

**PILDDE 2024 : Colloque International sur la place des initiatives
locales dans le développement durable des États**

1^{ère} édition

**Agriculture Durable, Souveraineté Alimentaire
et Nutritionnelle.**

Lieu : Université Polytechnique de San Pedro

Date : 23 au 26 octobre 2024

Actes du Colloque

*Éditeurs : COULIBALY Naga, OUATTARA Karamoko, SORO
Pégnonsienrè Lacina et ASSOUHO Konan Fabrice*

Université Polytechnique de San Pedro

Août 2025

ACTES DU COLLOQUE PILDDE 2024

« *Agriculture Durable, Souveraineté Alimentaire et Nutritionnelle* »

Du 23 au 26 octobre 2024

Université polytechnique de San Pedro

Ville de San Pedro, Côte d'Ivoire

<https://usp.edu.ci>

C'est avec un enthousiasme certain que les membres du Comité organisateur ont travaillé à l'organisation de cette 1ère édition du Colloque international sur la Place des Initiatives Locales dans le Développement Durable des États (PILDDE 2024) qui s'est tenu à l'**Université polytechnique de San Pedro, Côte d'Ivoire**. Le Colloque a accueilli des participants provenant de neuf pays que sont le Burkina Faso, le Canada, le Cameroun, le Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Nigéria. Il a permis de réunir non seulement des Enseignants Chercheurs, des Chercheurs et des étudiants, mais aussi des professionnels du secteur de l'agriculture et de l'agro-transformation. C'est sur le thème « *Agriculture Durable, Souveraineté Alimentaire et Nutritionnelle* », que plus de 200 communications ont été présentées. Ces présentations ont permis de formuler un ensemble de recommandations pour une agriculture durable, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle en Afrique.

Éditeurs : **COULIBALY Naga, OUATTARA Karamoko, SORO Pégnonsienrè Lacina et ASSOUHO Konan Fabrice**

Comment citer :

Les Actes de colloque (dans leur ensemble) :

COULIBALY N., OUATTARA K., SORO P. L. et ASSOUHO K. F. (2025). *Agriculture Durable, Souveraineté Alimentaire et Nutritionnelle*. Actes du colloque « Colloque International sur la place des initiatives locales dans le développement durable des États (PILDDE 2024) » (Université Polytechnique de San Pedro, du 23 au 26 octobre 2024). San Pedro, Côte d'Ivoire, 329p

Un article tiré d'actes de colloque :

YAO N. B., KPATA-KONAN N. E., Sossia K. J. et TANO K. (2025). « Etude comparative des effets de deux types d'engrais organiques (R1 et R4) et d'un engrais chimique sur quelques paramètres physico-chimiques et biochimiques de la laitue (*Latuca sativa L.*) ». Dans **COULIBALY N., OUATTARA K., SORO P. L. et ASSOUHO K. F. (2025).** *Agriculture Durable, Souveraineté Alimentaire et Nutritionnelle*. Actes du colloque « Colloque International sur la place des initiatives locales dans le développement durable des États (PILDDE 2024) » (Université Polytechnique de San Pedro, du 23 au 26 octobre 2024). San Pedro, Côte d'Ivoire. pp 6-10.

Remerciements

- Tous nos remerciements à tous les partenaires pour leur appui technique et financier pour l'organisation de la 1^{ère} édition du **Colloque International sur la place des initiatives locales dans le développement durable des États** (PILDDE 2024) du 23 au 26 octobre 2024.

- Nous remercions également aux délégations venues de 9 pays (Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger, Nigeria et Sénégal) pour leur participation à la 1^{ère} édition du PILDDE-2024.

Proportion des communications par pays

Burkina Faso

Cameroun

Canada

Congo Brazzaville

Côte d'Ivoire

Guinée

Niger

Nigeria

Sénégal

Table des matières

REMERCIEMENTS.....	II
TABLE DES MATIÈRES.....	III
COMITÉ D'ORGANISATION.....	1
COMITÉ ORGANISATEUR.....	1
MOT DU PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE SAN PEDRO	3
MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE.....	4
COMMUNICATIONS ORALES	5
AXE 1 : AGRICULTURE, CHANGEMENTS CLIMATIQUES, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.....	6
1. BIOCHIMIE ET MICROBIOLOGIE.....	6
A1O014 ÉTUDE COMPARATIVE DES EFFETS DE DEUX TYPES D'ENGRAIS ORGANIQUES (R1 ET R4) ET D'UN ENGRAIS CHIMIQUE SUR QUELQUES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOCHIMIQUES DE LA LAITUE (<i>LATUCA SATIVA</i> L.).....	6
A1O049 ÉTUDE DE LA COMPOSITION NUTRITIVE DEUX ESPÈCES DE CHAMPIGNONS SAUVAGES COMESTIBLES DANS DEUX RÉGIONS DE LA CÔTE D'IVOIRE [HAUT-SASSANDRA (DALOA), BÉLIER (YAMOISSOUKRO)] : <i>LENTINUS BRUNNEOFLOCCOSUS</i> PEGLER ET <i>AURICULARIA AURICULARIA</i> JUDAE	10
A1O054 ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ANTISALMONELLE ET ANTIOXYDANTE DE L'EXTRAIT AQUEUX DE <i>VITEX DONIANA</i> SWEET, UNE PLANTE UTILISÉE EN MÉDECINE TRADITIONNELLE VÉTÉRINAIRE PAR LES ÉLEVEURS DE POULETS DE CHAIR EN CÔTE D'IVOIRE	14
A1O057 IMPACT DU CUISEUR SUR QUELQUES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUE ET SENSORIELLE DE L'ATTIÉKÉ ISSU DE VARIÉTÉS BIOFORTIFIÉES DE MANIOC	17
A1O060 COMPOSITION CHIMIQUE DE BISCUITS FORTIFIÉS À BASE DE FARINES DE BLÉ ET D'AMANDE DE <i>TERMINALIA CATAPPA</i>	21
A1O072 UTILISATION DES ALIMENTS LOCAUX DANS L'ALIMENTATION DES ENFANTS	23
A1O082 ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU NIÉBÉ STOCKÉ EN PRÉSENCE DES FEUILLES DE <i>LIPPIA MULTIFLORA</i> (THÉ DE SAVANE) DANS UN SYSTÈME DE TRIPLE ENSACHAGE.....	27
A1O086 RISQUE DE CONSOMMATION DE LA VIANDE BOVINE BRAISÉ (CHOUKOUYA) DANS DEUX GRANDES ZONES D'ÉLEVAGE DE BOVINE (BOUAKÉ, KORHOGO)	32
A1O090 INDEX GLYCÉMIQUE DES BISCUITS FORTIFIÉS À BASE DE FARINES DE BLÉ ET D'AMANDE DE <i>TERMINALIA CATAPPA</i>	35
A1O101 ISOLEMENT ET IDENTIFICATION MOLÉCULAIRE DE CHAMPIGNONS ASSOCIÉS À L'ALTÉRATION DE LA PAPAYE ET DE LA TOMATE DANS LES PLANTATIONS À AGBOVILLE (CÔTE D'IVOIRE).....	38
A1O104 ÉLABORATION DE GARI COMPOSITE, DE YAOURT ET D'ALIMENT DE VOLAILLE À BASE D'AMANDE DE NOIX DE COCO MATURE	41
A1O105 VARIATION DE LA COMPOSITION BIOCHIMIQUE ET LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE DES FEUILLES DU THÉIER DE SAVANE (<i>LIPPIA MULTIFLORA</i> MOLDENKE) SELON LA ZONE CULTURE ET LE MORPHOTYPE	45
A1O121 ÉVALUATION DE L'EFFET DE LA VARIATION DE LA QUANTITÉ DE SUCRE ET DE L'AJOUT DU BICARBONATE DE SODIUM SUR LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DE LA CONFITURE DE LAIT	49
A1O138 DIVERSITÉ NUTRITIONNELLE DE SIX VARIÉTÉS D'OIGNON (<i>ALLIUM CEPA</i> L.) POUR LA VULGARISATION DE LA CULTURE DE L'OIGNON EN CÔTE D'IVOIRE	53

2.	BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES	57
	A1O031 EVALUATION DES PERFORMANCES DE CROISSANCE DES LAPEREAUX DU CROISEMENT MÂLES HYPLUS ET FEMELLES LOCALES (ANYAMA-CÔTE D'IVOIRE).....	57
	A1O044 PIÉGEAGE DES MOUCHES DES FRUITS (DIPTERA : TEPHRITIDAE) À BASE DE OCIMUM BASILICUM L. : CAS DE <i>BATROCERA DORSALIS</i> HENDEL, 1912, PRINCIPAL RAVAGEUR DE MANGUES AU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE.....	59
	A1O119 AMÉLIORATION DU TAUX DE PONTE ET DE LA COULEUR DU JAUNE DES ŒUFS DE POULES NOURRIES AVEC DES FEUILLES DE <i>DESMODIUM TORTUOSUM</i> EN SUPPLÉMENTATION.....	63
	A1O156 PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES ET RENTABILITÉ DES ÉLEVAGES DE POULETS DE CHAIR EXOTIQUES DANS LA ZONE URBAINE ET PÉRIURBAINE DE OUAGADOUGOU	67
	A1O157 EFFICACITÉ DES EXTRAITS D'AIL (<i>ALLIUM SATIVUM</i>) ET GINGEMBRE (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>) DANS LA LUTTE CONTRE <i>PSEUDOTHERAPTUS DEVASTANS</i> DISTANT (HÉMIPTÈRE : COREIDAE), UNE NOUVELLE MENACE POUR LA CACAOCULTURE EN CÔTE D'IVOIRE	71
	A1O159 CARACTÉRISATION DE L'ÉLEVAGE DE LA CAILLE (<i>COTURNIX SP</i>) AU BURKINA FASO.....	74
3.	BIOLOGIE VÉGÉTALE.....	78
	A1O022 RENTABILITÉ SOCIOÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE D' <i>IRVINGIA GABONENSIS</i> (IRVINGIACEAE) ET DE <i>RICINODENDRON HEUDELII</i> (EUPHORBIACEAE) ASSOCIÉS À LA CACAOCULTURE DANS LE DÉPARTEMENT DE SOUBRÉ AU SUD-OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE	78
	A1O025 ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CROISSANCE EN PÉPINIÈRE ET EN MILIEU NATUREL DE <i>TECTONA GRANDIS</i> L.F., <i>CEDRELA ODORATA</i> RUIZ & PAV. ET <i>CEIBA PENTANDRA</i> (L) DANS LA FORÊT CLASSÉE DE LA BESSO AU SUD DE LA CÔTE D'IVOIRE	82
	A1O036 INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX UTILISÉS PAR LA POPULATION RIVERAINE DE LA FORÊT CLASSÉE DE DIÉCKÉ, SUD-EST DE LA GUINÉE	86
	A1O066 ÉVALUATION DE LA DIVERSITÉ STRUCTURALE ET ESTIMATION DE LA BIOMASSE DANS LES ESPACES RESTAURÉS DE LA FORÊT CLASSÉE D'AGBO 2 (CENTRE-EST DE LA CÔTE D'IVOIRE).....	89
	A1O081 IDENTIFICATION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXPLOITÉES PAR LES POPULATIONS DANS L'aire PROTÉGÉE BAFING-FALÉMÉ : CAS DE LA FORÊT CLASSÉE DE KABÉLA DANS LA PRÉFECTURE DE MALI, RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.....	93
	A1O087 DYNAMIQUE DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES FOURNIS PAR LES PLANTES DE LA FORÊT CLASSÉE DU HAUT-SASSANDRA (CENTRE-OUEST, CÔTE D'IVOIRE).....	100
	A1O112 DIVERSITÉ FLORISTIQUE D'UNE RÉSERVE NATURELLE VOLONTAIRE (RNV), SOURCE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À DIGBAPIA DANS LE DÉPARTEMENT DE DALOA AU CENTRE-OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE	103
	A1O114 ÉVALUATION DU POTENTIEL DE PRODUCTION DE TROIS TYPES DE PLEUROTE SUR DIVERS SUBSTRATS ORGANIQUES (CÔTE D'IVOIRE).....	106
	A1O147 ÉTUDE PHYTOÉCOLOGIQUE DES ADVENTICES DES VERGERS D'ANACARDIER (<i>ANACARDIUM OCCIDENTALE</i> L.) DE 4 ZONES AGROÉCOLOGIQUES EN CÔTE D'IVOIRE.....	110
4.	PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.....	113
	A1O029 ÉVALUATION DE L'EFFET D'ASSOCIATION DES CULTURES VIVRIÈRES SUR LES MALADIES DE LA CANNE À SUCRE EN PLANTATION VILLAGEOISE DANS LE NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE	113
	A1O043 DIVERSITÉ DE <i>FUSARIUM</i> ASSOCIÉE AU FLÉTRISSEMENT DES CAFÉIERS : UNE MENACE POUR LA CAFÉICULTURE IVOIRIENNE	117

A1O103 SYMPTOMATOLOGIE DES MALADIES FONGIQUES SUR LES ADVENTICES DANS LES VERGERS D'ANACARDIERS (<i>ANACARDIUM OCCIDENTALE</i> L.) DANS LES ZONES AGROÉCOLOGIQUES CENTRE ET EST DU BASSIN ANACARDIER IVOIRIEN	121
A1O125 EVALUATION DE LA CAPACITÉ DE COAGULATION DU LAIT PAR LES EXTRAITS DE <i>BALANITES AEGYPTIACA</i> (L.) DEL ET <i>MORINGA OLEIFERA</i> LAM.....	124
A1O131 DIAGNOSTIC DES MALADIES ASSOCIÉES AUX EXPLOITATIONS MARAÎCHÈRES DANS LES RÉGIONS DU BÉLIER ET DE GBÊKÊ POUR FACILITER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE.....	129
A1O132 INFLUENCE DES MICROORGANISMES EFFICACES DANS LA LUTTE CONTRE LA POURRITURE BASALE ET SUR LES PARAMÈTRES AGRONOMIQUES DE L'OIGNON <i>ALLIUM CEPA</i> L. (AMARYLLIDACEAE).....	133
A1O154 TAUX DE POURRITURE ET PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES DES RACINES DE MANIOC <i>MANIHOT ESCULENTA</i> CRANTZ CONSERVÉES EN CAISSE APRÈS BLANCHIMENT.....	136
A1O160 EFFET DES ENGRAIS MINÉRAUX (NPK 12-22-22 ET URÉE) SUR LA CROISSANCE ET LE RENDEMENT DU SOUCHET (<i>CYPERUS ESCULENTUS</i> L., CYPERACEAE)	139
A1O166 INCIDENCE DU COMPOST DE COQUES DE CACAO SUR LES PARAMÈTRES AGRONOMIQUES DE LA VARIÉTÉ CORNE 1 DE BANANIER PLANTAIN EN CÔTE D'IVOIRE.....	141
5. GÉNÉTIQUE	146
A1O041 AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE L'HYBRIDE DE COCOTIER (PB111) NAIN ROUGE CAMEROUN × GRAND OUEST AFRICAIN EN CÔTE D'IVOIRE.....	146
A1O065 PERFORMANCE DE REPRODUCTION DES BOVINS CROISÉS LAITIERS EN CÔTE D'IVOIRE	149
A1O091 DESCRIPTION QUALITATIVE DE 40 ACCESSIONS DE <i>VIGNA UNGUICULATA</i> (L.) WALP, EN LIEN AVEC LES CARACTÈRES QUANTITATIFS.....	152
A1O107 RELATION ENTRE SYMPTÔMES VIRAUX ET PRÉSENCE DE VIRUS INFECTANT L'IGNAME <i>DIOSCOREA ROTUNDATA</i> DANS UNE COLLECTION ET UNE POPULATION DE DESCENDANTS HYBRIDE F1 EN CÔTE D'IVOIRE.....	155
A1O145 ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT D'ESSENCES COMMERCIALES EXPLOITÉES EN CÔTE D'IVOIRE	159
A1O175 EFFETS DE LA MUTATION DU GÈNE 9-ZmLOX3 ET DE LA MYCORHIZATION ARBUSCULAIRE SUR LA RÉSISTANCE DU MAÏS AU STRESS SALIN DÙ À L'EAU D'ARROSAGE... 162	
6. HYDRO-GÉO-PÉDOLOGIE	166
A1O005 EFFET DE DEUX BIOFERTILISANTS (<i>AZOLLA FILICULOÏDES</i> , COMPOST DE BOUSE DE VACHE) ET DE L'ENGRAIS COMPOSÉ NPK 12-22-22 SUR LA CROISSANCE DU MORINGA (<i>MORINGA OLEIFERA</i>) À DALOA, CÔTE D'IVOIRE.....	166
A1O008 APPORT DE LA BOUSE DE BOVIN COMME ALTERNATIVE À LA FERTILISATION MINÉRALE DES SOLS EN CULTURE DE TOMATE (<i>LYCOPERSICOM ESCULENTA</i>).....	169
A1O010 RÉPONSE DU MANIOC (<i>MANIHOT ESCULENTA</i>) À DES FERTILISANTS ORGANIQUES INDUSTRIELS SUR SOLS SABLEUX.....	172
A1O018 SOLS FERRALLITIQUES DANS LE CENTRE-OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE : CLASSIFICATION DANS LA WRB OU BASE DE RÉFÉRENCE MONDIALE POUR LES RESSOURCES EN SOLS.....	175
A1O021 IMPACT DES CULTURES DU MAÏS ET DE L'ARACHIDE SUR LES ACTIVITÉS ENZYMATIQUES DES SOLS DANS LA RÉGION DE KORHOGO AU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE	178
A1O037 EFFETS COMPARÉS DE QUELQUES SOUCHES BACTÉRIENNES ET ENGRAIS CHIMIQUES SUR LES PARAMÈTRES AGROMORPHOLOGIQUES DU POIS BAMBARA (<i>VIGNA SUBTERRANEA</i> L.)	182
A1O042 BIOFERTILISANT AGRI-BIONAT : AMÉLIORER LA FERTILITÉ DES SOLS POUR UNE PRODUCTION AGRICOLE DURABLE (CAS DU BANANIER).....	186

A1O051 EFFET DE DIVERSES FORMULATIONS D'ENGRAIS NPK SUR LA FERTILITÉ DES SOLS SOUS CACAOYERS À L'EST DE LA CÔTE D'IVOIRE	189
A1O052 RÉSILIENCE ENDOGÈNE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET À LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DAVO (SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE)	193
A1O071 ANALYSE DES DÉFIS CLIMATIQUES ET DURABILITÉ CACAOYÈRE DANS LA ZONE ÉCOLOGIQUE DU BÉLIER	199
A1O075 EVALUATION DU POTENTIEL DE BIOMASSES POUR LA PRODUCTION DU BIOCHAR EN CÔTE D'IVOIRE POUR L'AMENDEMENT DES SOLS.....	202
A1O098 INTERVENANTS, TECHNOLOGIE DE PRODUCTION ET ENTRAIVES LIÉES À L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS LES EXPLOITATIONS INTÉGRÉES DE PISCICULTURE ET D'AGRICULTURE AU SÉNÉGAL	205
A1O109 IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA PRODUCTION DU SUCRE DANS L'UNITÉ AGRICOLE INTÉGRÉE DE BOROTOU KORO, NORD-OUEST CÔTE D'IVOIRE.....	209
A1O133 EFFET DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE VERTE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN ZONE CEDEAO	215
A1O140 APPORT DES EAUX SOUTERRAINES À LA RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES PETITS PRODUCTEURS AGRICOLES EN MILIEU SEMI-ARIDE : CAS DES RÉGIONS DU PORO ET DU TCHOLOGO.....	218
A1O170 PERCEPTIONS PAYSANNES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES STRATÉGIES D'ADAPTATION PAR LES MAÏSICULTEURS DE LA RÉGION DE LA BAGOUÉ (NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE).....	222
7. SOCIO-ÉCONOMIE ET AGRICULTURE.....	225
A1O023 PRATIQUES ET IDÉOLOGIES ASSOCIÉES À L'HÉGÉMONIE DES ENGRAIS MINÉRAUX DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE.....	225
A1O046 IMPACT DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SUR LES DYNAMIQUES CRIMINELLES EN MILIEU RURAL.....	227
A1O047 PERCEPTION DES POPULATIONS RIVERAINES POUR LA GESTION DURABLE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE ZIAMA	231
A1O064 IMPACTS DE LA TRANSHUMANCE SUR LES RESSOURCES FOURRAGÈRES DANS LA PRÉFECTURE DE LOLA, RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.....	234
A1O135 CONTRIBUTION DES SOUS-PRODUITS AGRICOLES (SPA) DANS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES MÉNAGES DE LA COMMUNE RURALE DE TCHADOUA, CENTRE SUD DU NIGER.	239
A1O161 PERCEPTIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EFFETS SUR LA PRATICABILITÉ DES PISTES VILLAGEOISES POUR L'APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS LOCAUX EN PRODUITS VIVRIERS : CAS DES MARCHÉS COMMUNAUX DE SAN PEDRO.....	243
A1O169 CROISSANCE ÉCONOMIQUE, INSTITUTIONS, OUVERTURE COMMERCIALE ET MITIGATION DE LA DÉFORESTATION DANS UNE ÉCONOMIE BASÉE SUR L'AGRICULTURE : UNE ÉTUDE EMPIRIQUE À PARTIR DE LA CÔTE D'IVOIRE	246
A1O173 PRODUCTION DU MANIOC ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE BOUAFLE (CÔTE D'IVOIRE).....	249
AXE 2 : AQUACULTURE, PÊCHE CONTINENTALE ET MARITIME	255
A2O001 PARAMÈTRES DE CROISSANCE ET D'EXPLOITATION DE <i>DACTYLOPTERUS VOLITANS</i> LINNAEUS, 1758 (SCORPAENIFORMES : DACTYLOPTERIDAE) DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE IVOIRIENNE	255
A2O006 COMMUNAUTÉ ZOOPLANCTONIQUE DES ÉTANGS DE GROSSISSEMENT DE <i>CHRYSICHTHYS NIGRODIGITATUS</i> (LACÉPÈDE, 1803) NOURRIS AVEC TROIS ALIMENTS ORGANIQUES À BASE DE SOUS-PRODUITS AGRICOLES RÉCOLTÉS EN CÔTE D'IVOIRE.....	258

A2O009 ASPECT MACROSCOPIQUE ET MICROSCOPIQUE DES GONADES DE L'ESPÈCE <i>TRICHIURUS LEPTURUS</i> LINNAEUS, 1758 (PISCÈS ; TRICHIURIDAE) DES EAUX MARINES CÔTIÈRES IVOIRIENNES	262
A2O010 ÉTUDE DES MICRO-ALGUES ET DE QUELQUES ESPÈCES POTENTIELLEMENT TOXIQUES DES EAUX CÔTIÈRES MARINES DE JACQUEVILLE (CÔTE D'IVOIRE).....	265
A2O012 INFECTION EXPÉRIMENTALE DU TILAPIA DU NIL <i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> PAR <i>SAPROLEGNIA PARASITICA</i> EN ÉLEVAGE	268
A2O013 DIVERSITÉ ET ABONDANCE DES CRABES D'EAU DOUCE DU BURKINA FASO.....	273
A2O015 ACHAT ET CONSOMMATION DES SILURES PAR LES POPULATIONS AUTOCHTONES EN CÔTE D'IVOIRE	276
A2O022 ESTIMATION DE LA RENTE HALIEUTIQUE DE LA PÊCHERIE DE CREVETTES PROFONDES AU SÉNÉGAL : CAS DE LA CREVETTE PROFONDE GAMBA <i>PARAPENAEUS LONGIROSTRIS</i>	280
A2O023 CONTRIBUTION DE L'IMAGERIE RADAR SAR DANS LA DÉTECTION DES NAVIRES SUSPECTS DANS LA ZEE IVOIRIENNE.....	284
A2O026 ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUE POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : CAS DE L'AQUACULTURE EN CÔTE D'IVOIRE	288
AXE 3 : AGRO-TOURISME, ÉCOTOURISME	292
A3O001 DIVERSITE ET CONSERVATION DES MAMMIFERES DANS LA FORET COTIERE DE LA DODO, SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE, AFRIQUE DE L'OUEST : ÉTUDE PRELIMINAIRE	292
A3O007 LES AIRES PROTÉGÉES DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOTOURISME EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DU PARC NATIONAL DE TAÏ.....	295
AXE 4 : ÉNERGIES DURABLES ET DÉVELOPPEMENT RURAL.....	299
A4O005 DE L'ÉTHIQUE DE TRANSFORMATION À L'ÉTHIQUE DE PRÉSERVATION. QUEL APPORT POUR UN AGIR HUMAIN RESPONSABLE ?	299
COMMUNICATIONS AFFICHÉES	302
AXE 1 : AGRICULTURE, CHANGEMENTS CLIMATIQUES, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.....	303
A1P005 EFFET DE LA SAISON SUR LA NOTE D'ÉTAT CORPORELLE DES BOVINS N'DAMA AU CENTRE DE CÔTE D'IVOIRE.....	303
A1P009 EFFETS DE L'AMENDMENT CALCO-MAGNÉSIE ET DU NPK 0-23-19 SUR LA FERTILITÉ DU SOL ET LA PRODUCTION CACAOYÈRE AU CENTRE-SUD DE LA CÔTE D'IVOIRE	306
A1P011 CRIBLAGE DE 50 NOUVEAUX HYBRIDES DE PATATE DOUCE (<i>IPOMOEA BATATAS</i> L.) EN FONCTION DE LEUR SENSIBILITÉ AUX CHARANÇONS DE LA PATATE DOUCE (<i>CYLAS SPP.</i>).....	309
A1P013 CARACTÉRISATION, VALORISATION ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES SOUS-EXPLOITÉES EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DU TARO <i>XANTHOSOMA SPP</i>	316
A1P014 ÉVOLUTION DE LA FUSARIOSE VASCULAIRE DANS LA PALMERAIE EXPÉRIMENTALE ROBERT MICHAUX DE DABOU : BILAN DES DEUX PREMIERS CYCLES DE LA SÉLECTION RÉCURRENTÉ RÉCIPROQUE DU PALMIER À HUILE (<i>ELAEIS GUINEENSIS</i> JACQ.).....	320
A1P018 RAVAGEURS DU COTONNIER EN CÔTE D'IVOIRE : DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DES INFESTATIONS ET IMPACT DES DESCRIPTEURS PLUVIOMÉTRIQUES INTRA-SAISONNIERS	323

AXE 2 : AQUACULTURE, PÊCHE CONTINENTALE ET MARITIME	327
A2P001 RENTABILITÉ D'UNE SOUCHE AMÉLIORÉE DE <i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i> ÉLEVÉE DANS LE MILIEU PAYSAN IVOIRIEN EN PHASE DE GROSSISSEMENT	327
A2P002 COMPARAISON DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES DES POPULATIONS SAUVAGES DE <i>HETEROBRANCHUS LONGIFILIS</i> DES FLEUVES CAVALLY ET BANDAMA (CÔTE D'IVOIRE)	330
A2P003 EFFET DU REMPLACEMENT PARTIEL DE LA FARINE DE POISSON PAR LA FARINE DE LENTILLES, <i>LEMNA MINOR</i> , FERMENTÉE DANS L'ALIMENTATION DES JUVÉNILES DU TILAPIA DU NIL (<i>OREOCHROMIS NILOTICUS</i>)	334

PILDDE 2024

COMITÉ D'ORGANISATION

NOM ET PRÉNOMS	FONCTION
Prof. OUATTARA Karamoko	Président du Comité Scientifique
Dr (MC) COULIBALY Naga	Président du Comité d'Organisation
Dr SORO Pégnonsienrè Lacina	Adjoint-Président du Comité d'Organisation
Dr ASSOULO Konan Fabrice	Chargé du Secrétariat
Dr KOUANGBE Mani Adrien	Chargé des finances
Dr DIOMANDÉ Souleymane	Responsable commission santé, environnement et sécurité
Dr TRAORÉ Soumaïla	Responsable Rapportage
Dr N'GBO Martin Luthère King	Responsable commission communication
Dr OUATTARA Mory	Responsable commission organisation numérique
Dr BAMBA Massandjei	Responsable commission restauration
Dr ZAN BI Claude Evariste	Responsable Accueil protocole-
Dr DIBI Diane Emmanuel	Responsable Transport Hébergement
M SIDIBÉ Laciné	
Dr MESSOU Tchumou	Responsable commission logistique

COMITÉ ORGANISATEUR

- Prof. Ouattara Karamoko (Université Polytechnique de San Pedro),
- Prof. Yao Philomène (Université Polytechnique de San Pedro),
- Prof. Kouassi Kouakou Siméon (Université Polytechnique de San Pedro),
- Dr (MC) Coulibaly Founzégué (Université Polytechnique de San Pedro),
- Prof. Coulibaly Lacina (Université de Moncton, Québec, Canada),
- Prof. Kouassi Lazare (Université de Jean Lorougnon Guédé de Daloa),
- Dr (MC) Coulibaly Naga (Université Polytechnique de San Pedro),
- Prof. Goné Droh Lanciné (Université Nangui Abrogoua, Abidjan),
- Dr (MC) Aboua Kouassi Narcisse (Université Nangui Abrogoua, Abidjan),
- Prof Sangaré Abdoudramane (Directeur Général du CNRA, Abidjan),
- Prof. Akaffou Sélastique (Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa),
- Prof Ouattara Djakalia (Université de Bondoukou),
- Prof Martin Kiéndrébéogo (Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso),
- Dr Bi Foua Claude Alain, Ph.D., Professeur Associé (Université Panzhuhua, Chine),
- Prof. Yao Kouassi Patrick (Université Alassane Ouattara, Bouaké),
- Prof. Bamba Assouman (Université Alassane Ouattara, Bouaké),
- Prof Yapi Houphouët (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan),
- Dr (MC) Koné Vamara (Université Polytechnique de San Pedro),
- Prof. Ouattara Allassane, (Université Nangui Abrogoua, Abidjan),
- Prof. Vanga Adja Ferdinand (Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo),
- Dr (MC) Touré Abdoulaye (Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo),
- Prof Blé Mélécony Célestin (Centre de Recherches Océanologiques, Abidjan),

- Prof. Ouattara Nahoua Issa (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan),
- Prof. Patrice Bremher (Institut de Recherche pour le Développement, IRD),
- Prof. Christophe Cérino (Université de Bretagne Sud, France),
- Dr (MC) Coulibaly Namory (Université Polytechnique de San Pedro),
- Prof. Coulibaly Talnan J. H. (Université Nangui Abrogoua, Abidjan),
- Prof. Aka Bokou (Université Nangui Abrogoua, Côte d'Ivoire),
- Dr Girardin Olivier (Directeur de la FRIJ, Suisse),
- Dr (MC) Marie Sawadogo Epe Tientoré, (Institut 2iE, Burkina Faso),
- Prof. Diouma Kobor, (Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal),
- Dr (MC) Ouattara Pétémanagnan Jean Marie (Université Polytechnique de Man),
- Dr (MC) Damase Ngouma, (Université Denis Sassou-N'guessou, République du Congo).

Mot du Président de l'Université Polytechnique de San Pedro

Le souci du bien-être est une évidence qui constitue la centralité de toutes les réflexions dans le monde, alors que celui-ci n'a jamais été autant mis à rudes épreuves que ces dernières décennies. Les effets pervers de l'activité humaine sur le climat et les écosystèmes ont perturbé les phénomènes météorologiques en général, et la biodiversité dans toutes ces composantes. De là, sans doute, la nécessité d'évoquer la question du développement durable qui se définit comme un mode de développement répondant aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à faire face aux leurs. De façon générale, il s'appuie sur trois piliers dynamiques qui agissent de manière interdépendante ; à savoir l'environnement, l'économie et le social. En considérant le développement durable comme étant un objectif collectif à atteindre, il devient d'autant plus pertinent de s'interroger sur les démarches pouvant nous amener à y parvenir.

À l'échelle locale, de nombreuses pratiques existent et sont susceptibles de soutenir la mise en œuvre du développement durable. Ainsi, nous sommes convaincu que certaines de ces initiatives peuvent contribuer efficacement à l'atteinte des dix-sept (17) objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le deuxième ODD, en particulier, préconise d'éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant l'accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous à l'horizon 2030. Toutefois, selon le rapport mondial de 2023 sur les crises alimentaires, deux cent quatre-vingt-un millions six cent mille (281,6) de personnes dans le monde font face à une insécurité alimentaire grave. Par conséquent, la souveraineté alimentaire, le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité à produire son alimentation reste un défi actuel dans de nombreuses régions du monde, un facteur de stabilité et de paix dans le monde.

L'Université Polytechnique de San Pedro (USP), dans sa volonté de contribuer à la souveraineté alimentaire des États, institue ce **Colloque international sur la Place des Initiatives Locales dans le Développement Durable des États**. Le thème de cette 1^{ère} édition est « **Agriculture durable, souveraineté alimentaire et nutritionnelle** ».

En effet, les initiatives locales pourraient constituer la clé de voûte pour soutenir une agriculture durable et résiliente face aux changements climatiques et la transformation des produits agricoles.

Professeur Méké MÉITÉ
Président de l'Université Polytechnique de San Pedro

Mot du Président du Comité Scientifique

Pour leur croissance, les pays en développement ont besoin de dynamiser le secteur de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles pour impulser le développement socio-économique. Cependant, pour de nombreux États, le potentiel agricole reste insuffisamment exploité. Parallèlement, la pandémie mondiale de COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne ont exacerbé les difficultés pour des millions de personnes à accéder à une alimentation saine et équilibrée au quotidien, en ébranlant les piliers d'un système alimentaire mondial déjà précaire.

Conscient des heureuses initiatives locales entreprises dans le secteur de l'agriculture durable et de l'agro-transformation en vue du développement socio-économique des communautés, nous sommes convaincu que leur promotion pourrait participer à : (i) éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (ii) établir des modes de consommation et de production durables ; (iii) s'adapter aux effets négatifs des changements climatiques ; (iv) préserver et restaurer les écosystèmes terrestres.

Ainsi, ce Colloque international, sur la place des initiatives locales dans le développement durable des États, de l'Université Polytechnique de San Pedro, va dresser la problématique de l'agriculture durable, souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Il sera le lieu d'un rendez-vous pluridisciplinaire, d'une plate-forme de partage de connaissances, d'expériences innovantes en matière de politiques et d'initiatives locales pouvant contribuer à la sécurité alimentaire et au développement durable des Pays en développement.

Professeur Ouattara Karamoko
Le Président du Comité Scientifique du Colloque

COMMUNICATIONS ORALES

Axe 1 : Agriculture, changements climatiques, sécurité alimentaire

1. Biochimie et Microbiologie

A1O014 Etude comparative des effets de deux types d'engrais organiques (R1 et R4) et d'un engrais chimique sur quelques paramètres physico-chimiques et biochimiques de la laitue (*Lactuca sativa* L.)

YAO N'zué Benjamin^{1*}, Kpata-Konan Nazo Edith¹, Sossia Kossan Jules¹ et Tano Kablan²

¹UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire.

²UFR des Sciences et Technologies des Aliments, Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

*Email de l'auteur correspondant : nzuebenjamin@yahoo.fr

INTRODUCTION

Les surfaces agricoles ayant atteint leur limite dans de nombreux pays, la sécurité alimentaire devra être assurée par l'amélioration variétale et les techniques culturales associées, dont la fertilisation (Latiri, 2002). La production agricole devra donc faire face à un triple défi, répondre aux besoins croissants de la population mondiale tout en préservant la qualité nutritionnelle de l'aliment et en préservant également l'environnement et les ressources naturelles (Latiri, 2002). Pour faire face à ces défis, les agriculteurs ont recouru à l'utilisation des engrais chimiques pour accroître leur production (Lavinia & Harrie, 2014). Cependant, l'utilisation intense et continue d'engrais chimiques crée des plantes vulnérables aux attaques d'insectes, l'apparition de mauvaises herbes, ainsi que l'accumulation du nitrate dans les légumes telles que la laitue (Lavinia & Harrie, 2014 ; Van der Boon *et al.*, 1986 ; Vermeulen *et al.*, 1987). Aussi, les engrais inorganiques sont relativement coûteux et peuvent potentiellement contaminer l'environnement (Masarirambi *et al.*, 2012). Une des stratégies pour l'amélioration de la fertilité des sols est l'utilisation des engrais organiques (Koné *et al.*, 2010). Cette pratique contribue à l'augmentation du stock de matière organique, à l'accroissement de la capacité d'échange cationique, augmente la capacité de rétention d'eau et des nutriments dans le sol, stimule l'activité microbienne et augmente le rendement des cultures (Weber *et al.*, 2007 ; Kowaljow & Mazzarino, 2007 ; Amadji *et al.*, 2009). L'objectif de cette étude était d'évaluer l'effet de deux types d'engrais organique (R1 et R4) et un engrais chimique commercial sur la composition nutritionnelle de la laitue en vue de proposer le mieux adapté à la culture de ce légume.

MÉTHODE

Les engrais organiques utilisés dans cette étude proviennent de la digestion anaérobie des substrats suivants :

- R1 : urine humaine + bourse de vache + effluent de manioc
- R4 : urine humaine + effluent de manioc.

Les traitements (R1 30 %, R1 50 %, R4 30 %, R4 50 %, témoin et chimique) ont été affectés de façon aléatoire avec 3 répétitions chacun (**Figure 1**).

R4 30 %	Témoin	R1 50 %	R4 30 %	R4 50 %	Témoin
Chimique	R4 50 %	R4 30 %	R1 30 %	R1 50 %	Chimique
R1 30 %	Chimique	Témoin	R1 50 %	R1 30 %	R4 50 %

Figure 1 : Dispositif expérimental

A maturité, dix-huit (18) échantillons de laitue ont été récoltés de manière aléatoire sur toute la surface de la parcelle en raison de trois (3) échantillons par traitement (**Figure 1**). Douze paramètres ont fait l'objet d'analyse : lipides, protéines, glucides, sucres totaux, sucres réducteurs, fibres, humidité, cendres, pH, vitamine C, polyphénols, flavonoïdes.

Le taux de cendre et la teneur en fibres ont été déterminés par la méthode AOAC (1990). La méthode utilisée pour le dosage de la vitamine C est celle décrite par Pongracz *et al.* (1971). La méthode de Singleton *et al.* (1999) utilisant le Folin-ciocalteu, a permis de doser les phénols totaux. Le dosage des flavonoïdes a été effectué suivant la méthode décrite par Meda *et al.* (2005). Toutes les expériences ont été effectuées en triple et les moyennes des données ont été analysées statistiquement en utilisant le logiciel STATISCA 7.1.

RÉSULTATS

Le traitement de la laitue avec les engrais organiques et chimique a influencé significativement sa composition physico-chimique et biochimique ($p \leq 0,05$). Les cendres totales sont le résidu de composés minéraux qui reste après incinération d'un échantillon. Le taux de cendres obtenus dans la présente étude varie de 0,5 à 1,01 % (**Tableau I**).

Les résultats de la présente étude ont révélé que les laitues fertilisées biologiquement ont en général une teneur plus élevée en antioxydant que les laitues sous fertilisation minérale et le témoin (sans fertilisation) pour tous les échantillons (**Tableau II**).

Tableau I : Effet des traitements sur les paramètres physico-chimiques de la laitue

Traitements	Paramètres physico-chimiques			
	Humidité (%)	Cendres (%)	pH	Acidité meq/100g
Témoin	92,99 ± 0,27 ^b	0,81 ± 0,08 ^a	6,77 ± 0,01 ^b	1,38 ± 0,20 ^b
Chimique	93,26 ± 0,07 ^b	0,50 ± 0,02 ^c	6,80 ± 0,00 ^a	1,00 ± 0,00 ^a
R1 30%	92,15 ± 0,54 ^a	0,72 ± 0,02 ^a	6,80 ± 0,00 ^a	1,00 ± 0,00 ^a

R1 50%	91,98 ± 0,09 ^a	0,74 ± 0,01 ^a	6,75 ± 0,01 ^b	1,50 ± 0,00 ^b
R4 30%	91,49 ± 0,37 ^a	0,99 ± 0,01 ^b	6,76 ± 0,00 ^b	1,50 ± 0,00 ^b
R4 50%	90,55 ± 0,20 ^c	1,01 ± 0,03 ^b	6,80 ± 0,00 ^a	1,00 ± 0,00 ^a

Tableau II : Effet des traitements sur les composés antioxydants de la laitue

Composés antioxydants (mg/100g)			
Traitements	Vitamine C	Polyphénols	Flavonoïdes
Témoin	3,78 ± 0,06 ^a	55,80 ± 0,53 ^b	0,98 ± 0,01 ^c
Chimique	2,5 ± 0,00 ^b	14,13 ± 0,33 ^a	0,82 ± 0,04 ^b
R1 30%	3,75 ± 0,00 ^a	77,00 ± 1,10 ^d	1,17 ± 0,04 ^d
R1 50%	3,75 ± 0,00 ^a	83,06 ± 0,61 ^e	1,31 ± 0,02 ^a
R4 30%	3,75 ± 0,00 ^a	74,79 ± 0,77 ^c	1,32 ± 0,01 ^a
R4 50%	3,75 ± 0,00 ^a	87,18 ± 0,74 ^f	1,44 ± 0,01 ^e

En ce qui concerne l'effet des engrais sur les paramètres biochimiques de la laitue (**Tableau III**), l'analyse statistique a montré une différence significative ($p \leq 0,05$) au niveau des teneurs en glucides. Sur les six (6) traitements, quatre (4) sont statistiquement identiques. Le taux le plus élevé est obtenu avec l'engrais organique R4 50 % ($8,03 \pm 1,64$ %).

De même, les taux de sucres totaux diffèrent significativement ($p \leq 0,05$) d'un traitement à l'autre. Le traitement avec l'engrais chimique donne un taux de sucres totaux de $1,18 \pm 0,02$ % qui représente la teneur minimale. Le taux de sucres totaux le plus élevé ($1,84 \pm 0,04$ %) provient du traitement avec l'engrais organique R4 50 %.

Aussi, les traitements ont influencé significativement les teneurs en fibres des échantillons ($p \leq 0,05$). Le traitement avec l'engrais organiques R1 30 % donne la valeur la plus faible ($1,97 \pm 0,00$ %). A l'opposé la valeur la plus forte a été obtenue dans la laitue fertilisée avec l'engrais organique R4 50 % ($3,23 \pm 0,14$ %).

Tableau III : Effet des traitements sur les paramètres biochimiques de la laitue

Paramètres biochimiques (%)						
Traitements	Lipides	Protéines	Glucides	S. totaux	S. réducteurs	Fibres
Témoin	0,10 ± 0,01 ^a	0,82 ± 0,06 ^d	5,27 ± 0,29 ^a	1,22 ± 0,03 ^a	0,14 ± 0,01 ^a	2,39 ± 0,07 ^a
Chimique	0,09 ± 0,01 ^a	1,02 ± 0,01 ^a	5,12 ± 0,05 ^a	1,18 ± 0,02 ^a	0,21 ± 0,16 ^a	2,04 ± 0,1 ^{bc}
R1 30 %	0,11 ± 0,02 ^{ab}	1,03 ± 0,02 ^a	5,70 ± 0,24 ^a	1,46 ± 0,06 ^b	0,13 ± 0,03 ^a	1,97 ± 0,00 ^b
R1 50 %	0,13 ± 0,01 ^{bc}	1,11 ± 0,01 ^{ab}	6,04 ± 0,11 ^a	1,56 ± 0,04 ^{bc}	0,15 ± 0,01 ^a	2,63 ± 0,26 ^a
R4 30 %	0,14 ± 0,01 ^{cd}	1,15 ± 0,06 ^{bc}	6,23 ± 0,43 ^{ab}	1,62 ± 0,04 ^c	0,12 ± 0,03 ^a	2,69 ± 0,19 ^a
R4 50 %	0,16 ± 0,01 ^d	1,25 ± 0,05 ^c	8,03 ± 1,64 ^b	1,84 ± 0,04 ^d	0,13 ± 0,01 ^a	3,23 ± 0,14 ^d

DISCUSSION

Le taux de cendre obtenu dans la présente étude (0,5 – 1,01 %) est inférieur à ceux de Prisacaru *et al.* (2017) et Kamal *et al.* (2013) qui ont trouvé respectivement comme taux de cendres 2,82 % dans les légumes à feuilles vertes et $11,26 \pm 0,3$ % dans la laitue.

Par ailleurs, les laitues fertilisées biologiquement ont en général une teneur plus élevée en antioxydant que les laitues sous fertilisation minérale. Ainsi, le taux de vitamine C obtenu avec les engrais organiques est supérieur au taux de vitamine C obtenu avec le traitement à l'engrais chimique de 33,33 %. Nos résultats sont similaires aux résultats obtenus par Zhang *et al.* (2017). Ces auteurs ont montré que l'utilisation de fertilisant organique augmentait le taux de vitamine C de la laitue de plus de 12 %. Concernant le taux de polyphénol, le traitement avec l'engrais chimique donne le taux de polyphénols le plus faible ($14,13 \pm 0,33$ mg/100 g). A l'opposé le traitement avec l'engrais organique R4 50 % donne le plus fort taux ($87,18 \pm 0,74$ mg/100 g). Tout comme les polyphénols, le traitement avec l'engrais chimique donne le taux de flavonoïdes le plus faible ($0,82 \pm 0,04$ mg/100 g). Quant au taux le plus élevé, il a été obtenu avec le traitement avec l'engrais organique R4 50 % ($1,44 \pm 0,01$ mg/100 g). Ces résultats concordent avec les conclusions de Abdoulaye *et al.* (2016) qui ont trouvé que les tomates traitées par des engrais biologiques avaient une teneur en antioxydant plus élevée que celles traitées avec des engrais minéraux. De même, Wu *et al.* (2013) ont découvert dans leurs travaux une activité antioxydante plus élevée de 5,5 mmol TE/100 g dans les jujubes frais sous fertilisation organique, alors qu'elle n'était que de 4 mmol TE/100 g dans les jujubes frais sous fertilisation minérale. L'augmentation des métabolites secondaires et le potentiel antioxydant peut être dû à la présence des éléments majeurs et mineurs dans les engrais organiques alors que l'engrais minéral ne contient que trois éléments minéraux de base (azote, potassium et phosphore) (Mohd *et al.*, 2013).

En ce qui concerne les glucides, les taux de glucides ont été influencés par les différents traitements. Les taux ont varié de $5,27 \pm 0,29$ % dans le témoin à $8,03 \pm 1,64$ % dans la laitue sous fertilisation organique. Les valeurs obtenues dans nos travaux sont supérieures à celles de USDA (2015) et de Holland *et al.* (1991) dont les valeurs sont respectivement de 2,96 g/100 g et de 1,9 g/100 g dans la laitue. Pour les sucres totaux, la teneur minimale ($1,18 \pm 0,02$ %) est obtenue avec l'engrais chimique et à l'opposé, la teneur maximale ($1,84 \pm 0,04$ %) provient du traitement avec l'engrais organique R4 50 %. L'utilisation d'engrais organique améliore la teneur en sucre totaux de la laitue de 33 %. Ceci est conforme aux résultats de Chen (2006) qui lui a obtenue une amélioration de 21 %.

Concernant les fibres, le traitement avec l'engrais organique R4 50 % donne le taux de fibres le plus élevé ($3,23 \pm 0,14$ %). Ce résultat est similaire à celui de Mofunanya *et al.* (2015) qui ont obtenu un taux de fibres de $3,20 \pm 0,2$ % dans les feuilles de *Amaranthus spinosus* L.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les quantités élevées de composés phytochimiques, de minéraux et d'antioxydants obtenues dans ce travail donne la préférence à l'utilisation d'engrais organique plutôt qu'inorganiques. L'utilisation de l'engrais biologique R4 50 % doit être conseillé dans la culture de la laitue pour une meilleure qualité nutritionnelle.

Il faut donc valoriser et promouvoir l'utilisation des engrais biologiques pour accroître les productions agricoles ; favoriser une agriculture durable ; participer à la souveraineté alimentaire dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : laitue, fertilisation biologique, fertilisation chimique, paramètres physico-chimiques, paramètres biochimiques.

RÉFÉRENCES

- Abdoulaye S., Christophe D., Moumouni K., Marius K. S. & Alfred S. T. (2016).** Influence of organic and mineral fertilizers on the antioxidants and total phenolic compounds level in tomato (*solanum lycopersicum*) var. mongal fl. *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences*, 4 (4): 414-420.
- Chen J.H. (2006).** The combined use of chemical and organic fertilizers and /or biofertilizer for crop growth and soil fertility. National Chung Hsing University, Taiwan. 11 p
- Mofunanya A.A.J., Ebigwai J.K., Bello O.S. & Egbe A.O. (2015).** Comparative Study of the Effects of Organic and Inorganic Fertilizer on Nutritional Composition of *Amaranthus spinosus* L. *Asian Journal of Plant Sciences* 14 (1): 34-39.
- Prisacaru A. E., Apostol L. C. & Ropciuc S. (2017).** Estimation of heavy metal levels in green leafy vegetables purchased from suceava. *Journal of Faculty of Food Engineering*, 16(4): 234 – 238.
- Zhang E., Lin L., Liu J., Li Y., Jiang W. and Tang Y. (2017).** The effects of organic fertilizer and inorganic fertilizer on yield and quality of lettuce. *Advances in Engineering Research*, 129 : 907-910.
- Kamal K., Tanvir M. & Md. A. R. (2013).** Chemical Composition of Some Leafy Vegetables of Bangladesh. *Dhaka University Journal Sciences*. 61(2): 199-201.

A1O049 Etude de la composition nutritive deux espèces de champignons sauvages comestibles dans deux régions de la Côte d'Ivoire [Haut-Sassandra (Daloa), Bélier (Yamoussoukro)] : *Lentinus brunneofloccosus pegler* et *Auricularia auricularia judae*

KOUAME Kan Benjamin^{1*}, ZOUZOU Souné Carole¹, ZIOH Nonhondé Horline Degrace¹
Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Laboratoire d'Agrovalorisation, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : souralemienwayo@gmail.com

INTRODUCTION

En Afrique subsaharienne, en particulier en Côte d'Ivoire, précisément dans les villes de Daloa et Yamoussoukro, les champignons comestibles sauvages *Lentinus brunneofloccosus pegler* et *Auricularia auricularia judae* sont plus consommés pour des raisons de santé et parfois même introduites dans des diètes visant une bonne santé cardiovasculaire. Par ailleurs, ils sont utilisés dans des mets pour leur goût, leur saveur et surtout leur utilisation comme substituts de la viande

ou du poisson et leurs valeurs médicinales (Kouassi *et al.*, 2016 ; Kouamé *et al.*, 2018). Il convient de souligner que la période de cueillette de ces champignons, qui correspond au début de la saison pluvieuse, coïncide avec les périodes de carences (rarement famine). C'est exactement dans ces périodes difficiles que l'apport en vitamines, en minéraux et en acides aminés (protéines), par le biais desdits champignons, devient très important pour équilibrer le régime alimentaire. En effet, ces champignons comestibles sauvages collectés pendant cette période constituent des produits d'appoint pour l'alimentation humaine et procurent également une source de revenu pour les populations locales à travers leurs multiples usages (Koné *et al.*, 2013, Tiécoura *et al.*, 2016). La vulgarisation et la sauvegarde de ces ressources mycologiques locales nécessitent l'existence d'une base de données actualisée sur leur caractéristiques nutritionnelles. C'est pourquoi, il paraît nécessaire d'entreprendre des études en vue de l'établissement d'une base de données sur ces espèces de champignons comestibles sauvages *Lentinus brunneoflocosus pegler* et *Auricularia auricularia judae* en Côte d'Ivoire. La présente étude se propose de caractériser les propriétés nutritives de celles en vue de leur valorisation dans l'alimentation ivoirienne.

MÉTHODES

Ces champignons ont été prélevés dans les marchés des villes de Daloa et de Yamoussoukro. Les champignons séchés ont été broyés pour obtenir une farine brute. Celle-ci a permis d'étudier les caractéristiques physicochimiques à l'aide de méthodes standard. La teneur en protéines brutes a été dosée selon la méthode de KJELDHAL (AOAC, 1990). La méthode utilisée pour la détermination de la teneur en cendres est celle d'AOAC (1995). La quantification des sucres totaux et en sucres réducteurs ont été déterminées respectivement selon les méthodes de Dubois *et al.* (1956) et de Bernfel (1955). La teneur en lipides a été déterminée par extraction à l'hexane au SOXHLET pendant 6 heures à la température de 69 à 70 °C (AOAC, 1990). La valeur énergétique a été déterminé par calcul à partir des coefficients d'Atwater (2003). Le dosage des éléments minéraux a été réalisé selon la méthode IITA (1981). Les polyphénols totaux ont été déterminés selon la méthode modifiée et décrite par Wood *et al.* (2002). La méthode de Marinova *et al.* (2005) a été utilisée pour le dosage des flavonoïdes totaux des échantillons de champignons. Les valeurs moyennes des teneurs protéines, en lipides, sucres totaux et réducteurs, en cendres, en minéraux, en polyphénols totaux et en flavonoïdes ont été comparées à travers le test statistique d'ANOVA. Des tests de comparaison multiples (Tukey HSD) ont été conduits lorsque la différence a été révélée comme significative ($p < 0,05$) aux fins de séparer les différents échantillons. Enfin, l'analyse en composantes principales a été effectuée aux fins de visualiser les différences et d'associer aux différents groupes identifiés, leurs caractéristiques principales. Tous les tests et analyses statistiques ont été réalisés avec le logiciel Statistica 7.1.

RÉSULTATS

La farine issue du champignon *Auricularia auricularia judae* contenait les teneurs respectives en protéines, cendres, sucres réducteurs, sucres totaux et lipides 6,70%, 3,46% , 0.01%, 5,16% et 5,70% pour Daloa contre 6,10%, 3,48%, 0,07%, 2,70% et 6,60% pour Yamoussoukro. Celle du *Lentinus brunneoflocosus pegler* 12,40%, 3,54%, 0,01%, 5,33% pour Daloa contre 11,90%, 7,74%, 0,27%, 1,34% et 4,00% pour Yamoussoukro. Avec des valeurs énergétiques respectives

pour *Auricularia auricularia judae* 99,34% pour Daloa et 94,60% Yamoussoukro ; 118 % pour Daloa et 88,96 %. Au niveau des teneurs en polyphénols totaux et en flavonoïdes, les teneurs moyennes sont pour l'espèce *Auricularia auricularia judae* de $0,35 \pm 0,01$ mg (EQ)/100g à Yamoussoukro et de $0,72 \pm 0,00$ mg EQ)/100g à Daloa d'une part et d'autre part pour l'espèce *Lentinus brunneofloccosus pegler* de $0,53 \pm 0,02$ mg (EQ)/100g et de $0,69 \pm 0,01$ mg (EQ)/100g respectivement à Daloa et Yamoussoukro.

DISCUSSION

Ces deux espèces de champignons (*Lentinus brunneofloccosus pegler* et de *Auricularia auricularia judae*) étudiées sont caractérisées de façon générale par des teneurs importantes en protéines, en cendres, en polyphénols totaux et de bonnes valeurs calorifiques (Zoho Bi *et al.*, 2016 ; Kouamé *et al.*, 2018). Pris individuellement, les teneurs en protéines de l'*Auricularia auricularia judae* (6,10 - 6,70 %) se rapprochent de celles d'**Ayodele & Okhuoya (2009)** et de **Zoho Bi *et al.* (2016)** qui ont obtenus des teneurs successivement de 8,90 % et de 7,58% concernant l'*Auricularia auricularia judae*. Les valeurs moyennes en protéines comprises entre 11,90 – 12,40 % de l'espèce *Lentinus brunneofloccosus pegler* sont similaires à celles observées par **Zoho Bi *et al.* (2016)** dans ces mêmes espèces. Cependant, ces espèces de champignons sont faibles en lipides, en sucres totaux, en sucres réducteurs, en fer, en sodium et en flavonoïdes. Le dosage des cendres a révélé que les principaux minéraux des espèces d'*Auricularia auricularia judae* et de *Lentinus brunneofloccosus pegler* sont le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium. Le sodium et le fer sont en moindre quantité. Nos résultats sont supérieurs à ceux obtenus par **Due *et al.* (2016)** sur l'espèce de *Pleurotus squarrosulus* (calcium 41,14 mg/100g, potassium 20,75 mg/100g et magnésium 0,70 mg/100g). Dans cette étude, les contenus en composés phénoliques des deux espèces de champignons varient d'une espèce à une autre et d'une localité à une autre. Selon (Fleurie *et al.*, 2003), une des caractéristiques des composés phénoliques, qu'ils partagent généralement avec l'ensemble des métabolites secondaires, est une répartition très inégale chez le champignon pour un même genre. L'analyse de variance a indiqué par ailleurs, que chacun des paramètres biochimiques des deux espèces de champignons sauvages (*Auricularia auricularia judae* et *Lentinus brunneofloccosus pegler*) variait significativement d'une espèce à l'autre et d'une localité à une autre. Ces paramètres permettent donc de faire la différence entre les deux espèces. Il s'agit des cendres, des matières grasses, des glucides, des sucres réducteurs, de la valeur énergétique, du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium, du sodium, du fer, des polyphénols totaux et des flavonoïdes desdits champignons. De plus, l'analyse en composantes principales effectuées sur les différents échantillons a permis de les regrouper sur la base de leur similarité. Ce regroupement prend en compte plus de 83,65 % des différenciations entre les espèces de champignons, attestant de l'existence de différences.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ces résultats suggèrent que ces champignons peuvent être utilisés dans l'alimentation humaine pour prévenir la sous-alimentation due aux protéines. En outre, les faibles teneurs en lipides, en sucres totaux, en sucres réducteurs, en fer, en sodium et en flavonoïdes suggèrent qu'ils seront un aliment idéal pour des personnes obèses et utile pour prévenir l'hypertension et

l'hypercholesterolemie. Ces champignons *Lentinus brunneoflocosus pegler* et *Auricularia auricularia judae* présentent de bonnes caractéristiques nutritives utiles dans l'alimentation.

Mots-clés : *Auricularia auricularia judae*, *Lentinus brunneoflocosus pegler*, valeur nutritionnelle, champignon comestible, propriétés nutritives.

RÉFÉRENCES

- Kouassi K.A., Kouadio E.J.P., Kouakou M.D., Dué E.A. & Kouamé L.P. (2016).** Edible Ectomycorrhizal Mushrooms *Russula* spp. of Côte d'Ivoire: Total Phenolic Content, HPLC-Profiles of Phenolic Compounds and Organic Acids, Antioxidant Activities. *Journal of Agricultural Chemistry and Environment*, 5(2), 73-84.
- Kouamé K.B., Diomande M., Koko A.C., Konate I. & Assidjo E.N. (2018).** Caractérisation physicochimique de trois espèces de champignons sauvages comestibles couramment rencontrées dans la région du Haut-Sassandra (Côte d'Ivoire). *Journal of Applied Biosciences* 121: 12110-12120.
- Koné A.N., Yéo K., Konaté S. & Linsenmair E.K. (2013).** Socio économique aspect of the exploitation of Termitoyces fruit bodies in central and southern Côte d'Ivoire: Raising awareness or their sustainable use, *Journal of Applied Biosciences*.70 : 5580-5590;
- Tiécoura K., Gonedele Bi S., Assi B. D., N'nan-alla O., Kouassi A. & Nguetta A. S. P. (2016).** Le palmier mort, *Elaeis guineensis* Jacq., support de production de champignons : étude de quelques paramètres de production de *Volvariella volvacea*. *Journal of Animal & Plant Sciences*. 27 : 4260-4271.
- AOAC. (1995).** *Official Methods of Analysis*. 15th Edn. Assoc. Official Anal Chemists. Arlington V.A. USA.
- AOAC. (1990).** Association of Official Analytical Chemists. - *Official Methods of Analysis (J5th edn)* Washington DC. 771p.
- Atwater. (2003).** Méthodes de dosage des glucides, protéines et lipides en vue 'du calcul de leur valeur énergétique.
- Bernfeld P. (1955).** Enzymes of starch degradation and synthesis. *Adsan. Enrs-rnoL* 12:379-428.
- IITA (1981).** Analyse des prélèvements pédologiques et végétaux. Manuel No. 1, Oyo-Road, Nigeria, 66 p.
- Marinova D., Ribarova F. & Antanassova M. (2005).** Total phenolics in bulgarian fruits and vegetables. *Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy*, 40(3): 255-260.
- Wood J. E., Senthilmohan S. T. & Peskin A. V. (2002).** Antioxidant activity of procyanidin containing plant extracts at different pHs. *Food Chemistry*, 77(2): 155-161.
- Due, E.A., Koffi, D.M. and Digbeu, D.Y. (2016).** Propriétés physicochimiques et fonctionnelles de la farine du champignon sauvage comestibles *Termitomyces*

heiminatarajan récoltée en Côte d'Ivoire. *Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology*, 4, 651-655.

Zoho Bi F.G.A., Amoikon K.E., Ahui-Bitty M.L., Kouamé K.G. & Kati-Coulibaly S. (2016). Valeur nutritive de certains champignons comestibles en Côte d'Ivoire. *Journal of Agricultural Biology*, 7(3) p. 140-145.

A10054 Evaluation des activités antisalmonelle et antioxydante de l'extrait aqueux de *Vitex doniana* Sweet, une plante utilisée en médecine traditionnelle vétérinaire par les éleveurs de poulets de chair en Côte d'Ivoire

OUATTARA Abou^{1*}, KAMAGATE Tidiane², OUATTARA Karamoko³

¹Département de Biochimie-Microbiologie, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa, BP 150, Daloa, Côte d'Ivoire.

²Laboratoire de Biotechnologies et Valorisation des Agroressources, Faculté des Sciences Biologiques, Université Peleforo Gon COULIBALY, BP 1328, Korhogo, Côte d'Ivoire.

³UFR Agriculture; Ressource Halieutique et Agro-Industrie. (UFR-ARHAI), Université de San Pedro, BP V1800 San Pedro, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant : E-mail: ouattaraabou68@yahoo.fr

INTRODUCTION

Les produits de volaille sont devenus une des sources de protéines les plus consommées dans le monde. Cependant, les éleveurs de volaille sont confrontés à des pertes économiques énormes occasionnées par l'émergence des bactéries multirésistantes et/ou au stress oxydatif provoqué chez les poussins. Parmi ces bactéries, l'on cite les salmonelles qui causent assez de dégâts chez les fermiers et qui sont également à l'origine de nombreuses maladies chez l'Homme (Ferrari *et al.*, 2019; Kiebler *et al.*, 2020). Par ailleurs, la consommation des œufs et viandes des volailles cause également plusieurs maladies infectieuses au sein des populations créant ainsi des toxico-infections et donc un problème de santé publique. Pour lutter efficacement contre les salmonelloses et le stress oxydatif en aviculture, plusieurs stratégies ont été élaborées au nombre desquelles l'étude de thérapeutiques nouvelles à base de substances naturelles végétales occupe une place de choix. Cette étude avait pour but d'évaluer les activités antisalmonelle et antioxydante de l'extrait aqueux de *Vitex doniana*, une plante utilisée en médecine traditionnelle vétérinaire par les éleveurs de poulets de chair en Côte d'Ivoire.

MÉTHODE

Les feuilles de *Vitex doniana* Sweet ont été récoltées en janvier 2024 dans le Nord de la Côte d'Ivoire précisément dans le village de Lataha (Sous-Préfecture de Korhogo). Ces feuilles récoltées ont été lavées, découpées, séchées à l'abri du soleil pendant deux semaines et rendues en poudre. Cette poudre a servi à la préparation de l'extrait aqueux par simple macération de 100 g de poudre dans 1 L d'eau distillée selon la méthode décrite par Guédé-Guina *et al.* (1997).

Le support bactérien utilisé dans le cadre de cette étude était une souche de *Salmonella typhimurium* d'origine aviaire isolée des fèces des poulets de chair. Elle présentait le profil de résistance antibiotique suivant: AMP-CHL-STR-SUL-TE.

Le diamètre d'inhibition de l'extrait aqueux a été d'abord évalué. Pour cela, de la gélose Mueller-Hinton contenue dans des boîtes de Pétri a été inondée avec l'inoculum de la souche de *Salmonella typhimurium* de charge bien connue. Après séchage de ces boîtes de Pétri, des trous de 6 mm de diamètre ont été réalisés dans ces boîtes. Par la suite, ces trous ont été remplis avec 80 µL d'extrait de concentration 200 mg/mL en prenant le soin de séparer deux trous d'au moins 20 mm. Après une prédiffusion de 45 minutes à température ambiante sous la hotte, l'ensemble a été incubé à l'étuve à 37°C pendant 18 à 24 heures. Après l'incubation, l'action de l'extrait aqueux est appréciée par la mesure d'une zone d'inhibition de croissance (absence de colonies) autour du puits (Kuetze *et al.*, 2004).

Par suite, la macrométhode classique de dilution en milieu liquide a été utilisée pour déterminer les paramètres antimicrobiens. Elle avait pour but de déterminer la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) et la Concentration Minimale Bactéricide (CMB) selon les méthodes décrites par Ouattara *et al.* (2013). L'effet antibactérien de l'extrait aqueux testé a été jugé bactéricide ou bactériostatique en fonction du rapport CMB/CMI. En effet, selon Berche *et al.* (1991), lorsque ce rapport est supérieur à 4, l'extrait a un pouvoir bactériostatique et bactéricide si ce rapport est inférieur ou égal à 4.

Les méthodes de Wood *et al.*, (2002) et Marinova *et al.*, (2005) ont été utilisées respectivement pour le dosage des phénols totaux et flavonoïdes. Des droites d'étalonnage ont été réalisées avec l'acide gallique et la quercétine respectivement à différentes concentrations. Les analyses ont été réalisées en triple, et la concentration en phénols totaux a été exprimée en milligramme équivalent acide gallique par gramme d'extrait (mg EAG/g d'extrait). Quant à la teneur en flavonoïdes totaux, elle a été exprimée en milligramme équivalent quercétine par gramme d'extrait (mg EQ/g d'extrait). La mesure de l'activité antiradicalaire des extraits de plantes a été effectuée par le test au 2,2'-diphényl-1-picrylhydrazyle (DPPH) selon la méthode de Parejo *et al.*, (2000) avec quelques modifications. L'activité antioxydante de l'extrait aqueux a été mesurée par son pouvoir à inhiber la peroxydation lipidique en utilisant les méthodes au thiocyanate ferrique (TFC) et à l'acide thiobarbiturique (TBARS) selon les protocoles décrits respectivement par Takao *et al.* (1994) et Choi *et al.* (2002).

RÉSULTATS

L'extrait aqueux de *Vitex doniana* a donné une zone de diamètre d'inhibition de 18±1 mm sur la souche d'origine aviaire de *Salmonella typhimurim* étudiée avec une CMB de 12,5 mg.mL⁻¹. Le rapport CMB/CMI était de 2 et a permis de conclure que l'extrait aqueux de *Vitex doniana* a un effet bactéricide sur la souche de *Salmonella typhimurim* étudiée selon Berche (1999).

Les teneurs en polyphénols totaux et flavonoïdes de l'extrait aqueux de *Vitex doniana* ont été respectivement de 62,39±2,07 mg EAG.g⁻¹ d'extrait et 29,85±1,19 mg EQ.g⁻¹ d'extrait.

La CI₅₀ de l'extrait étudié fut de 37,05±0,01 µg.mL⁻¹ contre 16 µg.mL⁻¹ pour la vitamine C. Les pouvoirs d'inhibition de la peroxydation de l'extrait aqueux de *Vitex doniana* ont été de 41,85%

et 38,16% respectivement dans les méthodes de TBARS et TFC. La vitamine C (molécule de référence) a enregistré des pouvoirs d'inhibition de 84 %(TBARS) et 81% (TFC).

DISCUSSION

Les activités antisalmonelle et antioxydante de l'extrait aqueux de *Vitex doniana* sont dues certainement à sa richesse en métabolites secondaires. En effet, plusieurs auteurs ont déjà démontré que l'extrait aqueux de cette plante renferme une diversité de métabolites secondaires. Parmi ces composés figurent les composés phénoliques dont les activités antibactériennes et antioxydantes ont été prouvées par certains auteurs (Abbiw, 1990 ; Amvam *et al.* 1998 ; Jayasinghe *et al.*, 2003). Les résultats obtenus dans cette étude justifient donc l'utilisation de l'extrait aqueux de *Vitex doniana* par certains fermiers ivoiriens dans l'élevage des poulets de chair. En effet, ces éleveurs de volaille sont confrontés à des pertes économiques énormes occasionnées par l'émergence des bactéries multirésistantes et/ou au stress oxydatif provoqué chez les poussins.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude a permis d'étudier les activités antisalmonelle et antioxydante de l'extrait aqueux de *Vitex doniana*. Les activités antisalmonelle et antioxydante de cet extrait expliquent sa forte utilisation par des fermiers ivoiriens dans l'élevage des poulets de chair. Par ailleurs, des travaux devront être réalisés encore dans le but de transformer l'extrait aqueux de *Vitex doniana* en un Médicament Traditionnel Amélioré (MTA) d'accès à tous. Cela devrait éviter les contaminations à salmonelles depuis les fermes en empêchant des toxi-infections chez des consommateurs. Aussi, ce MTA permettra d'éviter des pertes économiques énormes occasionnées par l'émergence des bactéries multirésistantes et/ou au stress oxydatif provoqué chez les poussins et d'assurer également une sécurité alimentaire durable.

Mots-clés : *Vitex doniana*, extrait aqueux; *Salmonella typhimurium*; multirésistant, activité antioxydante.

RÉFÉRENCES

- Abbiw K. D. (1990).** Useful plants of Ghana, West Africa: Uses of Wild and Cultivated plants. Intermediate Technology Publication, UK, pp. 98-212.
- Amvam Z. P. H., Biviti L., Tchoumbovgnang F., Menut C., Lamatv G., and Bouchet P. H. (1998).** Aromatic plants of Tropical Central Africa, Part XXXII Chemical composition and antifungal activity of thirteen essential oils from aromatic plants of Cameroon. *Flavour and Fragrance Journal* 13 : 107-114.
- Berche P., Gaillard J. L., et Simonet M. (1991).** Les bactéries des infections humaines. Editeur Flammarion, Médecine et Sciences, 660 p.
- Choi C.W., Kim S.C., Hwang S.S., Choi B.K., Ahn H.J., Lee M.Z., Park S.H. & Kim S.K. (2002).** Antioxidant activity and free radical scavenging capacity between Korean Medicinal plant and flavonoids by assayguided comparison. *Plant Science*, 163 (6): 1161-1168.

- Ferrari RG, Rosario DKA, Cunha-Neto A, Mano SB, Figueiredo EES, Conte-Junior CA (2019).** Worldwide Epidemiology of Salmonella Serovars in Animal-Based Foods: a Meta-analysis. *Appl Environ Microbiol* 85:e00591-19.
- Guede-Guina F., Kra A. M., Bonga G. M., Vangah-Manda M. et De souza C. (1997).** Inhibition par MISCA-F₂ de la croissance de *Aspergillus fumigatus*, *Candida albicans* et *Cryptococcus neoformans*, 3 germes fongiques opportunistes du SIDA, *J. Afrique Bioméd.*, 2, 11-16.
- Jayasinghe L., Malika K. B., Nishantha J. K., Gayathri U. N., Ratnayake B., Noriyuki H. and Yoshinory F. (2003).** Antifungal constituents of the stem bark of *Bridelia retusta*, *Phytochemistry*, 62, 637-641.
- Kiebler CA, Bottichio L, Simmons L, et al (2020).** Outbreak of human infections with uncommon Salmonella serotypes linked to pet bearded dragons, 2012-2014. *Zoonoses Public Health* 67:425–434.
- Kuete V., Penlap-B. V., Etoa F-x., Modjo S. L., Bogne P., Assob J. C. et Lontsi D. (2004).** Activités antimicrobiennes de l'extrait total et des fractions de jus de fruit de *Citrus medica* Lin. (Rutaceae), *Pharm. Med. Trad. Afr*, vol. 13, pp.
- Marinova D., Ribarova F. & Atanassova M. (2005).** Total phenolics and total flavonoids in Bulgarian fruits and vegetables. *Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy*, 40(3): 255-260.
- Takao T., Kitatani F., Watanabe N., Yagi A. & Sakata K., (1994).** A simple screening method for antioxidants and isolation of several antioxidants produced by marine bacteria from fish and shellfish. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 58(10), 1780-1783.
- Wood J.E., Senthilmohana S.T. & Peskinb A.V. (2002).** Antioxidant activity of procyanidin-containing plant extracts at different pHs. *Food Chemistry*, 77(2): 155–161.

A1O057 Impact du cuiseur sur quelques propriétés physico-chimique et sensorielle de l'attiéké issu de variétés biofortifiées de manioc

Yapi Eric YAPI¹, Catherine Bomoh EBAH-DJEDJI¹, Emmanuel ALAMU²

¹Centre National de Recherche Agronomique, 01 BP 1740 Abidjan 01

²International Institute of Tropical Agriculture

Email de l'auteur correspondant : yapsoneric@yahoo.fr / eric.yapi@cnra.ci

INTRODUCTION

Le manioc (*Manihot esculenta* CRANTZ) représente la 4^{ème} production vivrière mondiale avec plus de 300 millions de tonnes, dont 60 % proviennent de l'Afrique (FAOSTAT, 2017). Sa contribution à la réduction de la pauvreté et sa résilience face au changement climatique ont fait du manioc, une culture de souveraineté pour plusieurs Etats africains (Acheampong *et al.*,

2022). En Côte d'Ivoire, le manioc est l'un des aliments les plus consommés cause de sa diversité de transformation. L'attiéké, produit dérivé du manioc en demeure le produit far avec une consommation qui a évolué de 40T/J en 1983 à 410 T/J de nos jours (Gnangoran *et al.*, 2022). Cependant, le manioc tout comme l'attiéké reste un aliment pauvre en beta carotène, précurseur de la vitamine A dont l'insuffisance dans le régime alimentaire des enfants serait à l'origine de maladies chez plus de 43 millions d'enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne (Djinabou *et al.*, 2018). Malgré l'introduction de variétés de manioc à chair orangée, la teneur en beta-carotène de l'attiéké reste faible à cause du caractère thermolabile de ce précurseur de vitamine. L'objectif de cette étude est de voir si l'utilisation d'un nouveau cuiseur pourrait impacter la teneur en beta-carotène de l'attiéké et ses attributs sensoriels.

MATERIEL ET METHODES

Le matériel végétal était constitué de 5 variétés de manioc dont 1 à chair blanche (Bocou 5) et 4 à chair colorée (Bocou 2, I083724B, I084157, I090006). Une quantité de 30 Kg de chacune des variétés a été utilisée pour préparer l'attiéké selon le mode opératoire en pays Ebrié avec les deux types de cuiseurs (cuiseur traditionnel et cuiseur amélioré de l'IITA). Des analyses physico-chimiques telles que les sucres totaux et réducteurs, la teneur en bêta-carotène, la valeur énergétique, la matière sèche, les cendres...ont été effectuées sur le manioc frais et l'attiéké issu des 2 types de cuiseurs. Ensuite, des tests consommateurs ont été réalisés sur les 2 types d'attiéké. Ces tests ont concerné quelques attributs sensoriels tels que la couleur, le goût, l'aspect éclatant de l'attiéké, la fermeté des grains...Pour ce faire une fiche de dégustation comportant tous ces attributs a été soumise à chaque consommateur. Avant le déroulement du test, chaque consommateur sollicité reçoit une explication sur la fiche de notation et la conduite à tenir pour une bonne séance. En effet, un ensemble de matériel de dégustation est mis à la disposition du consommateur. Cet ensemble est composé d'une cuillère jetable utilisée pour prélever une certaine quantité d'attiéké afin de la porter en bouche, un pot jetable dans lequel est mis l'attiéké et bien recouvert pour éviter la contamination du produit, un gobelet d'eau pour faciliter le rinçage de la bouche et, un crayon pour noter les impressions du consommateur. Il faut noter qu'au cours des séances de dégustation, les consommateurs sont interdits de communiquer afin de ne pas influencer les résultats des uns et des autres. Aussi, chaque consommateur doit se rincer la bouche après la dégustation d'un échantillon d'attiéké avant de procéder à la dégustation du prochain échantillon. La séance de dégustation a enregistré la participation de 80 consommateurs âgés de 18 à 55 ans. Une analyse de variance a permis de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse de l'égalité entre les moyennes observées. La vérification de cette hypothèse pour les données paramétriques est réalisée avec le test statistique d'ANOVA tandis que celle des données non paramétriques a fait l'objet de tests de Kruskal Wallis (Watts *et al.*, 1989). En cas de rejet de l'hypothèse d'égalité des moyennes, des tests de comparaison multiple de Tukey ont été réalisés. Les logiciels utilisés pour les tests statistiques sont R i386 4.0.2, Statistica 12 et Excel 2019.

RESULTATS

Les teneurs en eau du manioc frais de toutes les variétés ont présenté des différences significatives au seuil de 5% et, sont comprises entre $56,49 \pm 0,51\%$ (variété I084157) et $68,95 \pm 3,96 \%$ (I08372B). Celles des attiékés n'ont pas présenté de différence significative selon le

type de cuiseur. Ces valeurs étaient comprises entre $43,7 \pm 1,08 \%$ et $50,4 \pm 0,95\%$ pour l'attiéké du cuiseur amélioré et, de $47,32 \pm 1,87$ à $50,29 \pm 0,8\%$ pour les attiékés du cuiseur traditionnel.

Les attiéké ont enregistré des valeurs énergétiques qui n'ont pas présenté de différence significative au seuil de 5% quel que soit le cuiseur utilisé. En effet, l'attiéké issu du cuiseur moderne a enregistré des valeurs énergétiques comprises entre $392,2 \pm 4,52$ kcal et $400,1 \pm 3,84$ kcal tandis que la valeur énergétique de celui issu du cuiseur traditionnel est comprise entre $392,2 \pm 3,84$ kcal et $400,1 \pm 5,30$ kcal. Les teneurs en β -carotène des ont considérablement varié d'une part entre la racine fraîche de manioc et l'attiéké et, d'autre part entre les attiéké selon le type de cuiseur utilisé. Le manioc frais a enregistré des teneurs en β -carotène comprises entre $72,2 \pm 1,09 \mu\text{g}/100 \text{ g de MF}$ et $258,4 \pm 1,09 \mu\text{g}/100 \text{ g de MF}$. Ces valeurs sont ensuite passées entre $9,75 \pm 0,66 \mu\text{g}/100 \text{ g de MF}$ et $125,4 \pm 1,9 \mu\text{g}/100 \text{ g de MF}$ pour l'attiéké issu du cuiseur moderne et, entre $6,21 \pm 0,11 \mu\text{g}/100 \text{ g de MF}$ et $86,77 \pm 6,67 \mu\text{g}/100 \text{ g de MF}$ pour l'attiéké provenant du cuiseur traditionnel. L'attiéké cuit au cuiseur moderne a enregistré de meilleures teneurs en β -carotène que celui issu du cuiseur traditionnel et ce, pour toutes les variétés de manioc.

L'attiéké de la variété I084157 est le plus coloré de tous les attiéké. Aucune différence significative n'a été perçue au niveau de la couleur pour l'attiéké d'une même variété issu des 2 types de cuiseurs. Les consommateurs ont constaté un goût acidulé et sucré pour tous les attiéké selon le type de cuiseur et pour la même variété. L'arôme fermenté de chaque attiéké était bien perçu par les consommateurs. Les moyennes de l'appréciation globale ne diffèrent pas selon le mode de cuisson de chaque variété. Les notes globales ont varié entre 5,2 (I084157) et 7,8 (Bocou 5). Pour la même variété, aucune différence significative n'a été observée au niveau de l'attiéké issu des 2 cuiseurs pour tous les attributs sensoriels.

DISCUSSION

Les variétés à chair colorée sont particulièrement riches en β -carotène. Toutefois les pertes au niveau de la cuisson ne sont pas négligeables bien que le cuiseur amélioré retient plus de β -carotène par rapport au cuiseur traditionnel. Les résultats des analyses de l'appréciation de la couleur des attiéké ont montré que les échantillons issus de la variété de manioc à chair blanche (Bocou 5) a été la plus appréciée peu importe le type de cuiseur. Ce jugement des consommateurs pourrait s'expliquer par la familiarisation de ces derniers aux variétés de manioc à chair blanche. En effet, de manière culturelle, les variétés de manioc utilisées pour la préparation des mets locaux tels que l'attiéké, le placali, l'attoukpou étaient de chair blanche. Les consommateurs ont donc développé une attitude de préférence des variétés de manioc à chair blanche au détriment de celles à chair orangée. Cette observation a été faite par Oneyeke (2018) après une étude réalisée sur le tapioca et le gari au Nigéria. En effet, ce dernier a constaté que ces 2 mets locaux faits à base de variétés de manioc à chair blanche étaient plus appréciés que ceux produits à partir de variétés de manioc à chair colorée. Etant donné que la couleur dépend du sens de la vue, la couleur de l'attiéké est l'une des principales variables de réponse pour leur acceptabilité (Omeire *et al.*, 2015). la préférence de l'attiéké blanc par les consommateurs pourrait résulter de l'aspect agronomique des variétés de manioc à chair blanche. En effet, selon Eddy *et al.* (2007), les variétés de manioc à chair blanche présentent un

cortex mou lors de la fermentation, ce qui favoriserait une meilleure digestion du produit final par rapport aux variétés de manioc à chair colorée.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

le travail mené a consisté à étudier l'impact d'un cuiseur moderne sur la rétention en β -carotène et la qualité des attiékés issus de variétés de manioc biofortifiées. Les variétés étudiées étaient le BOCO 2, le I084157, le I090006, le I083724B à chair colorée et le BOCO 5 à chair blanche. Les résultats physico-chimiques de l'attiéké obtenu à partir des 2 types de cuiseurs n'ont présenté aucune différence significative en dehors de la teneur en beta-carotène qui a été plus importante dans l'attiéké issu du cuiseur amélioré que celui du cuiseur traditionnel. Aussi aucune différence n'a été observée au niveau des attributs sensoriels des différents attiéké de la même variété et selon le cuiseur. Le cuiseur amélioré présente beaucoup d'avantages en termes de condition de cuisson mais, aussi des imperfections qui doivent être améliorées pour faciliter son adoption et sa vulgarisation auprès des transformatrices.

Mots clés : attiéké, bêta-carotène, cuiseur, manioc, attributs sensoriels

RÉFÉRENCES

- Acheampong P.P., Addison M., Wongnaa C.A (2022).** Assessment of impact of adoption of improved cassava varieties on yields in Ghana: An endogenous switching approach, *Cogent Economics & Finance*, 10:1, 2008587, DOI: 10.1080/23322039.2021.2008587. P 1-18
- Eddy, N.O, Udofia, P.G. and Eyo, D. (2007).** Sensory evaluation of wheat /cassava composite bread and effect of label information on acceptance and preference. *African Journal of Biotechnology* 6 (20) ; 2415-2418
- FAOSTAT, (2017).** Bases de données statistiques du fonds des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. <http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC>
- Omeire, G.C., Nwosu, J.N., Kabuo, N.O., Nwosu M. O (2015).** Cooking properties and sensory Evaluation of enriched Cassava/wheat noodles. *International Journal of Innovative Research in Technology & Science*, 3(2) : 46 – 50
- Onyeneke E-B.N (2018).** Sensory evaluation of selected products from white and yellow cassava (*manihot crantz*) varieties. *Journal of Agriculture and Food Science*, 16(1) : 33-48
- Watts, B. M., Ylimaki GL., Jeffery LE. Et Elias L. G., (1989).** Méthodes de base pour l'évaluation sensorielle des aliments. CRDI. 159p

A1O060 Composition chimique de biscuits fortifiés à base de farines de blé et d'amande de *Terminalia catappa*

BAKAYOKO Losséni^{1,2*}, MEITE Alassane^{1,2}, FOFANA Ibrahim³, KATI-COULIBALY Seraphin²

¹FD-STAD : Formation Doctorale Sciences, Technologie et Agriculture Durable Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

²Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

³UFR Agriculture Ressources Halieutique et Agro-industries (ARHAI), Université Polytechnique de San-Pedro, (Côte d'Ivoire).

*Adresse de l'auteur correspondant : bak_loss2003@yahoo.fr, Tel : 0757236706 / 0555947545

INTRODUCTION

La malnutrition est une préoccupation majeure pour la santé publique à travers le monde. Elle entraîne un retard de développement nutritionnel chez les enfants (**Cissouma *et al.*, 2022**). La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'ouest, n'est pas épargnée par ce fléau de la malnutrition. Selon l'évaluation nationale la plus récente de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, 8 % d'entre eux souffrent d'émaciation, 23 % d'un retard de croissance et 14 % d'une insuffisance pondérale (**INS et ICF, 2022**). La prise en charge des malnutris en Côte d'Ivoire comme dans tout autres pays en développement, nécessite la fourniture de Produits Alimentaires Spécialisés (PAS) dont la distribution rencontre d'énormes difficultés (**Carine *et al.*, 2022**). Par conséquent, il est intéressant d'explorer l'utilisation des ingrédients locaux pour la fabrication d'aliments thérapeutiques à travers la fortification alimentaire (**Agossadou *et al.*, 2018**). La fortification d'aliment vecteur par des sources riches en protéines, figure en bonne place dans la lutte contre la malnutrition protéino-énergétique. Les biscuits faits uniquement à base de farine de blé sont essentiellement énergétiques (**Touzou *et al.*, 2019**). La substitution de cette farine de blé par celle d'amande de *Terminalia catappa*, riche en protéines, peut-elle améliorer la composition chimique des biscuits issus de la farine composite? La présente étude a été menée pour répondre à cette interrogation.

METHODE

Les fruits de *Terminalia catappa* ont été ramassés sous les arbres dans la commune du Plateau située dans le District d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de novembre 2021 à janvier 2022. Ils ont été séchés pendant trois semaines au soleil puis concassés pour obtenir les amandes. Une fois extraites, les amandes ont été séchées à 50° C pendant 48 h au four (MEMMERT, Allemagne). Après refroidissement à la température ambiante, elles ont été broyées à l'aide d'un mixeur (BINATONE Brender with grinder) pour obtenir la farine de l'amande de *Terminalia catappa*. Quant à la farine de blé, elle a été achetée dans le commerce à Abidjan. La fabrication des biscuits a été faite en substituant la farine de blé par celle d'amande de *Terminalia catappa* aux taux de 0 % (BFB), 10 % (BFTC10), 20 % (BFTC20), 30 % (BFTC30) et 40 % (BFTC40). La composition chimique des biscuits a été, ensuite, déterminée à travers différentes analyses.

RESULTATS

La composition chimique de 100 g de matières sèches de biscuit révèle une variation de la teneur en protéines de $10,07 \pm 0,02$ à $19,20 \pm 0,01$ g/100g respectivement pour les biscuits BFB (témoin) et BFTC40 (biscuit composite). De même, il y a une augmentation des teneurs en matières grasses de $14,30 \pm 0,01$ à $27,40 \pm 0,02$ g/100g), en fibres ($1,12 \pm 0,01$ à $1,56 \pm 0,01$ g/100g) et en cendres ($0,66 \pm 0,02$ à $1,66 \pm 0,80$ g/100g). Le taux de glucides a contrairement diminué avec l'augmentation du niveau de substitution ($70,31 \pm 0,01$ à $46,64 \pm 0,03$ g/100g).

DISCUSSION

La teneur en humidité des biscuits était inférieure aux 12 % recommandés par RDA en 2008 d'où une bonne conservation des biscuits. Ces résultats sont en conformité avec ceux de **Fofana et al., (2017)** qui ont fait les mêmes observations en formulant les farines d'amande de cajou et celle de la banane plantain.

Une augmentation significative a été observée au niveau des teneurs en protéines, en matières grasses, en cendres et en fibres. Ces résultats sont similaires aux travaux de **Javaria et al., (2023)** sur biscuits fortifiés avec les farines de *Lens culinaris* et de *Avena sativa*.

Une baisse de la teneur en glucides des biscuits a été observée au fur et à mesure que le niveau de substitution augmentait. Ces résultats corroborent ceux de **Diaby et al., (2022)** qui ont fait le même constat en fortifiant la farine de blé à la poudre de chenille.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La substitution de la farine de blé par celle d'amande de *Terminalia catappa* a amélioré la valeur nutritive des biscuits fortifiés par rapport à ceux fabriqués à base de farine de blé. Ces biscuits pourraient donc constituer des aliments-vecteurs efficaces pour combattre la malnutrition protéino-énergétique, qui constitue un véritable défi de santé publique à l'échelle mondiale. Il serait donc nécessaire de développer un modèle d'alimentation saine et durable adaptée au niveau local avec des produits locaux tel que l'amande de *Terminalia catappa* afin de lutter contre la malnutrition protéino-énergétique.

Mots clés: amande de *Terminalia catappa*, biscuits, farine de blé, fortification alimentaire, malnutrition protéino-énergétique.

REFERENCES

- Cissouma D. (2022).** Evaluation de l'état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de paludisme dans le CSCOM de Guelelenkoro, cercle de Yanfolila, (Mali) Doctoral dissertation, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, 86 p.
- INS et ICF (2022).** Enquête Démographique et de Santé de Côte d'Ivoire, 2021; Rapport des indicateurs clés. Rockville, Maryland, USA : INS/Côte d'Ivoire et ICF, 62 p.
- Carine A. E., Séverin K. K. A., Joseph K. N. & Laetitia K. A. J. (2022).** Nutritional Qualities and Vitamin Content of Local Flours Used in Nutritional Rehabilitation Centers in Côte d'Ivoire. *EAS Journal of Nutrition and Food Sciences*, 4 (5) : 146-155.

- Agossadou M.M., Sandrine S. S., Anselme A. A. and Pa K. (2018).** 'Connaissances Paysannes Et Prédilection À Adopter Une Innovation En Agro-Alimentaire: Cas Du Décorticage Mécanique Et De La Fortification En Fer Du Sorgho Dans Le Nord-Bénin', *European Scientific Journal, ESJ*, 14: 24.
- Touzou B. J. J., Soro D., Soro S. and Kouadio E. K. (2019).** 'Quality evaluation of composite bread produced from wheat and fermented cashew kernel flours', *asian food science journal*, 12: 1-8.
- Fofana I., Soro D., Yeo M. A. and Koffi E. K. (2017).** 'Effets de la fortification à l'amande de cajou sur la valeur nutritive et sensorielle de la farine de banane plantain', intensification agro-écologique de la production et de la transformation du cajou en afrique: problématique-acquis scientifiques et technologiques-perspectives: 172.
- Javaria S., Khan A., Riaz A., Nadeem M., Abid M., Sadiq S. & Hashim M. M. (2023).** Enhancement of Nutritional Profile, Rheological and Quality Features of Wheat Flour Biscuits Supplemented with Lentil-oat Flour: Quality Features of Wheat Lentil-oat Flour Supplemented Biscuits. *Biological Sciences-PJSIR*, 66(2), 138-145.
- Diaby A., Meïte A., Dally T., Djetouan K. J. M. and Kati-Coulibaly S. (2022).** 'Nutritional Properties of Caterpillar Powder (*Imbrasia oyemensis*) and T45 Wheat Flour', *Journal of Food Security*, 10: 53-60.

A1O072 Utilisation des aliments locaux dans l'alimentation des enfants

Pascal Sengbé KOIVOGUI^{1*}, Lanan Wassy SOROMOU², Mamadou Ourry DIALLO³

^{1, 3} *Université de Labé, enseignant-chercheur au département de Biologie tous doctorant en nutrition santé UGAN-Conakry (guinée) pascalkoivogui90@gmail.com*

² *Université de Labé vice-recteur des études, maître de conférences agrégé en médecine vétérinaire et animale au CAMES*

Université de Labé, BP 210, République de Guinée.

INTRODUCTION

Une alimentation adéquate dans un environnement sain est un facteur fondamental pour l'amélioration de la santé des enfants et de leur garantir un avenir radieux (World Health Organisation, 2024) Dans cette étude, réalisée à Labé au centre de santé de Ley Saré en 2021 dans le cadre d'une enquête, nous avons examiné l'état nutritionnel des enfants âgés de 6 à 24 mois en fonction des aliments consommés. Les facteurs déterminants sont : le niveau d'instruction des mères, la diversification alimentaire et la fréquence des repas.

En Guinée la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en général et celle infantile en particulier a longtemps été une préoccupation majeure des autorités. Au niveau politique, cette préoccupation est fortement liée à la pauvreté des populations et se traduit notamment par une insuffisance et la non disponibilité des aliments par rapport aux

besoins et des difficultés d'accès des populations aux produits alimentaires, (MPCI-Guinée, 2017)

Cette étude a révélé une situation nutritionnelle préoccupante des enfants dans la préfecture de Labé, liée à une méconnaissance des produits locaux dans l'alimentation des enfants et leurs prises en charge en cas de malnutrition.

Objectif de cette étude est la valorisation des produits locaux dans l'alimentation des enfants de 6 à 24 mois comme aliments de sevrage et de prise en charge des enfants malnutris.

METHODOLOGIE

Une étude rétrospective de type descriptive et analytique a été menée de janvier à juin 2021. La méthode utilisée est l'échantillonnage aléatoire simple pour sélectionner les participants à l'étude, avec un effectif de 113 enfants dont les mères ont volontairement accepté de participer à l'étude. Les données obtenues ont été analysées à travers l'application de la méthode d'échantillonnage aléatoire et simple. La revue documentaire, l'entretien semi-directif, et des examens hématologiques biologiques ont permis de réunir les informations concernant le sujet. Le centre de santé de Ley saré situé dans la commune urbaine de la Labé a servi le cadre d'étude. Les données collectées dans le centre concernent les enfants de 6 à 24 mois ayant été reçus en consultation pendant la période d'étude, et les enfants admis au service de nutrition présentant un signe de malnutrition vivant dans la même tranche d'âge. Les sujets sont ceux qui ont volontairement accepté la prise des indices anthropométriques (poids, la taille, et l'âge), de passer tous les examens biologiques (glycémie, taux d'hémoglobine, la goutte épaisse, la numération formule sanguine) ainsi que les parents ou accompagnateurs qui ont répondu au questionnaire sur la pratique alimentaire (fréquence, apport de supplément, diversification, pratique et le niveau d'instruction des mères).

L'objectif général de cette étude est d'évaluer la valorisation des produits locaux dans l'alimentation des enfants de 6 à 24 mois comme aliments de sevrage et de prise en charge des enfants malnutris.

Une étude rétrospective de type descriptif et analytique d'une durée de six mois a été menée, allant de janvier à juin 2021. Les données collectées dans le centre concernent les enfants de 6 à 24 mois ayant été reçus en consultation pendant la période d'étude, et les enfants admis au service de nutrition présentant un signe de malnutrition vivant dans la même tranche d'âge.

RESULTATS

L'application de la méthodologie de la recherche a abouti aux résultats analysés ci-après, interprétés, commentés et discutés suivants les données de la littérature disponible. Les résultats obtenus sont présentés sous forme de graphique en quatre parties (la biodémographie dès l'enfant, le statut

nutritionnel des enfants, la fréquence des repas et la diversification alimentaire)

Les résultats obtenus ont montré que les enfants ayant une mère avec un niveau d'instruction bas étaient sujets d'une mauvaise alimentation (diversification), contrairement à la fréquence des repas. L'utilisation des produits locaux dans les ménages comme aliment de sevrage pour

les enfants n'était pas valorisée et confrontée à plusieurs facteurs (l'accessibilité, disponibilité, coût...) le tout accentué par les pesanteurs socio-cultures.

DISCUSSION

Le manque d'information, de sensibilisation sur les valeurs nutritives, et de formation sur les techniques culinaires reste un réel problème dans l'utilisation des produits locaux dans l'alimentation et la prise en charge des enfants malnutrie à Labé.

Sur les 113 enfants dont les parents ont accepté volontairement de faire partie de cette l'étude seulement 39 d'entre eux ont consommé les aliments locaux comme aliment de sevrage en tenant compte de leur état nutrition sur indice poids pour taille P/T, de l'effectif générale les résultats montre qu'ils étaient plus malnutris que leurs homologues ayant consomme les aliments industriels.

Nos résultats sont différents de celui trouve par un certain nombre de chercheurs comme la préparation du « repas à quatre étoiles » de Dr Emery Lukaka nutritionniste de Médecins d'Afrique (MDA), une ONG partenaire de l'UNICEF dans la mise en œuvre des activités de nutrition qui a trouvé l'efficacité des produits locaux dans l'alimentation et la prise en charge des enfants malnutrie dans leurs régions différentes en République Démographique du Congo (UNICEF RDCongo 2017).

La fréquence et la diversification alimentaire reste liées dans notre étude au niveau d'instruction des mères. La diversification alimentaire constitue une période critique de déséquilibres nutritionnels au cours des 1000 premiers jours de vie (Samena et al., 2023). La méconnaissance des bonnes pratiques culinaires, les pesanteurs socio-culturelles, le faible niveau de vie des ménages, font que l'alimentation de sevrage des enfants est peu ou pas diversifiée. Ce qui est d'ailleurs soutenu par Unicef en 2023 sur ses thèmes que les causes de la malnutrition sont multiples (Accès aux soins de santé primaire, à l'eau potable dans certaines localités, l'hygiène, les pratiques socio-culturelles ainsi que l'insécurité alimentaire (changement climatique)) (UNICEF 2023).

La prévalence de la malnutrition des enfants de 6 à 24 mois dans notre zone d'étude rejoint celle décrite dans les différentes études, les facteurs de risque rapportés dans la littérature sur le niveau d'instruction des mères, comme cité par (Tebhani et al., 2014; Diongote E., 2004)

Plus le niveau d'instruction d'une mère est bas plus son enfant est exposé à une mauvaise pratique alimentaire, plus il est malnutri (55,6% des enfants bien nourris avaient une mère avec un niveau d'instruction élevé).

CONCLUSION

La question de la prise en charge de la malnutrition infantile demeure une question multisectorielle. Malgré les efforts fournis par les autorités, la malnutrition infantile demeure toujours un réel problème de santé publique en Guinée. Les politiques mises en place pour améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, sont confrontées à une énorme difficulté dans la mise en œuvre; les pratiques alimentaires, le niveau d'éducation des mères, la disponibilité et l'accessibilité aux soins primaires, aux produits de première nécessité, les pesanteurs socio-culturelles jouent un rôle majeur dans la prévention de la malnutrition. Les résultats indiquent que 55,6 % des enfants bien nourris avaient une mère avec un niveau d'instruction élevé, et que 72,3% des enfants malnutris ont consommé les aliments locaux, seulement 27,7% des enfants qui ont consommé les aliments locaux étaient bien nourris.

Mots clés : Aliments locaux, enfant, consommé, Labé

RÉFÉRENCES

Diongote D.E., (2004). Connaissance des perceptions, attitudes et pratiques alimentaires dans le département de Guéra, édité par le sous bureau de l'OMS à Abéché

MPCI-Guinée, (2017). Ministère du Plan et de la Coopération Internationale République de Guinée : Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable de la Guinée, 2016 - 2020. Rapport final janvier, 2017.

Unicef., (2023). Prise en charge de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans | UNICEF [WWW Document], n.d. URL <https://www.unicef.org/djibouti/recits/prise-en-charge-de-lamalnutrition-des-enfants-de-moins-de-5-ans> (accessed 12.8.24).

Samena, H.S.C., Rasamoelison, R.J., Ramananirina, M.Z., Narison, M.R., Robinson, A.L., (2023). Pratique de la diversification alimentaire chez les nourrissons à

Antananarivo, Madagascar: relation avec leur état nutritionnel. Journal de Pédiatrie et de Puériculture 36, 107–113.

Tebbani, F., Oulamara, H., Agli, A., (2014). État nutritionnel et allaitement de nourrissons fréquentant les PMI de la commune de constantine (Algérie). Nutrition Clinique et Métabolisme, 12es Journées Francophones de Nutrition, JFN 2014 - Centre des Congrès Le Square, Bruxelles - 10-12 décembre 2014 28, S228. [https://doi.org/10.1016/S09850562\(14\)70943-4](https://doi.org/10.1016/S09850562(14)70943-4)

Unicef., (2017). Une recette locale pour lutter contre la malnutrition | by UNICEF RDCongo | Medium [WWW Document], n.d. URL <https://medium.com/@UnicefDRCongo/lutte-malnutritionkivu-f40f2063e462> (accessed 12.2.24).

World Health Organisation, (2024). Nutrition infantile et malnutrition [WWW Document]. URL <https://www.who.int/error-pages/404> (accessed 7.4.24).

A1O082 Evolution de la qualité marchande du niébé stocké en présence des feuilles de *Lippia multiflora* (thé de savane) dans un système de triple ensachage

KONAN Kouakou Constant¹, FOFANA Ibrahim², NIAMKETCHI Jules Léonce³, BIEGO Henri⁴, KOUADIO Kouamé¹

1. Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Département Environnement Santé, Unité Eco-Epidémiologie,
2. Université de San Pedro,
3. Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)
4. Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences, Laboratoire de Science des Aliments

*Email de l'auteur correspondant : konankconstant@yahoo.fr

INTRODUCTION

Le niébé (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) est une légumineuse des régions tropicales d'Afrique [1]. Le niébé est cultivé pour l'alimentation humaine et animale [2]. La production mondiale de niébé est de plus de 5,7 millions de tonnes de graines sèches par an, sur 7,5 millions d'hectares en 2008, dont 70% en Afrique [3]. Les feuilles, les gousses et les graines du niébé sont des sources de protéines, de vitamines et de minéraux [4]. Par conséquent, le niébé est considéré comme un aliment équilibré par rapport aux céréales et aux tubercules qui sont généralement pauvres en protéines et riches en glucides [5]. Cependant, la contrainte majeure liée à la transformation du niébé est la difficulté de conservation post-récolte des semences qui empêche les agriculteurs de cultiver le niébé en grande quantité [6]. Par conséquent, la nécessité d'un meilleur stockage des récoltes est une étape importante pour garantir la sécurité alimentaire [6]. Les bonnes pratiques de stockage des récoltes garantiraient également la disponibilité des denrées et fourniraient des semences pour les campagnes futures [7]. Il est à noter que les pertes et dommages post-récolte sont estimés à plus de 30% de la production ; ces pertes et dommages

sont principalement dus aux insectes (44%), aux rongeurs (30%) et aux moisissures et autres (26%) [8]. Les dégâts causés par ce coléoptère sont principalement la perte de poids, la dégradation de la valeur nutritionnelle et la réduction de la germination des grains [9]. Afin de réduire les pertes et les dommages du niébé stocké dus aux activités des parasites, la promotion du développement durable et de la protection de l'environnement, des méthodes de lutte alternatives qui seraient peu coûteuses, efficaces et faciles à adopter pour les producteurs du tiers monde sont souvent recommandées. Ces plantes aromatiques et leurs dérivés sont efficaces contre les ravageurs. Elles sont moins chères et garantissent la biodiversité [10]. Parmi ces plantes insecticides, figure *Lippia multiflora*, accessible dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et ayant fait l'objet de plusieurs travaux sur les propriétés biofonctionnelles [11-12]. Ainsi, l'objectif de cette recherche est de contribuer à réduire les pertes et les dégâts du niébé stocké dus aux attaques des ravageurs en évaluant les effets combinés du triple ensachage contenant des feuilles de *Lippia multiflora* Moldenke comme biopesticide.

2. MATÉRIAUX ET MÉTHODES

2.1 Collecte, conditionnement et stockage des grains de niébé

Les grains de niébé (variété de couleur beige) ont été collectés auprès des producteurs de la région de Loh-Djiboua, d'avril à mai 2015, après la récolte. Après l'étape d'égrenage, les grains ont été conditionnés et stockés au laboratoire (LaBSA) à l'UFHB, Abidjan Cocody à $27,78 \pm 0,19^\circ\text{C}$ et $75,0 \pm 0,99\%$ d'humidité relative. Les sacs de stockage utilisés dans cette étude, étaient en polypropylène et en polyéthylène. Ces sacs, obtenus auprès des fournisseurs, consistaient en un triple ensachage composé de deux sacs en polyéthylène contenu dans un sac en polypropylène. Pour le stockage des graines de niébé, 6 lots (1 sac en polypropylène témoin, 1 sac à triple ensachage témoin et 4 lots expérimentaux composés de sacs à triple ensachage contenant du biopesticide à différentes proportions (0,7%, 2,5%, 4,3% et 5% de feuilles séchées hachées par sac) ont été utilisés. Les graines de niébé et les feuilles de *Lippia multiflora* ont été ajoutées alternativement en strate et en petite quantité. Les feuilles de *Lippia multiflora* ont été déposées au fond et à la surface de chaque sac des lots expérimentaux.

2.2 Échantillonnage pour analyse

Le prélèvement des échantillons a été effectué à 0, 1, 2, 4,5, 7 et 8 mois. Ainsi, 1 kg d'échantillons de niébé de chaque lot a été prélevé à la surface, au centre et au fond. Les échantillons de niébé prélevés ont été analysés pour les pertes de poids, les dommages et la teneur en humidité.

2.3 Détermination de la teneur en humidité

La teneur en humidité a été estimée selon la méthode AOAC [28]. Pour cela, 5 g d'échantillon ont été séchés à 105°C dans un four jusqu'à poids constant. Le résultat est exprimé ci-dessous :
Teneur en humidité (%) = $100 - (W1 \times 100 / Ws)$

Avec W1, poids des échantillons après séchage ; Ws, poids des échantillons avant séchage.

2.4 Évaluation des dommages et des pertes de poids

Pour évaluer les dommages causés par les insectes, 0,5 kg (environ 3500 grains de niébé) ont été prélevés. Après un examen visuel et l'élimination des impuretés (insectes, poudre), les grains

ont été pesés et triés pour séparer les grains endommagés des grains sains. Ensuite, les deux fractions ont été pesées et comptées séparément. Le pourcentage de dommages a été estimé à l'aide de la méthode décrite par Harris et Lindblad et Boxall, [29,30]. Le test a été effectué en triple. Les estimations des dommages (D) et de la perte de poids (W) sont données par les formules :

$$D (\%) = (NGA / TG) \times 100$$

NGA = Nombre de grains attaqués ; TG = Total Grains.

$$WL (\%) = [(NGA \times PGS) - (NGS \times PGA)] / (PGS \times TG) \times 100$$

WL = Pertes de poids ; NGA = Nombre de grains attaqués ; NGS = Nombre de grains sains ; TG = Nombre total de grains ; PGA = Poids des grains attaqués ; PGS = Poids des grains sains.

2.5 Analyse statistique

Les logiciels SPSS (SPSS version 20.0 for windows, SPSS Inc) et STATISTICA [version 7.1 et version 8 (Stat Soft, Inc., USA)] ont permis d'en faire les traitements statistiques. Avec SPSS, l'analyse de variance à deux facteurs (ANOVA) a été réalisée sur l'ensemble des résultats obtenus afin de déterminer l'existence de différences statistiques significatives entre les valeurs des moyennes calculées. Les différences statistiques significatives ont été mises en évidence par le test de Tukey au niveau de signification de 5 %.

3. RÉSULTATS

3.1 Évolution de l'humidité pendant le stockage

Avec une moyenne de $10,03 \pm 0,21$ % (0 mois), la teneur en humidité a augmenté de manière significative ($P < 0,001$) pendant la période de stockage. Des valeurs d'humidité plus élevées ont été enregistrées après 4,5 mois de stockage dans le témoin sans triple ensachage ($14,67 \pm 0,15\%$) et 8 mois de stockage dans le lot témoin à triple ensachage sans biopesticide ($14,10 \pm 0,11\%$). Dans les lots expérimentaux, les teneurs en humidité étaient similaires après 8 mois avec une moyenne de $12,06 \pm 0,11\%$.

3.2 Evolution des pertes de poids

Les pertes de poids avant stockage (0 mois) étaient de $0,28 \pm 0,08\%$. Cette valeur a rapidement augmenté à 4,5 mois pour atteindre la valeur de $22,03 \pm 0,25\%$ dans le lot témoin en polypropylène. Dans le lot témoins à triple ensachage (sans biopesticide), les pertes de poids sont restées faibles jusqu'à 4,5 mois de stockage. Mais la perte de poids a rapidement augmenté pour atteindre la valeur de $19,20 \pm 1,74\%$ après 8 mois. Dans les autres lots expérimentaux, les pertes de poids ont été faibles allant de $0,28 \pm 0,08\%$ à $4,03 \pm 0,27\%$ après 8 mois de stockage. L'évolution des pertes de poids est fonction du type d'emballage, de la durée de stockage et de l'interaction entre ces deux paramètres.

3.3 Evolution des effets des dommages

Avant stockage (0 mois), les dommages enregistrés ont été estimés à $3,25 \pm 0,07\%$. Ces dommages ont rapidement augmenté dans le lot témoin sans triple ensachage pour atteindre la valeur de $43,14 \pm 2,7\%$ pendant 4,5 mois avant déstockage. Pour le deuxième lot témoin, c'est-à-dire le triple ensachage sans biopesticide, une augmentation des dégâts a été notée, passant

de $3,25 \pm 0,07\%$ à $37,77 \pm 3,27$ à 8 mois.. Dans les lots expérimentaux avec biopesticide, les dégâts variaient de $3,25 \pm 0,7\%$ à $5,81 \pm 0,11\%$ après 8 mois de stockage.

4. DISCUSSION

Les résultats de cette étude ont montré que le stockage post-récolte du niébé dans des sacs à triple ensachage contenant un biopesticide était capable de réduire les pertes de poids, les dommages causés par les insectes nuisibles ainsi que la teneur en humidité. La réduction des pertes de poids et des dommages causés du fait des sacs à triple ensachage peut être due au fait que ces sacs sont scellés en créant un vide qui empêcherait la prolifération des insectes et ralentirait la progression des paramètres étudiés [13]. Après 7 et 8 mois, les pertes de poids, les dommages et la teneur en humidité ont augmenté de manière significative dans le lot témoin à triple ensachage sans biopesticide. Les pertes de poids, les dommages et l'humidité dans les lots expérimentaux (contenant des feuilles de *Lippia multiflora*) étaient faibles en raison de l'effet inhibiteur des feuilles de *Lippia multiflora* sur les insectes nuisibles et les champignons comme le soulignent Goly et al. [14]. Les conditions de température et d'humidité élevées de l'environnement de stockage affectent l'humidité des grains pendant le stockage et donc la croissance des insectes et des micro-organismes dans le niébé pendant le stockage [15]. La fluctuation de la température et de l'humidité dans les sacs de stockage affecte grandement la qualité des grains stockés, car elle entraîne une perte de valeur nutritionnelle, des pertes de poids et des dommages causés par les insectes [15]. La teneur en eau des grains de niébé est positivement corrélée aux pertes de poids et aux dommages. L'augmentation de la teneur en humidité peut être due au phénomène de respiration pendant le stockage [16]. Le sac témoin en polypropylène perméable à l'air et à l'eau a montré des valeurs élevées dans les paramètres étudiés conduisant donc à un déstockage des grains après 4,5 mois. En effet, le niébé dans ce lot témoin a perdu toutes leurs qualités nutritionnelles et marchandes. Au contraire, les sacs à triple ensachage étant imperméables à l'air et à l'eau ont pu maintenir de faibles valeurs de pertes de poids, de dommages et d'humidité après 4,5 mois. Les lots expérimentaux (sacs à triple ensachage avec biopesticide) ont pu maintenir de faibles valeurs de pertes de poids, de dommages et d'humidité jusqu'à 8 mois grâce à l'effet insecticide des feuilles de *Lippia multiflora* [13]. Ainsi, les feuilles de *Lippia multiflora* peuvent avoir des effets inhibiteurs et insecticides, prolongeant la dormance des larves contenues dans les grains de niébé d'où de faibles valeurs ont été observées jusqu'à 8 mois de stockage.

5. CONCLUSION

L'étude basée sur l'évolution des pertes et dégâts lors du stockage du niébé dans les sacs à triple ensachage avec ou sans biopesticides a démontré son efficacité ainsi que les feuilles de *Lippia multiflora* pour la conservation des graines de niébé. La technique du triple ensachage permet de prolonger la durée de conservation des grains de niébé jusqu'à 6 mois et l'utilisation des feuilles de *Lippia multiflora* comme biopesticide a potentiellement prolongé la qualité marchande du niébé pendant 8 mois de stockage. Les conditions optimales de stockage du niébé obtenues dans notre étude étaient de 0,7% comme concentration minimale de feuilles de *L. multiflora* pendant une période de 8 mois. Par conséquent, les sacs à triple ensachage contenant du biopesticide pourraient être une solution peu coûteuse et environnementale.

REFERENCES

- Muhammad Aamir Iqbal (2015).** Evaluation of forage cowpea and hey as a feed resource for ruminant production. A Mini-Review, *Global Veterinaria*. 14(5):747-751.
- Ouattara S, Bougouma-yameogo VMC, Nianogo AJ, Bachir A, (2014).** Effets des graines torréfiées de *Vigna unguiculata* (niébé) comme source de protéines, dans l'alimentation des poules locales en ponte au Burkina Faso, sur leurs performances zootechniques et la rentabilité économique des régimes. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 8(5):1990-1999. French.
- Tengo NS.** Technique de conservation des légumineuses et sécurisation de la production des paysans. Cas du niébé dans le département du Diamare. Mémoire de Master, Institut Supérieur de Sahel, Université
- Asare AT, Agbemafle R, Adukpo GE, Diabor E, Adamtey KA. (2016).** Assessment of functional properties and nutritional composition of some cowpea (*Vigna unguiculata* L.) genotypes in Ghana. *Journal of Agricultural and Biological Science*. 2013;8(6):465-469. *Konan et al.; JAERI, 9(3): 1-12, Article no.JAERI.28304*
- Toffa Mehinto Joelle, Pierre Atachi, Maurille Elégbédé, Ouorou Kobi Douro Kpindou, Manuele Tamò. (2014).** Efficacité comparée des insecticides de natures différentes dans la gestion des insectes ravageurs du niébé au Centre du Bénin. *Journal of Applied Biosciences*. 84: 7695–7706. French.
- Folefack DP, et al. (2013).** Vulgarisation de la méthode du triple ensachage pour le stockage amélioré du niébé en zone sahélienne du Nord Cameroun: Enjeux et perceptions paysannes. *TROPICULTURA*. 31(3):170-178. French.
- Younoussa LAME (2011).** Bioactivité des terres de diatomées et des poudres de neem à l'égard de bruche du niébé *Callosobruchus maculatus* (FAB) (Coleoptera: Bruchidae). Présenté et soutenu publiquement pour l'obtention du Diplôme de Master en Biologie des Organismes Animaux le 16 Mars; 2011. French.
- Momar Talla Guèye, Dogo Seck, Jean Paul Wathelet, Georges Lognay (2011).** Lutte contre les ravageurs des stocks de céréales et de Légumineuses au Sénégal et en Afrique occidentale: Synthèse bibliographique *Biotechnol. Agron. Soc. Environ.* 2011;15(1):183-194. French.
- Demissie G, Tefera T, Tadesse A., (2008).** Efficacy of SilicoSec, filter cake and wood ash against the maize weevil, *Sitophilus zeamais* Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) on three maize genotypes. *Journal of Stored Product Research*. 44:227-231.
- Konan K. Constant, Fofana Ibrahim, Coulibaly Adama, Koffi N. Emmanuel, Chatigre Olivier, Biego Godi Henri Marius. (2016).** Optimization of storage methods of cowpea (*Vigna unguiculata* L. Walp) bagged pics containing biopesticide (*Lippia multiflora*) by central composite *Konan et al.; JAERI, 9(3): 1-12, 2016; Article*

no.JAERI.28304 experimental design in cote d'Ivoire. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR). 2(7):46-56.

Tia. (2012). Pouvoir insecticide des huiles essentielles de cinq espèces végétales aromatiques de côte d'ivoire dans la lutte contre les insectes phytophages *Bemisia tabaci* Gen. et *Plutella xylostella* Lin.: Composition chimique et tests d'efficacité. Thèse de doctorat en biochimie sciences des aliments, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan. 205. French.

Ekissi AC, Konan AG, Yao-Kouame A, Bonfoh B, Kati-Coulibaly S., (2014). Sensory evaluation of green tea from *Lippia multiflora* Moldenke leaves. European Scientific Journal. 10:534-543. 28. AOAC, Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists. 17th Edition. Washington, DC, USA; 2000.

Niamketchi Léonce, Chatigre Olivier, Coulibaly Adama, Konan Ysidor, Biego Marius Henri G., (2016). Changes in the quality of maize (*Zea mays* L.) post -harvest stored in granaries with the biopesticides from rural conditions in Côte d'Ivoire. Global Journal of Biology, Agriculture & Health Sciences. 5(2):74-87.

Niamketchi L, Biego HG, Chatigre O, Amané D, Koffi E, Adima A., (2015). Optimization of post-harvest maize storage using biopesticides in granaries in Rural Environment of Côte d'Ivoire. International Journal of Science and Research. 4 (9):1727-1736.

Shakeel Hussain Chattha, Che Man Hasfalina, Teang Shui Lee, Benish Nawaz, Mirani, Muhammad Razif Mahadi, (2015). A study on the quality of wheat grain stored in straw-clay bin. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES).6 (1):428-437.

Johnson F, N'Zi K, Seri-Kouassi, Foua-Bi K. (2012). Aperçu des problèmes de stockage et incidences des insectes sur la conservation du riz et du maïs en milieux paysans: Cas de la région de Bouaflé Côte d'Ivoire. European Journal of Scientific Research. 83:349-363.

A1O086 Risque de consommation de la viande bovine braisé (Choukouya) dans deux grandes zones d'élevage de bovine (Bouaké, Korhogo)

DIBI Boudouin Diane Aya Emmanuel¹*, N'GORAN-AW Bla Essan Zita, AKMEL Djedjro Clément, TANO Kablan, ASSIDJO Nogbou Emmanuel

1UFR Agriculture-Ressources Halieutiques-Agro Industries, Université Polytechnique de San Pédro

*Email de l'auteur correspondant : boudouin.dibi@gmail.com

INTRODUCTION

La viande bovine de type barbecue (*Choukouya*), est consommée par la population, lors des sorties et cérémonies. Toutefois, la viande est un excellent substrat pour le développement des microorganismes du fait de sa composition et des mauvaises pratiques d'hygiène notées sur les lieux de vente (EL Hadeef et al, 2005). La plupart des bactéries pathogènes tels que *Escherichia*

coli, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium* spp et *Salmonella* sont rencontrées dans les aliments (FAO, 2005) parmi lesquels la viande bovine cuite sous la forme braisée (VBB). Par ailleurs, certains acteurs ont peu de connaissance sur les règles d'hygiène à observer au cours de la vente de la viande braisée favorisant ainsi la multiplication de ces germes, indicateurs de contamination. La maîtrise de la contamination de la viande bovine au point de vente par les bactéries pathogènes est aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs de la chaîne de production à la consommation (Koffi-Nevry *et al.*, 2012). Ces germes potentiellement pathogènes sont incriminés dans la plupart des toxi-infections rencontrées en Côte d'Ivoire. Ainsi une importance particulière leurs sont accordées en raison de la gravité ou de la fréquence des risques qu'ils présentent (Michel *et al.*, 2005).

L'objectif de cette étude était d'évaluer le risque de toxi-infection lié à la consommation de la viande de bœuf contaminée par *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium* spp et *Salmonella* spp.

MÉTHODE

Deux villes de la Côte d'Ivoire que sont Korhogo (nord de la Côte d'Ivoire) et Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire) ont été choisies pour leur importance dans l'approvisionnement en viande bovine et le consentement des acteurs de la filière bovine (les bouchers et les vendeurs) à participer à l'étude. Une enquête a été réalisée dans ces deux villes de la Côte d'Ivoire. Un questionnaire a été élaboré en tenant compte de l'âge, du groupe ethnique et des domaines d'activités. L'enquête qui a duré 6 mois (juillet 2014 à décembre 2014), s'est déroulée dans les grands marchés et rues les plus fréquentées des deux villes. Au total, 600 personnes ont été interrogées à raison de 300 individus par ville. Le questionnaire élaboré était divisé en trois sections. La première section a concerné les renseignements démographiques de bases telles l'âge, le sexe, le niveau d'étude de l'individu et le domaine d'activité. La deuxième section a concerné le choix des formes de consommation de la viande de bovine, la quantité consommée et la fréquence de consommation. Enfin, la troisième section a servi à l'identification des affections liées à la consommation de la viande de bovine selon les choix.

L'Analyse microbiologique des germes a été réalisée. Ainsi, au total, 108 échantillons de viande bovine dont 54 échantillons de viande bovine fraîche et 54 échantillons de viande bovine braisée « Choukouya » ont été collectés à Bouaké et Korhogo. *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium* spp. et *Salmonella* spp. ont été recherchés selon les normes françaises. Le risque relatif (RR), La fraction étiologique (FE) et La fraction étiologique du risque (FER) ont été calculés respectivement selon les équations suivantes :

$$RR = \frac{a/(a + b)}{c/(c + d)} \quad FE = \frac{RR - 1}{RR} \quad FER = \frac{p_e(RR - 1)}{1 + p_e(RR - 1)}$$

Les données ont été saisies avec le logiciel de traitement IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM Corporation, SPSS Inc Chicago, USA) et transféré sur Excel. Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel XLSTAT 2014.

RÉSULTATS

L'enquête de consommation montre qu'au total, 93 % des personnes interrogées consomment la viande bovine. L'âge moyen des consommateurs de viande bovine (VB) est de 31 ± 10 ans (min = 10 ans ; Max = 60 ans). Parmi ceux-ci, 62,4 % consomment la viande sous la forme braisée et 37,6 % sous la forme cuite dans une sauce. La forme cuite en sauce est généralement consommée dans les ménages cependant la forme braisée est particulièrement consommée en dehors des ménages.

Les résultats ont montré des taux de contamination allant de 88 à 100 % et de 66 à 100 % respectivement pour la viande bovine fraîche et la viande bovine braisée. Au total, 89 % d'échantillons de viande braisée analysées ont montré des charges microbiennes au-delà de la limite d'acceptabilité et *Salmonella spp.* a été isolé dans 11,1 %. La probabilité d'ingestion la viande bovine braisée contaminée était de 0,52.

L'enquête de consommation a révélé que la consommation de la viande bovine braisée était quotidienne chez 12,9 % des personnes enquêtées. Après la consommation de la viande bovine braisée, 16,4 % des consommateurs ont rapporté une toxi-infection dont les symptômes majoritaires ont été la diarrhée (63,6 %) et la fièvre (22,7 %). La fraction étiologique et la fraction étiologique du risque sont évaluées respectivement à 84 et 77 %.

DISCUSSION

Les résultats révèlent que 93 % des personnes interrogées consomment la viande bovine. Ainsi, la consommation de la viande bovine fait partie des habitudes alimentaires des populations de Bouaké et Korhogo. En effet ces villes font partie des grandes zones d'élevage bovin en Côte d'Ivoire à cause du climat et de la végétation (MIRAH-DPP, 2013).

La viande bovine fraîche provenant des grandes zones d'élevage de bovin en Côte d'Ivoire (Bouaké et Korhogo) est contaminée par au moins un des quatre microorganismes recherchés (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium spp* et *Salmonella*) dans les proportions allant parfois jusqu'à 100 %. Selon Safiou *et al.*, 2022, les mauvaises pratiques d'hygiène, rencontrées sont reconnues pour être particulièrement des facteurs de risque ; car pouvant occasionner la contamination de la viande par plusieurs germes pathogènes. La fraction étiologique du risque (0,77) permet de déduire que parmi l'ensemble des cas de toxi-infections déclarées dans la population des consommateurs de VBB, 77 % des cas pourraient être évités s'ils consommaient la viande bovine braisée bien cuite ou bien s'ils ne la consommaient pas (Dohoo et Martin, 2010).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La viande bovine braisée vendue dans les rues de Bouaké et Korhogo représente un potentiel risque de toxi-infection pour le consommateur. Pour assurer la sécurité du consommateur, Il est donc recommandé de bien faire cuire la viande bovine braisée et les mesures doivent être prise pour le respect des règles d'hygiène afin de réduire les contaminations de la viande bovine braisée et protéger le consommateur contre les toxi-infections.

Mots clés : Viande bovine, sécurité alimentaire, Toxi-infections alimentaires.

RÉFÉRENCES

- Dohoo. IR, Martin. S.W and Stryhn. H, (2010).** Veterinary epidemiologic research (2nd Ed.). VER, Inc., Canada.
- El Hade El, Okki. S, ElGroud. R, Kenana. H and Quessy. S, (2005).** ‘‘Evaluation de la contamination superficielle des carcasses bovines et ovines provenant de l’abattoir municipal de Constantine en Algérie’’, *Canadian veterinary Journal*, vol 46, pp.638-640.
- Food and Agriculture Organization/World Health Organization., (2005).** ‘‘Système national de sécurité sanitaire des aliments et ses impacts socio-économiques et sanitaires (préparé par la Côte d’Ivoire)’’. Document de séance 16, Conférence régionale FAO/OMS sur la sécurité sanitaire des aliments pour l’Afrique. Harare, Zimbabwe, 3–6 October :1–6, 2005. Available at: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/af082f.pdf>. Accessed (28 September 2012).
- MIRAH-DPP, (2013).** 9ième conférence des Ministres africains en charge des Ressources Animales : Politique de développement de l’élevage en Côte d’Ivoire, rapport provisoire. Direction de la Planification et des Programmes. Ministère des ressources animales et halieutiques Abidjan, Côte d’Ivoire, 13p, 2013.
- Michel. R, Garnotel. E, Spiegel. A, Morillon. M, Salou. P, and Boutin. J.P., (2005).** ‘‘Outbreak of typhoid fever in vaccinated members of the French Armed Forces in the Ivory Coast’’, *European Journal of Epidemiology*, vol 20, pp. 635-642.
- Koffi-Nevry .R, Judicaël A.C.B, Assemamand . E.F., Wognin. A.S, and Koussémon .M, (2012).** ‘‘Origine de contamination fécale de l’eau d’arrosage de la laitue cultivée dans d’Abidjan’’, *Journal of Applied Biosciences*, vol 52, pp. 3669–75, 2012.
- Salifou. C.F.A., Salifou. S., Tougan. P.U., Ahounou .G.S., and Youssao. A.K.I., (2010).’’** Evaluation de l’hygiène du procédé d’abattage aux abattoirs de Cotonou-Porto-Novo à l’aide d’examen bactériologique de surface’’. 13e Journées des Sciences du Muscle et de la Technologie de la Viande, 19 et 20 octobre 2010 à Clermont Ferrand, France, 175-176.

A1O090 Index glycémique des biscuits fortifiés à base de farines de blé et d’amande de *Terminalia catappa*

MEITE Alassane^{1,2*}; BAKAYOKO Losséni^{1,2}; YOBOUE Kouamé Hermann¹; KATI-COULIBALY Seraphin¹

¹Laboratoire de Biologie et Santé : UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan (Côte d’Ivoire)

² Formation Doctorale Sciences, Technologie et Agriculture Durable (FD-STAD)

*Adresse de l’auteur correspondant : almeite@yahoo.fr, Tel : 0708839851/ 0142306276

INTRODUCTION

L'index glycémique (IG) permet de classer les différents aliments contenant des glucides en fonction de leur capacité à agir sur la glycémie, après la prise alimentaire (El Faiz *et al.*, 2022). La farine de blé utilisée dans les biscuits est principalement constituée de glucides. Une substitution de cette farine de blé par celle de l'amande de *Terminalia catappa* peut-elle impacter le pouvoir glycémique des biscuits issus du mélange de farines? La présente étude a été donc menée dans ce sens.

METHODE

La farine de blé est substituée aux taux de 0 %, 10 %, 20 %, 30 % et 40 % de la farine d'amandes de *Terminalia catappa* pour la fabrication des biscuits que sont respectivement BFB, BFTC10, BFTC20, BFTC30 et BFTC40. Le pouvoir glycémique des biscuits a été ensuite déterminé sur des rats pesant en moyenne 145 à 155 g, âgés de 12 à 13 semaines. L'index glycémique (IG) a été déterminé dans la présente étude selon le protocole de Ijarotimi *et al.* (2015). L'aliment de référence (glucose) a été utilisé pour chacun des 25 rats qui ont été mis à jeun pendant 12 h. Cet aliment de référence a été constitué de 2 g de glucose dissout dans 2 ml d'eau. Le taux de glucose sanguin est déterminé avant et après ingestion de l'aliment de référence pendant une durée de deux heures. Des échantillons sanguins ont été prélevés 15, 30, 45, 60, 90 et 120 minutes après gavage de l'aliment de référence et après administration des aliments tests (Biscuits). L'aliment test (Biscuit) était également constitué d'une quantité d'aliment équivalente à 2 g de glucide digestible, dissout dans 2 ml d'eau. Le glucose plasmatique a été dosé à l'aide d'un glucomètre de Type Accu-Check Active (Allemagne). En effet, une goutte de sang prélevée au niveau de la queue a été placée sur la bandelette fixée au glucomètre. La valeur de la glycémie a été ensuite lue sur l'écran du glucomètre puis notée. La glycémie obtenue en g/l a été convertie en mmol/l par un facteur multiplicateur de 5,5. Quant à la charge glycémique des biscuits, elle est obtenue en multipliant leur index glycémique par la masse de glucides ingérée (en matière sèche).

RESULTATS

L'IG des biscuits BFB était de $78,88 \pm 22,60$ et avait l'IG la plus élevée. Quant aux biscuits composites, leurs IG étaient de $49,05 \pm 11,89$, $47,67 \pm 17,48$, $47,57 \pm 18,28$, $34,70 \pm 29,48$ respectivement pour les biscuits BFTC10, BFTC20, BFTC30, BFTC40. Les biscuits composites (BFTC10, BFTC20, BFTC30 et BFTC40) sont placés dans la catégorie des aliments à IG faible et par rapport à l'IG du témoin. Quant à la charge glycémique (CG) des biscuits il a été observé une diminution avec le niveau de substitution. La plus faible charge glycémique a été enregistrée avec le biscuit BFTC40 ($16,00 \pm 0,01$) suivie des biscuits BFTC30 ($24,24 \pm 0,01$), BFTC20 ($26,26 \pm 0,02$) et BFTC10 ($29,99 \pm 0,01$) tandis que la plus forte charge glycémique a été obtenue avec le biscuit BFB ($50,66 \pm 0,01$).

DISCUSSION

Une diminution de l'index glycémique des biscuits était observée au fur et à mesure que le niveau de substitution augmentait. Le plus faible index glycémique a été enregistré avec le biscuit BFTC40 ($34,70 \pm 29,48$), suivi du biscuit BFTC30 ($47,57 \pm 18,28$) tandis que le biscuit BFB a présenté la plus forte valeur d'index glycémique ($78,88 \pm 22,60$).

Le fait que le biscuit BFTC40 contient la plus grande teneur en protéine (19,20 %) et en matière grasse (27,40 %) par rapport aux autres types de biscuits expliquerait ces résultats qui sont en conformité avec ceux de **Chaumontet et al., (2015); Rieth et al., (1997); Devkota et al., (2011); Acheson et al., (2011)** qui ont montrés que l'aliment le plus riche en protéine et matière grasse présentait le plus faible index glycémique. Il faut ajouter que la plus forte teneur de fibre dans le biscuit BFTC40 engendrerait la baisse de l'index glycémique. Ces résultats sont en accord avec l'hypothèse formulée par **Aurelie, (2011)** qui indique que la présence de fibres rend les glucides moins rapidement disponibles et donc permet d'abaisser l'index glycémique.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'index glycémique des biscuits baissait au fur et à mesure que le niveau de substitution augmentait. L'IG des biscuits a donc été influencée par la substitution de la farine d'amande de *Terminalia catappa*. Il serait nécessaire de développer un modèle d'alimentation à base d'amande de *Terminalia catappa* et l'adapter au niveau local. Il faut privilégier les aliments glucidiques à index glycémique bas et consommer beaucoup les aliments d'origine végétale.

Mots clés : amande de *Terminalia catappa*, biscuits, farine de blé, index glycémique.

REFERENCES

- El Faiz N., Azizi S., Bihi I., Nani A. & Bahiani, M. (2022).** Classification de quelques cultivars de dattes de la région de Reggane selon leurs index glycémiques (Doctoral dissertation, Université Ahmed Draia-Adrar), 77 p.
- Ijarotimi O. S., Fagbemi T. N. & Osundahunsi O. F. (2015).** Evaluation of nutrient composition, glyceamic index and anti-diabetic potentials of multi-plant based functional foods in rats. *Sky Journal of Food Science*, 4(6) : 78 - 90.
- Chaumontet C., Patrick C. E., Schwarz J., Simonin-Foucault A., Piedcoq J., Fromentin G., Azzout-Marniche D. and Tome D. (2015).** 'High dietary protein decreases fat deposition induced by high-fat and high-sucrose diet in rats', *British Journal of Nutrition*, 114: 1132-42.
- Rieth N. and Larue-Achagiotis C. (1997).** 'Exercise training decreases body fat more in self-selecting than in chow-fed rats', *physiology & behavior*, 62: 1291-97.
- Devkota S. and Layman D. K.. (2011).** 'Increased ratio of dietary carbohydrate to protein shifts the focus of metabolic signaling from skeletal muscle to adipose', *Nutrition & metabolism*, 8: 1-7.
- Acheson K. J., Anny B-L., Sylviane O-A, Maurice B., Shahram E-A. Corinne A-Z., Irina M., Stephane P., Corine N-M. and Lionel B. (2011).** 'Protein choices targeting thermogenesis and metabolism-', *The American journal of clinical nutrition*, 93: 525-34.
- Aurelie D. (2011).** 'Index glycémique et fructose des fruits: une spécificité validée', *Nutritis SA*, 1.

A1O101 Isolement et identification moléculaire de champignons associés à l'altération de la papaye et de la tomate dans les plantations à Agboville (Côte d'Ivoire)

Kossonou Yao Kamélé^{1*}, Adingra Kouassi Martial-Didier² and Tano Kablan²

1 UFR Ingénierie Agronomique, Forestière et Environnementale, Université de Man, Man, Côte d'Ivoire,

2 UFR des Sciences et Technologies des Aliments, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire.

*Adresse de l'auteur correspondant : kossonou.recherche@gmail.com

INTRODUCTION

Les fruits représentent une part importante des produits alimentaires dans les pays tropicaux d'Afrique. Les fruits tropicaux en Côte d'Ivoire comprennent des cultures telles que la papaye, la tomate et le poivron, qui sont consommés frais, cuits ou transformés en produits tels que les jus et les confitures. En 2010, la production mondiale de fruits et légumes s'élève à 1,639 millions de tonnes dont 67, 13, 10, 9 et 1 % respectivement pour l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Parmi les différents fruits cultivés en Côte d'Ivoire, la papaye (*C. papaya*, var. Solo8) est l'un des plus importants fruits tropicaux exportés chaque année vers l'Union Européenne. Le fruit de la papaye contient des minéraux tels que Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Cu, Zn et Mn. Le piment (*Capsicum annuum*) est également considéré comme le fruit le plus connu. Il est riche en nutriments et est utilisé pour sa saveur, comme épice et comme colorant alimentaire en raison de ses propriétés de couleur (**Kouassi et Koffi-Névry, 2012**). Cependant, la qualité des fruits tropicaux est généralement affectée par des maladies post-récoltes telles que la pourriture des fruits, qui est principalement causée par une mauvaise manipulation et le stockage pendant le transport et la commercialisation. Les fruits sont affectés par un large éventail de micro-organismes tels que les champignons pathogènes, qui provoquent leur dégradation indiquée par le changement du goût, de l'odeur, de l'apparence ou la texture, ce qui rend moins attrayant les fruits toxiques. La quantité mondiale des pertes et gaspillages alimentaires représentent chaque année environ 40 à 50 % de fruits et de légumes (**FAO, 2014**). Les activités peuvent également conduire à une contamination par des mycotoxines, et pourrait représenter un risque pour la santé des consommateurs. Le but de la présente étude visait à identifier les profils de souches fongiques associées à la pourriture de la papaye, de la tomate et du piment dans différents champs de Côte d'Ivoire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Échantillonnage

Trois types de fruits (piment, papaye, tomate) présentant des symptômes d'une infection fongique ont été échantillonnés dans trois différents champs dans la zone d'Azaguié et Tomassé en matinée (8h00 à 12h00). Les fruits ont été récoltés au hasard en 2011 dans la région d'Agneby-Tiassa. Elle est située entre 5° 38'00" Nord et 4° 5'00" à l'Ouest sur la route d'Agboville à environ 35 kilomètres d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Les séquences obtenues ont été déposées dans GenBank. Pour cette étude, 50 échantillons de papayes ont été prélevés dans un champ à Tomassé, 50 échantillons de tomates et 50 échantillons de piments. Le piment a été échantillonné dans deux différents champs à Azaguié. Les fruits présentant des symptômes ont été récoltés sur les plants, placés dans des sacs stérilisés et conservés au réfrigérateur à 8°C.

Isolement des champignons

Après réception des échantillons, une observation physique des maladies a été décrite. Chacun des fruits a été lavé avec (1/10) d'une solution de l'hypochlorite de sodium. Une petite partie infectée de chaque fruit a été coupée et inoculée. Les différentes portions découpées décrivant des pourritures ont été placées directement sur le milieu stérile (Sabouraud au chloramphénicol) (Figure 1). Toutes les plaques ont été incubées à 25 ° C pendant 72 h. Chaque souche fongique est inoculée sur trois milieux de Sabouraud de différentes plaques moyennes pour l'isolement et la purification. Les souches isolées ont été caractérisées macroscopiquement par une observation visuelle, basée sur la description de la morphologie et de la couleur des colonies.

Identification moléculaire des champignons

Les souches isolées ont été identifiées par un Gel Dénaturant par la méthode d'électrophorèse-PCR (DGGE-PCR) caractérisée par l'extraction de l'ADN fongique total, l'amplification de l'ADN, et la séparation de la DGGE (El Sheikha *et al.*, 2011). Pour l'amplification de la PCR, la région D1/D2 du 28S de l'ADNr des champignons a été amplifiée par deux jeux d'amorces U1f riches en GC (5'- CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGCGGG GCG GGG GTGAAA TTG TTG AAAGGG AA - 3') et U2r (5'- GAC TCC TTG GTCCGT GTT - 3'). Pour la méthode DGGE, un GC-clamp de 30 des nucléotides ont été ajoutés à l'amorce U1f à l'extrémité 5' afin de s'assurer que les fragments d'ADN résultants resteront partiellement (Sheffield *et coll.*, 1989).

RÉSULTATS

Les symptômes de contamination microbienne se sont manifestés sous forme de nécrose, de pourritures molles (couleur rougeâtre, noirâtre, blanchâtre, verdâtre ou grisâtre avec ou sans ouvertures ainsi que la présence de taches rondes).

Figure 1 : Fruits de papaye et de tomates infectés

A partir des fruits infectés, 24 souches de champignons ont été isolées, L'analyse de la morphologie, après isolement et purification, a permis d'obtenir huit (08) groupes morphologiques de souches différentes (Tableau 1)

Les produits de PCR ont fourni des bandes uniques, sans ambiguïté et intenses entre 298 et 220 pb, ce qui correspond à la taille attendue de 260 pb pour les champignons.

Tableau 1 : Synthèse des souches identifiées pour chaque fruit

Souches	Identité (%)	Numéro d'accès Genbank	Papaye	Tomate
<i>Mucor velutinosus</i>	98	JN874486	+	+
<i>Meyerozyma guilliermondii</i>	98	JX423568	+	-
<i>Colletotrichum higginsianum</i>	86	CACQ02008496	+	+
<i>Geotrichum sp</i>	97	AB741076	+	+
<i>Mucor circinelloides f. circinelloides</i>	97	JN939203	+	+
<i>Fusarium oxysporum</i>	95	JX081386	+	+
<i>Rhizopus stolonifer</i>	100	JN938904	+	+
<i>Rhizopus oryzae</i>	99	JN938902	+	+

L'identification des souches a révélé 8 espèces (*M. velutinosus*, *M. guilliermondii*, *C. higginsianum*, *R. oryzae*, *M. circinelloides* f. *circinelloides*, *F. oxysporum*, *R. stolonifer* et *Geotrichum* sp.)

Figure 2: Souches de champignons identifiées sur gel DGGE

DISCUSSION

Les souches ont été identifiées à l'aide de la méthode moléculaire PCR-DGGE. La qualité de l'ADN a été confirmée par amplification PCR de la région d'ADNr 28S conservée par le champignon à l'aide de GC U1F-PCR. Parmi les germes isolés, *F. oxysporum*, *R. stolonifère* et *Mucor* sp. étaient pathogènes pour la tomate confirmée par les études de **Chuku *et al.* (2008)**, qui ont taxé ces germes d'être responsable de la pourriture molle de la tomate. *F. oxysporum* était également tenu responsable de la pourriture de la papaye, de la tomate, banane et goyave (**Latiffah *et al.*, 2012**). En outre les travaux de **Kleemann *et al.* (2008)** ont associé *C. higginsianum* atteint d'antracnose affectant ces fruits. *R. oryzae* serait responsable de la maladie provoquant la pourriture de ces fruits comme dans le cas du tournesol en raison de conditions climatiques favorables telles que la température (**Yildiz et Baysal, 2006**). Concernant le piment, il a révélé la présence de *F. oxysporum*, *R. stolonifer* et *R. oryzae* comme des pathogènes de ce fruit. D'après les travaux de ces auteurs, *R. stolonifer* a un degré élevé de pathogénicité par rapport à *Fusarium* sp. De plus, *M. guilliermondii* a été isolé seulement sur la papaye dans cette étude.

CONCLUSION

Huit champignons de détérioration tels que *M. velutinosus*, *M. guilliermondii*, *C. higginsianum*, *R. oryzae*, *M. circinelloides* f. *circinelloides*, *F. oxysporum*, *R. stolonifer* et *Geotrichum* sp. ont été trouvés responsables de la pourriture et des maladies des fruits locaux de papaye et de tomate. Par conséquent, la détérioration des fruits peut être contrôlée dans les exploitations agricoles en utilisant des extraits antifongiques naturels de plantes et par la manipulation correcte pendant la récolte afin de réduire les pertes post-récoltes.

Mots clés : Papaye (*Carica papaya*), Tomate (*L. esculentum*), électrophorèse sur gel à gradient dénaturant par réaction en chaîne par polymérase (PCR-DGGE), Côte d'Ivoire.

REFERENCES

- Chuku EC, Ogbonna DN, Onuegbu BA, Adeleke MTV (2008).** Comparative studies on the fungi and Bio-Chemical characteristics of snake guard (*Trichosanthes curcumerina* linn) and tomato (*Lycopersicon esculentus* mill) in Rivers state. Nigeria. *J. Appl. Sci.* 8(1):168-172.
- El Sheikha AF, Bouvet JM, Montet D (2011).** Biological bar-code for the determination of geographical origin of fruits by using 28S rDNA fingerprinting of fungal communities by PCR-DGGE: An application to shea tree fruits. *Qual. Assur. Safe. Crops Foods* 3: 40-47.
- FAO (2014).** SAVE FOOD: Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. <http://www.fao.org/savefood/principaux-resultats/fr/>
- Kleemann J, Takahara H, Stuber K, O'Connell R (2008).** Identification of soluble secreted proteins from appressoria of *Colletotrichum higginsianum* by analysis of expressed sequence tags. *Microbiology* 154:1204-17.
- Kouassi KC, Koffi-Nevry R (2012).** Évaluation de la connaissance et utilisation des variétés de piment (*Capsicum*) cultivées en Côte d'Ivoire. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 6 (1): 75-185.
- Latiffah Z, Mazzura WC, WaiHeng K, Baharuddin S (2012).** Fusarium species Associated with fruit rot of banana (*Musa* spp.), papaya (*Carica papaya*) and guava (*Psidium guajava*) Malaysia *J. Microbiol.* 8(2):127-130.
- Sheffield VC, Cox DR, Lerman LS, Myers RM (1989).** Attachment of a 40 bp G+C riche sequence (GC-clamp) to genomic DNA fragments by polymerase chain reaction results in improved detection of singlebase changes. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 86: 232-236.
- Yildiz H, Baysal T (2006).** Effects of alternative current heating treatment on *Aspergillus niger*, pectinmethyl esterase and pectin content in tomato. *J. Food Eng.* 75: 327-332.

A1O104 Elaboration de gari composite, de yaourt et d'aliment de volaille à base d'amande de noix de coco mature

AKPRO Lathro Anselme^{1*}, KONAN Konan Jean Louis¹, GBOGOURI Grodji Albarin², DOUBI Tra Serges¹, KODJO Noëlle F³.

¹*Centre National de Recherche Agronomique, Station de recherche sur le cocotier, Marc Delorme. Abidjan. Côte d'ivoire*

²*Université Nnagui Abrogoua, unité de Formation et de Recherche des sciences et technologies des aliments*

³*Université Péloforo Gon Coulibaly de Korhogo, département de Biotechnologie Agroalimentaire Sciences Biologiques, korhogo, cote d'ivoire*

***Email de l'auteur correspondant :** akprolathroanselme@gmail.com

INTRODUCTION

Le cocotier est l'une des principales cultures de rente des populations du littoral de la Côte d'Ivoire à l'instar des pays comme le Ghana et le Benin (Assa *et al.*, 2006; Assa *et al.*, 2010). Il est dénommé arbre de vie car toutes les parties de la plante sont de potentiels matières premières (Manisha *and* Shyamapada, 2011) en médecine, en cosmétique et en alimentation animale comme humaine. Cependant, les voies de valorisation de la noix de coco restent très peu développées en Côte d'Ivoire (20 %) contrairement aux pays asiatiques (80 %). Pour palier à cette insuffisance, la valorisation des produits et sous-produits du cocotier via leur transformation est placée au centre des débats et est d'actualité pour la relance de la filière en Côte d'Ivoire (ALP, 2024 ; MEMINADER-PV, 2024). Ainsi, plusieurs hypothèses de recherche se soulèvent parmi lesquelles « La noix de coco est utilisée pour la production de plusieurs aliments locaux prisés par les populations ». Cette réflexion nous amène à nous poser la question de savoir si hormis le coprah, existent-ils d'autres voies de valorisation de la noix de coco mature ? pour y répondre ce travail s'est fixé comme objectif général d'apporter une valeur ajoutée à la noix de coco mature par sa transformation et son incorporation dans des aliments locaux en utilisant des méthodes traditionnelles simples. De façon plus exclusif, il s'est agi d'élaborer du gari composite à base de manioc et noix de coco mature, de produire du yaourt avec l'amande de coco mature et de proposer un aliment pour volaille à moindre coût à base de tourteaux de râpures d'amande de coco fermenté.

METHODES

Cette étude a été réalisée sur la station Marc Delorme, station de recherche sur le cocotier, située à 12 km à l'Est de la ville d'Abidjan. Au plan géographique, ce site de 998 ha se situe entre 3°14' et 3°15' de latitude Nord et 3°54' et 3°55' de longitude Ouest. Dans la pratique, 30 poulets de chair de 30jrs d'âge et de masse 1900-1950 g ont été utilisés comme matériel animal. Aussi, des noix de coco mures (13 mois d'âge) et des racines de manioc ont-elles servi de matériel végétal.

L'amande de coco mures (**figure 1. A**) et les racines de manioc (**figure 1.B**) épluchées sont broyées aux proportions de m/m (30/70 ; 40 /60 ; 50/50 et 60/70). Le mélange est reposé durant 5 heures avant d'être malaxé, essoré, séché à l'étuve (45°C pendant 8 heures) puis grillé dans une poêle préalablement badigeonnée de quelques gouttes d'huile vierge de coco. Concernant la production de yaourt, les amandes de coco sont broyées pour obtenir un broyat auquel est ajouté une quantité d'eau relative (1 litre d'eau pour 3 kilogrammes de broyat d'amande de coco). Le mélange est pressé pour recueillir le lait qui est pasteurisé à 85 °C pendant 20 min. pour le refroidissement, la casserole a été déposée dans une bassine d'eau froide jusqu'à l'obtention d'une température de 45 °C. Le lait de coco a étéensemencé avec du yaourt ordinaire (25 litres de lait/2 sachets de yaourt commercial). A l'aide d'une spatule, l'ensemble a été mélangé soigneusement pour assurer une distribution uniforme des bactéries lactiques. Le contenant est ensuite hermétiquement fermé et incubé à 45 °C pendant 20 heures. Le yaourt obtenu a été brassé, sucré avec du sucre standard (25 litres de yaourt/1 kg de sucre) puis conditionné. Le tourteau d'amande de coco (**figure 1.C**) est laissé fermenté pendant 3 semaines afin de permettre le développement d'une importante population de larves (**figure 1.D**).

L'ensemble a été séché puis broyé sans oublier l'ajout de 2 g de sel pour 2 kg de poudre pour obtenir l'aliment des volailles.

Tous ces produits alimentaires élaborés ont fait l'objet d'analyses physicochimique (gari composite) et sensorielle (yaourt et gari) à travers la détermination des macronutriments par des méthodes conventionnelles et des tests de préférence et de notation. Pour se faire, 75 panélistes ont été invités à évaluer l'acceptabilité globale et les différents descripteurs en utilisant une échelle structurée de 1 à 9. Toutes les données recueillies ont subi une analyse statistique. Elles ont été saisies sur Excel avant d'être traitées par le logiciel SPSS (IBM, SPSS Statistics 22). L'analyse ANOVA à un facteur à travers le test de Student Newman-Keuls (SN-K) au seuil de 5 % de significativité (P) a permis de faire les comparaisons.

Figure 1. Photographies de larves, de tourteaux, d'amande de coco et de racines de manioc

RÉSULTATS

Trois (3) aliments à base de noix de coco à savoir le gari composite (figure 2.A), le yaourt (figure 2.B) et l'aliment de volaille (figure 2.C) sont disponibles. Le gari est très énergétique avec des valeurs comprises entre 361,63 et 443,86 kcal/Kg. En effet, les valeurs des macronutriments dosés dans le gari composite varient de 4 à 6 g /100g pour les protéines, de 4 à 15 g/100g pour les lipides, de 60 à 75 g/100g pour les glucides totaux. Concernant les teneurs en cendres, les valeurs oscillent entre 0,2 et 1,6 g/100g. Les incorporations les plus appréciées ont été celles 50/50 et celle 40/60.

Le yaourt a été très agréable au palais suite à la dégustation des panelistes. Les caractéristiques organoleptiques du yaourt ont donné comme notes sur 10, 7 pour la Couleur, 5 pour le Goût sucré, 7 pour l'Arôme et 7 pour l'aspect. En définitive, le degré global de satisfaction est de 59 à 66 % pour l'ensemble des panelistes. Le Yaourt de coco a été autant apprécié que le yaourt d'origine animale vendu sur le marché. Pour le test hédonique, les résultats ont montré que 75 % des panelistes ont orienté leur choix sur le yaourt de coco jugé acceptable avec un bon goût et une bonne texture d'où la possibilité de le commercialiser.

L'aliment de volaille testé sur les poulets de chair a été assez bien accepté par les animaux avec un indice de consommation de plus de 75 %. Malgré une perte de poids observée chez les animaux entre le premier et le dixième jour d'expérimentation, les poulets ont bénéficié d'un gain de poids corporel à partir du dixième jour (figure 3)

Figure 2. Photographies de gari composite (A), de yaourt de coco (B) et d'aliment de volaille (C)

Figure 3. Evolution du poids des poulets

CONCLUSION

Le cocotier est une plante à multiples usages qui reste encore à valoriser à travers la transformation de la noix à la fois en alimentation humaine et animale. Du gari composite, du yaourt ainsi qu'un aliment de poulet de chair ont été produits à partir de l'amande de noix de coco mature. Ces produits alimentaires ont une bonne acceptabilité avec des caractères nutritionnels intéressants donc exploitables pour une production et une commercialisation à grande échelle.

RÉFÉRENCES

- Assa R., Konan K., Nemlin J., Prades A., Agbo N., et Sie R., (2006).** Diagnostic de la cocoteraie paysanne du littoral ivoirien. *Science & Nature*, 3(2) : 113-120.
- Assa R.R., Konan J.L., Prades A. et Nemlin J. (2012).** Caractéristiques gustatives de l'eau des fruits de quatre cultivars du cocotier (*Cocos nucifera* L.). *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 6(6) : 3045-3054.
- Assa, R.R., Prades, A., Konan, A.G., Nemlin, J., Konan, J.L. (2013).** Sensory evaluation and sugar contents of coconut (*Cocos nucifera* L.) water during nuts ripening. *African Journal of Food Sciences*. 7, 186-192.
- Manisha Mandal, Shyamapada. (2011).** Coconut (*Cocos nucifera* L.: Arecaceae): In health promotion and disease prevention. *Asian Pacific journal of tropical medicin* . (4) ; 11. 10.1016/S1995-7645(11)60078-3
- ALP.et MINADER-PV. (2024).** Abidjan Legacy Program. 2024. Agriculture/Développement durable : La Côte d'Ivoire veut reprendre sa place de leader Africain dans la Filière Coco Sommet international sur la relance de la filière coco en côte d'ivoire. Hôtel ivoire, Abidjan, côte d'ivoire.

A1O105 Variation de la composition biochimique et la qualité nutritionnelle des feuilles du théier de savane (*Lippia multiflora* Moldenke) selon la zone culture et le morphotype

KANE Fako^{1*}, MANIGA Wohi², Brou Kofi Siméon³ et GONNETY Tia Jean¹

¹*Laboratoire de Biocatalyse et des Bioprocédés, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA (Abidjan – Côte d’Ivoire)*

²*Département de Biochimie-Génétique, Université PELEFORO GON COULIBALY (Korhogo, Côte d’Ivoire)*

³*Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologie des Produits Tropicaux, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA (Abidjan – Côte d’Ivoire)*

*Auteur correspondant : kanefako@yahoo.fr

INTRODUCTION

Lippia multiflora est une plante aromatique, ligneuse et pérenne appartenant à la famille des verbenacées (Owolabi *et al.*, 2009). Elle possède des feuilles de forme oblongue ou elliptique qui dégagent une odeur de menthe ou de camphre au froissement (Arbonnier, 2002). En Côte d’Ivoire, on la rencontre dans les régions du Centre, du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-Est, où elle se développe sur différents types de sols et dans différentes zones agroécologiques (Adou *et al.*, 2011). L’extrait aqueux de ses feuilles est traditionnellement utilisé pour traiter la fièvre, la toux, la grippe et, comme relaxant, antihypertensif et diurétique (Etou-Ossibi *et al.*, 2012). Les huiles essentielles ont des propriétés antioxydante, pédiculicide et scabicide (Etou-Ossibi *et al.*, 2012), antibactériennes et antifongiques (Owolabi *et al.*, 2009). Cependant, la plupart des études sur la plante ont porté sur les constituants volatils des huiles essentielles, donnant lieu à des informations limitées sur les métabolites secondaires et les minéraux, et surtout leurs variabilités. Pourtant, des auteurs ont rapporté que les teneurs des composés bioactifs varient selon la variété et les conditions environnementales de la plante (Cherotich *et al.*, 2013). C’est dans ce contexte que cette étude visant à intensifier la production de *Lippia multiflora* a été entreprise. Spécifiquement, il s’agit de déterminer la composition chimique des feuilles provenant de différentes zones de culture en vue de leur identification géographique.

MÉTHODES

Les feuilles de deux morphotypes de *Lippia multiflora* ont été récoltées selon une méthode de cueillette fine de Adnan *et al.* (2013), séchées à l’ombre, pulvérisées et les poudres stockées dans des boîtes en plastique pour les analyses. Les composés phénoliques (catéchine, tanins, flavanone, quercétine) et la caféine ont alors été dosés par HPLC et des minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium, manganèse, phosphore, fer, zinc et cuivre) par spectrophotomètre d’absorption atomique (AOAC, 2000). Les données ont été exprimées en moyennes \pm écart-type et soumises à une analyse de variance (ANOVA). Les moyennes ont été séparées par le test de Duncan de significativité $P < 0,05$.

RÉSULTATS

Composition phytochimique dans les feuilles

Les teneurs en caféine (14,59-40,05 mg.100g⁻¹), tanins (6,02 à 14,33 mg.100g⁻¹), catéchine (8,89-59,51 mg.100g⁻¹), flavanone (1,95-13,33 mg.100g⁻¹) et quercétine (0,25-1,06 mg.100g⁻¹) des feuilles de *Lippia multiflora*, représentés par le Tableau 1, varient selon la zone de culture et le morphotype. La plus forte teneur en caféine a été trouvée dans les feuilles *MfLag* de Béoumi, alors que celles de la catéchine et des tanins ont été obtenues dans *MfLag* et *MfLg* de Korhogo. La quercétine et la flavanone ont de faibles teneurs dans les feuilles de *Lippia multiflora*. Leurs plus fortes teneurs sont trouvées respectivement dans *MfLag* de Béoumi et *MfLg* de Korhogo.

Tableau 1 : Composition phytochimique des feuilles de *Lippia multiflora* en fonction de la zone de culture et le morphotype

Composantes (mg.100g ⁻¹)	Zones de culture					
	Bondoukou		Béoumi		Korhogo	
	<i>MfLag</i>	<i>MfLg</i>	<i>MfLag</i>	<i>MfLg</i>	<i>MfLag</i>	<i>MfLg</i>
<i>Caféine</i>	18,57±0,03 ^d	20,14±0,05 ^f	40,05±0,01 ⁱ	19,07±0,01 ^e	14,59±0,02 ^a	14,59±0,03 ^a
<i>Catéchines</i>	6,21±0,01 ^b	8,89±0,05 ^d	12,94±0,02 ^e	19,07±0,02 ^h	37,97±0,01 ^k	59,51±0,10 ^l
<i>Tanins</i>	12,15±0,31 ^d	11,95±0,09 ^d	14,26±0,09 ^e	6,02±0,50 ^f	7,16±0,06 ^a	14,33±0,28 ^e
<i>Flavanone</i>	5,75±0,05 ^g	6,11±0,15 ^h	13,33±0,08 ⁱ	4,25±0,15 ^b	1,95±0,11 ^d	4,02±0,55 ^b
<i>Quercétine</i>	0,73±0,01 ^b	0,23±0,01 ^a	0,95±0,01 ^c	0,25±0,33 ^a	0,74±0,01 ^b	1,06±0,01 ^c

MfLag : Morphotype Feuille Large ; *MfLg* : Morphotype Feuille Longue

Composition minérale des feuilles

Les teneurs en minéraux présentées dans le Tableau 2 montrent que les feuilles de *Lippia multiflora* sont riches en Ca, K, Na, Mg, Mn, P, Fe, Cu, Zn. Six de ces minéraux notamment Ca (8231,17-14981,17 mg.kg⁻¹), K (2740,00-7949,87 mg.kg⁻¹), Mg (3414,33-4731,00 mg.kg⁻¹) et Na (1046,76-1206,33 mg.kg⁻¹) et P (244,71-250,00 mg.kg⁻¹) sont les plus majoritaires quel que soit la zone de culture. Le calcium est le plus abondant (8231,66-14981,17 mg.kg⁻¹) quel que soit le morphotype, tandis que pour Mg, K et Na, l'ordre de grandeur varie selon les zones de culture. Les taux les plus élevés en macroéléments sont trouvés dans les feuilles *MfLag* de Korhogo. Le fer a des teneurs moyennes allant de 62,50 à 200 mg.Kg⁻¹), alors que les oligo-éléments Mn, Zn et Cu sont représentés en faibles quantités dans les feuilles.

Tableau 2 : Composition minérale des feuilles de *Lippia multiflora* en fonction de la zone de culture et le morphotype

Minéraux (mg.kg ⁻¹)	Zones de culture					
	Bondoukou		Béoumi		Korhogo	
	MfLag	MfLg	MfLag	MfLg	MfLag	MfLg
K	2983,33±0,7 ^e	4396,67±0,2 ^b	2740,00±0,2 ^d	2740,00±0,2 ^d	6510,00±0,8 ^h	7949,87±0,4 ⁱ
Na	1347,00±0,4 ^l	1083,67±0,4 ^b	1205,33±0,4 ^g	1046,76±0,4 ^a	1162,00±0,4 ^d	1190,33±0,4 ^c
Mg	4474,33±0,2 ^g	4247,67±0,5 ^f	4552,60±0,5 ^h	3414,33±0,1 ^c	4606,00±0,2 ⁱ	4731,00±0,5 ^j
Ca	9793,73±0,0 ^h	10823,66±0,0 ⁱ	9074,00±0,6 ^f	8231,17±0,5 ^d	14981,17±0,5 ^l	8796,17±0,5 ^e
P	248,60±0,2 ^{abc}	248,33±5,0 ^{abc}	246,67±0,4 ^{ab}	250,00±5,0 ^{abc}	244,71±4,5 ^a	248,33±5,0 ^{abc}
Fe	200,17±0,0 ^l	142,00±0,0 ^g	181,50±0,1 ^j	187,02±0,0 ^k	176,33±0,0 ⁱ	62,50±0,0 ^b
Mn	82,83±0,1 ⁱ	38,67±0,8 ^d	166,23±0,4 ^k	21,67±0,0 ^b	89,63±0,1 ^j	54,33±0,0 ^e
Zn	51,33±0,0 ^a	41,33±0,1 ^j	51,13±0,0 ^a	39,00±0,0 ^h	43,17±0,0 ^j	30,17±0,1 ^f
Cu	25,33±0,0 ^f	20,67±0,0 ^a	31,69±0,2 ⁱ	16,00±0,0 ^d	31,67±0,0 ⁱ	32,17±0,0 ^k

MfLag : Morphotype Feuille Large ; MfLg : Morphotype Feuille Longue

DISCUSSION

Les teneurs en caféine obtenues sont supérieures à celles trouvées dans les feuilles du théier *Camellia sinensis* par Adnan *et al.* (2013). Les différences entre les zones de culture pourraient être due à la nature du sol et aux conditions climatiques. En effet, Cherotich *et al.* (2013) ont rapporté que la teneur en caféine des thés verts varie selon la variété de la plante et la localisation géographique. La présence de la caféine dans feuilles justifie leur utilisation comme boisson rafraichissante, car la caféine est l'alcaloïde qui maintient en éveil (Etou-Ossibi *et al.*, 2012). La forte teneur en catéchines dans les feuilles de Korhogo pourrait s'expliquer par une faible pluviométrie et des températures élevées de cette localité par rapport aux deux autres. Les catéchines et les tanins confèrent aux feuilles de *L. multiflora* des propriétés antioxydantes et antibactériennes (Etou-Ossibi *et al.*, 2012). Malgré leurs faibles teneurs dans les feuilles, la quercétine et la flavanone, possèdent des activités anti-inflammatoires et antimicrobiennes (Owolabi *et al.*, 2009) ce qui justifierait l'utilisation de la plante à des fins médicinales.

L'étude a montré que les feuilles de *L. multiflora* sont une bonne source de minéraux nécessaires à la santé humaine. Toutefois, les teneurs obtenues sont supérieures à celles de Djengue *et al.* (2022). Le calcium est indispensable au transport de l'oxygène et l'activité cellulaire, alors que le sodium et le potassium sont impliqués dans la transmission des impulsions nerveuses et l'équilibre électrolytique (Ilyas *et al.*, 2015). Le fer est important pour l'alimentation des femmes enceintes et allaitantes, des nourrissons et des personnes âgées qui souffrent souvent d'anémie et d'autres maladies liées au sang (Alinnor et Oze, 2011). La

variation des teneurs en éléments minéraux pourrait être due à des facteurs tels que la chimie du sol.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les feuilles de *Lippia multiflora* sont riches en composés bioactifs et en minéraux essentiels qui justifient leurs usages thérapeutique et nutritionnel. Les localités de Béoumi et Korhogo sont plus propices à la culture de la plante car elles fournissent les feuilles les plus riches en éléments essentiels. L'étude montre également la possibilité de faire une caractérisation biochimiques géographique des feuilles selon leur provenance en fonction des besoins de l'homme.

Au vu des résultats, il serait important de transformer industriellement les feuilles de *Lippia multiflora* comme thé, car cela ajoutera une plus-value à la plante et incitera les paysans à la prendre en compte dans leurs habitudes culturelles, en vue de la diversification de leurs sources de revenu. Aussi, la mise à la disposition des agriculteurs des huiles essentielles leur permettra de lutter contre les insectes nuisibles et d'optimiser le rendement de leurs récoltes.

Mots-clés : *Lippia multiflora* ; morphotype ; caractérisation géographique ; qualité nutritionnelle.

RÉFÉRENCES

- Adnan M., Ahmad A., Ahmed A. & Khalid N. (2013).** Chemical composition and sensory evaluation of tea (*Camellia sinensis*) commercialized in Pakistan. *Pak. J. Bot.* 45 (3) (2013) 901-907.
- Adou K.E., N'guetta A.S.P., Kouassi A., Kanko C., Yao-Kouamé A., Sokouri D.P. & Coulibaly M.Y. (2011).** Caractérisation agro morphologique et identification de quelques populations de *Lippia multiflora*, une verbénacée sauvage. *J. Appl. Biosci.* 37 : 2441 – 2452.
- Alinnor I.J. and Oze R. (2011).** Chemical evaluation of the nutritive value of *Pentaclethra macrophylla* Benth (African Oil Bean) Seeds. *Pak. J. Nutr.* 10 (4): 355- 359.
- Arbonnier M. (2002).** Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'Ouest. CIRAD, 2^{ème} Edition, Montpellier, 574 P.
- Association of Analytical Chemists. Official Methods of Analysis (2000).** 17th ed., Arlington, Virginia. USA.
- Cherotich L., Kamunya S.M., Alakonya A., Msomba S.W., Uwimana M.A., Wanyoko J.K. & Owuor P.O. (2013).** Variation in catechin composition of popularly cultivated tea clones in east Africa (Kenya). *Am. J. Plant Sci.* 4 : 628-640.
- Djengue H.W., Adjatin A., Djehoue R., Bonou-Gbo Z., Odjo C.T., Koukpo Z.C., Fassinou A.J., Tiko J., Ahissou H. & Dansi A. (2022).** Assessment of proximal, mineral composition and content of vitamin A and C of leaves and flowers from *Lippia multiflora* vegetable in Benin. *Afr. J. Biotechnol.* 21 (3) : 95-105.
- Etou-Ossibi, A.W., T. Dimo, R.D.G. Elion-Itou, G.F. Nsondé-Ntandou & J. Nzonzi, (2012).** Effects of aqueous extract of *Lippia multiflora* Moldenke on the arterial hypertension induced by DOCA-salt in the rat. *Phytothérapie*, 10 : 363-368

Ilyas M., Arshad M.U., Saeed F. & Iqbal M. (2015). Antioxidant potential and nutritional comparison of Moringa leaf and seed powder and their tea infusion. *J. Plant. Sci.* 25 (1) : 226- 233.

Owolabi M.S., Ogundajo A., Lajide L., Oladimeji M. O., Setzer W. N. and Palazzo M. C. (2009). Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of *Lippia multiflora* from Nigeria. *Rec. Nat. Prod.* 3 (4) : 170-177.

A1O121 Evaluation de l'effet de la variation de la quantité de sucre et de l'ajout du bicarbonate de sodium sur la quantité et la qualité de la confiture de lait

SISSAO Mariétou^{1,2*}, BIDIGA Adjaratou², OUEDRAOGO Djémilatou², MILLOGO Vinsoun¹

¹Université Nazi Boni, Institut du Développement Rural (IDR), Ecole Doctorale Sciences Naturelles-Agronomie, Laboratoire de Recherche et d'Enseignement en Santé et Biotechnologie Animales, 01 BP 1091 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso.

²Université Thomas Sankara, Centre Universitaire de Tenkodogo, 12 BP 417 Ouagadougou

*Email de l'auteur correspondant : sissaomarietou@gmail.com

INTRODUCTION

Le lait des ruminants domestiques constitue l'une des sources des protéines les plus accessibles. Il joue un rôle nutritionnel, économique et socio-culturel (ABAKAR, 2012). Le lait et les produits laitiers par leurs apports nutritionnels, sont donc considérés comme des aliments appropriés pour les populations (GRET/IPROLAIT, 2020). Dans les localités les plus reculées du Burkina Faso, les éleveurs produisent du lait en abondance pendant les périodes de haute lactation. Ils sont parfois obligés de jeter le lait invendu à cause de sa dégradation rapide du fait de sa forte teneur en eau et en éléments nutritifs favorisant le développement microbien. Cette situation impose aux acteurs de la filière « lait » le développement des techniques de conservation ou de transformation plus ou moins adaptées au contexte socio-économique et environnemental (Keke *et al.*, 2009). C'est dans ce sens que différentes méthodes de conservation ont vu le jour. Il s'agit de la conservation par le froid, la conservation par la chaleur, la conservation par le sucre, etc.

Pendant des années, le sucre a été utilisé pour la conservation des fruits sous forme de confiture. Elle consiste à cuire les fruits dans du sucre en les additionnant avec d'autres ingrédients. Cette méthode de conservation est aussi utilisée pour la conservation du lait. La confiture de lait est un produit adapté à l'environnement et aux réalités des producteurs du Burkina Faso en particulier et de l'Afrique de l'Ouest en général car elle ne nécessite pas une chaîne de froid pour sa conservation. La recette traditionnelle utilise en générale 500g de sucre pour un litre de lait. Cependant, la confiture obtenue est parfois jugée trop sucrée par certains consommateurs. En effet, les consommateurs déplorent une diminution de la saveur du lait du produit au profit du sucre. Alors quel pourrait être l'impact de la réduction du sucre sur la qualité et le rendement de la confiture de lait ? Aussi, quel pourrait être l'impact de l'ajout de l'additif bicarbonate de sodium sur la saveur de la confiture de lait. D'où la présente étude avec pour objectif L'objectif

d'évaluer l'effet de la réduction de la quantité du sucre et de l'ajout du bicarbonate de sodium sur la qualité et le rendement de la confiture de lait.

MÉTHODE

L'étude a été conduite au Burkina Faso dans la ville de Tenkodogo dans la province de Boulgou et dans la région du Centre-Est. Le matériel utilisé était composé de lait cru de vache, de sucre (Blanc et Roux) et d'additifs.

Tableaux 1 : Formules des confitures

Codes	Formules
A	1L de lait avec 500g sucre blanc
B	1L de lait avec 350g sucre blanc
C	1L de lait avec 250g sucre blanc
D	1L de lait avec 150g sucre blanc
E	1L de lait avec 500g sucre roux
F	1L de lait avec 350g sucre roux
G	1L de lait avec 250g sucre roux
H	1L de lait avec 150g sucre roux
I	1L de lait sans bicarbonate avec 500g sucre roux
J	1L de lait avec 2g de bicarbonate avec 500g sucre roux
K	1L de lait avec 4 g de bicarbonate avec 500g sucre roux
L	1L de lait sans bicarbonate avec 500g sucre blanc
M	1L de lait avec 2g de bicarbonate avec 500g sucre blanc
N	1L de lait avec 4 g de bicarbonate avec 500g sucre blanc
	2g de sel et 20g de sucre vanille pour toutes les formules

La production de la confiture selon les formules est composée en trois étapes. Chaque production de formule de confiture a été répété quatre fois.

Schémas 1 : Processus de production des confitures

Les paramètres mesurés sont :

Lait cru de vache : pH (pH-mètre), densité et composition chimique (Farm milk analyser)

Confiture : Poids/Rendement (Balance de précision)

Taux de sucre : Refractomètre

Tests de dégustation : Pour déterminer le degré d'acceptation/validation de chaque confiture, des tests de dégustation ont été effectués auprès de 47 personnes pour une évaluation de leur qualité organoleptique. Chaque dégustateur avait une fiche de questionnaire à sa disposition.

Analyses statistiques

Le traitement des données et les illustrations graphiques ont été réalisés à l'aide du logiciel Microsoft Office Excel. Les statistiques descriptives, la matrice de corrélation de Person et les p-values ont été déterminées par le logiciel XLSTAT 2016. Les différences étaient considérées comme significatives au seuil de probabilité de $P < 0,05$. Le logiciel RuralInvest a été utilisé pour le calcul du coût de revient des fromages.

RÉSULTATS

La composition physico-chimique des lait utilisées pour la production du fromage correspondaient aux standards.

Tableau 2 : La composition physico-chimique du lait cru

	<i>pH</i>	<i>Densité</i>	<i>MG</i>	<i>MP</i>	<i>MS</i>
<i>Lait cru</i>	6,070±0,240	1,032±0,002	4,885±0,684	3,488±0,211	9,283±0,917

À la suite des analyses, il a été démontré que le rendement était plus élevé quand la quantité de sucre était importante.

Tableau 3 : Rendement confiture

Formule des confitures	Poids	Taux de sucre
1L de lait avec 500g sucre blanc	0,780 ±0,032 ^a	73,000 ±0,354 ^a
1L de lait avec 350g sucre blanc	0,624 ±0,045 ^b	69,500 ±0,791 ^b
1L de lait avec 250g sucre blanc	0,570 ±0,022 ^c	68,375 ±1,556 ^b
1L de lait avec 150g sucre blanc	0,410 ±0,030 ^d	64,875 ±1,083 ^c
1L de lait avec 500g sucre roux	0,800 ±0,024 ^a	70,500 ±0,354 ^b
1L de lait avec 350g sucre roux	0,665 ±0,033 ^b	70,375 ±0,217 ^b
1L de lait avec 250g sucre roux	0,545 ±0,026 ^c	68,875 ±0,740 ^b
1L de lait avec 150g sucre roux	0,405 ±0,017 ^d	65,100 ±0,728 ^c
1L de lait sans bicarbonate avec 500g sucre roux	0,790±0,010 ^a	70,500±0,408 ^a
1L de lait avec 2g de bicarbonate avec 500g sucre roux	0,820±0,047 ^a	71,375±0,479 ^a
1L de lait avec 4 g de bicarbonate avec 500g sucre roux	0,810±0,090 ^a	70,000±0,000 ^a
1L de lait sans bicarbonate avec 500g sucre blanc	0,780±0,032 ^a	73,000±0,408 ^a
1L de lait avec 2g de bicarbonate avec 500g sucre blanc	0,800±0,800 ^a	72,125±0,250 ^a
1L de lait avec 4 g de bicarbonate avec 500g sucre blanc	0,815±0,033 ^a	71,000±0,408 ^a

Les tests de dégustations ont démontré que le goût et l'arôme des confitures ont été jugés agréables par la majorité des dégustateurs. Les confitures de sucre blanc ont une couleur blanc sale alors que celles du sucre roux ont une couleur caramel clair et caramel foncé. L'aspect ou la texture des confitures ont été jugés dense et très dense par les dégustateurs. Moins il y avait de sucre, plus la saveur lait était élevée. La faible quantité de sucre permettait une meilleure perception de la saveur du lait. Les confitures contenant du bicarbonate ont présenté des aspects liquides selon les dégustateurs. Aussi, l'ajout de bicarbonate conférait aux confitures des colorations caramel.

En termes de résultat économique, Le prix de revient le plus faible a été obtenu avec la quantité de confiture la plus élevée et vice versa.

DISCUSSION

Un lait destiné à la transformation doit être de bonne qualité sur le plan de l'aspect physique, de la composition et contenir moins de germes et dans la mesure du possible pas d'organismes inanimés extérieurs. En plus, la composition du lait cru présente une influence significative sur la transformation et la qualité du produit final. Les protéines ont un intérêt capital dans la technologie du fromage grâce à leur propriété coagulante (SISSAO, 2018). La composition physique du lait correspondait aux standards (ABAKAR, 2012). La composition chimique est similaire de celle couramment observées au Burkina Faso (MILLOGO, 2010 ; SISSAO, 2018) (4,8% MG, 3,4% de MP).

Les différences de rendement entre le sucre blanc et le sucre roux seraient dues au fait que le sucre blanc ne contient que du saccharose, tandis que le sucre roux en plus du saccharose garde quelques traces d'autres substances naturelles de la plante d'extraction (Stratulat, 2023). Le sucre blanc contient 99,5% de saccharose et le sucre roux 85-98% de saccharose (REZAK, 2023).

Le prix de revient des confitures produites sont inférieurs à ceux du marché compris entre 5046,33 et 13 386,88Fcf. Pour réduire ce prix de revient, il faudra privilégier des périodes de forte production de lait cru (Prix bas sur le marché).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A l'issue de cette étude il a été constaté que le rendement en confiture était élevé lorsque que la quantité de sucre utilisé était élevée. Les analyses sensorielles ont permis de cerner l'appréciation et la préférence des consommateurs. Ainsi, les confitures les plus appréciées étaient celle qui avaient été produites avec le moins de sucre.

Le lait et le sucre étant les matières premières dans la fabrication de la confiture, l'addition des additifs alimentaires (bicarbonate) génère une valeur ajoutée à la confiture. Les résultats montrent également que l'ajout du bicarbonate à la confiture quel que soit la quantité a présenté un impact sur la couleur (caramel) et l'aspect (liquide). Cependant, il n'avait aucune influence sur le taux de sucre de la confiture.

La Vulgarisation de ces méthodes de conservation de longue durée par la production de fiche de vulgarisation serait un atout pour la diversification alimentaire.

Mots-clés : Lait ; Sucre ; Confiture ; Qualité sensoriel ; Bicarbonate de sodium.

RÉFÉRENCES

- Abakar M. N. M., (2012).** Essai de fabrication d'un fromage traditionnel sénégalais, à partir de lait de vache, coagulé par la papaine naturelle. Mémoire de diplôme en master en qualité des aliments de l'homme. Produits d'origine animale. EISMV. Dakar. 46p.
- Kèkè M, Yéhouéno B, de Souza C, Sohounhloué DCK. (2009).** Evaluation of hygienic and nutritional quality of peulh cheese treated by Sorghum vulgaris (L) and Pimenta racemosa (Miller) extracts. Scientific Study & Research, 10(1):29-46.
- Millogo V., (2010).** Milk production of hand-Milked Dairy cattle in Burkina-Faso. Doctoral Thesis No.2010 :4 ISSN1652-6880 ISBN ;978-91-576-7481-4 upp sala.
- REZAK Y., (2023).** Les sucres alimentaires : Analyse physico-chimique, 9p.
- Sissao M., (2018).** Amélioration de la production laitière de la vache Zébu peulh des élevages laitiers traditionnels par la multiplication de la fréquence de la traite au Burkina Faso et au Sénégal. Thèse de doctorat unique. Ecole doctoral sciences. Naturelles et Agronomie. UPB/IDR, .200p.

AIO138 Diversité nutritionnelle de six variétés d'oignon (*Allium cepa* L.) pour la vulgarisation de la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire

KONAN N'Guessan Ysidor^{1*}, KOFFI Eric Blanchard Zadjehi¹, SORO Koulotioloma¹,
CISSE Mohamed¹, DIARRASSOUBA Nafan¹

¹ Université Peleforo GON COULIBALY, BP 1328 Korhogo

*Email : haizykonan@yahoo.fr

INTRODUCTION

Avec un volume de plus de 100 millions de tonnes de bulbes, l'oignon est la deuxième plus importante espèce maraîchère produite après la tomate. Il représente une bonne source de composés nutritifs, bioactifs et antioxydants, qui justifient ses nombreux usages alimentaire et diétético- thérapeutique à travers divers mets partout dans le monde. La culture de cette espèce est répandue dans plus de 175 pays et les principaux producteurs mondiaux sont la Chine, l'Inde et les Etats-Unis d'Amérique. En Afrique de l'Ouest, le Nigéria est le plus important pays producteur d'oignon avec 618 000 T/an (**FAOSTAT, 2019**). En revanche, la Côte d'Ivoire se classe parmi les petits pays producteurs d'oignon avec environ 8000 T de bulbes frais par an ; alors que paradoxalement le pays compte d'importantes régions à fort potentiel de culture de cette espèce aussi bien en zones forestières que savaniques (**Rongead et Chigata, 2014**). En conséquence, 95% de la consommation d'oignons provient de l'importation de plus de 100 000 T/an, générant un déficit commercial systémique (**Konan et al., 2020**). Afin de rehausser la production locale de ce maraîcher, des études ont identifié la zone Nord du pays comme agro-climat favorable à la culture (**Dagnogo et al., 2018**). Toutefois, les variétés cultivées ne sont pas toujours adaptées aux saisons ni aux aires de production. Dans ce cas, la prise en compte de la diversité nutritionnelle des variétés d'oignon pourrait soutenir les initiatives de vulgarisation de sa production.

MÉTHODES

Sur la base de la diversité des types d'oignons fournis sur le marché de consommation, six variétés d'oignons ont été choisies et mises en culture sur le site d'expérimentation agricole de l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo. Il s'agit des variétés BATI, CARA, DAMANI, KARIBOU, SAFARI et ARES. Après récolte, 5 kg de bulbes frais ont été collectés par variété d'oignon, lavés essorés, rendus en lamelles et séchés à l'étuve à 80 °C/24h. Les oignons secs ainsi obtenus ont été broyés et les poudres conservées dans des emballages plastiques à fermeture zip jusqu'aux analyses des macronutriments et micronutriments avec des méthodes de référence de laboratoire. Ainsi, l'humidité résiduelle des échantillons a été déterminé par gravimétrie après un second séchage à 105 °C jusqu'à l'obtention d'une masse constante. Le taux de fibres brutes a été évalué après digestion des poudres d'oignon à l'aide d'acide sulfurique et de soude. Les teneurs en protéines ont été déterminées par quantification de l'azote total au dispositif de Kjeldahl, suivant des étapes de digestion- minéralisation à l'acide sulfurique, distillation en présence de soude et dosage du distillat récupéré avec de l'acide borique. La matière grasse des poudres a été estimée par extraction avec de l'hexane à l'aide d'extracteur soxhlet et d'évaporateur rotatif. Les glucides ont été extraits des poudres d'oignons à l'aide d'éthanol et dosés par spectrophotométrie en utilisant du phénol, de l'acide sulfurique et d'acide 3,5- dinitrosallycylique. L'appréciation minérale a consisté à évaluer la teneur en cendres par incinération d'échantillons de poudre d'oignon au four à moufle, à 550 °C. Les antioxydants ont été analysés après extraction au méthanol puis dosages spectrophotométriques des polyphénols totaux, flavonoïdes et tanins à l'aide réactifs de Folin ciocalteu, carbonate de sodium, chlorure d'aluminium, acétate de sodium et la vanilline. La teneur en vitamine C a été déterminée par dosage à l'aide de 2,6-dichlorophénol-indophénol, d'acide métaphosphorique et d'acide acétique. Les moyennes des indicateurs analysés ont été comparés et des corrélations ont été établies avec les variétés d'oignons.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'humidité des poudres d'oignons varie de 11,58±0,31 % pour la variété SAFARI à 16,91±0,00 % (variété CARA). Une humidité au- delà de 15% favorise le développement microbien pathogène dans les stocks. Ainsi, la poudre de l'oignon SAFARI pourrait mieux se conserver que celle de l'oignon CARA. Avec les fibres, les plus grandes teneurs sont dans la poudre des variétés ARES, CARA, KARIBOU (10,43±0,11% et 10,73±0,75%) contre 8,25±0,25% à 8,48±0,02% observées chez les trois autres variétés présentant statistiquement moins de fibres. Toutefois, l'étude révèle moins de fibres que les 13,56% rapportées par **Yahaya *et al.* (2010)**. La présence de protéines est plus significative dans la poudre de la variété BATI (13,6%), suivie de la variété CARA (11,7%) ; alors que la variété ARES est la moins riche en protéines (6,7%). Les variétés DAMANI, KARIBOU, SAFARI fournissent des teneurs en protéines intermédiaires de 10,6% à 11%. Les variétés d'oignon pourraient avoir différentes capacités à utiliser l'azote du sol, même dans des mêmes conditions de culture. La variété CARA affiche une prépondérante teneur en matière grasse (1,99±0,2 g/100 g) comparée aux autres variétés dont BATI, KARIBOU et SAFARI qui ont statistiquement moins de corps gras (0,89 g/100 g à 0,96 g/100 g). Mais, **Konaté *et al.* (2017)** ont observé une plus importante présence de corps gras dans d'autres variétés d'oignons. Concernant les glucides, la présence de sucres libres totaux est plus significative dans l'oignon BATI (14,5 g/100 g) contre une moindre valeur de

9,98 g/100 g dans la poudre d'oignon KARIBOU. Parmi ces sucres, 3,90% à 9,29% ont des propriétés réductrices, soit 0,49 à 1,04 g/100 g ; et les oignons ARES et SAFARI en contiennent environ 1 g/100 g contre moins de 0,6 g/100 g de poudre d'oignons DAMANI et CARA.

Concernant les indicateurs de micronutriments, la variété CARA fournit plus de cendres ($4,46 \pm 0,09$ %) donc est plus riches en éléments minéraux car les cendres sont représentatives de la teneur totale en sels minéraux des aliments. L'oignon KARIBOU en est moins pourvu ($3,24 \pm 0,24$ %), traduisant sa moindre absorption hydrominérale. Néanmoins, les teneurs en cendres obtenues sont comparables aux valeurs fournies par **Yahaya et al. (2010)**. L'oignon CARA affiche cependant moins d'antioxydants phénoliques avec $604,3 \pm 0,73$ mg de polyphénols totaux/100 g, quand SAFARI s'avère en donner la plus grande teneur ($1456,59 \pm 1,61$ mg/100g). De ces polyphénols, les tannins constituent le groupe moléculaire le plus important, avec une moyenne de $883,72 \pm 191,12$ mg/100 g, soit 60,67% ; avec une plus significative présence chez la variété BATI ($1022,86 \pm 0,82$ mg tanins/100g) et la plus faible observation dans l'oignon CARA ($481,32 \pm 0,90$ mg/100g). A l'opposé, les flavonoïdes représentent moins de 3% des composés polyphénoliques ; elles sont plus concentrées dans l'oignon ARES ($57,44 \pm 0,81$ mg/100 g) et moins abondantes chez BATI et SAFARI (< 25 mg/100 g). En outre, l'oignon DAMANI présente une plus importante teneur en vitamine C ($133,33 \pm 7,21$ mg/100g), comparée aux autres variétés parmi lesquelles ARES affiche la moins significative valeur ($87,5 \pm 0,00$ mg/100 g).

Les résultats indiquent une variabilité nutritionnelle entre les variétés d'oignons. Selon **Shewfelt (1990)**, les principales sources de ces variations dans les produits végétaux proviennent des multiples facteurs comme le matériel génétique, les conditions de maturation et pré-récolte, les méthodes de récolte, les conditions de manipulation et de stockage après récolte.

L'analyse en composante principale et la classification ascendante hiérarchique montrent que les variétés d'oignon SAFARI et KARIBOU sont corrélées aux plus significatives présences de polyphénols totaux et tanins, alors que BATI et DAMANI affichent les meilleures notes de protéines et vitamine C. La variété CARA est plus humide et pourvue en fibres, cendres et matière grasse ; et l'oignon ARES renferme plus de sucres réducteurs et de flavonoïdes (**figure**). Les résultats de cette exploration nutritionnelle pourraient servir de base au choix variétal pour la vulgarisation de la production locale d'oignon dans la zone nord de la Côte d'Ivoire.

Figure : Présentation de la corrélation descripteurs analysés-variétés d'oignons par Analyse en composantes principales et regroupement des variétés d'oignons selon leurs caractéristiques par Classification ascendante hiérarchique

TPT, TTA, TSR, TFL, TFB, TH, TCE, TMG, TProt, Vit C, TST: teneurs respectives en, polyphénols totaux, tanins, sucres réducteurs, flavonoïdes totales, fibres brutes, humidité, cendres, matière grasse, protéines, vitamine C et sucres totaux.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les analyses ont montré que chaque variété est caractérisée par un groupe de nutriments. À partir de leurs potentiels nutritionnels, les variétés pourraient faire l'objet de vulgarisation agricole pour augmenter l'offre endogène d'oignon en Côte d'Ivoire comme résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Il conviendrait toutefois d'étendre les recherches à un plus grand nombre de variétés en vue de disposer de données à même d'optimiser la production de l'oignon. Au cours des études ultérieures, il faudrait évaluer les potentialités nutritionnelles, fonctionnelles et organoleptiques des oignons ; révéler l'effet de différentes applications agronomiques sur leur production et qualité puis proposer des voies de transformations assurant de meilleures valorisations des oignons.

Mots-clés : Variétés d'oignon, diversité nutritionnelle, consommation, production locale, Côte d'Ivoire

RÉFÉRENCES

- Dagnogo F., Coulibaly S. S., Konaté D. et Fofana L. (2018).** Low Productivity of Onion in Côte d'Ivoire: Causes and Recommendations. SSRG International Journal of Agriculture & Environmental Science (SSRG – IJAES), Vol. 5, No. 5, pp. 49-56
- FAOSTAT (2019).** Cultures et Produits animaux / Cultures primaires / Oignons secs – Oignons et échalotes frais. Base statistique de données de l'organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Disponible à : <http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QCL>. Consulté le 10 Novembre 2022.
- Konan S., Affery A., Bomisso E. L., Bire A. et Zouzou M. (2020).** Evaluation of the Agronomic Performance of Onion Varieties in the Rainy and Dry Season in Northern Ivory Coast. Ind. J. Pure App. Biosci., Vol. 8, No. 2, pp. 8-15

- RONGEAD et ONG Chigata. (2015).** Diagnostic de la filière oignon en Côte d'Ivoire. Projet « Redynamiser les productions, l'accès au marché et le conseil agricole pour les filières vivrières et commerciales du Nord de la Côte d'Ivoire ». Rapport d'étude, 35p.
- Shewfelt R. L. (1990).** Sources of variation in the nutriment content of agricultural commodities from the farm to the consumer. *Journal of Food quality* Vol.13, No.1, pp.37-54
- Yahaya Y., Yauri U. A. B et Bagudo B. U. (2010).** Study of Nutrient Content Variation in Bulb and Stalk of Onions (*Allium Sepa*) Cultivated in Aliero, Aliero, Kebbi State, Nigeria. *Nigerian Journal of Basic and Applied Science*, Vol. 18, No. 1, pp. 83-89

2. Biologie et Physiologie Animales

A1O031 Evaluation des performances de croissance des lapereaux du croisement mâles hyplus et femelles locales (Anyama-Côte d'Ivoire)

SORO Kouhana^{1*}; LOUKOU N'Goran Etienne¹; N'GORAN K. Edouard¹; BAMBA Bakary Barnabé.³; N'GUETTA Assanvo Simon-Pierre²

*Auteur Correspondant: kouhansoro@yahoo.fr

INTRODUCTION

L'élevage du lapin ou cuniculture procure un revenu financier important et permet de lutter contre la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire (Soro et al., 2014). En effet, la viande du lapin est une source de protéines animales de bonne qualité (Lecerf et Clerc, 2009). Malgré ces atouts et la forte demande tant nationale que sous régionale en viande de lapin, la production cunicole tarde à décoller véritablement en Côte-d'Ivoire (Samy et al., 2018). Pour développer et valoriser la cuniculture, il est nécessaire de mettre en place un système d'élevage durable qui devra prendre en compte l'amélioration de la gestion de la reproduction et des performances zootechniques des reproducteurs. Afin de combler le déficit d'informations et de mieux connaître la variabilité génétique des caractères de production du lapin (*Oryctolagus cuniculus domesticus*, Linné, 1758), une expérience de croisement a été réalisée à la ferme Cunisoro à Anyama. L'objectif de ce travail était d'évaluer les performances de production des lapereaux issus du croisement mâles Hyplus avec la femelle locale.

MATERIEL ET METHODE

L'étude s'est déroulée dans la zone forestière du Sud de la Côte-d'Ivoire. Cette zone est caractérisée par une végétation abondante avec un climat humide. Le matériel biologique était constitué de six mâles *PS Hyplus* 59 âgés de 22 semaines avec un poids vif moyen de 3,3 kg et de 24 femelles locales âgés de 17 semaines avec un poids corporel moyen de 2,1 kg ayant servis de parents à la génération de départ. Six groupes de reproducteurs ont été constitués pour les

accouplements. Ils étaient composés chacun d'un mâle et de quatre femelles. Ainsi, 24 familles de pleins frères et de pleines sœurs ont été formées à la première génération. Le mâle dont le poids a été supérieur au poids moyen des mâles du groupe était sélectionné pour être le père dans la génération suivante. Les filles issues des mères de meilleures portées, ayant le meilleur poids final étaient réparties dans les autres groupes. Les lapereaux issus des différents accouplements ont été suivis sur cinq générations de cinq cycles chacune pendant 30 mois. Les performances de production évaluées étaient le poids, le Gain Moyen Quotidien (GMQ) et la Consommation Moyenne Quotidienne (CMQ) à âge-type. Les variables quantitatives ont fait l'objet d'une analyse de variances. Le test de DUNCAN a été effectué pour comparer les moyennes des parités à l'aide du logiciel Statistica 7.1.

RESULTATS

Les poids à la naissance étaient de $63,44 \pm 13,86$ g ; $655,80 \pm 170,17$ g au sevrage et de $2377,80 \pm 264,06$ g à 90 jours. Les gains moyens quotidiens (GMQ) étaient respectivement de $19,75 \pm 5,34$ g/j et $33,83 \pm 4,70$ g/j avant et après le sevrage avec des consommations moyennes quotidiennes respectives de $73,44 \pm 13,86$ g/j et de $110,16 \pm 20,80$ g/j. Le rendement était de $70,20 \% \pm 1,32$. Les numéros de la parité et de la génération ont influencé de façon significative les performances étudiées ($P < 0,001$). Les poids à la naissance ont été identiques aux générations 2 et 3 ($63,08 \pm 1,12$ et $63,67 \pm 1,15$ respectivement) et aux générations 4 et 5 ($68,59 \pm 1,30$ et $69,5 \pm 1,28$ respectivement). Pour le poids moyen à la naissance et le GMQ_{60-90} , les valeurs d'hétérosis calculées ont été faibles, soit respectivement de $1,07 \%$ et $1,77 \%$. Après le sevrage, l'hétérosis de la CMQ a été $30,80 \%$.

DISCUSSION

Le mâle *Hyplus* croisé avec les femelles de race locale a amélioré le poids des lapereaux. Les résultats ont montré que les souches lourdes en croisement permettaient d'améliorer la vitesse de croissance et le poids à 60 jours des lapereaux comme le suggéraient Larzul et Gondret, (2005). Les résultats de cette étude sont similaires à ceux de Berchiche et al, (2000).

Pour le poids à la naissance des lapereaux, la première portée présentait les meilleurs poids. Les travaux de Loussouarn et al. (2011; 2013) ont révélé que les femelles primipares donnaient naissance à des lapereaux beaucoup plus légers à partir de la 2^{ème} mise-bas. Pour le poids moyen à la naissance et le GMQ_{60-90} , les valeurs d'hétérosis calculées ont été faible, respectivement de $1,07 \%$ et $1,77 \%$. Ce résultat est similaire à celui d'Ouyed et Brun (2008). Après le sevrage, l'hétérosis de la CMQ, de l'indice de conversion post-sevrage et du rendement carcasse ont été respectivement de $30,80 \%$; $33,12 \%$ et $12,42 \%$.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le travail visait à évaluer les performances de production, en milieu réel, des lapereaux issus du croisement de mâles exotiques *Hyplus* avec des femelles locales et estimer quelques paramètres génétiques. L'étude a montré que le croisement du lapin mâle *Hyplus* avec la femelle locale a donné des descendants (métis) ayant de bonnes performances de croissance et de production. L'ordre de la parité et de la génération ont influencé significativement les performances de production des lapereaux. Les futurs reproducteurs pour la génération suivante pouvaient être sélectionnés dès la deuxième parité à la quatrième parité. Les cuniculteurs pour

accroître la production de leurs animaux doivent se procurer des mâles *Hyplus* comme géniteurs pour bénéficier de l'effet hétérosis d'un croisement avec les femelles de races locales.

Mots clés: hétérosis, Hyplus, génération, lapin, parité, performances

REFERENCES

Berchiche M, Zerrouki N, Lebas F. (2000). Reproduction performances of Local Algerian does raised in rational conditions. Seventh *World Rabbit Congress*, Valencia, Spain, July 4-7, 2000. *World Rabbit Science*, **8**, 43-49.

Lecerf JM, Clerc E. (2009). Étude nutritionnelle de la viande de lapin. Lille, Institut Pasteur, 18p.

Loussouarn V, Robert R, Garreau H. (2011). Sélection d'une lignée femelle Hyla sur le poids au sevrage: estimation des paramètres génétiques et analyse du progrès génétique. In: *14^{èmes} Journées de la recherche cunicole*, Editions ITAVI, 22-23 novembre, Le Mans, France, 121-124.

Loussouarn V, Robert R, Garreau H. (2013). Paramètres génétiques du poids du lapereau à la naissance dans une lignée sélectionnée sur la performance de reproduction. *15^{èmes} journées de la recherche cunicole* 19-20 Novembre, Le Mans, France, 83-86.

Medellin MF, Lukefahr SD. (2001). Breed and heterotic effects on postweaning traits in Altex and New Zealand White straightbred and crossbred rabbits. *Journal of Animal Science*. **79**, 1173-1178

Ouyed A, Brun J.M. (2008). Heterosis, direct and maternal additive effects on rabbit growth and carcass characteristics. *Genetics*, *9th World Rabbit Congress June 10-13, 2008 - Verona -Italy*;

Samy T, Yves-Nathan TB, Paulin DS, Simon PN. (2018). Genetic analysis of some zootechnical performances in the breed hyplus of the rabbit, *Oryctolagus cuniculus*, raised in Côte d'Ivoire. *International Journal of Biosciences | IJB | 13 (4)* p. 46-54. DOI: <http://dx.doi.org/10.12692/ijb/13.4.46-54>

Soro K. (2017). Evaluation génétique de quelques performances zootechniques chez le lapin local *Oryctolagus cuniculus domesticus* (Linné, 1758) élevé dans la périphérie de la ville d'Abidjan, Côte-d'Ivoire. *Thèse présentée pour l'obtention du doctorat en Biotechnologie-Biosécurité-Bio ressources. Spécialité: Génétique et Amélioration des espèces. Option: Amélioration des espèces animales* Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte-d'Ivoire), numéro 2086/2017. 171p

A1O044 Piégeage des mouches des fruits (Diptera : Tephritidae) à base de *Ocimum basilicum* L. : cas de *Batrocera dorsalis* Hendel, 1912, principal ravageur de mangues au Nord de la Côte d'Ivoire

N'Dépo O. R^{1*}, Tano D. K. C¹, Hala N², Adopo N. A², Kouassi K. P³.

¹ : Laboratoire d'Amélioration de la Protection Agricole, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte-d'Ivoire.

² : Centre National de Recherche Agronomique, Abidjan, Côte d'Ivoire.

³ : Laboratoire de Zoologie et Biologie Animale, UFR Biosciences, Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan Côte d'Ivoire.

* Adresse de l'auteur correspondant : osseyr_ndp@yahoo.fr

INTRODUCTION

L'arboriculture fruitière occupe une place capitale dans l'agriculture ivoirienne. Ainsi la mangue est-elle devenue le 3^{ème} fruit exportation du pays après la banane et l'ananas (Hala et al., 2006). Avec plus de 30 000 tonnes de mangues exportées, cette spéculation confère à la Côte d'Ivoire le rang de 1^{er} producteur africain de mangue et 3^{ème} fournisseur mondial sur le marché européen après le Brésil et le Pérou (N'Dépo *et al.*, 2010). La mangue contribue à 4% au PIB ivoirien et participe au bien-être social de la population et au développement des zones productrices du pays. Malheureusement, ce fruit est menacé par des mouches des fruits dont *Bactrocera dorsalis* en est le principal ravageur. Ces mouches classées parmi les insectes de quarantaine par de nombreux pays européens, sont responsables des interceptions de nombreuses cargaisons de mangues et autres fruits tropicaux en provenance de l'Afrique (Mael, 2023). Toutefois la détection et gestion de ce nuisible nécessite l'usage des attractifs sexuels qui sont inaccessibles aux producteurs ivoiriens de mangue (N'Dépo *et al.*, 2015). D'où la nécessité de chercher d'autres alternatives. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité de *Ocimum basilicum* dans le piégeage de *B. dorsalis*.

MÉTHODES

Pour la détection et la capture de *Bactrocera dorsalis*, deux types d'attractifs sexuels ont été utilisés. Dans un premier temps, le Méthyl Eugénol (ME) et la plaquette de Dichlorvos (DDVP) l'insecticide, sont introduits dans le piège jaune et le tout installé sur une branche support dans un verger de manguiers. Le piège est prélevé toutes les semaines et le complexe attractif-DDVP sont renouvelés que lorsque l'attractif n'est plus efficace. Dans un second temps, trois formulations de basilic sont élaborées pour le piégeage des mouches des fruits. La première formulation : 20 g de « Feuilles fraîches » de basilic (FM) sont prélevées puis malaxées et la pâte obtenue avec le DDVP sont installés en verger de manguiers conformément à celui du méthyl Eugénol. La 2^{ème} formulation : « Poudre sèche » de basilic (PB) est obtenue à partir de 20 g de feuilles fraîches prélevées, puis séchées à l'étuve à 50°C pendant 72 h et le tout broyé à l'aide d'un broyeur électrique. Ensuite 10 g de poudre de basilic est conditionnée dans du papier filtre et disposé en association avec le DDVP dans le piège puis installés en verger. La 3^{ème} formulation : « Macérât » du basilic (MB). Vingt (20) g de feuilles fraîches sont prélevées et introduites dans un flacon de 1 L d'éthanol à 90% pendant 24H. ensuite 250 mL de solutions sont prélevées et mises dans le piège à liquide puis installé en verger de manguiers.

NB : les deux premières formulations sont prélevées de manière hebdomadaire et la 3^{ème} formulation tous les 3 jrs. Les formulations sont renouvelées en absence de capture de mouches des fruits. Les essais sont répétés 3 fois.

Les mouches de fruits capturées par les différentes formulations sont identifiées au laboratoire en s'appuyant sur le guide d'identification de Ekesi et Bilah (2007). L'ensemble des données collectées sont soumises aux traitements statistiques.

RÉSULTATS

Sur l'ensemble du réseau de piégeage (formulations de basilic et méthyl Eugénol), 22 034 mouches ont été capturées et réparties en 09 espèces. Les mouches capturées à l'aide des formulations du basilic sont identiques à celles prises au méthyl Eugénol. Il s'agit notamment de *Dacus bivittatus*, *Trirhithrum coffeae*, *Dacus punctatifrons*, *Dacus langi*, *Ceratitis cosyra*, *Bactrocera dorsalis*, *Ceratitis punctata*, *Ceratitis breinii* et *Zeugodacus cucurbitae*. L'espèce *B. dorsalis* a été majoritaire avec 21 905 individus, soit (99,41%). Les prévalences (FTD) moyennes journalières sont de 10,141 mouches/piège/jour pour *B. dorsalis* et de 0,002 à 0,124 mouches/piège/jour pour les autres espèces. Les traitements statistiques ont révélé une différence hautement significative ($P < 0,01$) entre l'abondance des mouches et également entre la prévalence journalière des mouches.

Concernant l'efficacité des formulations, elle est exprimée à partir de la capture hebdomadaire moyenne des mouches. Bien que les formulations soient attractantes vis-à-vis des mouches, le ME et le MB avec $415,88 \pm 125,96$ mouches et $513,4 \pm 72,34$ mouches respectivement ont été les plus efficaces (Figure 1).

Figure 1: Capture hebdomadaire moyenne de *Bactrocera dorsalis* en fonction des formulations

ANOVA à 5% dl = 3 F = 3,24 P = 0,02

Les moyennes affectées de la même lettre ne sont pas statistiquement significatives

Quant à la rémanence, elle varie d'une formulation à une autre. Outre-le ME (attractif de référence) qui offre une rémanence d'environ 120 jr, la formulation MB présente la plus longue rémanence avec 28,67 jr au niveau des formulations de basilic (Figure 2).

Figure 2 : Durée d'action des différentes formulations

ANOVA à 5% dl = 3

F = 13,88

P = 0,001

Les moyennes affectées de la même lettre ne sont pas statistiquement significatives

DISCUSSION

Diverses populations de mouches des fruits colonisent à différentes proportions les vergers de manguiers en Côte d'Ivoire. *Bactrocera dorsalis* est une espèce invasive et très abondante en vergers de manguiers. La forte présence de cette mouche dans ces parcelles pourrait s'expliquer par le fait que *B. dorsalis* soit inféodée à la mangue. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Amevion *et al.* (2009) qui signalent une importante capture de *B. dorsalis* en vergers de manguiers au Togo. La population de *B. dorsalis* est largement capturée par le Méthyl Eugénol lors du piégeage. En effet, l'attractif est spécifique de la mouche invasive. Ce constat a été également fait avec l'utilisation des différentes formulations du basilic. Ce qui pourrait s'expliquer par le fait que le basilic contiendrait du Méthyl Eugénol d'où l'attraction de *B. dorsalis* par cette plante locale. Cette affirmation corrobore les travaux de Musa & Jean-Claude (2002) qui stipule que le Méthyl Eugénol serait un composé essentiel des plantes de la famille Lamiaceae dont fait partie la plante basilic.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le basilic *Ocimum basilicum* attire fortement la mouche *B. dorsalis*. Les formulations du basilic ont été très efficaces dans la détection et la capture de *B. dorsalis*. La poudre sèche de basilic présente la plus longue rémanence. Le macérât et la poudre sèche de basilic peuvent être recommandés auprès des producteurs de mangues pour la lutte contre *B. dorsalis*.

Mots-clés : Basilic/ Formulations/ Méthyl eugénol/ *Bactrocera dorsalis*/ Manguiers

RÉFÉRENCES

- 1- Amevoin K., Sanbena B. B., Nuto Y., Gomina M., De Meyer M., Glitho I. A. (2009). Les mouches des fruits (Diptera : Tephritidae) au Togo : inventaire, prévalence et dynamique des populations dans la zone urbaine de Lomé. *International Journal of Biological and Chemical Sciences* 3(5) : 912-920.
- 2- Ekesi S., Billah M.K., (2007). A field guide to the management of economically important Tephritid Fruit Flies in Africa. Seconde édition, ISBN : 92 9064 2092, 61p.

- 3- Hala N. F., Quilici S., Gnago A. J., N'Dépo O. R., Kouassi K. P., Allou K. R. (2006). Status of fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Côte d'Ivoire and implications for mango exports. Proceeding of 7th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance, sept. 10- 15, 2006, Salvadore, Bahia, Brazil. p 233-239.
- 4- Mael E., (2023). Filière mangue : 500 millions de perte enregistrés sur la campagne 2021. Actualité africaine au quotidien. *Afrique-sur 7.ci*. <https://www.afrique-sur7.fr/485252-mangue-millions-perde-campagne-2021>
- 5- Musa I , Jean-Clause C., (2002). Composition d'huile essentielle d'*Ocimum basilicum* L. et *Ocimum minimum* L. en Turquie. *J. tchèque Food Sci.*, 2002, 20(6) : 223-228
- 6- N'Dépo O. R., Hala N. F., Gnago A., Allou K., Kouassi K. P., Vayssières J. F., De Meyer M., (2010). Inventaire des mouches des fruits de trois régions Agro-écologiques et plantes-hôtes associées à l'espèce nouvelle *Bactrocera (Bactrocera) invadens* Drew et al. (Diptera : Tephritidae) en Côte d'Ivoire. *European Journal of Scientific Research*, 46 (1), 63-72.
- 7- N'Dépo O. R., Hala N, N'Da A. A., Coulibaly F., Kouassi K. P., Vayssières J. F., De Meyer M., (2015). Effective chemical control of fruit flies (Diptera : Tephritidae) pests in mango orchards in northern Côte d'Ivoire. *Int. J. Biol. Chem. Sci.*, 9 (3), 1299-1307.

A10119 Amélioration du taux de ponte et de la couleur du jaune des œufs de poules nourries avec des feuilles de *Desmodium tortuosum* en supplémentation

Koné Gningnini Alain^{1*}, Good Margaret², N'Guessan Konan Raphaël¹, Kouba Maryline³

¹*Institut National Polytechnique Felix Houphouët Boigny, UMRI-SAPT, BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire ;*

²*Chercheuse indépendante et consultante privée, A96DX4C Dun Laoghaire, Irlande ;*

³*Institut Agro, INRAE, PEGASE, 35590 Saint Gilles, France.*

*Email de l'auteur correspondant : alain.kone@inphb.ci

INTRODUCTION

De nombreuses études ont été entreprises pour évaluer les ressources alimentaires pour la nutrition du bétail afin de minimiser les coûts de production sans altérer les performances (Tunde et al., 2022). Les auteurs n'ont pas connaissance de telles études comparant l'utilisation du maïs blanc à celle du maïs jaune dans l'alimentation des poules pondeuses. Le problème de l'utilisation du maïs blanc chez les poules pondeuses est sa faible teneur en pigments, tels que les caroténoïdes, nécessaires à la coloration du jaune d'œuf. En effet, la coloration du jaune d'œuf est souhaitable et même nécessaire car il s'agit d'une préférence des consommateurs, qui pensent que les jaunes d'œuf de couleur jaune foncé indiquent que les poules pondeuses vivent en liberté et dans de meilleures conditions (Bray et Ankeny, 2017). Ainsi, cet essai a également intégré une étude comparant les régimes à base de maïs jaune à ceux à base de maïs blanc, ainsi que les effets de la supplémentation d'un régime à base de maïs blanc pour les poules pondeuses

par une plante locale riche en caroténoïdes. *Desmodium tortuosum* est une légumineuse indigène abondante en Afrique, considérée comme l'une des mauvaises herbes les plus gênantes dans les cultures d'arachides. Dans la présente étude, nous avons comparé des régimes à base de maïs jaune et de maïs blanc et testé plusieurs niveaux de supplémentation en farine de feuilles de *D. tortuosum* dans des régimes à base de maïs blanc pour des poules pondeuses locales Isa Brown.

MÉTHODE

Trois cents poules pondeuses ISA brown, au stade maximal de la production d'œufs (32 semaines) avec un poids moyen de 1569 g, ont été réparties aléatoirement dans 50 enclos de 10 poules chacun et allouées à six traitements alimentaires (cinq répétitions (enclos) par traitement). Deux groupes témoins ont reçu un aliment W, à base de maïs blanc ou un aliment Y contenant du maïs jaune. Les autres groupes ont reçu un aliment à base de maïs blanc supplémenté avec de la farine de feuilles de *D. tortuosum* à 2,5 % (D2.5), 5 % (D5), 7,5 % (D7.5) ou 10 % (D10). La durée totale de l'essai a été de 91 jours (7 jours d'adaptation et 84 jours d'essai). A 37, 41 et 45 semaines d'âge, cinq œufs par enclos ont été collectés pour la détermination du taux de ponte et de la couleur du vitellus. La couleur du jaune d'œuf a été déterminée à l'aide de la ligne DSM Yolxfan™ (DSM Nutritional Products France, La Garenne-Colombes, France) et les couleurs ont été notées sur la base de 15 échantillons de couleurs allant de 1 (la plus claire) à 15 (la plus foncée). La couleur du jaune d'œuf a également été analysée avec le Minolta Chroma Meter CM-1000R (Konika Minolta, Ramsey, NJ, USA) en utilisant l'échelle Lab de la CIE (Commission Internationale d'Eclairage). Les valeurs L*, a* et b* reflètent respectivement la luminosité, la rougeur et le jaune. La teneur en caroténoïdes des vitellus a été déterminée conformément à l'AOAC (2007).

Les données ont été analysées par une analyse de variance à sens unique ANOVA, une option du modèle linéaire généralisé (GLM) du logiciel R version 4.4.0 avec le régime alimentaire comme effet principal. Les comparaisons de la plus petite différence significative ont été effectuées entre les moyennes de traitement par régime alimentaire pour les effets principaux lorsqu'il y avait une valeur F significative. La signification implique $p < 0,05$, sauf indication contraire.

RÉSULTATS

L'alimentation avec l'aliment D a conduit à la production d'œufs (P_o) la plus élevée et à l'indice de consommation (IC) le plus faible par rapport aux autres aliment ($p = 3,24 \times 10^{-16}$ et $p = 6,62 \times 10^{-16}$, respectivement). Une augmentation de la production d'œufs a été observée avec l'augmentation des niveaux de supplémentation en *D. tortuosum* ($3,24 \times 10^{-16}$). La production d'œufs des poules nourries avec l'aliment D était fortement corrélée avec le niveau de supplémentation ($r^2 = 0,98$). L'aliment D a significativement amélioré la production d'œufs de 10,00 % par rapport à l'aliment témoin W et de 12,10 % par rapport à l'aliment Y ($p = 3,24 \times 10^{-16}$).

L'aliment W a donné la valeur de couleur la plus faible avec le DSM Yolxfan par rapport aux autres aliments, alors que l'aliment D a donné la couleur jaune la plus foncée ($p = 1,20 \times 10^{-16}$). La valeur de la couleur des jaunes et leur teneur en β -carotène chez les poules pondeuses ont

augmenté avec le niveau de supplémentation en *D. tortuosum* ($p = 2,13 \times 10^{-12}$). La teneur en β -carotène du jaune d'œuf des poules pondeuses nourries avec les aliments D7.5 et D10 était plus élevée que celle des autres jaunes d'œuf des poules pondeuses nourries avec l'aliment Y. Les paramètres L^* , a^* et b^* ont montré une évolution similaire à celle de la couleur du jaune d'œuf estimée à l'aide de l'éventail colorimétrique. Les valeurs de clarté L^* étaient les plus faibles pour les œufs de poules pondeuses nourries avec l'aliment D ; la valeur de clarté était la plus élevée avec l'aliment W par rapport aux autres aliments ($p = 2,20 \times 10^{-15}$). La valeur chrome a^* était la plus élevée avec les aliments D et Y par rapport à l'aliment W ($p = 1,33 \times 10^{-13}$). La valeur de chrome b^* était la plus élevée avec les aliments D7.5, D10 et Y, suivis des aliments D5 et D2.5 ; la valeur la plus faible a été obtenue avec l'aliment W ($p = 2,61 \times 10^{-15}$).

Tableau 1 : Effet des aliments sur la production d'œufs et la couleur des vitellus.

Variables	Contrôles		Niveaux de <i>D. tortuosum</i> (%)				SEM	<i>p</i> -value
	Y	W	D2.5	D5	D7.5	D10		
Po (%)	80,01 ^d	82,12 ^c d	84,32 ^c	90,40 ^b	92,51 ^{ab}	96,60 ^a	0,94	3,24e ⁻¹⁶
IC	2,83 ^a	2,53 ^b	2,52 ^b	2,40 ^c	2,34 ^{cd}	2,16 ^d	0,05	6,62e ⁻¹⁶
L^*	78,42 ^c	82,01 ^a	80,19 ^b	78,78 ^c	77,43 ^{cd}	75,89 ^d	0,10	2,20e ⁻¹⁵
a^*	6,63 ^c	1,64 ^e	4,03 ^d	6,17 ^c	8,36 ^b	10,63 ^a	0,29	1,33e ⁻¹³
b^*	146,46 ^a	71,44 ^d	111,63 ^c	133,22 ^b	152,02 ^a	149,08 ^a	1,79	2,61e ⁻¹⁵
Couleur du vitellus	9,83 ^b	4,17 ^d	8,83 ^c	10,08 ^b	11,00 ^a	11,33 ^a	0,10	1,20e ⁻¹⁶
β -carotène(mg/kg)	1,75 ^b	0,63 ^d	1,56 ^c	1,82 ^b	1,92 ^a	1,95 ^a	0,08	2,13e ⁻¹²

SEM : erreur standard de la moyenne. ^{a,b,c,d} Les moyennes des paramètres à l'intérieur des lignes sans exposant commun diffèrent ($p < 0,05$).

DISCUSSION

La production d'œufs a été augmentée par la supplémentation des aliments avec *D. tortuosum*. Les effets bénéfiques d'une supplémentation alimentaire en extraits de plantes sur la santé intestinale, l'intégrité intestinale et l'utilisation des nutriments ont été rapportés (Suresh *et al.*, 2018), ce qui peut améliorer les performances des poules pondeuses. Ce résultat est en accord avec Abdel-Wareth et Lohakare (2014), qui ont rapporté que l'alimentation des poules pondeuses avec de la menthe poivrée avait une influence positive sur la conversion du régime digéré en œufs. Le meilleur indice de consommation observé grâce à l'inclusion de la plante *D. tortuosum* pourrait être dû à l'efficacité accrue de l'utilisation de l'aliment (Abdel-Wareth et Lohakare, 2014).

La couleur du jaune d'œuf est un facteur esthétique important, qui détermine l'achat du produit et une caractéristique essentielle de la qualité des œufs, les consommateurs africains préférant un jaune profond à un jaune pâle (Abive-Bortsi *et al.*, 2022). La teneur en caroténoïdes des œufs n'a pas seulement une valeur anesthésique, mais elle a plusieurs autres rôles positifs (antioxydant, provitamine) (Oxley et Lietz, 2022). La valeur de la couleur avec le DSM Yolktan des œufs produits dans cette étude variait de jaune pâle à jaune foncé, (8,83 à 11,33 avec l'aliment D). La concentration en pigments caroténoïdes détermine l'intensité de la couleur du jaune d'œuf. C'est la raison pour laquelle la présente étude a montré une augmentation de la valeur de la couleur avec l'augmentation du niveau de supplémentation en farine de feuilles de *D. tortuosum* dans les régimes. La farine de feuilles de *D. tortuosum* contient une quantité considérable de caroténoïdes (Rodríguez *et al.*, 2023), qui peuvent être responsables de la meilleure couleur du jaune dans les groupes nourris avec *D. tortuosum*.

Cependant, nous n'avons pas analysé le contenu total en caroténoïdes de la farine de feuilles de *D. tortuosum* dans cette étude pour confirmer cette hypothèse. Mais une corrélation élevée ($r^2 = 0,89$) entre la teneur en β -carotène de l'aliment D et le niveau de supplémentation pourrait confirmer cette hypothèse. La teneur en β -carotène des jaunes d'œufs des poules nourries avec l'aliment D était encore plus élevée que la teneur en β -carotène des jaunes d'œufs des poules nourries avec l'aliment Y. La teneur en β -carotène des jaunes d'œufs des poules nourries avec l'aliment D est fortement corrélée à la couleur des œufs, quel que soit le niveau de supplémentation ($r^2 = 0,99$).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'inclusion de la farine de feuilles de *D. tortuosum* dans un régime à base de maïs blanc pour les poules pondeuses est efficace pour réduire le coût de l'alimentation, augmenter la production d'œufs et améliorer la couleur du jaune d'œuf. Une analyse technico-économique de l'apport des feuilles sèches de *D. tortuosum* dans l'alimentation des poules en conditions rencontrées sur le terrain pourrait s'envisager afin d'évaluer son impact économique sur l'exploitation. L'apport des feuilles sèches de *D. tortuosum* pourrait s'envisager tout d'abord chez des poules en période de ponte afin de ne pas trop pénaliser les performances de croissance. L'apport des feuilles de *D. tortuosum* pourrait s'envisager par son l'implantation sur parcours.

Mots-clés : *Desmodium tortuosum* ; taux de ponte ; vitellus ; cholestérol ; pondeuse.

RÉFÉRENCES

- Abdel-Wareth, A.; Lohakare, J. (2014).** Effect of Dietary Supplementation of Peppermint on Performance, Egg Quality, and Serum Metabolic Profile of Hy-Line Brown Hens during the Late Laying Period. *Anim. Feed Sci. Technol.* 197, 114–120.
- Abive-Bortsi, M.; Samuel Tawiah Baidoo, S.T.; Amiteye, S. (2022).** Assessment of Consumers' Perception of Chicken Eggs Consumption and Associated Health Implications in the Volta Gecion of Ghana. *Nutr. Metab. Insights.* 15, 1–12.

- AOAC (Association of Official Analytical Chemists) (2007).** Official Methods of Analysis, 18th ed.; Association of Official Analytical Chemists International: Arlington, VA, USA, 2007.
- Bray, H.J.; Ankeny, R.A. (2017).** Happy Chickens Lay Tastier Eggs: Motivations for Buying Free-Range Eggs in Australia. *Anthrozoös.* 30, 213–226.
- Oxley, A.; Lietz, G. (2022).** Use of Stable Isotopes to Study Bioconversion and Bioefficacy of Provitamin A Carotenoids. *Methods Enzymol.* 670, 399–422.
- Rodríguez, J.L.; Berrios, P.; Clavo, Z.M.; Marin-Bravo, M.; Inostroza-Ruiz, L.; Ramos-Gonzalez, M.; Quispe-Solano, M.; Fernández-Alfonso, M.S.; Palomino, O.; Goya, L. (2023).** Chemical Characterization, Antioxidant Capacity and Anti-Oxidative Stress Potential of South American Fabaceae *Desmodium tortuosum*. *Nutrients* 15, 746.
- Suresh, G.; Das, R.K.; Kaur Brar, S.; Rouissi, T.; Avalos Ramirez, A.; Chorfi, Y.; Godbout, S. (2018).** Alternatives to Antibiotics in Poultry Feed: Molecular Perspectives. *Crit. Rev. Microbiol.* 44, 318–335.
- Tunde, A.; Ayantunde, A.; Mulubrhan, B.; Adegbola, T.A. (2022).** Livestock feed resources in the West African Sahel. *Agron.* 114, 26–45.

A10156 Performances zootechniques et rentabilité des élevages de poulets de chair exotiques dans la zone urbaine et périurbaine de Ouagadougou

OUATTARA Seydou^{1*}, **AYSSIWEDE Simplice B.**², **GONABOU Ida**³, **KABORE Nicole S. B.**⁴, **OUANDAOGO Judicaël**⁵, **BOUGOUMA/YAMEOGO Valérie M.C.**⁶

1 Centre Universitaire de Tenkodogo/Université Thomas Sankara

2. Ecole Inter-Etat de Sciences et de Médecine Vétérinaire/Université Cheick Anta Diop de Dakar

3. Centre Universitaire de Dori/Université Thomas SANKARA

4. Institut de l'Environnement de Recherches Agricoles/ Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

5. Ecole Inter-Etat de Sciences et de Médecine Vétérinaire

6. Institut du Développement Rural/Université Nazi BONI

**Email auteur Correspondant: tbounze@yahoo.fr*

INTRODUCTION

Au Burkina Faso, l'agriculture et l'élevage occupent 86 % de la population active et contribuent pour environ 40 % du PIB (CILSS *et al.*, 2006). L'élevage avicole occupe une place importante dans la vie quotidienne des populations, notamment rurales où les volailles sont élevées pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la production de viande et d'œufs mais aussi la génération de revenus à travers la vente (Kondombo *et al.*, 2003). La filière avicole contribue pour 6% au Produit intérieur brut (PIB) agricole (FAO, 2018). Pour faire face aux besoins de la population, l'aviculture moderne orientée vers l'élevage du poulet de chair et des poules pondeuses a été introduite en 1952. C'est un élevage qui est pratiqué autour des centres urbains. Malheureusement, très peu de données structurées existent sur les performances réelles de ces élevages au Burkina Faso. C'est dans l'optique de comprendre le fonctionnement des fermes avicoles évoluant dans l'élevage des poulets de chair, que la présente étude

intitulée « Performances zootechniques et économiques des élevages de poulets de chair standard dans la zone urbaine et périurbaine de Ouagadougou » a été initiée. Elle a pour objectif global de contribuer à la connaissance des performances zootechniques et économiques du poulet de chair au Burina Faso.

METHODES

La présente étude s'est déroulée dans les zones urbaines et péri-urbaines de Ouagadougou pendant la période allant du mois d'Août au moins de novembre 2023. C'est la zone située dans un rayon de 50 km autour de la ville de Ouagadougou et couvrant les communes de Koubri, Saaba, Pabré, Komsilga, Thanghin Dassouri, Konki Ipala et Ouagadougou. La collecte des données s'est faite en deux phases : une première phase d'enquête pour faire l'état des lieux des différentes fermes et une seconde qui a consisté au suivi des élevages initialement enquêtés.

L'échantillonnage a été raisonné et les éleveurs identifiés avec l'appui des services techniques en charge des ressources animales au niveau déconcentré. Cette identification s'est faite sur la base des critères préalablement définis. En effet, il fallait disposer des capacités d'élever au moins 250 têtes de poulets de chair par bande.

Les informations primaires ont été collectées auprès des aviculteurs à travers une interview directe basée sur un questionnaire numérisé sur smartphone via kobotoolbox. Les registres ont également été consultés, ce qui a permis de compléter les informations.

Une fois ces données collectées, à l'arrivée des poussins, ils sont suivis jusqu'à leur sortie, en vue de collecter les différentes informations sur la conduite de la bande, notamment les poids des poussins à l'arrivée et à la finition, les consommations d'aliments et leurs coûts, les coûts du suivi sanitaire, les mortalités, les différentes dépenses réalisées pour la préparation du bâtiment ainsi que le mode d'implantation du bâtiment, le nombre de poulets vendus, les prix de vente des poulets et les difficultés rencontrées.

Le logiciel sphinx plus² V.5.1.0.5 a été utilisé pour les analyses descriptives des différentes variables et le tableur Excel de Microsoft Office version 2016 pour le traitement des données.

RESULTATS

Seize (16) ont été touchés par l'étude. L'analyse des caractéristiques socio-professionnelles de la population d'étude a indiqué que les promoteurs sont en majorité de sexe masculin (75 %). Les promoteurs des fermes étudiées sont de 56,2% des personnes de moins de 40 ans. L'analyse a révélé que 75 % des promoteurs de ces élevages ont reçu une formation en aviculture. Une grande partie est alphabétisée, soit 75 % qui ont le niveau secondaire ou supérieur. L'objectif de production est économique pour la majorité, soit 87,5 % des fermes rencontrées. Plus de la moitié des promoteurs des fermes (62,5 %) appartient à une association. La majeure partie des enquêtés sont des éleveurs à plein temps (62,5 %).

Pour ce qui concerne le type de bâtiment d'élevage utilisé, l'analyse montre que toutes les fermes (100%) ont des bâtiments ouverts, c'est-à-dire des bâtiments dont la ventilation est statique et à parois latérales grillagées, adaptés au climat chaud. Parmi les seize (16) producteurs suivis, le bâtiment le plus grand avait une superficie de 365m² et le plus petit de 14m².

L'étude a révélé que les producteurs utilisent des abreuvoirs automatiques ou siphoides, les plus utilisés étant les siphoides (93,75 %). Pour ce qui était des mangeoires, nos résultats ont montré que les producteurs utilisent soit des mangeoires en trémies (81,2%), soit des linéaires.

Pour ce qui concerne le chauffage des poussins, la moitié des éleveurs utilise des fourneaux soit 50 % et l'autre moitié utilise des radiants à gaz, soit 50 %. La majorité des éleveurs dispose d'un registre d'élevage (87,5 %), ce qui leur permet de suivre correctement leurs élevages.

L'étude a indiqué que 87,5 % des producteurs fabriquaient eux-mêmes leurs aliments, à partir de concentrés. Les autres les achetaient des provenderies.

Les effectifs des poussins ont varié entre 250 et 3000 sujets suivant les fermes. Ces poussins ont été élevés en moyenne pendant $39,25 \pm 4,61$ jours avec des extrêmes de 34 et 46 jours.

La consommation alimentaire a été en moyenne de $3719,52 \pm 544,02$ g par poulet avec des minimale et maximale de 3200 et 5500 g suivant les fermes, tandis que le poids moyen des poulets à la sortie a été de $1707,38 \pm 672,92$ g avec un minimum de 1318 g et un maximum de 2500 g, suivant les fermes. Le taux moyen de mortalité a été de $6,55 \pm 3,86\%$ pour l'ensemble des fermes suivies, avec un minimum et un maximum de 0,9 et 13,33% suivant les fermes.

Pour ce concerne les performances économiques, les poulets en fin d'élevage ont été vendus entre 2000 et 3000 FCFA l'unité, avec un prix moyen de $2706,25 \pm 325,51$ FCFA. Le fumier a rapporté entre 15,14 et 66,24 FCFA suivant les fermes avec une moyenne de $28,45 \pm 12,28$, ce qui a donné une recette totale moyenne de $2734,70 \pm 325,72$ F CFA par poulet.

Le coût de production du poulet a varié entre 2103,35 et 3135 FCFA, avec pour les 16 fermes une moyenne de $2467,35 \pm 275,56$ FCFA. De ces recettes et charges, la marge brute moyenne par poulet a été de $267,35 \pm 355,46$ avec -607,26 et 776,59 FCFA comme extrêmes.

L'alimentation et le poussin d'un jour ont constitué les principales charges de production avec 59,29 et 28,92% pour l'ensemble des seize (16) fermes. La principale difficulté notifiée a été la mévente.

DISCUSSION

La présente étude a montré qu'aussi bien les hommes (75 %) que les femmes (25 %) pratiquent l'élevage du poulet de chair. La faible représentativité des femmes comparées aux hommes, est imputable à la faible capacité de mobilisation financière de la femme et surtout aux pesanteurs socio-culturelles sur certaines activités au Burkina Faso (Ouédraogo, 2021). Les résultats de cette étude ont montré que les personnes qui pratiquent cet élevage ont majoritairement moins de 40 ans. Cela montre que le rôle de l'aviculture comme un moyen d'auto-emploi est bien perçu au Burkina Faso. Également 37,5 % des promoteurs ont un niveau d'instruction supérieur et secondaire, avec seulement 18,7 % qui sont non alphabétisées, ce qui facilite l'apprentissage. Nos résultats sont similaires à ceux de Beddada (2021) qui a observé que 38 % des éleveurs avaient un niveau secondaire.

L'étude a montré que 75 % des producteurs ont bénéficié d'une formation en aviculture, ce qui indique que ces éleveurs ont ompris que les connaissances endogènes ne sont pas suffisantes pour conduire les élevages avicoles modernes.

Le taux moyen de mortalité dans les seize (16) fermes a été de 6,54 %; la plupart des mortalités est survenu au démarrage, ce qui s'explique par les difficultés de démarrage des poussins. Ce taux élevé par rapport à celui de 2,5 % observés par Ouattara (2008) au Burkina Faso, indique ainsi que certains promoteurs doivent faire des efforts dans la maîtrise de leurs élevages.

L'étude a révélé que tous les producteurs vendent le poulet par tête à une valeur comprise entre 2000 et 3000 FCFA avec des marges brutes ayant varié entre -607,26 FCFA et 776,59 FCFA. Ces marges montrent que certains promoteurs conduisent leurs élevages à perte. L'alimentation et les poussins ont représenté les plus grandes charges de production avec 59,29 et 28,92% pour les seize (16) fermes prises ensemble. La part de l'alimentation dans les charges de production est légèrement en dessous des observations de plusieurs auteurs (Cothenet et Bastianelli, 1999 ; CIRAD-GRET, 2006 ; Eekeren *et al.*, 2006). La part relativement élevée du poussin indique que le poussin est toujours cher au Burkina Faso. La principale difficulté notifiée a été la mévente. Cette mévente s'explique un faible niveau d'organisation des aviculteurs, notamment dans la vente de leurs produits.

CONCLUSION

Cette étude nous a permis d'avoir un aperçu sur les performances des élevages de poulets de chair dans la zone urbaine et périurbaine de Ouagadougou.

Tous les producteurs élèvent dans des bâtiments avec des dimensions qui répondant aux normes et utilisent des équipements modernes de production. Les taux de mortalités sont relativement faibles. Les charges moyennes de production par poulet s'élèvent à 2467,35, avec un prix de vente moyen de 2734,70 FCFA. Les marges brutes par poulets varient entre -607,26 FCFA et 776,59 FCFA, ce qui indique que certains promoteurs élèvent à perte. L'alimentation est le principal poste de dépense, suivi l'acquisition des poussins d'un jour.

RÉFÉRENCES

- Beddada A., (2021).** Etude de la pratique de l'antibiothérapie dans l'aviculture dans la région de d'EL Oued. 107p.
- CILSS, CEDEAO, MRA, MAHRH, FEWS NETIUSAID, (2006).** Impacts SOC10-économiques de la grippe aviaire en Afrique de l'Ouest : « Etude de cas au Burkina Faso » Draft. Burkina Faso, 69 p.
- CIRAD-GRET., (2006).** Mémento de l'Agronome, Ministère Français des Affaires Etrangères, Paris, Edition du ORET, Cirad- ISBN: 2-87614-522-7, 1692 p.
- Cothenet G. et Bastianelli D., (1999).** Les matières premières disponibles pour l'alimentation des volailles en zone humide. In production poulet de chair, paris: Edition ITAVI, pp 60-77.
- Eekeren N. V, Maas A., Saatkamp H.W. et Verschuur M., (2006).** L'élevage des poules à petite échelle. Agrodok 4. Digigrafi, Wageningen, Pays Bas, 97p.
- FAO. 2018.** Le développement durable de l'élevage africain : approche « Une seule santé » au Burkina Faso. Rome. 104 p

Kondombo S.R., Nianogo A.J., Kwakkel R.P., Udo H.M.Y., & Slingerland M., (2003). Comparative analysis of village chicken production in two farming systems in Burkina Faso. *Tropical Animal Health and Production* 35: 563-574.

Ouattara S., (2008). Utilisation des graines de *Acacia macrostachya* Reichenb ex D.C. comme source de protéines dans l'alimentation des poulets de chair. Mémoire présenté pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies. Institut de Développement Rural, université Polytechnique de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 68p.

Ouédraogo S.E., (2021). Incidence de la pandémie du covid-19 sur les activités de production avicoles dans la zone péri-urbaine de Ouagadougou. Rapport de fin de cycle, ENESA, 69p.

A10157 Efficacité des extraits d'ail (*Allium sativum*) et gingembre (*Zingiber officinale*) dans la lutte contre *Pseudotheraptus devastans* Distant (Hémiptère : Coreidae), une nouvelle menace pour la cacaoculture en Côte d'Ivoire

KOUAME N'Dri Norbert^{1*}, N'GUESSAN Walet Pierre¹, KOTAIX Acka Jacques Alain¹, COULIBALY Klotioloma¹, N'GUESSAN Kouamé François¹, TAHI Gnion Mathias¹, TANO Yao²

¹ Laboratoire d'Entomologie, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), BP 808 Divo, Côte d'Ivoire ;

² Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

Correspondance mail : ndri_norbert@yahoo.fr

INTRODUCTION

Le cacaoyer est une plante importante introduite en Côte d'Ivoire par Arthur VERDIER vers 1888 (Boni, 1985). La production ivoirienne de 2022/2023 a été de 2,24 millions de tonne (COMMODAFRICA, 2023). Avec cette production la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Malgré cette importance, le cacaoyer est attaqué à tous les stades de développement par de nombreux ravageurs : les mirides, les foreurs de tiges, les punaises vertes, les anomis, etc. (Kouamé, 2017). Les mirides constituant les insectes majeurs occasionnent 30-40 % des pertes de production. Mais depuis 2018, les dégâts importants de la punaise *Pseudotheraptus devastans* Distant ont été signalés dans les cacaoyères ivoirienne. Ce piqueur-suceur causant des dégâts dans les cocoteraies est aujourd'hui un ravageur occasionnant des pertes aux cacaoyers (Doh *et al.*, 2021). Ce ravageur s'attaque aux cherelles, aux cabosses, aux gourmands et aux jeunes pousses du cacaoyer. Ces piqûres occasionnent l'avortement des jeunes fruits et la déformation des cabosses (Kouamé *et al.*, 2021). Plusieurs méthodes élaborées pour lutter contre les mirides, contrôlent les *P. devastans*. Il s'agit des méthodes agronomiques, génétiques et chimiques. Ces dernières années, la lutte contre les mirides et les autres ravageurs a été chimique. Toutefois, les risques associés à leur utilisation sont nombreux tant pour l'environnement, la santé humaine, et les organismes non visés. Pour lutter sainement contre ce ravageur, les plantes biocides comme l'ail (*Allium sativum*) et le gingembre (*Zingiber officinale*) constituent une alternative aux insecticides.

MATERIEL ET METHODE

Cette étude a eu lieu au Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) à Divo. La pluviométrie moyenne de la zone est de 1200 mm/an avec une température moyenne comprise entre 28°C à 32°C. La végétation de la station est une forêt dense secondaire semi décidue. Pour cette étude, les cherelles de cacaoyers et les larves de *P. devastans* ont été collectés dans les cacaoyères de la station. L'ail, le gingembre et l'insecticide témoin ont été achetés. Le dispositif a été un bloc de Fisher avec 5 traitements répétés 5 fois. Le test prévoit la comparaison de 2 concentrations d'*A. sativum* et 2 concentrations de *Z. officinale* avec un témoin de référence homologué comprenant l'Acétamipride et la Bifenthrine comme matières actives. Pour l'obtention des différents extraits, 1 kg d'ail et 1 kg de gingembre ont été broyé séparément. Les broyats ont été séchés à l'ombre. Les broyats séchés ont été utilisés pour la préparation de différentes concentrations. T0 : Traitement avec le produit homologué à la concentration de 1,25 ml /100 ml d'eau ; T1 : Traitement avec *A. sativum* à la concentration de 2,5 g / 100 ml d'eau ; T2 : Traitement avec *A. sativum* à la concentration de 5g / 100 ml d'eau ; T3 : Traitement avec *Z. officinale* à la concentration de 2,5g / 100 ml d'eau ; T4 : Traitement avec *Z. officinale* à la concentration de 5g / 100 ml d'eau. Il a été déposé 5 larves de *P. devastans* et une cherelle par boîte. Après les traitements, les dénombrements des *P. devastans* morts par boîte ont été faits 5 h (1^{er} Jour), 2^{ème} Jour, 3^{ème} Jour, 4^{ème} Jour, 5^{ème} Jour et 6^{ème} jour.

RESULTATS

Les *P. devastans* traités avec le témoin contenant l'acétamipride et la bifenthrine comme matières actives ont enregistré 100 % de mortalités après 5 heures de temps (Tableau I). *Zingiber officinale* (5 g/100 ml d'eau) et *Allium sativum* (5g /100 ml d'eau) ont enregistré successivement 100 % de mortalités de *P. devastans* au 4^{ème} jour et au 6^{ème} jour après traitement (Tableau II). Au 1^{er} jour de traitement, *Allium sativum* (2,5 g/100 ml d'eau) et *Zingiber officinale* (2,5g/100 ml d'eau) ont enregistré successivement 10,25 % et 14 % de mortalités de *P. devastans* (Tableau I). Mais, au 6^{ème} jour de traitement, *Allium sativum* (2,5 g/100 ml d'eau) et *Zingiber officinale* (2,5g/100 ml d'eau) ont eu 87,50 % et 92 % de mortalités de *P. devastans* (Tableau II).

Tableau I : Taux de mortalité de *P. devastans* au 1^{er} jour, 2^{ème} Jour et 3^{ème} Jour,

Produits	Temps		
	1 ^{er} jour	2 ^{ème} jour	3 ^{ème} jour
Témoin (acétamipride + bifenthrine)	100 %	100 %	100 %
<i>Allium sativum</i> (2,5g/100ml d'eau)	10,25 %	42 %	53 %
<i>Allium sativum</i> (5g/100ml d'eau)	15,50 %	44,25 %	65,50 %
<i>Zingiber officinale</i> (2,5g/100ml d'eau)	14 %	22,50 %	68,25 %
<i>Zingiber officinale</i> (5g/100ml d'eau)	18,50 %	45 %	82,50 %

Tableau II: Taux de mortalité de *P. devastans* au 4^{ème} Jour, 5^{ème} Jour et 6^{ème} jour

Temps	Temps		
	4 ^{ème} jour	5 ^{ème} jour	6 ^{ème} jour
Produits			
Témoin (acétamipride + bifenthrine)	100 %	100 %	100 %
<i>Allium sativum</i> (2,5 g/100 ml d'eau)	74,25 %	84,50 %	87,50 %
<i>Allium sativum</i> (5 g/100 ml d'eau)	80,50 %	95 %	100 %
<i>Zingiber officinale</i> (2,5 g/100 ml d'eau)	75,25 %	92 %	92 %
<i>Zingiber officinale</i> (5 g/100 ml d'eau)	100 %	100 %	100 %

DISCUSSION

Cette étude a permis de tester l'efficacité des extraits des plantes *Allium sativum* et *Zingiber officinale* contre *Pseudotheraptus devastans* du cacaoyer au laboratoire. Les concentrations utilisées ont eu des taux de mortalités différentes de *P. devastans*. Les différentes concentrations ont eu des taux de mortalités de *P. devastans* compris entre 10,25 % et 18,50 % au 1^{er} jour. Au 6^{ème} jour les taux de mortalités de *P. devastans* a été de 87,50 % à 100 %. Ces résultats montrent que l'ail *A. sativum* et le gingembre *Z. officinale* auraient un pouvoir insecticide ce qui causeraient la mort de ces ravageurs.

Les résultats vont dans le même sens que ceux de Trudel (2005) et Doh *et al.*, (2021). Selon ces auteurs, les plantes comme *Z. officinale* et *A. sativum* occasionneraient la mort des larves de ces insectes piqueurs-suceurs. Les extraits de ces plantes permettaient de lutter contre les ravageurs des cultures légumières (Arnault *et al.*, 2005). Les taux de mortalités importants s'expliqueraient par l'effet insecticide élevé de ces plantes. Ce qui fait dire à Yarou *et al.*, (2017) que les plantes pesticides peuvent être une alternative prometteuse pour la gestion des bioagresseurs. Les boîtes de *P. devastans* traitées avec le produit homologué (Témoin) contenant l'acétamipride et la bifenthrine comme matières actives ont enregistré 100 % de mortalités après 5 heures de temps. La rapidité d'élimination de *P. devastans* par le produit homologué serait dû au fait qu'il a une double action. Il serait un produit systémique et de contact. Cette double action serait toxique contre les ravageurs comme *P. devastans*.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'objectif de notre étude était de savoir l'efficacité des extraits des plantes *Allium sativum* et *Zingiber officinale* dans la lutte contre *P. devastans* du cacaoyer au laboratoire. Il convient donc de retenir que les extraits des plantes *A. sativum* et *Z. officinale* ont été efficaces contre *P. devastans* au laboratoire. Il serait nécessaire d'évaluer l'efficacité des extraits de ces plantes en milieu réel et dans différentes zones agroécologiques.

Nous recommandons donc l'utilisation des produits homologués avec modération dans la cacaoculture contre les ravageurs comme *P. devastans* afin de limiter les dégâts.

Mots-clés : Extraits de plantes, ail, gingembre, *Pseudotheraptus devastans*, cacaoyer

REFERENCES

- Arnault I., André I., Diwo-Allain S., Auger J., Vey F., (2005).** Propriétés pesticides des alliées : Biodésinfection des sols maraichers au moyen d'oignon et poireau. PHYTOMA, la Défense des Végétaux, pp 40 - 44.
- Boni D. (1985).** Aspects géographiques du binôme café cacao dans l'économie ivoirienne. Les Nouvelles Editions Africaines, 111 p.
- COMMODAFRICA, (2023).** Bilan 2022 des filières cacao-café en Côte d'Ivoire. <https://www.commodafrica.com/bilan-2022-des-filieres-cacao-cafe-en-cote-divoire-avec-fcfa-21945-milliards-aux-producteurs>.
- DOH F., BEUGRE N. I., KADIO E. A. A. B. (2021).** Effets bio-insecticides d'extraits aqueux de rhizomes de *Zingiber officinale* et de capsules de graines de *Ricinus communis* sur *Pseudotheraptus devastans*. Journal of Animal & Plant Sciences (J.Anim.Plant Sci. ISSN 2071-7024), Vol.49 (3): 8878-8889.
- Kouamé N. N., (2017).** Distribution et dynamique des populations de quatre espèces de miridae (hemiptera) dans le verger de cacaoyer (*Theobroma cacao* Linné) de Côte d'Ivoire et actualisation du calendrier phytosanitaire. Thèse de doctorat spécialité entomologie et gestion des écosystèmes, 167 p.
- Trudel R., (2005).** Protéine de l'ail, *Allium sativum*, au service de la lutte contre des insectes piqueurs-suceurs (Homoptera). Érudite Revues Phytoprotection, Volume 86, numéro 2, p. 85-147.
- Yarou B. B., Silvie P., Assogba-Komlan F., Mensah A., Alabi T., Verheggen F., Francis F., (2017).** Plantes pesticides et protection des cultures maraichères en Afrique de l'Ouest (synthèse bibliographique). Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 21(4), 288-304.

A10159 Caractérisation de l'élevage de la caille (*Coturnix* sp) au Burkina Faso

OUATTARA Seydou^{1*} SISSAO Marietou¹, BAKO Evariste¹, KABORE S. B. Nicole²
BOUGOUMA/YAMEOGO M.C. Valérie³, SOULGA Moussa³.

1. Centre Universitaire de Tenkodogo/Université Thomas SANKARA

2. Institut de l'Environnement de Recherches Agricoles/ Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

3. Institut du Développement Rural/université Nazi BONI

*Auteur Correspondant email : tbounze@yahoo.fr

INTRODUCTION

Au Burkina Faso, avec un cheptel aviaire estimé à 50 413 102 têtes (MRAH, 2020), la filière avicole contribue pour 6% au Produit intérieur brut (PIB) agricole (FAO, 2018). Essentiellement extensive, l'aviculture occupe une place prépondérante dans les moyens d'existence des populations, surtout en milieu rural. En effet, dans ce milieu, la volaille est non

seulement utilisée comme épargne sur pied, mais entre également dans la consommation locale et dans de nombreuses pratiques rituelles, coutumières et religieuses (Pousga et Boly, 2009).

Jadis dominée par le poulet et la pintade, la filière avicole connaît depuis quelques années, l'entrée de nouvelles espèces dans sa sphère ; c'est le cas de la caille. Très timide au départ, depuis un certain temps la coturniculture, constitue pour beaucoup de promoteurs une nouvelle piste d'investissement. La caille d'élevage *Coturnix japonica* est élevée pour sa chair qui est beaucoup prisée, mais aussi pour ses œufs qui regorgeraient de nombreuses vertus thérapeutiques (Teusan *et al.*, 2008). Cet oiseau suscite un grand intérêt à cause de sa résistance aux maladies, de son faible coût de production associé à sa petite taille (80 à 300 g), de sa forte production d'œufs (250 à 350/femelle/an) et de sa précocité sexuelle (Kouatcho *et al.*, 2015). Cependant, sa dissémination et son développement au Burkina Faso n'ont pas beaucoup fait l'objet d'attention et de recherches scientifiques. C'est dans cette optique que s'inscrit notre étude intitulée «Caractérisation de l'élevage de la caille (*Coturnix sp*) au Burkina Faso». L'objectif général de cette étude est de contribuer à la connaissance de l'élevage de la caille au Burkina Faso.

METHODES

Pour la réalisation de la présente étude, une enquête de collecte de données a été réalisée dans les treize (13) régions administratives du Burkina Faso, suivant les trois (03) zones agro-écologiques que sont la zone sahélienne, zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne. A cet effet, un guide de collecte de données a été utilisé sur le terrain.

La méthode d'échantillonnage en boule de neige est celle qui a été utilisée pour la constitution de l'échantillon cible. Pour cela, une source de données primaires a été utilisée, notamment une liste des éleveurs de cailles, obtenue avec l'appui des personnes de ressources et des services techniques déconcentrés du Ministère en charge des productions animales. Ces éleveurs ont été identifiés à travers trente-quatre (34) communes relevant de vingt-quatre (24) provinces de l'ensemble des treize (13) régions administratives du pays.

L'enquête s'est déroulée du mois de mars au mois de mai 2023. Elle a consisté à l'administration directe du questionnaire *via* l'application kobocollect sur des smartphones, suivie d'une observation directe dans le but de mieux préciser les informations.

Les informations collectées étaient relatives à l'identification et à la localisation des éleveurs, aux caractéristiques des élevages (taille, structure, habitats, alimentation, prophylaxie), aux performances de la reproduction, à la commercialisation et aux contraintes de l'élevage.

La base de données a été exportée de l'application kobocollect au tableur Excel Microsoft Office version 2019 pour être organisée et traitée.

III. RESULTATS

Cent vingt-cinq (125) coturniculteurs ont été rencontrés, relevant majoritairement de la zone soudano-sahélienne qui compte 72% de l'effectif, suivie de la zone soudanienne avec 21% des personnes rencontrées. Les résultats de l'étude ont révélé que près de 93% des coturniculteurs sont de sexe masculin. Ils ont majoritairement un âge supérieur à 35 ans (60%) et un niveau d'études compris entre le secondaire (35,2%) et le supérieur (55,2%).

Les résultats de l'enquête ont montré que seulement 11% appartiennent à une organisation professionnelle agricole (OPA), tandis que plus de la moitié n'a jamais bénéficié de formation en élevage de caille. Les résultats ont indiqué que c'est une activité émergente avec plus de 70% des personnes rencontrées ayant moins de cinq (05) ans d'expérience.

Pour ce qui concerne l'effectif du cheptel, il est en moyenne de $611,51 \pm 712,56$ sujets par éleveur avec un minimum de 5 sujets et un maximum de 3000 sujets. Quant à la répartition du cheptel coturnicole par stade d'évolution, elle indique près de 45% de cailleaux, environ 24% de sujets en croissance et 31,44% de reproducteurs.

Dans la constitution de la famille de reproduction, la majorité des éleveurs utilisent un mâle pour quatre (04) femelles (76%), alors que trois méthodes de sexage sont utilisées: l'examen cloacal (42%), le cri et le plumage. L'âge moyen à l'entrée de ponte a été de $6,32 \pm 0,74$ semaines, alors que le taux de ponte moyen a été de $30,73 \pm 12,09\%$.

Pour assurer l'alimentation de leurs sujets certains coturniculteurs utilisent les aliments destinés aux poulets alors que certains arrivent à obtenir des aliments spécialement faits pour les cailles.

Le coryza infectieux et la coccidiose sont les principales maladies rencontrées dans les élevages de fermes coturnicoles rencontrées. Cependant, aucun protocole de suivi sanitaire n'a été signalé.

Sur le plan économique, les prix moyens de l'œuf non fécondé, de l'œuf fécondé, du cailleaux d'un jour, de la caille de chair et du reproducteur sont respectivement de 83,59±16,6 FCFA, 100±0 FCFA, 299,49 ± 59,74 FCFA, 1221,9 ± 182,45 FCFA et 2229,87 ± 413,88 FCFA.

En termes de difficultés rencontrées par les coturniculteurs, le prix des aliments et les méventes sont celles qui ont été le plus notifiées.

DISCUSSION

La présente étude a révélé une faible présence de la coturniculture dans la zone Sahélienne. C'est la zone soudano-Sahélienne qui présente la plus forte concentration des coturniculteurs. Cette situation s'explique par la forte demande des consommateurs de cette zone en produits aviaires due à sa forte urbanisation. En effet, cette zone abrite les deux plus grandes villes du pays que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui sont les plus grands centres de consommation de tout et de la volaille en particulier (MRAH, 2020). C'est également dans ces localités que l'aviculture moderne est plus développée et diversifiée, ainsi que les élevages non conventionnels comme la coturniculture.

La grande représentativité des hommes pourrait s'expliquer par le fait que l'activité, encore récente ne présente pas des retombées très perceptibles aux yeux de la frange féminine de la population. Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par Katchouang *et al.*, (2015) sur la pratique de la coturniculture dans le département de Mfoundi, au Centre du Cameroun.

Dans notre étude les niveaux d'instruction élevés pourraient s'expliquer par le caractère citadin de l'activité, mais aussi des nombreuses vertus attribuées aux produits de la caille, qui attirent des personnes d'un certain niveau intellectuel et social.

L'effectif moyen observé dans la présente étude ($611,51 \pm 712,56$) se rapproche de celui rapporté par Katchouang *et al.*, (2015) dans le département de Mfoundi, région du Centre du

Cameroun qui était de 599 ± 628 sujets par éleveur. Notre résultat est par contre nettement supérieur à celui rapporté par Teufack (2001) dans le département de la Menoua au Cameroun qui a obtenu des effectifs moyens de 21 ± 19 sujets par éleveur.

L'absence de protocoles de suivi sanitaire dans les élevages pourrait s'expliquer par la résistance de l'oiseau aux maladies comparé aux autres espèces aviaires (Mills *et al.*, 1997 ; Nikpiran, 2014).

L'utilisation optimale de l'examen du cloaque dans le sexage pourrait s'expliquer par sa haute précision par rapport à l'observation du plumage et aux vocalisations.

Les observations faites en lien avec l'âge d'entrée en ponte et le taux de ponte moyen sont inférieurs à celles de Katchouang *et al.*, (2015) dans le département de Mfoundi, région du Centre du Cameroun. Pour ce qui concerne spécifiquement l'âge d'entrée en ponte, notre résultat est conforme à celle de Bensalah (2016) en Algérie, mais plus précoce que celle de Odunsi (2007) dans la zone des savanes au Nigéria.

Les prix des différents produits de la caille sont jugés relativement chers, ce qui justifierait à notre sens les méventes signalées. La méconnaissance des vertus des produits de la caille et les prix pratiqués pour ses différents produits limiteraient l'entrée de la caille dans les habitudes alimentaires des burkinabés.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Il ressort de cette étude que la coturniculture est pratiquée par des hommes et des femmes de toutes les tranches d'âges. Le cheptel était de différentes tailles chez les enquêtés.

En ce qui concerne l'alimentation, certains éleveurs utilisent les aliments complets destinés aux poulets pendant que d'autres utilisent des aliments spécifiquement formulés pour les cailles.

L'âge au pic de ponte et à la réforme et le taux de survie des cailleteaux ont présenté une différence significative en fonction des zones agro-écologiques du pays. Le secteur d'activité est récent et connaît principalement des contraintes de commercialisation et d'accès aux aliments de qualité.

Par ailleurs, pour accélérer le développement de l'élevage de la caille au Burkina Faso, il est souhaitable d'élaborer un Référentiel Technico-Economique sur la conduite de son élevage.

REFERENCES

- Bensalah A., (2016).** Effets de quelques formules alimentaires sur les performances zootechniques et le profil biochimique de la caille japonaise. Magistère en sciences vétérinaires. Université des Frères Mentouri Constantine, 231p
- FAO. (2018).** Le développement durable de l'élevage africain : approche « Une seule santé » au Burkina Faso. Rome. 104 p
- Katchouang A. S. N., Djitie F. K., Meutchieye F., Kana J. R. et Tegua A., (2015).** Caractéristiques des élevages de caille (*Coturnix sp*) dans le département du Mfoundi, région du Centre, Cameroun. *Livestock Research for Rural Development. Volume 27 Article 77.* Retrieved, 2023, from <http://www.lrrd.org/lrrd27/4/katc27077.html>

- Kouatcho F. D., Kana J. R., Ngoula F., Nana N. F. C. et Teguaia A., (2015).** Effet du niveau de protéines brutes sur la croissance et la carcasse chez la caille (*Coturnix* sp) en phase de finition dans les Hautes Terres du Cameroun. *Livestock Research for Rural Development. Volume 27, Article #155.* Retrieved September 15, 2023, from <http://www.lrrd.org/lrrd27/8/koua27155.htm>
- MARAH, (2020).** Rapport national sur l'état des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, 43 p
- Mills A.D., Crawford L.L., Domjan M. et Faure J.M., (1997).** The behavior of the Japanese or domestic quail *Coturnix japonica*. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 21 (3) : 261-281
- Nikipiran H., Vahdatpour T., Babazadeh D., Tabatabaei S.M. et Vahdatpour S., (2014).** Effects of functional feed additives on growth influenced hormones and performance of Japanese quails (*Coturnix japonica*). *Greener Journal of Biological Sciences* 4 (2) : 039-044
- Odunsi A.A., Rotimi A.A. et Amao E.A., (2007).** Effect of different vegetable protein sources on growth and laying performance of Japanese quails (*Coturnix Coturnix Japonica*) in a derived savannah zone of Nigeria. *World Applied Sciences Journal* 3 (5): 567-571
- Pousga S. et Boly H., (2009).** Synthèse des travaux de recherche en aviculture au Burkina-Faso, Rapport de recherche No 4. Réseau International pour le Développement de l'Aviculture Familiale, 18 (1/2) : 28–35.
- Teufack K. Y., (2001).** Caractéristiques socio-économiques et technique des élevages des volailles non conventionnelles dans le Département de la Menoua. Mémoire d'Ingénieur Agronome. Université de Dschang. 54p.
- Teusan A., Teusan V. et Prelipcean A A., (2009).** Research regarding some physical quality of Japanese quail eggs obtained at the middle of the laying stage. *Lucrări științifice Zootehnie și Biotehnologii*, vol. 42 (2) (2009), Timișoara 446-451

3. Biologie Végétale

A1O022 Rentabilité socioéconomique et environnementale d'*Irvingia gabonensis* (Irvingiaceae) et de *Ricinodendron heudelotii* (Euphorbiaceae) associés à la cacaoculture dans le département de Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire

GITTE Affessi Alain Jiani*¹, SANOGO Souleymane², GNEBA Toali Wilfried³

¹ Ecole Doctorale Biologie, Environnement et Santé, ² Laboratoire de Physiologie Végétale, UFR Biosciences, ³ Centre d'Excellence Africain pour le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.

*Adresse auteur correspondant : Email : gittalain48@gmail.com

INTRODUCTION

La cacaoculture occupe une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire, avec une contribution significative de 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) avec plus de 40% de la production mondiale (FAO, 2015) et aux revenus des populations rurales qui en vivent (Clay, 2004). Cependant, le succès économique de la culture cache une forte dégradation des surfaces forestières ivoiriennes (N'Zi *et al.*, 2022), près de 80% de la surface forestière dans la zone sud-ouest a été déchiffrée pour la cacaoculture Tano (2012) et Youan *et al.* (2019).

Face à ce problème, certains organismes de recherche internationaux tels que le Centre International de Recherche en Agronomie pour le Développement (CIRAD), International Center for Research in Agroforestry (ICRAF), ont développé des systèmes agroforestiers qui consistent à associer des arbres fruitiers tels que *Ricinodendron heudelotii* et *Irvingia gabonensis* avec la cacaoculture afin d'augmenter le rendement de la production de cacao et les revenus des agriculteurs et de réduire la déforestation. Cependant, il n'existe pas de recherche scientifique suffisante sur la rentabilité socio-économique et environnementale des systèmes agroforestiers cacaoyers à base de ces arbres fruitiers. D'où l'intérêt de cette étude sur la rentabilité socioéconomique et environnementale d'*Irvingia gabonensis* et de *Ricinodendron heudelotii* dans la cacaoculture dans le département de Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire ; en vue de promouvoir leur intégration à cette culture par l'agroforesterie.

MÉTHODE

Cette étude a été réalisée dans le département de Soubré dans la région de la Nawa et situé entre les longitudes 6°19' et 6°57' Ouest et les latitudes 5°26' et 6°13' Nord, avec une superficie de 4779 Km² (Louan *et al.*, 2022) et une population estimée à plus 587441 habitants avec un pourcentage de 53,18% d'hommes et 46,82% de femmes (INS, 2014). Le climat est subéquatorial, caractérisé par deux saisons pluvieuses qui se situent entre Avril-Juin et Septembre-Novembre et deux saisons sèches qui se situent entre Juillet-Août et Décembre-Mars ; avec une pluviométrie abondante comprise entre 1600 mm et 1800 mm et une température qui oscille entre 26 °C et 32 °C au cours de l'année.

La méthode de l'étude a consisté à la réalisation d'une enquête à partir d'un questionnaire auprès des structures d'encadrement agroforestières, de cent producteurs de cacao dans six villages et des commerçantes de produits forestiers non ligneux issus de ces deux fruitiers d'une part ; et de collectes de données dendrométriques (hauteur et circonférence) sur des tiges d'*Irvingia gabonensis*, de *Ricinodendron heudelotii* et *Theobroma cacao* d'autre part sur des placettes de 200 mètres carrés correspondant à la surface ombragée définie par la canopée des fruitiers. Les mesures sur les pieds de cacaoyers ont été faites dans deux milieux (ombragé et ensoleillé) afin de déterminer l'impact des arbres fruitiers sur la biomasse de cette culture.

Les enquêtes ont permis d'estimer la rentabilité économique des arbres fruitiers, le bénéfice des services écosystémiques rendus par les arbres fruitiers, le taux d'acceptabilité et de mise en pratique de l'agroforesterie par les producteurs et d'identifier le modèle agroforestier à base de cacao, proposé aux producteurs par les structures d'encadrement.

Les données dendrométriques ont permis d'évaluer le stock de carbone des arbres fruitiers à partir du calcul de la biomasse aérienne et souterraine.

Les différentes données collectées ont été analysées avec le logiciel R/ Rstudio et Rcmdr avec le package Biomass, ggplot2, le package raster, tidyverse et Excel 2016.

RESULTATS

Selon les enquêtes, il ressort que les agriculteurs de cacao du département de Soubré ont un taux d'acceptabilité de 81% de l'agroforesterie mais seulement 19% la mettent en pratique. *Irvingia gabonensis* et *Ricinodendron heudelotii* rendent des services écosystémiques à la population rurale, séquestrent respectivement 50,43 tCO₂/ha et 45,34 tCO₂/ha et améliorent les paramètres physico-chimiques du sol. Les racines, les feuilles, les écorces, les amandes et le bois de *Ricinodendron heudelotii* sont utilisés pour les besoins alimentaires et thérapeutiques ; quant à *Irvingia gabonensis*, seulement les écorces et les amandes sont utilisées dans les villages enquêtés. En outre, les amandes ont une valeur marchande annuelle minimale de 41 830 FCFA pour *Ricinodendron* et 146 625 FCFA pour *Irvingia* par arbre. La valeur économique carbone sur le marché international de ces deux espèces botaniques est respectivement estimée à 186 752 et 292 578 FCFA par hectare.

DISCUSSION

Le faible pourcentage des producteurs qui pratiquent l'agroforesterie malgré le taux élevé d'acceptabilité pourrait s'expliquer par le fait que la majorité des paysans n'ont pas été scolarisés et perçoivent les arbres à ombrage comme des nids pour les ravageurs de cabosses et des concurrents à l'eau et aux éléments nutritifs. Nos résultats sont similaires à ceux de Vroh *et al.* (2019). De plus, les producteurs n'ont pas connaissance des dispositions du Code forestier qui en ses articles 25 et 27 stipulent que : « la propriété d'un arbre planté ou d'une forêt créée, revient au propriétaire foncier ou à la personne qui l'a créée ou planté en vertu d'une convention avec ledit propriétaire ». Toutefois, ils connaissent et apprécient les vertus de *Ricinodendron heudelotii* et *Irvingia gabonensis* qu'ils utilisent dans l'alimentation et pour des soins thérapeutiques. Ces résultats sont similaires à ceux de (PROTA, 2017) qui affirment que les écorces d'*Irvingia gabonensis* sont utilisées pour soigner le paludisme, les furoncles, la rougeole et les problèmes de faiblesses sexuelles. Au Cameroun, ce sont surtout des préparations à base d'écorce qui servent à traiter les hernies et la fièvre jaune, et qui s'emploient comme antidote des poisons. Aussi, En Côte d'Ivoire, les femmes utilisent également les produits des amandes de *Ricinodendron heudelotii* pour des soins intimes (NITIDAE, 2019).

Au plan environnemental, *Ricinodendron heudelotii* et *Irvingia gabonensis* favorisent l'ombrage, améliorent la fertilité du sol, maintiennent l'humidité et une bonne rentabilité des cacaoyers qui se trouvent dans leur rayon de 10 mètres. Ces résultats sont conformes avec (NITIDAE, 2019 ; N'Zi *et al.* (2022). De plus, ils jouent le rôle d'habitats des *Dolichoderus Thoracicus*, fourmis protectrices de cabosses contre les ravageurs. Selon, Paul et Nguyen (2000) les *Dolichoderus Thoracicus* ont été délibérément introduite en 1990 en Indonésie dans certaines cacaoyères comme une mesure de lutte.

Par ailleurs, nos résultats montrent que *Ricinodendron heudelotii* et *Irvingia gabonensis* favorisent la séquestration du carbone qui évolue positivement avec l'âge de l'arbre ou de l'agroforêt. En effet, plus l'âge de la plantation augmente, plus le stock de carbone est élevé. Ce résultat est confirmé par les travaux de recherche de modélisation de stock de carbone de

Abdelwahed *et al.* (2001). Cependant, *Irvingia g.* séquestre plus de carbone à cause de sa densité spécifique (0.7748 g/cm^3) supérieure à celle de *Ricinodendron h.* ($0,2106 \text{ g/cm}^3$).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les producteurs de cacao accordent un intérêt particulier à *Ricinodendron heudelotii* et *Irvingia gabonensis* en raison de leur valeur économique. De plus, ces arbres associés au cacao favorisent l'ombrage, fertilisent le sol et augmentent la rentabilité économique des producteurs. L'étude a également montré que la combinaison des deux espèces alimentaires à la cacaoculture est la plus économiquement rentable.

Par ailleurs, le renforcement de capacités des producteurs en matière de pratique d'agroforesterie peut contribuer significativement à une production cacaoyère durable avec l'intégration de ces espèces fruitières pour l'amélioration des revenus et la séquestration du carbone afin d'accroître la résilience des populations et des agrosystèmes dans un contexte de réchauffement climatique. Aussi, est-il opportun de mener des études en vue de réduire la période d'entrée en production de ces espèces forestières alimentaires.

Mots clés : stock de carbone, économie verte, arbres fruitiers, cacaoyers, département de Soubré.

REFERENCES

- Abdelwahed L., Amine C., Hichem B. S. (2001).** Prédiction de la biomasse aérienne d'*Acacia cyanophylla* Lindl. Syn. *A. saligna* Labill. H. Wendl à partir de mensurations dimensionnelles. INRA, EDP Sciences, 335, 6 p
- Clay J. (2004).** World Agriculture and the Environment : A Commodity-By-Commodity Guide to Impacts and Practices. Island Press, 594 p.
- FAO, (2015).** Promouvoir l'agroforesterie dans les politiques publiques. <http://www.fao.org> consulté le 24/04/2023
- INS, 2014. RGPH (2014).** Répertoire des localités : Région de la NAWA. [En ligne]. Consulté le 10 juin 2023. Disponible sur <http://www.ins.ci/n/documents/rgph>. 29 p.
- Louan O. B., Tanina D.S., Marie P. H. & Gnamba S. D., (2022).** Effet de l'apport d'intrants agricoles sur le couple eau-sédiment des zones cacaoyères à Yabayo dans le département de Soubré au sud-ouest de la côte d'Ivoire, *Rev. Ivoir. Sci. Techno.*, 40, 43 - 56
- NITIDAE, (2019).** Les arbres des cacaoyères Recueil de connaissances paysannes sur les interactions entre arbres compagnons et cacaoyers en Côte d'Ivoire. 91p
- N'Zi J-C., Kouadio B. J-P., Kacou M.A.A., Affessi W., Kouassi H. K. & Kouame C., (2022).** Analysis of the *Ricinodendron heudelotii* × *Theobroma cacao* L. Interaction in Traditional Agroforestry Systems in Côte d'Ivoire. *Horticulturae* 2023, 9,26 : 1-14
- Paul V. M., Nguyen T. T. (2000).** Farmers' Perceptions and Practices in Use of *Dolichoderus thoracicus* (Smith) (Hymenoptera : Formicidae) for Biological Control of Pests of Sapodilla, *Biological Control*, 20 : 23–29

PROTA, (2017). *Ricinodendron heudelotii* (Baill.) Pierre et Heckel. <https://www.prota4u.org>
.Consulté le 20/04/2023.

Tano A.M., (2012). Crise Cacaoyère et Stratégies des Producteurs de la Sous-Préfecture de Méadji au Sud-Ouest Ivoirien. PhD. Thesis, Université Toulouse 2 Le Mirail, Toulouse, France, 261p.

Vroh B.T. A., N'Gouan A. E.J., Gone B.Z.B.&Adou Yao C.Y., (2019). Système agroforestier à cacaoyers en Côte d'Ivoire : Connaissances existantes et besoins de recherche pour une production durable, *Rev. Mar. Sci. Agron. Vét.* 7 (1) : 99-109

Youan, L.G. ; Kouadio, K.A.& Gnamba, Y.J.B. (2019). L'extension de la cacaoculture et la dégradation de l'environnement forestier dans le Département de Duekoué. *Revue Espace Géographique Société Marocaine*, 30 : 57–75.

A1O025 Etude comparative de la croissance en pépinière et en milieu naturel de *Tectona grandis* L.f., *Cedrela odorata* Ruiz & Pav. et *Ceiba pentandra* (L) dans la forêt classée de la Besso au Sud de la Côte d'Ivoire

DIOMANDE Souleymane*, KONATE Mory Latif et ASSEH Ebah Estelle
Département Agriculture et Technologies Nouvelles (AgriTeN), UFR Agriculture, Ressources Halieutiques et Agro-industrie (ARHAI), Université Polytechnique de San Pedro, 01 BP 1800 San Pedro

*Email de l'auteur correspondant : souleymane.diomande@usp.edu.ci

INTRODUCTION

De 16 millions d'hectares de forêt dense en 1880 (AKE-ASSI et BONI, 1990), les superficies ont chuté à 2,5 millions d'hectares (FAO, 2001). Pour augmenter ces superficies, l'état de Côte d'Ivoire a développé une politique de reboisement basée sur la loi n° 65-425 du 20 décembre 1965, portant code forestier qui définit les forêts, les aires de protection et de reboisement ainsi que les catégories de droits dans le domaine forestier. A partir de 1994, l'Etat a introduit la réforme de l'exploitation pour sensibiliser les industries du bois en vue de leur adhésion à la réforme de l'exploitation forestière.

Ainsi, la société INPROBOIS Côte d'Ivoire réalise des opérations de reboisement et d'aménagement dans la forêt de la Besso (INPROBOIS, 2008). La société INPROBOIS accorde plus d'importance au Teck (*Tectona grandis* L.F., Verbenaceae), au Cedréla (*Cedrela odorata* L., Meliaceae) et au Fromager (*Ceiba pentandra* L., Bombacaceae) dans ses pépinières forestières et dans sa politique de reboisement et d'aménagement. De ce fait, il est nécessaire de connaître la dynamique de ces espèces en croissance dans d'un milieu naturel et expérimental. L'objectif de l'étude est de donner une idée générale sur l'évolution des différents peuplements de ces trois essences forestières tant en pépinière qu'en forêt.

MÉTHODOLOGIE

Site d'étude

La forêt classée de la Besso est située dans le département d'Akoupé entre la latitude de 6°14 à 6°30 Nord et la longitude de 3°37 à 3°48 Ouest. Elle couvre une superficie de 21565 ha et est traversée d'Ouest à l'Est par un affluent du fleuve Comoé (INPROBOIS, 2003) (Figure 1 et 2). La pluviométrie moyenne annuelle de la zone d'étude est comprise entre 1350 et 1400 mm. La température moyenne annuelle tourne autour de 26,5°C et l'humidité relative moyenne de 75%.

Figure 1 : Localisation de la forêt classée de la Besso **Figure 2 :** Forêt classée de la Besso

Matériel biologique

Le matériel biologique utilisé est constitué de plants de teck, de cedrela et de fromager âgés de 6 mois, 4 ans et 6 ans.

Dispositif expérimental

Pour la réalisation de cette étude, deux parcelles expérimentales ont été choisies. Une parcelle composée de plantules âgées de 6 mois en pépinière. La parcelle a été subdivisée en 3 lots de 500 plantules par lot et par espèce. La deuxième parcelle est composée d'un bloc de forêt à l'intérieur duquel 6 sous-blocs ont été choisis à partir de la liste de parcelle mise à notre disposition. Les plantes à l'intérieur de trois sous-blocs sont âgées de 4 ans et celles des trois autres sous-blocs sont âgées de 6 ans.

Paramètres dendrométriques étudiés :

- La hauteur moyenne dans chaque cas a été calculée selon la formule ci-dessous :

$$H = \sum hi / N$$

Avec H : hauteur moyenne des plantules ou des arbres en mètre, hi: hauteur d'une plantule ou d'un arbre en mètre, N : nombres total de plants

- La circonférence moyenne a été calculée selon la formule ci-après :

$$C = \sum ci / N$$

Avec : C : circonférence moyenne des plantules ou des arbres en centimètre, ci : circonférence d'une plantule ou d'un arbre en centimètre, N : nombre total de plants.

Les données obtenues ont été analysées avec le logiciel SPSS. L'analyse de la variance à un ou deux critères de classifications a été adoptée. Au seuil de 0,05 ($\alpha=0,05$), si $p < 0,05$, la différence est dite significative.

RÉSULTATS

Croissance des espèces en pépinière

La variation des hauteurs moyennes et des circonférences moyennes des différentes espèces étudiées après 6 mois est illustrée par les figures 3. Ces figures montrent que l'espèce qui est la plus développée est le fromager avec une hauteur moyenne de 0,74 m et une circonférence moyenne de 4,2 cm suit le cedrela avec 0,48 m de haut et 3,15 cm de diamètre puis le teck avec 0,31 m de haut et 2,55 cm.

Figure 3: Evolution de la hauteur (A) et la circonférence (B) des plantules en pépinière

Croissance des espèces en forêt

La figure 4 montre qu'à 4 ans le teck a une hauteur moyenne de 10,08 m supérieure à celle du cedrela qui est de 8,33 m et 3,25 m pour le fromager. A 6 ans, les plants de cedrela sont bien plus développés avec une hauteur moyenne de 16,01 m. Les deux autres espèces ont des hauteurs moyennes presque identiques avec respectivement 10,64 m pour le teck et 10,65 m pour le fromager. L'analyse statistique effectuée confirme qu'il y a une différence hautement significative ($P=0,000$). Toutefois, le test de Duncan montre qu'à six ans le teck et le fromager évoluent dans la même proportion.

Figure 4 : Evolution de la hauteur des plantes en forêt

L'évolution des circonférences moyennes des différentes espèces étudiées est illustrée dans la figure 5. A 4 ans la circonférence moyenne du teck est légèrement au dessus de celle du cedréla avec respectivement 39,74 cm et 39,35 cm. La circonférence moyenne des plantes de fromager qui est de 22,32 cm est en deçà des deux autres essences. A 6 ans, l'évolution de la circonférence des plantes est contraire à celle observée à 4 ans avec les plantes de fromager qui ont une circonférence moyenne de 70,42 cm légèrement au dessus de 68,76 cm pour le cedréla qui est à son tour supérieure à 43,35 pour les plants de teck. L'analyse statistique effectuée confirme qu'il y a une différence hautement significative ($P=0,000$). La circonférence des arbres varie donc selon les espèces.

Figure 5 : Evolution de la circonférence des plantes en forêt.

DISCUSSION

Après six mois de culture en pépinière, les plantules de fromager ont eu une croissance beaucoup plus rapide que celle des deux autres espèces. Des résultats similaires ont été obtenus par HOCK et MARIAUX (1993) sur le fromager. Ces derniers ont indiqué que des semis plantés au Ghana faisaient 29 cm de haut six semaines après germination, ce qui fait du fromager une espèce à croissance rapide. En forêt, les plantes âgées de quatre (4) ans et celles âgées de six (6) ans montrent une vitesse de croissance bien différente à celle qu'on a pu obtenir en pépinière. Les plants de teck et de cedréla âgés de quatre (4) ans ont une croissance plus élevée que celle du fromager tant en hauteur qu'en circonférence. Le faible taux de croissance du fromager à la quatrième année peut être dû au changement de milieu. Au cours des travaux réalisés sur le fromager par KADIO en 1990, il a trouvé que les jeunes plantes de fromager n'ont pas une bonne faculté d'adaptation comme celles du teck et du cedréla lorsqu'elles sont transférées de la pépinière à la forêt. En ce qui concerne les plants de cedréla, nos résultats sont conformes à ceux de CHUNG *et al.* (1995) qui ont montré qu'à partir de la cinquième année, le taux de croissance moyenne de peut atteindre 2,5 m par an.

CONCLUSION

La croissance du teck (*Tectona grandis*), du cedréla (*Cedrela odorata*) et du fromager (*Ceiba pentandra*) a été évaluée sur la base de la vitesse de croissance en hauteur et en circonférence des plants en pépinière et en forêt. Elle a indiqué qu'en pépinière, le fromager a une croissance beaucoup plus importante que les deux autres espèces. Toutefois, la croissance en forêt a montré

qu'à 6 ans, les plants de cédrela ont une hauteur plus élevée. En ce qui concerne la circonférence, l'espèce fromager a un volume beaucoup plus important.

Mots clés : Croissance, espèces forestières, reboisement, forêt classée, Côte d'Ivoire

REFERENCES

Aké-Assi L. et Boni D., (1990). Développement agricole et protection de la forêt : quel avenir pour la forêt ivoirienne ? Compte rendu de la XIIème réunion plénière de l'AETFAT Symposium II, pp 169-176.

Chung R.C.K., Boer E., Lemmens R.H.M.J. et Noshiro S., (1995). *Cedrela P. Browne*. In Lens R.H.M.J., Soerianegara I. et Wong W.C. (Editors). Plant Resources of South-East Asia N°5(2). Timbers trees. Minor commercial timbers. Backhuys publishers Leiden, Netherlands. pp 122-126.

FAO, (2001). Forest resources assessment Internet <http://www.wikipedia.org/wiki/Teck3>.

Hock R. et Mariaux A., (1984). Vitesse de croissance et retrait du bois : relations entre la largeur des cernes d'accroissement et le retrait de séchage dans quelques arbres tropicaux. Bois et forêt des Tropiques 203 : pp 79-90.

INPROBOIS, (2008). Plan d'aménagement. Document interne. 360 p.

Kadio A., (1990). Essai comparatif de provenance de *tectona grandis* (Teck) à court terme à Téné 1974 : résultats des inventaires de 1989. C.T.F.T./ Côte d'Ivoire, pp 1-22.

A1O036 Inventaire et caractérisation des Produits forestiers non ligneux utilisés par la population riveraine de la forêt classée de Diécké, Sud-Est de la Guinée

MONEMOU Pépé^{1*}, SOROPOGUI Zaou², DRO Bernadin³, BARIMA Yao Sadaïou Sabas⁴

¹*Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), Faculté des Sciences et Techniques, BP1147 Conakry, République de Guinée*

²*Université de N'Zérékoré, Faculté des Sciences et Techniques, Département de Biologie, BP 50 N'Zérékoré, République de Guinée*

³*UFR Agroforesterie, Université Jean LOROUGNON GUEDE, Daloa, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire, Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, BP 1303, Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

⁴*UFR Environnement, Université Jean LOROUGNON GUEDE, Daloa, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire*

*** Correspondance, e-mail : pepegalaye@gmail.com**

INTRODUCTION

Les forêts sont des écosystèmes qui, outre le bois, offrent d'autres ressources que sont les Produits Forestiers Non Ligneux [4]. Ces PFNL ont ainsi entraîné un regain d'intérêt

considérable au cours de ces dernières années pour leur contribution à l'économie des ménages et à la conservation de la diversité biologique [9]. Aujourd'hui, ils jouent de plus en plus un rôle socio-économique, écologique, culturel et même des rôles politiques dans de nombreuses économies nationales dans les pays tropicaux [11]. Les PFNL représentent souvent, aux yeux des populations locales, la manifestation la plus évidente de la valeur de la forêt en tant que capital naturel [16]. En plus, le secteur des PFNL se déroule dans l'informel, il n'a pas un cadre organisationnel, institutionnel et légal approprié et n'est pas suffisamment valorisé [17]. Cette situation affecte la disponibilité des espèces sources de PFNL d'origine végétale, modifiant parfois leur distribution autour des villages [18]. Le niveau de dégradation et la disponibilité des espèces sources de PFNL auquel les populations rurales en dépendent, deviennent par conséquent, une préoccupation [20]. Par conséquent, lorsque les activités anthropiques dans une aire protégée ou forêt classée sont intenses, elles peuvent contribuer à la paupérisation des populations locales qui en dépendent. C'est le cas de la forêt classée de Diécké située au Sud-Est de la Guinée.

MATERIEL ET METHODES

La forêt classée de Diécké est située au Sud-Est de la Guinée entre 7°22' à 7°39' de latitude Nord, 8°47' et 9°06' de longitude Ouest avec une superficie de 64 000 hectares. Le climat est du type subéquatorial, à longue saison des pluies. La pluviométrie moyenne annuelle atteint 1840 mm. Les forêts ombrophiles humides, secondaires et celle mésophiles constituent l'essentielle de la surface forestière.

Relevés floristiques

Le choix des milieux pour l'installation des placettes a été effectué sur la base des pistes empruntées par les exploitants à la recherche des PFNL d'origine végétale. La méthode de relevé de surface de [30] a été utilisée. Elle consiste à décrire la végétation (énumération et classification des espèces) sur des superficies d'environ 20 m de côté, suivant les quatre points cardinaux, avec un espacement précis. Dans la présente étude, une placette carrée de longueur 20 m et de largeur 20 m a été installée dans différents milieux au sein de la FCD. La superficie totale de chaque relevé carré échantillonné est de 20 m x 20 m soit 400 m² (**Figure 1**).

Figure 1 : Schéma d'un relevé carré pour la collecte de données floristiques

RESULTATS

Types biomorphologiques des Produits Forestiers Non Ligneux inventoriées dans la forêt Classée de Diécké

Les relevés floristiques dans la forêt Classée de Diécké nous a permis de recensé quatre types morphologiques des espèces source de Produits Forestiers Non Ligneux. Suivant ses types, les arbres sont les plus nombreux (59%) suivi des herbes (19%), les arbustes représentent 16% et les lignes occupent la queue avec 6 %. **Figure 2**

Figure 2 : Types biomorphologique des espèces inventoriées

DISCUSSION

Types biomorphologiques des Produits Forestiers Non Ligneux inventoriées dans la forêt Classée de Diécké

Dans la forêt classée de Diécké, les résultats de l'enquête associée à ceux de l'inventaire, ont permis de recenser 111 espèces végétales utilisées par la population riveraine. Ces espèces sont répartis en quatre groupe morphologique dont (59%) des arbres, (16 %) des arbustes, (19 %) des herbes et (6 %) des lianes. Ce résultat est contraire à celui de [18] qui a recensé dans la forêt classée du haut Sassandra 139 espèces dont (29%) des arbres, (34 %) des arbustes, (7 %) des herbes et (15 %) des lianes.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

La présente étude a permis à travers l'enquête ethnobotanique et l'inventaire, de connaitre l'aperçu général des Produits forestiers Non ligneux existant dans la forêt classée de Diécké. Ces espèces sont constituées des arbres (59%), des herbes (19 %), des arbustes (16%), et des lianes (6%). La conservation des PFNL participera à pérenniser les usages et cultures locales, le passage des connaissances ancestrales des plantes de génération en génération.

REFERENCES

Barthélémy. O. F., Gbesso G.H.F., Lougbegnon O. T., Agossou N. (2019). Gestion durable de *Parkia biglobosa* (Jacq.) R.Br. Ex G. Don, de *Daniellia oliveri* (Rolfé) Hutch. et de *Uvaria chamae* P. Beauv., trois espèces végétales autochtones utilisées dans le département du Plateau au Sud-Est Benin. Annales de l'Université de Moundou, Série

- C. Goussanou., B. Tente., J. Djego., P. Agbani., & B. Sinsin.** Inventaire, caractérisation et mode de gestion de quelques produits forestiers non ligneux du bassin versant de la Donga. *Annales des Sciences Agronomiques* 14 (1) 75-100, 2010 ISSN 1659-5009. vol. 14, n1, pp. 77-99.).
- P. V. D. B. Dobo, J. K. Kouao et Y. A. Y. (2020).** Constant, Importance sociale de *Bambusa vulgaris* Schrad ex. J.C. Wendl. (Poaceae) dans la Sous-préfecture d'Azaguie, Sud-Est de la Côte d'Ivoire. *A Journal of Plants, People, and Applied Research. Ethnobotany Research & Applications*, 19 (2020) 10 <http://dx.doi.org/10.32859/era.19.10.1-17>
- Kouakou ATM., Barima Y.S.S., Kouakou K.A., Kouamé N.F., Bogaert J. et Kouadio J.Y., (2015).** Forest dynamics in the North of the classified Forest of Haut-Sassandra during the period of armed conflicts in Ivory Coast, *Am. J. Life Sci.*, 3. 375-382.
- Oumarou Hama., Tinni L., Barage M. (2019).** Contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité alimentaire des ménages dans la commune rurale de Tamou, au sud-ouest du Niger (Afrique de l'ouest). *International journal of advanced research. ISSN: 2320-540, Int. J. Adv. Res. 7(10), 210-227*
- K. A. Kouakou, Y. S. S. Barima, G. G. Zanh, K. Traore And J. Bogaert (2017).** Inventaire et disponibilité des produits forestiers non ligneux utilisés par les populations riveraines de la Forêt classée du Haut-Sassandra après la période de conflits armés en Côte d'Ivoire. *Tropicultura*, 35 (2) 121 – 136
- B. T. A. Vroh, D. Ouattara And K. B. Kpangui, (2014).** Disponibilité des espèces végétales spontanées à usage traditionnel dans la localité d'Agbaou, Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. *Journal of Applied Biosciences*, 76, 6386 - 6396, ISSN 1997–5902

A10066 Evaluation de la diversité structurale et estimation de la biomasse dans les espaces restaurés de la forêt classée d'Agbo 2 (Centre-Est de la Côte d'Ivoire)

KONE Youssouf^{1*}, DOFFOU Sopiè Cybèle¹, KOUADIO Kouassi¹

Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences, Laboratoire des Milieux naturels et Conservation de la Biodiversité, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : kyoussouf7@gmail.com

INTRODUCTION

Malgré l'importance majeure des écosystèmes forestiers tropicaux pour l'équilibre, le maintien et la survie pour les êtres vivants, ceux-ci subissent de nombreuses menaces (déforestation et dégradation) de leur couvert végétal entraînant ainsi la réduction drastique de leur superficie. Dans l'optique de recouvrir sa végétation originelle, la Côte d'Ivoire à travers la SODEFOR a réalisé la restauration des espaces dégradés (Cuny et al., 2023) en utilisant 87 % des espèces exotiques et 3 % des espèces locales. C'est le cas de la forêt classée d'Agbo 2. Force est de constater que depuis plus de 30 années après les premières pratiques sylvicoles, ce potentiel

sylvicole n'a pas encore fait d'objet d'étude botanique pour mettre en évidence l'importance des plantations forestières dans la lutte contre le changement climatique. Selon la FAO (2021), la gestion efficace des écosystèmes forestiers passe indubitablement par la prise en compte des indicateurs comme la séquestration du carbone forestier et son évolution dans le temps. C'est pourquoi cette étude s'est fixée comme objectif principal de mettre en évidence la contribution des différentes formations végétales restaurées dans la lutte contre le changement climatique dans la FCA 2.

MÉTHODE

La zone d'étude est la forêt classée d'Agbo 2 située au Centre-Est de la Côte d'Ivoire et couvre une superficie de 4 705 hectares. Elle est localisée administrativement entre les départements d'Akoupé et d'Arrah, géographiquement entre 6°40'31,4" et 6°25'28,2" de latitude Nord et 3°54'31,7" et 3°52'10,6" de longitude Ouest. Dans cette forêt, ce sont 47 dispositifs rectangulaires de 100 m x 50 m, soit une superficie de 23,5 ha qui ont été inventoriés. Ces parcelles ont été disposées comme suit : forêts naturelles : n=10 ; forêts enrichies avec le Bété, n=09 ; forêts enrichies avec le Fraké, n=08 ; plantations monospécifiques de Teck, n=10 et dans les plantations monospécifiques Gmélina, n=10. L'insuffisance d'espaces enrichis avec le Bété et le Fraké dans la FCA 2 n'a permis que l'installation respective de 9 et 8 parcelles dans ces habitats.

Ces données recueillies ont fait l'objet d'analyses floristiques et statistiques. Pour l'analyse floristique, la richesse floristique et la prépondérance spécifique des habitats ont été déterminés. La valeur d'importance des espèces $IVI = D_R + D_{OR} + a$ a été calculée. Ensuite, Trois paramètres ont été utilisés pour caractériser la structure de la végétation des différentes formations végétales visitées. Il s'est agi de la densité du peuplement, calculée par le rapport du nombre d'individus des espèces par unité de surface, l'Aire basale qui représente la somme des surfaces de la section des troncs de tous les arbres d'une parcelle à supposer que la coupe se fait à 1,30 m au-dessus du sol et la structure démographique de la végétation à travers la distribution des tiges par classes de diamètre des espèces inventoriées. Dans cette étude, la valeur de la biomasse totale obtenue par sommation de la biomasse aérienne et souterraine, du stock de carbone et du CO₂ séquestré pour chaque arbre a été calculée. Les valeurs du stock de carbone par habitats ont été obtenues en multipliant la biomasse totale (TB) par 0,5 (GIEC, 2006). Quant aux valeurs du CO₂ atmosphérique des différentes formations végétales, elles ont été obtenues en multipliant les valeurs du stock de carbone de ces habitats par 3,67 (Ouédraogo et al., 2019 ; Ouattara et al., 2021).

Les valeurs moyennes de la densité, de l'aire basale, la biomasse, le stock de carbone et le CO₂ équivalent des habitats étudiés de la FCA 2 ont été comparées à travers le test statistique d'ANOVA ou de Kruskal-Wallis. Tous les tests et analyses statistiques ont été réalisés avec le logiciel R 4.3.2 / RStudio.

RÉSULTATS

Les inventaires floristiques (relevés de surfaces et itinérants) réalisés dans les cinq habitats considérés de la forêt classée d'Agbo 2 ont permis de recenser 121 espèces végétales qui sont réparties entre 87 genres et appartenant 33 familles botaniques. Les forêts naturelles ont la

richesse spécifique moyenne la plus élevée ($53 \pm 1,05$). La valeur moyenne la plus de cette richesse qui est de $5,5 \pm 1,58$ a été enregistrée dans les plantations de Teck. Les résultats de l'analyse statistique montrent une différence significative entre les valeurs moyennes de la richesse spécifique ($P < 0,05$). Le calcul de l'indice de Valeur d'Importance des espèces a permis de montrer la prépondérance des 15 premières espèces dans les habitats visités. Cette prépondérance varie d'un habitat à un autre dans l'espace de la FCA 2. Ainsi, les plantations de teck (IVI = 218,97 %) et de Gmélina (IVI = 218,23 %) représentent les habitats avec les plus fortes valeurs de prépondérances. Ensuite viennent les forêts enrichies avec le Bété avec un IVI de 90,25 %, les forêts enrichies avec le Fraké (IVI : 70,18 %) et enfin les forêts naturelles (64,96%).

Les forêts naturelles enregistrent la plus grande valeur moyenne de densité qui est de $680 \pm 155,56$ tiges/ha. Quant à la valeur moyenne de densité la plus faible, elle se rencontre dans les forêts enrichies avec le Fraké ($314 \pm 90,51$ tiges/ha). S'agissant des aires basales des tiges recensées dans les différents habitats, la valeur moyenne d'aire basale la plus grande est observée dans les forêts enrichies avec le Bété $32,71 \pm 19,46$ m²/ha. Par contre la plus faible valeur moyenne d'aire basale est retrouvée dans les plantations de Teck ($13,55 \pm 0,43$ m²/ha). Le test statistique réalisé a montré qu'il existe de différence significative ($p < 0,05$) entre les valeurs moyenne de ces deux paramètres structuraux.

Les forêts naturelles, les forêts enrichies avec le Bété et les plantations de Teck présentent une allure en forme de cloche (Figure 4a, 4b et 4e). En revanche, les forêts enrichies avec le Fraké et les plantations de Gmélina montre une forme de « J inversé ».

La plus grande valeur moyenne de la biomasse totale qui est de $261,89 \pm 164,03$ t/ha a été retrouvée dans les forêts enrichies avec le Bété. Par ailleurs, les plantations de Teck ont la plus faible valeur moyenne de la biomasse totale ($91,14 \pm 2,77$ t/ha). L'analyse statistique réalisée révèle des différences significatives entre les valeurs moyenne ($p < 0,05$).

DISCUSSION

La prépondérance des espèces forestières typiques de la zone d'étude comme *Terminalia superba*, *Mansonia altissima*, *Celtis mildbraedii* et *Nesogordonia papaverifera* dans les forêts enrichies traduirait l'évolution de ces formations vers les forêts naturelles. Des auteurs comme (Brockhoff et al., 2008) ont montré que les formations végétales reboisées âgées ont tendances à présenter un sous-étage d'espèces indigènes ressemblant aux forêts naturelles.

L'allure décroissante de la distribution en épaisseur dans les forêts naturelles, dans les forêts enrichies avec le Bété et les plantations de Gmélina montre une diminution importante de la densité des tiges avec l'augmentation du diamètre. Cette allure des formations végétales démontre leur potentiel de régénération (Adingra and Kassi, 2016; Amba et al., 2021).

La différence des valeurs de biomasse, de stock de carbone et de carbone atmosphérique dans les forêts enrichies avec le Bété par rapport aux autres biotopes serait due aux conditions écologiques favorables, caractérisées par un recrutement des espèces héliophiles ou pionnières lors des trouées, venant s'ajouter aux essences sciaphiles déjà établies (Nguenang et al., 2010). Par conséquent, cette formation végétale constitue ainsi un grand réservoir de stock de carbone comparativement aux autres peuplements de reboisement.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La forte richesse des forêts enrichies avec le bété par rapport aux autres habitats prouve une bonne reconquête des milieux dégradés. Ainsi, l'on pourrait stipuler que plus un peuplement est diversifié, plus il constitue un réservoir important pour la séquestration de carbone. Par conséquent, la technique sylvicole par enrichissement permettrait une meilleure reconstitution de la végétation originelle et constitue un véritable puits de carbone.

Impliquer les populations riveraines dans les activités de restauration forestière et de gestion des forêts afin de contribuer à la création d'emplois et la diversification de leurs revenus.

Mots-clés : restauration forestière, structure de la végétation, stock de carbone, forêt classée d'Agbo 2, Côte d'Ivoire

RÉFÉRENCES

- Adingra, O.M.M.A., Kassi, J.N., (2016).** Diversité floristique, structure et dynamique des jachères postculturales de la forêt classée de Bamo (Côte d'Ivoire). *Agronomie Africaine* 28, 24–32.
- Amba, G.J.A., Gnahoré, É., Diomandé, S., (2021).** Diversité floristique et structurale de la forêt classée de la Mabi au Sud-Est de la Côte d'Ivoire.
- Brockerhoff, E.G., Jactel, H., Parrotta, J.A., Quine, C.P., Sayer, J., n.d.** Plantation forests and biodiversity: oxymoron or opportunity? *Biodiversity Conservation* 17, 925–951.
- Cuny, P., F. Plancheron, Bio, A., Kouacou, E., Morneau, F., (2023).** La forêt et la faune de Côte d'Ivoire dans une situation alarmante – Synthèse des résultats de l'Inventaire forestier et faunique national. *Bois et Forêts des Tropiques* 355, 47–72.
<https://doi.org/10.19182/bft2023.355.a36939>
- FAO, (2021).** Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 (Rapport principal). FAO, Rome.
- GIEC, (2006).** Guide pour l'inventaire national des gaz à effet de serre : Agriculture, Foresterie et Autres usages des terres. *Institute for Global Environmental Strategies* 4, 46–52.
- Nguenang, G.M., Nkongmeneck, B.A., Gillet, J.F., Vermeulen, C., Dupain, J., Doucet, J.L.,(2010).** État actuel de la secondarisation de la forêt en périphérie nord de la Réserve de biosphère du Dja (Sud-Est Cameroun) : influences des facteurs anthropiques passés et des éléphants. *International Journal of Biological and Chemical Sciences* 4, 1766–1781.
- Ouattara, S.F.P., Kouadio, K., Yao, K., (2021).** Estimation du stock de carbone des espèces de bois d'œuvre menacées du massif forestier de Yapo-Abbé (Côte d'Ivoire). *Agronomie Africaine* 33, 293–304.
<https://doi.org/Doi:10.19044/esj.2019.v15n36p213>
- Ouédraogo, W.O., Ilboudo, D., Gomgnimbou, A.P.K., Santi, S., Toguyeni, A., (2019).** Quantification de la Biomasse et stockage du carbone du massif forestier de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Dindéresso province du Houet au Burkina Faso. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 13, 3276–3288.

A1O081 Identification des espèces végétales exploitées par les populations dans l'aire protégée Bafing-Falémé : cas de la forêt classée de Kabéla dans la préfecture de Mali, République de Guinée

DIALLO Kadiatou ^{1*}, DIALLO Alpha Laho ², SOUMAORO Gbadieu Prosper ³

SOW Mamadou Alpha ⁴ et DIALLO Alpha Issaga Pallé ⁵

¹ *Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), Faculté des Sciences, Département de Biologie, Laboratoire de Botanique, BP 1147 Conakry, République de Guinée*

² *Centre d'Étude et de Recherche en Environnement (CERE-UGANC) Enseignant Chercheur, Laboratoire de géomatique, BP 3817 Conakry, République de Guinée*

³ *Institut de recherche Environnementale de Bossou (IREB), Département de Primatologie, Laboratoire de Primatologie, BP 20, Lola, République de Guinée*

⁴ *Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), Faculté des Sciences, Département de Biologie, Laboratoire de Botanique, BP 1147 Conakry République de Guinée*

⁵ *Centre d'Étude et de Recherche en Environnement (CERE-UGANC) Enseignant Chercheur, Laboratoire de géomatique, BP 3817 Conakry, République de Guinée*

*** Correspondance, courriel : diakadiatou81@gmail.com**

INTRODUCTION

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle socio-économique crucial pour les communautés locales en réduisant la pauvreté et en assurant la sécurité alimentaire (Loubelo 2012 ; José Elvire 2021). Cependant, ces écosystèmes sont confrontés à des menaces qui entraînent la dégradation des habitats naturels. Ce qui diminue considérablement les services écosystémiques des espèces disponibles (Uyulu et al. 2023). En Afrique, les habitats forestiers renferment de nombreuses ressources naturelles qui sont indispensables dans la vie quotidienne des communautés villageoises (Sinsin et Kampmann, 2010) et plusieurs sous-produits végétaux, notamment les espèces végétales sont reconnues pour leurs contributions aux revenus des populations (Samarou et al. 2022). Dans cette vision, les espèces végétales contribuent à l'économie des ménages en générant des revenus et en fournissant divers produits comme bois de construction, médicament, aliment, etc. (Dioné et al, 2020). Ces derniers fournissent de nombreux services sociaux et environnementaux, abritent une grande diversité biologique et constituent un réservoir génétique inestimable (Habonayo, 2023). Bien que des études antérieures ont été menées sur les espèces végétales de la forêt classée de Kabéla, aucun travail n'a porté sur l'identification de ces espèces afin de connaître les différents domaines d'usages et de proposer des solutions pour leur gestion efficace. L'objectif de cette recherche est d'inventorier les espèces végétales exploitées par les populations afin de prendre des précautions pour leur gestion durable.

MÉTHODES

Dans le cadre de l'inventaire des espèces végétales, la méthode d'échantillonnage par placette a été utilisée. Elle a consisté à l'installation des placettes carrées de 40 m de côté à l'intérieur des différents types d'occupation des sols : les forêts claires, les galeries forestières, les savanes

arborée, les savanes arbustives et les fourrés de bambous en des endroits où l'ensemble des espèces végétales peuvent être représentées (Soumaoro et al, 2023) (Figure 1).

Figure 1 : schéma de la placette d'inventaire

Dans chacune des placettes, quatre sous-placettes de 15 m² ont été installées pour faciliter le recensement des espèces végétales. A l'intérieur de celles-ci, des relevés floristiques ont été effectués. Ensuite, les espèces végétales rencontrées ont été listées et nommées suivant les noms locaux et scientifiques.

Ensuite, une enquête par questionnaire a été réalisée auprès de 115 personnes repartis entre les différents groupes socioprofessionnels (agriculteurs, éleveurs, exploitant de bois et phytothérapeutes). Pour les enquêtés, il faut être âgé d'au moins 30 ans et avoir une expérience de plus de 10 ans dans la pratique agricole. Ainsi, le résultat du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2014 fournis par l'Institut National de la Statistique en 2014 (INS, 2014), a permis de faire l'échantillonnage de la population d'enquête. Au total, 10 villages de la Sous-préfecture de Salambandé ont été choisis compte tenu de leur proximité à la forêt classée de Kabéla. Les informations à recueillir auprès des enquêtés étaient les espèces végétales exploitées, les modes d'utilisation ainsi que les causes de dégradation de ces ressources.

RÉSULTATS

L'identification des espèces végétales dans la forêt classée de Kabéla nous a permis d'obtenir 110 espèces répartie en 36 familles botaniques (tableau). Parmi ces espèces, celles appartenant aux familles des Fabaceae, Bombacaceae, et Poaceae sont les plus représentées par rapport aux autres familles.

Tableau de la liste des espèces végétales inventoriées dans la forêt classée de kabéla

N°	Nom scientifique	Famille	Nom vernaculaire (Poular)
1	<i>Acacia acanthoclada</i>	Fabaceae	Boullé tanda sâra
2	<i>Adansonia digitata</i>	Bombacaceae	Bhohé
3	<i>Aframomum melegueta</i>	Zingiberaceae	Googo tyângol
4	<i>Amorphophalus affilus</i>	Araceae	

5	<i>Andropogon gayanus</i>	Poaceae	Ndyôban
6	<i>Annogeissus leiocarpus</i>	Combretaceae	Godioli
7	<i>Annona senegalensis</i>	Annonaceae	Doukoummé
8	<i>Bambousa sudanica</i>	Poaceae	Kéwé
9	<i>Erythrophleum africanum</i>	Fabaceae	Bobhori
10	<i>Bombax costatum</i>	Malvaceae	Diôhé
11	<i>Borassus aethiopum</i>	Arecaceae	Doubbhé
12	<i>Bridelia ferruginea</i>	Euphorbiaceae	Dâfi
13	<i>Burkea africana</i>	Fabaceae	Kossi
14	<i>Cajanus sp</i>	Fabaceae	
15	<i>Cardiospermum halicacabrun</i>	Sapindaceae	
16	<i>Cissus aralioides</i>	Vitaceae	
17	<i>Cissus doeringu</i>	Ampelidaceae	Fafarou
18	<i>Cochlespermum planchoii</i>	Cochlospermaceae	Diâroundé
19	<i>Combretum glutinosum</i>	Combretaceae	Dhôki
20	<i>Combretum micrantum</i>	Combretaceae	Kankaliba
21	<i>Combretum nigracans</i>	Combretaceae	Ndati
22	<i>Combretum sp</i>	Combretaceae	
23	<i>Commelina forscalae</i>	Commelinaceae	
24	<i>Coromeli</i>	Mimosaceae	Gôromeli
25	<i>Costus afer</i>	Costaceae	
26	<i>Crossopterix febrifuga</i>	Rubiaceae	Belendé
27	<i>Daniellia oliveri</i>	Cesalpiniaceae	Thièwé
28	<i>Detarium micracarpum</i>	Fabaceae	Pompo ndogo
29	<i>Dioscorea mayottensis</i>	Dioscoreaceae	Kappé bourouré
30	<i>Dioscorea trifida</i>	Dioscoreaceae	Kappé bourouré
31	<i>Entada africana</i>	Mimosaceae	Mbouda
32	<i>Erythrina senegalensis</i>	Fabaceae	Mbôthiolla
33	<i>Ficus niaphalocarpa</i>	Moraceae	Yhibbe Dèmou
34	<i>Gardenia ternifolia</i>	Rubiaceae	Bossé
35	<i>Grewia barteri</i>	Tiliaceae	Selekou
36	<i>Hexalobus monopetalus</i>	Annonaceae	Koundié
37	<i>Hymenocardia acida</i>	Euphorbiaceae	Pellitoro
38	<i>Hyparrhenia rufa</i>	Poaceae	Sâki
39	<i>Khaya senegalensis</i>	Meliaceae	Kahi
40	<i>Lannea acida</i>	Anacardiaceae	Thiouko new dhé
41	<i>Lannea velutina</i>	Anacardiaceae	Thiouko nyâdhoudhé
42	<i>Leptadenia hastata</i>	Apocynaceae	Safatto
43	<i>Icacina senegalensis</i>	Apocynaceae	Siilâ
44	<i>Leptadenia senegambiensis</i>	Apocynaceae	Karou karounden
45	<i>Nauclea latifolia</i>	Rubiaceae	Doundoukké
46	<i>Nauclea sp</i>	Rubiaceae	
47	<i>Newbouldia laevis</i>	Bignoniaceae	Soukounden
48	<i>Ostryoderis chevalieri</i>	Fabaceae	Bani dané

49	<i>Parkia biglobosa</i>	Mimosaceae	Nété
50	<i>Pennicetum sp</i>	Poaceae	Pouki
51	<i>Pericopsis laxiflora</i>	Fabaceae	Koulo koulo
52	<i>Piliostigma thonningii</i>	Fabaceae	Barké
53	<i>Psorspermum sp</i>	Hypericaceae	Keti
54	<i>Pteleopsis suberosa</i>	Combretaceae	
55	<i>Pterocarpus erinaceus</i>	Fabaceae	Bani
56	<i>Strychnos spinosa</i>	Loganiaceae	Ngôla pâlel
57	<i>Terminalia glaucescens</i>	Combretaceae	Bôri
58	<i>Trema tomentosa</i>	Cannabaceae	
59	<i>Vitellaria paradoxa</i>	Sapotaceae	Kâré
60	<i>Vitex madiensis</i>	Lamiaceae	Bummé thiewkoy
61	<i>Xymenia americana</i>	Olacaceae	Thiabbhoullé
62	<i>Ptérocarpus érinaceus</i>	Fabacée	Bani
63	<i>Icacina sénégalensis</i>	Icacinacée	Sîlà
64	<i>Ficus capensis</i>	Moracée	Yhibbé
65	<i>Vitellaria paradoxa</i>	Sapotacée	Kâré
66	<i>Piliostigma thonningui</i>	Césalpiniacée	Barké
67	<i>Bambousa sudanica</i>	Poacée	Kéwé
68	<i>Daniellia oliveri</i>	Césalpiniacée	Thièwé
69	<i>Nauclea latifolia</i>	Rubiaceae	Doundoukké
70	<i>Terminalia glaucescens</i>	Combretacée	Bôri
71	<i>Leaguinéensis</i>	Vitaceae	
72	<i>Pteleopsis suberosa</i>	Combretacée	
73	<i>Acacia sp</i>	Mimosacée	
74	<i>Combretum nigricans</i>	Combretacée	Ndati
75	<i>Gardenia ternifolia</i>	Rubiaceae	Bossé
76	<i>Crossopterix febrifuga</i>	Rubiaceae	Bélandé
77	<i>Xymenia americana</i>	Olacaceae	Thabbhullé
78	<i>Lanea acida</i>	Anacardiaceae	Thiouko
79	<i>Ficus niaphalocarpa</i>	Moracée	Yhibbé Démou
80	<i>Lanea velutina</i>	Anacardiaceae	Thiouko Niaddhé
81	<i>Annona sénégalensis</i>	Annonacée	Doukoummé
82	<i>Grewia barteri</i>	Malvaceae	Selekou
83	<i>Strychnos spinosa</i>	Loganiaceae	Ngola pâlel
84	<i>Bombax costatum</i>	Bombacacée	Mhohè
85	<i>Leptadenia hastata</i>	Apocynaceae	Safatto
86	<i>Hymenocardia acida</i>	Euphorbiacée	Pellitoto
87	<i>Burkea africana</i>	Mimosacée	Kossi
88	<i>Pteleopsis suberosa</i>	Combretacée	
89	<i>Combretum glutinosum</i>	Combretacée	Dhôki
90	<i>Detarium microcarpa</i>	Césalpiniacée	Pompondogo
91	<i>Andropogum sp</i>	Poacée	Ndiôban
92	<i>Hyparennia sp</i>	Poacée	Saaki
93	<i>Cochlespermum planchonii</i>	Cochlespermaceae	Diarundé
94	<i>Crossopterix febrifuga</i>	Rubiaceae	Belende
95	<i>Lophira lenceolata</i>	Combretaceae	Malanga
96	<i>Parkia biglobosa</i>	Mimosacée	Nété

97	Pennisetum sp	Poacée	Puki
98	Saba sénégalensis	Apocynacée	Lâré
99	Ostryoderis chevalieri	Fabaceae	Bani dané
100	Acacia macrostachia	Mimosacée	Tanda sâra
101	Pennisetum purperium	Poacée	Puki
102	Landolphia heudelotii	Apocynacée	Pôré lammu
103	Strophantus sarmentosus	Apocynaceae	Kindé
104	Vitex madiensis	Verbenacée	
105	Andosonia sp	Bombacacée	
106	Annogeissus leiocarpus	Lecythidacée	Godioli
107	Securinega vinosa	Euphorbiaceae	
108	Spondias mombin	Anacardiaceae	Thialé
109	Acacia ataxacantha	Mimosacée	Bullé koyon
110	Ptérocarpus érinaceus	Fabacée	Bani

Les espèces végétales identifiées ci-haut sont exploitées par la population pour satisfaire leurs besoins. Les exploitants affirment que ces espèces contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers leurs multiples usages (construction, pharmacopée, alimentation et d'autre service) (Figure 2).

Figure 2 : Utilité des espèces végétales

Parmi les différents milieux identifiés comme sources d'approvisionnement en espèces végétales de la population, les forêts claires occupent la première place avec 34,14%, suivies des forêts galeries (20,75%) et des savanes arborées (18,29%). Tandis que les savanes arbustives et les fourrés de bambous sont moins fréquentés par la population et représentent que 13,41% (Figure 3).

Figure 3 : Différents sources d’approvisionnement en espèces végétales

Selon 37,80% des enquêtés, la dégradation des espèces végétales est due à l’agriculture sur brûlis et à l’exploitation du bois avec 26,82% des enquêtés. Cependant, 15,85% des enquêtés affirment que la dégradation est due à la Pharmacopée (Figure 4).

Figure 4 : Causes de dégradation des espèces végétales

DISCUSSION

La présente étude a mis en exergue l’inventaire des espèces végétales exploitées par les populations tout en recueillant leur opinion sur les facteurs de dégradation et les mesures d’atténuations pour la durabilité de ces espèces dans la forêt classée de Kabéla. En caractérisant les principaux points des résultats, 110 espèces réparties entre 36 familles botaniques ont été enregistrées. La diversité de cette forêt en espèces végétales est due à sa grande étendue, ce qui empêche la population à faire des coupes dans tous les endroits. Par contre (Kokou 2006) ont inventoriés 85 espèces végétales réparties en 14 familles au Togo. Ils précisent que la richesse d’une forêt est liée aux espèces présentes et non à sa superficie. Aussi, (Soumaoro 2023) ont identifié 21 espèces végétales réparties en 12 familles dans la commune rurale de Bossou. Les

auteurs soulignent que parmi ces espèces, les arbres et les herbes sont majoritairement représentés dans les forêts.

Par ailleurs, l'étude a montré que les espèces végétales sont exploitées par la population pour satisfaire leurs besoins médicaux, alimentaires et de service. Ceci s'explique par le fait que les espèces végétales jouent un rôle important dans la vie des communautés locales. Car pour certaines, ces espèces font face à la pénurie alimentaire pendant les périodes de soudure. Ce résultat se recoupe avec celui de (Dan 2012) au Niger où, les espèces végétales sont utilisées par la population pour des fins alimentaires, médicales. Il souligne que les plantes sont importantes pour les communautés. Car elles leur permettent de satisfaire aussi les besoins culturels, comme l'indique (Sow 2020) en Guinée.

Aussi, les enquêtes ont montrés que la dégradation des espèces végétales est due aux activités anthropiques notamment l'agriculture sur brûlis, l'élevage, l'exploitation du bois et la pharmacopée. Ceux-ci sont dus à l'augmentation galopante de la population dans ces dernières années et à l'insuffisance du domaine vitale de la population. Ces résultats corroborent à ceux de (Traore 2011) au Burkina Faso. Dans sa recherche, l'auteur dédie l'agriculture sur brûlis, l'élevage et la coupe du bois comme des facteurs dégradants des espèces végétales au Sud-Ouest de leur pays. Cette similarité est due à l'augmentation galopante de la population dans les deux localités.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Cette étude a permis de recenser 110 espèces végétales appartenant à 36 familles botaniques autour de la forêt classée de Kabéla, utilisées par la population locale. Les principales sources d'approvisionnement pour la population sont les forêts claires, les galeries forestières, les savanes, et les fourrés de bambou. Cependant, des activités telles que l'agriculture sur brûlis, l'élevage, l'exploitation du bois et la pharmacopée contribuent à la dégradation de ces espèces. Il est donc nécessaire de réorganiser et de réglementer l'exploitation des plantes pour réduire la pression exercée sur ces ressources.

Nous recommandons

- Promouvoir la gestion des feux de brousse auprès des communautés riveraines de la forêt de Kabéla;
- Enrichir la forêt avec des espèces locales appréciées par les animaux sauvages;
- Aider les populations riveraines en développant des activités génératrices de revenus, telles que l'apiculture semi-améliorée, la valorisation des produits forestiers non ligneux (Karité, Néré, etc.), les cultures maraîchères, et l'agroforesterie.

RÉFÉRENCES

Djongo, B. J. E., Desrochers, A., Avana, M. L. T., Khasa, D., Zapfack, L., & Fotsing, É. (2020). Analysis of Spatio-Temporal Dynamics of Land Use in the Bouba Ndjidda National Park and Its Adjacent Zone (North Cameroun). *Open Journal of Forestry*, 10, 39-57

- LOUBELO ENOCH (2010).** Impact des produits forestiers non ligneux (PFNL) sur l'économie des ménages et la sécurité alimentaire : cas de la République du Congo. Thèse de doctorat en économie. Université Rennes 2. France, 260 p
- UYULU YAMBA (2023).** Contribution à l'identification des produits forestiers non ligneux au Maniema/Chefferie des Bangengele : Plantes alimentaire sauvages 54 p. E-ISSN: 2582-2160
- B. SINSIN et D. KAMPMANN (2010).** Atlas de la biodiversité de l'Afrique de l'Ouest-tome 1, Bénin. Cotonou and Frankfurt, Main, (2010) 34 p. Sinsin B & Kampmann D (eds) Cotonou & Frankfurt/Main ISBN 978-3-9813933-0-9, hardcover ISBN 978-3-9813933-3-0, paperback
- Dan. GUIMBO (2012).** Etudes préliminaires sur l'utilisation alimentaire des plantes spontanées dans les zones périphériques du parc W du Niger p 35. May 2013, DOI:10.4314/ijbcs.v6i6.12
- Y. Guigma, P. Zerbo, Jeanne Millogo-Rasolodimby. (2012).** Utilisation des espèces spontanées dans trois villages contigus du Sud du Burkina Faso. Tropicultura, p 35.
- Gbadieu Prosper SOUMAORO et al (2023).** Identification des espèces fourragères consommées par les animaux d'élevage dans la sous-préfecture de Bossou, (sud est RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 2023 p 53.
- Richard HABONAYO (2023).** Vulnérabilité des espèces ligneuses du Parc National de la Kibira utilisées par les populations riveraines : cas du secteur Rwegura Burundi p 17. Disponible en ligne

A1O087 Dynamique des services écosystémiques fournis par les plantes de la forêt classée du Haut-Sassandra (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire)

ASSALE Adjo Annie Yvette*, KOUAKOU Akoua Tamia Madeleine, KOUAKOU Kouassi Apolinaire, BAMBA Issouf, KPANGUI Kouassi Bruno, SANGNE Yao Charles, BARIMA Yao Sadaïou Sabas

Université Jean Lorougnon GUEDE, BP 150 Daloa, Daloa, Côte d'Ivoire, UFR Environnement, Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Ecologie du Paysage et en Environnement (GRIEPE),

*Email de l'auteur correspondant : yvettassale@gmail.com

INTRODUCTION

Les forêts domaniales ivoiriennes fournissant des services écosystémiques aux gestionnaires de ces espaces ainsi qu'aux populations riveraines sont de plus en plus infiltrées pour la cacao-culture. Cependant, l'impact de cette culture sur les services fournis par les plantes de ces forêts n'est pas assez connu. Cette étude a analysé la dynamique de 2000 à 2019 des services écosystémiques fournis par ces espaces en traitant le cas spécifique de la forêt classée du Haut-Sassandra (FCHS) située dans le Centre-Ouest ivoirien. Afin d'atteindre cet objectif général, quatre objectifs spécifiques ont été retenus dans ce travail. Il s'agit de : (1) analyser les

dynamiques spatio-temporelles de l'utilisation du sol de 2000 à 2019 afin de mettre en exergue les changements qui se sont opérés dans la FCHS entre ces deux dates ; (2) déterminer les services de support de la FCHS à travers l'analyse de la diversité floristique ; (3) estimer les services de régulation à travers l'estimation du carbone forestier séquestré par la FCHS ; (4) identifier les services d'approvisionnement de la forêt classée du Haut-Sassandra en 2000 et 2019 aux populations riveraines.

METHODE

Pour atteindre l'objectif général, quatre (04) activités de recherche ont été réalisées. D'abord, les dynamiques spatio-temporelles de l'utilisation du sol ont été analysées afin de mettre en exergue les changements qui se sont opérés dans le paysage de la FCHS de 2000 à 2019. Pour déterminer les classes d'utilisation du sol de la FCHS en 2000 et 2019, deux images satellites multispectrales Landsat avec une résolution spatiale de 30 m chacune ont été utilisées. Le traitement des images a été réalisé à l'aide des logiciels ENVI 4.7 et QGIS 2.14.3. Le traitement dans ENVI impliquait d'extraire la FCHS de l'ensemble de la scène, d'effectuer la composition colorée de la FCHS et de superviser la classification à l'aide de l'algorithme de maximum de vraisemblance à partir de points de contrôle. L'exactitude de la classification a été estimée à l'aide d'une matrice de confusion. Pour chacune des cartes, le coefficient Kappa et la précision globale ont été calculés. Des matrices de transition ont été calculées pour identifier les fréquences de transition entre les types d'utilisation des terres de 2000 à 2019 afin de comprendre l'évolution de la composition du paysage au cours de ces périodes.

Par la suite, des inventaires floristiques ont été réalisés dans les différents types d'utilisation du sol de la FCHS. Ces inventaires floristiques ont été faits selon des méthodes de relevés de surface et de relevés itinérants. Dans chaque type de milieu, trois (03) placettes de 625 m² (25 m x 25 m) ont été disposées sur des transects de 500 m de long pour la collecte de données. Au total, 39 transects constitués de 117 placettes ont été inventoriées. Toutes les espèces végétales rencontrées dans les placettes ont été identifiées. La circonférence des espèces arborescentes dont le diamètre à hauteur de poitrine était supérieur ou égal à 5 cm a été mesurée à l'aide d'un ruban mètre. Les mesures ont été prises à 30 cm au-dessus des contreforts pour les arbres à contreforts. Les inventaires itinérants ont été réalisés entre les placettes et ont concerné que les espèces non rencontrées dans les placettes. Ces espèces ont permis de compléter la liste floristique finale. Le but de cet inventaire était de déterminer les services de support (diversité végétale) et les services de régulation (séquestration du carbone) de la FCHS par la méthode non destructrice.

Enfin, des enquêtes ethnobotaniques ont été réalisées auprès des populations afin d'identifier les espèces floristiques issues de la FCHS qu'elles utilisent et les usages qui leur sont associés.

RESULTATS

Le traitement numérique des images satellitaires de 2000 et 2019 couvrant la FCHS a montré que la matrice paysagère de la FCHS en 2019 était dominée par la classe « Culture-Jachère » alors que celle de l'année 2000 était dominée par la classe « Forêt ». Ainsi, de 2000 à 2019, l'on note une augmentation des superficies de la classe culture-jachère de 951,51 % et une régression de la classe forestière de 92 %.

Ces transformations de l'occupation du sol ont entraîné une modification des services de support. En effet, les inventaires floristiques réalisés dans la FCHS en 2019 ont permis de recenser 446 espèces floristiques contre 1047 espèces identifiées dans les années 2000. Par ailleurs, les poches de forêt sont plus riches en taxons (386 espèces) que les milieux modifiés par l'action humaine, à savoir les cacaoyères de moins de 5 ans (148 espèces), les cacaoyères comprises entre 6 et 10 ans (129 espèces), les jachères (128 espèces) et les cacaoyères de plus de 10 ans (39 espèces).

Cette dégradation de la flore a entraîné une réduction de la biomasse ainsi que du taux de carbone séquestré des plus jeunes cacaoyères vers les plus vieilles du fait de la méconnaissance des pratiques agroforestières par les paysans. En effet, les cacaoyères de moins de 5 ans séquestrent moins de 64 % du carbone séquestré par les fragments de forêt et sont suivies des cacaoyères comprises entre 6 et 10 ans (-91,95 %) et enfin par les cacaoyères de plus de 10 ans (-95,10 %).

Au niveau des services d'approvisionnement, l'on note une diminution des espèces forestières impliquant la réduction des services liés à ces espèces, matérialisée par des pertes de 98,11 %, 93,18 % et 78,67 % respectivement des services d'artisanat, de construction et de pharmacopée traditionnelle et une augmentation des services d'alimentation.

DISCUSSION

Les analyses ont mis en exergue une dominance de la matrice du paysage en 2000 et 2019 respectivement par les classes forêt et culture. Le résultat de l'an 2000 s'explique par une surveillance effective de la FCHS par les agents de la société en charge de la gestion de cette forêt à cette période (Oszwald *et al.*, 2003). La matrice du paysage en 2019 dominée par la classe culture se justifie par une infiltration de la FCHS par des populations à la recherche de terres cultivables depuis le début des conflits politico-militaires de 2002 en Côte d'Ivoire (Kouakou, 2015) et par une poursuite des activités agricoles dans cette forêt après les conflits.

Les inventaires floristiques ont révélé l'existence de 446 espèces dans la FCHS en 2019. Contrairement à nos travaux, ceux de Kouamé *et al.* (1998) avaient recensé 1047 espèces dans la FCHS quand elle était bien conservée. Ce résultat s'explique par le fait que dans les systèmes agricoles, l'homme simplifie l'écosystème naturel par substitution de multiples espèces en un nombre réduit, cherchant la plus forte productivité (Berger *et al.*, 2015). Aussi, la faible densité moyenne des espèces forestières dans les cacaoyères âgées est due à la destruction d'un nombre élevé d'espèces dans le milieu lors de la mise en place des plantations et de leur entretien régulier (Sanial, 2018).

Le taux élevé de carbone séquestré par les fragments de forêt est dû à la présence d'arbres à grands diamètres et d'espèces ayant une forte densité spécifique, leur conférant une grande capacité de séquestration du carbone atmosphérique (Bakayoko *et al.*, 2012). Ainsi, les forêts classées, quand elles sont bien conservées, participent significativement à la régulation du climat (Yang *et al.*, 2017). Le faible taux de carbone séquestré par les cacaoyères se justifie par le fait que les cacaoyers ont un diamètre assez petit et une faible densité spécifique ne leur permettant de séquestrer autant de carbone que les arbres (Bakayoko *et al.*, 2012). Aussi, les

paysans gardent dans leurs cacaoyères de faibles quantités d'espèces forestières à grands diamètres ayant la plus grande capacité de séquestration.

La grande diversité des services fournis en 2000 aux populations riveraines s'explique par le fait que les écosystèmes naturels conservés regorgent d'une diversité d'espèces dont les populations peuvent s'approvisionner à plusieurs fins (FAO, 2019). Par ailleurs, le gain observé dans les services d'alimentation en 2019 au détriment des autres services est dû à une colonisation de tout le milieu par des espèces agricoles (Timité *et al.*, 2019). La réduction des autres services s'explique par la raréfaction des produits forestiers non ligneux au sein de la FCHS (Kouakou, 2019).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'anthropisation de la FCHS a entraîné une modification des services écosystémiques rendant le bilan des pertes plus élevé que celui des gains en termes de catégories de services. Face à cette situation, l'agroforesterie devrait être vulgarisée pour une durabilité des espaces domaniaux dégradés.

Mots clés : Dynamiques spatiotemporelles, Services écosystémiques, Forêt classée, Développement durable, Pressions anthropiques.

RÉFÉRENCES

- Oszwald J. (2005).** Dynamique des formations agroforestières en Côte d'Ivoire (des années 1980 aux années 2000) - Suivi par télédétection et développement d'une approche cartographique. Thèse de doctorat, Géographie, Université des Sciences et Technologies de Lille, 304 p.
- Kouamé N'.F., Tra bi F.H., Ettien D.T. & Traoré D. (1998).** Végétation et Flore de la forêt classée du Haut-Sassandra, en Côte d'Ivoire. *Revue du CAMES*, 1 : 28-35.
- Bakayoko O., Assa A.M., Coulibaly B. & N'Guessan K.E. (2012).** Stockage de Carbone dans des Peuplements de *Cedrela odorata* et *Gmelina arborea* en Côte d'Ivoire. *European journal of Scientific Research*, 75(4) : 490-501.

A1O112 Diversité floristique d'une réserve naturelle volontaire (rnv), source de sécurité alimentaire à Digbapia dans le département de Daloa au centre-ouest de la Côte d'Ivoire

Kouamé Kouassi Innocent^{1*}, Kouassi Kouadio Claude²

(1, 2) Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Département de Biologie, Physiologie et Génétique, Laboratoire d'Amélioration et de Production Agricole.

*Auteur correspondant Kouamé Kouassi: Innocent; innocentkouame936@gmail.com

INTRODUCTION

Partout en zone tropicale, les forêts occupent une partie importante de la superficie totale des pays. De nos jours, ces forêts sont fortement défrichées pour faire place à l'agriculture ou à

l'urbanisation d'où la déforestation ou régression des couverts végétaux (Kouame, 2013) et ses corollaires de changements climatiques, menaçant gravement la sécurité alimentaire.

Au regard de cette dégradation des forêts et de la disparition des ressources alimentaire qu'elles abritent, les surfaces protégées devraient jouer le rôle de sécurité alimentaire.

Cependant, ces surfaces protégées subissent des défrichements clandestins, les feux de brousses, les prélèvements de plantes médicinales, le braconnage et l'exploitation illégale de certaines essences forestières. Après de ces surfaces protégées par l'Etat Ivoirien, il existe des espaces protégées privées communautaires appelés forêts sacrées ou naturelles qui sont mieux protégées. A Daloa, il existe des forêts sacrées comme celle de Gbétitapia et des réserves naturelles volontaires comme celle de Digbapia qui présentent un très bon état de conservation (Adingra & Kassi, 2017). Malheureusement, ces surfaces sont floristiquement et faunitiquement mal connues.

À cet effet, des études doivent être menés pour connaître le peuplement de ces surfaces qui joue le rôle de source de sécurité alimentaire et issues généralement d'une régénération. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre étude sur la diversité floristique d'une réserve naturelle volontaire, source de sécurité alimentaire à Digbapia dans le département de Daloa au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire. Ainsi, la présente étude se propose de vérifier la richesse floristique de la Reserve Naturelle Volontaire de Digbapia.

METHODE

A travers la méthode de relevé de surface 5 placettes ont été délimitées de façon aléatoire, dans l'objectif d'identifier un maximum d'espèces (Kouamé, 2009). Les données dendrométriques ont concerné le nombre d'individus de chaque espèce, la circonférence des ligneux $C \geq 30$ Cm mesurée à 1,30 m au-dessus du sol et la hauteur des arbres de la strate arborescente. Par suite d'une manière itinérante, tous les spécimens en fleurs ou en fruits ainsi que les spécimens même stériles de chaque nouvelle espèce rencontrée ont été prélevés.

L'analyse des données inventoriées a porté sur la composition floristique, la chorologie, la diversité floristique et les indices de valeur d'importance.

RESULTATS

Les travaux de terrain, nous ont permis de recenser 130 espèces appartenant à 103 genres et 48 Familles botaniques. On note dans cette liste floristique 112 espèces de dicotylédones soit 86,15% et 18 espèces de monocotylédones soit 13,84%

La répartition des espèces par types chorologiques a permis d'établir six groupes de plantes présentées dans le tableau I suivant.

Tableau I : Type chorologiques

Groupe	Nombre d'espèces
Espèces Guinéo-Congolaise (GC)	86
Espèce Guinéo-Congolaise et Soudano-Zambézienne (GC-SZ)	31
Espèces Endémiques du bloc forestier à l'Ouest du Togo (GCW)	6
Espèce Soudano-Zambéziennes (GSZ)	2
Espèce Endémique à la Côte d'Ivoire (GCi)	1

Le tableau II présente les valeurs des indices de diversité spécifique, générique, de Shannon et l'indice d'équitabilité de Pielou du peuplement.

Tableau II : Indice de diversité

Indices	Valeur des indices de diversité
Diversité spécifique	1,26
Diversité générique	2,15
Shannon	4,36
Pielou	0,78

Les espèces ayant une valeur d'importance élevée constituent un cortège de 13 espèces ligneuses formant la communauté *Triplochyton-Antiaris*. Ces espèces sont les plus denses, les plus dominantes et fréquentes.

Pour ce qui est de l'indice de valeur d'importance des familles, seules 10 Familles sont les plus diversifiées dont les plus prépondérantes sont les Sterculiaceae et les Fabaceae.

DISCUSSION

Sur une superficie moyenne de 2,5 hectares, 130 espèces végétales ont été identifiées. Le pourcentage élevé (66,92% et 75%) des espèces de la zones forestières Guinéo-Congolaise est la caractéristique des forêts tropicales (Aké-Assi, 2001, 2002). ce qui témoigne le niveau de conservation élevé du site.

Les valeurs des indices de diversité de Shannon et d'équitabilité de Pielou qui sont respectivement de 4,36 et 0,78 traduisent de bonnes conditions écologiques et de stabilité du milieu favorables à l'installation de nombreuses espèces. On a donc une répartition régulière des espèces sur le site avec absence de dominance d'une espèce par rapport aux autres

Ces résultats confirment l'importance floristique des réserves naturelles volontaires privées ou communautaires. Cette dynamique réserve naturelle contribue à maintenir la stabilité de l'environnement en stabilisant le microclimat. Les forêts communautaires ont donc un impact sur la production de vivres en influant sur des facteurs comme le sol, l'eau, la température et l'éclairement.

CONCLUSION

La zone forestière de Digbapia est riche en espèces végétale. Malgré la faible superficie elle présente une très grande diversité d'espèces.

L'étude de cette zone est une contribution à la conservation de la biodiversité et aux défis de la sécurité alimentaire.

La politique de conservation doit s'étendre à plusieurs niveaux forestiers afin de conserver l'intégrité floristique.

Un intérêt devra également être porté sur la valorisation et le développement des forêts communautaires en vue d'encourager les populations locales à s'impliquer davantage dans la préservation et la gestion durable de leur forêt.

Mots clés : Diversité floristique ; Réserve Naturelle ; Volontaire ; Digbapia.

REFERENCE

- Adingra O.M. et Kassi J.N. (2017).** Diversité floristique, structure et dynamique des jachères post-culturelles de la forêt classée de Bamo option : Ecologie Végétale. Mémoire de master. UFR Biosciences, Laboratoire de Botanique, Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) 30 p.
- Aké-Assi L. (2002).** Flore de la Côte d'Ivoire : catalogue systématique, biogéographie et écologie. Genève, Suisse : conservation et Jardin Botanique de Genève, Boissieria, 58 : 441p.
- Aké-Assi L. (2001).** Flore de la Côte d'Ivoire 1, catalogue systématique, biogéographique et écologie. Conservatoire et jardin botanique Genève (Suisse), 396 p.
- Kouame A.P.S. (2013).** Diversité végétale et estimation de la biomasse dans l'arboretum du Centre National de Floristique. Mémoire D'études Approfondies d'Ecologie Tropicale Option: Écologie végétale. UFR Biosciences, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 85 p.
- Kouamé D. (2009).** Rôle des animaux frugivores dans la régénération et la conservation des forêts : cas de l'éléphant, *Loxodonta africana cyclotis matschie*, 1900 (Elephantidae), dans le parc National D'azagny au sud de la Côte d'Ivoire. Thèse de doctorat, UFR Biosciences, Option: Écologie végétale, Université de Cocody (Abidjan, Côte d'Ivoire), 233 p.

AIO114 Evaluation du potentiel de production de trois types de pleurote sur divers substrats organiques (Côte d'Ivoire)

N'Da Diane Sara-Elisabeth Francine^{1*}, Grogna Noel^{1,2}, Gnamien Yah Gladys¹, N'Ganzoua Kouamé René¹

¹*Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole (LAPA) BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire*

² *Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Laboratoire Agro valorisation (AGROVAL) BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire*

*Auteur correspondant, adresse Email : dianesaranda@gmail.com

INTRODUCTION

Les écosystèmes tropicaux sont riches en ressources naturelles parmi lesquelles figurent les produits forestiers non ligneux (Loubelo, 2012). Au nombre de ces ressources, figurent les champignons (Pitta *et al.*, 2020). Sur le continent Africain, les champignons sont des produits forestiers non ligneux ayant une très grande importance sur point de vue nutritionnel et économique (Ndoye *et al.*, 2007). En effet, ceux-ci sont exploités par les populations locales pour leur bien-être (Boot, 1997 ; Dossou *et al.*, 2012). Ils constituent également un apport nutritif important pendant les périodes difficiles (Härkönen *et al.*, 2003 ; Eyi Ndong *et al.*,

2014 ; Degreef *et al.*,2016). Cependant, depuis quelques années, les effets des changements climatiques influencent la disponibilité saisonnière des carpophores (De Kesel *et al.*, 2002 ; Mpulusu *et al.*, 2010). Cela entraîne ainsi la raréfaction des champignons et influencent les récoltes ainsi que les ventes sur les marchés locaux du monde (Oei, 1993 ; Nieuwenhuijzen, 2007). De ce fait, la mise en culture des champignons se révèle être une alternative pour palier à la problématique de disponibilité des champignons et également une activité rentable pour les paysans africains.

MÉTHODE

L'étude a été réalisée à Courandjourou (6° 13'47" N, 5° 6'57" W), un village de la localité de Taabo, chef-lieu de département appartenant à la Région de l'Agnéby-Tiassa.

Dans cette étude le blanc de trois souches de champignons comestibles ont été utilisées. Ce sont: *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus cornucopiae* et *Pleurotus citrinopileatus*. Ces blancs ont été semés sur quatre (04) formulations de composts élaborées à partir des déchets agricoles et sylvicoles collectés dont trois à base de sciure de bois et un à base de feuilles de bananiers. Pour cette étude, la formulation standard (Sa) considérée est celle utilisée par les myciculteur ivoirien. Celle-ci a été considérée comme formulation témoin. Ainsi nous avons les substrats suivants : Substrat Sa (Sciure de bois à 70 % + Son de riz à 10 % + CaCo3 1 %) ; Substrat Sb (Sciure de bois à 85%, +13,5 % Son de riz + CaCo3 1,5 %) ; Substrat Sc (Sciure de bois à 90% + 8,5 % de son de riz + CaCo3 1,5 %) et le Substrat Fb (Feuilles de bananiers, + Son de riz 10 % + CaCo3 1%).

Les différentes formulations ont été disposées selon un dispositif en split plot de trois blocs constituants les trois espèces dans lesquels sont distribués quatre micros parcelles correspondant aux différents traitements. Chaque semaine pendant la phase de fructification divers paramètres ont été enregistrés par sachets selon les substrats et l'espèce. Ce sont la hauteur du stipe (cm), le diamètre du carpophore (chapeau, cm), le nombre des touffes, le nombre d'avortons, le nombre moyen des pieds par touffe et la masse des carpophores (g). Le rendement exprimé en pourcentage a été déterminé à la fin de l'expérimentation sur chaque substrat de culture. Les données collectées ont été soumis à des analyses de variance (Anova) et des comparaisons de moyennes par le test de LSD de FISHER ont été réalisées en ayant recours au logiciel STATISTICA version 7.1.

RÉSULTATS

L'analyse statistique des données indique les substrats de fructifications considérés ont influencés significativement ($P < 0,05$) tous les différents paramètres considérés.

La hauteur des stipes des trois espèces de pleurotes cultivées sur les substrats indique que le substrat Sa a induit la plus grande hauteur des stipes de *Pleurotus ostreatus* (PL) comparativement à PJ qui a vu ces hauteurs être amélioré par le substrat Sc (3,90 cm). PG quant à lui a vu la hauteur de ses stipes être influencée par les substrats Sa et Sc, la maximale ayant été enregistré avec Sa (5,16 cm). Pour ce qui est de la masse des carpophores des différentes espèces de pleurotes cultivées *Pleurotus ostreatus* (PL) a obtenu les plus grandes masses moyennes sur le substrat Sa (31,40 g) suivi du substrat Sb (17,36 g). Contrairement à PL, les masses de *Pleurotus citrinopileatus* ont été amélioré par le substrat Sc (46,70 g) ; les substrats

Sa, Sb et Fb ayant eu la même influence sur la masse des carpophores. PG quant à lui a vu les masses de ses carpophores être influencée par les substrats Sa et Sc, la maximale ayant été obtenu dans les sachets de culture contenant le substrat Sc (43,63 g).

Les résultats de l'analyse statistique sur le rendement culturale des différentes espèces de pleurotes cultivées montrent que *Pleurotus ostreatus* (PL) a obtenu son plus grand rendement sur le substrat Sa (20,93 %) suivi du substrat Sb (11,57 %). *Pleurotus citrinopileatus* quant à lui a vu son rendement être amélioré par le substrat Sc (31,13 %). Les substrats Sa, Sb et Fb ayant eu la même influence sur le rendement des carpophores. *Pleurotus cornucopiae* a vu son rendement être influencée par les substrats Sa et Sc, la maximale ayant été obtenu dans les sachets de culture contenant le substrat Sc (29,08 %).

DISCUSSION

Sur l'ensemble des paramètres considérés, les probabilités étaient inférieures à 0,05 ($P < 0,05$). Les hauteurs des stipes des trois espèces de pleurotes ont été améliorées dans l'ensemble par les substrats à base de sciure de bois Sa et/ou Sc. Le substrat Fb formulé ayant obtenu des résultats plus ou moins satisfaisants était faible par rapport au substrat à base de sciure de bois chez *Pleurotus cornucopiae* et *Pleurotus ostreatus*. Ces résultats diffèrent de ceux de (Mushagalusa *et al.*, 2017) dont les substrats de culture considérés lors de leurs travaux n'ont pas eu d'influence sur le paramètre en étude. Pour ce qui est de l'influence des divers substrats sur la masse des carpophores et le rendement culturale, les grandes valeurs ont été obtenues avec le substrat témoin (Sa) composé de 70% de sciure de bois, 10% de son de riz et de 1% de Carbonate de calcium et/ou substrat Sc formé de sciure de bois à 90%, 8,5 % de son de riz et 1,5 % de CaCo₃. Ces formulations ont amélioré l'évolution des dits paramètres des trois espèces de pleurotes comparativement au substrat à base de feuilles de bananiers qui ont enregistré des valeurs relativement faibles. Ces résultats diffèrent de ceux obtenus par (Lushiku, 2012) qui ont vu les substrats à base de feuille de bananier améliorer l'évolution des chapeaux des carpophores. Les résultats obtenus se justifieraient par la disponibilité des aliments facilement assimilables. En effet, la présence du complément alimentaire tel que le son de riz dans les substrats permet d'accroître la masse moyenne des champignons par sachets et donc d'influencer le rendement total.

CONCLUSION

Les différents substrats formulés ont amélioré la productivité des trois espèces de pleurotes. Toutefois, le substrat avec lequel un rendement optimal a été obtenu est le substrat Sc composé de 90 % de sciure de bois, 8,5% de son de riz et de 1,5% de carbonate de calcium suivi par le substrat témoin Sa.

Mots clés : substrats organiques, production, type de pleurotes

RÉFÉRENCES

Boot R G A. (1997). Extraction of non-timber forest products from tropical rain forests. Does diversity come at a price? Netherlands, *Journal of Agricultural Science*; 45:439-450.

- De Kesel A, Codjia JT C et Yorou NS. (2002).** Guide des champignons comestibles du Bénin, Jardin Botanique National de Belgique, Meise (Belgium) et Cotonou (Bénin), CECODI, 274 p.
- Degreef J., Demuyneck L., Mukandera A., Nyirandayambaje G., Nzigidahera B., De Kesel A. (2016).** Wild edible mushrooms, a valuable resource for food security and rural development in Burundi and Rwanda. *Biotechnology Agronomy, Society and Environment*, 20(4):441-452.
- Dossou M.E., Houessou G.L., Lougbégnon O.T., Tenté A.H.B., Codjia J.T.C. (2012).** Etude ethnobotanique des ressources forestières ligneuses de la forêt marécageuse d'Agonvè et terroirs connexes au Bénin. *Tropicultura*; 30(1):41–48.
- Eyi Ndong H., Degreef J. et De Kesel A. (2011).** Champignons comestibles des forêts denses d'Afrique centrale. Taxonomie et identification. *Abc Taxa* 10, Samyn Y., Vanden Spiegel D., Degreef J. (Eds.), 254 p.
- Härkönen M., Niemelä T. & Mwasumbi L. (2003).** Tanzanian Mushrooms. Edible, harmful and other fungi, Noorlinea. Helsinki. Botanical Museum Finnish Museum of National History, University of Helsinki.; 200 p.
- Loubelo E. (2012).** Impact des produits forestiers non ligneux (PFNL) sur l'économie des ménages et la sécurité alimentaire : cas de la République du Congo. Thèse de Doctorat, Université Rennes 2 (France) ; 261 p.
- Lushiku-a-T.W. (2012).** La culture de pleurote (*Pleurotus ostreatus*) Jacquin : pries) KUMMER Var *Ostreatus* C.V. florida) : une biotechnologie prometteuse pour assurer la sécurité alimentaire à Kananga. In : *Le Semeur du Kasai*, Revue pluridisciplinaire, 1 : 3 – 15.
- Mpulusu S.D., Luyeye F.L., De Kesel A. & Degreef J. (2010).** Essais de culture de quelques champignons lignicoles comestibles de la région de Kinshasa (R.D. Congo) sur divers substrats lignocellulosiques. *Biotechnologie Agronomie Sociologie et Environnement*, 14(3) : 417-422.
- Mushagalusa G.N, Mondo J.M, Masangu G.B, Lutwamuzire S.C, Sambili C, Bagula E.M & Balezi A.Z. (2017).** Effets de doses croissantes d'additifs sur la productivité de deux souches de *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm. sous la technique de gobetage et sur substrats locaux en R.D. du Congo, *TROPICULTURA*, 35 (1) : 02-1 09
- Ndoye O., Awono A., Preece L. & Toirambe B. (2007).** Marchés des produits forestiers non ligneux dans les provinces de l'Équateur et de Bandundu : présentation d'une enquête de terrain. In : Croizer C. & Trefon T., eds. Quel avenir pour les forêts de la République démocratique du Congo ? Bruxelles : Coopération Technique Belge (CTB), 68-70.
- Nieuwenhuijzen B V. (2007).** La culture des champignons à petite échelle, *Agaricus* et *Volvariella*. 1ère édition, Agrodok 41, Fondation Agromisa et CTA, Wageningen, Pays BAS, 90 p.

Oei P. (1993). La culture des champignons Collection « le point sur » Guide technique Traduction Christine Nédelec, Révision Jean Laborde Ministère Français de la Coopération CTATOOLGRET, 320 p.

Pitta B.M.S, Yian G.C., Adjessi A.B.J.P.E. & Tiébré M.S. (2020). Développement De La Culture Des Champignons Sauvages Comestibles en Côte d'Ivoire : Production Des Semences Et Tests De Croissance Des Carpophores Sur Quatre Substrats Organiques.” *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science*, 13(3): 08-14.

A10147 Etude phytoécologique des adventices des vergers d'anacardier (*Anacardium occidentale* L.) de 4 zones agroécologiques en Côte d'Ivoire

AYEMOU Alloua Richmonde Emmanuella¹, TRAORE Aboulaye¹, SALLA Moretto¹, OGOU Sacha Marlène¹, SORO Sibirina¹, KOUAME François², TRAORE-OUATTARA Karidia¹

¹Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, BP, 150, Daloa.

²Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé, 02 BP 801 Abidjan 02

* Auteur correspondant, E-mail : ayemouallouaemmanuella@gmail.com.

INTRODUCTION

Les adventices occasionnent également des pertes sur la production de l'anacardier (Kalaivanane et Saroj, 2017). En effet, il a été rapporté que l'échec de la plupart des programmes de production de noix de cajou en Afrique de l'Ouest était dû à la concurrence des graminées (Ohler, 1988). Selon le niveau d'infestation, la concurrence des adventices peut occasionner entre 60 et 70% de perte de production (Kalaivanane et Saroj, 2017). Outre la compétition directe, la croissance des adventices entrave le ramassage des noix. La gestion des adventices dans cette culture est donc une nécessité. L'utilisation d'herbicides comme méthode de lutte contre les mauvaises herbes tend à être favorisée par les producteurs à cause de la rareté et du coût de plus en plus élevé de la main-d'œuvre (Ipou, Ipou 2000). Cependant, l'utilisation répétée des herbicides peut entraîner la prolifération d'espèces plus résistantes (Déat et Touré, 1983 ; Gaborel, 1983; Dessaint *et al*, 1990 ; Severin et Tissut, 1991). Plusieurs recherches entreprises en vue de mettre en évidence l'impact des adventices sur les cultures ont fait ressortir l'existence d'interaction en évolution constante, liée à différents paramètres : techniques culturales utilisées, conditions climatiques, type de culture et surtout type d'infestation et de période d'émergence des mauvaises herbes (Traoré, 2007). La parfaite connaissance des adventices, de la flore qu'elle constitue, ainsi que l'évolution de celle-ci sous l'effet des facteurs environnementaux, peuvent contribuer à l'amélioration des techniques de lutte contre ces adventices de culture (Barralis et Chadoeuf, 1980). En Côte d'Ivoire des travaux ont été conduits dans ce sens, mais dans autres cultures que l'anacarde (Mangara *et al.*, 2010 ; Traoré et Péné ,2016). Le présent travail effectué dans quatre zones agroécologiques de production de l'anacardier en Côte d'Ivoire portera donc sur les relations qui existent entre les mauvaises herbes et ces zones.

MÉTHODE

La zone d'étude est située dans les zones de production de l'anacardier de la Côte d'Ivoire, et plus précisément dans la zone agroécologique Est (Gontougo), Ouest (Marahoué), le Centre (Gbêkê) et le Nord (Tchologo et Poro).

Les relevés ont été réalisés dans les plantations d'anacardier d'au moins deux ha de novembre à décembre et de fin juillet à août de la campagne de l'anacarde. Au total, 136 relevés ont été effectués repartis entre 5 régions et 8 villages (Tableau 1). Ces relevés ont été faits en fonction des variables telles que : la zone, le type de couverture, la saison d'observation (Tableau 2).

La surface d'échantillonnage ou aire minimale a été de 100 m². Aussi un tour de champs a été réalisé pour prendre en compte des espèces localisées qui peuvent être d'un intérêt agronomique capitale, car peuvent être potentiellement nuisibles et favoriser une technique particulière de désherbage (Maillet, 1981).

Un inventaire floristique a été réalisé à l'intérieur de l'aire minimale. Pendant cette opération, un herbier des mauvaises herbes qui n'ont pas pu être identifiées au champ a été constitué.

Paramètres évalués :

Fréquence (Fr) : La fréquence absolue (Fa) d'une espèce d'adventices donnée correspond au nombre de placettes où ladite espèce a été inventoriée (Gounot, 1961, 1969). La fréquence relative représente le nombre de relevés dans lequel l'espèce apparaît (Fa) sur le nombre total de relevés. Elle donne une indication sur la distribution spatiale d'une espèce donnée. $F_k = \sum Y_i / n$: où F_k = fréquence de l'espèce k ; Y_i = présence (1) ou absence (0) de l'espèce k dans le champ i ; n = nombre de relevés.

Profils écologiques : le profil écologique d'une espèce est un ensemble d'indices de fréquence attachés aux classes d'un descripteur du milieu (Daget et Godron, 1982). Le profil des fréquences relatives d'une espèce E relativement à un descripteur L, n'est autre que l'expression en pourcentage du nombre de relevés des individus représentant l'espèce

Information mutuelle I (L ; E) : entre une espèce E et un descripteur écologique L. : C'est la quantité d'information apportée par l'espèce E relativement à un descripteur écologique L. Elle est exprimée comme suit (Guillerm, 1971) : $I(L ; E) = \sum 1/NK U(K)/NR \times \log_2 [U(K)/NK \times NR/U(E)] + \sum 1/NK V(K)/NR \times \log_2 [V(K)/NK \times NR/V(E)]$ où : NK : nombre de classes distinguées pour le descripteur L ; U(E) : nombre total de relevés où l'espèce E est présente ; V(E) : nombre total de relevés où l'espèce E est absente ; U(K) : nombre de relevés où l'espèce E est présente dans la classe K du descripteur ; V(E) : nombre de relevés où l'espèce E est absente dans la classe K du descripteur ; NR : nombre total de relevés relativement à l'ensemble des espèces et des descripteurs.

RÉSULTATS

Les inventaires floristiques (relevés de surfaces et itinérants) réalisés ont permis de recenser 264 espèces réparties entre 174 genres. Le nombre d'espèces par parcelle varie entre 18 et 45 espèces, soit une moyenne de 30. Les dicotylédones dominent la flore recensée (154 espèces, soit 76,23%), tandis que les monocotylédones ne représentent que 23,26% (soit 47 espèces).

Les espèces sont réparties entre 66 familles botaniques. Les familles les mieux représentées sont celles des Fabaceae (28 espèces, soit 13,86%), des Poaceae (21 espèces, soit 10,39%), les Malvaceae (19 espèces, soit 9,40 %), les Asteraceae (15 espèces, soit 7,42%), les Apocynaceae (11 espèces, soit 5,66%) et les Euphorbiaceae (11 espèces, soit 5,66%). Les 60 familles restantes sont chacune représentées par un nombre d'espèces inférieur à dix espèces.

La classification des espèces rencontrées selon leur type biologique montre que les thérophytes constituent le type dominant (63 espèces soit 75,90%), suivies des hémicryptophytes avec 18 espèces, soit 21,69 % et les géophytes avec 2 espèces, soit 2,41%.

En fonction du profil écologique et de l'information mutuelle des variables), trois groupes écologiques s'observent par rapport aux différentes classes du descripteur « zone agroécologique » :

Le groupe 1 comprend les espèces liées aux vergers d'anacardiés de la zone Nord. Ce 1^{er} groupe renferme 23 espèces dont les plus significatives sont *Croton hirtus*, *Parkia biglobosa*, *Schwenkia*

americana, *Biophytum petersianum*, *Zanthoxylum Zanthoxiloides*, *Sida alba*, *Diospyros mespiliformis*, *Danielia oliveri*, *Annona senegalense*, *Saba senegalense*.

Le groupe 2 regroupe les espèces qui ont une présence significative des vergers des zones Centre et Ouest. Ce groupe renferme 15 espèces dont la plus significative est *Mariscus alternifolius*

Le groupe 3 comprend les espèces à préférence significative des vergers de la zone Est. Ce groupe regroupe 26 espèces dont les plus significatives sont *Croton hirtus*, *Calopogonium mucunoides*, *Ficus sur*, *Paullinia pinnata*, *Anthocleista djalonsensis* et *Oplismenus hirtellus*

DISCUSSION

La distribution des espèces au sein des types biologiques a montré une dominance des nanophanérophytes suivie des thérophytes. Ceci a été signalé dans d'autres travaux tels que : ceux de Ipou Ipou 2005 dans les périmètres cotonniers au Nord de la Côte d'Ivoire et ceux de Konaté et al 2020 qui ont également montré la dominance et l'abondance des espèces annuelles dans toutes les zones de production de l'anacardier en Côte d'Ivoire. La dominance de ces deux types biologiques pourrait s'expliquer par le fait que dans les pratiques agricoles d'Afrique intertropicale, en général, les adventices appartenant aux autres types biologiques, notamment les mésophanérophytes, les microphanérophytes et les géophytes, sont très vite éliminés par les labours ou par les sarclages (Aman Kadio, 1973 ; Maillet, 1981 et 1992 ; Ipou Ipou, 2000). Les thérophytes et les nanophanérophytes alors, se mettent en place dès les premiers travaux de préparation des parcelles à cultiver.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'analyse des profils de fréquences corrigées a permis de façon plus distincte de sélectionner 4 groupes écologiques relativement aux différentes classes du descripteur « agroécologique. » et du type de couronne des vergers d'anacardier

La distribution des adventices dans les quatre zones agro écologique montre une dominance d'arbustes dans la zone Nord, les herbacées au Centre et à l'Ouest et les arbres à l'Est de la

Cote d'Ivoire. Pour une meilleure gestion le sarclage manuel serait idéal dans la zone Nord et une lutte intégrée dans les autres zones.

Mots-clés : Anacardier, adventice, profil écologique, descripteur

RÉFÉRENCES

- Kalaivanane D., Saroj P.L. (2017).** Weed Management in Cashew in Cashew: Improvement, Production and Processing. Astral International PVT, New Delhi (India), pp 265–276
- Konaté LM, Kouamé N'GF, Abo K, Ipou Ipou J, Soro S, Traoré K, Koné D, (2020).** Adventices des vergers de l'anacardier en Côte d'Ivoire. *Agronomie Africaine*. 32 : 1015-2288.
- Hoffmann G, (1986).** Caractérisation de la flore adventice de deux villages du terroir de Katiola (Côte d'Ivoire). Montpellier, IRAT-CIRAD, 54 p. et annexes.
- Ipou Ipou J., (2000).** Importance relative d'Euphorbia heterophylla L. (Euphorbiaceae) dans la végétation adventice des systèmes culturaux à base cotonniers, dans le Worodougou, en Côte d'Ivoire. *Mém. DEA. Univ. Cocody* ;79 p.
- Mangara A, N'Da Adopo AA, Traoré K, Kéhé M, Soro K, Touré M, (2010).** Étude phytoécologique des adventices en culture d'ananas (*Ananas comosus* L Merr.) dans les localités de Bouna et N'Douci en Basse Côte d'Ivoire. *Journal of Applied Biosciences* 36: 2367-2382
- Traoré K et Péné BC, 2016.** Étude phytoécologique des adventices dans les agro-écosystèmes élaeicoles de la Mé et de Dabou, en basse Côte d'Ivoire. *Journal of Applied Biosciences* 104:10005 –100018

4. Physiologie Végétale

A1O029 Evaluation de l'effet d'association des cultures vivrières sur les maladies de la canne à sucre en plantation villageoise dans le nord de la Côte d'Ivoire

YEO Gnénakan^{1*}, Alle Yamoussou Joseph¹, Achi Laurent N'CHO¹, Fondio Lassina²

¹- Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de Recherche de Ferkessedougou, BP 121 Ferkessedougou, Côte d'Ivoire,

²- Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), BP 856 Korhogo, Côte d'Ivoire

* *Auteur correspondant e-mail* gnenakan.yeo@cnra.ci

INTRODUCTION

Les associations des cultures sont des pratiques anciennes bien connues des paysans. L'association culturale consiste à cultiver simultanément plusieurs espèces différentes sur une même parcelle (Bedoussac, 2015). Bien que prohibées en culture de canne à sucre, certains producteurs de canne villageoise la mettent en place pour plusieurs raisons à savoir : le désherbage, participent à la lutte contre la pauvreté à travers l'amélioration de la sécurité

alimentaire et la création de revenus (Eli *et al.*, 2021). En Côte d'Ivoire, les associations des cultures prennent de l'importance en milieu rurale et des avantages qu'elles offrent pour la sécurité alimentaire sont nombreuses. Mais, malgré les avantages que comportent ces pratiques, les rendements des paysans restent faibles. Cette faiblesse s'expliquerait par le nombre d'espèces, les densités de semis, l'arrangement spatial et la chronologie de mise en place des cultures qui demeurent encore mal définis tant au niveau de la recherche qu'au niveau des producteurs. Une complémentarité des espèces est recherchée afin de rendre le système plus résilient face aux maladies et bio-agresseurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette étude en vue de rechercher un certain nombre de cultures vivrières en association avec la canne à sucre pour adapter les pratiques culturales du monde agricole. Cette étude avait pour objectif d'évaluer les maladies foliaires de la canne à sucre en association avec des cultures vivrières en condition pluviale dans la région de Ferkessédougou.

MÉTHODE

La variété de Canne à sucre utilisée dans cette expérience est le M 2238/89 originaire d'Ile Maurice. Le dispositif expérimental était composé de 9 traitements dont 8 cultures vivrières en association (Wandzou, Arachide, Tomate, Piment, Vigna, Haricot, Soja et Niébé) et un témoin (parcelle pure) avec 3 répétitions. L'essai a été mise en place suivant un dispositif en blocs complets randomisés à un seul facteur étudié qui est la tolérance des cannes aux maladies foliaire. Dans chaque essai, une micro-parcelle comportait 5 lignes de 10 m (75 m²), soit une surface totale de 2 925 m². Les observations ont porté sur 8 plants de canne à sucre choisis de manière aléatoire par micro parcelle et par variétés de culture associée. Sur chaque plant, les feuilles présentant les symptômes des maladies ont été notées. L'évaluation des maladies a duré pendant cinq mois, ce temps correspond à la durée de l'effet des plantes associées sur la canne à sucre.

RÉSULTATS

L'observation des symptômes foliaires de la canne à sucre en association avec différentes cultures vivrières a mis en évidence quatre maladies majeure à Ferkessédougou. Il s'agit de la mosaïque, la Rouille, l'Echaudure des feuilles et la Morve rouge. L'incidence de la mosaïque a varié de 51,03 et 71,33 % pour les associations avec les cultures de Vigna, de la Tomate et du Niébé (**Figure 1**). Les cannes à sucre associées à l'arachide, le soja et le piment ont enregistré les plus faibles incidences de la mosaïque avec respectivement 54,03 ; 51,33 et 57,33 % comparé à l'incidence de la parcelle de canne pure qui a été de 0,64 %. En ce qui concerne la maladie de la rouille, l'association de la canne à sucre avec le piment a entraîné une baisse significative de l'incidence de la Rouille (31,33 %) comparé à la parcelle Témoin (canne pure) qui est de 39 % (**Figure 1**). L'incidence de la Rouille la plus élevée a été de 45,66 % relevé sur les associations de la tomate et du haricot.

Figure 1. Incidence (en %) de la mosaïque et la rouille sur les feuilles en fonction des cultures associées à la canne à sucre

S'agissant de la maladie échaudure des feuilles, une différence significative a été observée entre les moyennes (**Figure 2**). En effet, comparé au témoin (canne pure) l'association de la canne à sucre avec les cultures telles que le piment, wandzou, vigna et niébè entraîne une faible incidence de l'expression des symptômes de la maladie avec des valeurs respectives de 2,03 et 7,33 %. L'expression des symptômes de la maladie Morve rouge de la canne à sucre a été de 13,33 % en association avec le wandzou. Cette incidence est très faible comparé à la valeur de la parcelle témoin qui était de 17,33 % (**Figure 4**). Cependant l'association de la canne à sucre avec le niébè, la tomate et l'arachide entraîne une hausse des incidences de la morve rouge avec des valeurs respectives de 19,03 ; 23,33 et 32,66 % par rapport à la canne pure (Témoin).

Figure 2. Incidence (en %) de l'échaudure et la morve rouge sur les feuilles en fonction des cultures associées à la canne à sucre

Classification des maladies en fonction des cultures associés

Les maladies foliaire (la rouille, l'échaudure des feuilles et la morve rouge) sont corrélées positivement au facteur 1 (axe 1) qui participe à 48,67 %. Les cultures associées liées à ces maladies sont la tomate, le soja et l'arachide. La mosaïque est corrélée positivement au facteur 2 (axe 2) et négativement au facteur 1 qui participe à 30,82 % de la variance totale des paramètres. Le plan de dispersion des individus de l'ACP pour les différents traitements a fait ressortir deux groupes de traitements (**Figure 4**).

Figure 4. Dispersion des maladies d'après l'ACP des traitements

DISCUSSION

Les associations de cultures à base de piment et de wandzou conduisent à baisse significativement des symptômes des maladies foliaires des cannes au cours de cinq premiers mois de culture comparée à la culture pure. La culture associée du niébé, vigna et d'arachide entraîne des problèmes phytosanitaires car elles sont très attaquées par les pucerons et les insectes. De plus, elles retiennent beaucoup d'humidité au tour des touffes de cannes ce qui favorise la germination des spores et la prolifération des pathogènes Doss et Morris (2001). La culture de la canne à sucre permet de faire des investissements, alors que les vivrières servent plutôt à assurer le quotidien des exploitations (Coulibaly *et al.*, 2012). De plus les cultures associées assurent aux paysans plus de stabilité au jour le jour. L'association (piment et/ou Wandzou) a entraîné une baisse de la présence des maladies de la canne à sucre, mais en tendance les feuilles des cultures associées sont de plus en plus saines au fil des mois par rapport à celles des cultures pures. Vu l'importance qu'elles ont pour les paysans, pour assurer leur sécurité alimentaire et exploiter au mieux l'espace disponible pendant le temps de la mise en culture des parcelles, il n'est pas réaliste de penser améliorer la culture de la canne à sucre villageoise en prônant la culture pure, sans prendre en compte cette réalité des associations.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'association canne à sucre - piment et/ou wandzou une faible incidence des maladies foliaires. La recherche devrait donc travailler à déterminer les meilleurs types d'association possible, en termes de chronologie de mise en place de la canne à sucre et les légumineuses, de densités de semis, et d'arrangement spatial de ces espèces dans la canne à sucre villageoise. Les travaux devront au moins prendre en compte l'existence d'associations binaires (canne à sucre-piment ou canne à sucre-Wandzou) et ternaires (canne-piment-Wandzou).

Mots clés : Association des cultures, Canne à sucre, Maladies, Sécurité alimentaire

RÉFÉRENCES

- Bedoussac L., Journet E.-P., Hauggaard-Nielsen H., Naudin C., Corre-Hellou G., Jensen E.S., Prieur L., Justes E. (2015).** Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming. A review. *Agronomy for Sustainable Agriculture*. 35(3), 911-935.
- Coulibaly K., Vall E., Autfray P., Sedogo P. M. (2012).** Performance technico-économique des associations maïs/niébé et maïs/mucuna en situation réelle de culture au Burkina Faso : potentiels et contraintes. *Tropicultura*, vol. 30, n° 3, pp. 147-154.
- Doss, C., and M. Morris. (2001).** “How Does Gender Affect the Adoption of Agricultural Innovations? The Case of Improved Maize Technology in Ghana.” *Agricultural Economics* 25 (1): 27–39.
- Elie K. K., Faustin A. O., Antoine N. K. (2021).** Intérêt de la culture associée légumineuses maïs et stratégie de résilience face à la disponibilité en terre cultivable : le cas de la ferme agricole de Kafigué dans département de Korhogo (Nord de la Côte d’Ivoire). *European Scientific Journal*, ESJ, vol. 17, pp. 318-334.

A1O043 Diversité de Fusarium associée au flétrissement des caféiers : une menace pour la caféiculture ivoirienne

Kouassi Francis YAO^{1*}, Claude Ghislaine Zaka KOUADJO², Ehouman Jean Brice OHOUEU³, Drolet Jean-Marc SERY⁴, Alphonse BOUET⁵

^{1,3,4,5}Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche de Man, Côte d’Ivoire

²Centre National de Recherche Agronomique, Laboratoire Central de Biotechnologie, Abidjan, Côte d’Ivoire

*Email de l’auteur correspondant : francisyaok6@gmail.com / francis.yao@cnra.ci

INTRODUCTION

La caféiculture est l’une des meilleures cultures de rente mondialement reconnue (ICO, 2021). Elle améliore les conditions de vie des petits exploitants ivoiriens. Avec le prix bord champ récent de 1.500 F/Kg (Gouv.ci, 2024), le café pourrait réduire la pauvreté en milieu rural (ICC, 2015). Cependant, sa production a connu une chute suite à plusieurs facteurs incluant l’instabilité du prix d’achat et les contraintes agronomiques dont la maladie du flétrissement qui est à l’origine de chute considérable du rendement (Coulibaly *et al.*, 2021; Mulatu and Shanko, 2019). Depuis sa réapparition en Côte d’Ivoire, en 2013, la maladie du flétrissement connaît une progression spectaculaire dans le verger ivoirien. L’objectif de cette étude a été de déterminer la diversité des isolats de *Fusarium* associés à cette maladie du caféier.

MÉTHODE

Prospection phytosanitaire et collecte d’échantillons symptomatiques

Une prospection phytosanitaire a été effectuée dans les régions du Gôh et du haut Sassandra où les parcelles paysannes de 3 à 40 ans ont été visitées. Les parcelles de 1 à 3 hectares ont été

entièrement sillonnées contrairement aux parcelles de plus de 3 hectares où seules les deux diagonales ont été parcourues. La prévalence et la sévérité de la maladie de flétrissement ont été déterminées dans chaque parcelle visitée. Des échantillons de tiges de caféiers présentant des symptômes de cette maladie ont été ensuite collectés pour des analyses au laboratoire.

Analyse des échantillons de caféiers symptomatiques au laboratoire

L'analyse des échantillons a consisté à l'isolement des souches de *Fusarium* associés aux symptômes et à leur caractérisation.

Au niveau morphologique, les caractères culturels tels que la coloration, l'aspect et le mode de croissance des colonies et les caractères microscopiques tels que la forme, la taille et la concentration des conidies ont été déterminés par isolat.

Une caractérisation moléculaire a été également effectuée. Elle a consisté d'abord à l'extraction de l'ADN de ces isolats. L'ADN extrait a été amplifié par PCR et les amplicons ont été ensuite séquencés. Les séquences obtenues ont été soumises à un Blast sur GenBank et un arbre phylogénétique des souches de *Fusarium* associées au flétrissement du caféier a été enfin construit.

RÉSULTATS

Etat de la maladie du flétrissement du caféier

La prospection phytosanitaire a révélé la présence de deux grands types de symptômes. A savoir, le flétrissement partiel et le flétrissement total des caféiers avec des bandes noirâtres sous l'écorce des plants desséchés (Figure 1). La prévalence et la sévérité de la maladie ont varié non seulement en fonction des régions mais également des localités visitées. La prévalence a été plus forte dans la région du haut Sassandra alors que la maladie a été plus sévère dans la région du Gôh (Tableau 1).

Champignons associés à la maladie

Caractères morphologiques des isolats de *Fusarium*

Les champignons du genre *Fusarium* associés aux symptômes de flétrissement du caféier ont présenté une diversité tant au niveau culturel que microscopique (Figure 2).

Au niveau culturel, les souches de *Fusarium* de colorations rosâtre, violacée, orangée et blanchâtre ont été isolées. Des aspects poudreux, floconneux et cotonneux avec des croissances (ir)régulières en anneaux concentriques et en rayonnement concentrique ont été également enregistrés.

Au niveau microscopique, des microconidies et des macroconidies arquées de différente concentration ont été observées.

Figure 1 : Symptômes de la maladie du flétrissement du caféier rencontrés

A : Flétrissement partiel **B** :
Flétrissement total

Tableau 1 : Prévalence et sévérité de la maladie du flétrissement du caféier en fonction des zones visitées

Régions	Localités	Prév. moyenne \pm Erreur type	Sév. moyenne \pm Erreur type
Haut Sassandra	Caillou	32,67 \pm 2,56a	12,50 \pm 0,56e
	Kibouo	25,24 \pm 1,86b	16,25 \pm 0,12d
Gôh	Mahidio	15,56 \pm 0,09d	26,76 \pm 3,15c
	Tonla	17,78 \pm 0,21d	40,25 \pm 4,25b
	Ménékré	20,58 \pm 0,09c	18,75 \pm 2,08d
	Doukouy	26,67 \pm 0,15b	50,33 \pm 7,11a

Les chiffres suivis de la même lettre (colonne) sont statistiquement identiques selon le test de Fisher ($p < 0,05$)

Figure 2 : Colonies mycéliennes et conidies des isolats de *Fusarium* associés aux symptômes de la maladie

Caractères moléculaires des souches de *Fusarium*

Les souches de *Fusarium* ont été similaires à plus de 95 % aux espèces *Fusarium lateritium* (Isolats 38 et 45), *Fusarium oxysporum* (Isolat 55), *Fusarium solani*/*Gibberella fujikuroi* (Isolat 30) et *Fusarium decemcellulare* (Isolats 15, 16, 20, 64). Elles ont présenté des proximités variables sur l'arbre phylogénétique (Figure 3).

Figure 3 : Arbre phylogénétique montrant les relations entre les espèces de *Fusarium* isolées des caféiers atteints de flétrissement en Côte d'Ivoire et cinq espèces de *Fusarium* disponibles sur GenBank

DISCUSSION

Les symptômes de la maladie du flétrissement observés lors de la prospection phytosanitaire ont été le flétrissement partiel et du flétrissement total, avec des bandes noirâtres sous l'écorce des tiges desséchées. Ces bandes noirâtres seraient sans doute des structures de conservation de l'agent pathogène après la mort de la plante. Rutherford (2006) a également observé des taches similaires sous l'écorce des caféiers desséchés, qu'il a qualifié d'amas de périthèces produits par le champignon pathogène.

La prévalence de la maladie a été plus élevée dans la région du haut Sassandra que dans la région du Gôh. Le cas contraire a été noté avec la sévérité des symptômes. Cette variation de l'état sanitaire des parcelles serait liée aux systèmes de culture qui diffèrent d'un producteur à un autre. Mulatu et Shanko (2019) expliquent également la différence du niveau de développement de la maladie du flétrissement du caféier par la variation des systèmes de production du café entre les zones.

Lors de cette étude, des isolats de *Fusarium* associés aux symptômes de la maladie du flétrissement du caféier ont présenté des colorations de la colonie, des tailles et des formes de conidies variables. Une diversité morphologique des champignons associés aux symptômes a été ainsi notée. Cette diversité de *Fusarium* a été également notée par Rutherford (2006). Il a isolé les espèces *Fusarium stilboides*, *Fusarium oxysporum* et *Fusarium solani* des symptômes de la maladie du flétrissement des caféiers.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les symptômes de flétrissement partiel et total ont été notés dans les zones visitées. Le taux de prévalence de cette maladie a été plus forte dans la région du haut Sassandra alors que les symptômes ont plus sévères dans la région du Gôh. Les isolats de *Fusarium* associés aux symptômes ont été similaires à plus de 95% à *Fusarium lateritium*, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Gibberella fujikuroi* et *Fusarium decemcellulare*. Il serait nécessaire de respecter la technique culturale du caféier pour réduire l'impact de ces agents pathogènes en attendant de trouver des solutions durables.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Dessèchement du caféier, *Fusarium* spp.

RÉFÉRENCES

- Coulibaly K., F. Gogbé, W. N'Guessan, B. Guiraud et Y. Légnaté. (2021).** Bien lutter contre la trachéomycose du caféier en Côte d'Ivoire. Fiche technique CNRA Côte d'Ivoire. <https://cnra.ci/nos-fiches-techniques/?tax%5Bwpdmcategory%5D=cafe-cola>. Consulté le 25/01/2024.
- Gouvernement de Cote d'Ivoire. (2024).** Campagne de commercialisation du Café et du Cacao 2024-2025 : Le prix bord champ du café fixé à 1.500 FCFA et celui du cacao à 1.800 FCFA. <https://www.gouv.ci/actualite-article.php?recordID=17542#:~:text=Economie-CAMPAGNE%20DE%20COMMERCIALISATION%20DU%20CAFE%20ET%20DU%20CACAO%202024%2D2025,CACAO%20A%201%20800%20FCFA>. Consulté le 8/12/2024.
- International Coffee Council (ICC). (2015).** Sustainability of the coffee sector in Africa. <https://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-114-5e-overview-coffee-sector-africa.pdf>, 29 pages. Consulté le 22/05/2024, à 10h00min.
- International Coffee Organization (ICO). (2021).** The future of Coffee: Investing in youth for a resilient and sustainable coffee sector. 3e Edition of the ICO Coffee Development report. <https://www.icocoffee.org/wp-content/uploads/2022/11/coffee-development-report-2021.pdf>, 98p. Consulté le 22/05/2024 à 10h35min.
- Mulatu A. and D. Shanko. (2019).** Incidence and Prevalence of Coffee wilt Disease (*Gibberella xylarioides*) and Its Impact on the Rural Livelihoods in Western Guji Zone, Southern Ethiopia. *AJBIO*. 7 (1): 7-15. doi: 10.11648/j.ajbio.20190701.12.
- Rutherford M. A. (2006).** Current Knowledge of Coffee Wilt Disease, a Major Constraint to Coffee Production in Africa. *Phytopathology*: 96 (6): 663-666. <https://doi.org/10.1094/PHYTO-96-0663>.

A10103 Symptomatologie des maladies fongiques sur les adventices dans les vergers d'anacardiens (*Anacardium occidentale* L.) dans les zones agroécologiques Centre et Est du bassin anacardier ivoirien

TRAORE Aboulaye1*, SORO Sibirina1, AYEMOU A. R. Emmanuella1, OUATTARA Traore Karidia1, ABO Kouabenan3, KONE Daouda2

1 Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole (LAPA), UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon GUEDE, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

2 Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEACCBAD), Université Félix Houphouët BOIGNY (UFHB), 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

3 Laboratoire de Phytopathologie et de Biologie Végétale, Département de la Formation et de la Recherche en

Agriculture et des Ressources Animales, Institut National Polytechnique Félix Houphouët BOIGNY (INP-HB), BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : traoreaboulaye044@gmail.com

INTRODUCTION

L'anacardier est une plante pérenne dicotylédone de la famille des Anacardiaceae. Originaire du Brésil, l'anacardier est cultivé en Côte d'Ivoire pour la production de la noix de cajou. La noix de cajou est l'un des principaux produits agricoles qui contribuent au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brute de cajou avec une production estimée à plus de 1 225 935 tonnes en 2023, soit plus de 40 % la production mondiale (Coulibaly, 2024). Selon le ministre de l'agriculture Adjoumani, la contribution du secteur cajou au Produit Intérieur Brute (PIB) en 2023, oscille entre 8 et 9 %. Malheureusement, l'avenir de la cajouculture ivoirienne est menacé par de nombreux problèmes phytosanitaires dont les maladies et l'enherbement. Les maladies les plus dommageables de l'anacardier en Côte d'Ivoire sont d'ordre fongique. Il s'agit entre autres de l'antracnose causée par *Colletotrichum gloeosporioides* et *Pestalotia heterocornis*, du dessèchement et la gommose causées par *Lasiodiplodia theobromae* (Silué *et al.* 2018 ; Soro *et al.*, 2020). Les contraintes liées à l'enherbement se situent principalement à deux niveaux. La compétition que mènent les adventices avec les cultures pour les éléments essentiels à leur développement. Et la capacité de certaines adventices à s'ériger en foyers d'infestation dans les cultures (Traoré *et al.*, 2013 ; Triolet *et al.*, 2022). Cette double contrainte des adventices, concourt inéluctablement à la chute du potentiel de production de l'anacardier. Dès lors, la lutte contre l'enherbement ne doit plus se limiter au simple nettoyage du verger, mais elle doit aussi être orientée vers la recherche de plantes adventices foyers d'infestation dans les vergers. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente étude dont l'objectif général était de déterminer les symptômes de maladies fongiques sur les adventices dans les vergers d'anacardiens. Il s'est agi spécifiquement de décrire les symptômes de maladies sur les adventices, puis d'identifier les champignons présents sur les adventices.

METHODES

L'étude a été réalisée dans les zones agroécologiques Centre et Est du bassin anacardier ivoirien. Au niveau de la zone Centre, les vergers ont été prospectés dans les localités de Mankono et de Bouaké. A l'Est, les vergers prospectés étaient dans les localités de Bondoukou et de Gouméré. Dans chaque localité, 03 vergers ont été considérés. La surface prospectée dans chaque verger était d'un hectare. Les vergers ont été parcourus dans le sens des diagonales en vue de décrire les types de symptômes sur les adventices. La description a consisté à donner la forme, l'aspect et la couleur des symptômes. Les échantillons ont été prélevés sur les organes symptomatiques des adventices puis conservés dans des enveloppes. Les enveloppes ont été

codifiées puis acheminées au laboratoire pour l'analyse microbiologique des échantillons. Les échantillons ont été analysés par ensemencement sur le milieu Potatoes Dextrose Agar (PDA). Les colonies fongiques obtenues ont été purifiées puis identifiées au niveau macroscopique en vue de déterminer les genres fongiques présents sur les adventices.

RESULTATS

La figure 1 illustre les types de symptômes sur les adventices et les genres fongiques associés. L'étude de la symptomatologie des maladies fongiques sur les adventices a permis d'identifier cinq types de symptômes. Il s'agissait de la rouille rouge, des plages de nécroses, des pointillés, des duvets blancs et des taches nécrotiques évoluant en cercles concentriques. Ces symptômes ont été principalement identifiés sur les feuilles de *Vitex doniana* S., *Daniellia oliveri* R & D, *Pterocarpus erinaceus* P., *Vitellaria paradoxa* G., *Ephorbia heterophylla* L., et *Ficus sur* F. L'analyse microbiologique des échantillons a montré que les champignons du genre *Lasiodiplodia* sont associés au dessèchement des feuilles. Les champignons associés aux pointillés, aux plages et aux taches nécrotiques évoluant en cercles concentriques étaient du genre *Colletotrichum* et du genre *Pestalotia*. Le genre *Oïdium* était associé aux duvets blancs et le genre *Cephaleuros* était associé à la rouille rouge.

Figure 1 : Champignons présents sur les adventices dans le verger anacardier

(A) : Pointillés et dessèchement sur les feuilles de *Vitex doniana* ; (B) : Plages de nécroses sur les feuilles de *Daniellia oliveri* R & D. ; (C) : Taches nécrotiques évoluant en cercles concentriques sur les feuilles de *Vitellaria paradoxa* G. ; (D) : Duvets blancs sur les feuilles de *Ephorbia heterophylla* ; (E) : Rouille rouge sur les feuilles de *Ficus sur* ; (F) : *Lasiodiplodia* sp ; (G) : *Colletotrichum* sp ; (H) : *Pestalotia* sp ; (I) : *Oïdium* sp et (J) : *Cephaleuros* sp.

DISCUSSION

Ces résultats suggèrent une compatibilité pathogénique entre les champignons identifiés et les adventices du verger anacardier. Cette compatibilité se traduit par la présence de champignons sur les organes symptomatiques. Les champignons identifiés seraient capables de contourner le système de défense des adventices infectées. Ces résultats corroborent ceux de Triolet *et al.*, (2022) et Dentika *et al.*, (2021), qui ont identifié les champignons pathogènes sur les adventices symptomatiques dans les cultures.

CONCLUSION

Il ressort de cette étude que les symptômes identifiés sur les adventices sont dus aux champignons. Les genres fongiques identifiés étaient *Colletotrichum*, *Lasiodiplodia*, *Pestalotia*, *Oïdium* et *Cephaleuros*. Cette étude a permis de montrer la présence d'adventices foyers d'infestation dans le verger anacardier. Ces adventices pourraient augmenter la pression des maladies fongiques sur l'anacardier. Il est donc nécessaire de les intégrer dans les stratégies de contrôle des maladies dans le verger.

Mots clés : Symptôme, noix de cajou, dommageable, pathogènes fongiques, Côte d'Ivoire

REFERENCES

- Coulibaly A. (2024).** Tribune hebdomadaire du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG) «Tout savoir», le 04 juin 2024 à Abidjan.
- Dentika, P.; Ozier-Lafontaine, H.; Penet, L. (2021).** Weeds as Pathogen Hosts and Disease Risk for Crops in the Wake of a Reduced Use of Herbicides: Evidence from Yam (*Dioscorea alata*) Fields and *Colletotrichum* Pathogens in the Tropics. *Journal. Fungi*, 7, 283.
- Silué N., Soro S., Koné T., Abo K., Koné M. & Koné D. (2018).** Parasitical fungi in Cashew (*Anacardium occidentale* L.) Orchard of Côte d'Ivoire. *Plant Pathology. Journal.* (16), pp 82 - 88.
- Soro, S., Sanogo, S., Ouattara, M., Silue, N., Koné, D. and Kouadio, J. (2020)** Analyse descriptive et facteurs agronomiques d'avant-garde de l'état sanitaire des vergers anacardiens (*Anacardium occidentale* L.) en Côte d'Ivoire. *European Scientific Journal*, 16, 72-86. <https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n30p72>.
- Traoré K., Sorho F., Dramane D. D. & Sylla M. (2013).** Adventices hôtes alternatives de virus en culture de Solanaceae en côte d'ivoire. *Agronomie Africaine* 25 (3) : 231–237.
- Triolet M., Edel-Hermann V., Gautheron N., Mondy S., Reibel C., André O., Guillemain J-P. & Steinberga C. (2022).** Weeds Harbor an Impressive Diversity of Fungi, Which Offers Possibilities for Biocontrol. *Appl Environ Microbiol*; 88 (6):e0217721.

AIO125 Evaluation de la capacité de coagulation du lait par les extraits de *Balanites aegyptiaca* (L.) Del et *Moringa Oleifera* Lam

SISSAO Mariétou^{1,2*}, KYELEM Marie Inès Pazabdeba², MILLOGO Vinsoun¹

¹Université Nazi Boni, Institut du Développement Rural (IDR), Ecole Doctorale Sciences Naturelles-Agronomie, Laboratoire de Recherche et d'Enseignement en Santé et Biotechnologie Animales, 01 BP 1091 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso.

²Université Thomas Sankara, Centre Universitaire de Tenkodogo, 12 BP 417 Ouagadougou

*Email de l'auteur correspondant : sissaomarietou@gmail.com

INTRODUCTION

Le lait des ruminants domestiques constitue l'une des sources des protéines les plus accessibles. Il joue un rôle nutritionnel, économique et socio-culturel (ABAKAR, 2012). Le lait et les produits laitiers par leurs apports nutritionnels, sont donc considérés comme des aliments appropriés pour les populations (GRET/IPROLAIT, 2020). Dans les localités les plus reculées du Burkina Faso, les éleveurs produisent du lait en abondance pendant les périodes de haute lactation. Ils sont parfois obligés de jeter le lait invendu à cause de sa dégradation rapide du fait de sa forte teneur en eau et en éléments nutritifs favorisant le développement microbien. Cette situation impose aux acteurs de la filière « lait » le développement des techniques de conservation ou de transformation plus ou moins adaptées au contexte socio-économique et environnemental (Keke *et al.*, 2009). Le fromage, la crème et le beurre, ne représentent qu'une infime proportion de ces produits de transformation. Le fromage peulh ou Wagashi est un fromage très répandu dans les pays comme le Bénin et le Togo et dans certaines régions du Burkina Faso. C'est fromage à pâte molle à haute valeur nutritionnelle, traditionnellement obtenu par la coagulation à chaud du lait frais entier, sous l'action principalement de la calotropaine (enzyme coagulante issu de *Calotropis procera*) (DOSSOU, 2006). La conservation de ce fromage qui ne nécessite pas forcément de chaîne de froid, en fait un produit adapté aux conditions socio-économiques et environnementales des acteurs laitiers. Cependant, qu'en est-il des performances de coagulation du lait des autres coagulants végétaux locaux. D'où la présente étude avec pour objectif d'évaluer les performances de coagulation de *Balanites aegyptiaca* et *Moringa oleifera*

MÉTHODE

L'étude a été conduite au Burkina Faso dans la ville de Tenkodogo dans la province de Boulgou et dans la région du Centre-Est. Le matériel biologique était composé de lait cru de vache et de coagulant végétal (graines de moringa, les fruits et les feuilles de *Balanites aegyptiaca*). Le processus de production des fromages avec les différents coagulants suivait le schéma 1. Les types et les quantités de coagulant sont consignés dans le tableau 1. Les paramètres mesurés sont :

- **Lait cru de vache** : pH (pH-mètre), densité et composition chimique (Farm milk analyser)
- **Fromage** : Poids/rendement (Balance de précision)
- **Préparation** : Temps de caillage (Chronomètre)

A la suite de la production des fromages, des tests de dégustation ont été effectués. Pour déterminer le degré d'acceptation/validation de chaque fromage, des tests de dégustation ont été effectués auprès de 40 personnes pour une évaluation de leur qualité organoleptique. Chaque dégustateur avait une fiche de questionnaire à sa disposition.

Le traitement des données et les illustrations graphiques ont été réalisés à l'aide du logiciel Microsoft Office Excel. Les statistiques descriptives, la matrice de corrélation de Person et les p-values ont été déterminées par le logiciel XLSTAT 2016. Les différences étaient considérées comme significatives au seuil de probabilité de $P < 0,05$. Le logiciel RuralInvest a été utilisé pour le calcul du coût de revient des fromages.

Tableau 1 : Les différents coagulants

<i>Nature de coagulant</i>	<i>Doses (g)</i>
<i>Feuilles fraîches de Balanites aegyptiaca</i>	60
	80
	100
	120
<i>Graine de Moringa oleifera</i>	30
	40

Schémas 1 : Le processus de production des fromages

RÉSULTATS

La composition physico-chimique des lait utilisées pour la production du fromage correspondaient aux standards.

Tableau 2 : La composition physico-chimique du lait cru

	<i>pH</i>	<i>Densité</i>	<i>MG</i>	<i>MP</i>	<i>MS</i>
<i>Lait cru</i>	6,070±0,240	1,032±0,002	4,885±0,684	3,488±0,211	9,283±0,917

Le temps de coagulation du lait et le rendement fromager ont varié en fonction de la nature, de l'état et de la quantité du coagulant utilisé. Plus la quantité de coagulant est faible, plus le rendement est faible et la durée du caillage est longue ($p < 0,05$). Néanmoins ces fortes quantités pour les coagulants ont induit une coloration et un goût plus prononcé. Tandis que les faibles quantités produisaient des fromages plus neutres au goût et en coloration.

Tableau 3 : La production fromagère en fonction des différentes doses de coagulant

<i>Doses de coagulant</i>	<i>Temps de cuisson (mn)</i>	<i>Poids de fromage (g)</i>
120g FF <i>B. aegyptiaca</i>	8,500 ± 1,732^a	246,250 ± 20,451^a
100g FF <i>B. aegyptiaca</i>	10,250 ± 2,630^a	243,250 ± 18,136^a
80g FF <i>B. aegyptiaca</i>	16,500 ± 12,450^a	215,250 ± 50,711^a
60g FF <i>B. aegyptiaca</i>	25 ± 14,071^b	136 ± 74,601^b
30g <i>G M. oleifera</i>	29 ± 12,702^b	136,250 ± 79,550^b
40g <i>G M. oleifera</i>	11 ± 3,162^a	239,750 ± 19,155^a

Les participants ont jugé acceptable le goût des différents fromages pour tous les types de coagulants utilisés. La couleur était de vert-clair pour la plupart des feuilles de *B. aegyptiaca* et blanche pour les graines de *Moringa oleifera*. L'aspect/texture et l'acidité était majoritairement molle et pas acide. Quant à la saveur du lait et du sucre, elles étaient jugées perceptible et peu sucré pour la majorité des fromages produits. En termes de préférence, les fromages fait à base de graines de *Moringa oleifera* étaient les plus aimer par rapport à ceux fait à base de feuilles fraîches de *B. aegyptiaca*.

Tableau 4 : Préférence des consommateurs

Doses de coagulant	Gout acceptable	Gout agréable
120G FF <i>B. aegyptiaca</i>	36	3
100G FF <i>B. aegyptiaca</i>	50	13
80G FF <i>B. aegyptiaca</i>	66	13
60G FF <i>B. aegyptiaca</i>	63	16
30G <i>G M. oleifera</i>	33	50
40G <i>G M. oleifera</i>	50	23

Le coût de revient le plus faible a été obtenu avec la quantité de fromage la plus élevée (2169) et vice versa (5392).

Tableau 5 : Le prix de revient des fromages

Type de fromage	Prix de revient FCFA/kg
<i>A (120g de feuille de Balanites)</i>	2169
<i>B (100g de feuilles de Balanites)</i>	2195
<i>C (80g de feuilles de Balanites)</i>	2481
<i>D (60g de feuilles de Balanites)</i>	3922
<i>E (30g de graine de Moringa)</i>	5392
<i>F (40g de graine de Moringa)</i>	3905
<i>G (10ml d'acide citrique 8%)</i>	2322

DISCUSSION

Un lait destiné à la transformation doit être de bonne qualité sur le plan de l'aspect physique, de la composition et contenir moins de germes et dans la mesure du possible pas d'organismes inanimés extérieurs. En plus, la composition du lait cru présente une influence significative sur la transformation et la qualité du produit final. Les protéines ont un intérêt capital dans la technologie du fromage grâce à leur propriété coagulante (SISSAO, 2018). La composition physique du lait correspondait aux standards (ABAKAR, 2012). La composition chimique est similaire de celle couramment observées au Burkina Faso (MILLOGO, 2010 ; SISSAO, 2018) (4,8% MG, 3,4% de MP).

La différence de rendement obtenue peut s'expliquer par le fait que les quantités de coagulants élevées possèdent une forte concentration en enzyme coagulante que les faibles quantités. Cette différence peut être due à la technique de production du fromage.

En effet, le fromage était préparé avec du lait frais alors que la technique utilisée par Libouga et al. (2006) a été d'utiliser du lait reposé à la température ambiante pendant au moins 1h de temps avant l'ajout du coagulant (mélange graines-eau distillé) sans passer au feu.

Le coût de revient des fromages faits à base des graines de *Moringa oleifera* a été les plus élevé par rapport aux autres fromages. Cette situation est due au prix d'achat élevé des graines. Ce coût pourrait être diminué avec une production personnelle des graines. Il faudra privilégier des périodes de forte production de lait cru (Prix bas sur le marché). Le prix d'un kilogramme de fromage est estimé entre 6000 et 12000 F CFA.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les broyats des feuilles fraîches de *B. aegyptiaca* et la poudre des graines de *Moringa oleifera* peuvent coaguler le lait à différentes doses. Plus la quantité de coagulant était élevée, plus les rendements fromagers étaient élevés et le temps de coagulant court. L'analyse organoleptique et sensorielle a démontré que le goût des différents fromages obtenus était en général

acceptable. L'utilisation des feuilles de *B. aegyptiaca* est moins onéreuse que celle des graines de *Moringa oleifera*. Ces fromages peuvent ainsi être utilisés comme des produits de niches.

Au regard des différents produits de divers goûts obtenus, la vulgarisation des fromages issus de la coagulation permet une diversification alimentaire et nutritionnelle. En effet, l'utilisation de divers coagulants végétaux permet de varier les produits alimentaires de consommation.

Mots-clés : Lait cru ; *Balanites aegyptiaca* ; *Moringa oleifera* ; Rendement ; Coagulation.

RÉFÉRENCES

- Abakar M. N. M., (2012).** Essai de fabrication d'un fromage traditionnel sénégalais, à partir de lait de vache, coagulé par la papaïne naturelle. Mémoire de diplôme en master en qualité des aliments de l'homme. Produits d'origine animale. EISMV. Dakar. 46p.
- Dossou J., Hounzanbe A.S., Soule H., (2006).** Production et transformation du lait frais en fromage peulh au Bénin : guides de bonnes pratiques. Université d'Abomey-Calavi. Faculté des sciences agronomiques. 33p.
- Kèkè M, Yèhouénou B, de Souza C, Sohounhloué DCK. (2009).** Evaluation of hygienic and nutritional quality of peulh cheese treated by *Sorghum vulgare* (L) and *Pimenta racemosa* (Miller) extracts. Scientific Study & Research, 10(1):29-46.
- Libouga D.G., Vercaigne-Marko D., Djangal S.L., Choukambou I., Ebangi A.L., Ombionyo M., Beka T.M., Aboubakar R.G., & Guillochon D., (2006).** Mise en évidence d'un agent coagulant utilisable en fromagerie dans les fruits de *Balanites aegyptiaca*. Tropicultura, 2006, 24, 4; 229-238
- Millogo V., (2010).** Milk production of hand-Milked Dairy cattle in Burkina-Faso. Doctoral Thesis No.2010 :4 ISSN1652-6880ISBN ;978-91-576-7481-4upp sala.
- Sissao M., (2018).** Amélioration de la production laitière de la vache Zébu peulh des élevages laitiers traditionnels par la multiplication de la fréquence de la traite au Burkina Faso et au Sénégal. Thèse de doctorat unique. Ecole doctorale sciences. Naturelles et Agronomie. UPB/IDR, .200p.

A10131 Diagnostic des maladies associées aux exploitations maraîchères dans les régions du Bélier et de Gbêkê pour faciliter la transition agroécologique

GADJI Alahou André Gabaze^{1*}, OSSEY Christian Landry¹, COULIBALY Noupé Diakaria¹, N'GAZA Aya Félicité¹, KOUAKOU N'Guessan Kan Pulchérie¹, N'GBESSO Mako¹, ABO Kouabenan²

¹Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de Recherche sur les Cultures Vivrières, Programme Cultures Maraîchères et Protéagineuses, 01 BP 633 Abidjan 01, Bouaké, Côte d'Ivoire

²Unité Mixte de Recherche et d'Innovation - Sciences Agronomiques et Procédés de Transformation (UMRI – SAPT), Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : andre.gadji@cnra.ci

INTRODUCTION

Le maraîchage est devenu, ces dernières décennies, une activité principale pour une frange de la population en Côte d'Ivoire en raison des revenus importants générés (FIRCA, 2019). Cependant, le maraîchage fait face à de nombreux défis liés aux contraintes biotiques et abiotiques. S'agissant des contraintes biotiques (maladies et ravageurs), elles sont à l'origine des pertes de production qui peuvent atteindre 100%, en absence de moyen de lutte efficace. Pour faire face aux maladies et ravageurs, les producteurs utilisent régulièrement et de façon excessive des pesticides chimiques de synthèse malgré leurs effets néfastes sur l'environnement et la santé de l'homme.

Face à la menace des pesticides chimiques, de plus en plus d'initiatives émergent afin de promouvoir des pratiques maraîchères plus respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche de promotion d'une production horticole raisonnée voire agroécologique (Stassart *et al.*, 2012). Afin de mieux cerner les méthodes de gestion agroécologiques des bioagresseurs en production maraîchère en Côte d'Ivoire, notamment dans les régions du Bélier et de Gbêkê, il s'est avéré nécessaire d'évaluer l'incidence et la sévérité des maladies, de comprendre la logique qui guide le choix des méthodes de lutte ou des pratiques, d'analyser la perception qu'ont les producteurs de l'impact de leurs méthodes de lutte et de déceler le niveau d'adoption des méthodes de gestion agroécologiques des bioagresseurs.

MÉTHODE

La collecte des données a été faite lors d'une enquête par un questionnaire portant sur les activités maraîchères de 88 producteurs pris au hasard à raison de 44 producteurs par région répartis sur 11 sites maraîchers. Des observations directes de leurs pratiques et un diagnostic de l'état phytosanitaire des cultures ont été réalisées. Dans chaque exploitation maraîchère, les plants malades ou atteints d'un symptôme typique d'une maladie ont été pris au hasard suivant deux lignes diagonales. L'incidence de chaque maladie a été déterminée et la sévérité suivant une échelle de notation de l'Institut International de Mycologie (Horsfall JG et Barratt RW, 1945). Une analyse descriptive des données collectées a été réalisée avec le logiciel SPSS version 22.

RÉSULTATS

L'analyse des données concerne d'une part, les résultats de l'incidence et de la sévérité des maladies les plus dommageables et d'autres part, la compréhension du choix des méthodes de lutte ou des pratiques, la perception des producteurs de l'impact de leurs méthodes de lutte et le niveau d'adoption des méthodes de gestion agroécologiques des maladies dans le maraîchage.

S'agissant de l'incidence et de la sévérité des maladies, elles ont varié en fonction des cultures. De façon générale, les maladies virales, bactériennes et fongiques sont quasi-présentent dans toutes les grandes zones de production maraîchère (Figure 1). Les plus dommageables sont les maladies virales avec des pertes estimées à plus 70%, surtout sur la tomate et le piment. Parmi

les principales cultures maraîchères pratiquées, la culture de tomate est la plus attaquée par les maladies telles que la gale bactérienne, le mildiou, le virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV), le flétrissement bactérien avec une prévalence variant respectivement de 30,1 à 81,2 %. Ensuite, le piment et l'aubergine viennent en deuxième position des cultures attaquées dans ces zones. Les sites maraîchers à forte prévalence de maladies sont situés à Djébonoua, à Brobo, à Tiébissou, à Yamoussoukro et à Toumodi.

Par ailleurs, plus de 90 % de producteurs enquêtés font usage abusif des pesticides chimiques et moins de 2 % utilisent des méthodes de gestion agroécologiques des bioagresseurs. Les pesticides chimiques utilisés fréquemment sont constitués de 57,61 % d'insecticides ; 27,5 % de fongicides ; 8,5 % herbicides et 6,39 % d'acaricides. En outre, plus de 80 % de producteurs estiment que les pesticides chimiques sont plus efficaces que les biopesticides.

Figure 1: Prévalence des maladies dans les zones de production des régions du Bélier (a) et de Gbêkê (b)

DISCUSSION

Cette étude a mis en évidence les méthodes de gestion des bioagresseurs des cultures maraîchères mises en place par les producteurs au Centre de la Côte d'Ivoire. Elle révèle de fortes attaques des exploitations maraîchères par diverses maladies fongiques, bactériennes et virales. C'est d'ailleurs l'une des contraintes majeures à la productivité et à la durabilité des cultures maraîchères dans ces différentes zones de production. En effet, ces maladies s'attaquent à toutes les parties de la plante et peuvent induire des pertes allant jusqu'à 100 % en absence de traitement approprié. Ce qui entraînent la majorité des producteurs à utiliser des pesticides chimiques de synthèse souvent non homologués et de façon excessive (Son *et al.*, 2017 ; Yéo *et al.*, 2022). Les résultats relatifs à la proportion de différents pesticides utilisés par les producteurs corroborent ceux obtenus par Yéo *et al.*, (2022). Ces résultats traduisent la similarité des habitudes de production d'une zone à une autre, un faible niveau d'instruction et d'adoption des pratiques de production plus respectueuses de l'environnement et de la santé humaine.

En outre, la quasi-totalité des productions maraîchères dans ces régions sont destinées à la commercialisation. C'est donc à juste titre que Ahouangninou (2013) a affirmé qu'en recourant aux pesticides chimiques de synthèse, les producteurs visent à garantir l'aspect physique et la rentabilité des cultures. Cette vision des producteurs rend plus difficile le travail de sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion des bioagresseurs. Les difficultés évoquées

sont, entre autres, liées à la disponibilité et à la cherté des bioproduits (biopesticides, biostimulants, biofertilisants, etc) et à la perception qu'ils ont des produits phytosanitaires.

S'agissant des pesticides chimiques de synthèse, il est impératif de réduire leur usage abusif dans le maraîchage afin de limiter le risque de contamination des légumes par des résidus de pesticides (Shakhaoat *et al.*, 2013). Pour ce faire, une sensibilisation des consommateurs pourrait susciter l'attention des autorités publiques à faire appliquer les lois en vigueur en matière d'usage des pesticides dans le maraîchage. Ce qui pourrait faire fléchir les producteurs à modifier leurs pratiques et ainsi leur permettre une meilleure valorisation économique des produits maraîchers issus des systèmes de culture agroécologiques (Ouédraogo *et al.*, 2019).

CONCLUSION

Cette étude a permis de comprendre les pratiques agricoles pour la gestion des bioagresseurs dans le maraîchage au Centre de la Côte d'Ivoire. Malgré le recours généralisé et surtout intensif des pesticides chimiques de synthèse, quelques pratiques agroécologiques sont observées dans le maraîchage. Elles se résument à l'utilisation raisonnée des produits chimiques de synthèse, des plantes de service, de pratiques de rotation et d'associations culturales ainsi qu'à l'utilisation de biostimulants et de biopesticides. Ces méthodes constituent un atout pour initier la transition agroécologique dans le maraîchage. Toutefois, une sensibilisation des producteurs s'impose pour des pratiques plus respectueuses de la santé humaine et de l'environnement.

RÉFÉRENCES

- Ahouangninou CCA. (2013).** Durabilité de la production maraîchère au sud-Bénin : un essai de l'approche écosystémique. Thèse de Doctorat Unique. Bénin : Université d'Abomey-Calavi, 344 p. https://agritrop.cirad.fr/572410/1/document_572410.pdf.
- FIRCA. (2019).** Etude des modalités de réduction des pertes après récolte dans les cultures maraîchères en Côte d'Ivoire. Rapport d'Expertise, Côte d'Ivoire. 91 p. <https://firca.ci/pdfa-2/legumes/>
- Horsfall JG, Barratt RW. (1945).** An Improved Grading System for Measuring Plant Diseases. *Phytopathology*, 35, 655.
- Ouédraogo RA, Kambiré FC, Kestemont MP, Biolders CL. (2019).** Caractériser la diversité des exploitations maraîchères de la région de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso pour faciliter leur transition agroécologique. *Cah. Agric.*, 28 (3) : 20. DOI : [10.1051/cagri/2019021](https://doi.org/10.1051/cagri/2019021)
- Shakhaoat H, Alamgir H, Abdur R, Mainul I, Atiqur R, Tanveer MA. (2013).** Health risk assessment of pesticide residues via dietary intake of market vegetables from Dhaka, Bangladesh. *Foods*, 2: 350-357. <https://doi.org/10.3390%2Ffoods2010064>
- Son D, Somda I, Legrève A, Schiffers B. (2017).** Pratiques phytosanitaires des producteurs de tomates du Burkina Faso et risques pour la santé et l'environnement. *Cah. Agric.*, 26 : 25005. DOI : [10.1051/cagri/2017010](https://doi.org/10.1051/cagri/2017010)
- Stassart PM, Baret P, Grégoire JC, Hance T, Mormont M, Reheul D. (2012).** L'agroécologie : trajectoire et potentiel pour une transition vers des systèmes alimentaires durables. Dijon, France : Educagri éditions, 21

Yeo KT, Fondio L, Kouakou KL, N’Gbesso MFDP, Coulibaly ND. (2022). Caractérisation et diversité des systèmes de productions maraîchères au centre (Bouaké) de la Côte d’Ivoire en vue d’une transition agroécologique. *J. Anim. Plant Sci.*, 52 (3) : 9538-9551.

A1O132 Influence des microorganismes efficaces dans la lutte contre la pourriture basale et sur les paramètres agronomiques de l’oignon *Allium cepa* L. (Amaryllidaceae)

Henriette GUIGUI Doukahonon^{1*}, Pacome ZAOU LI Bi Zai², Alain Serge COULIBALY¹, Juliette KY DEDI¹

1 Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Nature, Laboratoire de biologie et d’Amélioration des Productions Végétales, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d’Ivoire

2 Département de Biologie Végétale, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Sciences Biologiques, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

*Email de l’auteur correspondant : guiguihenriette46@gmail.com

INTRODUCTION

L’oignon est devenu le troisième produit alimentaire le plus importé par la Côte d’Ivoire en termes de quantité aux côtés du riz et du blé. Ainsi, 95 % des oignons consommés proviennent essentiellement de l’extérieur. Le faible développement de la filière oignon en Côte d’Ivoire est dû en partie au fait que sa production est menacée par les champignons, les bactéries, les virus, les nématodes et les ravageurs qui causent des maladies depuis la pépinière jusqu’à la conservation provoquant ainsi d’importantes pertes (**Rongead et Chigata, 2014**). Parmi ces maladies, figure la pourriture basale provoquée par le champignon *Fusarium* sp., (**Le et al., 2020**). Pour les contrôler, les producteurs ont recours aux fongicides chimiques de synthèse ce qui a de graves conséquences sur l’homme et l’environnement (**Shahnaz et al., 2013**). Le but de cette étude a été d’améliorer la production de l’oignon par l’utilisation des microorganismes bénéfiques. Ces derniers sont composés de bactéries photosynthétiques, de lactobacilles, de levures, d’actinomycètes et de champignons non pathogènes aérobies et anaérobies (**Mayer et al., 2010**).

MÉTHODES

La préparation de la solution microbienne (ME) a été réalisée essentiellement par la méthode décrite par **Bonfim, 2011**. Puis, l’isolement et le dénombrement des champignons, des bactéries et des levures contenues dans la solution des ME a été fait grâce à la méthode de suspensions dilutions sur milieu PDA et MRS (**Bouderhem, 2011**). Le pathogène a été isolé à partir des bulbes d’oignon présentant les symptômes de la pourriture basale.

Un mois après repiquage, les jeunes plants ont été traités avec la solution des EM à différentes concentrations (1 % ; 2,5 % et 5 %) et du fongicide chimique 24 h avant l’inoculation avec les spores de *Fusarium* (F : 10⁶ spore / mL) sous serre. Puis une semaine après l’inoculation les plants ont été transférés à l’air libre où les traitements ont continué chaque semaine durant trois semaines. Le dispositif expérimental était un bloc de Fisher à randomisation comportant 3

blocs. Chaque bloc était constitué de neuf sous-parcelles déclinées en neuf traitements. Chaque sous-parcelle contenait onze (11) plants, soit 297 plants au total. Au cours de l'expérimentation, 2 types de paramètres ont été évalués à savoir les paramètres sanitaires porté sur l'évaluation de l'incidence et la sévérité et les paramètres agronomiques (croissance et rendement).

RÉSULTATS

Le résultat de l'analyse microbiologique des EM a permis d'identifier quatre genres fongiques à partir de la solution de ME. Il s'agit du genre *Trichoderma*, du genre *Aspergillus*, du genre *Penicillium* et du genre *Rhizopus*. Le genre *Trichoderma* et le genre *Aspergillus* ont présenté plusieurs morphotypes. La clé de détermination des isolats fongiques utilisée a été celui de **Botton et al. (1990)**. En plus de ces souches fongiques isolées les bactéries lactiques et la levure appartenant respectivement à la famille des Bacillus et de Saccharomycètes ont été isolées.

Les résultats de l'analyse statistique ont montré que le taux d'incidence et la sévérité les plus bas a été observé chez les plantes inoculées avec le *Fusarium* sp. et ayant reçu la solution des EM à la dose de 5 %. Il est suivi des plantes traitées avec le fongicide chimique.

En ce qui concerne les paramètres agronomiques, les **tableaux 1 et 2** présentent les différentes moyennes en fonction des traitements. Il en ressort de ces tableaux que la dose de 5 % des EM a permis d'améliorer les paramètres agronomiques. Cependant, cette amélioration est plus importante lorsque les plantes ne sont pas attaquées par l'agent pathogène *Fusarium* sp.

Tableau 1. Paramètres de croissances en fonction des traitements

Traitements	NF	H	D
T0	6,15 ± 2,3 b	35,91 ± 8,7 b	7,02 ± 2,5 b
T01	5,94 ± 2,6 b	32,43 ± 9,1 d	6,86 ± 3,2 b
T1	6,17 ± 2,5 b	36,27 ± 8,6 ab	7,34 ± 3,0 a
T2	5,97 ± 2,3 b	34,99 ± 9,8 c	6,9 ± 2,9 b
T3	7,33 ± 2,4 ab	36,77 ± 5,2 a	7,57 ± 3,4 a
T4	4,3 ± 2,3 c	27,72 ± 9,0 e	5,24 ± 2,4 c
T5	5,69 ± 3 b	31,65 ± 8,9 f	6,61 ± 3,9 bc
T6	8,57 ± 2,1 a	36,84 ± 6,7 a	7,58 ± 2,5 a
T7	6 ± 2,3 b	35,69 ± 9,5 b	6,92 ± 3,5 b
Pr	0,039	0,024	0,041

Dans une même colonne, les moyennes de nombre de feuilles, hauteur et diamètre des plants suivies d'une même lettre ne présentent aucune différence significative au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls). NF : nombre de feuilles ; H : longueur des feuilles ; D : diamètre au collet ; T0 : témoin ; T01 : *Fusarium* sp. + 2,5 % ME ; T1 : 1 % ME ; T2 : *Fusarium* sp. + 5 % ME ; T3 : 2,5 % ME ; T4 : *Fusarium* sp. ; T5 : *Fusarium* sp. + 1 % ME ; T6 : 5 % ME ; T7 : *Fusarium* sp. + fongicide chimique. Moyenne ± écart type |

Tableau 2. Paramètres de production en fonction des traitements

Traitements	Dm Bulbe (mm)	Pds Bulbe (g)	Rendements (t/ha)
T0	44,35 ± 3,1 ab	43,72 ± 13,7 ab	43,63
T01	42,88 ± 5,8 b	39,54 ± 10,8 b	39,54
T1	44,63 ± 4,2 ab	42,83 ± 16,0 ab	43,72
T2	43,39 ± 6,2 b	39,77 ± 14,0 b	39,77
T3	45,31 ± 6,8 a	43,64 ± 8,0 ab	44,09
T4	39,41 ± 7,6 c	31,01 ± 14,5 c	31,01
T5	40,23 ± 6,8 bc	33,29 ± 14,8 bc	33,29
T6	45,35 ± 5,8 a	44,09 ± 15,5 a	44,83
T7	42,81 ± 4,9 b	38,14 ± 14,5 b	38,14
Pr	0,035	0,041	

Dans une même colonne, les moyennes du diamètre, le poids des bulbes et du rendement suivi d'une même lettre ne présentent aucune différence significative au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls). Dm Bulbe : diamètre du bulbe ; Pds bulbe : poids du bulbe ; T0 : témoin ; T01 : *Fusarium* sp. + 2,5 % ME ; T1 : 1 % ME ; T2 : *Fusarium* sp. + 5 % ME ; T3 : 2,5 % ME ; T4 : *Fusarium* sp. ; T5 : *Fusarium* sp. + 1 % ME ; T6 : 5 % ME ; T7 : *Fusarium* sp. + fongicide chimique. Moyenne ± écart type |

DISCUSSION

La diversité microbienne observée pourrait s'expliquer par les intrants et la technique utilisé pour l'élaboration des EM. En effet, la technique de piégeage à partir du sol vierge de toutes activités humaines ainsi que les intrants utilisés pour l'élaboration de la solution microbienne (EM) ont permis cette diversité microbienne comme l'affirmé **Dorian (2015)**.

La réduction de l'incidence et de la sévérité pourrait être dû aux microorganismes contenus dans la solution des EM. En effet, les *Trichoderma* sp, les *Bacillus* et la levure *Saccharomycètes* ont été cité dans plusieurs études comme des agents ayant des activités antifongiques contre les agents pathogènes en particulier les espèces de *Fusarium* sp. (**El-Mougy et al., 2019**). En plus

d'améliorer la protection des plantes d'oignon contre la fusariose, la solution des EM a permis d'améliorer les paramètres agronomiques de l'oignon.

Ces résultats sont en accords avec ceux de **Chantal *et al.*, 2010** qui ont montré que les EM augmentaient les rendements du chou lorsque la dilution était de 1 : 500 comparativement à 1 : 1000. Cette performance pourrait s'expliquer la présence des microorganismes présents dans la solution des EM. Cette affirmation est soutenue par plusieurs études dont ceux de (**Megha, 2007 ; Mouria *et al.*, 2007**)

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Il convient de retenir que la solution des EM contient une diversité de microorganismes tels que : *Trichoderma* sp, d'*Aspergillus* sp, de *Rhizopus* sp, de *Penicillium* sp, de bactéries lactiques et de levures. La dose de 5 % des EM a permis de réduire l'incidence de 36,52 %, la sévérité de 35,08 % et les pertes de rendement de 7,14 % tout en améliorant la croissance et le rendement de l'oignon à plus de 5 % lorsque les plantes sont saines. Comme recommandation, nous encourageons l'utilisation des ME par les producteurs car c'est une pratique qui soutient l'agriculture naturelle tout en respectant de l'environnement et de la santé humaine.

Mots-clés : *Fusarium* sp., Microorganismes efficaces (ME), Oignon, Pourriture basale

RÉFÉRENCES

- Bonfim L. P. G. *et al.*, (2011).** Caderno dos Microorganismos eficientes (ME): instruções práticas sobre uso ecológico e social do ME. Viçosa, MG. Universidad Federal do Viçosa, Brésil, 20 p.
- Botton B., Breton A., Fèvre M., Gauthier S., Guy P., Larpent J. P., Reymond P., Sanglier J. J., Vayssier Y. et Veau P., (1990).** Moisissures utiles et nuisibles, Importance industrielle, Editeur Elsevier Masson, Paris, 512 p.
- Chantal K., Xiaohou S., Weimu W. et Basil T. I. O., (2010).** Effects of effective microorganisms on yield and quality of vegetable Cabbage comparatively to nitrogen and phosphorus fertilizers. *Pakistan Journal of Nutrition*, 9 : 1039-1042
- Dorian F., (2015).** Les Microorganismes Efficaces (EM) : Compilation de documents et témoignages cubains sur le fonctionnement, la production artisanale et l'usage de microorganismes efficaces en milieu paysan, pp 1-42
- El-Mougy N. S., Abdel-Kader M. M., (2019).** Biocontrol measures against onion basal rot incidence under natural field conditions. *Journal of Plant Pathology*, 101 : 579-586
- Megha Y. J., Alagawadi A. R. et Krishnaraj P. U., (2007).** Diversity of *fluorescent pseudomonas* isolated from the forest soils of the Western Ghats of Uttara Kannada. *Current Science*, 93 : 1433-1437
- Mouria, B., Ouazzani-Touhami, A. et Douira, A, (2007).** Effet de diverses souches de *Trichoderma* sur la croissance d'une culture de tomate en serre et leur aptitude à coloniser les racines et le substrat. *Phytoprotection*, 88 (3) : 103-110

A10154 Taux de pourriture et paramètres physico-chimiques des racines de manioc *Manihot esculenta* CRANTZ conservées en caisse après blanchiment

Yves DJINA^{1*}, Koffi Siméon BROU², Fako KANE¹, Jean Tia GONETY¹, Lucien Patrice KOUAME¹.

1 Laboratoire de Biocatalyse et des Bioprocédés, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA (Abidjan – Côte d’Ivoire).

2 Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologie des Produits Tropicaux, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA (Abidjan – Côte d’Ivoire).

*Email de l’auteur correspondant : yvesdjina@yahoo.fr

INTRIDUCTION

Le manioc (*Manihot esculenta* CRANTZ) est une plante arbustive pluri-annuelle de la famille des Euphorbiacées et est originaire de l’Amérique latine (Zidenga et al., 2012). En Côte d’Ivoire, cette plante a été introduite au 19^{ème} siècle par les populations immigrantes Akan (Aboure et Aladjan) parties du sud du Ghana (Brou et al., 2012). En Afrique subsaharienne, cette racine peu onéreuse sert essentiellement à l’alimentation humaine (Fauquet et Tohme, 2008). La nature hautement périssable et la présence de composés cyanogéniques dans les racines de manioc requièrent leur transformation juste après la récolte (Westby, 2002). En dépit de toutes ces potentialités, la transformation, la commercialisation et l’utilisation de cette denrée alimentaire est confrontée à un réel problème celui de sa durée de conservation qui est de 2 à 3 jours après la récolte. Ainsi, L’objectif général de cette étude est de contribuer à la réduction des pertes post-récoltes du manioc produit en Côte d’Ivoire. Il s’agira d’évaluer l’impact de cette méthode de conservation en caisse après blanchiment sur les caractéristiques biochimiques de la racine de manioc.

MÉTHODE

Les racines de manioc (variétés Bocou 2, Bonoua 2, TMS4(2)1425 et Yacé) récoltées, ont été triées et Celles qui n’ont pas été blessées ont été sélectionnées et disposées dans un panier perforé. Elles ont été ensuite immergées dans de l’eau chaude à 65 °C pendant un temps de 30 secondes (blanchiment) puis laissées refroidies à la température ambiante (28 °C) et disposées dans des caisses (20 racines de manioc). Les racines sont recouvertes de sciures de bois humidifiées à 45 %. Des prélèvements ont été réalisés à 3 jours, 2 semaines, 4 semaines et 6 semaines et le taux de pourritures des racines a été calculé.

La couleur (la luminance (L*), de la balance rouge-vert (a*) et de la balance jaune-bleu (b*)) de la pulpe de manioc au cours de la conservation a été mesurée à l’aide d’un chromamètre de marque Color reader CR-10 (CIE, 1976). Les teneurs en fibres, protéines, en matière grasse, amidone, en acide cyanhydrique et les taux de matière sèches et de cendres ont été déterminés au cours de la conservation encaisse après blanchiment. A l’aide des logiciels STATISTICA 7.1 et le logiciel MATLAB R2014a, les comparaisons entre les variables dépendantes ont été déterminées au moyen de l’analyse de variance (ANOVA), du test de Duncan et le test de Chi 2 pour évaluer le taux de pourriture des racines de manioc au cours de la conservation.

RÉSULTATS

Les taux de pourriture des racines de manioc (variétés Bonoua 2, Bocou 2, TMS (2)1425 et Yacé) à l'état frais conservées en caisse après blanchiment indiquent que les taux de pourriture varient significativement au seuil de 5% au cours en caisses des racines de manioc frais après blanchiment à 65 °C pendant 30 secondes. Les taux de pourriture obtenus sont compris 0 % à 26,67 % pour les racines de manioc blanchies et enfouies en caisses pendant 6 semaines. Les variétés Bocou 2 et Yacé ont enregistré un taux de pourriture de 0 % après 6 semaines de conservation en caisses après blanchiment à 65 °C des racines de manioc.

Concernant l'évolution des couleurs, Le paramètre L* (blanc au noir) qui rend compte de la blancheur de la pulpe baisse généralement au cours de la conservation. Les valeurs se situent varient de 89,96±0,80 à 86,13±0,15 pour la conservation en caisses après blanchiment à 65 °C. Le paramètre a*(rouge au vert) et b* (jaune au bleu) augmente significativement au cours des six semaines de conservation en caisses.

L'analyse des caractéristiques physico-chimiques des farines des quatre variétés de manioc (Bocou 2, Bonoua 2, TMS4(2)1425 et Yacé) issues de la conservation en caisse après blanchiment montre une variation significative au seuil de 5 % des paramètres. Les taux de fibre, de protéines, de matière grasse, de cendre, de matière sèche et d'amidon augmentent significativement au cours de la conservation en caisses des racines de manioc frais après blanchiment. Par contre, les taux d'acide cyanhydrique des farines des racines de manioc conservées diminuent significativement au cours de la conservation en caisses avec des taux d'acide cyanhydrique allant de 7,61± 0,51 à 6,33±0.11 mg/100g, de 6,74±0,01 à 5,78±0.06 mg/100g, de 5,61±0,51 à 4,08±0,07 mg/100g et de 8,75±0,05 à 6,45±0,03 mg/100g respectivement pour les variétés Bocou 2, Bonoua 2, TMS4(2)1425 et Yacé.

DISCUSSION

Les taux de pourriture des racines de manioc ont été évalués au cours de leur stockage post-récolte après blanchiment. Les résultats indiquent que ceux des racines blanchies puis conservées en caisses sont significativement inférieure aux taux de pourriture des racines non blanchies et exposées à l'air libre. La diminution du taux de pourriture racines de manioc à l'état frais résulterait du traitement thermique (blanchiment) appliqué aux racines avant leur enfouissement en caisses. En effet, selon Acedo *et al.* (2013), un blanchiment des racines de manioc entre 54 et 56 °C pendant 10 à 15 minutes réduirait la détérioration physiologique post-récolte (brunissement enzymatique) de 22 % au niveau des racines de manioc conservées dans des conditions ambiantes. Par ailleurs, l'étude des paramètres thermodynamiques des activités polyphénoloxydasiques et peroxydasiques des variétés de manioc étudiées ont montré que les enzymes responsables de ces activités sont sensibles à l'élévation de la température du milieu (Djina *et al.*, 2018). Les paramètres de couleur (L*a*b*) varient au cours des six semaines de conservation en caisses des racines de manioc (Bocou 2, Bonoua 2, TMS4(2)1425 et Yacé) après blanchiment. La baisse de la luminance serait due à l'oxydation des composés phénoliques présents dans la racine de manioc (Kaur *et al.*, 2013). Les teneurs en matière grasse, fibre, protéine et en amidon augmentent significativement au cours de la conservation en caisses des racines de manioc blanchies. Ezeocha *et al.* (2013) ont observé une augmentation des teneurs en matière grasse, fibre, sucres réducteurs, protéine et en amidon des tubercules de l'igname *Dioscorea rotundata* et *Dioscorea alata* au cours de huit (8) semaines de conservation.

Selon ces auteurs, l'augmentation des paramètres biochimiques au cours de la conservation serait liée à une perte d'eau des racines. En effet, les activités métaboliques telles que la transpiration et la respiration contribueraient à réduire la teneur en eau dans les racines au cours de la conservation et par conséquent une augmentation des taux des paramètres biochimiques.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La technique de conservation en caisses après blanchiment des racines de manioc ont permis de prolonger la durée de conservation des racines de manioc (variétés Bocou 2, Bonoua 2, TMS4(2)1425 et Yacé) à six (6) semaines. Aussi, cette méthode de conservation a-t-elle permis d'obtenir des taux de pourriture comprises entre 0 % et 26,67 %. L'étude des paramètres de couleur ($L^*a^*b^*$) a montré leurs variations avec le temps de conservation. Les taux de matière sèche, de cendre, de matière grasse, de fibre, de protéine et d'amidon augmentent au cours des six semaines de conservation. Par contre, les taux d'acide cyanhydrique des racines de manioc baissent au cours de la conservation. Il serait utile d'étendre cette étude sur d'autres variétés de manioc et sur les racines blessées afin d'évaluer la performance de la méthode de conservation mise au point.

Mot clés : Manioc, Blanchiment, Caisse, Conservation.

RÉFÉRENCES

- Acedo J. Z. and Acedo Jr. (2013).** Controlling postharvest physiological deterioration and surface browning in cassava (*Manihot esculenta* Crantz) roots with hot water treatment. *Acta Horticulturae*, 989 : 357-362.
- Brou K. G., Dobgo D. O., N'zue B., Zohouri G. P., Mamyrbékova-Békro A. J. and Békro Y. A. (2012).** Effet du glyphosate sur la biosynthèse des constituants phénoliques de *Manihot esculenta* Crantz. *Revue de génie industriel*, 8,32 -43.
- CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) (1976).** Official recommendations on uniform colour spaces colour differences equations and metric colour terms. Supplement N°2 to CIE publication, N°15, Paris, France.
- Djina Y. Gonnety T. J. Binate S. Amani G. and Kouame P. L. (2018).** Thermal Inactivation of Crude Polyphenol Oxidases and Peroxidase from Three Tissues of Yellow fleshed cassava (*Manihot esculenta* Crantz) Root cv. Bocou 2. *International Journal of Biochemistry Research & Review*, 24(2): 1-11.
- Ezeocha V.C. and Oti E. (2013).** Effects of waxing materials and storage periods on physicochemical properties of trifoliate yam (*Dioscorea dumetorum*). *App. Sci. Report*, 4 (2): 219-224.
- Fauquet C.M. and Tohme J. (2008).** Global cassava partnership for 21 st century for genetic improvement. In Annual meetings abstracts. Danforth Plant Center, ILTAB, St Louis (USA) 14 p.
- Kaur M., Kaushal P. and Sandhu K. S. (2013).** Studies on physicochemical and pasting properties of taro (*Colocasia esculenta* L.) flour in comparison with a cereal, tuber and legume flour. *Journal Food Sciences Technology*, 50:94-100.
- Westby A. (2002).** Cassava Utilization, Storage and Small-scale Processing. In: Cassava: Biology, Production and Utilization. Editions Belloti A. C., Thresh J. M. and Hillocks R. J. CAB International, Wallingford, Oxon, UK, pp 281 – 300.

Zidenga T., Leyva-Guerrero E., Moon H., Siritunga D., and Sayre R. (2012). Extending cassava root shelf life via reduction of reactive oxygen species production. *Plant Physiology*. 159 : 1396–1407.

A1O160 Effet des engrais minéraux (NPK 12-22-22 et urée) sur la croissance et le rendement du souchet (*Cyperus esculentus* L., Cyperaceae)

KOUAKOU Kouassi Joseph*, MANLAN Kassi Ernest

Laboratoire de Biologie et Amélioration des Productions Végétales, UFR Sciences de la Nature, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : ecologue12@yahoo.fr

INTRODUCTION

La contribution des cultures sous-exploitées à la sécurité alimentaire et à l'économie rurale des pays en développement est largement reconnue (FAO, 2010). En Côte d'Ivoire, outre les grandes cultures vivrières, les cultures mineures, comme le souchet, offrent des avantages nutritionnels et économiques. Le souchet, bien que sous-exploité, est cultivé dans quelques pays africains et présente un fort potentiel nutritionnel grâce à sa teneur en oligoéléments et en acides aminés essentiels. Cependant, pour accroître sa production et rivaliser avec d'autres régions, il est crucial d'adopter des pratiques agricoles efficaces. L'agriculture, moteur de l'économie ivoirienne, souffre de pratiques déficientes aboutissant à une baisse des rendements, alors que la demande alimentaire croît. Assurer la fertilité des sols grâce à une fertilisation adéquate est donc essentiel. Bien que l'engrais organique soit utile, sa lente action et son volume le rendent moins pratique. À l'inverse, l'engrais chimique, bien que coûteux, offre une libération rapide de nutriments, avantageuse pour une production accrue du souchet. Cette étude vise à optimiser la production du souchet en Côte d'Ivoire via l'utilisation d'engrais minéraux. Spécifiquement, elle évalue l'effet de l'engrais NPK 12-22-22 et de l'urée sur la croissance et le rendement de souchet.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'étude a été menée sur la parcelle expérimentale de l'Université Nangui Abrogoua à Abidjan, située entre Abobo, Adjamé et Cocody. Le matériel végétal utilisé était constitué de tubercules de souchet achetés au marché d'Abobo. Deux types d'engrais chimiques ont été appliqués : l'engrais NPK 12-22-22 et un engrais simple azoté (urée) à 46 % d'azote. La parcelle de 153 m² a été préparée manuellement et organisée en un dispositif factoriel bloc avec deux facteurs (type et dose d'engrais) pour un total de quatre blocs et sept traitements. Le semis manuel consistait à enterrer un tubercule par poquet à 3 cm de profondeur, précédé d'une imbibition à l'eau pendant 24 heures. Les engrais ont été appliqués un mois après le semis sans toucher les plantes, pour éviter les brûlures des racines. L'entretien de la parcelle incluait le sarclage et l'arrosage selon les besoins, ainsi que des traitements réguliers contre les termites. Les tubercules ont été récoltés à partir du 122^{ième} jour après le semis et séchés à 45 °C pendant 72 heures. Les paramètres évalués étaient le nombre de talles, la hauteur de la plante, le taux de floraison et le rendement en tubercules. Les données collectées ont été analysées avec le logiciel XLSTAT 2019, appliquant l'ANOVA à deux critères pour les comparaisons statistiques, et le

coefficient de corrélation de Pearson a permis de mesurer les relations linéaires entre les paramètres.

RÉSULTAT

Les résultats de cette étude ont montré que le type d'engrais minéral exerce une influence très significative ($P < 0,0001$) sur la croissance et le rendement du souchet. L'engrais NPK a globalement permis d'obtenir de meilleurs résultats en termes de hauteur de plante, de nombre de talles et de rendement en tubercules. En revanche, le type d'engrais n'a pas eu d'effet significatif sur le taux de floraison ($P > 0,05$).

Concernant les doses d'engrais, les applications de 20 g et 30 g d'engrais NPK ont conduit aux meilleurs résultats pour la plupart des paramètres étudiés. Ces doses ont permis d'obtenir des rendements en tubercules significativement supérieurs par rapport aux autres traitements. L'urée, quant à elle, a montré des résultats mitigés. Si elle a permis d'augmenter la hauteur des plantes à certaines doses, elle n'a pas amélioré le nombre de talles ni le rendement en tubercules de manière significative.

Les analyses de corrélation ont révélé une forte relation positive entre les paramètres de croissance (hauteur, nombre de talles) et les paramètres de rendement (poids et nombre de tubercules). Cela suggère que favoriser la croissance végétative de la plante contribue à augmenter sa productivité en termes de production de tubercules.

DISCUSSION

L'étude des engrais sur la croissance et le rendement du souchet a révélé que l'engrais NPK offre les meilleurs résultats par rapport à l'urée, principalement en raison de sa composition complète en azote, phosphore, et potassium. L'absence de phosphore et de potassium dans l'urée, riche en azote, pourrait expliquer ses performances inférieures, car ces éléments sont cruciaux pour le métabolisme cellulaire, la photosynthèse et l'efficacité de l'utilisation des nutriments. Des études antérieures, telles que celles de Rattan (2015), soulignent l'importance de ces minéraux pour les plantes. Ces résultats corroborent les observations de Zeba (2017) concernant l'effet bénéfique de l'engrais NPK par rapport à l'urée. Cependant, le type d'engrais n'affecte pas le taux de floraison, influencé par d'autres facteurs environnementaux et génétiques, comme noté par Jauzein (1996). L'étude a démontré une forte corrélation entre les performances de croissance et de rendement, corroborant les résultats d'Abdelaziz et Abdeldaym (2018) sur les concombres. L'impact de la dose d'engrais a également été analysé, indiquant que 20 g et 30 g de NPK ont produit les meilleurs résultats en croissance et en rendement, bien que 20 g semble être optimal pour la croissance du souchet, confirmant ainsi que des doses excessives n'apportent pas nécessairement de bénéfices supplémentaires. En revanche, l'urée, bien qu'ayant un effet dépressif, a montré une amélioration par rapport au témoin à des doses de 20 g et 30 g, en raison d'un apport accru en azote. Cependant, l'effet de lessivage des nutriments, particulièrement sous l'influence de fortes précipitations, a limité l'efficacité de doses plus faibles de 10 g, comme décrit par Shutt et Wright (1931).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au terme de cette étude, il en ressort que l'engrais NPK a été le meilleur engrais dans la production des tubercules du souchet. En outre, pour obtenir de bon rendement, il faut que la plante du souchet ait un bon développement végétatif. La dose de 20 g de l'engrais NPK a été la dose optimale qui a occasionné l'obtention de meilleurs résultats au niveau des paramètres de croissances et de rendement. De plus, le type et la dose d'engrais n'ont pas influencé la floraison de la plante du souchet. Pour approfondir ces recherches, il serait pertinent d'étudier l'influence de la date d'application de l'engrais NPK sur la croissance et le rendement du souchet. De plus, l'évaluation de l'effet combiné de la densité de semis et de la fertilisation minérale pourrait apporter de nouvelles informations sur les facteurs limitants de la production.

Mots-clés : Fertilisation, souchet, *Cyperus esculentus* L., NPK, urée.

RÉFÉRENCES

- Abdelaziz M. E., et Abdeldaym E. A. (2018).** Cucumber growth, yield and quality of plants grown in peat moss or sand as affected by rate of foliar applied potassium. *Bioscience Research*, 15 (3) : 2871–2879.
- FAO. (2010).** Le deuxième rapport sur l'état des ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde. Rome (Italie) : FAO ; 402 p.
- Jauzein P. (1996).** Les souchets tubéreux : "comestible" ou "rond", il faut apprendre à les connaître. *Phytoma*, 484 : 27-31.
- Rattan R. K. (2015).** Mineral nutrition of plants. In: Rattan RK, Katyal JC, Dwivedi BS, Sarkar AK, Bhattacharyya T, Tarafdar JC, Kukal SS (eds) Soil science: an introduction. Indian Soc Soil Sci, *New Delhi*, pp 499–539.
- Shutt f. T., et wright I. E. (1931).** *Fumiers et engrais chimiques*. Nature, fonctions et application. Ministère fédéral de l'Agriculture Canada. Bulletin n° 145 — nouvelle série. Division of chemistry. 68 p.
- Zeba A. (2017).** Amélioration de la productivité du souchet (*Cyperus esculentus* var sativus) dans la zone ouest du Burkina Faso : mise au point d'un itinéraire technique adapté. Mémoire de Master. Université Nazi Boni. Burkina Faso, 46 p.

AIO166 Incidence du compost de coques de cacao sur les paramètres agronomiques de la variété Corne 1 de bananier plantain en Côte d'Ivoire

Atsin¹ G.J.O., N'guetta¹ A., Kouadio¹ D.M.L., Traoré¹ S.

¹Centre National de Recherche Agronomique, Station de recherche de Bimbresso, 01 BP 1536 Abidjan 01,

INTRODUCTION

Malgré l'importance de la culture de banane plantain en Côte d'Ivoire, sa production reste confrontée à de nombreuses contraintes qui baissent les rendements et peine à couvrir les besoins alimentaires des populations en perpétuelle croissance (Thiémélé *et al.*, 2017). Parmi

ces contraintes, la baisse de la fertilité des sols constitue une des problématiques la plus importante et la plus inquiétante. Pour y remédier, l'utilisation des engrais minéraux, de par leur action bénéfique immédiate sur la productivité des cultures vivrières, a été envisagée comme une des solutions alternatives. Cependant, leurs coûts élevés les rendent quasiment inaccessibles aux petits paysans (Useni *et al.*, 2013) et leurs utilisations abusives entraînent une augmentation de l'acidité et une dégradation du statut physique ainsi qu'une baisse de la matière organique du sol (Mulaji, 2011). Ce qui ne permet donc pas de maintenir à long terme la fertilité des sols. Au regard de tous les dangers que présente la fertilisation minérale, la fertilisation organique devrait constituer une solution appropriée pour la restauration de la fertilité des sols. Cependant, très peu d'études ont été conduites avec le compost à base de coques de cacao (Moyin-Jesu, 2007) qui sont disponibles à moindre coût et accessibles pour la majeure partie des producteurs. C'est ainsi que la présente étude a été initiée pour évaluer l'effet du compost à base de coques de cacao sur les paramètres de croissance et de développement des plants de la variété Corne 1 de bananiers plantains cultivés au Sud-Est de la Côte d'Ivoire.

MÉTHODES

L'étude a été conduite sur la parcelle expérimentale du CNRA d'Azaguié-Abbè. Le matériel végétal utilisé était constitué de vivo-plants de bananiers plantains de la variété Corne 1 obtenues par la technique de multiplication sur souche décortiquée (technique MSD). Une parcelle en jachère de 1350 m² a été défrichée manuellement pour mettre en place un bloc complet randomisé (BCR) avec quatre traitements en raison de trois répétitions par traitement (Figure 1). Les différents traitements étaient composés d'un traitement à base d'engrais chimique : T1 (22 g/plant d'urée et 55 g/plant de KCl) et trois traitements à base de compost de coques de cacao : T2 (7 T/ha), T3 (14 T/ha) et T4 (18 T/ha). Les mesures effectuées ont concerné la croissance en hauteur et en épaisseur des bananiers, le nombre de feuilles émises (FE), le nombre de feuilles vivantes (FV) et l'intervalle plantation floraison (IPF).

Les données des paramètres agronomiques des bananiers, les compositions chimiques du sol du site d'étude avant et à la fin de l'expérimentation ont été traitées à l'aide du logiciel STATISTICA 7.1. Ces données ont été soumises à des analyses de variance et le niveau de signification en cas de différences entre les moyennes a été estimé par le test de Newmann-Keuls au seuil de 5.

RÉSULTATS

Caractéristiques chimiques du compost de coque de cacao

À la fin de l'expérimentation, les propriétés chimiques du sol enregistrées révèlent que le rapport C/N, la teneur en phosphore assimilable et potassium échangeable (K⁺) sont statistiquement identiques pour tous les traitements. Pris individuellement, le traitement T4 a plus favorisé une amélioration du rapport C/N tandis que T3 a plus favorisé une amélioration de K⁺ comparativement au traitement T1 et aux valeurs initiales du sol.

Les types de fertilisants ont cependant influencé significativement le pH, la teneur en carbone organique et le taux de matière organique, les teneurs en azote, la CEC et les teneurs en bases échangeables (Ca²⁺ et Mg²⁺). Le traitement T4 a obtenu les valeurs moyennes les plus élevées comparativement au T1 et aux valeurs initiales du sol avant la mise en plantation des vivo-plants de bananiers plantains.

Effets du compost de coque de cacao et de l'engrais minéral sur les paramètres agronomiques du bananier

Au stade de floraison, les différents traitements fertilisants ont influencé significativement la hauteur et la circonférence du pseudo-tronc mesuré à 1 mètre du sol respectivement. Les bananiers du traitement T1 ont enregistré les plus fortes moyennes de la hauteur (316 cm) et de la circonférence (51 cm). Pour les plants ayant reçu le compost de coques de cacao, les valeurs moyennes de la hauteur et de la circonférence ont évolué avec l'augmentation de la dose de compost. A ce stade, le nombre de feuilles vivantes, le nombre de feuilles émises et l'intervalle plantation floraison ont été statistiquement identiques pour chaque traitement. En effet, le nombre de feuilles vivantes à la sortie de l'inflorescence a atteint un total de 7 à 8 feuilles. De plus, les bananiers issus des traitements T2, T3 et T4 ont émis autant de feuilles que ceux issus des parcelles fertilisées avec l'engrais minéral. La durée de la phase végétative des bananiers a été plus précoce dans les parcelles fertilisées avec l'engrais minéral (T1). Les plants du traitement T4, T3 et T2 ont fleuri respectivement 6 jours, 10 jours et 21 jours après ceux du T1.

DISCUSSION

Les composts font partir de la catégorie des matières fertilisants et supports de culture, en tant qu'amendements organiques ou engrais. La qualité du compost de coques de cacao utilisé pour fertiliser les sols a été évaluée à travers leurs caractéristiques chimiques. Le rapport C/N obtenu était de l'ordre de 10,05 ; ce qui indique que le compost utilisé dans cette étude était mature. En effet, selon les travaux de Mustin (1987), lorsque ce rapport est compris entre $10 < C/N < 15$ cela atteste que le compost est mature et est riche en azote.

La valeur du pH obtenue après analyse au laboratoire était de 7,5 et se trouve dans la fourchette des valeurs de pH (7 à 9) de compost mature (Albrecht, 2007). Cette valeur du pH révèle d'une forte teneur en bases échangeables (calcium et magnésium) du compost produit. En effet, en présence des valeurs de pH proches de la neutralité, les bases échangeables (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+) se fixent sur le complexe absorbant du sol réduisant ainsi le nombre d'ions H^+ adsorbés qui sont sources d'acidité des sols (Ye, 2007). Les travaux de Tremier *et al.* (2007) ont montré que les composts à pH acide sont généralement caractéristiques d'une mauvaise stabilisation de la matière organique et d'un risque d'impact agronomique négatif lors du retour au sol.

Le compost produit a eu une teneur élevée en matière organique, en azote (N) de même que pour le rapport C/N et une forte teneur en bases échangeables (K) en comparaison avec les valeurs seuils de la norme AFNOR d'appréciation des substances organiques. Ces résultats témoignent que le compost produit est de qualité et peut être recommandé pour la gestion de la fertilité des sols et de l'amélioration de la productivité des cultures.

Les résultats des paramètres chimiques du sol du site d'étude ont montré une amélioration significative de la teneur des sols en matière organique (MO), de la capacité d'échange cationique (CEC) et des teneurs en bases échangeables avec l'apport des fertilisants. Le traitement T4 a cependant enregistré les valeurs moyennes les plus élevées. Cette forte amélioration de la composition du sol par l'apport de la plus grande dose de compost de coques de cacao (T4 = 18 T/ha) confirme les travaux de Bouadou *et al.* (2014) qui ont montré que l'apport de fertilisants organiques au sol améliore ses propriétés physiques, chimiques et biologiques. De même, l'augmentation de la CEC est due aux amendements organiques qui

auraient affecté les phénomènes de fixation des cations échangeables sur le complexe adsorbant des sols. La CEC est en effet liée au complexe argilo-humique (CAH) formé par l'humus et les particules minérales par l'intermédiaire des cations Ca^{2+} , Fe^{2+} et Al^{3+} responsables de l'amélioration des propriétés du sol que le compost contribue à former (Charland *et al.*, 2001). Ainsi, plus la matière organique est élevée, plus la CEC est élevée et plus le sol retient des éléments nutritifs pour les mettre à la disposition des plantes pour leur croissance (Weill & Duval, 2009). Les résultats ont également montré que l'apport de la plus grande dose (18 T/ha) de compost a donné la teneur moyenne en azote la plus élevée comparativement au traitement avec engrais minéral (T1) et à l'état initial du sol. En effet, les composts contiennent relativement peu d'azote (0,5 à 0,6 p.c) en fonction des composants de base d'où leur apport en quantité peut fournir de l'azote complémentaire nécessaire et enclencher sa dynamique dans le sol (N'Dienor, 2006).

Les résultats au stade de la floraison ont montré que l'apport du compost de coques de cacao et de l'engrais minéral a eu des effets positifs sur l'ensemble des paramètres de croissance (hauteur et circonférence du pseudo-tronc mesuré à 1 mètre du sol) des bananiers. Au niveau de la fertilisation à base de compost de coques de cacao, l'augmentation des doses de compost induit une augmentation de la hauteur et de la circonférence des bananiers. Kouadio *et al.* (2018) ont obtenu des résultats similaires en travaillant sur l'effet des téguments de fèves de cacao sur la fertilité chimique d'un ferralsol et quelques paramètres de croissance du manioc. Par contre ces résultats sont supérieurs à ceux obtenus par Tchigossou *et al.* (2019) qui ont travaillé sur l'étude des paramètres agromorphologiques de bananiers plantains (*Musa spp*) : cas de deux cultivars de type Faux-corne au Sud du Bénin. Ces auteurs ont obtenu en moyenne 195 cm pour les cultivars de type Aloga contre 245 cm pour les cultivars de type Big Ebanga à la floraison. Ces différences obtenues dans la hauteur des pseudo-troncs pourraient s'expliquer par la variation des conditions environnementales, la nature et les volumes d'apport d'engrais utilisés.

Au stade floraison, les types de fertilisants n'ont exercé aucune action significative sur les nombres moyens de feuilles émises, de feuilles vivantes et l'IPF. En effet, le nombre moyen de feuilles émises dans la parcelle ayant reçu la plus grande dose de compost de coques de cacao (T4) a atteint 42 alors que celui enrichi par l'engrais minéral (T1) a atteint 41. Bomisso *et al.* (2018) ont obtenu des résultats similaires en travaillant sur l'effet du mélange de pelure de banane plantain et de compost de fiente de poules sur la croissance en pépinière de rejets écaillés de bananier plantain, variété Big Ebanga. Dans leur étude, le nombre de feuilles émises chez les plants traités avec les fertilisants organiques est plus élevé par rapport au NPK. Ces résultats pourraient s'expliquer par la teneur en azote dans les composts qui stimule le méristème foliaire et permet au bananier plantain de plus vite achever son cycle de culture dans la parcelle fertilisée avec le compost, contrairement à celle avec engrais minéral.

Le nombre de feuilles fonctionnelles à la floraison constitue en effet un bon indicateur du développement correct ou incorrect du fruit. Ces résultats sont similaires à ceux de Lassois *et al.* (2009) qui a montré que la condition pour que les régimes de banane se développent correctement il faut au minimum 8 feuilles vivantes à la floraison et au moins 4 à la récolte.

L'IPF des bananiers obtenus dans la parcelle avec engrais minéral n'a pas été statistiquement différent de ceux obtenus avec le compost de coques de cacao. Cependant, les plants du traitement T1 ont fleuri 6 jours, 10 jours et 21 jours plutôt respectivement à ceux de T4, T3 et

T2. Ces résultats corroborent ceux de Lassoudière (2007) qui a montré que, dans des conditions de culture favorables, le bananier a une évolution optimale d'où un cycle de plus en plus court. De plus Hossain & Haque (2013) ont rapporté que l'application d'un niveau accru d'azote et de potassium a amélioré la floraison, ce qui a confirmé les résultats obtenus. La connaissance de l'IPF est très importante car elle permet de prédire d'avance la période de maturité des fruits et de planifier les prochaines récoltes.

CONCLUSION

Au terme de cette étude expérimentale de l'effet du compost de coques de cacao sur la croissance et le développement des bananiers plantains, il en ressort que le compost de coques de cacao (T3 et T4) a autant amélioré les paramètres de croissance et de développement des bananiers que l'engrais minéral. La dose de 18 T/ha de compost de coques de cacao a amélioré plus les propriétés chimiques du sol. Il serait donc avantageux et profitable pour les agriculteurs de privilégier l'utilisation du compost de coques de cacao pour l'amélioration de la fertilité et de la productivité des cultures.

Mots-clés : banane plantain, compost de coques de cacao, engrais chimiques, Azaguié, Côte d'Ivoire.

REFERENCES

- Bomisso E.L., Ouattara G., Tuo S., Zeli T.F. & Aké S. (2018).** Effet du mélange de pelure de banane plantain et de compost de fiente de poules sur la croissance en pépinière de rejets écaillés de bananier plantain, variété Big Ebanga (*Musa* AAB sg Plantain). *Journal of Applied Biosciences*, 130: 13126 – 13137.
- Bouadou B.F., Brahim K., Yao K., Yao-Kouamé A. & Oikeh O.S. (2014).** Tropical Cambisol as Affected by Sugarcane (*Sacharum officinarum* L.) Foam and Inorganic Fertilizer. *American Journal of Experimental Agriculture*, 4 (7) : 732 – 745.
- Hossain M.I. & Haque M.A. (2013).** Effect of nitrogen on the growth, yield and quality of banana cv. Amritasagar. *Bangladesh Journal of Agriculture*, 13(4): 247-253.
- Kouadio K.P., Yoboué K.E., Touré N., Beugré C.M., Aka K.F., Kouakou K.J. & Yao K.A. (2018).** Effet des téguments de fèves de cacao sur la fertilité chimique d'un ferralsol et quelques paramètres de croissance du manioc, à Ahoué, Sud-Est Côte d'Ivoire. *Journal of Applied Biosciences*, 121: 12144-12156.
- Lassois L., Busogoro J.P. & Jijakli H (2009).** La banane : de son origine à sa commercialisation. *Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement*, 13(4) : 575-586.
- Lassoudière A. (2007).** Le bananier et sa culture. Quæ, Versailles, 383 p.
- Moyin-Jesu E.I. (2007).** Use of plant residue for improving soil fertility, pod nutrients, root growth and pod weight of okra (*Abelmoschus esculentus* L). *Bioresource Technology*, 98 : 2057-2064.
- Mulaji K.C. (2011).** Utilisation des composts de bio-déchets ménagers pour l'amélioration de la fertilité des sols acides de la province de Kinshasa (République Démocratique du Congo). Thèse de Doctorat, Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech, 220 p.
- Mustin, M. (1987).** Le compost. Gestion de la matière organique. Paris, (Eds) François Dupuis, Paris, France, 954 p.

- Tchigossou B., Logbo J., Zandjanakou M. & Tachin. (2019).** Étude des paramètres agromorphologiques de bananiers plantains (*Musa spp.*) : cas de deux cultivars de type Faux-corne au Sud du Bénin. *Afrique science*, 15(3) : 1 – 11.
- Thiémélé D.E.F., Traore S., Aby N., Gnonhour P., Yao N., Kobenan K., Konan E., Adiko A & Zakra N. (2017).** Diversité et sélection participative de variétés locales productives de banane plantain de Côte d’Ivoire. *Journal of Applied Bioscience*, 114 : 11324-11335.
- Tremier A., Guardia De A. & Mallard P. (2007).** Indicateur de stabilisation de la matière organique au cours du compostage et indicateurs de stabilité des composts : analyse critique et perspective d’usage, TMS N° 10 – 2007 – 102 è année, pp. 105 – 129.
- Useni S.Y., Chukiyabo K.M., Tshomba K.J., Muyambo M.E., Kapalanga K.P., Ntumba N.F., Kasangij K.P., Kyungu K.A., Baboy L.L., Nyembo K.L. & Mpundu M.M. (2013).** Utilisation des déchets humains recyclés pour l’augmentation de la production du maïs (*Zea mays* L.) sur un ferralsol du sud-est de la RD Congo. *Journal of Applied Biosciences*, (66) : 5070-50811.
- Weill A. & Duval J. (2009).** Amendement et fertilisation : fermiers et composts. Dans Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Module 7, Équiterre, Montréal (Quebec) Canada, 359 p.

5. Génétique

A10041 Amélioration de la productivité de l’hybride de cocotier (PB111) Nain Rouge Cameroun × Grand Ouest Africain en Côte d’Ivoire

DOUBI Bi Tra Serges^{1*}, ROBERTS Benjamin J², DJAHA Konan Engueran¹, COLLINS C.M. (Tilly)^{2,3}, SAVOLAINEN Vincent², HALA N’klo¹, KONAN K. Jean Louis¹

¹Centre National de Recherche Agronomique, Marc Delorme coconut research Station 07 BP 13 Abidjan 07, Côte d’Ivoire ; email : serges.doubi@cnra.ci

²Georgina Mace Centre for the Living Planet, Imperial College London, Silwood Park Campus, United Kingdom, SL5 7PY

³Centre for Environmental Policy, Imperial College London, London, United Kingdom, SW7 1NE

*Email de l’auteur correspondant : doubitraserge@yahoo.fr

INTRODUCTION

Soucieuse de diversifier son économie basée principalement sur le binôme café-cacao, la Côte-d’Ivoire a lancé en 1964 sous l’impulsion de la Société pour le Développement du Palmier (SODEPALM), le « Plan Cocotier » (Amagou & Brunin, 1974). Les plantations de cocotiers ivoiriennes couvrent une superficie estimée à 38 531 ha et produisent 124 810 tonnes de noix par an (FAOSTAT, 2021). Les cocotiers permettent de subvenir aux besoins de plus de 20 000

familles vivant le long du littoral ivoirien. Cependant, cette production est essentiellement constituée de la variété locale de cocotier, le Grand Ouest Africain (GOA), qui présente un faible rendement de 0,5 tonne de coprah par hectare et par an. L'objectif du présent travail est de sélectionner les meilleurs géniteurs de Grand Ouest Africain (GOA) pour la production de semences améliorées de l'hybride de cocotier PB111 en Côte d'Ivoire. Cette sélection permettra d'élargir la base génétique des hybrides disponibles pour les producteurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

L'amélioration de cet hybride a été entreprise en sélectionnant 16 des géniteurs GOA les plus productifs (coprah/arbre > 220 g) en combinaison avec une population NRC comme testeur. Deux types de données ont été collectés pour les 16 descendance : des données sur la production de grappes et de fruits, ainsi que sur la composition des fruits. L'évaluation de la production a été réalisée entre 1991 et 2005, soit 15 ans. En revanche, l'étude de la composition des fruits a été réalisée sur une période de six ans, de 1992 à 1997 selon la méthode décrite par Wuidart et Rognon, (1978). Les moyennes des données collectées ont été comparées à travers le test statistique d'ANOVA à facteur. Les analyses et les graphiques ont été réalisés avec le logiciel R 4.4.0.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les descendants testés ont eu une production annuelle moyenne de 123 fruits et 13 régimes par arbre au cours des 15 années de production. Toutefois, l'analyse de la variance a révélé une différence significative entre les descendance pour la production de régimes et de fruits. En effet, par rapport à la moyenne de la population, les trois meilleures descendance ont produit 4,44 % de fruits en plus et 3,38 % de grappes en plus.

En termes de coprah par hectare, les trois meilleures descendance (P5, P13, P15) ont produit en moyenne 4,5 t/ha/an de coprah, ce qui représente une amélioration de 5,8 % par rapport à la moyenne de toutes les descendance. En effet, les trois meilleures descendance ont produit entre 4,44 et 4,54 t/ha/an de coprah, contre 4,25 t/ha/an pour la descendance moyenne (Figure 2). L'excellente production de coprah des descendants des géniteurs P5 et P13 n'est pas due au nombre élevé de fruits par arbre, mais à la teneur élevée en coprah par fruit (Bourdeix et al., 1992).

Figure 1. Rendement en régime et fruit des 16 descendances

Figure 2. Rendement en coprah des 16 descendances

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Dans cette étude, la performance de la progéniture de 16 géniteurs de Grand Ouest Africain (GOA) a été évaluée. Trois des meilleures descendances ont obtenu des performances supérieures à la moyenne. Le pollen des trois meilleurs géniteurs (P5, P13 et P15) sera utilisé pour produire des noix de semence de l'hybride PB111 amélioré. Ces semences seront mises à la disposition des producteurs de noix de coco.

Mots-clés : *Cocos nucifera* L., Amélioration génétique, hybride PB111, Côte d'Ivoire

RÉFÉRENCES

Amagou, V., et Brunin, C. (1974). Le « plan cocotier » de Côte-d'Ivoire. *Oléagineux*, 7, 359-364.

Bourdeix, R., N'Cho, Y. P., Sangaré, A., Baudouin, L., et de Nuce De Lamothe, M. (1992). L'hybride de cocotier PB121 amélioré, croisement du Nain Jaune Malais et de géniteurs Grand Ouest-Africain sélectionnés. *Oléagineux*, 47(11), 619-630.

FAOSTAT. (2021). *FAOSTAT*. <https://www.fao.org/faostat/fr/#data/QCL>. Consulté le 30/09/2024.

Wuidart, W., et Rognon, F. (1978). Analysis of nut components of coconuts. Method of copra determination. *Oléagineux*, 33, 225-233.

A1O065 Performance de reproduction des bovins croisés laitiers en Côte d'Ivoire

Kéïta Abdoulaye^{1-2-3*}, Traoré Beh¹⁻²⁻³, Yapi Jean-Noel¹⁻²⁻³, Doumouya Souleymane¹⁻²⁻³ et Kouadio Kouamé Bernadin⁴

¹*Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire*

²*Laboratoire de Biologie et Cytologie Animale, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire*

³*Pôle de Recherche Production Animale, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire*

⁴*Direction Générale de la ferme Djera-Production, Toumodi, Côte d-Ivoire*

saidekeita2014@gmail.com

INTRODUCTION

Dans le souci de satisfaire les besoins en lait et produits laitiers de sa population et limiter les importations, l'Etat ivoirien a défini une politique d'amélioration génétique de son cheptel bovin par introduction du sang laitier (Bakayoko, 2016). Outre cette politique, certaines fermes privées se sont également lancées dans l'amélioration génétique de différentes races rencontrées par des croisements avec des races laitières exotiques (Montbéliard, Holstein et Normande) dont les semences ont été importées. Ces pratiques ont permis d'améliorer sensiblement les performances de production laitière des métisses nées. Cependant, aucune étude n'a encore été réalisée sur les performances de reproduction de ces métisses alors que celles-ci représentent certainement l'un des plus intéressants défis à relever. L'objectif de cette étude est d'évaluer les performances de reproduction des métisses laitières issues du croisement entre race Goudali, zébus peulh et N'dama et les races Montbéliard et Holstein dans une ferme privée en Côte d'Ivoire.

MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été réalisée sur une ferme privée et elle a concerné 132 vaches métisses laitières issues de croisement des races parentales que sont la Montbéliarde et la Holstein pour les européennes et la N'dama, la Goudali et le zébu peulh pour les races africaines rencontrées en Côte d'Ivoire. Ces animaux ont été tous conduits dans les mêmes conditions.

Pour la collecte des données nous nous sommes intéressés aux registres d'élevage contenant des informations individuelles sur les vaches laitières. Ces informations concernent les dates de naissance, d'insémination artificielle et de vêlage et les différents poids depuis la naissance.

Les paramètres déterminés sont l'âge à la mise à la reproduction (AMR), le poids à la mise à la reproduction (PMR), l'âge à la première IA fécondante (APIAF), poids à la première IA fécondante (PPIAF) et l'âge au premier vêlage (APV). Les paramètres sur les âges ont été calculés à l'aide des formules suivantes : $AMR = DPIA - DVm$ (mois) ; $APIAF = DPIAF - DVm$ (mois) ; $APV = Dvpv - Dvm$ (mois) et les différents poids ont été enregistrés directement sur la fiche d'enquête avec $Dvpv = \text{Date de naissance du premier veau}$; $Dvm = \text{Date de naissance de la mère}$; $DPIA = \text{date de réalisation de la première IA}$; $DPIAF = \text{date de la première IA fécondante}$.

Les moyennes obtenues ont été soumises au test ANOVA à un facteur suivi d'un test post ANOVA (test de Turkey) afin de voir s'il y a une différence significative au seuil de 5%.

RÉSULTATS

Effet de la race sur les performances de reproduction

Le tableau I présente les paramètres de reproduction moyens selon la race. Seul l'APV a varié significativement ($p < 0,05$) d'une race à une autre, et il a été plus long chez les métisses MbN ($35,07 \pm 12,0$ mois). Ainsi, les AMR et les PMR pour tous les types génétiques confondus ont oscillé respectivement autour de 18 mois et 255 Kg. Cependant, les APIAF et PPIAF ont oscillé respectivement autour de 19 mois et 265 Kg.

Tableau I : Effet de la race sur les performances de reproduction

Races	Paramètres de fécondité				
	AMR (mois)	PMR (Kg)	APIAF (mois)	PPIAF (Kg)	APV (mois)
HoG (n=8)	17,11±2,00	257,55±19,00	18,78±3,50	272,6±43,25	29,66±4,5 ^d
HoN (n=9)	18,00±2,50	265,33±7,00	18,51±3,03	267,66±7,50	32,36±8,0 ^b
HoZ (n=11)	19,14±4,00	265,14±24,00	21,00±6,56	270,66±30,00	31,00±7,0 ^c
MbG (n=13)	18,75±4,75	243,63±14,25	19,66±4,43	260,00±15,25	31,04±5,5 ^c
MbN (n=54)	18,29±4,00	243,47±16,00	19,48±3,57	253,76±25,00	35,07±12,0 ^a
MbZ (n=37)	18,37±3,50	259,11±36,00	19,47±2,71	263,21±42,50	32,07±7,0 ^b
<i>p-value</i>	NS	NS	NS	NS	*

Effet de la génération sur les performances de reproduction

A l'exception de l'APV, les paramètres AMR, PMR, APIAF et PPIAF ont été significativement meilleurs chez les métisses de la première génération (F1) ($p < 0,05$) que celui des métisses de la deuxième génération (F2). Tandis que l'APV a été significativement plus long chez les F1 que chez les F2 (Tableau II).

Tableau II : Effet de la génération sur les performances de reproduction

Paramètres de fécondité	Générations		
	F1	F2	<i>p-value</i>
AMR (mois)	17,64±2,56	18,71±2,85	*
PMR (Kg)	248,48±21,74	257,08±22,28	*
APIAF (mois)	19,00±3,07	20,00±3,10	*
PPIAF (Kg)	258,04±23,98	265,71±23,98	*
APV (mois)	35,02±6,70	30,6±6,64	*

Effet du niveau de production sur les performances de reproduction

Le tableau III représente les paramètres de reproduction selon la quantité de lait produite. La production de lait n'a pas eu d'effet significatif sur l'ensemble des paramètres de reproduction. Cependant, les vaches qui ont produit entre 10 et 15 litres en moyenne (MY) ont eu des performances meilleures que celle des vaches qui produisent moins de 10 litres (FB) et celles qui produisent plus de 15 litres (BN). En somme, les performances de reproduction des FB et BN ont été similaires.

Tableau III : Performance de reproduction selon le niveau de production

Paramètres de fécondité	Niveau de production			<i>p-value</i>
	FB	MY	BN	
AMR (mois)	18,78±2,59	17,97±2,65	18,29±2,58	NS
PMR (Kg)	257,39±20,64	251,97±22,14	251,86±21,79	NS
APIAF (mois)	20,00±3,02	19,00±3,16	20,00±3,1	NS
PPIAF (Kg)	265,13±24,42	260,30±23,92	265,71±23,83	NS
APV (mois)	34,21±6,76	32,50±6,64	33,15±5,99	NS

DISCUSSION

A l'exception de l'âge au premier vêlage, les variables races et niveau de production n'ont pas eu d'effet significatif sur les autres paramètres de reproduction étudiés. Ces résultats ne concordent pas avec ceux trouvés par Boujenane et Haïssa (2008) qui ont travaillé sur les performances de reproduction des parents Montbéliardes et Holstein au Maroc. En effet, leurs résultats ont montré une meilleure performance chez les Montbéliardes comparativement aux

Holstein. Quant à la génération, elle a eu un effet significatif sur l'ensemble des paramètres. En effet, les performances de reproduction des F1 ont été meilleures que celle des F2. Cela pourrait s'expliquer par une dominance complète de la race amélioratrice dès la première génération. En effet, les vaches de la deuxième génération c'est-à-dire les F2 sont plus proches du sang de leur père qui sont des races européennes (Montbéliarde ou Holstein). Tandis que les F1 portent les gènes des deux parents à proportions égale (50%). Dans ce cas, les F2 qui vont tendre vers le sang de leur père auront du mal à s'adapter aux conditions climatiques de notre milieu d'étude contrairement aux races N'dama, Goudali et Zébu utilisées dans les différents croisements. En effet, ces dernières s'adaptent mieux aux conditions d'élevage sous un climat chaud et humide infesté par la *glossine*. Par exemple, la race N'dama a été décrite par des auteurs (Sokouri *et al.*, 2009) comme une race trypanotolérante qui arrive à mieux s'adapter aux conditions d'élevage de notre milieu d'étude.

CONCLUSION

Au terme des analyses, nous notons que la race et le niveau de production n'ont eu effet que sur l'âge au premier vêlage. Cependant, les performances de reproduction ont été meilleures chez les vaches de première génération que celle de la deuxième génération.

RÉFÉRENCES

Bakayoko V. K., (2016). « Revue des filières bétail/viande & lait et des politiques qui les influencent en Côte d'Ivoire », Abidjan, FAO et CEDEAO, 114 p.

Boujenane I, Aïssa H. (2008). Performances de reproduction et de production laitière des vaches de race Holstein et Montbéliarde au Maroc. *Revue d'Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux.*, 2008, 61 (3-4) : 191-196.

Sokouri D. P. et al., (2009). Utilisation et gestion des races taurines locales sous la pression des croisements avec les zébus dans les régions Centre et Nord de la Côte d'Ivoire. *Journal of Animal & Plant Sciences.*, 5: 456–465.

A1O091 Description qualitative de 40 accessions de *Vigna unguiculata* (L.) Walp, en lien avec les caractères quantitatifs

KOFFI Eric-Blanchard Zadjéhi*, ASSOUMAN Jean Simon Konan, SILUE Wonnan Foundjangapariga Eric, DIARRASSOUBA Nafan

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo, BP 1328 Korhogo, UFR des Sciences Biologiques, UPR de génétique.

*Email de l'auteur correspondant : koffizadjehi@gmail.com

INTRODUCTION

Le niébé (*Vigna unguiculata* L. Walp) constitue l'une des principales légumineuses cultivée et consommée dans les zones tropicales (Taffouo *et al.*, 2008). Il constitue l'une des principales sources non négligeables de protéines remplaçant la protéine animale dans l'alimentation en milieux ruraux (Luka *et al.*, 2015). Malgré son importance, en Côte d'Ivoire, la culture du niébé reste encore marginale et fait face à des difficultés qui affectent négativement sa productivité.

Les rendements en graines en effet, sont faibles et varient entre 400 et 500 kg de graines sèches par hectare (N'gbesso *et al.*, 2013). Ce faible rendement pourrait être la conséquence de la non disponibilité de variétés sélectionnées adaptées aux différentes zones de production. La sélection des variétés passe par la connaissance des caractéristiques agromorphologiques. Par ailleurs, en milieu paysan, la différenciation des cultivars est faite à travers les caractères qualitatifs qui sont directement observables. La prise en compte en même temps des caractères qualitatifs et quantitatifs dans le schéma de sélection pourrait optimiser le processus d'amélioration du niébé. C'est dans cette optique que cette étude a été conduite. Elle a pour objectif de décrire et sélectionner des accessions de niébé sur la base des caractères qualitatifs et quantitatifs.

MATRIERIEL ET MÉTHODE

Le matériel végétal était constitué de quarante (40) accessions de niébé collectées dans trois régions (Bagoué, Tchologo et Poro) de la zone agro-écologique au Nord de la Côte d'Ivoire et conservées à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo située au Nord de la Côte d'Ivoire.

L'essai a été réalisé sur le site expérimental de l'Université Peleforo Gon Coulibaly pendant la saison qui couvre le mois de Janvier à mai 2023 selon un dispositif expérimental en deux blocs. Chaque bloc était constitué de 40 planches soit une planche par accession. Dans chaque bloc chaque accession est représentée par 20 individus sur une même planche.

Les données ont été prises suivant les recommandations inscrites dans le descripteur du niébé (IBPGR, 1983) sur 30 individus échantillonnés par accessions (15 individus par planche). La collecte des données a porté sur dix (10) descripteurs qualitatifs et cinq (05) quantitatifs que sont : couleur des graines (CleurGr), aspect des graines (AspGr), tâche sur les graines (TachGr), forme des graines (FoGr), forme des gousses (FoGsse). La forme des folioles (FoFo), Couleur de la fleur (CFI), La couleur des gousses (CleurGsse), le port de la tige (PrT), la pigmentation de la tige (PgT), Temp d'apparition de la première fleur (TFI), Temp de Maturité (TMa), Nombre de gousse (NG), la longueur des gousses (LongGsse) et la largeur des gousses (LarG).

Une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) a été réalisée pour structurer les accessions de niébé à partir des caractères qualitatifs. Les groupes révélés par l'ACM ont été comparés relativement à leurs caractères quantitatifs. Les différentes analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel XLSTAT.7.5.3.

RÉSULTATS

L'ACM a permis de structurer les 40 accessions en trois groupes (Figure 1). Le premier est constitué des accessions ayant des ports érigés, des fleurs violettes, des graines de couleur rouge-claire ou noir. Elles ont un faible temps de maturité (64 jours), un nombre de gousse élevé (47), de longues (17,63 cm) et larges (7,28 cm) gousses. Le deuxième se singularise par les accessions ayant un port prostré, des fleurs blanches, des graines ridées de couleur blanche. Ces accessions ont un temps de maturité élevé (79 jours), produisent moins de gousse (37) qui sont courtes (15 cm). Le troisième groupe est caractérisé par les accessions ayant un port semi-érigé, des fleurs mauves et des graines lisses de couleur rouge-foncée. Ces accessions sont précoces (Temp de maturité de 63 jours), produisent un nombre élevé de longues gousses.

Figure 1 : Projection des accessions et des modalités des caractères qualitatifs dans le plan 1-2 de l'ACM (Les accessions sont en bleu et les descripteurs en noir et rouge).

DISCUSSION

La structuration des accessions de niébé collectées a été faite indépendamment des régions de collecte. En effet dans chaque groupe révélé par l'ACM, les accessions des toutes les régions sont représentées. Ce résultat suggère de forts échanges de semences entre les producteurs de ces trois régions. Par ailleurs la dominance des accessions à graine rouge dans les groupes 1 et 3 fait penser à une sélection massale par les agriculteurs. Ces accessions à graine rouge seraient les plus prisées et par conséquent les plus rencontrées en milieu paysan (Zannou *et al.* 2013).

Les accessions à graine rouge ont été plus précoces avec une forte production de gousse. Il est donc possible d'établir un lien entre les caractères qualitatifs et la précocité ainsi que le rendement en gousse chez le niébé. La précocité et la forte production de gousse pourraient militer en faveur des accessions à graine rouge avec des fleurs violettes ou mauves pour la candidature à un programme de production de semences et d'amélioration variétale.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les 40 accessions de niébé peuvent être structurées en trois groupes agromorphologiques. Le Groupe 1 a des fleurs violettes, des graines de couleur rouge-claire ou noir. Il est précoce avec une forte production de gousse. Le Groupe 2 a des fleurs et graines blanches. Les accessions de ce groupe sont tardives avec un faible rendement en gousse. Le Groupe 3 a des fleurs mauves et des graines rouge-foncée. Ces accessions sont précoces avec une forte production de gousse.

A l'issu de nos travaux, nous recommandons la cconservation des trois morphogroupes dans la banque de gène de l'UPGC pour une gestion durable des ressources phytogénétiques. Nous proposons les accessions précoces à forte production aux producteurs. Nous suggérons la purification des différentes accessions pour stabiliser les caractères pour la création de nouvelles variétés répondant aux exigences des consommateurs.

Mots-clés : Diversité phénotypique, niébé, Sélection, Côte-d'Ivoire.

RÉFÉRENCES

IBPGR (1983). International Board for Plant Genetic Resources, Descriptors for cowpea. IBPGR Secretariat, Rome.p30

Luka. G. Y, Abdullahi G.et Shehu A. (2015). Differential susceptibility of some cowpea varieties to field infestation by insect pests in Mubi Region of Sudan Savannah ecological zone of Nigeria, AJEA, 5 (4) 366-373.

Taffouo, V.D., Ndong, D.J., Nguelemani, M.P., Eyambé, Y.M., Tayou, R.F. et Akoa, A. (2008). Effets de la densité de semis sur la croissance, le rendement et les teneurs en composés organiques chez cinq variétés de niébé (*Vigna unguiculata* L. Walp). J. Appl. Biosci., 12 : 623-632.

N'gbesso F.P.M., Fondio L., Dibi K.B.E., Djidji A.H. et Kouamé N.C. (2013). Étude des composantes du rendement de six variétés améliorées de niébé [*Vigna unguiculata* (L.) Walp]. J. Appl. Biosci., 63: 4754 -4762.

Zannou A, Struik PC et Richards P. (2013). The value of cowpea (*Vigna unguiculata*) Diversity in the transition Guinea Sudan Zone of Benin: Market evidence. Annales des Sciences Agronomiques, 17(2) : 183196.

A1O107 Relation entre symptômes viraux et présence de virus infectant l'igname *Dioscorea rotundata* dans une collection et une population de descendants hybride F1 en Côte d'Ivoire

BAKAYOKO Yacouba^{1*}, KOUAKOU Amani Michel², KOUASSI Abou Bakary⁵, GOMEZ Marie Rose³, DIBI Konan Brice Evrad², ESSIS Brice Sidoine², N'ZUE Boni², ADEBOLA Patrick⁴, ASSANVON Simon-Pierre N'GUETTA⁵, Umber Marie³

¹*Département de Biochimie-Génétique, UFR des Sciences biologiques, Université Peleforo Gon COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire*

²*Station de Recherche sur les Cultures Vivrières (SRCV, Centre National de Recherche Agronomique, Bouaké, Côte d'Ivoire*

³*Unité de Recherche Agrosystèmes Tropicaux, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, Petit-Bourg, Guadeloupe, France*

⁴*International Institut of Tropical Agriculture, IITA-Abuja Station, Abuja, Nigeria*

⁵*Laboratoire de Biotechnologie, Agriculture et Valorisation des Ressources Biologiques, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire*

*Email de l'auteur correspondant : yacfehler@gmail.com

INTRODUCTION

L'igname (*Dioscorea* spp.) joue un rôle primordial dans la sécurité alimentaire de plus de 60 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, l'igname est la première culture de base avec plus de 7,2 millions de tonnes produites en 2018, *D. rotundata* représentant 75 % du commerce de l'igname dans le pays (Touré et al., 2003). Cependant, sa production est confrontée aux maladies virales dont la prévalence, le mode de transmission et surtout l'impact restent peu connus. Le programme d'amélioration génétique du Centre National de Recherche Agricole (CNRA) travaillant sur la durabilité de la production d'igname en Côte d'Ivoire a créé des hybrides qui devraient pour certains d'entre eux combiner un rendement élevé, une bonne qualité des tubercules et surtout une résistance aux virus de l'igname. L'objectif de cette étude était d'analyser la relation entre les symptômes observés sur les feuilles d'igname et les virus détectés dans deux populations d'igname en vue d'anticiper l'émergence de nouvelles maladies virales.

MÉTHODOLOGIE

La sévérité des symptômes viraux (mosaïque, chlorose, déformation foliaire, gaufrage, nanisme) sur les feuilles de 38 accessions et 206 hybrides F1 maintenus sur deux parcelles contiguës ont été évalués. Ensuite, les feuilles de ces plants ont été récoltées 3 et 6 mois après plantation respectivement pour les hybrides F1 et les accessions de la collection pour indexation moléculaire afin de détecter plusieurs virus connus de l'igname. La gravité des symptômes a été évaluée selon une échelle de notation allant de 1 à 5 établie par l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA, 1998).

Après notation des symptômes foliaires, un score de sévérité a été attribué pour chaque individu qui a ensuite été testé par la technique de RT-PCR pour détecter 7 virus à ARN (CMV, DMaV, YaV1, YMV, YMMV, les macluravirus et les potexvirus.

L'IC-multiplex-PCR a été utilisé pour la détection des badnavirus à ADN comme décrit par Umber et al. (2017), en utilisant l'antisérum BEL (Ndowora et al., 1999) et les amorces atpB1/B2 pour contrôler la contamination de l'ADN génomique (Soltis et al., 1999).

Les scores de sévérité observés pour les accessions de *D. rotundata* de la collection du CNRA et les deux descendances hybrides F1 ont été comparés aux résultats de l'indexation. Le package corrplot du logiciel libre R a été utilisé pour calculer les coefficients de corrélation de Pearson entre les scores de gravité des symptômes viraux et les résultats de l'indexation virale (R Core Team, 2021).

RÉSULTATS

Les scores moyens de sévérités attribués aux accessions de la collection variaient de 2 à 4, tandis que ceux des hybrides F1 étaient compris entre 1 et 3. La plupart des hybrides F1 (183/206 ; 88,8%) présentait des symptômes modérés correspondant au score de sévérité 2, tandis que 18 hybrides (8,7%) ont obtenu un score de 3, et seulement cinq hybrides (2,4%) n'ont présenté aucun symptôme.

L'amplification des fragments spécifiques à chacun des virus indexés a révélé la présence de potexvirus, de badnavirus, DMaV et YMV dans respectivement 2,6%, 47,4 %, 86,8 % et 100

% des accessions de la collection. Seul DMaV, les potexvirus et YMV ont été détectés dans la descendance hybride F1, avec des prévalences de 1,5%, 1,9% et 43,2%, respectivement. Des coïnfections par deux ou plusieurs virus distincts ont été observées dans toutes les accessions testées : 22/38 (57,9%) ont été infectées par deux virus et 15/38 (39,5%) par trois virus. La plupart des coïnfections (33/38, 86,8%) impliquaient YMV et DMaV.

Dans l'ensemble, le corrélogramme a révélé des corrélations modérées entre les infections virales et les scores de gravité, quel que soit le virus considéré. En effet, la détection de DMaV était positivement corrélée avec les scores de sévérité 3 et 4 ($r = 0,3$; $p < 0,0001$) et négativement corrélée avec le score 2 ($r = -0,309$; $p < 0,0001$), avec une signification élevée. De même, la présence de badnavirus était positivement associée au score de gravité 3 ($r = 0,377$; $p < 0,0001$) et négativement corrélée au score de gravité 2 ($r = -0,351$; $p < 0,0001$), avec une signification élevée. Cependant, aucune corrélation globale n'a pu être établie entre les scores de gravité des symptômes et la détection d'un virus particulier.

Figure 1 . Corrélogramme obtenu à l'aide des coefficients de corrélation de la matrice de Pearson entre les notes de sévérité basées sur les symptômes foliaires et les virus détectés. Les points bleus et rouges représentent les corrélations positives et négatives, respectivement. La partie noire en pointillés présente les résultats des corrélations possibles entre les notes de sévérité et le type de virus détecté.

DISCUSSION

Le score moyen de sévérité basé sur les symptômes foliaires était modéré mais certaines accessions présentaient des scores très élevés, atteignant 4.

Toualy et al. (2014) ont rapporté des scores de sévérité similaires allant de 3 à 4 pour les symptômes de type viral dans 73% des plants d'igname évalués à travers la Côte d'Ivoire. Ces scores élevés sont probablement dus à l'augmentation constante de la charge virale dans le matériel de plantation des accessions de *D. rotundata* à Bouaké au cours de plusieurs années.

Ainsi, les analyses statistiques ont montré des corrélations positives mais modérées entre les scores de sévérité 3 et 4 et la présence de badnavirus et du DMaV, ce qui signifie que l'infection des plantes par ces deux virus entraîne des symptômes foliaires graves, bien que ce résultat puisse être dû à des coïnfections, compte tenu de la forte prévalence du DMaV et de l'YMV. Comme prévu, leur détection était négativement et significativement corrélée avec les scores de gravité 2 et 1. Ainsi, les scores de sévérité les plus élevés (3 et 4) pourraient plutôt résulter

d'une synergie des coinfections par YMV et badnavirus ou DMaV. Cependant, même s'ils sont significatifs, les taux de corrélation sont très faibles. Comme le soutiennent Njukeng et al. (2014), la prédiction de la présence d'un type de virus sur la base de la sévérité de la maladie n'est pas toujours possible dans la culture de l'igname.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Quatre virus ont été détectés dans la population d'ignames du CNRA, y compris les potexvirus et le DMaV, qui n'ont jamais été signalés en Côte d'Ivoire auparavant. Les corrélations très significatives, mais faibles ont été observées entre les scores de sévérité des symptômes viraux et la détection par PCR de l'YMV, badnavirus et DmaV. Ainsi, les résultats de ces travaux nous permettent de recommander la mise en œuvre d'un programme d'assainissement pour la collection d'ignames au CNRA afin de rendre plus durable sa production en Côte d'Ivoire. Et en vue de développer une nouvelle stratégie de contrôle préventif, adaptée aux conditions existantes, nous recommandons de combiner l'évaluation des scores de sévérité basés sur les symptômes viraux avec des tests de diagnostic efficaces et fiables basés sur la PCR.

Mots clés : Igname, sévérité, symptômes viraux, indexation moléculaire, virus de l'igname

RÉFÉRENCES

- Touré, M., Stessens, J., Zohouri, G.P. & Tollens, E. (2003).** Sociologie des réseaux de commercialisation sur le marché de gros de Bouaké (Côte d'Ivoire): Le cas des grossistes d'igname. Cotonou, Bénin : Séminaire international post-récolte et consommation des ignames.
- IITA (1998).** Annual report of project 13: Improvement of Yam base systems. Ibadan, Nigeria: International Institute of Tropical Agriculture.
- Soltis, P.S., Soltis, D.E. & Chase, M.W. (1999).** Angiosperm phylogeny inferred from multiple genes as a tool for comparative biology. *Nature*, 402, 402–404.
- Ndowora, T., Dahal, G., LaFleur, D., Harper, G., Hull, R., Olszewski, N.E. et al (1999).** Evidence that badnavirus infection in *Musa* can originate from integrated pararetroviral sequences. *Virology*, 255, 214–220.
- Umber, M., Gomez, R.-M., Gélabale, S., Bonheur, L., Pavis, C. & Teycheney, P.-Y. (2017).** The genome sequence of *Dioscorea* bacilliform TR virus, a member of the genus Badnavirus infecting *Dioscorea* spp., sheds light on the possible function of endogenous *Dioscorea* bacilliform viruses. *Archives of Virology*, 162, 517–521.
- R Core Team (2021).** R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available at: <https://www.R-project.org/> [Accessed 21 April 2021].
- Njukeng, A.P., Azeteh, I.N. & Mbong, G.A. (2014).** Survey of the incidence and distribution of two virus infecting yam (*Dioscorea* spp) in two agro-ecological zones of Cameroon. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 3, 1153–1166.

A10145 Etude comparative de la croissance et du développement d'essences commerciales exploitées en Côte d'Ivoire

Anique Ahou Gbotto^{1*}, Ama Brognan Aimée Kouamé¹, Georges Abéssika Kouakou Yao¹ ; Guy Rolland Gnigouan Anzara¹, Beda Innocent Adji¹, Joseph Moroh Akaza¹, Bi Boh Nestor Goré¹

1. *Laboratoire d'amélioration de la production agricole, Département Génétique Biologie Physiologie, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire*

*Email de l'auteur correspondant : aniquegbotto@yahoo.fr

INTRODUCTION

En Côte d'Ivoire, *Terminalia superba*, *Terminalia ivorensis*, *Pterygota macrocarpa* et *Mansonia altissima* sont quatre essences commerciales fortement exploitées pour l'industrie du bois. Ces essences sont trouvées dans les forêts humides sous le 8ème parallèle. La destruction de la forêt a eu une incidence considérable sur la taille et la diversité de leur peuplement, de sorte que *T. ivorensis* et *P. macrocarpa* figurent sur la liste rouge de l'UICN (UICN, 2009). Des efforts de reboisement, notamment avec *T. ivorensis*, *T. superba* et *Tectona grandis*, ont été déployés. Cependant, les plantes dépérissent après dix ans de plantation (OIBT, 2008). Pour mener à bien les programmes de reboisement et de reforestation, la production de plants résilients (résistants aux stress biotiques et abiotiques) par sélection génétique constitue une alternative importante (Boulier & Collin, 2009). C'est dans cette optique, que la présente étude intitulée «analyse du développement et de la croissance de quatre essences forestières commerciales en Côte d'Ivoire » est développée.

MÉTHODE

Le matériel végétal est constitué de 11 plants âgés de six mois, de chacune des quatre espèces étudiées. Il s'agit de *Terminalia superba* (Fraké), *Terminalia ivorensis* (Framiré), *Pterygota macrocarpa* (Koto) et *Mansonia altissima* (Bété). Les espèces seront désignées dans la suite du travail par leur nom locaux mentionné entre parenthèse. Ces plants sont issus de semis de graines.

Les travaux ont été réalisés à la ferme expérimentale de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa dont les coordonnées géographiques sont les suivantes : Latitude 6°54' Nord, Longitude 6°26' Ouest. L'altitude de ce site est 295 m. Ils se sont déroulés de Septembre 2018 à Décembre 2018. Quinze plants âgés de deux mois ont été disposés sur cinq lignes par espèce. Les plants et les lignes sont espacés de 30 cm. Les espèces sont séparées les unes des autres de 50 cm. Les plants ont été arrosés quotidiennement. Pour le suivi de la dynamique de développement et de croissance des organes (feuilles et entre-nœuds), des mesures ont été faites par intervalle de temps de deux semaines sur cinq individus par espèce. Ces mesures ont porté sur la longueur et le diamètre des entre-nœuds, et sur la longueur et largeur des feuille. Une analyse descriptive des données a été réalisée afin de calculer les paramètres de dispersion tels que les valeurs minimales et maximales observées, la moyenne et l'écart-type des caractères morphologiques des espèces. Puis une analyse de variance à un facteur a été réalisée pour comparer les espèces. Ensuite, le test post hoc Newman et Keuls à un niveau de significativité a permis de réaliser

une comparaison deux à deux. Enfin une analyse en composante principale (ACP) a été réalisée, afin d'évaluer la structuration de la diversité morphologique de chaque espèce. Les relations d'allométrie ont été calculées par une régression linéaire. Toutes ces analyses ont été réalisées avec la version 7.1 du logiciel Statistica.

RÉSULTATS

L'analyse descriptive a montré que les plantes étudiées ont varié aussi bien à l'intérieur d'une espèce, qu'entre elles. Chez le Koto le diamètre au collet des plants mesurés est en moyenne de $0,69 \pm 0,05$ cm mais varie de 0,61 à 0,81 cm. Par ailleurs la hauteur moyenne est de $28,45 \pm 5,06$ cm mais varie également de 18 à 35,10 cm. Au niveau du nombre d'entrenœuds on note aussi une variation importante qui est en moyenne de $10,82 \pm 0,87$ mais varie de 10 à 13. Ces mêmes variations sont également observées au niveau de la vitesse de croissance, la longueur des feuilles et la largeur des feuilles. S'agissant du Bété, on note pour le diamètre au collet une moyenne de $0,76 \pm 0,08$ cm mais varie de 0,59 à 0,90 cm. Une hauteur moyenne de $38,56 \pm 9,31$ cm mais variant de 21,20 à 48,70 cm a été observée. Toutefois, cette variation est aussi importante pour le nombre d'entrenœuds qui est en moyenne $16,55 \pm 2,42$ mais varie de 12 à 20. Cependant ces mêmes variations sont observées pour la vitesse de croissance, la longueur des feuilles et la largeur des feuilles. En ce qui concerne le Fraké, les plants mesurés ont eu pour diamètre au collet en moyenne $1,05 \pm 0,18$ cm mais varie de 0,70 à 1,35. Puis au niveau de la hauteur moyenne les différences sont également pertinentes dont la moyenne est $92,21 \pm 15,90$ cm, mais oscille de 60,10 à 115,10 cm. Ensuite on obtient une variation pour le nombre d'entrenœuds qui est en moyenne $39 \pm 6,65$ mais de 28 à 47. Elles en ont été de même pour la vitesse de croissance, la longueur des feuilles et la largeur des feuilles. Enfin chez le Framiré on observe également des variations pour le diamètre au collet entre les plants mesurés dont la moyenne est de $1,05 \pm 0,18$ cm mais oscille de 0,8 à 1,33. Cette variation a aussi été notée au niveau de la hauteur dont la moyenne est de $103,58 \pm 8,66$ cm mais varie de 81,60 à 115,57 cm. La variation est aussi exprimée au niveau du nombre d'entrenœuds avec une moyenne de $41,73 \pm 2,97$ mais varie de 39 à 49. Toutefois ces différences sont aussi observées pour les variables telles que la vitesse de croissance, la longueur des feuilles et la largeur des feuilles. En somme, la comparaison des quatre espèces montre que les plants les plus vigoureux sont observés chez le Framiré et le Fraké.

DISCUSSION

Notre étude a porté sur les paramètres de croissance et de développement chez quatre espèces forestières. Cette étude a permis d'obtenir des résultats qui montrent une différence entre les espèces et au sein d'une espèce. Par ailleurs la différence entre les individus au sein d'une espèce pourrait s'expliquer par le mode de reproduction qui est l'allogamie. En effet, selon Pernes (1986) cette allogamie favorise la diversité intra spécifique. Le Framiré et le Fraké se sont avérés les plus vigoureux et ont eu une forte vitesse de croissance, par rapport au Koto et au Bété. Ainsi, ces deux espèces (Fraké et Framiré) sont à préconiser dans les programmes de reboisement. Toutefois le phyllochrone étudié a varié en fonction des espèces. Il a été plus long chez le Bété et le Koto (15 jours pour le Bété et 23 jours pour le Koto). Ces deux espèces sont moins vigoureuses et ont eu une faible vitesse de croissance. En revanche, le Framiré et le Fraké qui ont les plus courts phyllochrones, les plus grands nombres d'entrenœuds et les plus petites

feuilles consacrent plus de nutriments à l'émission de nouveaux organes qu'à l'expansion des organes créés. Une étude similaire a été réalisée sur les espèces de caféiers par Andrianasolo (2012) et Okoma (2019) qui ont observé un phyllochrone variant en fonction des espèces, de l'habitat et du climat. Cette variation pourrait justifier la différence entre le temps d'émission des entrenœuds chez les *Coffea canephora* (30 jours). Ce résultat se rapproche de celui du Koto qui a été de 23 jours. Cependant, ceux analysés par De Reffye en 1979 qui sont de 15 jours sont similaires à celui du Bété (15 jours). Ainsi, des résultats semblables ont été obtenus par Ouattara (2013) qui a observé en moyenne, 13 entrenœuds émis en 15 mois sur des plants de *Coffea canephora* étudiés en pépinière.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude sur l'analyse du développement et de la croissance de quatre essences forestières (Koto, Bété, Fraké et Framiré) a montré que tous les paramètres morphologiques varient aussi bien à l'intérieur d'une espèce qu'entre les espèces. Le Koto et le Bété ont un développement et une croissance similaires. Il en est de même pour le Fraké et le Framiré. De plus, ces deux dernières espèces sont plus vigoureuses que les deux premières. Ce travail a également montré que le phyllochrone, le temps d'expansion et de fonctionnement varient selon les espèces.

Réaliser l'analyse de cime qui permettra de calculer les paramètres de développement tels que la probabilité de formation des branches, la probabilité de développement de la tige, la probabilité de développement des branches, rapport de rythme et rang d'apparition des premiers rameaux sur la tige principale

Mots-clés : Essences forestières, Développement, Croissance, Sylviculture, Modélisation, Côte d'Ivoire

RÉFÉRENCES

- Andrianasolo D. N. (2012).** Génétique des populations et modèles d'architecture et de production végétale. Application à la préservation des ressources génétiques des *Mascarocoffea*. Thèse de doctorat, Université de Montpellier II, 208 p.)
- De Reffye P. (1979).** Modélisation de l'architecture des arbres par des processus stochastiques. Simulation spatiale des modèles tropicaux sous l'effet de la pesanteur. Application au *Coffea canephora* var robusta. PhD Thesis, Paris XI University, Orsay, 194 p.
- Le Boulier H & Collin E (2009).** La valorisation des ressources génétiques des arbres forestiers conservés dans les Collections nationales françaises. Revue forestière française, 2009, vol 61, n°5, p 447-455, [ttp://hdl.handle.net/2042/31522](http://hdl.handle.net/2042/31522)).
- OIBT (2008).** Lutte contre le dépérissement des essences de plantations : cas des *Terminalia spp* et du teck (*Tectona grandis*).
[http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2813/Technical/RapportTechnique%20Lutte %20D%C3%A9p%C3%A9rissement.pdf](http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2813/Technical/RapportTechnique%20Lutte%20D%C3%A9p%C3%A9rissement.pdf).
- Okoma M. P. (2019).** Modélisation et identification de QTLS de l'architecture et de la production de biomasse chez six espèces de caféiers africains. Thèse de doctorat,

option : Agriculture et foresterie tropicale. Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire, 187 p.

Ouattara Y. (2013). Etude des paramètres de croissance, d'architecture et de l'ajustement de la biomasse chez cinq espèces de caféiers (*Coffea* sp). Mémoire pour l'obtention du diplôme de master en Sciences Agronomiques, spécialité : Protection des Végétaux et de l'Environnement, 67 p.

Pernes J. (1986). Incidences du mode de reproduction (autogamie, allogamie) sur la domestication des céréales. Collecte National CNRS Biologie des populations Lyon 4-6 sept. 1986 : 80-83.

UICN (2009). Publication de la liste rouge mondiale des espèces menacées de l'UICN. Version 2009.2. www.iucnredlist.org.

A10175 Effets de la mutation du gène 9-ZmLOX3 et de la mycorhization arbusculaire sur la résistance du maïs au stress salin dû à l'eau d'arrosage

Eric-Olivier Tienebo^{1,3*}, Gnonderie J. Coulibaly³, Kouabenan Abo³, Yao Casimir Brou³, Michael V. Kolomiets², Julien G. Levy¹, and Elizabeth A. Pierson^{1,2}

Departments of ¹Horticultural Sciences, and ²Plant Pathology and Microbiology, Texas A&M University, College Station, TX 77843-2133, USA. ³Current Address: Unité Mixte de Recherche et d'Innovation - Sciences Agronomiques et Procédés de Transformation / Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (UMRI-SAPT / INP-HB), BP 1093, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

*Auteur correspondant e-mail : eric.tienebo@inphb.ci

INTRODUCTION

Le stress salin constitue un défi majeur pour la productivité agricole mondiale, en particulier pour le maïs (*Zea mays*), une culture de base essentielle. La salinité affecte la croissance des plantes en provoquant une toxicité ionique, un stress osmotique et une perturbation de la nutrition minérale (Isayenkov et Maathuis, 2019). Malgré l'importance économique du maïs, sa tolérance intrinsèque à la salinité reste faible (Hanana et al., 2011). Une voie prometteuse pour améliorer la résilience du maïs consiste à exploiter sa symbiose avec des champignons mycorhiziens à arbuscules (AMF), qui améliorent l'absorption des nutriments et la tolérance au stress abiotique (Evelin et al., 2009). Les voies de signalisation impliquées dans les interactions plantes-AMF incluent les oxylipines, synthétisées par la voie de la lipoxygénase (LOX). Bien que le rôle des dérivés de la 13-LOX soit bien documenté (Wasternack et Feussner, 2018), celui de la 9-LOX, en particulier le 9-ZmLOX3, reste peu exploré, notamment dans le contexte du stress abiotique. Des études antérieures ont montré que la perturbation de 9-ZmLOX3 améliore la résistance aux pathogènes fongiques (Gao et al., 2007). Cependant, son rôle dans la tolérance au stress salin et son interaction avec les AMF n'ont pas encore été étudiés. Cette étude examine les effets de la perturbation de 9-ZmLOX3 sur la résistance systémique du maïs au stress salin en présence de *Rhizophagus irregularis*.

MÉTHODOLOGIE

Trois géotypes de maïs ont été étudiés : B73 (type sauvage), B73lox3-4 (un mutant 9-ZmLOX3) et EV 8728SR (une variété ouest-africaine). Les plantes ont été cultivées dans un sol sablo-limoneux stérilisé et inoculées avec *R. irregularis*. Le stress salin a été imposé à trois niveaux (0, 68 et 102 mM NaCl), représentant des conditions sans stress, modérées et sévères. Les paramètres clés comprenaient la hauteur des plantes, la biomasse, le ratio Na⁺/K⁺ et la dépendance mycorhizienne. Les indices de tolérance au stress ont été calculés en fonction de la stabilité du rendement (Bousslama et Schapaugh, 1984). Les analyses statistiques ont permis d'évaluer les effets des traitements et les interactions entre les géotypes.

RÉSULTATS

Croissance des plantes et biomasse

Le stress salin a réduit la hauteur et la biomasse des plantes dans tous les géotypes, mais B73lox3-4 a montré une meilleure résilience par rapport à B73. La mycorhization a davantage amélioré la croissance de B73lox3-4, indiquant un effet synergique entre la perturbation de 9-ZmLOX3 et les AMF. En revanche, les bénéfices de la mycorhization pour B73 ont été limités, suggérant une interaction suppressive entre 9-ZmLOX3 et les AMF.

Efficacité d'utilisation de l'eau (WUE) et homéostasie ionique

Le stress salin a réduit la WUE chez tous les géotypes, mais la mycorhization l'a significativement augmentée chez B73lox3-4 et EV 8728SR. Cette amélioration était associée à un ratio Na⁺/K⁺ plus faible, soulignant le rôle des AMF dans l'amélioration de l'équilibre ionique sous stress (Figure 1).

Figure 1. Effet de la mycorhization sur le rapport Na⁺/K⁺ dans les plantes B73 (a), les plantes mutantes B73lox3-4 (b) et les plantes EV 8728SR (c) soumises à un stress salin. Les barres avec des lettres différentes sont significativement différentes (P < 0,05) selon le test LSD protégé de Fisher pour un géotype de maïs donné.

Dépendance mycorhizienne et tolérance au stress salin

B73lox3-4 a montré une dépendance mycorhizienne plus élevée sous stress salin modéré et sévère par rapport à B73. Cela suggère que les oxylipines dérivées de 9-ZmLOX3 pourraient supprimer les bénéfices des AMF sous stress. Notamment, EV 8728SR a présenté la plus grande dépendance mycorhizienne, mettant en avant son potentiel pour des stratégies de résilience basées sur les AMF en Afrique de l'Ouest. Les résultats sur l'indice de tolérance au stress salin montrent des différences significatives entre les géotypes et les traitements. En comparaison avec les plantes non mycorhizées, les plantes mycorhizées ont présenté des indices de tolérance au stress plus élevés, particulièrement pour le mutant B73lox3-4. Ce mutant a montré une

amélioration de sa tolérance au stress salin par rapport au type sauvage B73 sous conditions de stress modéré et sévère. Sous stress modéré, l'indice de tolérance des plantes non mycorhizées a montré un rapport d'environ 1:1 entre B73 et B73lox3-4, tandis que EV 8728SR a légèrement diminué par rapport à B73. Sous stress sévère, les plantes mycorhizées B73lox3-4 ont présenté un indice supérieur de 1,3 à celui des plantes non mycorhizées, tandis que B73 a montré une légère baisse sous mycorhization (Figure 2).

Figure 2. Indice de tolérance au sel (Yield stability index, YSI) des génotypes de maïs en fonction du stress salin modéré (a) et du stress salin sévère (b). Les plantes ont été cultivées sans stress salin (0 mM NaCl) ou soumises à un stress salin modéré (68 mM NaCl) ou sévère (102 mM NaCl) 33 dpi. Les diagrammes à barres blanches représentent les plantes témoins non inoculées (NM) et les diagrammes à barres grises représentent les plantes préinoculées avec *R. irregularis* (Ri).

Impact de la salinité sur les paramètres mycorhiziens

La salinité a augmenté l'intensité de mycorhization et l'abondance arbusculaire chez B73, mais les a diminuées chez EV 8728SR et B73lox3-4.

Interaction entre 9-ZmLOX3 et mycorhization

Le gène 9-ZmLOX3 semble être un facteur de susceptibilité au stress salin, car sa perturbation améliore les performances des plantes sous salinité. Les bénéfices de la mycorhization ont été amplifiés chez B73lox3-4.

DISCUSSION

La perturbation du gène **9-ZmLOX3** améliore la tolérance au stress salin chez le maïs, comme l'indique l'amélioration de la croissance et de l'efficacité d'utilisation de l'eau (WUE) dans le mutant **B73lox3-4** par rapport au type sauvage **B73** (Gao et al., 2007). La mycorhization avec *Rhizophagus irregularis* a montré des effets bénéfiques sur la tolérance au stress salin, en particulier dans **B73lox3-4** et **EV 8728SR**, mais son efficacité a été limitée dans **B73**, suggérant que **9-ZmLOX3** pourrait inhiber les bénéfices de la mycorhization sous stress salin (Estrada et al., 2013). La réduction du ratio Na⁺/K⁺ dans les plantes mycorhizées soutient le rôle des AMF dans l'amélioration de l'homéostasie ionique sous stress (Porcel et al., 2012). En revanche, les plantes non mycorhizées ont montré une tolérance modérée, avec des indices de tolérance légèrement plus élevés chez **B73lox3-4** que chez **B73** sous stress modéré et sévère. L'interaction entre **9-ZmLOX3** et la mycorhization dépend du génotype et du niveau de stress, indiquant que la suppression de **9-ZmLOX3** améliore les bénéfices des AMF. Ces résultats ouvrent des perspectives pour la gestion génétique et symbiotique dans les zones affectées par la salinité (Evelin et al., 2009).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude met en évidence le rôle dual de 9-ZmLOX3 dans la réponse du maïs au stress salin et son interaction avec les AMF. Bien que 9-ZmLOX3 contribue à la susceptibilité au stress salin, sa perturbation améliore la dépendance mycorhizienne et la résilience. EV 8728SR, un génotype performant sous mycorhization, offre des perspectives prometteuses pour les régions salinisées d'Afrique de l'Ouest. Les recherches futures devraient explorer les mécanismes moléculaires sous-jacents aux interactions entre 9-ZmLOX3 et les AMF, et valider ces résultats en conditions de champ.

Mots-clés : Stress salin, Mycorhization, Gène 9-ZmLOX3, Tolérance du maïs.

RÉFÉRENCES

- Isayenkov, S.V., & Maathuis, F.J.M. (2019).** Plant salinity stress: Many unanswered questions remain. *Frontiers in Plant Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00080>
- Hanana, M., Hamrouni, L., Cagnac, O., & Blumwald, E. (2011).** Mécanismes et stratégies cellulaires de tolérance à la salinité (NaCl) chez les plantes. *Environmental Reviews*, 19, 121–140. <https://doi.org/10.1139/a11-003>
- Evelin, H., Kapoor, R., & Giri, B. (2009).** Arbuscular mycorrhizal fungi in alleviation of salt stress: A review. *Annals of Botany*, 104, 1263–1280. <https://doi.org/10.1093/aob/mcp251>
- Wasternack, C., & Feussner, I. (2018).** The oxylipin pathways: Biochemistry and function. *Annual Review of Plant Biology*, 69, 363–386. <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-042817-040440>
- Gao, X., Shim, W.-B., Göbel, C., Kunze, S., Feussner, I., Meeley, R., Balint-Kurti, P., & Kolomiets, M. (2007).** Disruption of a maize 9-lipoxygenase results in increased resistance to fungal pathogens and reduced levels of contamination with mycotoxin fumonisin. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 20(8), 922–933. <https://doi.org/10.1094/MPMI-20-8-0922>
- Estrada, B., Aroca, R., Maathuis, F.J.M., Barea, J.M., & Ruiz-Lozano, J.M. (2013).** Arbuscular mycorrhizal fungi native from a Mediterranean saline area enhance maize tolerance to salinity through improved ion homeostasis. *Plant, Cell & Environment*, 36(9), 1771–1782. <https://doi.org/10.1111/pce.12082>
- Porcel, R., Aroca, R., & Ruiz-Lozano, J.M. (2012).** Salinity stress alleviation using arbuscular mycorrhizal fungi. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 32, 181–200. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0029-x>
- Bousslama, M., & Schapaugh, W.T. (1984).** Stress tolerance in soybeans. I. Evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. *Crop Science*, 24(5), 933–937. <https://doi.org/10.2135/cropsci1984.0011183X002400050026x>

6. Hydro-Géo-Pédologie

A1O005 Effet de deux biofertilisants (*Azolla filiculoides*, compost de bouse de vache) et de l'engrais composé NPK 12-22-22 sur la croissance du moringa (*Moringa oleifera*) à Daloa, Côte d'Ivoire

Kouamé René N'GANZOUA^{1*}, Noel GROGA², Awa TRAORE², Amino Gisèle KOFFI¹, Kouadio Justin YATTY² et Sidiky BAKAYOKO¹

¹ Université Jean Lorougnon Guède, UFR Agroforesterie, Département de Agro-Pédologie, Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

² Université Jean Lorougnon Guède, UFR Agroforesterie, Département de Biologie, Physiologie et de Génétique, Laboratoire d'Amélioration de la Production agricole, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant : renenganz@yahoo.fr

INTRODUCTION

Les plantes médicinales sont utilisées depuis l'antiquité pour leurs valeurs médicinales et bien plus pour influencer la saveur des aliments (Morin, 2018). En Côte d'Ivoire, le Moringa (*Moringa oleifera*) figure parmi ces plantes médicinales et nutritionnelles qui malheureusement les procédés culturels ne sont tous bien maîtrisés pour la valoriser (Saint-Sauveur et G. Hartout, 2002). Or, de par ces vertus thérapeutiques et nutritionnelles, cette plante présente un intérêt particulier pour les paysans mais sa production est confrontée à l'infertilité des sols qui compromet sa croissance et bien souvent la qualité médicinale et même nutritionnelle de la plante (Yusuf et Yusif, 2014). Pour améliorer la production, les paysans ont généralement recours aux engrais synthétiques pour combler les besoins nutritifs de la plante (Gala Bi *et al.*, 2011). Toutefois, la méconnaissance d'une fertilisation raisonnée rend l'apport d'engrais minéral difficile pour corriger le faible niveau de fertilité des sols. Ce qui déprécie très souvent la qualité médicinale et nutritionnelle de la plante (Mulaji, 2011). D'où, la nécessité de recourir à des biofertilisants susceptibles non seulement de corriger les propriétés physico-chimiques des sols mais aussi de maintenir l'équilibre écologique du sol pour la plante (Groga *et al* 2018). De ce qui précède, l'objectif général est d'Améliorer les performances agronomiques du Moringa (*Moringa oleifera*) par des pratiques culturales fertilisantes. Spécifiquement, il s'agit : i) évaluer l'effet de l'*Azolla filiculoides* et du compost de la bouse de vache sur la croissance et le développement de Moringa (*Moringa oleifera*), ii) évaluer l'effet NPK12-22-22 sur la croissance et le développement de Moringa (*Moringa oleifera*), iii), déduire le meilleur fertilisant susceptible d'augmenter la production du Moringa (*Moringa oleifera*) pour mieux orienter les paysans dans leur choix.

MATERIEL ET MÉTHODES

Pour atteindre ces objectifs, l'étude a été réalisée sur l'une des parcelles expérimentales de l'Université de Daloa, caractérisée par une jachère de plus 5 ans avec un Ferralsol présentant de bonnes aptitudes culturales. Le matériel végétal utilisé est le Moringa, Variété PKM1. Il est

utilisé pour sa disponibilité sur le marché local et pour ses caractéristiques agronomiques. Les fertilisants utilisés sont composés de *azolla filiculoides*, de bouse de vache et d'engrais NPK 12-22-22 appliqués dans un dispositif en bloc de Fisher randomisé répété 3 fois où chaque parcelle élémentaire est un traitement dans lequel le Moringa a été semé. A la germination, les paramètres collectés ont concerné la hauteur et les feuilles de la plante toutes les semaines. Ces paramètres ont été soumis à une ANOVA à l'aide du logiciel SAS et les comparaisons ont été faites avec le test de Newman-keuls au seuil de 5%.

RÉSULTATS

La croissance en hauteur des plantes de Moringa a montré que tous les traitements ont significativement ($p < 0,05$) affectés la croissance en hauteur de l'ensemble des plants de Moringa à tous les temps de mesure par rapport au témoin sans amendement. Les hauteurs les plus élevées ont été obtenues avec l'engrais NPK et les plus faibles avec le témoin quel que soit le temps de mesure. L'azolla et la bouse de vache ont augmenté la hauteur des plantes de Moringa avec des valeurs intermédiaires par rapport au témoin.

Pour la longueur de feuilles des plantes de Moringa, une croissance significative de la longueur des feuilles a été notée par rapport au témoin. Les valeurs oscillent entre 5,81cm avec le témoin à T1 et 30,94cm avec la bouse de vache à T5. L'analyse statistique des données a montré que chaque fertilisant a permis d'élever significativement ($p < 0,05$) la croissance des feuilles des plantes de Moringa aux différents temps d'observation.

La variation de la largeur des feuilles des plantes de Moringa a varié en moyenne de 3,65 cm avec la parcelle témoin à la période T1 à 22,68 cm sur les parcelles enrichies avec Azolla à T5. Les fertilisants ont significativement ($p < 0,05$) augmenté la largeur des feuilles de Moringa aux différentes périodes d'observation.

Les valeurs du nombre de feuilles des plantes de Moringa ont été influencées par les traitements à toutes les périodes d'observations. Aux périodes T1 et T2, les grandes valeurs ont été obtenues avec l'Azolla (15,40), la bouse de vache (15,13) et le NPK (15,26) et la plus faible valeur avec le témoin (4,53). Pour T3, T4 et T5, il y a une faible croissance et/ou une constance des valeurs observées.

DISCUSSION

Les résultats ont montré que tous les paramètres de croissance du moringa ont été différemment influencés par les traitements appliqués. Le NPK a stimulé premièrement la croissance du fait que les éléments majeurs ont été rapidement libérés dans le sol pour corriger les carences et booster la croissance. Cependant cela a aussi entraîné des pertes en nutriment de sorte à ne pas maintenir à long terme la fertilité des sols selon les travaux de Alvarez (2005) et ceux de Giller *et al.* (2002). En revanche, *l'azolla filiculoides* et le compost de la bouse de vache sont non seulement riches en nutriments mais ces nutriments sont progressivement dégradés dans le sol pour améliorer sa qualité et sa fertilité à long terme. Nos résultats sont en accord avec les travaux de Mulaji (2010) montrant l'effet de l'amendement organique sur les propriétés du sol et de Soro (2018) qui a montré l'influence d'*Azolla filiculoides* sur la croissance et la production du riz witta 9.

CONCLUSION

L'étude a montré que *Azolla filiculoides* présente les meilleurs résultats sur tous les paramètres de croissance observés chez la plante de moringa. *Azolla filiculoides* serait le meilleur biofertilisant dans un contexte d'agriculture biologique dans la région de Daloa. En perspectives, il serait opportun de voir les doses optimales d'*azolla filiculoides* qui pourraient être meilleures pour une croissance maximale du moringa

Mots clés : Biofertilisants, Engrais NPK, Paramètres de croissance, *Moringa oleifera*, Daloa-Côte d'Ivoire

REFERENCES

- ALVAREZ R. (2005).** A review of nitrogen fertilizer and conservation tillage effects on soil organic carbon storage. *Soil Use and Management*, 21, 38-52.
- GILLER. K.E, CADISCH G. et PALM C. (2002).** The North-South divide: organic wastes or resources of nutrient management. *Agronomy* 22 703-709.
- GROGA N., DIOMANDE M., M BEUGRE G.A, OUATTARA Y et AKAFFOU D.S. (2018).** Étude comparative de la qualité de symbiose (*Anabaena azollena azolla caraliniana*) du compost et du NPK sur la croissance végétative et le rendement de la tomate (*Lycopersicon esculentum mill.* Solanacée) à Daloa (Côte d'Ivoire). *Journal of Applied Bioscience*, 129, 13004-13014.
- MORIN B.C. (2018).** La phytothérapie à l'origine de la médecine. La phytothérapie pour les animaux. Tomaison, Editions Le Manuscrit, 11 p.
- MULAJI K.C. (2010).** Utilisation des composts de biodéchets ménagers pour l'amélioration de la fertilité des sols acides de la province de Kinshasa (République Démocratique du Congo). Thèse de doctorat en Agro-Biotechnologie, Université de Liège-Gembloux, (Belgique) 220 p.
- SORO D. (2018).** Evaluation de l'influence d'*Azolla filiculoides* sur la production du riz (*Oryza sativa* variété Wita 9) et du Tilapia (*Oreochromis niloticus*) en rizipisciculture dans la zone de Bonoufla (Haut-Sassandra, centre Ouest de la Côte d'Ivoire). Mémoire de master en bioressources et agronomie, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa (Côte d'Ivoire), 51 p.
- YUSUF S. et YUSIF I. (2014).** Severe damage of *Moringa oleifera Lam.* leaves by *Ulopeza Phaeothoracipa Hampson* (Lepidoptera, Crambidae). In Ungogo Local Government Area, Kano State, Nigeria: A Short Communication. *Bayero Journal of pure and Applied Sciences*, 7(1):127-130.

A1O008 Apport de la bouse de bovin comme alternative à la fertilisation minérale des sols en culture de tomate (*Lycopersicon esculenta*)

KONATE Zoumana^{1*}, Sanogo Souleymane², KOFFI Kouakou Stanislas¹, KOTAIX Acka Jacques Alain³, BAKAYOKO Sidiky¹

¹ Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Département d'Agropédologie

² Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences

³ Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche de Divo

*Email de l'auteur correspondant : zoumko@yahoo.fr

INTRODUCTION

La tomate (*Lycopersicon esculenta*), constitue l'un des fruits les plus importants dans l'alimentation humaine, consommé à l'état frais ou transformé (Philouze et Laterrot, 1992). En Côte d'Ivoire, avec une production nationale estimée à plus de 47 283 tonnes, la tomate est cultivée dans toutes les régions, pour l'autoconsommation et la commercialisation.

Cependant, la culture de la tomate est soumise à plusieurs contraintes. En effet, la tomate est majoritairement cultivée par des petits exploitants ruraux dans des bas-fonds ou le long des cours d'eau sur des sols sableux dotés d'une faible fertilité naturelle (Lékadou *et al.*, 2008) avec de faibles rendements. Ce qui ne permet toujours pas d'assurer durablement les productions. Pour améliorer la fertilité des sols et augmenter les productions, l'utilisation des engrais chimiques a été préconisée, alors qu'ils constituent une source de contamination des sols et des eaux à long terme (Useni *et al.*, 2013)

Dans un tel contexte, le recours aux déchets d'élevages (bouses de bovins) comme complément à l'engrais chimique semble nécessaire à cause de leur disponibilité et leur richesse en éléments minéraux (Tchohoun, 2020), mais de leur coût moins élevé par rapport aux engrais chimiques (Kouakou *et al.*, 2019). Cependant, très peu d'études ont été conduites avec la bouse de bovin comme complément à l'apport d'engrais chimique en culture de la tomate.

L'objectif de cette étude était d'améliorer la production de la tomate tout en réduisant les apports d'engrais chimiques en vue d'une gestion durable des sols.

MÉTHODE

Deux fertilisants ont été appliqués sur une culture de tomate de la variété « COBRA » cultivée sur un sol sableux à Katimansou dans le département d'Ettrokro dans la région de Daoukro. Avant le début de l'étude, des échantillons de sols du site d'étude et la bouse de bovin ont été prélevés pour évaluer leur potentiel chimique au laboratoire. La bouse de bovin a été apportée en fumure de fond en dose unique une semaine avant le repiquage des plants de tomate et l'engrais chimique NPK 15 15 15 autour des plants de tomate une semaine après le repiquage et en début de floraison. Le dispositif expérimental était en bloc de Fisher avec des traitements appliqués, à savoir le témoin T0 (sans apport de fertilisants) et T1 (500 kg/ha de NPK 15 15 15) et les traitements T2 T3, T4 constitués chacun de 20 tonnes par hectare de bouse de bovin de bovin auquel on ajoute respectivement le quart, la moitié, les trois quart et toute la dose de NPK 15 15 15 utilisée par les producteurs en plus d'un traitement T6 constitué de 20 tonnes par hectare de bouse de bovin.

Les paramètres agromorphologiques collectés au niveau de la tomate concernaient la hauteur et la circonférence au collet des plants, le diamètre et le rendement en fruits. Ces données collectées ont été soumises à une analyse de variance (ANOVA) à l'aide du logiciel SAS 9.4 et les moyennes séparées avec le test de Newman et Keuls au seuil de 5 %.

RÉSULTATS

Les teneurs initiales des paramètres physico-chimiques du sol du site d'étude ont été comparés aux valeurs normatives de référence tels que définis par Doucet (2006) et Duval et Weill (2011). Il est ressorti de cette comparaison que les teneurs initiales des sols du site d'étude (acidité, matières organique, phosphore, cations échangeables) ont été inférieures aux valeurs normatives de référence.

Quant aux compositions physico-chimiques de la bouse de bovin, les valeurs obtenues ont été comparées aux valeurs définies par la norme FAO. On note que les valeurs obtenues au niveau de la bouse de bovin sont supérieures ou se situent dans la fourchette définie par la norme FAO à l'exception des taux de carbone et d'azote où les valeurs ont été inférieures à la norme FAO.

Les valeurs élevées des paramètres agromorphologiques de la tomate ont été obtenues au niveau des traitements ayant reçu de l'engrais chimique associé à la bouse de bovin. Cependant, la valeur la plus élevée a été obtenue au niveau du traitement T4 (375 kg/ha de NPK 15 15 15 + 20 tonnes par hectare de bouse de bovin, soit $\frac{3}{4}$ de la dose de NPK).

DISCUSSION

Les faibles teneurs des paramètres physico-chimiques du sol du site d'étude, sont liées au caractère filtrant des sols dû à la texture sableuse qui favoriserait la perte par lessivage des éléments minéraux du sol (Ognalaga *et al.*, 2016), entraînant donc la faible fertilité des sols sableux.

Les valeurs élevées des paramètres physico-chimiques de la bouse de bovin montrent la richesse de la bouse en éléments minéraux, justifiant donc, l'intérêt de l'utilisation de la bouse dans la fertilisation des sols. Cependant, les faibles taux de carbone et d'azote sont dus à l'utilisation de ces éléments par les microorganismes présents dans la bouse comme sources de nourriture durant leur phase de multiplication en vue d'initier et d'accélérer la décomposition et la minéralisation de la bouse, diminuant durant les premiers instants, les teneurs en ces éléments dans la bouse.

Les valeurs élevées des paramètres agromorphologique de la tomate avec les combinaisons 'engrais NPK et bouse de bovin' sont dues aux effets combinés de ces deux fertilisants qui vont améliorer la nutrition minérale du sol et les conditions de croissance des plants (FAO, 2003). En effet, l'engrais NPK apporte les premiers éléments qui seront directement utilisés par les plants pour satisfaire leurs premiers besoins nutritionnels. De plus, la bouse quant à elle, va se minéraliser progressivement par la suite, pour améliorer les propriétés physiques et biologiques du sol et apporter d'autres éléments nutritifs supplémentaires au sol.

Les faibles valeurs obtenues avec l'engrais chimique NPK sont dues à la perte par lessivage d'une partie des nutriments apportés par l'engrais chimique dû au caractère filtrant des sols sableux (Ognalaga *et al.*, 2016). Ce qui ne permet donc pas de mettre à la disposition des plants

de tomate, tous les nutriments apportés par les engrais chimiques ; ce qui justifie l'intérêt de l'apport complémentaire de la bouse pour renforcer l'efficacité des engrais chimiques sur les sols sableux.

Cette étude doit être étendue à d'autres cultures maraîchères en vue d'une large valorisation agricole de la bouse de bovin.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude a montré que la bouse de bovin contient les éléments nutritifs qui améliorent la fertilité des sols et les rendements de la tomate. Associée à l'engrais chimique, elle améliore plus la productivité de la tomate que l'engrais chimique utilisé seul. A la fin de cette étude, nous recommandons aux producteurs d'associer à l'hectare, 375 kg de NPK 15 15 15 à 20 tonnes de bouse de bovin, pour une production durable de la tomate sur les sols sableux.

Mots-clés : Tomate, bouse de bovin, engrais organique ; engrais chimique

RÉFÉRENCES

- FAO. (2003).** Les engrais et leurs applications : Précis à l'usage des agents de vulgarisation agricole, quatrième édition, Rabat 2003, 84 p.
- Kouakou K.J., Yao K.B., Sika A.E., Gogbeu S.J. Koné L.S.P. & Dogbo D.O. (2019).** Caractérisation de l'activité de maraîchage dans la commune de Port-Bouët (Abidjan, Côte d'Ivoire). *Journal of Animal & Plant Sciences* Vol.41 (1) : 6747-6756.
- Lekadou T. Alice N., Jean-Louis K., Kouassi A., Zakra N. & Assa A. (2008).** Décomposition des tourteaux de coprah et de palmiste et effets sur la croissance des cocotiers (*Cocos nucifera L.*) en pépinière et la nutrition minérale des cocotiers adultes en Côte d'Ivoire, *Sciences et Nature* Vol. 5 N°2 : 155 - 166.
- Ognalaga M., Moupéla C., Mourendé G.A. & Oyanadigui Odjogui P.I. (2016).** Effets comparés des cendres de *Chromolaena odorata (L.)* King R.M. & H.E. Rob et d'un engrais minéral soluble dans l'eau (NPK 15 15 15) sur la croissance et le rendement de l'oseille de Guinée (*Hibiscus sabdariffa L.*). *Tropicultura* 34(3) : 242-252.
- Philouze J. & Laterrot H. (1992).** Amélioration variétale de la tomate : Objectifs et critères de sélection. Amélioration variétale des espèces cultivées, Paris, France: INRA : 379-391.
- Tchouhoun B.T.S. (2020).** Effets des durées de compostage de la bouse de bovins sur les paramètres agronomiques de la laitue (*Lactuca sativa L.*). Mémoire de Master en Bioressources-Agronomie, option Amélioration des ressources agricoles. Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, 47 p.
- Useni S.Y., Chukiyabo K.M., Tshomba K.J., Muyambo M.E., Kapalanga K.P., Ntumba N.F., Kasangij K.P., Kyungu K.A., Baboy L.L., Nyembo K.L. & Mpundu M.M. (2013).** Utilisation des déchets humains recyclés pour l'augmentation de la production du maïs (*Zeamays L.*) sur un ferralsol du sud-est de la RD Congo. *Journal of Applied Biosciences* (66) : 5070-50811.

A1O010 Réponse du manioc (*Manihot esculenta*) à des fertilisants organiques industriels sur sols sableux

Yéboua Firmin KOUASSI^{1*}, Bi Zamblé Innocent GLOU² Acka Jacques Alain KOTAIX³, Odon Clément N'CHO⁴

¹*UFR Sciences et Gestion de l'Environnement, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire*

²*UFR Sciences de la Nature, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire*

³*Département Agronomie-Physiologie, Centre National de Recherches Agronomiques, Divo, Côte d'Ivoire*

⁴*UFR Sciences Géologiques et Minières, Université de Man, Man, Côte d'Ivoire.*

*Email de l'auteur correspondant : fyebouak@yahoo.fr

INTRODUCTION

Le manioc, dont la culture est appréciée pour ses rendements stables dans des conditions défavorables aux autres cultures, entre dans l'alimentation quotidienne de la plupart des populations pauvres du monde. L'augmentation de la production du manioc entraîne la diminution de la fertilité des sols et une baisse importante des rendements, car cette culture épuise le sol au regard de ses mobilisations minérales (Pouzet, 1988).

L'épuisement du sol et les faibles rendements du manioc qui en découlent sont palliés par l'utilisation des fertilisants minéraux. Or, ils sont non seulement coûteux (Useni *et al.*, 2013) mais excessivement utilisés, entraînant la dégradation des sols et la mauvaise qualité des produits agricoles, avec des effets néfastes sur la santé humaine et animale.

Dans la recherche d'alternatives respectueuses de l'environnement, les fertilisants organiques, ayant un accès plus facile que les fertilisants minéraux, devraient constituer des ressources pour restaurer durablement la fertilité des sols (FAO, 2013 ; Nyembo, 2014).

Cette étude vise à évaluer l'efficacité de trois fertilisants organiques industriels à améliorer la productivité de la culture du manioc dans les villages de Lamasso et Sangana, dans le Département de Séguéla.

MÉTHODES

Le matériel végétal utilisé était la variété " Yavo " du manioc. Les fumures minérales sont constituées d'urée (46-0-0), de superphosphate triple (0-46-0) et de sulfate de potassium (0-0-51). Les fumures organiques sont BioDeposit, Biofertil et du compost.

Un (1) échantillon composite, issu de la couche 0-30 cm du sol du site expérimental, a été prélevé pour déterminer les caractéristiques physiques et physico-chimiques. Trois autres échantillons ont été prélevés dans cette couche pour déterminer la densité apparente et la teneur en éléments grossiers des sols. L'Indice de déstructuration (St) (Pieri, 1989 ; Assa, 2005) a été également déterminé.

Le dispositif expérimental était un bloc de Fisher constitué de trois répétitions de six (6) traitements, dont un témoin (T), de la fumure minérale (FM), du BioDeposit-Agro (BdS), du BioDeposit-Agro avec application foliaire d'Elixir (BdA), Biofertil (Bf) et du compost (Cp).

Les boutures de manioc ont été plantées avec des écartements de 1 m entre les lignes et 1 m entre les trous sur une même ligne (N'Zué *et al.*, 2013).

La hauteur et le diamètre au collet des plants ont été mesurés, 120 jours après le planting, sur 3 plants choisis de façon aléatoire dans chaque parcelle unitaire 15 jours après le planting, excluant les plants de bordure des parcelles.

Les récoltes ont été faites après 12 mois de culture. Les rendements ont été déterminés en rapportant à l'hectare les masses des racines tubéreuses récoltées des plantes qui se trouvaient à l'intérieur d'un quadrat jeté au hasard dans les parcelles. Les données collectées ont été analysées à l'aide des logiciels EXCEL et R-3.5.1.

RÉSULTATS

Les sols des sites présentent des niveaux de fertilité chimique faibles. A Lamasso, la hauteur des plants a été relativement plus élevée dans les parcelles à Biofertil (39,37 cm). A Sangana, la hauteur a été plus élevée dans les parcelles témoins (51 cm) suivie de celle des parcelles ayant reçu du BioDeposit-Agro avec application foliaire (46,83 cm). Comparant les deux sites, la plus grande hauteur a été enregistrée à Sangana, dans les parcelles témoins (51 cm) et la plus faible à Lamasso dans les parcelles à compost (30,11 cm) Il n'y a pas de différence significative ($p > 0,05$) entre les traitements des deux sites.

Les parcelles à BioDeposit-Agro avec application foliaire ont donné le diamètre relativement plus élevé (1,49 cm). Toutefois, le diamètre a été plus élevé dans les parcelles témoins (1,66 cm). Sur les deux sites, le diamètre a été relativement élevé à Sangana dans les parcelles témoins (1,66 cm) et faible dans les parcelles à BioDeposit-Agro, sans différence significative ($p > 0,05$).

A Lamasso, le rendement était plus élevé dans les parcelles à BioDeposit-Agro (24,17 t ha⁻¹) et plus faible dans les parcelles témoins (13,5 t ha⁻¹). A Sangana, le rendement a été relativement amélioré dans les parcelles à BioDeposit-Agro avec application foliaire (20,17 t ha⁻¹). Aucune différence significative ($p > 0,05$) n'a été relevée entre les traitements sur les deux sites. Le rendement tend à être plus élevé à Lamasso dans les parcelles à BioDeposit-Agro sans application foliaire et plus faible à Sangana dans les parcelles à Biofertil. L'analyse statistique n'a pas révélé de différence significative entre les rendements des deux sites ($p > 0,05$) (Figure 1).

Fig. 1. Effets des fertilisants sur le rendement.

DISCUSSION

Les sols des sites sont chimiquement peu fertiles car leur exploitation continue les ont appauvris en nutriments, surtout que le manioc exporte assez d'éléments nutritifs à cause de ses racines tubéreuses (Pouzet, 1988). Ils sont également physiquement peu fertiles avec, toutefois, des teneurs en éléments grossiers et des densités apparentes acceptables.

A Lamasso, Biofertil et BioDeposit-Agro avec application foliaire d'Elixir ont donné, respectivement, la hauteur et le diamètre au collet les plus élevés. En effet, la capacité d'échange cationique du sol de cette localité étant supérieure à celle du sol de Sangana, ce sol aurait retenu suffisamment de nutriments, apportés par la minéralisation de ces fertilisants organiques, qui seraient fournis aux plantes pendant leur croissance. A Sangana, la meilleure croissance des plantes a été obtenue dans les parcelles témoins car compte tenu de la forte teneur en sable du sol, les éléments minéraux issus de la minéralisation des fertilisants organiques auraient été lixiviés pendant la saison des pluies.

Le rendement de la culture du manioc le plus élevé a été obtenu à Lamasso, dans les parcelles à BioDeposit-Agro et à Sangana dans celles à BioDeposit-Agro avec application foliaire montrant l'effet positif de ce fertilisant organique sur le rendement du manioc.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La hauteur et le diamètre au collet des plants ont été améliorés à Lamasso, respectivement, par le Biofertil et BioDeposit-Agro avec application foliaire. Le rendement a été relativement amélioré par BioDeposit-Agro à Lamasso et avec application foliaire à Sangana. En définitive, le Biofertil et le BioDeposit-Agro ont amélioré sensiblement et respectivement la croissance et le rendement de la variété Yavo du manioc. D'où la recommandation de BioDeposit-Agro aux producteurs de manioc dans le Département de Séguéla.

Mots-clés : BioDeposit, Biofertil, Compost, Manioc, Rendement

RÉFÉRENCES

- Pouzet D., (1988).** Amélioration de la culture mécanisée du manioc en Côte d'Ivoire. Mémoires et travaux de l'IRAT, n° 18, Paris, France, 58 p.
- Useni S.Y., Chukiyabo K.M., Tshomba K.J., Muyambo M.E., Kapalanga K.P., Ntumba N. F., Kasangij K.P., Kyungu K.A., Baboy L.L., Nyembo K.L. et Mpundu M.M., (2013).** Utilisation des déchets humains recyclés pour l'augmentation de la production du maïs (*Zea mays* L.) sur un Ferralsol du Sud-Est de la RD Congo. *J. Appl. Biosci.*, Vol. 66, pp 5070-50811.
- FAO, (2013).** La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Mettre les systèmes alimentaires au service d'une meilleure nutrition. Rome, Italie, 129 p.
- Nyembo K.L., Useni S.Y., Chinawej M.M.D., Kyabuntu I.D., Kaboza Y., Mpundu M.M. et Baboy L.L., (2014).** Amélioration des propriétés physiques et chimiques des sols sous l'apport combiné des biodéchets et des engrais minéraux et influence sur le comportement du maïs (*Zea mays* L. var Unilu). *J. Appl. Biosci.*, Vol. 74, pp. 6221-6130.
- Pieri C., (1989).** Fertilité des terres de savanes. Ministère de la coopération, Paris, 44 p.
- Assa A., (2005).** Précis de Pédologie. EDUCI, Université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire, 92 p.
- N'Zué B., Zohouri G.P., Djédji C. et Tahouo O., (2013).** Bien cultiver le manioc en Côte d'Ivoire. Fiche technique, CNRA, 4 p.

A1O018 Sols ferrallitiques dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire : classification dans la WRB ou Base de Référence Mondiale pour les Ressources en Sols

ZRO Bi Gohi Ferdinand^{1*}, GUEI Arnauth Martinez¹, ABOBI Akéré Hebert Damien¹, SORO Dogniméton¹, BAKAYOKO Sidiky¹

¹Laboratoire de l'Amélioration de la production agricole, Département Agro-pédologie, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon GUEDE, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : zraubigof@yahoo.com

INTRODUCTION

Les sols, supports des cultures, sont divers à différentes échelles, notamment à l'échelle du globe terrestre, des zones climatiques, du paysage et du versant. Les systèmes de classification développés pour exprimer cette diversité privilégient par moments des conditions climatiques, des propriétés chimiques ou des processus évolutifs du sol. Les sols sont donc classés diversement selon les régions du monde. Cela a fait dire par Ségalen (1970) que la classification des sols est un des problèmes les plus ardues de la pédologie. Pour pallier cette divergence de vue et permettre une compréhension uniforme du fonctionnement des sols, le Conseil de l'Association Internationale de la Science du Sol a adopté la WRB comme terminologie officielle pour classer les sols (WRB, 2014). Les conclusions de la Quatorzième Réunion du

Sous-Comité ouest et centre africain de corrélation des sols pour la mise en valeur des terres tenu à Abomey, Bénin, 9-13 octobre 2000 rapportent que parmi les pays (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo) représentés à la réunion, aucun ne possède une connaissance pratique de la BRM (FAO, 2002). En effet, les pédologues en Afrique Ouest africaine en général reprochent à ce système une place prépondérante accordée aux données analytiques et un langage comportant un nombre élevé d'unités, qui ne facilite pas l'application de la démarche (FAO, 2002). Les participants à cette Quatorzième Réunion du Sous-Comité ouest et centre africains de corrélation des sols pour la mise en valeur des terres ont donc recommandé une formation des spécialistes des sols, au moyen d'ateliers ou de colloques, pour une meilleure diffusion et adoption de la WRB aux niveaux national et régional (FAO, 2002).

Le présent travail est une contribution à cette recommandation. Il vise à trouver des stratégies pour élaborer facilement des corrélations entre la méthode CPCS (Ségalen, 1970) appliquée en Côte d'Ivoire et la WRB. Les objectifs spécifiques visent à :

- caractériser les sols selon le système CPCS de la classification française des sols ;
- caractériser ces mêmes sols selon le système World Reference Base for Soil Resources (WRB) ;
- Trouver les corrélations entre les deux classifications appliquées.

MÉTHODE

Au total, sept (7) sites sis dans sept (7) localités différentes (Figure 1) ont été choisis dans le département de Daloa avec l'accord des paysans, suite à une prospection de terrain réalisée durant tout le mois d'Avril 2020. Conformément aux objectifs de l'étude, il s'est agi de sites abritant des plantations dégradées de cacaoyers (Figure 1.A) ou de caféiers (Figure 1.B). Les sites de la ville de Daloa (N6°55'03" W6°22'10") et des villages de Bla (N6°43'58" W6°29'37") et Loboguiguia (N6°47'45" W6°37'18") étaient occupés par des caféiers abandonnés, quand ceux de la ville de Gonaté (N6°53'41" W6°16'13"), des villages de Madoguhé (N7°03'77" W6°29'18"), Wandaguhé (N6°50'51" W6°24'55") et Zépréguhé (N6°54'31" W6°22'10") étaient sous des cacaoyers abandonnés également. La parcelle de Loboguiguia est située sur un plateau à faible pente (7 à 8 pc) ; celles de de Bla, Daloa, Gonaté, Madoguhé, Wandaguhé et Zépréguhé sont quant à elles sur des plateaux à pente très faible (□ 7 pc).

Dans chaque parcelle, trois fosses pédologiques ont été implantées selon le dispositif résumé dans le tableau 1, puis décrites. Des échantillons de sol ont été prélevés et analysés au laboratoire. Les données ainsi collectées ont été analysées pour chaque fosse, à la lumière des clés de classification des sols selon la CPCS d'une part, et la WRB d'autre part. Les sols identifiés selon les clés au niveau d'une même fosse sont dits corrélés ou concordants. De même, les corrélations ressorties entre, d'une part, les critères diagnostics de la classe, la sous-classe, le groupe et le sous-groupe des sols de la CPCS et, d'autre part, les horizons, propriétés et matériaux diagnostics de la WRB, puis les qualificatifs principaux et supplémentaires de cette classification ont été déterminées.

RÉSULTATS

Les résultats montrent :

- les sols ferrallitiques moyennement désaturés, concrétionnés ou remaniés et indurés observés à Daloa et Bla correspondent dans la WRB à des Ferritic Plinthic Ferralsols (Densic, Dystric) ;
- l'équivalent dans la WRB du sol ferrallitique moyennement désaturé et faiblement remanié avec recouvrement observé à Wandaguhé est un Rétic Ferralsol (Dystric, Loamic) ;
- les sols ferrallitiques moyennement désaturés typiques décrits à Madoguhé et Gonaté sont quant à eux des Ferralsols (Dystric, Loamic) alors que le sol ferrallitique moyennement désaturé remanié avec faciès de recouvrement décrit à Loboguiguia est un Rétic Ferralsol (Dystric, Loamic) dans la WRB ;
- pour le sol ferrallitique moyennement désaturé, concrétionné ou remanié, à hydromorphie de profondeur observé à Zépréguhé, la correspondance dans la WRB est un Plinthic Ferralsol (Dystric, Endostagnic).

DISCUSSION

L'exercice qui a consisté dans cette étude à établir des correspondances entre la CPCS et la WRB relativement à des sols sous cultures pérennes dégradées dans le département de Daloa a montré que pour les sols ferrallitiques, les critères utilisés pour définir la classe servent également à déterminer les horizons, propriétés et matériaux diagnostics de la WRB. Aussi, les critères utilisés pour définir la sous-classe servent-ils à déterminer certains qualificatifs supplémentaires de la WRB, tandis que ceux utilisés pour identifier les groupes et sous-groupes sont corrélés avec, respectivement, les qualificatifs principaux et d'autres qualificatifs supplémentaires de la WRB. C'est en cela que selon IUSS Working Group WRB, la WRB ne constitue pas en soi un système fondamentalement différent des systèmes nationaux de classification des sols (WRB, 2014). Autant que possible, les critères de diagnostic dans ce système nouveau correspondent à ceux des systèmes existants, de sorte que la corrélation avec ces systèmes soit aussi simple que possible. Autrement dit, pour réussir à établir des corrélations qui valent entre la WRB et les systèmes anciens, une maîtrise des pratiques de ces systèmes par l'opérateur est très nécessaire. C'est peut-être à ce niveau que se situe la véritable difficulté d'application de la WRB.

Il convient aussi de signaler que le remaniement du sol qui est un processus pédogénétique très important caractéristique des sols ferrallitiques de la CPCS est abordé diversement dans la WRB. En effet, quand ce processus se manifeste par l'apparition d'une nappe de gravats quartzeux dans le sol, on peut l'assimiler à une propriété "Retic" du sol. Par contre, quand il s'agit d'une nappe de concrétions ferromanganiques qui apparaît dans le sol, le qualificatif "Plinthic" décrit bien la situation dans la Clé-WRB. Toutefois, quel que soit le cas, la texture de la couche de recouvrement peut être utilisée pour apporter plus de précisions à la classification WRB, d'où la propriété "Loamic" signalée dans l'ensemble des sols dégradés sous cacaoyers pour exprimer la texture limoneuse de la couche de recouvrement des éléments grossiers. Une autre difficulté de la mise en œuvre de la WRB qui mérite d'être signalée est la

place prépondérante accordée aux données analytiques dans la démarche, qui peut constituer un frein pour son utilisation sur le terrain (FAO, 2002). Ce point constitue la principale limite pour cette étude dans la mesure où des analyses minéralogiques n'ont pu être réalisées pour attester la présence à une teneur inférieure à 10 pc de la kaolinite (argile facilement dispersible à l'eau) dans les sols, trait caractéristique des ferralsols indiqué dans la Clé-WRB. D'autres difficultés qui sont citées en général, à savoir, un langage assez savant avec de nombreux termes peu connus, un nombre élevé d'unités ne favorisant pas une mémorisation aisée (FAO, 2002), peuvent être surmontées avec une pratique régulière de la démarche.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

En Côte d'Ivoire, très peu d'études à ce jour ont été consacrées à l'établissement de corrélations, à une échelle régionale, entre les principaux sols décrits selon la CPCS et la WRB. La présente étude qui s'y est essayée dans le département de Daloa, avec de bons résultats à la clé, peut servir de base à des études similaires dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. En effet, les correspondances existantes entre les critères diagnostics de ces deux systèmes de classification ont été clairement identifiées. Cela offre l'avantage d'établir très aisément les correspondances entre les classes de sol des deux systèmes. Les spécialistes de la science du sol pourront donc s'approprier cette étude pour mieux maîtriser la démarche nouvelle et universelle de classification des sols qu'est la WRB.

Mots-clés : Sol, classification, correspondance, CPCS, WRB, Daloa.

RÉFÉRENCES

Ségalen P. (1970). La classification des sols, le Bureau pour le Développement de la Promotion de l'Agriculture, ORSTOM, dépôt légal n°6, OVATY-PARIS : 115-133.

WRB (2014). World reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015. World soil resources reports, N° 106, FAO, Rome, Italy, 92 p.

FAO (2002). Rapport sur les ressources en sols du monde : Quatorzième réunion du Sous-Comité Ouest et Centre Africain de corrélation des sols. Abomey, Bénin, 9-13 octobre 2000, 224 p.

A1O021 Impact des cultures du maïs et de l'arachide sur les activités enzymatiques des sols dans la région de Korhogo au nord de la Côte d'Ivoire

KOFFI Amoin Gisèle^{1-2-3-4*}, **NDOYE Fatou**³⁻⁴⁻⁵, **DABONNE Soumaïla**², **BAKHOUM Niokhor**³⁻⁴⁻⁵, **FAYE Ndigue Mathieu**³⁻⁴⁻⁵, **FALL Dioumacor**³⁻⁴⁻⁵, **DIOUF Diégane**³⁻⁴⁻⁵

¹*Laboratoire de l'Amélioration de la production agricole, Département Agro-pédologie, UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon GUEDE, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire*

²*Laboratoire de Biocatalyse et des Bioprocédés, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université Nangui ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire*

³*Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM) IRD/ISRA/UCAD, Centre de Recherche de Bel-Air, BP 1386, Dakar-Sénégal*

⁴Laboratoire Mixte International d'Adaptation des Plantes et microorganismes associés aux Stress Environnementaux (LAPSE), BP 1386 Dakar, Sénégal

⁵Département de Biologie Végétale, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, BP 5005, Dakar, Sénégal

*Email de l'auteur correspondant : gisle.koffi@gmail.com

INTRODUCTION

L'économie de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agriculture et plus de 50% de la population vit de cette activité. Le maïs et l'arachide sont, par ailleurs, deux cultures principales de la région de Korhogo. Cultivée pour ses graines riches en glucides, le maïs (*Zea mays L.*) est la 3ème céréale la plus cultivée au monde après le riz et le blé. En effet, la sécurité alimentaire mondiale dépend d'un approvisionnement suffisant en ces 3 principales céréales. L'arachide (*Arachis hypogaea L.*), qui est l'une des cultures oléagineuses les plus importantes au monde, est cultivée en rotation pour améliorer la teneur en azote du sol. Cependant, les rendements de ces cultures étant faibles, les substances chimiques sont utilisées de façon excessive, dans le but d'améliorer les rendements. Pourtant ces substances constituent une source de pollution environnementale (FAO, 2019), entraînant une chute drastique du potentiel biologique du sol dont les microorganismes et leurs activités métaboliques (Souza *et al.*, 2015). Ainsi pour restaurer la fertilité biologique des sols, plusieurs alternatives sont préconisées, dont l'exploitation des activités enzymatiques du sol, pour une agriculture durable, productive et respectueuse de l'environnement. En effet, les activités enzymatiques du sol sont produites en particulier par les microorganismes s'associant aux racines des plantes. Leurs effets bénéfiques sont dus au complexe enzymatique dont la phosphatase qui participe à la décomposition du phosphore organique (Panettieri *et al.*, 2014). Plusieurs études ont montré l'expression des activités enzymatiques des sols et leur effet stimulateur sur les cultures (Smith *et al.*, 1998). Ainsi dans cette étude, quatre activités enzymatiques indicatrices de la qualité des sols seront recherchées sous les cultures de maïs et d'arachide. L'objectif est d'évaluer l'effet des cultures de maïs et d'arachide sur les activités enzymatiques des sols.

METHODES

L'étude s'est effectuée dans la région de Korhogo au nord de la côte d'Ivoire. Trois localités ont été sélectionnées : Blawaha (9°30 N, 5°43 O) Fodontchon (9°31 N, 5°39 O) Takali (9°25 N, 5°35 O). Les sols ont été collectés dans des champs monocultures de maïs et d'arachide. Pour chaque culture, un échantillon composite de sol rhizosphérique sous le maïs ou l'arachide a été collecté sur les racines des plantes. Les sols témoins ont été prélevés entre les plantes sans aucune végétation. Les paramètres physico-chimiques des sols ont été déterminés au Centre de Recherche en Océanologie (CRO) d'Abidjan. Quatre activités enzymatiques : β -Glucosidase, Chitinase, Phosphatase acide et la Fluorescéine di-acétate (FDA) (Adam and Duncan 2001) ont été recherchées. Pour chaque sol, 4 pesées ont été effectuées : 3 essais (E) et 1 témoin enzyme (TE) et pour chaque substrat, 1 témoin substrat (TS) a été réalisé. Le logiciel XL-STAT 2010 a été utilisé pour les analyses statistiques. Le test t de Mann and Whitney pour 2 échantillons indépendants a été utilisé pour l'analyse des résultats. Ainsi des comparaisons entre les sols rhizosphériques et les sols non rhizosphériques au seuil de 5% ont été effectuées. Une

autre comparaison entre les sols rhizosphériques des deux cultures, au seuil de 5%, a été également réalisée. Les analyses ont été effectuées séparément pour chaque espèce végétale.

RESULTATS

De façon générale, les activités enzymatiques sont plus élevées dans les sols rhizosphériques que dans les sols non rhizosphériques (Tableau I). La phosphatase acide est la plus abondante avec une valeur maximale de 349,30 µg/h/g et une minimale de 117,23 µg/h/g. Une amélioration significative (au seuil $\alpha = 0,05$) de cette activité a été observée que chez le maïs, dans les localités 1 et 2 avec un taux d'augmentation de 31,7 % par rapport aux sols non rhizosphériques. La chitinase est la moins représentée avec une valeur maximale de 4,71 µg/h/g contre une minimale de 0,82 µg/h/g (Tableau I). Aucune amélioration significative n'a été observée dans les trois localités. La FDA et la β -Glucosidase sont les intermédiaires avec des valeurs maximales respectives de 197,84 et de 98,82 µg/h/g (Tableau I). Elles sont plus élevées dans les sols rhizosphériques que dans les sols non rhizosphériques mais aucune amélioration significative n'a été observée. Comparé à l'arachide, le maïs a amélioré significativement les quatre activités enzymatiques (au seuil $\alpha = 0,05$). En effet, la β -Glucosidase est significativement plus élevée dans les sols rhizosphériques du maïs (51,09 µg/h/g) que dans ceux de l'arachide (32,27 µg/h/g) dans la localité 1 (Tableau II). Le même constat est observé dans la localité 2 avec des valeurs respectives de 94,82 et de 64,16 µg/h/g. De même ; la phosphatase a été améliorée significativement, dans les localités 1 et 3, par le maïs et la FDA dans la localité 2.

Tableau I : Activités enzymatiques des sols rhizosphériques et non rhizosphériques des cultures de maïs et d'arachide. Pour chaque culture et pour chaque activité ; les valeurs suivies de la même lettre, dans les colonnes, ne sont pas significativement différentes (au seuil $\alpha = 0,05$). L : localité ; SR : sol rhizosphérique ; SRN : sol non rhizosphérique

		Phosphatase (µg/h/g)		Chitinase (µg/h/g)		β -glucosidase (µg/h/g)		FDA (µg/h/g)	
		SR	SRN	SR	SRN	SR	SNR	SR	SNR
Maïs	L1	214,35±19,13 ^b	134,76±18,38 ^a	3,90±0,76 ^a	1,60±0,21 ^a	51,09±7,43 ^a	40,65±0,78 ^a	99,47±17,33 ^a	73,57±12,93 ^a
	L2	349,30±33,54 ^b	265,40±22,14 ^a	3,29±0,58 ^a	2,63±0,23 ^a	98,82±8,72 ^a	94,59±4,66 ^a	194,15±8,87 ^a	156,83±34,17 ^a
	L3	199,12±16,36 ^a	184,50±14,91 ^a	4,71±0,02 ^a	2,92±1,13 ^a	58,10±11,18 ^a	57,82±3,46 ^a	143,84±16,78 ^a	175,38±19,13 ^a
Arachide	L1	129,53±34,38 ^a	117,23±13,35 ^a	1,37±0,21 ^a	0,82±0,21 ^a	32,27±7,47 ^a	31,17±5,90 ^a	94,86±17,04 ^a	67,86±9,52 ^a
	L2	327,97±38,26 ^a	247,15±52,77 ^a	2,70±0,76 ^a	1,71±0,18 ^a	64,16±7,08 ^a	53,62±7,85 ^a	86,42±14,25 ^a	110,03±22,78 ^a
	L3	303,33±33,58 ^a	278,38±75,60 ^a	3,27±0,34 ^a	2,98±0,33 ^a	55,58±7,78 ^a	51,81±5,87 ^a	197,84±3,47 ^a	141,68±13,72 ^a

Tableau II : Activités enzymatiques des sols rhizosphériques du maïs et de l'arachide. SRA: sol rhizosphérique de l'arachide ; SRM: sol rhizosphérique du maïs

	β -glucosidase (µg/h/g)		Chitinase (µg/h/g)		Phosphatase (µg/h/g)		FDA (µg/h/g)	
	SRA	SRM	SRA	SRM	SRA	SRM	SRA	SRM
L1	32,27±7,47 ^a	51,09±7,43 ^b	1,37±0,21 ^a	3,90±0,76 ^a	129,53±34,38 ^a	214,35±19,13 ^b	94,86±17,04 ^a	99,47±17,33 ^a
L2	64,16±7,08 ^a	94,82±8,72 ^b	2,70±0,76 ^a	3,29±0,58 ^a	327,97±38,26 ^a	349,30±33,54 ^a	86,42±14,25 ^a	194,15±8,87 ^b
L3	55,58±7,78 ^a	58,10±11,18 ^a	3,27±0,34 ^a	4,71±0,02 ^a	199,12±16,36 ^a	303,33±33,58 ^b	197,84±3,47 ^a	143,84±16,79 ^a

DISCUSSION

L'abondance de la phosphatase (349,30 µg/h/g) réside dans sa persistance dans le sol liée à la matière organique et aux argiles (**Matus, 2014**). Cette abondance pourrait également s'expliquer par une faible disponibilité du P et donc d'une forte demande en P des plantes et des micro-organismes dans le sol. En effet l'analyse physicochimique des sols a révélé un faible taux de phosphore dans les sols. La FDA, quant à elle, permet de mesurer l'activité globale des sols. Cependant, aucune différence significative n'a été observée. Cela pourrait être dû au fait que la FDA est hydrolysée par un groupe non spécifique d'enzymes qui sont largement présentes dans les sols (**Adam et Duncan, 2001**). Comparée à l'arachide, une prédominance significative des activités a été observée chez le maïs. Selon (**Natywa et Selwet 2011**), le maïs produit des quantités importantes d'exsudats racinaires qui stimulent la croissance des micro-organismes dans la rhizosphère de cette plante et donc des activités enzymatiques.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les activités enzymatiques varient sous l'influence des cultures. Elles sont plus importantes dans les sols rhizosphériques que dans les sols non rhizosphériques. La culture du maïs a eu un effet beaucoup plus significatif sur ces paramètres que celle de l'arachide.

Il est recommandé de faire des jachères afin de restaurer la fertilité biologique des sols ; d'utiliser des fertilisants biologiques tels que les microorganismes bénéfiques, les composts de déchets agricoles et de déjections animales...Il faut aussi faire des cultures associées ou en rotation avec des légumineuses afin d'améliorer la teneur en azote des sols.

Mots clés : maïs (*Zea mays L.*), arachide (*Arachis hypogaea L.*), sols rhizosphériques, activités enzymatiques, fertilité des sols.

REFERENCES

- Adam G, Duncan H., (2001).** Development of a sensitive and rapid method for the measurement of total microbial activity using fluorescein diacetate (FDA) in a range of soils. *Soil Biol. Biochem.* 33:943-951.
- FAO, (2019).** Climate-Smart Agriculture : Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation, Food and Agriculture Organization
- Souza D. M., Teixeira R. F. M., Ostermann O., (2015).** Assessing biodiversity loss due to land use with life cycle assessment: are we there yet? *Global Changes Biology.* 21: 32-47.
- Panettieri M, Knicker H, Murillo JM, Madejón E, Hatcher PG (2014).** Soil organic matter degradation in an agricultural chronosequence
- Smith MR, Charvat I, Jacobson RL (1998).** Arbuscular mycorrhizae promote establishment of prairie species in a tall grass prairie restoration. *Can. J. Bot.* 76:1947-1954.
- Matus F., Rumpel C., Neculman R., Panichini M., Mora M. L., (2014).** Soil carbon storage and stabilisation in andic soils : a review. *Catena.* 120: 102-110.

Natywa M., Selwet M., (2011). Respiratory and deshydrogenase activities in the soils under maize growth in the conditions of irrigated and non irrigated fields. *Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura.* 10(3): 93-100.

A1O037 Effets comparés de quelques souches bactériennes et engrais chimiques sur les paramètres agromorphologiques du Pois Bambara (*Vigna subterranea* L.)

Effets comparés de quelques souches bactériennes et engrais Chimiques sur Les paramètres agromorphologiques du Pois Bambara (*Vigna subterranea* L.)

Raïssa Kaéda. Nassé GUEI¹, Kaoutar TAHA³, Ibrahim KONATE ², Abdelkarim FILALI-MALTOUF³

¹*UFR Agroforesterie, département d'Agropédologie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP : 150 Daloa, Côte d'Ivoire.*

²*UFR Agroforesterie, département de Biochimie et de Microbiologie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP : 150 Daloa, Côte d'Ivoire.*

³*Faculté des Sciences, Laboratoire de Microbiologie et de Biologie Moléculaire, Université Mohammed V-Agdal, Rabat, Maroc*

INTRODUCTION

La forte croissance démographique des dernières années a entraîné une forte pression sur les ressources en terres cultivables. Cette forte pression sur le couvert végétal influence la capacité des sols à produire la biomasse nécessaire aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse (Bado, 2002). Alors pour améliorer la productivité végétale et répondre aux besoins nutritionnels des populations, l'on assiste à une agriculture intensive qui est grandement dépendante des intrants chimiques en particulier les engrais et les pesticides (Soussou, 2013). Cependant, la mauvaise utilisation de ces engrais et à fortes doses sont à la base de perturbation de l'équilibre de l'écosystème et de plusieurs maux au niveau économique, environnemental et humain (Fening *et al*, 2011).

Pour relever le défi de la sécurité alimentaire tout en respectant l'environnement, il s'avère nécessaire de trouver une alternative à l'utilisation d'engrais chimiques en l'occurrence la biofertilisation microbienne.

L'objectif de notre étude est de déterminer l'efficacité des souches bactériennes par rapport aux engrais azotés de synthèse sur le développement et le rendement des plantes du pois bambara de (*Vigna subterranea* L.) afin de sélectionner les souches bactériennes les plus performantes et les proposer comme engrais biologiques

MÉTHODE

Ce test a été réalisé avec le cultivar Ci3 sous abri à la station expérimentale de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa dans des pots contenant du sable préalablement stérilisé tel que décrit lors du test d'authentification. Le facteur étudié est la source de l'azote sur le cultivar Ci3 et est constitué de 28 traitements dont 19 souches locales ayant montré des bons traits PCP, trois (03) souches de référence, cinq (05) formulations d'engrais chimiques (Fertileg,

Nutrigofol, urée blanche, LDC CI, KNO_3) et d'un témoin négatif non fertilisé et non inoculé. Chaque traitement a été fait en six (06) répétitions soit six (06) pots par traitement et 168 pots pour l'ensemble.

Avant les semis, les graines du cultivar Ci3 du pois bambara préalablement désinfectées à l'éthanol et l'hypochlorite de sodium, ont été pré-germées dans de l'eau gélosée. Trois (03) graines pré-germées ont été transférées dans les pots contenant du sable stérile. Sept (07) jours après semis, les plantules ont été traitées chacune excepté le témoin négatif. Certaines ont été inoculées avec des souches bactériennes tel que décrit lors de l'étude de la caractérisation symbiotique tandis que d'autres ont été fertilisées avec des engrais chimiques.

Les différents paramètres liés à la croissance de la plante ont été évalués en début de floraison. Trois pots par traitement soit 84 pots ont été sacrifiés et les plantes ont été dépotées et délicatement lavées. La hauteur de la plante (du collet à l'apex), la largeur et la longueur des folioles et le nombre de feuilles sont déterminés. Les mesures réalisées sur les folioles ont été utilisées pour évaluer la surface foliaire suivant la formule de Nguy-Ntamag (1995).

Ensuite les parties aériennes et racinaires de chaque plante ont été étiquetées et séchées à 70°C pendant 72 h puis les poids secs ont été mesurés.

L'indice d'efficacité de l'inoculation de chaque souche (E) est calculé selon la formule décrite par Ferreira & Marques (1992).

Les plantes des 84 pots restants ont été dépotées 105 jours après semis. Les gousses ont été comptées, pesées puis étiquetées et séchées à 70°C pendant 72 h. Par la suite, les poids secs ont été déterminés.

RÉSULTATS

L'analyse de la variance (ANOVA) a montré une différence significative ($P < 0,05$) entre les hauteurs de plante, les nombres de feuilles, les surfaces foliaires et les biomasses des plantules. Dans l'ensemble, toutes les souches bactériennes testées ont amélioré la taille, la surface foliaire, le nombre de feuilles, la biomasse des plantes inoculées comparativement aux témoins non inoculés et non azotés et même aux des plantes fertilisées pour certaines. En effet, pour les plantules inoculées, les hauteurs ont varié de 23,90 à 26,97 cm, Les nombres de feuilles sont rangés de 20 à 30, les surfaces foliaires sont comprises de 9,96 à 15,39 cm^2 , les poids secs racinaires ont varié de 0,51 à 0,88 g/plante et les poids secs aériens ont varié de 1,27 à 2,30 g/plante. Tandis que pour des plantules fertilisées, les hauteurs sont comprises entre 22 à 25,95 cm, les nombres de feuilles sont rangés de 22 à 33, les surfaces foliaires ont varié de 11,63 à 17,86 cm^2 , les poids secs racinaires ont varié de 0,42 à 1,1 g/plante et les poids secs aériens ont varié de 1,47 à 2,50 g/plante. Ainsi, les souches RVC25, RVC41, RVC45, S1021 et L01 ont été identifiées comme les meilleurs stimulateurs de croissance. Par ailleurs, le calcul de l'indice d'efficacité de l'inoculation et de la fertilisation a permis d'identifier les souches autochtones RVC25 (114 %), RVC45 (112 %), RVC29 (103 %), RVC13 (100 %), la souche de référence L01 (112 %) et Urée (121 %) comme étant les meilleurs stimulateurs au niveau de la biomasse sèche (Figure 1).

Figure1 : Efficacité des inocula bactériens et des engrais sur la croissance des plantes du cultivar Ci3 du pois bambara

L'analyse de la variance (ANOVA) a montré une différence significative ($P < 0,05$) entre les nombres de gousses et les poids secs des gousses.

Dans l'ensemble, la majorité des souches bactériennes (95,45 %) testées ont amélioré le rendement des plantes inoculées comparativement aux des témoins non inoculés et même aux ceux des plantes fertilisées pour certaines. En effet, pour des plantes inoculées, les nombres de gousses ont varié de 2 à 22, les pois frais de gousses sont rangés de 7,1 à 134,85 g/plante et les pois secs de gousses sont compris entre 1 et 24,47 g/plante. Tandis que pour les plantes fertilisées, les nombres de gousses ont varié de 5 à 25, les pois frais de gousses sont rangés de 9,65 à 140,85 g/plante et les pois secs de gousses ont varié de 4,85 à 27,05 g/plante. Les souches RVC4, RVC13, RVC25, RVC29, RVC38, RVC41 et RVC45 se sont démarquées en induisant les rendements similaires ou plus importants que les engrais chimiques

DISCUSSION

Cette aptitude des souches autochtones à améliorer la croissance des plantes serait dû à leurs grandes capacités de production d'AIA, de sidérophore, de solubilisation du phosphate et fixation d'azote pour certaines. En effet, certaines des souches ont présenté de bons résultats aussi bien dans la solubilisation du phosphate, la production de l'AIA que dans la production de sidérophore. En plus, de ces trois activités PCP, d'autres souches rhizobiales ont montré de bonnes capacités fixatrices d'azote. En effet, les souches RVC45, RVC13, RVC41 font partie des meilleures productrices d'AIA. Les souches RVC4 et RVC45 et RVC29 sont dans le lot les meilleures solubilisatrices de phosphate. Les souches RVC23, RVC25 RVC38 ont été dans le groupe les meilleures productrices de sidérophores. Les souches RVC38, RVC25, RVC13 faisaient partie des meilleures fixatrices d'azote. La performance moins reluisante des souches de référence (étrangères) par rapport aux souches autochtones pourrait s'expliquer par le fait que les souches introduites n'ont pas pu s'adapter totalement aux nouvelles conditions environnementales et écologiques.

Des résultats contraires ont été observés par Diagne (1992), qui a montré que la souche de *Rhizobium* introduite au Sénégal a été plus efficace que les souches autochtones isolées de *Prosopis*.

Palaniappan *et al.* (2010) ont montré la capacité des souches endophytes à améliorer la croissance de *Lespedeza* sp. cultivé en Corée du Sud. Des résultats similaires ont été rapportés pour les souches endophytes de *Pseudomonas*, *Enterobacter* et *Klebsiella* isolées des nodules d'arachide capables d'améliorer la croissance de leur plante hôte (Ibáñez *et al.*, 2009). En effet, les PGPR (Plant growth promoting rhizobacteria) peuvent servir de biofertilisants et de biopesticides dans les cultures agricoles en améliorant la croissance des plantes directement et indirectement (Glick, 2012 ; Ferchichi *et al.*, 2019).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Dans l'ensemble, les souches bactériennes testées ont amélioré le développement et la production en gousses des plantes inoculées. Cependant, il y a une similarité entre les effets de l'inoculation et ceux de la fertilisation chimique.

Les Souches RVC13, RVC25, RVC29, RVC38 et RVC45 ont été identifiées comme les plus performantes et nous les recommandons pour une application en condition de champs.

RÉFÉRENCES

- Bado V. B. (2002).** Rôle des légumineuses sur la fertilité des sols ferrugineux tropicaux des zones guinéenne et soudanienne du Burkina Faso. Thèse de doctorat. Département des sols et de génie agroalimentaire, Faculté des Sciences de l'Agriculture et de l'Alimentation, Université Laval, Québec, Canada. 184 p.
- Soussou, S. (2013).** Adaptation de la symbiose Fabacées-rhizobium aux sites miniers : Absorption du zinc par *Anthyllis vulneraria* et analyse de la diversité des bactéries symbiotiques d'*Hedysarum coronarium*. Thèse de Doctorat de Microbiologie, Parasitologie Agriculture Durable. Montpellier Supagro (France), 230 p.
- Fening J. O., Ewusi-Mensah N., Safo E.Y. (2011).** Short-term effects of cattle manure compost and NPK application on maize grain yield and soil chemical and physical properties. *Agricultural Science Research Journal*, 1(3): 69- 83.
- Nguy-ntamag F.C. (1995).** Contry reports. In: Research, I.o.P.G.a.C.P. (Ed.), Proceedings of the workshop on Conservation and Improvement of Bambara Groundnut (*Vigna subterranea* (L.) Verdc.). Harare, Zimbabwe, pp.27-29.
- Ferreira E. M. & Marques J.F. (1992).** Selection of Portuguese *Rhizobium Leguminosarum* bv. *Trifolii* strains for production of legume inoculants. *Plant Soil*, 147:151–158.
- Diagne O. (1992).** Isolement et caractérisation de souches de rhizobium de prosopis provenant de différentes zones écologiques, rapport chercheurs associés ORSTOM, direction des recherches sur les productions forestières, ministère du développement rural et de l'hydraulique, institut sénégalais de recherches agricoles, 52 p.

- Palaniappan P., Chauhan P.S., Saravanan V.S., Anandham R. & Sa T. (2010).** Isolation and characterization of plant growth promoting endophytic bacterial isolates from root nodule of *Lespedeza* sp. *Biology and Fertility of Soils*: 46:807-816.
- Ibáñez F., Angelini J, Taurian T., Tonelli M.L. & Fabra A. (2009).** Endophytic occupation of peanut root nodules by opportunistic Gammaproteobacteria. *Systematic and Applied Microbiology*, 32:49–55. DOI: 0.1128 / AEM.01715-17.
- Glick B.R. (2012).** Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications. *Scientifica* (Cairo), 2012: 963401. <http://dx.doi.org/10.6064/2012/963401>.
- Ferchichi N., Toukabri W., Boularess M., Smaoui A., Mhamdi R. & Trabelsi D. (2019).** Inoculation of *Lupinus albus* with the nodule-endophyte *Paenibacillus glycanilyticus* LJ121 improves grain nutritional quality, *Archives of Microbiology*. <https://doi.org/10.1007/s00203-019-01745-6>.

A1O042 Biofertilisant AGRI-BIONAT : améliorer la fertilité des sols pour une production agricole durable (cas du Bananier)

YAO Kouassi Francis^{1*}, KWADJO Koffi Eric², KOUAME Assiri Patrice³

*1*Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche de Man, Côte d'Ivoire

*2,3*Unité Santé des Plantes, Pôle de Production Végétale, Université NANGUI ABROGOUA

*Email de l'auteur correspondant : francisyaok6@gmail.com / francis.yao@cnra.ci

INTRODUCTION

La production intensive de la banane est de plus en plus dépendante des intrants chimiques de synthèse. Or l'usage régulier et répété de ces pesticides associés aux dérèglements climatiques, contribuent à fragiliser les sols les rendant moins productifs (Mulaji, 2011). Pour conserver ces sols et assurer une production durable de la banane, il est nécessaire de réduire les intrants chimiques au profit des fertilisants organiques comme AGRI-BIONAT.

MÉTHODE

Dispositif expérimental

L'essai a été conduit à Toumodi (Côte d'Ivoire), pendant la saison sèche, sur un dispositif complètement randomisé à trois blocs. Deux formulations (F1 et F2) du Biofertilisant AGRI-BIONAT ont été appliquées au sol des bananiers (plantain et douce), au planting et au deuxième mois, en raison de 0,5 et 1 kg respectivement. Les plants n'ayant pas reçu de fertilisant ont constitué les témoins. Tous les plants de bananiers ont été régulièrement arrosés chaque deux jours jusqu'au troisième mois après le planting.

Paramètres mesurés

L'aspect général du sol et des plants a été observé et les paramètres agronomiques (taille des plants, longueur et largeur des feuilles, diamètre de la circonférence) des bananiers ont été mesurés, trois mois après le planting.

Analyses statistiques

Les données collectées ont été soumises à une analyse de la variance grâce au Logiciel Statistica 7.1. En cas de différence significative, un test LSD de Fisher a servi à déterminer les groupes homogènes au seuil de 5%.

RÉSULTATS

Effet de AGRI-BIONAT sur le sol et les bananiers

AGRI-BIONAT maintient une humidité prolongée du sol des bananiers (Fig 2. A). Ce sol devient meuble, couvert de nids de fourmis et de turricules de vers de terre (Fig 2. B) avec des plants vigoureux et "sains". Pour le témoin, le sol est sec et dur (Fig 2. C) avec des plants chétifs et mourant/morts (Figure 1).

Figure 1 : Plants de bananiers, 3 mois après planting

Essai : Plants vigoureux [A : Sol humide B : Nids de fourmis et turricules de verre de terre]

Témoin : Plants chétifs [C : sol sec et dur]

Effet de AGRI-BIONAT sur les paramètres agronomiques du Bananier

La taille, le diamètre de circonférence et la surface foliaire des bananiers plantains et douces ont variés en fonction des traitements. Les valeurs moyennes ont été significativement les plus élevées avec AGRI-BIONAT F1 et les plus faibles au niveau des témoins vivants (Tableau 1).

Tableau 1 : Paramètres agronomiques des bananiers en fonction des traitements

Paramètres agronomiques	AGRI-BIONAT F1		AGRI-BIONAT F2		Témoin		P
	Plantain	Douce	Plantain	Douce	Plantain	Douce	
Taille (mm)	53 ± 1,0a ¹	14 ± 5,7b ¹	37 ± 1,2a ²	7 ± 3,3b ²	26 ± 0,6a ³	4 ± 1,8b ³	< 0,05
Long. Feuille (mm)	56 ± 1,2c ¹	29 ± 4,1d ¹	44 ± 1,3 c ²	21 ± 3,5d ²	36 ± 1.0c ³	9 ± 2,3d ³	< 0,05
Larg. Feuille (mm)	31 ± 0,2e ¹	17 ± 1,7f ¹	24 ± 0,8e ²	13 ± 1,3f ²	21 ± 0,5e ³	6 ± 1,4f ³	< 0,05
Diam. Circonf. (mm)	16 ± 0,1g ¹	10 ± 0,1h ¹	13 ± 0,2g ²	9 ± 0,8h ²	9 ± 0,4g ³	5 ± 1,1h ³	< 0,05

Les chiffres suivis de la même lettre (colonne) et du même chiffre (ligne/type de bananier) sont statistiquement identiques au seuil $\alpha = 5\%$

DISCUSSION

Le Biofertilisant AGRI-BIONAT utilisé lors de cette étude a amélioré la capacité de rétention d'eau du sol et favorisé la vie des fourmis et des vers de terre tout en assurant un meilleur développement des bananiers. Ces activités bénéfiques du Biofertilisant seraient liées à sa forte teneur en matière organique. En effet, Aowad et Mohamed (2009) ont montré que les résidus végétaux et les fumiers organiques contribuent à la croissance des plantes à travers leurs effets bénéfiques sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols

De même, AGRI-BIONAT a amélioré les paramètres agronomiques et phytosanitaires des bananiers traités contrairement aux plants témoin. Ces résultats seraient la conséquence directe de l'amélioration des propriétés du sol et de l'apport d'une diversité de nutriments. Bomisso *et al.* (2018) ont également enregistré une meilleure croissance des bananiers plantains avec les fertilisants organiques à base de compost de fiente de poule et de pelure de banane plantain séchée et broyée, contrairement au fertilisant de synthèse (NPK : 20-10-10). Selon ces auteurs,

la fertilisation organique constituerait une solution appropriée pour restaurer la fertilité des sols et améliorer la productivité du bananier.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le Biofertilisant AGRI-BIONAT améliore les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol et assure un développement harmonieux des bananiers. Nous recommandons l'utilisation régulière de ce biofertilisant et partant des engrais organiques dans les bananeraies en vue d'atténuer les effets néfastes du réchauffement climatique et conserver les sols pour une agriculture durable.

Mots-clés : AGRI-BIONAT ; Changement climatique ; Fertilité du sol ; Production agricole.

RÉFÉRENCES

Aowad M. et Mohamed A . (2009). The effect of bio, organic and mineral fertilization on productivity of sunflower seed and oil yields, Kafr El Sheikh University, J. Agric. Res., 35 (4) : 1013-1027.

BOMISSO E.L, OUATTARA G., TUO S., ZELI T.F et AKÉ S. (2018). Effet du mélange de pelure de banane plantain et de compost de fiente de poules sur la croissance en pépinière de rejets écailles de bananier plantain, variété Big Ebanga (Musa AAB sg Plantain). Journal of Applied Biosciences 130: 13126 – 13137. DOI: <https://dx.doi.org/10.4314/jab.v130i1.1>.

Mulaji K., (2011). Utilisation des composts de bio-déchets ménagers pour l'amélioration de la fertilité des sols acides de la province de Kinshasa (République Démocratique du Congo). . *Thèse Université de Liège, Belgique*, 191 p.

A10051 Effet de diverses formulations d'engrais NPK sur la fertilité des sols sous cacaoyers à l'Est de la Côte d'Ivoire

**GBEULI Toussegoué Anicet^{1-2*}, KOTAIX Acka Jacques Alain², KONATE Zoumana¹
KOUADIO Koffi Hypolith¹, KOFFI Kouamé Stanislas¹⁻², TAHI Gnion Mathias²,
BAKAYOKO Sidiky¹, SEKOU Aidara²**

¹*UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire*

²*Programme de Recherche Cacao, Station de Recherche de Divo, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), BP 808 Divo, Côte d'Ivoire*

*Email de l'auteur correspondant : anicetgbeuli@gmail.com

INTRODUCTION

La cacaoculture Ivoirienne a commencé à la fin du XIXe siècle et s'est intensifiée au début du XXe siècle, profitant alors des sols forestiers naturellement fertiles (Gockowski & Sonwa, 2010). Par le passé, les producteurs exploitaient les terres jusqu'à épuisement, puis défrichaient de nouvelles forêts. Aujourd'hui, le manque de forêt due à la déforestation, un appauvrissement marqué des sols, et les effets croissants du changement climatique menacent durablement la productivité. Dans ce contexte, les cacaoculteurs ne peuvent plus migrer vers de nouvelles terres et se tournent de plus en plus vers les fertilisants minéraux pour maintenir et améliorer les rendements (Kassi & Ouattara, 2015). C'est le cas de l'engrais NPK (Azote-Phosphore-

Potassium) contenant 0%N-23%P-19%K avec un peu de Ca et Mg. Cependant, les formules d'engrais actuellement recommandées en Côte d'Ivoire ne tiennent pas compte des spécificités des sols, ce qui soulève la nécessité de les adapter au contexte pédoclimatique actuel. C'est dans cette perspective qu'a été initiée l'étude sur l'« Effet de diverses formulations d'engrais NPK sur la fertilité des sols sous cacaoyers à l'Est de la Côte d'Ivoire », visant à assurer la durabilité de la production nationale grâce à une fertilisation raisonnée.

METHODE

L'étude a été réalisée dans les localités d'Abengourou, Agnibilékro et Niablé situées dans la région de l'Indénié Djuablin, à l'Est de la Côte d'Ivoire. Les sites d'étude sont situés à des altitudes variant entre 186 et 250 m, avec des coordonnées précises autour de 06°37'59'' à 06°39'39'' de latitude Nord et 003°19'15'' à 003°29'58'' de longitude Ouest.

Le relief général est une pénéplaine étendue, ponctuée de quelques collines granitiques, avec des altitudes comprises entre 130 et 300 mètres. Le sous-sol est principalement composé de schistes birimiens. La région est dominée par des ferralsols faiblement ou moyennement désaturés reposant sur schistes, micaschistes ou granite (Guillaumet & Adjanohoun, 1971).

L'essai sur ces sites a été conduit selon un bloc de Fisher, comprenant cinq traitements (T0 à T4) chacun répété quatre fois. Les traitements ont été répartis aléatoirement dans des blocs de 20 m sur 10 m, espacés de 6 m. Chaque parcelle élémentaire comportait 20 cacaoyers plantés avec un espacement de 3 m sur 2,5 m, ce qui correspond à une densité de 1 333 plants par hectare. Face aux défis posés par les variations climatiques, l'acidification des sols et les faibles rendements des cultures, six nouvelles formules d'engrais ont été développées par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). Pour cette étude spécifique, trois formules ont été sélectionnées, ainsi qu'un témoin utilisant la formule classique NPK 00-23-19, afin d'évaluer sur le terrain leur impact sur la fertilité des sols et la production de cacao. Ces fertilisants minéraux ont été appliqués à différentes doses (Tableau I) deux fois/an (CNRA, 2015).

Tableau I : Types et doses d'engrais appliqués

Code du fertilisant minéral	Formules	Dose apportée par année
T _R	NPK 0-23-19	300 g/pied de cacaoyer/an
F1	NPK 0-21-19	400 g/ pied de cacaoyer/an
F4	NPK 0-24-12	400 g/ pied de cacaoyer/an
F6	NPK 3,5-14-7	800 g/ pied de cacaoyer/an

Lors de chaque apport, la moitié de la dose totale a été épandue directement à la surface, autour des pieds de cacao, en couronne dans un rayon de 80 cm autour du collet des arbres. La quantité distribuée variait selon le type d'engrais : 200 g par arbre pour les fertilisants F1 et F4, 400 g pour le F6, et 150 g pour le témoin de référence.

Pour évaluer l'impact de ces apports sur le sol, des échantillons ont été prélevés dans la couche superficielle de 0 à 30 cm, zone où se concentrent en moyenne 85% des racines latérales du cacaoyer (Mossu, 1990). Les prélèvements ont eu lieu après chaque apport d'engrais et à la fin de chaque campagne de production, en septembre. Ils ont été réalisés à environ 1 mètre du pied des arbres, à l'aide d'un tube cylindrique, puis les sols ont été séchés naturellement pendant 72 heures avant d'être tamisés pour éliminer les gros débris. Les échantillons issus des différents blocs et traitements (T0 sans engrais, et T1 à T4 avec engrais) ont été mélangés par traitement pour constituer des composites représentatifs. Ceux-ci ont ensuite été conservés de manière appropriée avant d'être analysés au laboratoire de l'OCP à Bingerville, afin de déterminer la fertilité des sols en fonction des différents traitements d'engrais. Une analyse de variance à un facteur (Anova) a été faite à l'aide du logiciel SAS 9.4. Une comparaison des moyennes par la méthode de Newman-Keuls a été appliquée au seuil de probabilité de 5 %.

RESULTATS

Les sols étudiés pour la culture du cacao ont une texture équilibrée, composée en moyenne de 33,55% d'argile, 22,52% de limon et 43,93% de sable, sans différences significatives entre les localités.

Concernant la matière organique, les teneurs (dont COS, matière organique totale, azote total et rapport C/N) aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les traitements, avec des moyennes respectives de 2,09%, 3,61%, 0,22% et 9,78%.

Pour le complexe absorbant, seule la teneur en magnésium (Mg^{2+}) varie significativement selon les traitements, avec la plus haute concentration sous le traitement T4 (1,87 ppm) et la plus basse sous T1 (0,74 ppm). Les autres éléments (phosphore assimilable, potassium, calcium, sodium, capacité d'échange cationique, soufre, valeur de saturation et pH) ne montrent pas de différence significative entre les traitements.

DISCUSSION

Les sols des zones étudiées pour la culture du cacao en Côte d'Ivoire présentent une texture équilibrée limono-argilo-sableuse, considérée comme optimale d'un point de vue agronomique (Duchaufour, 1995). Cette texture favorise une bonne rétention en eau, en air et en éléments nutritifs, essentiels au développement du cacaoyer. La matière organique est globalement élevée, avec des taux supérieurs aux seuils critiques définis par Snoeck *et al.* (2016), notamment à l'Est du pays, ce qui traduit une bonne fertilité des sols. Le rapport carbone/azote (C/N) est favorable, oscillant entre 9 et 15, selon les recommandations de Snoeck *et al.* (2015), indiquant une minéralisation adaptée pour assurer un apport optimal en azote, comme confirmé par Koko *et al.* (2008) et Smith (1980).

Concernant le complexe absorbant, les teneurs en phosphore assimilable sont largement supérieures au seuil optimal fixé à 100 mg/kg (Jadin, 1992), grâce aux apports d'engrais phosphatés. Par contre, malgré les apports, un déficit persiste en potassium, un phénomène attribué à la faible surface spécifique des argiles qui favorise la lixiviation de cet élément (Jadin & Snoeck, 1985; Snoeck *et al.*, 2016). Le calcium et le magnésium sont aussi souvent en dessous des seuils idéaux (respectivement 11 ppm et 2,45 ppm) selon Snoeck (2016), ce qui s'explique par la saturation rapide du complexe argilo-humique.

La capacité d'échange cationique (CEC) est généralement égale ou supérieure au seuil de 12 cmol/kg recommandé pour une bonne croissance du cacaoyer (Snoeck *et al.*, 2015), reflétant une richesse en argile et matière organique. Le pH mesuré, variant entre 6,60 et 7,16, est jugé idéal pour la cacaoculture (Smith, 1980; Appiah *et al.*, 2006; Tossah *et al.*, 2006), cette neutralité relative résultant de la saturation du complexe absorbant en cations échangeables.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les tests d'hypothèse de formules d'engrais cacao issus du diagnostic sol ont montré de meilleurs caractères à la fertilité des sols et la production des fèves de cacao. S'agissant de leurs effets sur la fertilité des sols, les sols ayant reçu des apports d'engrais phosphatés et potassiques ont présenté les meilleures aptitudes à la fertilité. Dans tous ces traitements, les mesures des paramètres physico-chimiques indiquant l'état de fertilité des sols ont montré que les valeurs de référence ont pour la plupart été atteintes voire dépassées. On a notamment, la matière organique, l'azote, C/N, la CEC, V, Pass et pH. Cependant, des déficits sont apparus notamment au niveau du potassium qui régule la nutrition minérale chez la plante.

En recommandation, faut aider les cacaoculteurs à avoir accès aux ressources et à l'éducation dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les techniques de fertilisation nécessaires. Cela leur permettrait de prospérer, tout en fournissant une matière première précieuse aux entreprises et aux consommateurs du monde entier.

REFERENCES

- Appiah K., Ofori-Frimpong A., Afrifa A., Abekoe K. and Snoeck D., (2006).** Improvement of soil fertility management in cocoa plantations in Ghana, FSP Regional Cacao scientific and technical final report. CRIG (Cocoa Research Institute of Ghana). Ghana, 22 p.
- Burle, L. (1962).** La production de cacao en Afrique occidentale française. *Centre de recherches agronomiques de Bingerville.*, 5: 3- 21.
- Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), (2015).** Fiche technique CNRA : Les dates recommandées pour les apports d'engrais. CNRA, Direction Régionale Sud-Ouest: Divo, 20 p.
- Jadin P. & Snoeck J. (1985).** La méthode du diagnostic sol pour calculer les besoins en engrais des cacaoyers. *Café Cacao Thé* 29 (4) : 255-272.
- Jadin P. (1992).** L'agronomie du cacaoyer à L'IRCC. Montpellier, France, IRCC/CIRAD, Etude et travaux de l'IRCC, 44 p.
- Snoeck D., Koko L., Joffre J., Bastide P. & Jagoret P. (2016).** Cacao Nutrition and Fertilization: Sustainable Agriculture Reviews, Vol. 19, Chapter 4. E. Lichtfouse (Ed.). Cham, Springer International Publishing: pp.155-202.
- Tossah B., Koudjega T. et Snoeck D. (2006).** Amélioration de la gestion de la fertilité des sols dans les plantations de cacaoyers au Togo. Rapport final scientifique et technique du FSP Régional Cacao, ITRA/CRAF, Togo, 43 p.

A1O052 Résilience endogène au changement climatique et à la pression anthropique sur le territoire du bassin versant de la rivière Davo (sud-ouest de la cote d'ivoire)

Dickens Noumh Kouakou ATCHEREMI^{1*}, Jean Kan KOUAME^{2,3}, Bachir Mahaman SALEY^{2,3}, Roger Jean Patrice JOURDA^{2,3}, René BALLIET³

1. Département des Sciences des Littoraux, Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Mer, Université de San Pedro, Côte d'Ivoire

2. Centre Universitaire de Recherche et d'Application en Télédétection (CURAT), Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire

3. Laboratoire des Sciences du sol, de l'eau et des géomatériaux (LSSEG), Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : atcheremi.kouakou@usp.edu.ci / datcheremi@gmail.com

INTRODUCTION

Le changement climatique, phénomène naturel qui impacte durablement la vie des êtres-vivants en général et celle des Hommes en particulier. En effet, la modification du régime pluviométrique influence les techniques agricoles et les rendements. C'est pourquoi selon l'OMM (2009), la durabilité des conditions de développement agricole et de vie économique dépendant de la capacité à gérer les risques associés aux événements extrêmes du climat. Le Bassin versant de la rivière Davo, jouissant d'un climat tropical humide de transition, n'échappe pas à cette situation. Dès lors, la question d'adaptation donc de résilience s'impose à cause de la menace que représente ce phénomène pour le développement socio-économique et pour la vie des populations. En marge des efforts scientifiques mis en œuvre pour expliquer scientifiquement le changement climatique et ses impacts et tenter d'y apporter une réponse, la recherche de solution doit aussi tenir compte de la perception que les populations locales ont du changement climatique et de la pression anthropique. Ainsi, cette étude vise à analyser la perception paysanne du changement climatique, de la pression anthropique et les stratégies d'adaptation face au changement climatique et à la pression anthropique.

MÉTHODE

Le bassin versant de la rivière Davo est situé au Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire entre les latitudes 5,01° et 6,84° N et les longitudes 5,68° et 6,48° W. C'est un sous bassin du fleuve Sassandra. La Davo est une rivière longue de 295,6 km qui draine un bassin versant de 7 194 km². C'est une zone agricole, nourricière et économique pour le pays.

La recherche documentaire relative au changement climatique, à la pression anthropique et à leurs impacts et aux mesures d'adaptation au moyen d'entretiens avec certains acteurs des ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement en lien avec la politique de la durabilité et aux mesures d'adaptation au changement climatique du pays a constitué l'étude préliminaire de ce travail.

Dans le cadre de la phase de pré-enquête, l'accent a été mis sur "la qualité de cultivateur ; être âgé de 50 ans et plus ; avoir au moins 5 ans d'expérience agricole" comme critères de sélection des enquêtés.

Quant à l'enquête proprement dite, elle a été réalisée sous forme d'entretiens informels et semi-directifs à l'aide d'un questionnaire comportant quatre rubriques. La première a consisté à faire le constat de l'évolution du climat et de l'environnement naturel (pluviométrie, température et vent) depuis les années 1960. La deuxième a consisté à déterminer les conséquences des diverses évolutions sur les ressources naturelles (végétation, sols, animaux, eau), la production agricole et la vie en société au sein des communautés. La troisième a consisté à s'informer sur les pratiques développées par les populations pour faire face aux impacts négatifs du changement climatique. La quatrième a consisté à connaître les attentes des paysans vis-à-vis des gouvernants.

Les données recueillies ont été traitées à l'aide du logiciel de traitement statistique SPHINX.

RÉSULTATS

Le constat de baisse des précipitations (100% des enquêtés), de raccourcissement de la période pluvieuse et de l'apparition de poches de sécheresse pendant les saisons pluvieuses a été fait par les enquêtés. De façon unanime, ceux-ci s'accordent sur l'augmentation de température ces trois dernières décennies. Pour eux, les hivernages, et surtout les saisons sèches, sont devenus chauds. Aussi, avancent-ils que l'intensité et la durée de l'harmattan ont baissé et les vents sont plus violents. Quant à l'environnement naturel, il s'est dégradé selon les enquêtés (100% des enquêtés). Les ressources naturelles telles que l'eau, les espèces animales et végétales sont en baisse car celles-ci sont beaucoup exploitées. Ce qui a entraîné de leur avis, la raréfaction des surfaces culturales, l'appauvrissement des sols et la réduction des ressources en eaux. En conséquence, 95% des enquêtés soutiennent que les rendements agricoles ont baissé.

Cette situation a favorisé des conflits entre les communautés par rapport à l'accès aux terres cultivables de plus en plus réduites ou trop éloignées. La solution alternative développée par les paysans pour faire face à cette situation les a conduits à choisir d'augmenter les surfaces agricoles (35% des enquêtés), à opter pour multiplication des champs (19% des enquêtés), à semer précocement (14% des enquêtés), à adopter des variétés de cultures précoces (9% des enquêtés) tandis que 23% des paysans enquêtés ont opté pour d'autres pratiques comme l'utilisation d'engrais ou le semis tardif. C'est pourquoi ils attendent essentiellement des gouvernants des actions concrètes telles que des formations (25% des enquêtés), une facilitation de l'accès au crédit bancaire (25% des enquêtés), des dons d'engrais (24% des enquêtés) et des dons de semences (15,5% des enquêtés).

DISCUSSION

Les perceptions paysannes du changement climatique et de la pression anthropique sont en accord avec celles obtenues par Brou et Chaléard (2007), Gbetibouo (2009), Diomandé (2013) et Balliet (2017) respectivement en Côte d'Ivoire, en Afrique de Sud, en zone de contact forêt-savane et en zone forestière de Côte d'Ivoire. La plupart des observations faites par les personnes âgées (tranche d'âge supérieure à 50 ans) sont conformes aux résultats obtenus par

la mise en œuvre de méthodes scientifiques concernant les précipitations, températures et l'environnement naturel.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les communautés paysannes perçoivent aussi le changement climatique et la pression anthropique exercée sur les ressources naturelles constaté par la communauté scientifique et elles ont mis en œuvre un certain nombre de mesures d'adaptation. Les mesures locales d'adaptation développées par ces populations et qui leur permettent d'atténuer les effets du changement climatique et la pression anthropique constituent pour elles une résilience endogène.

Bien que l'expérience des paysans seule ne puisse pas constituer une référence durable pour le futur, il serait intéressant :

- de structurer et formaliser les initiatives locales en termes de pratiques résilientes afin d'en faire des techniques scientifiques susceptibles d'être vulgarisées avec l'aide des agences gouvernementales.
- de créer un cadre de travail inclusif pour l'adoption des mesures d'atténuation et d'adaptation relatives à la sécurité économique, alimentaire et environnementale ainsi que le bien-être social par les pouvoirs publics, les scientifiques et les populations.

Mots-clés : Changement climatique, pression anthropique, résilience, bassin versant, Côte d'Ivoire.

RÉFÉRENCES

BALLIET René (2017). Impacts du changement climatique et de la pression anthropique sur l'environnement naturel et humain de la région du Gôh (Centre-ouest de la Côte d'Ivoire) : analyse de mesures endogènes d'adaptation. Thèse unique, Université Félix Houphouët- Boigny, 193 p.

BROU Yao Téléphore et Chaléard Jean Louis (2007). « Visions paysannes et changements environnementaux en Côte d'Ivoire ». *Annales de géographie*, vol1 n° 653, p.65-87

DIOMANDE Métangbo (2013). Impact du changement de pluviosité sur les systèmes de production agricoles en zone de contact forêt-savane de Côte d'Ivoire. Thèse unique de l'Université Félix Houphouët Boigny, 208 p.

GBETIBOUO Glwadys Aymone (2009). Understanding farmer's perceptions and Adaptations to Climate Change and variability. The case of the Limpopo Basin, South Africa. IFPRI Discussion paper 00849, Environment and Production Technology Division, 41 pages.

OMM, (2009). « Réduction des risques de catastrophe, gestion des risques climatiques et développement durable ». Troisième conférence mondiale sur le climat. Bulletin de l'OMM, vol. 58 (3). p. 139-223.

A10069 Changement climatique et ses effets sur la production de céréales dans 14 pays subsahariens

N'GORAN Koffi Célestin

Université Péléforo Gon Coulibaly, UFR sciences sociales , Département d'économie, Bp 1328 Korhogo – Cote d'Ivoire

Email : nkoffiagos2012@gmail.com

INTRODUCTION

Le climat a une influence très forte sur l'agriculture, qui est considérée comme l'activité humaine la plus dépendante des variations climatiques (Oram, 1989 ; Hansen, 2002). Les impacts du climat sur l'agriculture varient d'une région du globe à une autre avec des conséquences socio-économiques particulièrement importantes dans les pays en développement des latitudes tropicales. (Adjei-Nsiah, 2012). La température moyenne de la planète a déjà augmenté de près de 1 °C depuis le début de la période industrielle. Selon le quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC 2001) Au regard de ce contexte nous pouvons nous poser la question suivante : Comment le changement climatique influence-t-il la production de céréale des pays situés en Afrique subsaharienne ? L'objectif général de cette étude est d'analyser les effets du changement climatique sur la production de céréale des pays situés en Afrique subsaharienne.

MÉTHODOLOGIE

Modèle de donnée panel, avantages:

- Contrôle de l'hétérogénéité individuelle
- Taille de données élevée ce qui entraîne plus de variabilité et plus de degré de liberté(meilleure convergence des estimateurs)

$$PROD_{it} = \beta_0 + \beta_1 AGRIC_{it} + \beta_2 DECAI_{it} + \beta_3 POPU_{it} + \beta_4 EMIS_{it} + \beta_5 TERRE_{it} + \beta_6 TEMP_{it} + \beta_7 HAUT_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Le modèle de régression linéaire multiple est un modèle composé d'une équation dans lequel une variable endogène est expliquée par plusieurs variables.

$$PROD_i = \beta_0 + \beta_1 AGRIC_{1i} + \beta_2 DECAI_{2i} + \beta_3 POPU_{3i} + \beta_4 EMIS_{4i} + \beta_5 TERRE_{5i} + \beta_6 TEMP_{6i} + \beta_7 HAUT_{7i} + \varepsilon_i \quad (2) \quad (\text{Isabelle Cadoret, Econométrie appliquée 2^e, 2009})$$

Période d'étude s'étend de 2000 à 2023, les données secondaires sont issues de la Banque Mondiale et du site internet www.rp5.ru

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Les différentes statistiques conduisent à des résultats différents pour l'ensemble des quatorze pays de l'étude. Les résultats en niveau diffèrent pour tous les pays. Les tests ADF, PP et KPSS concluent à la stationnarité de certaines variables ou la non stationnarité d'autres variables tandis que les résultats en différence premières ; selon les trois statistiques de test les séries PROD, AGRI, DECAI, POPU, EMIS, TERRE, TEMP et HAUT sont stationnaires.

En définitive, nous retenons que toutes les séries sont stationnaires en différence premières. En d'autres termes, les séries **PROD, AGRI, DECAI, POPU, EMIS, TERRE, TEMP** et **HAUT** sont intégrées d'ordre un.

Les coefficients des décaissements de l'aide publique au développement du secteur de l'agriculture sont positifs pour l'ensemble des pays. Cela signifie que la production céréalière augmente de 0.0033 ; 0.018 ; 0.006 ; 0.002 ; 0.0007 ; 6.59e05 ; 0.0055 ; 0.0028 ; 0.0056 ; 0.010 suite à une augmentation d'une unité décaissement de l'aide publique au développement du secteur de l'agriculture respectivement pour l'Angola ; le Benin ; le Burkina Faso ; le Cameroun ; la Cote d'Ivoire ; le Ghana ; la Guinée-Bissau ; le Libéria ; et la Sierra Leone. La rentabilité obtenue n'est pas suffisamment conséquente, ceci est dû à un investissement assez faible du secteur public privé dans l'agriculture. Par conséquent, le revenu des producteurs se trouve largement affecté. Pour l'Afrique du sud, la Guinée, le Nigeria et le Sénégal, les coefficients des variables explicatives sont -0.056 ; -0.013 ; -0.033 ; -0.0034. Cela se traduit par une influence négative sur la production agricole et réduit le revenu des producteurs. Ces résultats ne sont pas conformes à la théorie économique qui stipule que, l'investissement agricole correspond aux dépenses destinées à augmenter le potentiel productif. Par conséquent, ces situations s'expliquent par le fait que d'abord le budget alloué pour le secteur agricole n'est pas suffisamment important pour augmenter la production céréalière qui demeure faible. Celle-ci entraîne une diminution du revenu des producteurs et accélère la pauvreté de ceux-ci.

Les coefficients de la population économiquement active dans l'agriculture agissent tant positivement que négativement sur la production céréalière. Ces coefficients sont de l'ordre de 0.034 ; 0.067 ; 11.14 ; 0.025 ; 1.19 ; 1.33 ; 0.28 ; 0.87 respectivement pour l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, la Guinée Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. Une augmentation d'une unité de cette variable entraîne une augmentation de l'ordre du coefficient de la production céréalière. L'augmentation de la production agricole est renforcée par la main d'œuvre disponible. Avec cette main d'œuvre élevée, l'entretien des plantations est mieux assuré. Les plantes sont de moins en moins exposées aux attaques des animaux (oiseaux, insectes etc...).

Pour les terres cultivées en céréales, les coefficients sont tous supérieurs à zéro sauf celui de la Guinée. Pendant que la superficie de terre de céréale augmente d'un hectare, la production agricole augmente de 1.403 ; 0.189 ; 0.432 ; 0.720 ; 0.057 ; 0.005 ; 0.214 ; 1.464 ; 0.637 ; 0.370 ; 0.580 ; 1 ; 0.628 respectivement pour l'Afrique du sud, l'Angola, le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra Leone. Les rendements de la production en fonction de la superficie des terres ne sont pas trop élevés. Cela s'explique par le fait que ses pays utilisent des techniques ou moyens rudimentaires pour leur production de céréales. En ce qui concerne les coefficients de la température de l'air à 2m au-dessus de la surface du sol, les valeurs obtenues sont négatives pour certains pays et d'ordre de -13682.91 ; -23030.57 ; -323169.2 ; -425333.62 ; -206238.4 ; -6387.060 ; -1101835. Respectivement pour l'Afrique du sud, l'Angola, le Cameroun, La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Liberia et le Nigéria. L'augmentation de la température d'un degré entraîne une diminution de la production de céréale de 13682.91 ; 23030.57 ; 323169.2 ; 425333.62 ; 206238.4 ; 6387.060 ; 1101835 en tonne respectivement pour les pays susmentionnés.

Pour la hauteur moyenne des précipitations, elle a des effets positifs que négatifs en fonction des pays. En effet, nous constatons que pour les pays tels que l’Afrique du sud, Le Benin, La Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. La quantité de pluie tombée agit positivement sur la production céréalière de l’ordre de 72.333 ; 124.67 ;7.806 ;596.528 ;50.76 ;919.01. Lorsque celle-ci augmente d’un millimètre. Ce résultat est conforme à la théorie économique, car une augmentation des précipitations permet aux céréales d’absorber les nutriments du sol pour assurer sa croissance rapide et une meilleure production (Gateau-Rey, 2018). Par contre, on constate un effet négatif pour l’Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée Bissau, le Libéria, le Sénégal et la Sierra Leone. C’est-à-dire que la production céréalière diminue de 33.873 ;276.334 ;131.051 ;0.552 ; 14.421 ;11.489 ;394.432 ;0.321. En effet il est important de comprendre que dans certains pays tels que l’Angola, le Cameroun, le Gabon, la Guinée Bissau, le Libéria et la sierra Leone on assiste à un excès d’eau qui a un effet négatif sur la récolte. .

CONCLUSION

La relation entre le changement climatique et la production de céréale a été analysé sous deux aspects. L’aspect de l’action de l’influence et l’aspect adaptation. Au regard de la place qu’occupe l’agriculture dans le processus de développement des pays Africains, l’on ne saurait envisager les effets du changement climatique sans tenir compte des stratégies d’adaptations.

Mots-clés : Changement climatique, Production agricole, Revenu, Moindres carrés ordinaires, Investissement.

RÉFÉRENCES

- Adjei-Nsiah, S. (2012).** Climate Change and Shift in Cropping System: From Cocoa to Maize Based Cropping System in Wenchi Area of Ghana. *British Journal of Environment and Climate Change* 2, 137-152. <https://doi.org/10.9734/BJECC/2012/1220>
- Chapagain, A. H. (2006).** Water saving through international trade of agricultural products. *Hydrology and Earth System Sciences* 10, 455-468, 455-468. <https://doi.org/10.5194/hess-10-455-2006>
- Garnaut, R. (2011).** The Garnaut review 2011: Australia in the global response to climate change. Cambridge University Press, Port Melbourne, : New York.
- Gateau-Rey, L. T.-P. (2018).** Climate change could threaten cocoa production: Effects of 2015-16 El Niño-related drought on cocoa agroforests in Bahia, Brazil. *PLOS ONE* 13, e0200454. Récupéré sur <https://doi.org/10.137>
- GIEC. (2001).** Rapport d'Evaluation complet du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat)
- Hansen, J.E., (2002).** A brighter future. *Climatic Change*, 52, 435-440, doi:10.1023/A:1014226429221.
- Isabelle C., Catherine B., Franck M., Nadine H., Steven T.(2009).** *Econometrie Appliquée*, 2 ieme edition de boeek.
- Oram P.A (1989).** “Sensitivity of Agricultural Production to Climatic Change, An Update,” *Climate and Food Security*, IRRI, Manila, Philippines, 1989, pp. 25-44.

A1O071 Analyse des défis climatiques et durabilité cacaoyère dans la zone écologique du bélier

AFFRO Mathieu Jonasse^{1*}; BELA André Alain²; SORO Nambegué³

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire), LABORADDYS

*Courriel de l'auteur correspondant : affrojonasse@gmail.com

INTRODUCTION

Située entre les latitudes 6°40'-7°12' N et les longitudes 5°24'-5° W, la zone écologique du Bélier bénéficie d'une pluviométrie oscillant entre 1100 mm et 1600 mm avec un déficit évoluant entre 400 et 600 mm par an depuis la période 1970 (M. Eldin, 1971, p.5). La cacaoculture, moteur de l'économie ivoirienne reste dépendante du climat. Face au dérèglement climatique, les actions politiques sont inefficaces faute de stratégies d'adaptation. Dès lors quelles sont les stratégies d'adaptation pour la cacaoculture durable dans la zone écologique du Bélier ? Le but de ce travail vise à identifier les stratégies innovantes pour une cacaoculture durable dans un contexte de changement climatique dans la zone écologique du Bélier.

MÉTHODE

La méthodologie de recherche adoptée pour la collecte des informations s'appuie sur des démarches naturalistes, agroclimatiques, systémiques et cartographiques. La méthode choisie est le choix raisonné basé sur des critères qui sont en liens aux types de stratégies d'adaptation de la cacaoculture face à la crise climatique dans la zone d'étude, celle-ci a permis d'enquêter 180 planteurs dans 5 localités. La réalisation des différentes cartes thématiques et les données agroclimatiques a été possible grâce aux logiciels Arcgis 10.2. L'approche méthodologique a permis de disposer d'une quantité considérable de données utiles dont l'analyse a abouti à des résultats.

RÉSULTAT

La distribution spatiale des plantations de cacao est fonction du niveau de pluviométrie et des conditions biophysiques (carte 1). Dans la zone écologique du Bélier les planteurs développent des stratégies afin d'assurer la durabilité cacaoyère et de densifier la production cacaoyère (carte 2).

Carte 1 : distribution spatiale des cacaoculture Carte 2 : Stratégies utilisées par localités

Les stratégies concernent prioritairement la mise en valeur des zones humides (bas-fond) en période déficitaire, les associations de cultures, l'utilisation d'engrais chimique et l'adoption de nouvelles variétés (*Mercedes*). Dans les périmètres de Toumodi et de Djékanou, avec une pluviométrie moyenne annuelle (1315 mm) supérieure à la moyenne annuelle de la région se développent plus de plantations.

Des chenilles ravageuses apparaissent dans les plantations de cacao pendant les saisons sèches comme illustre cette planche photographique 1 ci-dessous.

La plupart des localités visitées lors des enquêtes de terrain ont effectivement reconnu que leurs plantations sont souvent affectées par des cochenilles et des chenilles. Ces ravageuses, considérées comme nuisibles, sont à l'origine de nombreux dégâts, entraînant l'improductivité de certains vergers et une diminution des rendements. Ainsi, les agriculteurs, sont contraints de traiter régulièrement leurs plantations. Bien que cette pratique soit bénéfique, elle nécessite des efforts financiers supplémentaires, surtout lorsque les revenus sont faibles. C'est pourquoi la diversification des cultures agricole a été mise en place, dans l'espoir de générer des revenus supplémentaire et d'assurer la durabilité de leurs cultures, qui étaient autrefois prédominantes.

Planche 1 : Lutte contre les chenilles dans une plantation de cacao à Djékanou

DISCUSSION

Toutes les initiatives et stratégies, locales, institutionnelles, structurelles et alternatives assurent mal la durabilité cacaoyère dans la zone écologique du Bélier. Dans cet élan, les travaux de M. Diomandé et al, (2022, pp.2-15) indiquent une baisse du rendement de cacaoculture en Côte d'Ivoire. Faute de mesure efficace, cette tendance baissière, certainement sera ininterrompu jusqu'à l'horizon 2050 selon les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5 qui confirment une tendance d'une hausse du taux de la T°C supérieur à 30°C et du taux de précipitations inférieures aux seuils tolérés du cacao. C'est pourquoi, F. Herzog, (1992, pp.149-165), signale que la diversification agricole devient nécessaire pour certainement assurer la sécurisation alimentaire et des revenus supplémentaires. Dans ce même ordre, Emmanuel E. M'betid-Bessane., (2006, pp.171-185) explique que la diversification est favorisée par la nécessité de compenser les mauvaises récoltes, en réponse à l'agriculture d'exportation, dépendante des fluctuations des prix mondiaux ou à la faiblesse des revenus. En plus des stratégies susmentionnées, les paysans ont recouru aux fongicides pour la lutte contre les ravageurs. Dans ce contexte, les résultats de M. Dufumier., (2006 ; pp. 584-588) corroborent avec les nôtres. Cet auteur encourage l'utilisation de ces produits car dit-il, l'emploi de ces produits est d'ailleurs largement encouragé par le conseil du café et du cacao. Pour finir, C. Raynaud., (1997, p.430) affirme que les paysans utilisent aussi des variétés de semences à cycles végétatifs différents, quand celles-ci sont disponibles et accessibles. En outre, les vergers devenus de plus en plus vieillissant, peu productifs, subissent souvent le recepage qui est très recommandé par les structures recherches agronomiques en plus de la mise à disposition des nouvelles variétés telle que le cacao Mercedes par le CNRA qui produit à 18 mois et plus résistant à la sécheresse avec un rendement plus important.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il convient de noter que la dégradation du climat dans la zone écologique du Bélier a suscité pour le développement de la cacaoculture des stratégies d'adaptation variées telle que : le rajeunissement des plantations, la fertilisation des sols, le traitement, la lutte contre les ravageurs et la lutte contre les feux de brousse, etc. Ces stratégies d'adaptation sont insuffisantes et/ou peu efficaces pour impulser une dynamique à la productivité cacaoyère. L'évaluation des stratégies d'adaptation appliquées révèle un besoin important et prioritaire d'innovations opérationnelles. En fin, la prédiction climatique laisse augurer des incertitudes notoires dans cette zone, risquant de compromettre fortement l'existence de la cacaoculture. Pour renverser cette situation, il serait nécessaire d'élaborer et d'actualiser fréquemment la cartographie agricole (Cacaoculture). Aussi de la mise en place des projets pluridisciplinaires (biogéographes, pédologues, biologistes, géomorphologues, botanistes) pour une connaissance approfondie des biotopes. In fine, encourager l'agroforesterie, concevoir une carte géomorphologique des milieux pour orienter les paysans.

RÉFÉRENCES

Diomandé Métangbo., Kpan Oulai Jean Gautier., Koffi Roland Kouakou., Koffi Antoine., Biémi Jean, (2022). Gestion intégrée des risques climatiques sur la production du cacao en Côte d'Ivoire, in Revue trimestrielle en science Sociale (RSS)- PASRES, 17p.

- Dufumier Marc, (2006).** Diversité des exploitations agricoles et pluriactivité des agriculteurs dans le Tiers Monde. Cah. Agric., 15(6), pp.584-588.
- Eldin Michel, (1971).** Elément du climat. *In Atlas de la Côte d'Ivoire. Association des atlas de Côte d'Ivoire*, Abidjan, P. 12
- Herzog Felix, (1992).** Étude biochimique et nutritionnelle des plantes alimentaires sauvages dans le sud du V-Baoulé, Côte d'Ivoire. Thèse de doctorat, École Polytechnique Fédérale Zurich, Suisse, 134 p
- Mbetid-Bessane Emmanuel et al, (2006).** « Évolution des pratiques de gestion dans les exploitations agricoles familiales des savanes cotonnières d'Afrique centrale », Cahiers Agricultures Vol.15, n° 6, novembre-décembre, pp.555-561.
- Raynaut C, (1997).** Sahels : diversité et dynamiques des relations sociétés-nature, Karthala, Paris, , p.430

A1O075 Evaluation du potentiel de biomasses pour la production du biochar en Côte d'Ivoire pour l'amendement des sols

DJEUKUI Nzouengo Valex^{1-2*}, OUATTARA Adama¹, VIRETO Amandine³, KOUASSI Kouadio Appiah Esaïe¹⁻², TCHIOFO Lontsi Rodine⁴, NGANKO Maimou Junior¹⁻²

¹Laboratoire des procédés Industriels de Synthèses de l'Environnement et des Energies Renouvelables (LAPISEN), Institut National Polytechnique Félix Houphouët BOIGNY, Yamoussoukro BP 1093, Côte d'Ivoire

²Centre d'Excellence Africain pour la Valorisation des déchets en Produits à haute valeur ajoutée (CEA VALOPRO), Institut National Polytechnique Félix Houphouët BOIGNY, Yamoussoukro BP 1093, Côte d'Ivoire

³CIRAD - UR BioWooEB, 34398 Montpellier Cedex 5, France

⁴Institut Supérieur d'Agriculture, du Bois, de l'Eau et l'Environnement, Université d'Ebolowa, BP 118, Ebolowa, Cameroun

*Email de l'auteur correspondant : valex.djeukuinzouengo23@inphb.ci

INTRODUCTION

Depuis 1950, la population mondiale ne cesse de croître. Elle était estimée à 7,5 milliards en 2020 et devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050 (United Nations, 2019). Cette croissance démographique induit une demande croissante en produits alimentaires (FAO et al., 2023). Les écosystèmes et les ressources naturelles sont par conséquent soumis à la pression de la population (OSS, 2022). Parallèlement, les sols se dégradent de plus en plus, et leur fertilité diminue (ELD Initiative & UNEP, 2015). De plus, les engrais chimiques utilisés pour faire face à l'appauvrissement de la fertilité des sols ont montré leurs limites (Dugué et al., 2024; Yin et al., 2024). La Côte d'Ivoire est l'un des principaux producteurs agricoles en Afrique et génère tout au long de sa chaîne de production et transformation une quantité importante de déchets (Diabate & Achimi, 2020). L'abondance de ces déchets en Côte d'Ivoire représente une opportunité majeure de production de biochar (Zanli et al., 2022). Le biochar apparaît ainsi comme une solution prometteuse pour la valorisation de ces déchets et l'amélioration de la

qualité des sols (Lee et al., 2019). L'application du biochar sur les sols agricoles améliore les propriétés biologiques et physico-chimiques, tout en maintenant la fertilité et leur stabilité de l'agrégation des sols (Jien, 2019). Toutefois, le potentiel de biomasses disponible pour la production du biochar en Côte d'Ivoire demeure mal connu (Zanli et al., 2022). Les présents travaux visent à évaluer le potentiel de biomasses pouvant servir à la production du biochar en Côte d'Ivoire pour l'amendement des sols.

MÉTHODE

Un diagnostic sur les caractéristiques des biomasses percusseuses du biochar a été posé (Duku et al., 2011; EBC, 2023; IBI, 2015). Au regard de ces caractéristiques, dix (10) biomasses dans des filières agricoles et forestières ont été choisies (Diabate & Achimi, 2020; FAOSTAT, 2024). Des productions nationales annuelles des produits de ces filières de 2016 à 2022 ont été extraites à partir des statistiques officielles (FAOSTAT, 2024). Les coefficients de déchets ont été appliqués à ces valeurs de productions nationales annuelles dans Excel 2019 (Archimède et al., 2011; Diabate & Achimi, 2020; Fulgence et al., 2022; Kwa & Temple, 2019; Michel, 2016). Des calculs intermédiaires ont été faits pour déterminer certains coefficients de déchets.

RÉSULTATS

Caractéristiques des biomasses percusseuses du biochar

La matière première potentielle pour la production du biochar est une biomasse lignocellulosique (Duku et al., 2011; EBC, 2023; IBI, 2015; Tag et al., 2016). La biomasse lignocellulosique est composée principalement de cellulose, d'hemicellulose, de lignine et d'extractibles (Duku et al., 2011; Itam et al., 2024). Ces macromolécules sont constituées principalement du Carbone (C), Hydrogène (H), Oxygène (O) et Azote (N) (Hossain et al., 2016; Ouattara et al., 2023; Samiran et al., 2016). Les sources de biomasse pour la production du biochar sont des déchets ménagers, forestiers, agricoles et agro-industriels (Gani et al., 2023; IBI, 2015; Yining et al., 2014).

Productions nationales annuelles des produits et coefficients des biomasses évaluées

Le tableau ci-contre présente les produits avec leurs productions nationales en 2022 et leurs coefficients de biomasses évaluées.

N°	Filière	Produits	Production nationale 2022 en tonne (T)	Biomasse évaluée	Coefficient de biomasse en (%)
1	Banane-plantain	Bannane plantain	1 993 000	Rachis	7
2	Bois	Bois	502 807	Sciures	16
3	Cacao	Fèves de cacao	2 230 000	Cabosses	200
4	Café	Café	70 000	Parches	30
5	Hévéa	Bois d'hévéa	3 297 761	Bois d'hévéa	100
6	Maïs	Maïs	1 199 340	Rafles	16
7	Manioc	Manioc	6 300 000	Peaux de manioc	25

8	Palmier à huile	Huile de palme	601 290	Grappes	100
9	Riz	Riz	1 993 000	Balle de riz	20
10	Canne à sucre	Canne à sucre	2 114 005	Bagasses	30
TOTAL		/	20 301 203	/	/

Quantités de biomasses évaluées

La figure ci-après met en exergue les productions nationales des différents produits et les quantités de biomasses générées en 2022.

Quantités de biomasses évaluées

DISCUSSION

Les coefficients de biomasses varient de 7 à 200%, 7% pour les rachis de banane plantain et 200% pour les cabosses de cacao. La production 1 993 000 tonnes de banane plantain a généré 147 931 tonnes de rachis et 4 460 000 de cabosses de cacao sèches ont été produites pour une production de 2 230 000 tonnes de fèves. Diabate et Achimi ont évalué la production des cabosses de cacao à 4 360 000 tonnes en 2020 (Diabate & Achimi, 2020). Il se dégage une différence 100 tonnes, cette différence serait due à la baisse des récoltes en 2020 occasionnée par le COVID 19.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le biochar est un matériau prometteur pour une agriculture durable. La Côte d'Ivoire regorge d'un énorme gisement de biomasses pour la production du biochar. Les recommandations sont orientées sur des recherches appliquées sur ces différentes biomasses et sur différents sols afin de produire les biochars adaptés par type de sol et la promotion du biochar.

Mots-clés : Déchets agricoles, biomasses, biochar, amendement de sols

RÉFÉRENCES

- Diabate, A., & Achimi, B. (2020). *GESTION ET RECYCLAGE DE DECHETS ORGANIQUES EN COTE D'IVOIRE*. 62.
- FAOSTAT. (2024). <https://www.fao.org/faostat/fr/?data/QC/visualize#data/QCL>
- IBI. (2015). *Standardized product definition and product testing guidelines for Biochar that is used in soil*. 0 <http://www.biochar-international.org/characterizationstandard>.
- Kwa, M., & Temple, L. (2019). *Le bananier plantain*. éditions Quae. <https://doi.org/10.35690/978-2-7592-2680-1> 8

A1O098 Intervenants, technologie de production et entraves liées à l'utilisation des produits phytosanitaires dans les exploitations intégrées de pisciculture et d'agriculture au Sénégal

Safiétou MBAYE ^{1,2} *, Jean FALL ², Damien BANAS ³ et El hadji Abdoulaye CISSE ²

1 : Université Cheikh Anta Diop de Dakar-UCAD, Ecole doctorale des sciences de la vie de la santé et de l'environnement-EDSEV, Laboratoire de Biologie et Ecologie des Organismes Aquatiques-LBEOA, BP 5005, Dakar, Sénégal

2 : Université Cheikh Anta Diop de Dakar-UCAD, Institut Universitaire de Pêche et d'Aquaculture-IUPA, Laboratoire de Biologie et Ecologie des Organismes Aquatiques, BP 5005, Dakar, Sénégal

3 : Université de Lorraine-UL, Ecole Nationale Supérieure en Agronomie et Industries Alimentaires-ENSAIA, Unité de Recherche Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux-URAFPA, BP 54505, Nancy, France

*Correspondance, courriel : Safietou.mbaye@gmail.com

INTRODUCTION

Le Sénégal dispose d'importantes ressources naturelles et d'une surface agricole utile (SAU) estimée par la FAO à 9,5 millions d'ha soit 50 % des terres du pays. Dans le Sahel ouest-africain, la variabilité du climat et le changement climatique posent d'énormes défis de sécurité alimentaire (Waongo *et al.*, 2015) susceptibles d'induire des effets délétères pour la nutrition et l'état sanitaire de la population (Johnson et Brown, 2014). La proximité de grands fleuves s'avère indispensable à l'irrigation des terres agricoles (Manikowski and Strapasson, 2016 ; Siebert *et al.*, 2022). De même, ces ressources hydriques constituent le support d'une production aquacole. L'aquaculture en général et la pisciculture en particulier est un pilier de développement des pays en voie de développement tel que le Sénégal qui vise l'autosuffisance voire la sécurité alimentaire à terme. Ce travail a été initié dans le but d'étudier les risques potentiels liés à l'utilisation des produits phytosanitaires ou pesticides dans les activités agricoles.

METHODE

La population considérée représente 118 fermes piscicoles Fonctionnelles tirées de la base de données de l'Agence Nationale de l'Aquaculture (ANA) pour l'année 2019. La zone nord compte 69 fermes fonctionnelles, suivie de la zone sud avec 41 fermes et de la zone Sud-Est avec seulement 8. Au moyen d'un échantillonnage stratifié, 37 fermes ont fait l'objet d'enquêtes. En effet, la population cible a été subdivisée en sous populations en fonction du nombre de fermes existant dans chaque zone aquacole. En effet, 21 fermes (sur les 69) ont fait l'objet d'enquêtes soit un taux d'échantillonnage de 30,43 % du total de fermes répertoriées sur la base de l'ANA au niveau de la zone nord. Concernant la zone Sud, 13 fermes (sur les 41) ont été enquêtées soit un taux de 31,7 %. Au niveau de la zone Sud-Est 3 fermes (sur les 8) ont fait l'objet d'enquêtes soit un taux de 37,5 %. Le choix de soumission des questionnaires a été fait de façon indépendante et aléatoire. Les données ont été collectées par enquêtes de terrain du 07 Mars au 30 Avril 2022, en utilisant un questionnaire préalablement établi avec le logiciel Sphinx. A travers le logiciel Sphinx, les fréquences ont été calculées et des graphiques ont été réalisés. Aussi le logiciel Excel nous a permis la réalisation de certaines figures.

RESULTATS

Les jeunes (0 à 25ans) ne sont représentés sur aucune des zones d'études. La tranche d'âge 25 à 45 ans est majoritairement représentée au Sud-Est (66,7 %), suivi de la zone Sud (57,1 %) et enfin de la zone Nord (23,8 %). Au Nord les exploitants ou employés âgés de 45 à 60 ans sont plus représentés avec 47,6 % comparés au Sud-Est où ils ne représentent que 35,7 % et 33,3 % au Sud. La tranche d'âge 60 ans et plus est plus représentée au Nord (28,6 %) et qu'au Sud (7,2 %). Les résultats montrent que la densité d'élevage dépend du type d'infrastructure utilisé : 1500 individus pour les cages de 8m³ soit 187 individus /m³, 50 à 150 individus/m³ pour les bassins en fonction de la taille des poissons et pour les étangs cela varie entre 4 à 12 individus/m² en fonction de la taille, de l'espèce mais aussi des infrastructures utilisées. Les résultats de l'enquête révèlent que dans la zone Nord, 61 % des fermes utilisent des aliments locaux, contre 28,6 % dans la zone Sud et 33,3 % dans la zone Sud-Est. La taille commerciale des poissons varie selon les espèces : entre 200 et 300g pour *Oreochromis niloticus*, entre 300 et 500g pour le *Clarias gariepinus*, et entre 2 et 5 kg pour les géniteurs de *Heterobranchus longifilis*. En ce qui concerne les prix de vente, le kilogramme de tilapia est généralement vendu à une moyenne de 1500 FCFA, tandis que celui du clarias frais est d'environ 2500 FCFA. La majorité des fermes enquêtées utilisent l'eau du fleuve. Au Nord, 80 % utilisent l'eau du fleuve Sénégal comme source d'eau, au Sud, 43 % des fermes utilisent l'eau du fleuve Casamance. Au Sud-Est 66,7 % des fermes sont alimentées par le fleuve Gambie. Les forages, mini forages, puits et puits hydrauliques sont moins représentés. Dans la zone Nord, les résultats de l'enquête montrent que 50 % des fermes ont un sol argileux, 30 % ont un sol sableux et 20 % ont un sol limono-argilo-sableux. Au niveau de la zone Sud, 20 % des fermes sont sableux, 70 % ont un sol limono-argilo-sableux et 10 % argileux. Dans le Sud-Est 66,7 % des fermes enquêtées sont sableux et 33,3 % sont limono-argilo-sableux. Les produits phytosanitaires sont utilisés par la majorité des répondants. L'objectif visé est la lutte contre les différentes attaques pour avoir de meilleurs rendements. Les fermes utilisent la méthode de pulvérisation pour répandre les produits phytosanitaires utilisés. La méthode d'épandage est aussi utilisée.

DISCUSSION

Il y a une prédominance de la gestion par les propriétaires, signalant un changement par rapport aux données précédentes. Fall (2020) avait souligné que 90,77 % des travailleurs dans les fermes au Sénégal étaient des ouvriers, ce qui contribuait à une perception de manque de compétences au sein de ces exploitations. Le tilapia et le poisson-chat sont les espèces les plus élevées au Sénégal. Ces résultats vont en droite ligne avec les études de Oyieng *et al.* (2013) et Opiyo *et al.* (2018) qui stipulent qu'au Kenya, l'aquaculture en eau chaude est dominée par la culture du tilapia du Nil (*Oreochromis niloticus*) suivi du poisson-chat africain (*Clarias gariepinus*). Les étangs restent les infrastructures les plus utilisées. Ces résultats corroborent ceux de Akpata (2015) qui stipule qu'au Bénin, 95 % des producteurs possèdent des étangs, et 60 % ont des bassins en béton. Akpata (2015), stipule qu'au Bénin, seulement 10,5 % des fermiers utilisent l'aliment local. Le problème de fabrication d'aliment performant sur le marché tarde encore à être résolu. La demande étant supérieure à l'offre, la commercialisation se fait facilement à travers des réseaux de distribution. Le prix du kilogramme de tilapia est de 1500F CFA (Keita 2016). La majorité des fermes enquêtées utilisent l'eau du fleuve comme l'indique Akpata (2015), qui stipule que les eaux de surface sont majoritairement utilisées au Sénégal. Selon Fall *et al.* (2020), 30,8 % des fermes utilisent de l'eau qui présente des risques de pollution. La rétention et la dégradation des pesticides dans les sols sont les deux phénomènes fondamentaux conditionnant leur caractère polluant dans le bassin versant (Barriuso *et al.*, 2005). Les molécules présentes au niveau d'un bassin versant, et particulièrement celles peu retenues ou transformées dans le sol, peuvent être mobilisées vers le milieu aquatique (Lazartigues, 2010). Une mauvaise pratique des produits phytosanitaires peut être à l'origine de contamination des produits agricoles. Le manque de protection adéquate des utilisateurs et les conditions de stockage aggravent les facteurs de risque pour les agriculteurs, l'écosystème et les consommateurs (Ahouangninou *et al.*, 2011).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce travail avait pour objectif d'étudier les pratiques des fermes intégrées au Sénégal. Il a été constaté que la majorité des fermes est dirigée par des hommes. Le tilapia et le clarias sont les espèces les plus élevées. Toutefois, la disponibilité d'aliments constitue un défi majeur en raison de l'absence d'usines locales de fabrication d'aliments pour poissons et du coût élevé des aliments importés de qualité. Par ailleurs, l'utilisation de produits phytosanitaires présente des risques pour la santé humaine, l'environnement et la biodiversité. Malheureusement, de nombreux utilisateurs de pesticides ignorent souvent ces risques. Les résidus de pesticides peuvent contaminer les sols et les eaux en raison de leur utilisation inappropriée. Ces résultats pourraient contribuer à l'élaboration de stratégies efficaces pour soutenir les pisciculteurs et les agriculteurs, et ainsi renforcer la compétitivité des secteurs aquacole et agricole au Sénégal en particulier et en Afrique de façon générale.

REFERENCES

- A. LAZARTIGUES (2010).** Pesticides et polyculture d'étang : de l'épandage sur le bassin versant aux résidus dans la chair de poisson. Thèse de Doctorat, Université. Nancy, 212 p.

- A. SIEBERT, P. RYSER, D. NDIAYE, M. L. DIOP, A. MBENGUE, A. SAL, O. KONTE, O. NDIAYE, S. TRZASKA, A. W. ROBERTSON, J. HANSEN, B. SINGH, R. COUSIN and R. FANIRANTSOA, (2022).** A Multi-Model Approach to Forecasting Seasonal Rainfall <https://ssrn.com/abstract=4092901> in Senegal, Available at SSRN:
- B. Y. AKPATA (2015)** Etude comparative de la pisciculture au Bénin et au Sénégal, Mémoire de master 2 EGEA/ IUPA/ UCAD, 46 p.
- C. AHOUANGNINO, B. E. FAYOMI and T. MARTIN, (2011).** Evaluation des risques sanitaires et environnementaux des pratiques phytosanitaires des producteurs maraîchers dans la commune rurale de Tori-Bossito (Sud-Bénin), Cah. Agric, 20, 216 - 222
- D. KEITA, (2016).** Etude de la chaîne de valeur du silure dans la zone nord du Sénégal, Mémoire de licence pêche et aquaculture IUPA/ UCAD, 42 p.
- E. BARRIUSO, P. BENOIT, M. P. CHARNAY, Y. COQUET, X. LOUCHART, M. SCHIAVON and P. AUROUSSEAU (2005).**, Pollutions organiques diffuses : mobilité et persistance des polluants organiques dans les sols. Dans "Sols et Environnement", Girard M.C., Walter C., Rémy J. C., Berthelin J., Morel J.L., Editions Dunod, Paris, chap., 18
- E. P. OYIENG, H.K. CHARO, A.K. KAHN and J.M.K. OJANGO, (2013).** Characterization of fish production and marketing practices undersmall-holderfishfarmingsystems of Eastern Kenya, Livestock Research for Rural Development, 25; 1 - 12
- K. JOHNSON and M. E. MARRON, (2014).** Environmental risk factors and child nutritional status and survival in a context of climate variability and change. Appl. Geogr, 54, 209 - 221
- S. MANIKOWSKI and A. STRAPASSON , (2016).** Sustainability Assessment of Large Irrigation Dams in Senegal: A Cost-Benefit Analysis for the Senegal River Valley. Front. Environ. Sci., 4 (2016) 18
- K. SYLLA, , (2013).** Les déterminants de la stagnation des micros et petites entreprises béninoises, Revue Africain de Développement, 4 (2013) 1 -20
- M. A. OPIYO, E. MARIJANI, P. MUENDO, R. ODEDE, W. LESCHEN and H. CHARO-KARISA, , (2018).** A review of aquaculture production and health management practices of farmedfish in Kenya, International Journal of Veterinary Science and Medicine, 6 (2018) 141 - 148
- M. WAONGO, P. LAUX and H. KUNSTMANN, , (2015).** Adaptation to climate change : the impacts of optimized planting dates on attainable maize yields under rainfed conditions in Burkina Faso. Agric. For. Meteorol, (2015) 23 - 39
- S. FALL, J. FALL, A. SOUNGUE, A. LOUM and R. O. E. PELEBE, , (2020).** Acteurs, pratiques techniques, aspects économiques et contraintes de production des exploitations aquacoles au Sénégal, Afrique de l’Ouest. Afrique SCIENCE, 16 (2020) 216 - 231

A1O109 Impact du changement climatique sur la production du sucre dans l'unité agricole intégrée de Borotou Koro, Nord-Ouest Côte d'Ivoire

Impact du changement climatique sur la production du sucre dans l'unité agricole intégrée de Borotou Koro, Nord-Ouest Côte d'Ivoire

KONATE Yaya^{1*} ; KOUADIO Zilé Alex² ; Coulibaly Wawogninlin Brice³.

1.2.3 : Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa,

BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

Auteur correspondant : yahayakonate04@gmail.com ; 002250759942029

INTRODUCTION

Cultivée principalement dans le Nord et le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, la canne à sucre constitue un cas particulier parmi les cultures industrielles ivoiriennes. Le sucre étant une denrée alimentaire de première nécessité, sa consommation connaît de plus en plus une croissance avec la hausse galopante des populations. La production sucrière ivoirienne, contribuant à la demande intérieure, varie entre 150 000 et 180 000 tonnes par an, pour un besoin d'au moins 200 000 tonnes. En matière de production sucrière, la Côte d'Ivoire est classée 53^e mondiale et 16^e sur le plan africain (FAO, 2005). Pour combler ce déficit et pérenniser la production du sucre, les compagnies sucrières ivoiriennes ont opté pour une extension de leurs superficies qui occupent déjà 25 400 ha sur un domaine foncier de 61 400 ha (Kouamé et al., 2009). Mais, face à un élan des décideurs industriels et politiques, la filière de l'agro-alimentaire en général et la filière canne à sucre particulièrement est confrontée à l'épineux phénomène du changement climatique. En effet, les péjorations climatiques constituent aujourd'hui une menace majeure pour les systèmes de production agricole. L'analyse des chroniques de pluie montre des ruptures de stationnarité sur une bonne partie de l'Afrique Sub-saharienne. Après 1970, sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, la pluviométrie a, en moyenne baissé de 180 mm par rapport à la période antérieure (Nicholson, 2013). En Côte d'Ivoire, la variabilité climatique est devenue très accentuée au point où les repères traditionnels de précision et de prise de décision des producteurs sont dépassés. Les travaux de Noufé et al. (2015) et de Dékoula et al. (2018) ont montré que le Nord de la Côte d'Ivoire a été marqué durant ces dernières décennies, par une profonde modification des régimes intra-saisonniers pluviométriques. La présente étude vise à déterminer les variables intra saisonnières de la zone d'étude et leurs influences sur la culture canne à sucre, en proposant un calendrier agricole adapté au changement climatique. Afin de situer les périodes optimales de plantation et d'intensification des productions sans crainte de voir les efforts réduits à néant pour cause d'accidents climatique.

MÉTHODES

La zone d'étude est située dans le bassin versant du fleuve Sassandra à Sorotona dans la région du Bafing dans le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire. Entre les longitudes 7°00 et 7°18 W et les

latitudes 8°20 et 8°36 N. Les exploitations agricoles qui ont servi à cette étude, se situent dans le département de Koro. Plus précisément, il s'agit de l'Unité Agricole Intégrée de Borotou Koro, avec une superficie estimée à 30 888 km². La canne à sucre est cultivée aussi bien en irriguer qu'en pluvial. Les données utilisées dans le cadre de cette étude, sont les données de pluies qui se basent sur la moyenne des précipitations journalières enregistrées sur les vingt (20) pluviomètres repartis sur l'ensemble de l'exploitation agricole de Borotou Koro. Les séries chronologiques de précipitation et d'évapotranspiration partent de 2005 à 2020 (16 ans). Elles ont été mises à disposition par le service des études agronomiques de la société agroalimentaire SUCRIVOIRE. Les données agricoles de la canne à sucre ont été fournies par la direction des plantations, de ladite structure sur la période de 2005 à 2020. Ces données comportent les dates de plantation et de récolte, les variétés de canne à sucre cultivées, les productions, les rendements et les superficies de parcelles de canne à sucre pluviales. Les données agronomiques collectées concernent les plantations de cannes en modes de cultures pluviales. Les données recueils ont permis de déterminer les paramètres intra saisonniers influençant la culture de canne à sucre dans l'exploitation agricole. En effet, les variables pluviométriques appelés aussi descripteurs intra saisonniers qui structurent la saison des pluies ont été calculées à partir des définitions agroclimatiques proposées par Sivakumar (1988). Les seuils empiriques de précipitations adaptés par Goula et al., (2010) en fonction des conditions climatiques locales de la Côte d'Ivoire ont été utilisés. Les critères retenus sont une légère modification apportée à ceux de Dékoula et al. (2018), sur cette base pour notre zone d'étude. Ces descripteurs intra saisonniers sont : le début de la saison des pluies (DSP), la fin de la saison des pluies (FSP), la longueur de la saison des pluies (LSP), le cumul pluviométrique saisonnier (CPS) et les séquences sèches (SS). A la suite de la détermination des descripteurs intra saisonniers, des corrélations ont été établies entre les descripteurs et les paramètres agricoles. Les relations ont été testées au moyen du coefficient de corrélation (R) de Bravais-Pearson, qui montre l'ampleur et le sens (positif ou négatif) de l'influence des descripteurs (y) sur les productions de canne à sucre (x). La significativité du coefficient de corrélation est testée à l'aide du test de Student pour un risque d'erreur $\alpha = 0,05$. Enfin, la méthode de Franquin (1973) a permis de déterminer les saisons culturales de la canne à sucre au cours de cette étude. Elle consiste à croiser la courbe des précipitations (P) à celle de l'Évapotranspiration potentielle (ETP) et d'ETP/2. Ce croisement permet de déterminer les événements climatiques remarquables qui définissent les périodes pré-humide, humide et post humide des deux saisons culturales (pluvieuse et sèche).

RÉSULTATS

L'analyse des paramètres intra saisonniers dans l'exploitation sucrière de Borotou Koro est sur la période de 2005 à 2020 montre que la date de début des pluies (DSP) à la station de Borotou Koro, se situe, entre le 10 Avril et le 01 Mai. La variabilité des dates de début de la saison des pluies dans la localité est marquée par un retard de 20 jours au maximum. Les dates de fin la saison des pluies (DFP) de façon générale sont de plus en plus avancées malgré le régime pluviométrique monomodal. Les dates de fin de saison des pluies sont situées entre le 10 et le 17 Octobre, mais des prolongements sont observés jusqu' au 30 octobre. Les longueurs des saisons de pluies (LSP) sont marquées par une tendance au raccourcissement (de 222 à 150 jours). Cette diminution est exprimée à 72 jours. Les cumuls pluviométriques saisonniers (CPS) dans la zone sont assez marqués. Les hauteurs de pluie saisonnière oscillent entre 972,7 mm et

1 620,6 mm. Le nombre de jours de pluie (NJP) varie respectivement entre 49 et 90 jours soit 51 jours en moyenne de différence et les séquences sèches (SS) varient entre 4 et 7 jours sur l'ensemble de l'exploitation. Quant aux hauteurs moyennes de pluie (HMP), elles varient entre 11,6 et 25,13 mm. Le seuil de la hauteur moyenne de pluie est la dose optimale d'eau pour la croissance des plantes de canne à sucre sur l'exploitation agricole de Borotou Koro. Les coefficients de corrélation entre les paramètres intra saisonniers pluviométriques et la production de canne à sucre, sur la période de 2005 à 2020 indiquent une diversité et une complexité des relations entre les paramètres de pluie et les données agronomiques sur les différents mois de l'année. Les paramètres agronomiques retenus sont les dates de plantation des boutures et les productions en fin de cycle cultural. La significativité des coefficients de corrélation et leurs tendances négatives sur la plupart des matrices entre la pluviométrie et la production, dévoilent que la coïncidence entre les pluies et la production de canne à sucre n'est pas uniforme sur l'ensemble de la période d'étude. Par ailleurs sur toute la période d'étude, un lien positif fort est constaté entre les dates de plantation de canne et les variables intra-saisonnières que sont les DSP et les FSP (1,00). Ce qui explique que la plantation des boutures de canne est assujettie à une période spécifique. Pendant le premier trimestre de l'année (période sèche), les paramètres climatiques tels que LSP, NJP et CPS sont corrélés positivement à la production, avec des tendances significatives et très significatives. Les coefficients de corrélation calculés varient entre 0,13 et 0,15. Une corrélation très significative et positive (0,82) entre les dates de plantation des boutures et les SS traduit le fait que le premier trimestre de l'année est le moment le plus indiqué pour cette activité. Ensuite, au deuxième trimestre de l'année (période pré-humide), des corrélations négatives significatives voire très significatives sont enregistrées entre la production de canne à sucre et les paramètres intra-saisonnières que sont DSP, FSP et SS. Les valeurs de corrélation sont entre -0,37 et -0,50. A côté de cela, on peut observer une corrélation positive non significative entre la même production et LSP, NJP et CPS. Le troisième trimestre correspondant à la grande saison des pluies (période humide), les corrélations négatives sont plus visibles entre les dates de plantations des boutures et les variables climatiques. Enfin, au dernier trimestre de l'année (période post-humide) la production est corrélée positivement aux variables climatiques hormis les SS. Les valeurs de corrélations matricielles se situent entre 0,15 et 0,26. Les SS évoluent inversement à des tendances très significatives (-0,82) avec la production de canne. Les dates de plantation ont des corrélations négatives (-0,33 à -0,20) avec une tendance très significative voire très fortement significative avec LSP. L'adaptation de la culture de canne à sucre aux conditions climatiques de la zone est proposée par le calendrier cultural comme suit. La saison sèche correspond à la période de l'année où la pluviométrie est inférieure à la moitié de l'Evapotranspiration Potentielle ($P < ETP/2$). Elle s'étend de la 1ère décade du mois de janvier à la 3^{ème} décade du mois d'avril (A1-A2). Cette période correspond à la première étape du cycle végétatif de la canne à sucre ; le planting des boutures. La période pré humide (A2-B1) correspond à la période de l'année où la pluviométrie est comprise entre $ETP/2 < P < ETP$. Elle s'étend selon le calendrier cultural de la première décade du mois d'avril à la mi-mai. Il s'agit de la période du développement des premiers bourgeons en talle sans aléas climatique. La période pré-humide est la période du démarrage de la croissance végétative de la canne à sucre. La période humide (B1 à B2) correspond à la période de l'année où la pluviométrie est supérieure à l'Evapotranspiration Potentielle ($P > ETP$). Elle s'étend de la 1ère décade du mois

de mai à la troisième décennie du mois de septembre. C'est la période de croissance active de la canne à sucre qui coïncide avec sa période d'exigence hydrique maximale pour la satisfaction de ses besoins hydriques. La période post humide (B2 à D) est la période de l'année postérieure à la période humide et comprise entre ETP et ETP/2. Elle s'étend du mois d'octobre à la première décennie du mois de novembre. C'est la période au cours de laquelle les cannes sont généralement à l'étape de maturation où elles perdent la majorité de leurs pailles pour accumuler le maximum de sucre. La période sèche (D à C) est la période pendant laquelle les plantes de canne à sucre commencent à épuiser la réserve en eau dans le sol. Elle ne dure qu'au plus 20 jours. Les périodes climatiques décennales déterminées sont essentielles au calage avec les périodes d'exigence hydrique maximale des plantes pour la détermination des dates de planting des boutures de canne à sucre.

DISCUSSION

La saison des pluies en Afrique de l'Ouest plus particulièrement en Côte d'Ivoire est depuis quelques années confrontée à des anomalies issues des perturbations des descripteurs intra saisonniers qui caractérisent sa qualité (Dékoula et al., 2018). En effet, le démarrage de la saison des pluies (DSP) prévu en mars dans la zone subsaharienne, débute entre la première décennie du mois d'Avril et du mois de Mai dans la zone sucrière avec un retard de 40 jours et un écart de 21 jours. Ce démarrage tardif de la saison des pluies s'explique par le mouvement en zone soudanienne de la mousson humide du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Noufé et al. (2015) corroborent cette affirmation par l'évolution latitudinale du démarrage de la saison des pluies utiles en Côte d'Ivoire. La fin de la saison des pluies survient en moyenne dans la deuxième décennie du mois d'octobre avec une tendance de plus en plus précoce. Ces résultats complètent ceux de Noufé et al. (2015) et Dekoula et al. (2018) qui ont observé des fins de saison de plus en plus précoces respectivement au Nord-Est de la Côte d'Ivoire et dans la zone Nord cotonnière ivoirienne. La longueur de la saison des pluies (LSP) comprise entre 107 et 227 jours, traduit une tendance significative au raccourcissement. Cette observation a été également mentionnée dans les travaux de Goula et al. (2010) qui traduisent les perturbations que subissent les calendriers culturels indiqués par Diomandé et al. (2014). Les cumuls pluviométriques saisonniers (CPS) qui varient entre 972,7 et 1620,5 mm et les nombres de jours de pluie (NJP) qui décroissent de 90 à 49 jours sont similaires aux observations de Soro et al. (2013) sur le bassin-versant du Haut Bandama au Nord de la Côte d'Ivoire. Les hauteurs moyennes des précipitations journalières (HMP) observées (de 25,1 à 11,6 mm) témoignent de la baisse de la pluviométrie sur le complexe sucrier de Borotou Koro. Ce constat s'accorde avec ceux de Kouassi et al. (2010) dans le bassin-versant du N'zi et ceux de Noufé et al., (2011) dans l'Est Ivoirien. Les séquences sèches (SS) au cours des mois de développement des cultures, ne dépassent pas 7 jours par mois. L'occurrence des SS allant de 4 à 10 jours par saison pluvieuse témoigne de la présence non négligeable de la sécheresse sur la zone d'étude. Cette situation pourrait être dommageable pour les cultures de canne à sucre, si elles coïncident avec la phase d'élongation. Cette remarque a été faite dans les études de N'Guessan (2011) et de Konan (2012) pour la culture du riz et du maïs dans la vallée du Bandama en Côte d'Ivoire. Dès lors, la baisse importante et continue des CPS, du NJP et l'augmentation des SS observées ont des conséquences sur les rendements pour les cultures annuelles non irriguées telles que la canne à sucre. En considérant les différents stades de développement de la canne à sucre, on peut ainsi

mettre en évidence un impact des séquences sèches intra saisonnières sur les rendements. Si la séquence sèche apparaît durant la phase de développement végétatif comme au tallage, le rendement n'est que faiblement voire pas affecté. En revanche, si la séquence sèche survient au cours de la phase reproductive, c'est à-dire au moment de la phase de floraison pendant laquelle la plante est très sensible au stress hydrique, le rendement sera très affecté. Diomandé et al., (2016) ont fait les mêmes constats pour la culture du riz pluvial, au Centre Nord de la Côte d'Ivoire. Cependant, les débuts des saisons de pluies (DSP) et la longueur des saisons (LS) humides sont essentielles en agriculture pluviale. Elles permettent en outre, d'établir un calendrier cultural pendant lequel les cultures bénéficient de quantités d'eau suffisantes pour leur développement optimal. L'étude a permis de mettre en évidence le lien fort entre la quantité totale d'eau disponible et le rendement agricole potentiel pour une date de plantation idéale. Cependant, une année excédentaire en pluie pourrait être caractérisée par des rendements médiocres alors qu'une année sèche, par des rendements plus importants que ceux d'une année humide. Koné (1991) et Noufé et al. (2011) ont montré à cet effet, que la seule connaissance du régime pluviométrique ne suffit pas à expliquer le rendement d'une culture pluvial, parce qu'un rendement faible peut bien résulter de conditions hydriques déficitaires qu'excédentaires. Les matrices de confusion et des coefficients de corrélation, laisse apercevoir que la production de canne à sucre n'est pas simultanément influencée par tous les paramètres intra saisonniers. On peut constater que l'influence des paramètres est fonction du mois de mise en terre des boutures. Mais, il ressort que certains paramètres comme CPS et NJP ont des influences quelques soit la période de plantation. Les corrélations obtenues entre DSP, LS et les rendements agricoles sont dans l'ensemble faibles et non significatifs au seuil de confiance. Ces résultats peuvent paraître aussi surprenants, surtout pour des cultures pluviales comme la canne à sucre, dont on s'attend à ce que les rendements soient davantage sensibles à l'offre climatique en eau. Plusieurs raisons expliquent cette situation car, la garantie d'une bonne production est tributaire des conditions liées à une bonne articulation des opérations culturales que sont la préparation du sol, la plantation des boutures, l'entretien des cultures, les moments de fertilisation et les usages ou non de variétés améliorées. Aussi, la pluie brute ne permet pas toujours de rendre compte de la réponse à l'eau aux plantes. Dans une approche agro climatologique proprement dite, ce sont surtout les flux du continuum sol-plante-atmosphère qu'il convient de connaître, si l'on veut bien comprendre les interactions complexes entre climat et agriculture.

CONCLUSION

L'objectif de cette étude était de caractériser l'évolution des paramètres intra saisonniers dans la zone de production sucrière de Borotou Koro au Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire, à travers l'analyse des saisons de pluies de 2005 à 2020 et de montrer leurs impacts sur la production de canne à sucre. Les résultats ont permis de mettre en évidence une perturbation des variables pluviométriques intra-saisonnières. Les observations montrent un retard dans l'installation des pluies, une fin précoce et un raccourcissement de la saison des pluies. Le cumul saisonnier, le nombre de jours pluvieux et la hauteur moyenne des précipitations journalières indiquent une tendance à la baisse. Quant aux séquences sèches des mois de pluie, elles ont une tendance à la hausse. Par ailleurs, une approche transversale entre la dynamique des variables intra saisonnières et les rendements de production de cannes à sucre a été établie. Les résultats montrent par moment différents sens d'évolution entre les hauteurs de pluies et les rendements.

Ainsi, les corrélations établies entre les paramètres pluviométriques et la production montrent que le rendement n'est pas seulement lié aux hauteurs de pluies mais, pas la prise en compte des certains paramètres tels que les DSP, FSP et les SS. Par conséquent, l'adaptation à la péjoration climatique passe par l'adoption du calendrier cultural établi selon les paramètres climatiques (ETP, pluie) et des pratiques agricoles mieux adéquates, pour le rehaussement des rendements agricoles.

REFERENCES

DEKOULA Charle Sekpa et al., 2018, « Variabilité des descripteurs pluviométriques intrasaisonniers à impact agricole dans le bassin cotonnier de Côte d'Ivoire : cas des zones de Boundiali, Korhogo et Ouangolodougou », *Journal of Applied Biosciences*, 130, 13199-13212.

FAO, 2005, Principaux pays agricoles et alimentaires et producteurs. Classification des pays Dans le monde, par produit. Division de la statistique de la FAO. <http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.htm>

FRANQUIN P, 1973, « Analyse agroclimatique en régions tropicales : méthode des intersections fréquentielles de périodes végétatives », *Agron Trop Paris*, 13 (6-7), 665-682.

GOULA Bi Tié Albert et al., 2010, « Determination and variability of growing seasons in Côte d'Ivoire », *Int J Eng Sci*, 2(11), 5993-6003.

KOUAME Didier K, 2009, « Evaluation agronomique de variété de canne à sucre en début de campagne de récolte à Ferké au Nord de la Côte d'Ivoire : vers un allègement du schéma de sélection », *Agronomie Africaine*, 21 (3), 31 -330

OUASSI Amani Michel, 2010, « Analyse de la variabilité climatique et de ses influences sur les régimes pluviométriques saisonniers en Afrique de l'Ouest : cas du bassin versant du N'zi (Bandama) en Côte d'Ivoire », *Cybergeog : European Journal of Geography*.

N'GUESSAN, 2011, L'évolution des rendements sur les périmètres de riziculture irriguée de Côte d'Ivoire. *international rice commission newsletter 2002 (fao.org)*, consulté le 25/04/2023.

NICHOLSON Sharon E, 2013, « The West African Sahel: A review of recent studies on the rainfall regime and its interannual variability ». *International Scholarly Research Notices*, 2013.

NOUFE Dabissi et al., 2011 « Variabilité climatique et production de maïs en culture pluviale dans l'Est Ivoirien » *Hydrological Sciences Journal*, 56 (1), 152-167.

NOUFE Dabissi et al., 2015, « Impact de la variabilité climatique sur la production du maïs et de l'igname en Zones Centre et Nord de la Côte d'Ivoire », *Agronomie Africaine*, 27(3), 241-255

SIVAKUMAR Mannava, 1988, « Predicting rainy season potential from the onset of rains in the southern sahelian and soudanian climatic zone of West Africa », *Agricultural and forest meteorology*, 42(4), 295-305.

A10133 Effet de la productivité agricole verte sur la sécurité alimentaire en zone CEDEAO

EHOUE Assi Blaise*

IPNETP (Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel)

Email : eassiblaise@yahoo.fr

INTRODUCTION

L'agriculture, pilier de l'économie africaine, emploie 65% de la population (Resnick et al., 2020). Sa productivité devient cruciale pour la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire (Myeki et al., 2023, Resnick et al., 2020).

Avec le développement de l'ère industrielle, les émissions de gaz à effet de serre ont connu un accroissement qui débouchent sur une augmentation des radiations qui affectent l'atmosphère et causent un réchauffement de la surface de la terre et entraîne des changements climatiques (Abdi et al. 2024). Ces changements climatiques ont entraîné des bouleversements dans le système de production agricole et prend une place considérable dans l'escalade de l'insécurité alimentaire (Abdi et al. 2024).

En dépit des efforts considérables effectués par de nombreux pays au niveau mondial en termes de stratégie de sécurité alimentaire près d'un dixième de la population mondiale reste confrontée sérieusement à l'insécurité alimentaire (Zhang et al. 2022).

Dans le cadre de l'Union Africaine, les Etats se sont engagés à consacrer 10% de leur budget national à l'agriculture pour atteindre une croissance annuelle de 6% (Myeki et al., 2023). Mais leur approche (expansion des terres et utilisation intense des intrants modernes) a contribué à augmenter les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone ,méthane et l'oxyde nitreux). Ces gaz sont dangereux et demeurent longtemps dans l'atmosphère (dioxyde de carbone jusqu' à 1000 ans, le méthane près d'une décennie et l'oxyde nitreux environ 120 ans) minimisant ainsi la production agricole (Myeki et al., 2023, Zhang et al. 2021).

Une solution envisagée est de promouvoir la productivité agricole verte qui est la capacité d'atteindre un maximum d'outputs agricoles avec une consommation minimale de ressources et un impact environnemental minimum (Zhang et al. 2022). Dans ce cadre, Zhang et Tian (2024) stipulent que la sécurité alimentaire et le développement agricole vert sont deux préoccupations importantes qui conditionnent la survie de l'espèce humaine.

A notre connaissance aucune étude n' a évalué la productivité agricole verte, et n'a analysé l'effet de la productivité agricole verte sur la sécurité alimentaire au sein des pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette étude vise à estimer la productivité agricole verte au sein des pays de la CEDEAO et à analyser l'effet de la productivité verte sur la sécurité alimentaire mesurée en termes d'accroissement de la production alimentaire .

MÉTHODE

L'approche Malmquist – Luenberger est utilisée pour estimer les scores de productivité verte. Cette approche permet de calculer la productivité en prenant en compte à la fois les outputs désirés et les outputs indésirables comme les gaz à effets de serre issues de l'agriculture. Cette approche est plus usitée. Nous utilisons la méthode de calcul de l'indice Malmquist – Luenberger global de Oh (2010). Dans ce modèle l'output désiré est : la valeur ajoutée agricole, de la foresterie et de l'aquaculture en % PIB et les outputs indésirables sont l'émission en équivalent CO2 de méthane et d'oxyde nitreux en tonnes métriques. Les inputs utilisés sont : le pourcentage des personnes employées dans l'agriculture par rapport à l'emploi total, la quantité de pesticides utilisée en kg par hectare, la consommation totale d'énergie dans le secteur agricole (en kilojoules), le stock de capital affecté à l'agriculture qui représente les investissements agricoles en terme de machines et autres équipements dédiés à l'agriculture, la superficie des terres arables en milliers d'hectares, la pluviométrie annuelle (en mm), la superficie des terres équipées de systèmes d'irrigation et la superficie des terres en culture.

En vue d'analyser l'effet de la productivité agricole verte sur la sécurité alimentaire, nous avons recours à la méthode des régressions quantiles en panel. Le modèle économétrique est le suivant :

$$FSP_{it} = f(\text{tfpch}_{it}, \text{Urbanp}_{it}, \text{PIBh}_{it}, \text{Infl}_{it}, \text{labor}_{it}, \text{Corr}_{it}, \text{FBCFagro}_{it}, \text{tbprimc}_{it})$$

avec FSP_{it} , l'indice de production alimentaire, le score de productivité agricole verte (tfpch_{it}), la population urbaine en % (Urbanp_{it}), le PIB par habitant (PIBh_{it}), le taux d'inflation (Infl_{it}), la population employée dans l'agriculture (labor_{it}), le niveau de corruption (Corr_{it}), les investissements agricoles (FBCFagro_{it}) et le taux brut de scolarisation primaire (tbprimc_{it}).

Les données pour estimer les scores de productivité verte et celles pour estimer leur effet sur la sécurité alimentaires proviennent essentiellement des données de la FAO(2024) et des données Banque mondiale (2024). Ces données sont collectées sur un ensemble de 15 pays de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cap vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) sur la période 2002-2021.

RÉSULTATS

Les résultats ont montré que la productivité agricole verte connaît un taux de croissance de **0,574%** en moyenne, soit environ **0,6%** sur la période 2002-2021 dans ces pays. Dans l'ensemble des 15 pays, 12 pays ont connu une croissance de leur productivité verte mais les taux d'accroissement demeurent faibles. En outre, selon les résultats économétriques, la productivité verte exerce un effet positif sur la sécurité alimentaire mesurée en termes d'accroissement de la production alimentaire quel que soit le niveau de quartile aux seuils de 5% et 1%. En outre la population urbaine, les investissements agricoles, la population employées dans l'agriculture, le taux brut de scolarisation primaire accroît la sécurité alimentaire en termes de production alimentaire au seuil de 1%, cependant l'inflation et la corruption s'avèrent néfastes pour la production alimentaire au seuil de 1% .

DISCUSSION

Très peu d'études ont été menées dans le contexte de la CEDEAO en ce qui concerne le calcul du score de productivité verte. Ce résultat de 0,574% montre que ce score est faible par rapport aux 6% visés par les pays de l'Union Africaine. Les pays de la zone CEDEAO doivent accroître leur productivité agricole verte de 5,43% pour atteindre le niveau de productivité de 6% envisagé par l'Union Africaine. Ce qui suggère de conjuguer plus d'effort pour permettre aux pays de la zone d'atteindre une croissance agricole verte. Malgré la faiblesse des scores de productivité verte, le niveau de productivité verte améliore la sécurité alimentaire. Un tel résultat suggère que l'adoption de politique agricole verte ne nuit pas à la production alimentaire mais plutôt l'accroît. Ce qui encourage l'adoption de pratiques agricoles vertes dans les pays de la CEDEAO pour améliorer la sécurité alimentaire .

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude a permis de montrer que la productivité agricole verte au sein des pays de la zone CEDEAO est de 0,574 % en moyenne sur la période 2002- 2021 et demeure faible et en deçà des 6% de productivité agricole annuelle visée par les pays de l'Union Africaine. L'agriculture au sein de ces pays est faiblement durable. Cependant le niveau de productivité agricole verte améliore la sécurité alimentaire.

En guise de recommandations, les pays de la zone doivent davantage investir dans les technologies vertes en agriculture, former leurs agriculteurs aux bonnes pratiques en matière d'agriculture verte (utilisation de bio-pesticides, d'engrais biologiques etc....) et promouvoir la recherche dans le domaine des technologies agricoles vertes.

Mots-clés : Changements climatiques, émissions de CO₂, productivité agricole verte, sécurité alimentaire, CEDEAO.

RÉFÉRENCES

- Abdi, A.H, Mohamed, A.D, Mohamed, F,H (2024).** Enhancing food security in Sub-Saharan Africa : Investigating the role of environment degradation, food price and institutional quality, *Journal of Agriculture and Food Research*, pp.1-12
- Barrett, B.C.(2020).** Actions now can curb food systems fallout from COVID-19 , *Nature Food.*, 1, pp.319-320.
- Myeki,L W.; Matthews,N.;Bahta,Y.T.(2023).** Decomposition of GreenAgriculture Productivity for Policy in Africa: An Application of Global Malmquist–Luenberger Index. *Sustainability*, 15, pp.1-17.
- Oh, D. H.(2010).** A global Malmquist-Luenberger productivity index, *Journal of Productivity Analysis*, 34(3) , pp.183-197
- Resnick, D.; Diao, X.;Tadesse, G.(2020).** *Annual Trends And Outlook Report: Sustaining Africa's Agrifood System Transformation: The Rôle of Public Policies:Synopsis;* International Food Policy Research Institute : Washington, DC,USA, 2020.

Zhang, Z, Shi, K, Tang, L., Su, K, Zu, Z, (2022). Exploring the spatiotemporal evolution and coordination of agricultural green efficiency and food security in China using ESTDA and CCD models , *Journal of Cleaner Production*, 374, p.133967.

Zhang ,K, Tian,Y, (2024). Research on the spatio-temporal coupling relationship between green agricultural development efficiency and food security system in China , *Heliyon* ,10.pp-1-17

Zhang,J.; Lu, G.; Skitmore, M.; Ballesteros Pérez, P. (2021). A critical review of the current research mainstreams and the influencing factors of green total factor productivity. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(27), pp.35392-35405.

A1O140 Apport des eaux souterraines à la résilience au changement climatique des petits producteurs agricoles en milieu semi-aride : cas des régions du Poro et du Tchologo

BOGA Boga Lydia Noëlle^{1*}, KOUADIO Konan Emmanuel¹

Formation doctorale Sciences Technologie et Agriculture Durable Université Félix-Houphouët Boigny, UFR Sciences de la terre et des ressources minières 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : lydiabogabbln@gmail.com

INTRODUCTION

L'indisponibilité de l'eau pendant la saison sèche est un phénomène très récurrent dans les zones arides et semi-arides. Du tarissement des cours d'eau permanents à l'assèchement de cours d'eau temporaires et des puits, le déficit hydrique dans la région nord de la Côte d'Ivoire au cours des saisons sèches a emmené l'Etat à construire des lacs de barrage, afin de collecter les eaux de ruissellement et renforcer ainsi la disponibilité de l'eau pour les activités agropastorales de la région (Le Guen, 2004). Cependant, du fait de leur assèchement avant la fin des saisons sèches annuelles, la plupart de ces aménagements ne parviennent toujours pas à assurer la pérennité des activités qui en dépendent (Silué et Koudou., 2020), au point où il est très fréquent de constater l'absence ou la cherté de certaines denrées alimentaires sur le marché, pendant les périodes critiques de sécheresse. Cette tendance se justifie par le fait que les activités agricoles, pilier de la sécurité alimentaire des populations sont étroitement liées à la disponibilité saisonnière des ressources en eau. Aussi, l'augmentation de la population ainsi que la variabilité climatique enregistrée depuis de nombreuses années dans la zone nécessitent l'utilisation de techniques et méthodes de mobilisation et de gestion d'eau de plus en plus adaptées au contexte climatique et socioéconomique local.

L'objectif de cette étude est de déterminer un mécanisme de résilience des populations au changement climatique à travers l'exploitation des ressources en eau souterraine pour les activités agricoles durant de la saison sèche.

MÉTHODE

Le Poro et le Tchologo sont deux régions voisines situées au nord de la Côte d'Ivoire. Comprises entre les latitudes 8,5° et 10,5° Nord et les longitudes 3,5° et 6,4° Ouest, les chefs lieu de régions sont respectivement Korhogo et de Ferkessédougou.

Ces régions s'étendent sur une superficie globale 31 213 Km² et sont limitées au Nord par le Burkina Faso et le Mali, au Sud par les régions du Béré et du Hambol à l'Est par la région du Boukani et à l'Ouest par la région de la Bagoué.

Les données de températures et de précipitations des stations satellitaires Nasa Power et CHIRPS ont été comparées aux données de la SODEXAM puis utilisées pour le calcul du déficit hydrique $D=ETP-P$. Ce qui a permis de déterminer la durée de la saisons sèche et de la saison pluvieuse. L'évapotranspiration a été calculée à partir de l'équation de Thornthwaite (1948) : $ETP = 16 \times (10t/I)^{\alpha} \times F(\lambda)$.

t : température mensuelle moyenne en degré Celsius

α : fonction complexe de l'indice thermique ($\alpha = 6,75 \cdot 10^{-7} \cdot I^3 - 7,71 \cdot 10^{-5} \cdot I^2 + 1,79 \cdot 10^{-2} \cdot I + 0,49239$)

I : Indice thermique annuel ; il correspond à la somme des douze indices thermiques mensuels (i) qui s'obtient par la formule de l'équation : $i = (t / 5)^{1,514}$

F(λ) = Facteur correctif qui est fonction de la latitude du lieu considéré.

Les eaux souterraines ont ensuite été prospectées, d'abord à partir des photographies aériennes, des images satellitaires puis par la méthode géophysique (trainé et sondage électrique), quelques points d'implantation de forage ont été sélectionnés. Enfin à partir d'une analyse des avantages et inconvénients des systèmes d'irrigations (Rieul.,1997 ; Compaoré., 2006), et de sa facilité à s'adapter à la morphologie des différents sites, le système semi-californien a été installé. Il est constitué d'un forage, d'un réservoir de stockage, d'un réseau de canalisations, des vannes de contrôle et des bornes de distribution.

RÉSULTATS

Dans les départements de Korhogo et de Ferkessédougou, les mois d'octobre à juin ont enregistré de valeur de déficit hydrique positive c'est-à-dire $D=ETP-P > 0$ ce qui correspond à la saison sèche. Tandis que pour les mois de juillet à septembre, ses valeurs sont négatives $D=ETP-P < 0$ (saison pluvieuse).

Les eaux souterraines ont été prospectée et par la méthode géophysique, des points ont été retenus pour l'implantation de forages à Kapreme, Koutienedougou, Kamonokaha, Dielebele et Nakaha avec des Débits d'exploitation respective en m³ /h de 5,5, 7,4, 8,4, 6,2 et 7,5).

L'eau pompée depuis le forage est stockée dans des réservoirs en polytank (dans notre cas) de 6000 litres dans, raccordés aux forages et posés sur des supports métalliques surélevés à partir desquels l'eau est transportée par gravité à travers un réseau de canalisation enterrés et distribuée à intervalle régulier aux bornes de sorties. La station de stockage contient le champ de panneaux solaires le tout étant protégé par une clôture grillagée. Le champ de panneaux solaires pour chaque site est constitué de Six panneaux Chaque panneau a un ampérage de 12

ampères et un voltage de 35 volts. Le champ photovoltaïque peut ainsi produire jusqu'à 2520 watts de puissance, contrôlés par le boîtier.

La partie non enterrée de système (Figure 2) comprend :

- des vannes de contrôles (Figure 2-A) permettant de contrôler l'arrivée d'eau dans les conduites secondaires ;
- des bornes de distribution (Figure 2-B) permettant la sortie d'eau du réseau ;
- des regards de protection (Figure 2-C) qui permettent de protéger les vannes de contrôle.

Figure 1 : station de stockage

Figure 2 : ouvrages visibles du système d'irrigation

DISCUSSION

Il apparaît que la zone d'étude subit un déficit hydrique climatique important sur une large partie de l'année. En effet, l'ETP dépasse les précipitations de manière significative et de manière constante sur neuf mois, d'Octobre à Juin. Ce constat suggère que la demande en eau par les plantes excède largement les apports en précipitations durant cette période, créant ainsi un stress hydrique susceptible de limiter la croissance végétale et les rendements agricoles. Ces résultats se rapprochent de ceux de Eldin (1971), selon lesquels la saison sèche dans l'ensemble de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire s'étend sur 6 à 8 mois. Le fait que dans notre cas nous ayons 9 mois pluvieux peut être dû à l'enfoncement du front intertropical (FIT), plus ou moins loin vers le Sahel au fil des années. En clair, ceci peut entraîner une régression des pluies (Jourda., 2005). Aussi, le changement climatique peut-il entraîner un raccourcissement de la saison pluvieuse au profit de la saison sèche qui s'allonge (Boko *et al.*, 2016).

Le système installé sur les différents sites utilise l'énergie solaire, particulièrement avantageuse en saison sèche grâce à l'intensité élevée des radiations solaires durant cette période. Il est autonome vis-à-vis de l'hydroélectricité et réduit les coûts associés aux groupes électrogènes, tout en permettant de faire fonctionner une pompe immergée dans le forage. Cependant, il nécessite une assistance humaine pour transporter l'eau des bornes de distribution aux plantes, limitant ainsi son autonomie opérationnelle.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'exploitation des eaux souterraines par le système semi-californien est une alternative fiable, assurant une disponibilité continue en eau pendant la saison sèche. Nous recommandons à l'État d'accompagner les petites productrices en leur offrant des subventions pour l'installation des infrastructures nécessaires et en facilitant l'accès aux technologies modernes d'irrigation. Par ailleurs, il est essentiel de renforcer la formation des productrices agricoles sur la gestion durable des ressources en eau et sur l'utilisation efficace des systèmes d'irrigation.

Mots-clés : eaux souterraines, résilience, changement climatique, zones semi-arides, système semi-californien

RÉFÉRENCES

- Boko, K. A. N., Cissé, G., Koné, B., & Séri, D. (2016).** Variabilité climatique et changements dans l'environnement à Korhogo en Côte d'Ivoire : Mythes ou réalité ?. *European Scientific Journal*, 12(5), pp. 158-174. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n5p158>
- Compaoré, M. L. (2006).** Panorama des techniques d'irrigation et éléments de choix. Dans J.-R. Tiercelin & A. Vidal (Éds.), *Traité d'irrigation* (2e éd., pp. 489-512). Paris : Lavoisier.
- Eldin, M. (1971).** Le climat. Dans *ORSTOM* (Éd.), Paris : ORSTOM pp. 77-108.
- Jourda, J. P. (2005).** Méthodologie d'application des techniques de télédétection et des systèmes d'information géographiques à l'étude des aquifères fissurés d'Afrique de l'Ouest. Concept de l'hydrotechnique spatiale : Cas des zones test de la Côte d'Ivoire. Thèse de doctorat d'état, Université de Cocody, 379 p.
- Le Guen, T. (2004).** Le développement agricole et pastoral du Nord de la Côte-d'Ivoire : Problèmes de coexistence. *Les Cahiers d'Outre-Mer: Revue de Géographie de Bordeaux*, (226–227), pp. 77-108.
- Rieul, L. (1997).** Techniques d'irrigation de l'avenir et leur coût. Dans B. Dupuy (Éd.), *Aspects économiques de la gestion de l'eau dans le bassin méditerranéen* (pp. 233-251). Bari : CIHEAM. (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n° 31).
- Silué, P. D., et Koudou, D. (2020).** Femmes et valorisation des aménagements hydro-agricoles dans le département de Korhogo au nord de la Côte d'Ivoire, *L'Harmattan Côte d'Ivoire* p. 18.
- Thorntwaite, C. W. (1948).** An approach toward a rational classification of climate. *Geographical Review*, 38, pp. 55–94.

A10170 Perceptions paysannes du changement climatique et les stratégies d'adaptation par les maïsiculteurs de la région de la Bagoué (Nord de la Côte d'Ivoire)

Cissé Matogoma^{1*}, Coulibaly Naga², Coulibaly Talnan Jean Honoré¹, INAGO Cédric Arnaud¹, Yao Dramane¹, N'goran Euclide¹, Gaoussou Sylla¹, Koffi Claude Alainkouadio³, Houébagnon Sant Jean Patrick Coulibaly, Souleymane Cissé¹, Kambiré Sié¹.

Laboratoire Géosciences et Environnement, UFR Science and Environment Management, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire.

*Email de l'auteur correspondant : matogomacisse80@gmail.com

INTRODUCTION

Les changements climatiques désignent de lentes variations des caractéristiques climatiques, en un endroit donné au cours de temps (GIEC, 2001). Il représente une menace potentielle majeure pour la viabilité des ménages ruraux d'Afrique de l'ouest qui vivent principalement de l'exploitation des ressources naturelles y compris la production agricole. Les paysans, ne sachant l'origine de ces perturbations, les ont parfois associées à des croyances religieuses (Brou et al., 2005). Parmi les principales cultures vivrières produites en Côte d'Ivoire, le maïs est l'un des plus importants et constitue l'aliment de base et une source importante de revenus pour plus de la population rurale, en particulier du nord de Côte d'Ivoire plus précisément la région de la Bagoué où le maïs occupe 25% de la surface totale cultivée, apparaît comme la première culture de la région. Très peu d'études ont été réalisées sur l'impact du changement climatique sur la culture du maïs dans la région. Il est important de comprendre comment les populations locales perçoivent le changement de leur environnement, et comment elles y font face. De là découle l'intérêt de la présente étude qui a pour but d'analyser les perceptions des producteurs agricoles au changement climatique, ses impacts sur le système agricole et les stratégies d'adaptation.

MÉTHODE

La zone d'étude est la région de la Bagoué située au nord de la Côte d'Ivoire. Elle couvre une superficie de 10 150 kilomètres carrés soit 3,3 % de la superficie totale du pays, elle est comprise entre la longitude 5°40' et 7°10' Ouest et la latitude 9°15' et 10°50' Nord, elle délimite un ensemble géographique constitué de trois (03) départements, Boundiali, Kouto, Tengrela. Cette étude consiste à appréhender la perception paysanne du changement climatique. Pour ce faire, des interviews ont été menés auprès de 183 producteurs du maïs des villages de Ganaoni ; Kasere, Nimbiasso ; Zaguinasso ; Bolona et Tiebi. La démarche méthodologique a consisté à la détermination de l'échantillonnage qui a consisté au choix des villages cibles. La technique utilisée s'est basée sur la méthode non probabiliste « boule de neige », utilisée par (Nago et al. 2019) qui consiste à enquêter un producteur qui nous envoie vers un autre et ainsi de suite. Les enquêtes ont été réalisées auprès des producteurs et productrices ayant vécu régulièrement dans le milieu d'étude les vingt dernières années. La collecte des données a été faite avec le logiciel Kobocolectte. L'analyse des données, quant à elle, a porté sur des statistiques descriptives telles que la moyenne et les fréquences des variables étudiées ont été encodées sur un tableur Excel, nettoyées et transférées sur SPSS Statistique.

RÉSULTATS

Les résultats issus des enquêtes sur le terrain montrent un climat changeant. En effet, plus de 60% des populations enquêtées dans les villages de Ganoani ;Kassere Nimbiasso ;Zaguinasso ; Bolona et Tiebi, perçoivent les changements climatiques à travers les débuts tardives et les fins précoces de la saison des pluies soit 66 % des personnes âgées de plus de 45 ans et 61 % des interrogés de moins de 45 ans. En effet, les résultats de l'étude montrent qu'environ 49% des enquêtés âgés de plus de 45 ans et 25% de ceux ayant l'âge compris entre 30 et 45 ans estiment une baisse de la longueur des saisons des pluies. La plupart des paysans affirment que le changement climatique a un effet négatif sur la production du maïs pluvial par la baisse des rendements qu'il occasionne. Cependant les causes des baisses des précipitations sont perçues comme une volonté divine par 50% des interrogés de plus de 45 ans et selon 32 % de ceux ayant moins de 45 ans. Près 40% des interviewés de plus de 45 ans et 30 % des enquêtés moins de 45 ans notent également que les changements des précipitations sont dues au manque forêts et à la mauvaise gestion du milieu. Le dérèglement de la saison pluvieuse à travers le début tardif, les faux départs et les fins précoces de la saison des pluies conduisent à la modification des dates de semis selon la totalité des interrogés. Pour 60% des enquêtés l'urée est utilisée pour la fertilisation des plants afin de faciliter sa croissance et d'en tirer une récolte acceptable avant l'interruption des pluies. Selon 40% des producteurs enquêtés, l'abandon des variétés traditionnelles de maïs est dû à la péjoration pluviométrique enregistrée ces dernières années.

DISCUSSION

La perception paysanne de l'évolution de la pluviométrie porte sur les différents paramètres qui sont les débuts tardifs, les faux départs et les fins précoces de la saison des pluies. Selon les enquêtes, la durée de la saison pluvieuse connaît une diminution, des faux départs et un arrêt précoce des pluies. Ces résultats sont similaires avec l'étude conduite par (Dolumbia et *al.*, 2013). Cependant les villageois interviewés perçoivent une hausse des températures durant la saison des cultures. Ces résultats sont corroborés avec ceux de (Y. Idrissou et *al.* 2020) qui constatent une augmentation des chocs de sécheresse en pleine saison pluvieuse par un grand nombre d'éleveurs au fil de ces quarante dernières années. L'analyse des résultats des perceptions des causes d'évolution des précipitations dans ces villages montre que les populations sont peu conscientes du rôle que leurs activités anthropiques jouent dans les changements des précipitations. Cette analyse est soutenue dans l'étude menée au Burkina Faso par (Ouoba et *al.*, 2013). Pour s'adapter aux effets négatifs du changement climatique, les producteurs ont mis en place une série de pratiques de production et des stratégies d'adaptation qu'il faut analyser. Les paysans procèdent aux ressemés en cas de faux départs des saisons pluvieuses. Ensuite, pour bénéficier d'une bonne récolte et prévenir la courte saison pluvieuse, ils adoptent les semences améliorées et diversifient les cultures. Afin d'éviter de tels désagréments climatiques à long terme, les populations locales prennent des dispositions pour réduire les impacts en utilisant des variétés précoces. Ces mêmes résultats sont observés par (Issaley Nana A et *al.* 2021).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les résultats ont montré que le changement climatique est réel et se manifeste par l'irrégularité des précipitations et la température. Le caractère aléatoire pluviométrique est ressenti à travers

les indicateurs tels que le début tardif, les faux départs et les fins précoces des pluies, le raccourcissement de la longueur de la saison pluvieuse, la fréquence des séquences sèches de longue durée en début des saisons pluvieuses. Les populations locales ont en général, des fortes perceptions négatives, sur l'évolution des précipitations et des températures. Leurs visions et l'analyse scientifique de l'évolution du climat sont très souvent concordantes. Cependant, les enquêtes ont développé ou adopté au moins une stratégie pour réduire les effets des changements climatiques sur leur activité. La meilleure stratégie pour eux est l'utilisation des semences améliorées et l'application croissante de doses d'engrais afin de booster le rendement agricole. Ainsi nous recommandons d'impliquer les producteurs dans la recherche de nouvelles variétés de culture qui permettra de disposer des variétés non seulement favorables au climat actuel mais aussi répondant aux critères qu'auraient énumérés les producteurs.

Mots-clés : Changements climatiques, Perception, Adaptation, Maïs, Région de la Bagoué

RÉFÉRENCES

- AWA POUNYALA OUOBA (2013).** Changements climatiques, dynamique de la végétation et perception paysanne dans le Sahel burkinabè p. 140.
- DOUMBIA Sékou, DEPIEU Méougbé Ernest, (2013).** «Perception paysanne du changement climatique et stratégies d'adaptation en riziculture pluviale dans le Centre Ouest de la Côte d'Ivoire». *Journal of Applied Biosciences*, vol.64, pp. 4822- 4831.
- HECKATHORN Douglas D., (1997).** « Respondent-Driven Sampling: A new approach to the Study of Hidden Populations », *Social Problems*, 44 (2), p. 174 – 199.
- IDRISSOU Yaya, SEYDOU Alassan Assani, TOSSOU Fréjus Mahougnon F, WOROGO Hilaire Sorébou Sanni, BACO Mohamed Nasser, ADJASSIN Josias Steve, ASSOGBA Brice Gérard Comlan, et TRAORE Ibrahim Alkoiret, (2020).** Perception du changement climatique par les éleveurs de bovins des zones tropicales sèche et subhumide du Bénin: comparaison avec les données météorologiques. *chahiers Agriculture*, n°1, vol.29, pp.
- ISSALEY Nana Aichatou, MAMADOU Ibrahim, ABDOU Rabiou, MATY MIKO Mahamane Salissou, (2021).** Variabilité pluviométrique et vécu paysan dans le terroir villageois de Kotare -Mayahi dans la région de Maradi au Niger, *Revue scientifique de littérature des langues et des sciences sociales, GERMIVOIRE, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody*, 15/2021, ISSN 2411-6750. www.germivoire.net. p 99–116.
- NAGO Sedjro Gilles Armel, GNOHOSSOU Pierre, SAGBO Rodéric Roland Singbénou, BOKONON-GANTA Eustache, (2019).** « Perception du changement climatique et stratégies locales d'adaptation dans la pêche de la Réserve de Biosphère de la Pendjari, Bénin », *Afrique Science*. 15 (3), p.114 – 127.

7. Socio-économie et Agriculture

A1O023 Pratiques et idéologies associées à l'hégémonie des engrais minéraux dans un contexte de changement climatique au nord de la Côte d'Ivoire

Mobio Aubin Jacob¹, Dépieu Méougbé Ernest¹, Kanon Alban Landry¹

¹ : Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Adiopodoumé, km 17, route de Dabou, 01 BP 1740 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : mobio_j@yahoo.fr / jacob.mobio@cnra.ci

INTRODUCTION

Le sol, premier facteur de production de l'agriculteur rémunère mieux l'agriculteur si elle est de bonne qualité. Or à cause des effets des pratiques agricoles, il est constaté un déclin croissant de sa qualité au fur des années (Boivin, 2017). La situation est identique en Côte d'Ivoire où la problématique de l'utilisation durable des sols constitue un enjeu majeur pour les politiques, agriculteurs, chercheurs et autres acteurs du monde agricoles. En effet, la croissance démographique et la nécessité de revenus monétaires toujours en croissance entraînent une pression sur les terres exploitables. Par conséquent la fertilité des sols est affectée ; ce qui entraîne une baisse des rendements agricoles (Kouya, Brou, & Coulibaly, 2018). Ainsi, dans les régions du Tchologo et de la Bagoué au Nord de la Côte d'Ivoire, des projets de production d'engrais organiques à partir des résidus agricoles et de fumier de bétail ont été initiés et vulgarisés auprès des agriculteurs par les sociétés cotonnières. En outre, le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) a initié des projets de fertilisation des sols à partir des plantes fixatrices d'azote comme le soja et le niébé. En dépit de toutes ces innovations visant l'amélioration de la fertilité des sols avec l'engrais organique à base d'intrants disponibles et accessibles, l'utilisation des engrais chimiques de synthèse reste prédominante dans les exploitations agricoles alors qu'ils sont de plus en plus inaccessibles à cause des coûts qui ne cessent de croître

MÉTHODOLOGIE

L'étude a été réalisée dans trois départements du nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des départements de Boundiali, Kouto et de Ouangolodougou. Les données ont été collectées dans six villages à savoir les villages de Nondara et Gbando pour le département de Boundiali, Tinidara dans le département de Kouta, et Noumousso Kpassola, Diarratiédougou et Kassiongokoro pour le département de Ouangolodougou. La présente étude est essentiellement qualitative. Ainsi, outre la revue de littérature, trois méthodes de collecte de données quantitatives ont été mobilisées sur le terrain : les entretiens semi-structurés, les Focus Groupes Discussions (FGD) et l'observation directe. Concernant les premiers types d'entretien ils ont été réalisés avec les agriculteurs-éleveurs, les techniciens des sociétés cotonnières et les agents de l'ANADER. Six FGD ont également été réalisés avec des agro-éleveurs dans les six villages. Pour finir à l'aide d'une grille d'observation les pratiques de fertilisations à partir d'engrais organique ainsi que le processus de production de l'engrais organique à partir des déchets agricoles et de fumier de bétail ont été observés.

RÉSULTATS

L'analyse des données montre que l'hégémonie de l'engrais chimique est une résultant des conditions de production, d'accès à l'engrais organique et ses conséquences perçues. En effet, les agriculteurs sont attachés aux engrais minéraux parce qu'ils n'ont pas totalement accès au fumier de bétail issu de leur élevage. Dans les zones enquêtées les agriculteurs sont des éleveurs, mais ils confient la gestion et l'entretien de leurs troupeaux à des peulhs. Les troupeaux sont composés de plusieurs têtes appartenant à plusieurs agriculteurs. Ainsi, il est difficile pour chaque propriétaire d'évaluer et de réclamer les quantités exactes de déjection que ses bêtes ont produits. Il y a une compétition entre les agriculteurs qui souhaitent fertiliser leurs parcelles à partir de déjection. Les quantités dont ils ont accès n'arrivent pas à couvrir leur besoin de fertilisation. De ce fait, les agro-éleveurs des départements de Ouangolodougou et Boundiali continuent d'être attachés aux engrais minéraux. Par ailleurs, ceux qui recourent à la fertilisation organique ne respectent pas les bonnes pratiques de production de la fumure vulgarisées. Ils perçoivent ce processus comme étant chronophage et nécessitant une main d'œuvre importante. Ainsi, au lieu de produire la fumure dans les fosses fumières, ils utilisent généralement une litière composée de déjections de bétail, de vieilles pailles, de refus d'affouragement et de déchets ménagers etc., très peu décomposé qu'ils appliquent directement sur les parcelles. Ce qui, entraîne selon eux un enherbement excessif et des brûlures sur les plants. De ce fait, elles recourent aux engrais chimiques de synthèse pour faire le désherbage. Pour éviter tous ces problèmes, la plupart des agriculteurs préfèrent utiliser uniquement l'engrais minéral qu'ils considèrent comme étant plus rapide et sûr pour l'atteinte des rendements attendus. Même ceux, qui utilisent l'engrais organiques à base de fumier de bétail le font toujours en combinaison avec l'engrais chimiques. Aussi, dans les ménages qui fertilisent leur sol à partir du fumier de bétail, il y a une priorisation des parcelles des hommes par rapport à celles des femmes. Ce parce que, le niveau de vie su ménage se mesure à partir des ressources que possède l'homme. Il est donc censé posséder l'essentiel des ressources du ménage. C'est pourquoi, dans les villages enquêtés l'élevage en tant qu'épargne et seconde source de revenu des ménages, est exclusivement réservée aux hommes, les femmes sont socialement disqualifiées pour le faire.

DISCUSSIONS

De leurs expériences passées, les agriculteurs estiment que l'usage de la fumure organique entraîne plusieurs conséquences dans les exploitations. Il s'agit notamment du développement des adventices, les brûlures etc. Ces résultats sont similaires à ceux des travaux réalisés au Burkina. Dans ces travaux les auteurs ont démontré que les agriculteurs font une catégorisation des différents types de fumure organique avec leurs avantages et inconvénients sur les cultures. Et selon eux, les risques associés à l'usage de déjections animales ou de compost mal décomposé par les agriculteurs sont les brûlures des plants en cas de sécheresse de (Blanchard, Vall, Loumbana, & Meynard, 2017). La combinaison de la fumure organique et l'engrais chimique pour la fertilisation des sols est l'une des pratiques les plus utilisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ces résultats corroborent les travaux réalisés par des chercheurs à N'djebonoua au centre de la Côte d'Ivoire, qui montre que la combinaison fumure organique et engrais chimique sont les meilleures pratiques de gestion de la fertilité du sol pouvant permettre d'obtenir de bonne production agricole (Coulibaly, et al., 2023). Nos travaux ont révélé que la

plupart des agriculteurs ne suivent pas les bonnes pratiques de production du compost à cause des représentations sociales qu'ils associent à ce processus. Ces résultats sont similaires à des travaux réalisés au Madagascar qui montrent que les agriculteurs n'utilisent pas des cordons pierreux dans le but d'améliorer la fertilité de leur sol parce qu'ils se représentent la mise en place de ce cordon comme un travail pénible (Razafimahatratra, Bélières, Razanakoto, Raharimalala, & Sarobidy, 2019)

Mots-clés : Engrais chimique, Fertilisation, Engrais organique, fumier de bétail, Côte d'Ivoire

RÉFÉRENCES

- Blanchard, M., Vall, É., Loumbana, T. B., & Meynard, J.-M. (2017).** Identification, caractérisation et évaluation des pratiques atypiques de gestion des fumures organiques au Burkina Faso : sources d'innovation ? *Autrepart*, 1(81), 115-134.
- Boivin, P. (2017).** Rémunérer la qualité du sol agricole : Utopie ou nouveau paradigme pour concilier agriculture et fonction environnementales ? *Agronomie, écologie et innovation*, 12-16.
- Coulibaly, K., Amani, K., Essehi, J., Yao, G. F., Kouamé, B., & Nacro, H. B. (2023).** Perception paysanne des pratiques de gestion de la fertilité des sols sous cultures maraîchères dans la Sous-préfecture de Djébonoua au Centre de la Côte d'Ivoire. *Journal of Applied Biosciences*, 10-11.
- Kouya, G. H., Brou, A. N., & Coulibaly, D. (2018).** Pratiques agricoles et perceptions paysannes de la dégradation des terres à dikodougou, au nord de la Côte d'Ivoire. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(11), 66-71.
- Razafimahatratra, H. M., Bélières, J.-F., Razanakoto, R. O., Raharimalala, S., & Sarobidy, E. R. (2019).** Diversité et importance des pratiques de gestion de la fertilité des sols dans les exploitations agricoles familiales du Moyen-Ouest de la région Vakinankaratra et de la zone Est de la région d'Itasy, Madagascar. *Journal de l'Agro-Écologie*(n° 8).

A10046 Impact de l'insécurité alimentaire sur les dynamiques criminelles en milieu rural

BAMBA Massandjei^{1*}, DEDOU Zozo Alain²

¹UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie-Restaurant, Université de San Pedro, Côte d'Ivoire

²UFR Criminologie, Laboratoire d'Études et de Prévention de la Délinquance et des Violences (LEPDV), Université Felix Houphouët BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : massandjei.bamba@usp.edu.ci

INTRODUCTION

L'insécurité alimentaire est un défi majeur dans les pays en développement, particulièrement en Côte d'Ivoire, où elle affecte profondément les communautés rurales. Dans le district du Bas-Sassandra, cette problématique impacte la santé, le bien-être social et contribue à des comportements criminels motivés par la survie. Selon la FAO, l'insécurité alimentaire désigne

un accès insuffisant et irrégulier à une alimentation adéquate pour mener une vie active et saine. En Côte d'Ivoire, des facteurs comme la pauvreté, les conflits armés et la dépendance aux importations alimentaires aggravent cette situation (Bamba, 2011). Environ 20 % de la population souffre de faim chronique, selon le Programme Alimentaire Mondial (FEWS NET, 2024). L'évolution politique des années 1990 dans l'ouest ivoirien a amplifié les tensions sociales, notamment sur la question foncière, catalyseur de violences politiques et criminelles (Kouakou, 2015). L'expansion de la culture d'hévéa, notamment à Lakota, réduit les terres agricoles destinées aux vivres (Gbodjé, 2021). Les vols de récoltes et le banditisme rural révèlent des stratégies de survie dans un contexte de précarité (Akadje, 2004). Cette étude examine le lien entre insécurité alimentaire et criminalité rurale dans la région de la Nawa. Elle analyse les types de crimes, les facteurs aggravants et les réponses communautaires et institutionnelles. Basée sur les théories de la Strain (Merton, 1938) et de l'écologie de la criminalité (Shaw et McKay, 1942), elle propose des pistes d'intervention pour réduire simultanément l'insécurité alimentaire et la criminalité.

MÉTHODOLOGIE

Cette étude, menée dans quatre localités de la région de la Nawa (Touadji 1, Pétigoa 2, Baléko et Gribouo), se concentre sur l'insécurité alimentaire et la criminalité, deux enjeux cruciaux dans ces zones à forte prévalence de malnutrition. Un échantillon de 91 participants, comprenant des ménages vulnérables, des autorités locales et des forces de l'ordre, a été interrogé entre mai et juillet 2024, période d'instabilité alimentaire. L'approche méthodologique a été mixte : des enquêtes quantitatives via des questionnaires standardisés ont exploré les liens entre insécurité alimentaire et criminalité, tandis que des entretiens semi-structurés avec des leaders communautaires ont fourni des perspectives locales. L'analyse des données, réalisée avec Sphinx Plus², a révélé des corrélations significatives, tandis qu'une analyse thématique des entretiens a permis de mieux comprendre les stratégies d'adaptation. Cette approche intégrée met en lumière les dynamiques locales et suggère des recommandations pour des politiques publiques ciblées.

RÉSULTATS

Analyse des données démographiques et de la situation alimentaire

Les répondants de cette étude proviennent principalement de quatre localités : Touadji 1, Pétigoa 2, Baléko et Gribouo. Parmi les 91 observations recueillies, Gribouo (29,7 %) et Pétigoa (26,4 %) dominent largement, tandis que Baléko (22,0 %) et Touadji (20,9 %) affichent des fréquences plus modérées. Cette concentration autour de Gribouo et Pétigoa pourrait refléter des enjeux sociaux et culturels spécifiques à ces zones. De plus, le faible taux de non-réponses (1,1 %) témoigne de l'engagement des participants et renforce la fiabilité des données recueillies. En ce qui concerne la répartition par tranche d'âge, l'échantillon est principalement constitué de répondants âgés de 36 à 50 ans (42,9 %), suivis des jeunes de moins de 18 ans (28,6 %). Les groupes des 18 à 35 ans (19,8 %) et des plus de 50 ans (7,7 %) sont moins représentés. Ces résultats suggèrent que les problématiques abordées retiennent l'attention de différentes tranches d'âge, en particulier des adultes et des jeunes, dont l'implication sera essentielle pour le développement de solutions adaptées. En matière de niveau d'éducation, 35,2 % des participants ont un niveau primaire, tandis que 30,8 % n'ont reçu aucune instruction. Les

niveaux secondaire (28,6 %) et supérieur (4,4 %) sont moins représentés, mettant en lumière une disparité importante dans l'accès à l'éducation. Ces données soulignent le besoin urgent d'initiatives éducatives pour améliorer les perspectives socio-économiques de ces populations. Concernant la sécurité alimentaire, seulement 30,8 % des participants ont un accès régulier à la nourriture, tandis que 47,3 % font face à une insécurité alimentaire intermittente et 20,9 % n'ont aucun accès. Cela révèle une situation préoccupante, avec 68,2 % des répondants vulnérables. Quant aux sources de nourriture, les marchés locaux sont la principale ressource (41,8 %), suivis de l'agriculture familiale (35,2 %), tandis que 19,8 % dépendent de l'aide humanitaire, ce qui souligne leur grande précarité. Ces résultats mettent en évidence l'importance de renforcer l'autonomie alimentaire par des initiatives communautaires et agricoles.

« Dans notre quartier, beaucoup de familles dépendent des marchés locaux pour se nourrir. Quand les prix montent ou que les récoltes sont mauvaises, cela crée une grande tension. J'ai vu des gens, qui normalement sont honnêtes, se tourner vers le vol juste pour nourrir leurs enfants. » — KTY, 39 ans.

Distribution des répondants selon leur auto-évaluation de la sécurité alimentaire

Principales sources de nourriture	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	1	1,1%
Agriculture familiale	32	35,2%
Marché local	38	41,8%
Aide humanitaire	18	19,8%
Autres (veuillez préciser) : _____	2	2,2%
TOTAL OBS.	91	100%

Impact de l'insécurité alimentaire sur la criminalité et Réponses communautaires /institutionnelles

L'impact de l'insécurité alimentaire sur la criminalité se manifeste de manière préoccupante dans les zones étudiées. En effet, près de 56 % des répondants déclarent avoir été victimes d'un acte criminel, tandis que 37,4 % en ont été témoins. Ces statistiques témoignent d'une prévalence élevée de la criminalité, ce qui affecte directement la sécurité et le bien-être des habitants. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle est accompagnée d'une perception d'augmentation de la criminalité, avec 45,1 % des participants estimant que celle-ci s'intensifie fréquemment, tandis que 42,9 % jugent cette augmentation plus occasionnelle. Ainsi, il se dessine un climat d'insécurité généralisée, où les habitants se sentent vulnérables et impuissants face à cette montée des actes criminels. La réponse des communautés à cette crise apparaît cependant insuffisante. Environ 40,7 % des répondants jugent les actions communautaires face à la criminalité insatisfaisantes, tandis que seulement 27,5 % les considèrent très satisfaisantes. Ce constat met en lumière une faible efficacité des initiatives locales et souligne la nécessité d'une meilleure organisation et coordination des réponses communautaires. Il est impératif que les autorités locales collaborent davantage avec les organisations communautaires pour développer des stratégies plus inclusives et efficaces, afin de restaurer la confiance des populations et renforcer la sécurité dans les zones touchées. La mise en place de solutions adaptées à la situation locale, en particulier pour lutter contre l'insécurité alimentaire et ses effets sur la criminalité, devrait être une priorité pour les institutions. Cela inclut non seulement une amélioration de l'accès à la nourriture, mais aussi des actions concrètes pour intégrer les communautés dans le processus de réponse aux défis sécuritaires.

« Depuis que les prix des aliments ont augmenté, j'ai dû me battre pour nourrir ma famille. C'est devenu si difficile que j'ai vu des gens dans mon quartier voler des denrées alimentaires dans les magasins. Je comprends pourquoi ils le font, mais cela me fait peur. La criminalité augmente, et je ne sais pas si je vais être la prochaine victime. » — PAT, 34 ans

Témoignage d'un témoin de vol lié à l'insécurité alimentaire :

« Il y a quelques semaines, j'ai vu un homme voler des sacs de riz dans un marché. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il n'avait pas de quoi nourrir ses enfants. Je ne peux pas juger ce qu'il a fait, car je sais que beaucoup de familles luttent pour survivre. Mais ça montre comment la faim pousse certains à commettre des actes désespérés. » — ZAO, 29 ans

Témoignage d'une personne qui observe les effets de l'insécurité alimentaire :

« Dans notre quartier, l'insécurité alimentaire est devenue un sujet de discussion quotidien. Les gens sont de plus en plus stressés et désespérés. J'ai remarqué que les cambriolages et les agressions augmentent. Cela me fait penser que les problèmes alimentaires et la criminalité sont liés. Les gens cherchent simplement à survivre, même si cela signifie enfreindre la loi. » — FGR, 42 ans

Analyse des réponses concernant les expériences de crime

Témoin de criminalité dans la région	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	1	1,1%
Oui, témoin	34	37,4%
Oui, victime	51	56,0%
Non	5	5,5%
TOTAL OBS.	91	100%

DISCUSSION

L'étude révèle une corrélation significative entre l'insécurité alimentaire et la criminalité dans les zones rurales étudiées. Une hausse de 20 % de l'insécurité alimentaire entraîne une augmentation de 15 % des actes criminels. Ce phénomène s'explique par la détresse économique qui pousse certains individus à commettre des délits pour subvenir à leurs besoins. Les facteurs aggravants incluent l'absence de soutien social et de programmes d'assistance. Ces résultats s'alignent avec des études internationales, notamment celles de Oduro et al. (2012) au Ghana et de Mastrorillo et al. (2016) en Amérique latine. Pour réduire la criminalité, des politiques publiques intégrant des programmes de sécurité alimentaire, tels que des subventions agricoles et une éducation nutritionnelle, sont nécessaires. Toutefois, la taille réduite de l'échantillon (91 participants) et l'absence d'approche longitudinale limitent la portée des conclusions. De futures recherches devraient inclure des échantillons plus larges et une analyse temporelle approfondie.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'étude met en lumière l'interdépendance entre l'insécurité alimentaire et la criminalité dans la communauté observée, soulignant une forte vulnérabilité des individus face à des conditions précaires. Les participants ont exprimé le besoin de renforcer la sécurité locale, créer des opportunités d'emploi et mettre en place des programmes d'aide alimentaire. Ces recommandations visent à réduire la pauvreté et l'insécurité, tout en améliorant la cohésion

sociale. Toutefois, l'échantillon limité et la nature auto-rapportée des données suggèrent qu'une recherche plus étendue et longitudinale serait nécessaire pour confirmer ces résultats. Une approche intégrée, combinant sécurité, développement économique et accès à la nourriture, semble essentielle pour améliorer durablement les conditions de vie et lutter contre la criminalité.

RÉFÉRENCES

- Barrett, C. B. (2010).** "Measuring Food Insecurity". Science.
- Becker, G. S. (1968).** Crime and Punishment : An Economic Approach. University of Chicago Press.
- Bunting, A., Houghton, R., & Williams, J. (2020).** "Criminal Behaviour and Food Crises: An Empirical Study in Rural Areas." Journal of Rural Crime, 15(1), 34-52.
<https://doi.org/10.1177/1468795X20921763>
- Devereux, S. (2001).** Sen's Entitlement Approach: A Critical Assessment. Institute of Development Studies.
- Kara, N., Ahmed, I., & Patel, A. (2021).** "Food Scarcity and Social Tensions : A Study of Rural Areas." Journal of Rural Studies, 43, 120-132.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.010>
- Mugisha, J., Ismail, S., & Kanayo, C. (2019).** "The Link Between Food Insecurity and Criminal Behavior in Sub-Saharan Africa." African Journal of Criminology, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.1016/j.afjcrim.2019.04.003>

A1O047 Perception des populations riveraines pour la gestion durable de la Reserve de Biosphère de Ziama

Zaou SOROPOGUI ^{1*}, Pepe MONEMOU ², Pé Louoguéa SIMMY ¹, Bemba MAGASSOUBA ³, Aïssata CAMARA⁴

¹ Université de N'Zérékoré, Département de Biologie, Laboratoire d'Eco botanique, BP 50, N'Zérékoré, République de Guinée

² Université de N'Zérékoré, Département de Gestion des Ressources Naturelles, BP 50, N'Zérékoré, République de Guinée

³ Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), BP 1147, Conakry, République de Guinée

⁴ Consultante indépendante, professeur des Universités, membre de CAMES, BP 1147, Conakry, République de Guinée

*E-mail auteur correspondant : zasoropogui@gmail.com

INTRODUCTION

Les Forêts tropicales constituent de nos jours, des meilleures réserves pour la diversité biologique d'une nation. Quoique, ces réserves participent fortement dans l'assurance des

services éco-systémiques tels que le maintien des équilibres climatiques, le renforcement de l'intégrité écologique, la satisfaction des besoins de populations locales et la conservation de la biodiversité (FAO, 2012).

En Afrique de l'ouest, la plupart des forêts ont été classées pendant la période coloniale à travers l'instauration de la politique d'aménagement et de gestion formelles. Cette politique s'est succédée avec des lois faisant foi à la promotion de limiter certains nombres de pratiques d'exploitation dans le but de sauvegarder la biodiversité (Kouagou et *al.*, 2015).

En effet, les écosystèmes forestiers de la République de Guinée à l'instar des autres, ne sont pas épargnés de ces pratiques. Pour la satisfaction des besoins des communautés locales, les articles 138 et 139 du code forestier Guinéen, autorisent des droits d'usages aux populations vivant traditionnellement à l'intérieur ou à proximité des domaines forestiers. L'exercice de ces droits d'usages est strictement limité à la satisfaction des besoins familiaux et domestiques des usagers et non aux transactions commerciales des produits de ces forêts (DNEF, 2017).

De nos jours avec la croissance démographique, les terres cultivables sont devenues insuffisantes et deviennent sources de conflits domaniaux entre les fils d'une même localité (Kelguingale, 2018). Ces facteurs poussent les populations vers les aires protégées du pays et abusent les droits d'usages pour la satisfaction des besoins lucratifs (Monemou et *al.*, 2022)

Cela fut le cas de la Réserve de Biosphère de Zياما (RBZ) située au sud-est du pays où les populations ont bénéficié des droits d'exploiter les bas-fonds pour la riziculture. Cependant, ont infiltrées la RBZ tout en épuisant la biodiversité de cette réserve (CFZ, 2020).

METHODES

Les données ont été collectées sur la base d'une fiche enquête socioéconomique auprès des populations d'au moins 20 ans dans les villages d'étude. Le choix de ces villages a été basé sur leur enclavement depuis le classement de la RBZ en 1981.

Les enquêtes se sont déroulées de mai à juillet 2023 auprès des exploitants de bas-fonds. Au total, 66 responsables de familles ont été interviewés. Ainsi, toutes les réponses données en langue locale par les répondants, étaient directement traduites en français à travers un guide à cet effet (Hama et *al.*, 2019). Ainsi, les données collectées ont traité dans le logiciel Excell 2013 à travers le calcul de fréquence relative et de fréquence d'utilisation.

RESULTATS

Perception des riverains pour la gestion durable de la RBZ

Pour assurer une gestion durable de la Réserve de Biosphère de Zياما, les enquêtées demandent diverses doléances à l'Etat afin de satisfaire leurs besoins (Figure 1). Il s'agit d'une aide alimentaire (25, 76%), Les plantations de rotins (18, 18%), de Piper (16, 67%), une aide scolaire (15, 15%), techniques d'amélioration de culture (13, 64%) et 10, 61% demande une prise en charge sanitaire pour la sécurité de leur santé.

FIGURE1 : PERCEPTION DES ENQUÊTÉS POUR UNE GESTION

DISCUSSION

Les exploitants de bas-fonds enquêtés dans la présente étude, demandent à l'état, une doléance de prise en charge à cause des difficultés qu'ils traversent. La satisfaction de ces préoccupations pourrait être un moyen pour diminuer la pauvreté et impliquer activement les populations riveraines à la gestion durable de cette réserve. Cela fut le cas des riverains de la Forêt classée du Haut Sassandra en Côte d'Ivoire qui indiquent certains Produits Forestiers Non Ligneux comme préférence pour la satisfaction des besoins communautaire (Kouakou, 2019).

CONCLUSION

La présente étude a été réalisée dans les villages enclavés de la RBZ auprès des exploitants de bas-fonds. Elle a permis de connaître que les populations de cette localité malgré les difficultés qu'elles rencontrent, ont souvent des perceptions positives visant à assurer une gestion durable de ladite réserve. Alors, il est nécessaire de prendre en compte les préoccupations de ces populations riveraines afin de garantir la cogestion de la Réserve de Biosphère de Ziama.

REFERENCES

- FAO (2012).** Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of land, fisheries and forests in the Context of National Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome, Italie, 125p.
- Monemou P, Soropogui Z, Soumaoro G.P. (2022).** Importance socioéconomique des rotins dans la vie des populations vivant à la périphérie de la forêt classée de Diécké, République de Guinée. *Ivoir.Sci.Technol* 40C 2022.Côte d'Ivoire. 14, 265-278.
- Hama O, Tinni I and Baragé M. (2019).** Diversité et importance des produits forestiers non Ligneux d'origine végétale dans la commune rurale de tamou, au sud-ouest du niger, Afrique de l'ouest. *Article*. 18, 210-211.
- C.F.Z. (2020).** Centre Forestier de N'Zérékoré. Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve de Biosphère de Ziama. République de Guinée. N'Zérékoré. 187, 19-29.

Kouakou K.A. (2019). Disponibilité et vulnérabilité des espèces sources de produits forestiers non ligneux d'origine végétale de la forêt classée du Haut-Sassandra et sa périphérie après la décennie de crise au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire. Thèse de doctorat. Université Jean LOROUGNON GUEDE. Côte d'Ivoire. 188, 11-13.

Kouagou R.S, Mireille S.T, Adi M. (2015). Perception paysanne sur la fragmentation du paysage de la Forêt classée de l'Ouémé Supérieur au nord du Bénin. Article. 15p.

DNEF. (2017). Direction Nationale des Eaux et Forêts. Actualisation des documents de base du secteur des Eaux et Forêts. Code forestier et textes d'application en République de Guinée. 55p, pp – 44.

A1O064 Impacts de la transhumance sur les ressources fourragères dans la Préfecture de Lola, République de Guinée

SOUMAORO Gbadieu Prosper^{1 *}, LAMAH Paul², SAMOURA Demba Aïssata³, DIALLO Ahmadou Sadio⁴, GBAMOU Labila⁵ et MAGASSOUBA Demba⁴

¹ *Institut de recherche Environnementale de Bossou (IREB), Département de Primatologie, Laboratoire de Primatologie, BP 20, Lola, République de Guinée*

² *Institut de recherche Environnementale de Bossou (IREB), Département de Gestion des Ressources naturelles, Laboratoire d'analyse des sols (SENASOL), BP20, Lola, Guinée*

³ *Université de N'Zérékoré, Faculté des Sciences et Techniques, Département de Biologie, Laboratoire Eco Botanique, BP 50 N'Zérékoré, République de Guinée*

⁴ *Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Laboratoire de Biochimie, BP 1147 Conakry, République de Guinée*

⁵ *Université de N'Zérékoré, Faculté des Sciences et Techniques, Département de Mathématique, BP 50 N'Zérékoré, République de Guinée*

* **Correspondance, courriel** : prosmao87@gmail.com

INTRODUCTION

Les ressources fourragères sont de véritables sources de biens et services éco systémiques cruciales pour la survie du monde animal et humain (Sala et *al.*, 2017). Dans le secteur de l'élevage en particulier, elles contribuent à l'alimentation du bétail grâce aux pâturages. En Afrique, l'élevage occupe 80% de la population active et contribue de façon significative à hauteur de 34 % du revenu des ménages ruraux (PRAPS, 2015). Cependant le type transhumant est de nature à diminuer dans l'espace et dans le temps la biomasse fourragère et la valeur nutritive des pâturages surtout en saison sèche, entraînant des carences nutritionnelles chez les animaux et la destruction du couvert végétal due aux longs séjours dans les zones d'accueil (Gnoumou et *al.*, 2020). Ce qui occasionne une dégradation des parcours avec l'apparition d'espèces non appréciées et envahissantes (Ado et *al.*, 2016). Malgré les études menées sur l'identification des ressources fourragères dans cette zone, aucune étude n'a porté sur les impacts de la transhumance, afin de proposer des solutions appropriées et de remédier ou d'atténuer ces préoccupations. L'objectif général de cette recherche est d'analyser les effets de

la transhumance sur les ressources fourragères en vue de prendre des dispositions de gestion durable par les utilisateurs.

MÉTHODES

Pour les relevés floristiques, la méthode d'échantillonnage par placette en deux temps a été réalisée (Konaré et Coulibaly, 2019). Un premier relevé en mars 2023 et un second en novembre de la même année. Au total, 96 placettes carrées de 40 m de côté (soit 4 placettes par village) ont été installées à l'intérieur des aires de pâturage pour des fins de relevés (Figure 1).

Figure 1 : Schéma de la placette

Dans chacune des placettes, les espèces fourragères présentes ont été systématiquement identifiées. Les noms scientifiques ont été transcrits pour les espèces connues à l'aide de la flore d'Angiospermes de la République de Guinée et de Woody plant des Monts Nimba. Pour les espèces non identifiées sur le terrain, les échantillons d'herbiers ont été confectionnés afin de les authentifier au Laboratoire d'Eco-botanique de l'Université de N'Zérékoré. Ainsi, pour appréhender la régularité ou la répartition des espèces fourragères, les indices de Shannon et d'équitabilité de Pielou ont été calculés (Bagnian *et al.*, 2021 ;) suivant les formules 1 et 2.

L'indice de diversité spécifique de Shannon (H) exprimé en bits

$$H = - \sum p_i \log_2 p_i \quad (1)$$

Où :

H, est l'indice de diversité de Shannon, $p_i = N_i/N$ où N_i est l'effectif de l'espèce i dans l'échantillon et N , est l'effectif total. Les valeurs extrêmes d'H sont comprises entre 0,5 (diversité très faible) et 4,5 (haute diversité).

L'équitabilité de Pielou (EQ)

$$EQ = H/\log_2 S \quad (2)$$

Où :

EQ, dénote l'indice de Pielou, H, l'indice de diversité de Shannon et S, le nombre total des espèces présentes dans la placette.

S'agissant des enquêtes auprès de la population cible, un choix raisonné de 168 ménages constitués d'agro éleveurs et de transhumants âgés d'au moins 25 ans et disposant d'un cheptel de taille supérieur à 30 pour les bovins, à 800 pour les ovins et à 15 pour les caprins ont été enquêtés dans 24 villages choisis à cause de la présence des zones de pâturage (Alain *et al.*, 2020 ; Soumaoro *et al.*, 2023). Chez chacun des enquêtés, des informations sur les espèces

fourragères consommées par les animaux, les conséquences de la transhumance, les causes des conflits liées à la transhumance et les propositions de stratégies de gestion des ressources fourragères utiles ont été recueillis.

Quant au traitement des données, il a fallu soumettre celles des relevés à une analyse avec le programme Detrended Canonical Analysis (DCA) sur le critère présence-absence des espèces. Après codification des espèces sur la base du critère : présence (1) et absence (0) de chaque espèce au niveau de chaque placette dans les sites considérés, une liste floristique a été établie. Ensuite, les indices de Shannon et de l'équitabilité de Pielou ont été calculés. Pour les données d'enquête, elles ont été saisies dans un tableur Excel avant d'être analysées par le logiciel SPSS version 21.

RÉSULTATS

Le dénombrement effectué dans les zones pastorales de la Préfecture de Lola a permis d'enregistrer un totale de 34 espèces fourragères appartenant à 29 genres et 17 familles botaniques. Parmi ces espèces, celles de la famille des Poaceae, Anacardiaceae et Mimosaceae sont les plus dominantes par rapport aux autres familles. De ces 34 espèces identifiées, 10 principales ont été appréciés par les animaux dans la nature à cause de leur abondance et leur accessibilité (Tableau 1). Aussi, les feuilles sont les organes les plus consommées par rapport aux écorces, tiges et fruits.

Tableau 1: Liste des espèces fourragères les plus broutées dans les pâturages

N°	Espèce fourragère	Famille	Partie consommée			
			F	E	T	f
1	<i>Cymbopogon sp</i>	Poaceae	+			
2	<i>Pennisetum purpureum Schumach.</i>	Poaceae	+		+	
3	<i>Anadelphia afzeliana (Rendle) Stapf</i>	Poaceae	+		+	
4	<i>Setaria megaphylla (Steud.) Dur. & Schinz</i>	Poaceae	+			
5	<i>Spondias cyatherea Sonner</i>	Anacardiaceae	+			
6	<i>Spondias mombin L.</i>	Anacardiaceae	+	+		+
7	<i>Sida acuta Burm.f.</i>	Malvaceae	+	+	+	
8	<i>Margaritaria discoidea (Baill.) Webster</i>	Euphorbiaceae	+	+		
9	<i>Harungana madagascariensis Lam. Ex Poir.</i>	Clusiaceae	+			
10	<i>Elaeis guineensis Jacq.</i>	Arecaceae	+			+

Légende : F= feuille, E=écorce, T= tige, f= fruit

Les indices de Shannon (H) des différentes zones de pâturage étudiés ont montré que les villages de N'Zoo, Tounkarata, Bossou et Kokota sont plus riches en espèces fourragères par rapport à Gueasso, Lola, Lainé et Foubadou. Quant à l'indice de Pielou (EQ), il est identique dans tous les villages d'étude (Tableau 2).

Tableau 2 : Synthèse des indices de diversité de Shannon et de l'équitabilité de Pielou

Pâturages des cantons	Indice de Shannon (H)	Indice de Pielou (EQ)
Toungkarata	2,99866127	1
Foumbadou	2,7172505	1
Lola centre	2,7455513	1
Gama-Bèrèma	2,77685674	1
Gueasso	2,72017016	1
N'Zoo	3,2442081	1
Bossou	2,8357545	1
Canton de Kokota	2,94564748	1

Selon les entretiens, les conflits liés à la transhumance étaient dues aux dégâts des animaux sur les cultures (58% des enquêtés) et les feux de renouvellement des pâturages (22 % des enquêtés), suivi de l'exploitation des points d'eau (14% des enquêtés) et des tueries de petit ruminants (6 % des répondants) (Figure 2).

Figure 2: Causes des conflits entre agro éleveurs et transhumants

Comme solutions préconisées par les populations pour la gestion des ressources fourragères, les enquêtés désirent la sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources fourragères (agro éleveurs, transhumants, autorités locales et administratives). Ils affirment aussi que l'application des textes, des lois et l'entravement des animaux dans les pâturages et la vulgarisation des techniques de gestion des pâturages seraient des solutions meilleures pour diminuer l'impact de la transhumance sur les ressources fourragères.

DISCUSSION

Les relevés floristiques ont mis en évidence 34 espèces fourragères appartenant à 29 genres et 17 familles dont principalement les Poaceae, les Anacardiaceae et les Mimosaceae. Parmi elles, 10 espèces fourragères étaient plus vulnérables en raison qu'ils soient des fourrages de préférence pour **Figure 3 :** Conséquences de la transhumance sur la biodiversité (2023) à Diécké ou 25 espèces fourragères réparties en 17 familles ont été aussi recensées dont 11 étaient plus affectées par l'exploitation agricole que par des pratiques d'élevage.

Par ailleurs, les indices de diversité de Shannon et d'équitabilité de Pielou des pâturages sous étude, ce sont révélées très faibles variant de (2,7172505 à 3,2442081) bits. L'équitabilité de

Pielou a enregistré au niveau de chaque site une nette hétérogénéité des pâturages. Contrairement à ceux de Gnomou et al. (2020) à l'Ouest du Burkina ou la diversité de Shannon et l'équitabilité de Pielou étaient très élevés et variant de (6,44 ; 0,92) à (7,74 ; 0,92) bits. Cependant, le fort taux d'équitabilité de Pielou enregistré au niveau de chaque type de pâturage indique l'hétérogénéité des parcours étudiés et leur perturbation par divers usages.

En effet, la pratique de la transhumance a pour conséquence la destruction de l'habitat de la faune et la diminution des ressources fourragères disponibles. Ces résultats se recourent avec les travaux d'Azalou (2016) dans la commune de Djidja, sud du Bénin. Il affirme que la dégradation des ressources fourragères est due à l'afflux des transhumants dans les zones d'accueils en période de soudure à la recherche d'eau et du pâturage.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au terme cette étude, 34 espèces fourragères appartenant à 29 genres et 17 familles ont été répertoriées. Parmi elles, 10 ont été des espèces de prédilection des animaux. Le calcul des indices de Shannon (H) et d'équitabilité de Pielou (E) sur les données d'inventaire, ont montré une hétérogènes des pâturages. Aussi, la dégradation des habitats de la faune et des tueries à étaient les causes des conflits entre les exploitants. C'est pourquoi, il serait nécessaire d'appliquer les textes, les lois de gestion des pâturages. De planifier des équipes de surveillance régulière dans les aires de pâturage et de faire des sensibilisations à tous les niveaux pour diminuer les tensions entre les différents exploitants des ressources fourragères.

Mots-clés : Impact, transhumance, ressources fourragères, Lola.

RÉFÉRENCES

- Alain L. P., Salomon T. Y. , Raphael D. et Arthur D., (2020).** Evaluation qualitative des espèces fourragères présentes dans le département de la Bénoué (Nord Cameroun). *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 14(4): 1381-1389, ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print).
- Ado A. ; Laouali A., Soumana D. ; Ali M.; Mahamane S., (2016).** Les ligneux alimentaires de soudure dans les communes rurales de Tamou et Tondikiwindi: diversité et structure des populations. *Journal of Animal & Plant Sciences*, Vol.31, Issue 1: 4889-4900 Publication date 1/12/2016, <http://www.m.elewa.org/JAPS>; ISSN 2071-7024
- Bagnian I., Patoui B. et Manoa H., (2021).** Analyse de la vulnérabilité des ressources végétales li-gneuses : Cas du département de Guidan-Roundji, Niger." *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS)*, 14(9), 2021, pp. 29-42. DOI: 10.9790/2380-1409022942
- Gnomou A., Traore S., et Ouedraogo A., (2020).** Transhumance dans la zone de la confluence Mouhoun Sourou : les motivations, les pistes et espèces végétales convoitées (Ouest du Burkina Faso) *Journal of Animal & Plant Sciences (J.Anim.Plant Sci. ISSN 2071-7024) Vol.46 (3): 8288-8302* <https://doi.org/10.35759/JAnmPlSci.v46-3.2>
- Konare D., Coulibaly M., (2019).** Evaluation des Impacts de la Transhumance sur les Ressources Pastorales au sud du Mali dans lanCommune Rurale de Dabia (Cercle de Kéniéba). *European Scientific Journal*, vol.15, No.21 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431

Monemou P., Gbadieu Prosper Soumaoro G.P. , Soropogui Z., Mamy L., Magassouba D., (2023). Effet de l'exploitation des rotins sur les espèces compagnes à la périphérie de la forêt classée de Diécké, Sud-Est de la République de Guinée. Afrique SCIENCE 23(1) 45 – 56, ISSN 1813-548X, <http://www.afriquescience.net>

Programme Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRASP), (2015). L'Elevage pastoral au Sahel et en Afrique de l'Ouest. 5 idées reçues à l'épreuve des faits. Inter-réseau de Développement rural. PRASP, 18 p.

Sala O.E., Yahdjian L., Havstad K., Aguiar M.R., (2017). Rangeland ecosystem services: nature's supply and humans' demand. In Rangeland Systems, Briske DD (Ed.). Springer; 467-489.

Soumaoro G. P., Monémou P., Soropogui Z., Kpoghomou I., Béréte A. W. and Magasouba D., (2023). Identification des espèces fourragères consommées par les animaux d'élevage dans la Sous-Préfecture de Bossou, République de Guinée. Rev. Ivoir. Sci. Technol., 41, 51 – 65.

A10135 Contribution des Sous-Produits Agricoles (SPA) dans la sécurité alimentaire des ménages de la Commune Rurale de Tchadoua, centre sud du Niger.

YACOUBA ISSOUFOU Achirou^{1*}, SOULEY Kabirou² et WAZIRI MAMAN Mato³.

⁽¹⁾ Doctorant au Laboratoire d'études et de Recherche sur les Territoires Sahélo-Sahariens (LERTESS), Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger) *achirouyacoubagazobi@gmail.com

⁽²⁾ Professeur Titulaire, Département de Géographie, Université André Salifou de Zinder (Niger)

⁽³⁾ Professeur Titulaire, Département de Géographie, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

INTRODUCTION

La presse présente généralement les sociétés rurales africaines, en particulier celles de l'Afrique subsaharienne comme étant essentiellement constituées de populations pauvres et vulnérables. Une approche qui est largement erronée. Car à l'exception des zones de guerres, ces populations subviennent la plupart du cas à leurs besoins vitaux à travers des créativité et des initiatives (HASSANE R. 2015). Ainsi, l'une des stratégies adoptées par les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, est la valorisation des sous-produits agricoles (FAO, 2014, p.12). C'est également le cas de la région de Maradi au Niger où les producteurs font recours aux multiples moyens pour combler le déficit alimentaire. Pour ce faire, dans la Commune de Tchadoua, ces Sous-Produits Agricoles (SPA) jadis délaissés dans les champs, ont acquis ces dernières années une valeur très considérable (MOUSSA NABABA O., 2021, p.49).

Alors, quels sont les différents sous-produits agricoles mis en valeur dans cette commune ?

Quelle est la contribution de ces SPA dans la sécurité alimentaire des ménages de Tchadoua ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur une approche hybride. Après la recherche documentaire, les données qualitatives ont été collectées à travers des entretiens semi-structurés et des focus-groups à l'aide d'un guide d'entretien. Une grille d'observation a également été utilisée pour les observations participatives. Pour les données quantitatives, un questionnaire a été administré à l'endroit de 100 ménages au niveau de trois villages. Le choix de ces sites d'enquête obéit à un certain nombre de critères. Il s'agit notamment du statut administratif du village, du nombre des ménages agricoles, et la position géographique par rapport au chef-lieu de la commune. C'est ainsi que les villages suivants ont été retenus : Maijanguero au centre, Wakasso au Nord et enfin Zabon Mousso à l'Est. Les données quantitatives collectées à travers Kobocollect ont été traitées avec le logiciel Sphinx Plus². Après le dépouillement, elles ont été transférées sur Excel pour la réalisation des graphiques. Des photos illustratives ont été prises avec une caméra numérique. Pour ce qui est de la cartographie, le logiciel ArcGis a été utilisé.

RÉSULTATS

L'une des deux communes du département d'Aguié, la Commune Rurale de Tchadoua (Maradi) est créée par la Loi N° 2002/012 du 11 juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux. D'une population estimée à 92 218 en 2024 selon la projection de l'institut national de la statistique, la commune couvre une superficie d'environ 695 km². Elle est limitée au Nord par la Commune Rurale de Sherkin Haoussa, à l'Est par la Commune Urbaine d'Aguié, au Sud par les Communes Rurales de Djiratawa et de Dan Issa, et à l'Ouest par la Commune Rurale de Saé Saboua. L'analyse des résultats de l'étude montre que le climat de la zone est du type sahélien. A partir de ses caractéristiques géomorphologiques trois principaux types de sols sont distingués. Les sols dunaires ou *Jigawa*, les sols ferrugineux tropicaux lessivés, et les sols de bas-fond. D'un point de vue socio-économique, l'agriculture est la principale activité des populations. Les principales spéculations cultivées sont le mil, le sorgho, le niébé auxquelles s'ajoutent d'autres cultures de commercialisation notamment le souchet, l'arachide, le sésame, le voandzou, l'oseille et les cucurbitacées. Le système de cultures le plus dominant est l'association mil-sorgho-niébé.

En effet, les Sous-Produits Agricoles (SPA) de la Commune Rurale de Tchadoua concernent les produits secondaires obtenus après avoir récolté les produits de base. Il s'agit donc des résidus agricoles de céréales (tiges et péricarpes), de légumineuses (cosses et fanes), des tiges des oléagineuses et de tous les résidus de spéculations cultivées dans la Commune. Avant la sécheresse de 1984, ces SPA ne connaissaient pas une valeur marchande. Ils étaient laissés sur le champ, bien qu'on les utilise dans les travaux domestiques après que les chaumes se sont détachés de tiges. Mais de nos jours ils sont ramassés juste après les récoltes. C'est dans les rares cas que certains les laissent pour la fertilisation de leurs champs (paillage). Pour les tiges de céréales, ils sont stockés soit au champ, soit à la maison. Quant aux autres SPA, ils sont mis dans des sacs et déposés dans les chambres, sur les toits ou sur les hangars. Pour ce qui est du transport, il se fait rarement par automobile. Les SPA sont emmenés à la maison ou au marché en charrettes, à moto, à pieds portés sur la tête ou transportés sur une bouette.

Leur contribution dans l'économie des ménages de la C.R de Tchadoua est très significative. Bien qu'ils soient utilisés dans l'alimentation bétail, ils constituent une grande source des revenus permettant aux ménages de s'approvisionner en denrées alimentaires après l'épuisement de leurs vivres. Car certains producteurs en dehors d'engraissement, commercialisent leurs résidus. Un enquêté ayant un champ de deux hectares confirme avoir ramassé 40 sacs de fanes d'arachides, des centaines de bottes de tiges de mils et sorgho vendus à 50 000FCFA sans compter ce qu'il a offert à ces animaux. En cas de vente, ils sont transportés vers les marchés locaux, certains les vendent à la maison, et d'autres discutent le prix avec un éleveur et faire un contrat avant de les ramasser. S'ils se sont entendu, l'éleveur amène ses animaux paître dans le champ après la récolte. La botte de tiges de céréales est vendue entre 50F à 150F. Mais les tiges du sorgho sont plus chères et recherchées sur le marché pouvant atteindre 200 FCFA au début de la saison des pluies, car elles sont plus appréciées par les animaux.

Le sac de la fane d'arachide ou de la cosse varie de 1000fcfa à 2000fcfa, en fonction de la saison et de sa qualité (pour les fanes) qui est jugée le plus souvent par sa couleur verdâtre. Quant au sac de la cosse du niébé, il peut souvent atteindre 10 000f. Le prix varie en fonction du milieu, urbain ou rural. Après la vente, l'argent est destiné à l'achat des nourritures. D'autres dépensent leurs revenus dans les cérémonies au lieu de vendre leur récolte pour en assurer. En dehors de la commercialisation, les débris des SPA broutés par les animaux sont utilisés dans le compostage dont le but est de les transformer en engrais organiques. Cette opération joue un rôle très important dans la fertilisation des sols et a pour conséquences le rehaussement des rendements. Chose qui contribue à la sécurité alimentaire. Dans certains villages, pour combler le déficit alimentaire les feuilles de niébé sont consommées. La figure suivante montre les différents usages des SPA dans la commune.

Figure 1 : usage des sous-produits agricoles

DISCUSSION

Il est évident que la valorisation des Sous-Produits agricoles (SPA) a pris de l'ampleur après les sécheresses des années 1980 dans la Commune Rurale de Tchadoua, mais aujourd'hui elle contribue significativement dans l'économie des ménages. Les résultats issus des travaux du terrain ont permis de comprendre qu'ils présentent une multitude de formes et leur usage dépend de leur typologie.

Ainsi, les résultats de cette étude corroborent ceux de YAGI Sanoussi (2012) dans le département de Dogondoutchi au Niger selon qui, la vente des résidus culturels tels que les

tiges des céréales, de niébé, les fans de voandzou, etc. constitue des démarches développées par les producteurs pour se procurer de l'argent afin de couvrir leurs besoins alimentaires. Cette stratégie est utilisée par 89% des ménages de Dogon Kirya, contrairement à Tchadoua où 45, 30% les ramassent pour les besoins de commercialisation. Il ressort de cette étude que 88% des producteurs utilisent les résidus de cultures ramassés pour l'alimentation bétail, ce qui soutient l'étude de MAMAN LAWAL A.A (2017) portée sur les éleveurs de la Commune Urbaine de Niamey. Les résultats de cette étude vont également de pairs avec ceux trouvés par ISHAROU MATCHE S. (2023) dans le département de Mirriah à Zinder. Selon lui les formes d'usage des sous-produits agricoles les plus pratiquées sont socio-économiques.

CONCLUSION

Les sous-produits agricoles présentent une typologie et usage aussi divers que variés. Les plus valorisés dans la C.R de Tchadoua sont les tiges de céréales et oléagineux, les fanes d'arachides et de niébé, et leurs cosses. Non seulement ils jouent un rôle important dans l'économie des ménages, mais aussi ils sont utilisés dans l'alimentation bétail, la clôture des maisons, la fertilisation des champs, la construction des hangars et salles de classes en paillottes. Ils sont aussi utilisés comme source d'énergie, ainsi que dans le pétrissage de l'argile pour la fortification de la construction en banco.

Mots clés : C.R de Tchadoua, ménages, contribution, SPA, sécurité alimentaire.

REFERENCES

- FAO (2014).** résidus agricoles et sous-produits agro-industriels en Afrique de l'ouest : état des lieux et perspectives pour l'élevage, Rome, Italie, 73p.
- HASSANE Ramatou (2015).** Innovation rurale : contribution de la pomme de terre à la sécurité alimentaire dans la Commune rurale de l'Imanan. In : Les Cahiers d'Outre-Mer, Les Cahiers numéro 270, Avril-Juin 2015 pp.32-51.
- ISHAROU MATCHE Sani (2023).** usage et gestion des résidus de cultures dans le département de Mirriah, mémoire de master, département de géographie, université André Salifou de Zinder, 95p.
- LAWALI Sitou (2011).** *Dynamique des transactions foncières et vulnérabilité rurale au Niger : cas des communes rurales de Tchadoua et Yaouri*, thèse de doctorat, département de sciences et gestion de l'environnement, Université de Liège, 266p.
- MAMAN LAWAL A.A et al., (2017).** Gestion et utilisation des résidus de cultures pour l'alimentation animale en milieu urbain et périurbain : cas de la communauté urbaine de Niamey, Journal of Applied Biosciences N°115, pp.11423-11433 disponible sur <https://dx.doi.org/10.4314/jab/v115i1.2>
- MOUSSA NABABA Ousmane (2020).** *Mutations récentes des activités socio-économiques dans la commune rurale de Tchadoua au Niger centre-sud*, mémoire de Master, département de Géographie, Université de Zinder 81p
- YAGI Sanoussi (2012).** Analyse des indicateurs de l'insécurité alimentaire et stratégies paysannes d'adaptation dans la commune rurale de Dogonkiria (département Dogondoutchi), Mémoire de DEA, département de Géographie, UAM, 71p.

A10161 Perceptions du changement climatique et effets sur la praticabilité des pistes villageoises pour l’approvisionnement des marchés locaux en produits vivriers : cas des marchés communaux de San Pedro

Kouamé Ferdinand N’ZI

Université de San Pedro, 01 BP 1800 San Pedro

Email de l’auteur correspondant : nzi.ferdinand@usp.edu.ci

INTRODUCTION

La production de vivriers est à l'usage des populations rurales et urbaines pour des sources nutritionnelles convenables, destinés principalement à leur alimentation. La sécurité alimentaire qui en découle, implique une analyse de la régularité de l’approvisionnement des marchés locaux. Cependant, le dérèglement climatique dû à « la hausse des températures, la fréquence accrue des périodes de sécheresse et des fortes précipitations, forcent les agriculteurs à se déplacer et détruisent leurs moyens d'existence (FAO, 2011). Il faut alors craindre une répercussion sur les quantités produites, avec une rareté ou une abondance de pluies, se traduisant par les difficultés liées à la praticabilité des voies d'accès aux zones de production, notamment les voies d’intérêt rural. La ville de San Pedro, dédiée principalement à recevoir la production nationale cacaoyère, assurent à l’instar de ce produit de rente, l’approvisionnement des marchés locaux, pour l’essentiel de la consommation en produits vivriers des populations urbaines. « Le dérèglement climatique associé au difficile accès aux zones de production, menacent la sécurité alimentaire des populations » (Nelson et al. 2009). La production en termes quantitatif reste donc irrégulière et est accentuée par les difficultés d’approvisionnement des marchés locaux. Cette réalité demande de porter réflexion sur les effets du changement climatique sur la praticabilité des pistes villageoises pour l’approvisionnement en produits vivriers des marchés locaux à San Pedro. Aussi convient-il de relever la perception du changement climatique des différents acteurs de la chaîne de production et de commercialisation du vivrier et les effets du dérèglement climatique sur les voies d’accès aux zones de production et d’approvisionnement des marchés locaux.

METHODE

Notre espace d’étude prend en compte l’espace communal de la ville de San Pedro. Cet espace est situé au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, dans la région de San Pedro, entre la latitude 4° 44’ 54’’ Nord et la longitude 6° 38’10’’Ouest.

La méthode adoptée pour cette étude, s’est appuyée sur la collecte de données à travers la recherche documentaire liée aux données climatiques de la région, un recueil d’informations sur le processus de commercialisation des produits vivriers, l’observation directe de terrain pour ce concerne l’état de la voirie villageoise, l’identification des différents marchés à visiter et une enquête par questionnaire auprès des différents acteurs. Une collecte d’informations sur les réalités post-climatiques de la région de San Pedro a été réalisée durant les mois de mai, juin et juillet 2024. Elle a été réalisée auprès du service de météorologie de l’aéroport de San Pedro. Une observation directe de terrain a permis d’apprécier l’état des pistes villageoises

d'approvisionnement des cultures vivrières à San Pedro. La perception des différents acteurs du secteur vivrier par rapport au dérèglement climatique a été appréhendée à travers un questionnaire administré aux différents acteurs de la chaîne de production et de commercialisation du vivrier à San Pedro, durant les mois de mai et juin 2024. Cette enquête a été réalisée à partir de la méthode probabiliste aléatoire à partir d'un échantillon de cinquante (50) acteurs de production du vivrier (à Gabo au Nord de la ville, à Bahi dans la zone Ouest, à Baba et Badéké) et auprès de deux cents (200) commerçants des marchés communaux des quartiers de « Cité », « Lac », Séwéké et le marché central de San Pedro.

RÉSULTATS

Afin d'appréhender une meilleure traçabilité du dérèglement climatique dans la région de San Pedro, il a été fort nécessaire de procéder à une analyse rétrospective des données climatiques de la région, sur une période de quatre décennies (1978-2023). En effet, la réalité climatique est assez différente d'une décennie à une autre, traduisant un dérèglement climatique qui s'est accentué au fil des années. Elle est ressentie à travers une pluviométrie irrégulière, qui reste plus ou moins abondante sur l'étendue de la région.

En somme à l'analyse, la pluviométrie des différentes décennies a connu une dynamique dans la région de San Pedro. Sur quatre décennies (1978-2023), les réalités climatiques de la région de San Pedro ont fort bien changé, avec de fortes précipitations, ayant de réelles incidences sur la praticabilité des voies d'intérêt villageois menant aux zones de production vivrière de la région. Le constat fait sur le terrain montre une praticabilité très médiocre de la voirie d'intérêt rural, avec des pistes meubles et hydromophes. Elles restent difficilement praticables en période pluvieuse. Les difficultés d'approvisionnement des marchés communaux sont observées à partir de ces zones de production, notamment à Gabo au Nord de la ville, à Bahi dans la zone Ouest, à Baba et Badéké situées sur l'axe principale menant à Tabou. Cependant, la perception des différents acteurs du secteur vivrier relativement au changement climatique, soit (50) acteurs de la des zones de production des villages de Gabo au Nord de la ville, à Bahi dans la zone Ouest, à Baba et Badéké et 200 acteurs de commercialisation (des marchés locaux Cité , Lac , Séwéké et le marché central), reste assez négative par rapport à l'état de la voirie d'intérêt rural menant vers les différentes zones de production. Cette perception négative se justifie, par le mauvais état des voies d'accès aux zones de production. Elles sont dans un état de praticabilité assez médiocre. L'ensemble des personnes enquêtés dans les marchés communaux sont unanimes, à savoir l'état de la voirie menant aux zones de production vivrière, qui présentent de nombreuses contraintes liées à la praticabilité des pistes , avec les coûts additionnels liés à l'approvisionnement du vivrier.

Cet état de fait, a une incidence sur les prix du vivrier pratiqués sur les marchés. Tous les acteurs de la commercialisation du vivrier enquêtés font donc un plaidoyer auprès des autorités compétentes, en vue de faciliter l'accessibilité des zones de production vivrière. L'ensemble des personnes enquêtées (100%), militent en faveur d'une mise à niveau des voies d'accès aux lieux de production des vivriers, à travers un reprofilage régulier de la voirie d'intérêt rural. Cependant quels sont les effets induits du changement climatique sur la praticabilité de la voirie d'intérêt rural pour les activités de production et d'approvisionnement du vivrier en milieu urbain ?

DISCUSSIONS

« Le climat a une très forte influence sur l'agriculture, qui est considérée comme l'activité humaine la plus dépendante des variations climatiques. Les impacts du climat sur l'agriculture varient d'une région du globe à une autre avec des conséquences socio-économiques particulièrement importantes dans les pays en développement des latitudes tropicales. », ORAM, 1989 et HANSEN, (2002). A ce titre, Kossi Thomas ALIDJINOU et all (2023), insistent sur le fait que « les infrastructures routières jouent un rôle important dans la distribution des produits alimentaires. Grâce au réseau routier et aux moyens de transport, les produits sont transportés d'un nœud à un autre ». À ce propos, l'étude monographique et économique réalisé par le Ministère ivoirien du plan et du développement (MEMPD) en 2014, à partir de l'analyse des hauteurs pluviométriques en 1971, indique que la région du Sud-ouest enregistrait déjà de fortes perturbations climatiques. Cette situation impacte négativement l'accessibilité aux zones de production du vivrier. Ce qui a une répercussion sur les prix des denrées de première nécessité notamment, les produits vivriers, qui représentent les premiers intrants dans l'alimentation des populations urbaines. Aussi les routes rurales améliorées peuvent-elles réduire le coût des transports et le coût des intrants agricoles, augmentant ainsi la productivité agricole.

En définitive, comme le soulignait Ngila R. L. M, (2017), « le développement des transports dans les campagnes peut contribuer, à mieux intégrer les diverses régions et à les rendre plus aisément gouvernables, à élargir les marchés et à stimuler la production agricole » et à juguler les effets induits du changement climatique sur l'accessibilité aux zones de production agricole. Ainsi, l'amélioration du réseau routier dans les zones rurales peut renforcer la sécurité alimentaire à l'intérieur des pays.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'analyse des résultats issus de cette étude a montré que les fluctuations des prix et le changement climatique sont d'une importance primordiale pour les activités agricoles.

La quantification des impacts agronomiques du changement climatique et une traçabilité du dérèglement climatique dans la région de San Pedro ont permis de remonter plusieurs années en arrière aux fins d'appréhender les changements opérés au fil des années par le paysage climatique de la région. Cette réalité liée au changement du climat a de réelles incidences sur la praticabilité de la voirie d'intérêt rural menant aux zones de production vivrière. Aussi la perception des différents acteurs du secteur vivrier relativement au changement climatique demeure-t-elle un indicateur, non seulement en termes d'appréciation des effets induits du dérèglement climatique sur la praticabilité des voies d'accès aux zones de production et l'approvisionnement du vivrier sur les marchés locaux.

Les résultats d'une telle étude demeurent une invitation aux différents acteurs du secteur de production et de commercialisation du vivrier à s'adapter aux nouvelles réalités climatiques dues au changement climatique, tout en suscitant auprès des autorités compétentes des approches novatrices à travers la création de voies rurales d'accès aux zones de production et de commercialisation du vivrier, cela au profit de la sécurité alimentaire des populations en milieu urbain.

REFERENCES

Benjamin Sultan, Philippe Roudier , Seydou Traoré, (2015). Les impacts du changement climatique sur les rendements agricoles en Afrique de l'Ouest, in les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'ouest, IRD Editions, p. 209-225.

Fabrice Esse Ochou, (2020). Final report : impact du changement climatique sur les revenus agricoles en Côte d'Ivoire : une approche spatiale, Dept. of Economics – University FHB, Abidjan-Cocody, Cote-d'Ivoire, 2020, 27 p.

Fonds des Nations unies pour l'alimentation (FAO), (2010). pour une agriculture intelligente face au climat Politiques, pratiques et financements en matière de sécurité alimentaire, d'atténuation et d'adaptation, 55p.

Gerald C. Nelson et all, (2009). Changement climatique, Impact sur l'agriculture et coûts de l'adaptation, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, IFPRI Washington, D.C. 30p.

Institut National de Recherche Agronomique(INRA), (2025). L'adaptation au changement climatique in Cahier spécial réalisé en partenariat avec INRA, Édition française de Scientific American, 52 p.

Institut de Recherche pour le Développement (IRD), (2015). Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux en Afrique de l'Ouest, **463p.**

A1O169 Croissance économique, institutions, ouverture commerciale et mitigation de la déforestation dans une économie basée sur l'agriculture : une étude empirique à partir de la Côte d'Ivoire

IRITIE Bi Goli Jean Jacques^{1*}, TIEMELE Jean-Baptiste¹

¹*Laboratoire Droit, Economie et Gestion (LADEG), Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY, BP 1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire*

*Email de l'auteur correspondant : jeanjacques.iritie@inphb.ci

INTRODUCTION

Les forêts sont un bien économique épuisable et vital pour le bien-être humain. Elles assurent la subsistance des populations rurales en Afrique, soutiennent l'emploi et fournissent des ressources de biodiversité pour la planète. Aujourd'hui, les forêts sont au cœur du changement climatique et du développement durable et nécessitent une gestion optimale et des mécanismes de conservation adaptés (Iritié, 2015). Dans les pays tropicaux et particulièrement en Côte d'Ivoire, le constat sur l'évolution du couvert forestier est très alarmant. On observe une perte de couvert forestier depuis plus de soixante ans, avec une chute de la superficie forestière de 12 millions d'ha dans les années 1960 à moins de 2 millions d'ha aujourd'hui (FAO, 2017). La question de recherche de cette étude est de connaître les leviers qui peuvent être actionnés pour réduire la perte de forêt dans l'économie basée sur l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Nous avons proposé d'analyser la croissance économique, les institutions politiques et l'ouverture au

commerce comme leviers. L'objectif de cette étude est donc de vérifier la validité d'une courbe environnementale de Kuznets pour la déforestation (ci-après EKCD) et d'évaluer les effets directs et indirects des institutions et de l'ouverture commerciale sur la couverture forestière en Côte d'Ivoire.

MÉTHODOLOGIE

Pour répondre à notre objectif, des données de séries chronologiques de 1980 à 2018 sur le revenu par habitant, les indices de qualité institutionnelle, le degré d'ouverture commerciale et les superficies agricoles comme proxy inclus pour la pression agricole ont été examinés. Certaines techniques économétriques d'analyse de données (à savoir, les tests de racine unitaire d'Augmented Dickey et Fuller (1981) et de Phillips et Perron (1988), le test de causalité de Granger au sens de Toda et Yamamoto (1995), le test des limites de cointégration de Pesaran et al. (2001)) et le modèle autorégressif à décalage distribué (ARDL) pour les estimations à long terme ont été appliqués. La solidité des résultats de l'estimation à long terme a été vérifiée avec les modèles de régression de cointégration des moindres carrés ordinaires entièrement modifiés (FMOLS), de régression de cointégration canonique (CCR) et de régression de cointégration des moindres carrés ordinaires dynamiques (DOLS). Nous avons également utilisé ces techniques d'estimation à long terme pour capturer les effets indirects des variables institutionnelles et d'ouverture sur la déforestation.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Premièrement, concernant l'impact de la croissance économique sur la déforestation en Côte d'Ivoire, nous notons que les élasticités estimées associées au terme linéaire de la variable revenu présentent des valeurs négatives statistiquement significatives. Cependant, les élasticités estimées du terme quadratique sont toutes positives. Comme l'explique la théorie, cela signifie que la croissance du revenu est une cause de déforestation, en particulier pendant les premières étapes du développement. En effet, l'effet de la croissance du revenu sur la couverture forestière ne reste pas uniforme tout au long du parcours de développement. Les gens deviennent plus conscients de l'environnement à mesure que le pays connaît un développement économique et durable. De plus, lorsque l'on considère les effets d'interaction entre les variables agriculture et ouverture commerciale (modèle 2) ou entre les variables agriculture et institutions politiques (modèle 3), les résultats montrent que les points de retournement sont atteints plus rapidement que dans le modèle 1. Cela signifie que la courbe EKCD se décale vers la gauche. Les populations et les décideurs politiques perçoivent plus rapidement les enjeux de coût environnemental de la croissance économique lorsque les variables interactives sont intégrées séparément, et décident d'inverser la tendance au plus vite.

La croissance économique conduit également au développement agricole, qui à son tour affecte la superficie forestière ivoirienne. Les signes négatifs et la signification statistique des paramètres d'élasticité estimés associés à $\ln\text{AGRLD}$ confirment l'impact négatif des activités agricoles sur la couverture forestière. Par conséquent, en plus de la croissance économique, la propension à la déforestation est également déclenchée par l'expansion des terres agricoles en remplacement des terres forestières. Ce résultat est désormais bien établi et est conforme à d'autres études empiriques, soutenant ainsi l'idée que l'agriculture est la principale cause de la déforestation tropicale

Deuxièmement, en ce qui concerne les effets des deux variables de contrôle, l'ouverture commerciale a un impact direct ambigu et un impact indirect très négligeable sur la déforestation. En revanche, les résultats pour la variable institutionnelle sont intéressants. Les élasticités liées au POLI montrent que la variable institutionnelle a un effet négatif direct sur la couverture forestière. Le niveau de qualité des institutions ne permet donc pas une préservation durable des ressources forestières. Ce constat confirme nos prédictions théoriques car la qualité des institutions en Côte d'Ivoire n'est pas suffisante pour influencer positivement le couvert forestier. Elle se situe entre 1 et 6 avec une moyenne basse de 3,5. La qualité des institutions de gouvernance des ressources n'incite donc pas suffisamment à la conservation des forêts. Ces résultats soutiennent que le développement économique ne réduit la perte de ressources que si le pays dispose de bonnes institutions avec des systèmes démocratiques de gouvernance des ressources.

De plus, lors de l'analyse des estimations dans le modèle 3 avec variable interactive, les résultats montrent que des institutions de meilleure qualité réduisent les effets négatifs de l'agriculture sur le couvert forestier. Ainsi, les institutions ont le pouvoir d'atténuer la déforestation en réduisant la pression de l'agriculture. Ce résultat théorique suggère qu'une bonne régulation et un développement des institutions de gouvernance des ressources corrigent les effets négatifs de l'agriculture extensive sur le couvert forestier et favorisent la conservation durable des forêts. Nos résultats montrent qu'au-delà d'un certain seuil de qualité institutionnelle permet de réduire considérablement, voire d'éliminer, les effets néfastes de l'agriculture. La réduction de la déforestation en Côte d'Ivoire nécessite une croissance économique soutenue et l'amélioration de l'environnement institutionnel.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Premièrement, les résultats des estimations à long terme valident l'hypothèse EKCD. Cela signifie que la population prend davantage conscience de l'importance de la conservation des forêts à mesure que le pays connaît un développement économique. Cela s'explique par la mise en œuvre successive de programmes de reforestation depuis le milieu des années 1990 et de programmes de développement économique et social entrepris par les autorités pour améliorer le bien-être social des populations. Cependant, la prise de conscience est beaucoup plus rapide si les effets d'interaction entre agriculture et ouverture commerciale et/ou entre agriculture et institutions sont pris en compte dans le modèle initial. En d'autres termes, l'ouverture commerciale et les institutions façonnent la relation entre croissance économique et déforestation en Côte d'Ivoire. Les décideurs politiques devront poursuivre l'effort de croissance économique, renforcé depuis la fin de la crise sociopolitique post-électorale de 2010, afin de favoriser davantage la préservation du couvert forestier.

Deuxièmement, les résultats confirment les effets négatifs de l'agriculture sur le couvert forestier. L'extension des terres agricoles suite au développement économique se fait au détriment des terres forestières. Nos conclusions montrent qu'une augmentation de la pression agricole entraîne une destruction plus que proportionnelle des terres forestières. Cependant, les effets néfastes de la pression agricole due aux pratiques extensives d'agriculture sur brûlis peuvent être réduits voire annulés si le pays améliore la qualité des institutions et de la

gouvernance des ressources. Les institutions ont un effet atténuant sur la déforestation par leur pouvoir de réduction de la pression agricole.

Troisièmement, le coefficient significatif et négatif (ou vitesse d'ajustement) associé au terme de correction d'erreur $ectt-1$ dans les estimations à court terme souligne le caractère quasi-inélastique de la déforestation et la quasi-irréversibilité de la perte de biodiversité forestière en réaction aux stress externes dans un court laps de temps. Les décideurs politiques, les planificateurs environnementaux et les communautés rurales doivent prendre conscience de l'importance d'un effort commun et d'une gestion durable des forêts pour réduire la déforestation et préserver les forêts en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Déforestation, Courbe de Kuznets environnementale, ARDL, Modèles de régression co-intégrantes, Effet de mitigation, Gestion durable des forêts

RÉFÉRENCES

- Bakehe, N. P. (2020).** The effect of democracy on environmental degradation: The case of deforestation in the Congo Basin. *Développement Durable Et Territoires*.
<https://doi.org/10.4000/developpementdu rable.17857>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981).** Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. *Econometrica*, 49(4), 1057–1072.
<https://doi.org/10.2307/1912517>
- FAO. (2017).** Cadre de programme pays 2012–2015, Côte d'Ivoire. Technical report, FAO.
<https://www.fao.org>
- Iritié, B. G. J. J. (2015).** Economic growth and biodiversity: An overview conservation policies in Africa. *Journal of Sustainable Development*, 8(2), 196–208.
<https://doi.org/10.5539/jsd.v8n2p196>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001).** Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.
<https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988).** Testing for a unit root in a time series regression. *Biometrika*, 75, 335–346. <https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335>
- Toda, H., & Yamamoto, T. (1995).** Statistical inference in vector auto regressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66, 225–250.
[https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01616-8](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8)

A10173 Production du manioc et sécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Bouaflé (Côte d'Ivoire)

YEO Navanhan^{1*}, SILUE Fonolourougo, KONE BASSOMA, KOUAME Dhéde Paul Éric, DJAKO Arsène

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire, Bouaké),

*Email de l'auteur correspondant : ynavanhan@gmail.com

INTRODUCTION

En Côte d’Ivoire, comme dans les pays d’Afrique au Sud du Sahara, l’agriculture est le poumon de l’économie. Cette activité y mobilise une grande partie de la population active et participe à une part importante du Produit Intérieur Brut (PIB). Le secteur agricole constitue un pilier majeur de l’économie ivoirienne et représente 21% du PIB (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, 2017, p.13). En outre, l’agriculture est le principal moyen de subsistance de 2/3 des ménages en Côte d’Ivoire et emploie 65,8% de la population active (Ministère du Plan, 2021, p.69). Ce secteur est dominé par le café et le cacao qui sont les principales cultures d’exportation à partir desquelles les populations tirent l’essentiel de leur revenu. La Sous-préfecture de Bouaflé sise dans le Département de Bouaflé et dans la région de la Marahoué n’est pas en marge de cette réalité. Celle-ci fut l’une des grandes zones de production cacaoyère jusqu’à l’apparition du swollen-shoot (F.RUF et al, 2020, p.143). Cette situation a accentué le niveau de pauvreté dans le milieu rural par l’amenuisement des revenus monétaires. Il a fallu explorer d’autres pistes pour acquérir des revenus monétaires supplémentaires pour faire face aux charges alimentaires de la famille qui deviennent de plus en plus croissant. C’est dans ce contexte que certaines productions vivrières à l’instar du manioc et de la banane plantain ont été perçue comme l’une des voies de remédiation malgré les contraintes de productions marquées par les crises foncières et la réduction des espaces de production par l’orpillage clandestin. De ce constat découle la question suivante : comment la production du manioc arrive-t-elle à procurer une situation de sécurité alimentaire dans les ménages ruraux de la Sous-préfecture de Bouaflé ? La présente étude vise à montrer l’apport de cette culture à la sécurité alimentaire des ménages ruraux de la Sous-préfecture de Bouaflé.

MÉTHODE

Cette étude a pour cadre la Sous-préfecture de Bouaflé située dans la Région administrative de la Marahoué et particulièrement dans le Département de Bouaflé. Elle s’étend sur une superficie de 2885 km² avec une population estimée à 213.967 habitants (RGPH 2021, p.25).. Localisée dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, l’espace d’étude est limité au Nord par les Sous-préfectures de Tibéita et de Pakouabo, au Sud par celles de Sinfra, Kononfla et Bazré, à l’Est par la Sous-préfecture de Bégbéssou et celle de Yamoussoukro et à l’Ouest par les Sous-préfectures de Bonon et de N’Douffoukankro.

Les enquêtes se sont déroulées au cours du premier trimestre de l’an 2024 soit du 05 janvier 2024 au 28 mars de la même année. L’étude repose sur deux catégories de données. Il s’agit de la recherche documentaire d’une part et de la collecte des données primaires sur le terrain auprès des chefs d’exploitation de banane plantain d’autre part. La recherche documentaire a permis de faire la synthèse de la littérature consacrée à la production de la banane plantain ainsi que ses différents usages. Cette recherche documentaire a été enrichie par des entretiens avec les agents de la Direction Régionale de l’Agriculture de Bouaflé, de l’ANADER, de l’OCPV, des Sociétés coopératives et les autorités villageoises. La collecte des données sur le terrain quant à elle s’est fondée sur l’administration d’un questionnaire auprès de 300 producteurs de manioc, choisis de manière raisonnée dans 10 localités. Pour le choix des localités enquêtées, des critères ont été mis en place comme l’appartenance à la zone d’étude qui est la Sous-préfecture de Bouaflé, la présence d’exploitations de manioc ainsi que des exploitants s’adonnant à la

production et à la consommation du manioc. La liste de ces différentes localités enquêtées est consignée dans le tableau 1 ci-dessous. Les questions soumises aux différents chefs de ménage ont porté sur la production de la banane plantain et les effets induits de cette production.

À la fin des enquêtes, une carte de présentation de la zone d'étude, des tableaux, des graphiques a été réalisé sur la base des informations collectées. Pour le traitement des données, le logiciel Excel 2016 a été utilisé pour la réalisation des graphiques et le logiciel ARCQGIS 10.2 pour la carte de présentation.

RÉSULTATS

Les enquêtes menées auprès des producteurs de manioc dans la Sous-préfecture de Bouaflé montrent que 78 % des hommes et 22% des femmes prennent part aux activités de production du manioc. Il ressort également 60% des producteurs ont un âge compris entre 25 et 36 et 27% ont un âge compris entre 37 ans à 49 ans et 13% des exploitants ont un âge au-delà de 49. Dans la Sous-préfecture de Bouaflé les entretiens réalisés auprès des producteurs permettent de constater que 57% de populations analphabètes s'adonnent à la production du manioc contre 33% pour ceux qui ont le niveau primaire, 8% pour le niveau secondaire et 2% pour le niveau supérieur. Toutefois les allogènes avec un taux de 51% dominent cette production contre 49 % pour les autochtones.

Ainsi nous- pouvons affirmer que l'accès à la terre est dominé par le mode héritage avec une proportion de 68%, contre 23% pour le mode achat 6% puis le mode prêt et 3% enfin pour le mode location. Ainsi la main d'œuvre familiale avec une proportion de 65%, est la plus utilisée. Elle est suivie par la main d'œuvre salariée ou rémunérée avec un taux de 22% contre 13% pour la main d'œuvre associative. Il convient de noter que les chefs d'exploitation de manioc mobilisent 89% des ressources propres d'une part et d'autre part 11% sollicitent des prêts pour financer les activités de production.

La production du manioc dans la Sous-préfecture de Bouaflé est la combinaison d'un outillage à la fois traditionnel (89%), animal (2%) et mécanisé (9%). Selon les personnes enquêtées, il ressort que la production du manioc dans la Sous-préfecture de Bouaflé repose sur deux systèmes de culture à savoir la culture pure (22%) et l'association des cultures (78%).

La production du manioc dans la Sous-préfecture de contribue à la sécurité alimentaire du ménage de l'exploitant à travers la confection des mets comme l'attiéké(80%) , le placali (18%) et biens d'autres dérivés du manioc(2%). La vente du manioc procure des revenus au producteur qui les réinvestit dans l'achat de vivres (70%), de condiments(6%) et de protéines (24%) qui sont donc des besoins vitaux pour le ménage.

DISCUSSION

La présente étude sur la contribution du manioc à la sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture de Bouaflé a montré que la production de manioc est tenue majoritairement par les hommes à hauteur de 78%. Ces derniers sont en grande partie des adultes et bon nombre d'entre eux ont un niveau scolaire assez faible. Ces résultats rejoignent l'étude faite par Y.J.J.Koffi, (2006, p.151) dans son étude sur les impacts socio-économique et écologique de la culture de l'anacarde dans la région du Zanzan. Il est rejoint également par D.Son et al,(2017,p.2) dont les conclusions de l'étude sur les producteurs de tomates du Burkina Faso ont montré que 72%

des producteurs n'ont reçu aucune instruction . Toutefois les études menées par W.D. LANDA et *al* (2019,p.9) à Madingou au Congo relèvent que les agriculteurs de Madingou ont un niveau d'instruction élevé . Seuls 14% sont sans instruction . Un producteur instruit bénéficie cependant de connaissances élargies qui lui permettent de produire intelligemment avec précision et efficacité conduisant à une augmentation du rendement, de la productivité et le revenu agricole (C.S.Anani et *al*,2020, p.15816). En dehors des caractéristiques sociodémographiques des producteurs de manioc de la Sous-préfecture de Bouaflé, l'étude a aussi révélé que la production est dépendante de la rente foncière. À ce niveau le mode d'accès le plus dominant dans le département est l'héritage. Cette assertion est confirmée par les résultats de l'étude sur la culture de l'igname au Centre –Est de la Côte d'Ivoire de (G.A.Bakayoko et *al*, 2017, p.10703). Pour K.T.S.U. YOBOUE (2015, p.147) , le mode héritage est le plus pratiqué dans les différents départements de la région du Gbéké dans son étude sur la riziculture . En revanche pour K.C.MAFOU , (2019, p.288) dans son étude les migrations agricoles à Bonon le mode d'accès dominant à la terre est l'usufruit avec une proportion de 62,50%. Il ressort de cette étude que les exploitants de banane plantain ont fortement recours à une main d'œuvre familiale pour la production du plantain .Ceci rallie les résultats de G.A.A. ATCHADE et *al* , (2017, p.180) qui montrent que pour les cultures de contre-saison dans la commune d'Adjohoun au Bénin, la proportion de la main d'œuvre familiale est de 65 % contre 35 % la main d'œuvre d'origine étrangère. Au niveau du matériel de production du plantain, l'étude a souligné la prédominance d'un matériel de production rudimentaire. Ceci se rapproche des résultats de A.C.KOUADIO et *al*,(2018,p.378) sur l'orpaillage et la disponibilité alimentaire dans le département de Bouaflé et qui ont démontré que la production agricole se pratique avec des outils archaïques. Ce résultat est similaire avec les conclusions de l'étude de M. KONE et *al* (2019,p.95) qui soulignent dans l'étude sur la production de l'arachide dans le département de Dianra en Côte d'Ivoire que l'équipement technique pour la production de l'arachide se caractérise par des instruments rudimentaires .

Au sujet des destinations de la production, l'étude a révélé que les chefs d'exploitation de manioc approvisionnent le marché tout en assurant aussi la satisfaction du foyer . Cette situation permet d'assurer l'autoconsommation des membres du foyer de l'exploitant. K.E. KONAN (2011,pp.149-150) s'inscrit dans cette logique lorsqu'il montre dans son étude sur le circuit de distribution de l'igname en Côte d'Ivoire, que les producteurs de la zone du Centre de la Côte d'Ivoire privilégient l'autoconsommation . C'est dans le même sens qu'abondent les conclusions de l'étude de W.D. LANDA et *al* (2019,p.16) où ils affirment que les producteurs de l'agriculture vivrière à Madingou, utilisent leur production pour l'autoconsommation et le surplus est affecté à la vente . En revanche l'étude menée par K.E.KONAN (2011,p.150) montre que les Lobi font de la commercialisation des ignames précoces la base de leur économie.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au terme de cette étude sur la production du manioc et sa contribution à la sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture de Bouaflé, il ressort que la production du manioc est fortement tributaire des producteurs de genre masculin. Ces derniers pour la plupart adultes et moins instruits sont des allogènes. Cette activité de production mobilise un certain nombre de facteurs comme la terre où le mode d'acquisition reste encore dominé par l'héritage. La main d'œuvre

usité dans le cadre de la production est d'origine familiale. La production du manioc mobilise des capitaux faibles et un outillage encore rudimentaire. Ladite production est destinée à alimenter les ménages des producteurs mais aussi les marchés ruraux et urbains nationaux et internationaux. Cette place occupée par le manioc n'est plus à démontrer au niveau de la sécurité alimentaire. C'est fort de cela que les autorités compétentes devront prendre des mesures pour le désenclavement des bassins de productions pour mieux assurer une meilleure distribution du plantain à l'échelle nationale. Outre cet aspect, une meilleure organisation de la filière manioc s'impose et s'avère nécessaire pour être une source de revenus élevés et durables pour l'économie et les ménages, notamment en zone rurale.

Mots –clés : Côte d'Ivoire – Bouaflé - Sécurité alimentaire – production – manioc

RÉFÉRENCES

- Anani C. S., Tounou A. K., Agboka K., Gnon T., Kotor K. E. S., (2020).** « Analyse des impacts agroenvironnementaux et socioéconomiques des systèmes de culture d'ananas (*Ananas comosus* L.) au Sud -Togo », in *J.Appl.Biosci*, pp.15807-15820.
- Atchade G. A. A., Vissin E. W., Gbenou P., Chabi B. I. H., Lavinon S.R.F., (2017).** « Cultures de contre-saison dans la commune d'Adjohoun au Bénin : entre atouts et contraintes », in *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes* , Numéro 2 Juin , ISSN 2521-2125 , pp.172-184.
- Bakayoko G. A., Kouame K. F., Boraud N. K. M., (2017).** « Culture de l'igname au Centre-Est de la Côte d'Ivoire : Contraintes, caractéristiques sociodémographiques et agronomiques » , in *Journal of Applied Biosciences* 110 ,ISSN 1997-5902, pp.10701-10713.
- Koffi Y. J. J., (2006).** Impact socio-économique et écologique de la culture de l'anacarde dans la région du Zanzan ,Thèse Unique de Doctorat, Université de Cocody, Institut de Géographie Tropicale,482p.
- Konan K. E., (2011).** « Analyse des principales mutations dans le circuit de distribution de l'igname en Côte d'Ivoire ' », in *production vivrière et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire*, L'Harmattan, Côte d'Ivoire, pp.145-160.
- Kone M., Ouattara Z., Yeo L., (2019).** « Production de l'arachide : quelle contribution à la sécurité alimentaire dans le département de Dianra (Côte d'Ivoire)' », in *Agronomie Africaine* N° Spécial (8)/ AGRIEDAYS, pp.93-102.
- Kouadio A.C, Kouassi K., Assi -Kaudjhis J.P, (2018).** « Orpaillage , disponibilité alimentaire et compétition foncière dans les zones aurifères du département de Bouaflé ' », in *Tropicultura*,36,2, pp.369-379.
- Landa W. D., Miyalou D. , (2019).** L'agriculture vivrière à Madingou (République du Congo) : moyen de subsistance et d'acquisition des revenus ' », in *journal open Edition*, Études caribéennes, 20p.
- Mafou K. C. (2019).** « Migrations agricoles à Bonon : de la fin des mouvements d'aller - retour à la sédentarisation des populations »', in *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, Numéro 7,ISSN 2521-2125 , pp.278-292.

- Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, (2017).** *Synthèse des Résultats du REEA*, Rapport provisoire, République de Côte d’Ivoire, Volume 1,59p.
- Ministère du Plan et du Développement, (2021).** *Plan National de Développement (PND 2021-2025)*, République de Côte d’Ivoire, Diagnostic Stratégique, Tome 1, 189p.
- Ministre du Plan et du Développement, (2021).** RGPH Résultats Globaux,INS,Abidjan,37p.
- Ruf F., Salvan M., Kouame J., (2020).** « Qui sont les planteurs de cacao de Côte d’Ivoire ? », dans : *Qui sont les planteurs de cacao de Côte d’Ivoire ?*, Coordination DUPLAN Thierry. Paris Cedex 12, Agence française de développement, « Papiers de recherche », p. 1-111. DOI : 10.3917/afd.thier.2020.01.0001.
- Son D, Somda I., Legreve A., Schiffers B. (2017).** « Pratiques phytosanitaires des producteurs de tomates du Burkina -Faso et risques pour la santé et l’environnement » , in Cahiers Agricultures N°26,25005,6p.
- Tano K., (1979).** « La banane plantain dans le Centre -Ouest de la Côte d’Ivoire, Etude des systèmes de production et de commercialisation », in CIRAD Journals, Fruits,Volume34,n°7-8,pp447-478.
- Yoboue K. T. St U., (2016).** La problématique de la riziculture dans la région du Gbêkê , Thèse de Doctorat, UAO, 335p.

Axe 2 : Aquaculture, pêche continentale et maritime

A2O001 Paramètres de croissance et d'exploitation de *Dactylopterus volitans* Linnaeus, 1758 (Scorpaeniformes : Dactylopteridae) dans la Zone Economique Exclusive ivoirienne

N’Zi N’Goran Nina Regina ^{1,2*} Konan Kouadio Justin ² Joanny Tapé Gnahoré Toussaint ², Ouattara Nahoua Issa ¹

¹Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, University Felix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d’Ivoire

² Centre de Recherches Océanologiques BP V 18 Abidjan, Côte d’Ivoire

*Email de l’auteur correspondant : nzininaregina@gmail.com

INTRODUCTION

En Côte d'Ivoire, la pêche occupe une place stratégique dans l'économie et la sécurité alimentaire (COMHAFAT, 2014). L'exploitation des ressources halieutiques, notamment dans la Zone économique Exclusive (ZEE), constitue une activité essentielle pour les communautés. Cependant, la pression croissante sur ces ressources soulève des préoccupations quant à leur durabilité. Dans ce contexte, *Dactylopterus volitans* représente une espèce d'intérêt à la fois pour sa contribution à la biodiversité marine et pour son potentiel économique. L'étude des paramètres de croissance et d'exploitation de cette espèce est essentielle pour comprendre sa dynamique de population et définir des stratégies de gestion durable. Ces paramètres incluent notamment la structure de la population, le taux de croissance et les taux d'exploitation. De telles données sont indispensables pour évaluer l'impact de la pêche sur l'espèce et formuler des recommandations pour une exploitation raisonnée. Cette étude s'inscrit dans une démarche visant à combler les lacunes de connaissance sur *Dactylopterus volitans* dans la ZEE ivoirienne. Elle se focalise sur l'analyse des paramètres de population. Les résultats obtenus permettront de mieux appréhender l'état de la ressource et de contribuer à l'élaboration de politiques de gestion adaptées.

MÉTHODES

Les échantillons ayant servi à cette étude sont tous issus de la pêche chalutière. Ils ont été collectés mensuellement de janvier 2019 à décembre 2020 au quai du port de pêche d'Abidjan où le débarquement débute généralement à partir de 19 heures. A chaque échantillonnage, les spécimens de différentes tailles ont été collectés, mesurés et pesés à l'aide d'un Ichtyomètre et d'une Balance électronique de type Baxtran de précision 0,1g respectivement. Les valeurs obtenues ont été utilisées pour déterminer les paramètres de croissance et d'exploitation.

RÉSULTATS

L'analyse de la structure de taille a montré que 7477 spécimens de *Dactylopterus volitans* ont été échantillonnés. Les classes de tailles allant de [25-26[à [29-30[présentent les plus grands effectifs (figure 1).

Pour ce qui est des paramètres de croissance de Von Bertalanffy, la valeur de la L_{∞} est de 49,47 cm et celles de K et de t_0 sont respectivement $0,14 \text{ an}^{-1}$ et $-0,82 \text{ an}$. La valeur de l'indice de performance de croissance (Φ') est de 2,53 alors que l'âge maximum ou longévité (T_{max}) est de 21,39 ans.

L'analyse de la relation longueur-masse indique que la valeur moyenne du coefficient d'allométrie (b) obtenue est de 3,03 (Figure 2). Cette valeur est statistiquement différente (*test-t de Student*, $p < 0,05$) de 3. De plus, la valeur de ce test ($-147,09$) est inférieure à la valeur théorique qui est 1,96. Il en résulte de ce fait une allométrie positive, indiquant ainsi que les spécimens de *D. volitans* croissent plus vite en poids qu'en longueur. Le coefficient de corrélation obtenu ($r^2 = 0,97$) est élevé, montrant ainsi une forte liaison de ces deux variables.

En ce qui concerne les paramètres d'exploitation, la courbe de capture linéaire obtenue à partir de l'équation inverse de Von Bertalanffy est représentée par la Figure 3. Sur cette courbe, la mortalité totale (Z) estimée est de $0,34 \text{ an}^{-1}$ tandis que les mortalité naturelle (M) et par pêche (F) calculées sont respectivement de $0,30 \text{ an}^{-1}$ et $0,04 \text{ an}^{-1}$. Le taux d'exploitation (E) quant à lui est estimé à 0,117. Ce taux est inférieur au taux d'exploitation optimale qui est 0,5.

Figure 1: Distribution des fréquences de tailles de *Dactylopterus volitans*

Figure 2: Relation longueur-poids des spécimens de *Dactylopterus volitans* capturés de janvier 2019 à décembre 2020 dans les eaux marines de Côte d'Ivoire.

Figure 3: Courbe de capture linéaire fondée sur la composition en âge de la population de *Dactylopterus volitans* à partir de l'équation inverse de Von Bertalanffy.

DISCUSSION

La structure en taille de la population de *Dactylopterus volitans* dans la ZEE ivoirienne révèle une taille comprise entre 11 et 47 cm, avec des pics à 20-21 cm et 39-40 cm. Ces résultats indiquent l'utilisation d'engins non sélectifs, ciblant principalement les adultes présents près des côtes pour la reproduction (Didierlaurent et Rochefort, 2018). La longueur asymptotique (L_{∞}) estimée est de 49,47 cm, supérieure à celle observée au Brésil (33,58 cm) par Da Costa *et al.* (2018), suggérant une influence des facteurs écologiques et anthropiques (Beverton et Holt, 1957). Le coefficient de croissance (K) de $0,14 \text{ an}^{-1}$ est inférieur à celui rapporté au Brésil ($0,30 \text{ an}^{-1}$), reflétant une population mature à faible croissance (Wagué et Papaconstantinou, 1997).

L'indice de performance de croissance (\emptyset') est de 2,53, signalant une faible croissance, probablement limitée par la température (King et Etim, 2004). Le coefficient d'allométrie ($b = 3,03$) indique une allométrie positive, contrairement à des études montrant une isométrie ou une allométrie négative selon les milieux (Lanza *et al.*, 2012 ; Da Costa *et al.*, 2018).

Les mortalités totale (Z), naturelle (M) et par pêche (F) sont respectivement de $0,34 \text{ an}^{-1}$, $0,30 \text{ an}^{-1}$ et $0,04 \text{ an}^{-1}$, montrant une faible exploitation de l'espèce, en raison de sa faible valeur marchande et de son comportement benthique. Ces résultats corroborent les travaux de Da Costa *et al.* (2018) au Brésil.

CONCLUSION

L'étude des paramètres de population de *D. volitans* a montré que la plupart des individus capturés dans la ZEE ivoirienne sont de grandes tailles. Cette espèce a une croissance lente alors qu'elle grossit plus vite que ne grandie. *D. volitans* est sous-exploitée dans cette zone.

RÉFÉRENCES

- Beverton R. J. H. & Holt S. J., (1957).** On the dynamics of exploited fish populations. *Fishery Investigations*, 2(19): 533 pp.
- Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique (COMHAFAT), (2014).** Industrie des pêches et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, 100 p.

- Da Costa M. R., Tubino R. d. A. & Monteiro-Neto C., (2018).** Length-based estimates of growth parameters and mortality rates of fish populations from a coastal zone in the Southeastern Brazil. *International journal of Zoology*, 35: 1984-4689.
- Didierlaurent S. & Rochefort G., (2018).** In DORIS, *Dactylopterus volitans* (Linnaeus, 1758), <http://doris.ffesmm.fr/ref/specie/1202>
- King R. P. & Etim L., (2004).** Reproduction, growth, mortality and yield *Tilapia marine* Boulanger, 1899 (Cichlidae) in Nigerian rain forest Westland estream. *Journal of applied ichthyology*, 20: 502-510.
- Lanza N. B., Longart Y. R., Acosta V., & Parra B. Y., (2012).** Biometría del volador *Dactylopterus volitans* (Linnaeus; 1758) (Pisces: Dactylopteridae) de los alrededores de la isla de Cubagua, Venezuela. *Zootecnia Tropical*, 30(4): 369-381.
- Wagué A. & Papaconstantinou C., (1997).** Age, croissance et mortalité du serran hepate, *Serranus hepatus* (L. 1758) (poisson, Serranidae) dans le golf de Thermaikos (mer Egée, Grèce). *Marine life*, 7(1-2): 39-46.

A2O006 Communauté zooplanctonique des étangs de grossissement de *Chrysichthys nigrodigitatus* (Lacépède, 1803) nourris avec trois aliments organiques à base de sous-produits agricoles récoltés en Côte d'Ivoire

ANOUGBO Amon Boise ⁽¹⁾ *, ETILE N'doua Raphael

Laboratoire des milieux naturels et conservation de la biodiversité, UFR Biosciences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 22 BP 582 Abidjan22, Côte - d'Ivoire

*E-mail de l'auteur correspondant: aamonboise@gmail.com

INTRODUCTION

Le poisson a été longtemps considéré comme une nourriture abondante et inépuisable. Aujourd'hui, la réalité est complètement différente à cause de l'effondrement des stocks de poissons lié à la surexploitation (**Fermon, 2013 ; FAO, 2016**). Cette surexploitation associée à l'augmentation croissante de la consommation ne permet plus de satisfaire à bas coût les besoins. Ainsi pour satisfaire à cette demande sans cesse, l'homme se trouve dans l'obligation de pratiquer la pisciculture intensive. Or cette production piscicole nécessite un coût élevé des aliments soit 50 à 70 % des coûts de production (**Gourène et al., 2002**). Face à cette situation, de nombreux pisciculteurs ont fait recours aux sous-produits agroalimentaires grâce à leur forte disponibilité en zone rurale, et à leur accessibilité à moindre coût (**Presoa, 2011; Mendez del Villar et Bauer, 2013**). Mais l'exploitation démographique observée aujourd'hui pourrait un jour provoquer la rareté et l'augmentation du coût des sous-produits locaux. Or, selon **Dabbadie (1996)**, en plus de l'aliment exogène, la partie qui se dépose sur le sédiment, contribue à la prolifération du phytoplancton, de zooplancton, de mollusques et d'organismes benthiques utilisables aussi comme aliments d'appoint pour les poissons élevés.

Le zooplancton, de par sa position dans la chaîne trophique, représente le moteur du bon fonctionnement des étangs car il sert de transition entre le producteur primaire et les niveaux

trophiques supérieurs (**Lenz, 2000**). Le stade de grossissement qui est la phase finale de l'élevage et d'évacuation des poissons sur le marché de consommation doit être bien suivi car il est la clé du remboursement de toutes les dépenses effectuées. Ainsi, une bonne production piscicole peut- être obtenue, en mettant en contribution le peuplement zooplanctonique existant dans le milieu et avec un minimum d'apports externes. C'est dans cette optique que la présente étude s'est fixée comme objectif général d'évaluer la communauté zooplanctonique des étangs de grossissement de *Chrysichthys nigrodigitatus* nourris avec trois aliments organiques à base de sous-produits agricoles

MÉTHODES

L'étude expérimentale a été réalisée dans une ferme nommée "Ferme Piscicole Verte", localisée à 40 kilomètres d'Abidjan dans la sous-Préfecture d'Azaguié. Celle-ci est située entre 5° et 6° latitude nord et entre 4° et 5° longitude ouest, et couvre une superficie de 630 km². Le climat de la zone d'étude est caractérisé par quatre saisons de durées inégales, l'une allant d'avril à juillet correspondant à la grande saison des pluies et l'autre s'étendant d'octobre à novembre constituant la petite saison de pluie. Celles-ci sont intercalées de deux saisons sèches. La première est la petite saison sèche qui couvre les mois d'août et de septembre. La seconde, la grande saison sèche s'étend de décembre à mars (**Avit et al., 1999**).

L'étude a été réalisée dans 03 étangs de grossissement de *Chrysichthys nigrodigitatus* et un témoin. Les éléments constitutifs utilisés pour la formulation des aliments sont la farine de poisson 1, la farine de poisson 3, la farine basse du riz, le son de blé, le tourteau d'anacarde, le tourteau de Soja, le tourteau de coprah et les Glucides catégories 2. Les poissons ont été nourris tous les jours sauf le dimanche, 2 fois par jours (9h et 17h). Après démarrage de l'élevage, les organismes zooplanctoniques ont été échantillonnés mensuellement par filtration de 100 litres d'eau à l'aide d'un sceau de 10 litres au moyen d'un filet à plancton de 20 µm de vide de maille. L'échantillon obtenu dans chaque étang est traité par addition de sucrose afin de limiter l'éclatement des valves des cladocères (**Haney et Hall, 1973**) puis 2 à 3 gouttes de rouge neutre pour la coloration des organismes afin de faciliter leur observation et dénombrement au microscope ; enfin du formaldéhyde 5% est ajouté pour la conservation.

La richesse spécifique, et la densité ont été utilisées pour l'analyse qualitative et quantitative des taxons zooplanctoniques identifiés et dénombrés dans les différents étangs.

Le test statistique d'analyse de variance a été utilisé pour évaluer les différences entre la richesse et l'abondance absolue des taxons récoltés dans les différents étangs.

RÉSULTATS

Pendant l'élevage, 29, 27, 32 et 22 taxons ont été échantillonnés dans les étangs recevant respectivement les aliments SG1-30%, SG2-30% et G-30% et témoin. Ce peuplement présente 41 taxons repartis en 20 genres et 16 familles renfermant 23 Rotifères, 10 Cladocères, 5 Copépodes et 3 autres organismes. Dans les étangs des adultes de Mâchoiron, les densités les plus importantes ont été obtenues dans les étangs qui ont reçu les aliments SG2-30% et SG1-30% avec des valeurs respectives de 154 ind.l⁻¹ et 142 ind.l⁻¹ tandis que les plus faibles ont été observées au niveau de l'étang qui a reçu l'aliment G-30% et dans l'étang témoin avec respectivement 84 ind.l⁻¹ et 44 ind.l⁻¹. Au niveau des étangs, la densité des Rotifères est

maximale dès le début de l'élevage. Elle se situe entre 20,8 ind.l⁻¹ et 41,6 ind.l⁻¹ puis diminue progressivement pour atteindre des valeurs les plus faibles, 3,2 ind.l⁻¹ à 9,6 ind.l⁻¹ au quatrième mois. Au niveau des cladocères, les densités sont restées relativement faibles dans les étangs ayant reçu les aliments SG2-30% et G-30%. Les valeurs respectives sont de 0,4 ind.l⁻¹ à 3,6 ind.l⁻¹ et de 0,8 ind.l⁻¹ à 4,4 ind.l⁻¹. Par contre, un pic de 13,2 ind.l⁻¹ a été enregistré au troisième mois dans l'étang de l'aliment SG1-30%. Chez les copépodes, les densités obtenues dans les étangs respectivement nourris avec les aliments SG2-30% et G-30%, sont restées relativement faibles durant toute la période d'élevage. Les valeurs sont comprises entre 0,4 ind.l⁻¹ et 11 ind.l⁻¹. Par contre, un pic de 19 ind.l⁻¹ a été observé au quatrième mois dans l'étang de l'aliment SG1-30%. Au niveau de l'étang témoin, les densités des Rotifères et des Cladocères sont restés relativement faibles avec une valeur se situant entre 0 ind.l⁻¹ et 7 ind.l⁻¹; par contre, un pic correspondant à 21 ind.l⁻¹ a été enregistré au deuxième mois Chez les Copépodes.

DISCUSSION

Les densités moyennes du zooplancton enregistré pendant l'élevage des adultes de *Chrysichthys nigrodigitatus* sont élevées par rapport à celles obtenues dans l'étang témoin. Ce résultat pourrait se justifier par les différents aliments utilisés dans ces milieux d'élevage comme fertilisants, car selon **Abou et al. (2010)**, les aliments organiques introduits dans les étangs induisent la production du zooplancton, notamment les Rotifères et les Cladocères, en stimulant un développement algal, mais aussi des ressources variées comme les bactéries, les protozoaires et des particules détritiques qui sont utilisés préférentiellement par ces derniers.

Au niveau de tous les étangs d'élevage, les Rotifères échantillonnés mensuellement et représentés principalement par *Brachionus falcatus* et *Filinia longiseta* sont les plus majoritaires dès le début de l'expérimentation, puis ils diminuent progressivement pour atteindre des valeurs les plus faibles au quatrième mois correspondant à la fin de l'élevage. Des résultats similaires ont été également obtenus par **Afzal et al. (2007)**. Ce résultat s'expliquerait par le développement rapide des Rotifères dû à la courte durée de leur cycle de reproduction par parthénogénèse (**Bonou, 1990**). La diminution progressive de la densité des Rotifères dans tous les étangs nourris est en opposition avec celle des Cladocères, représenté principalement par *Moina micrura* (44 %) et *Diaphanosoma excisum* (21,12 %) dont l'abondance augmente et atteint un pic au troisième mois de fertilisation. Ce résultat semblerait être en contradictoire à celui souligné par **Bonou (1990)**. Ainsi donc, la diminution progressive de l'abondance des Rotifères pourrait être mise en relation avec l'augmentation de celle des Cladocères et s'expliquerait par l'effet de la compétition à l'accès à la ressource algale exercée par *Moina micrura*.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au terme de cette étude, il convient de souligner que la densité du zooplancton récolté est plus importante dans les étangs nourris avec une valeur comprise entre 84 ind.l⁻¹ et 154 ind.l⁻¹ que celle, 44 ind.l⁻¹ obtenue dans le témoin. Entre les étangs d'élevage, les densités les plus importantes ont été obtenues dans les étangs nourris respectivement avec les aliments SG1-30% et SG2-30%. Pendant la phase d'élevage, l'aliment SG2-30% se révèle comme l'aliment performant qui a plus favorisé le développement de zooplancton.

Ainsi Pour avoir une bonne production piscicole, la quantité d'aliment utilisée doit être régulièrement contrôlé afin d'éviter soit une surproduction primaire, soit une insuffisance de production primaire.

Mots clés: sous-produits agricoles, zooplancton, poissons, étangs, élevage

RÉFÉRENCES

- Abou Y., Hossou E et Fiogbé E. D., (2010).** Effets d'une couverture d'Azolla sur les performances de croissance et de production de *Clarias gariepinus* (Burchell) élevé en étangs. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, **4** (1): 201-208.
- Afzal, M B A., Akhtar, N., Khan, M F et Qayyum, A B., (2007).** Effect of organic and inorganic fertilizers on the growth performance of Bighead carp (*Aristichthys nobilis*) in polyculture system. *International Journal of Agriculture & Biology*, Vol. **9** N°6, 931-933.
- Avit, J-BLF., Pedia, P. L et Sankaré, Y., (1999).** Diversité biologique de la Côte d'Ivoire. *Ministère de l'Environnement et de la Forêt - Rapport de synthèse*, 1999. 273 p.
- Bonou, C. A., (1990).** Étude de la productivité planctonique dans des étangs d'aquaculture en milieu saumâtre tropical. Thèse de doctorat. Institut National Polytechnique de Toulouse, Toulouse, 227 p.
- Dabbadie L., (1996).** Étude de la viabilité d'une pisciculture rurale à faible niveau d'intrant dans le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire : approche du réseau trophique. Thèse de Doctorat, océanologie biologique, Université de Paris 6 (France), 214 p.
- Fermon, Y., (2013).** La Pisciculture de Subsistance en Etang en Afrique Subsaharienne. Manuel Technique, ACF - International Network: Paris. 294p.
- FAO, (2016).** The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Rome. 200 pp. ISBN 978-92-5-109185-2.
- Gourene, G., Kobena, K. B et Vanga, A. F., (2002).** Étude de la rentabilité des fermes piscicoles dans la région du moyen Comoé. Université Abobo-Adjamé, Abidjan, Côte d'Ivoire, Rapport Technique, 41p.
- Haney J. F et Hall D. J., (1973).** Sugar-coated Daphnia: a preservation technique for Cladocera. *Limnology and Oceanography*, **18**: 331-333.
- Lenz, J., (2000).** Introduction. In: ICES Zooplankton Methodology Manual, Harris, R.P., Wiebe, P.H., Lenz, J., Skjoldal, H.R., Huntley, M. (Eds) Academic Press: 1-30.
- Mendez del Villar, P et Bauer, J. M., (2013).** Le riz en Afrique de l'Ouest : dynamiques, politiques et perspectives. *Cahiers Agricultures*.22: 336-344. doi:10.1684/agr.2013.0657.
- Presao., (2011).** Analyse de la compétitivité du riz local en Côte d'Ivoire. Michigan (USA): Michigan State Université. <http://fsg.afre.msu.edu/srai/Competitivite-riz-RCI.pdf>.

A2O009 Aspect macroscopique et microscopique des gonades de l'espèce *Trichiurus lepturus* linnaeus, 1758 (piscès ; trichiuridae) des eaux marines côtières ivoiriennes

KOFFI Kouassi Martial ^{1,2*}; OUATTARA Nahoua Issa² ; JOANNY Tapé Gnahoré Toussaint¹

1 : Laboratoire du Département des Ressources Aquatiques Vivantes du Centre de Recherche Océanologiques- 29, Rue des pêcheurs, BPV 18 Abidjan Côte d'Ivoire.

2 : Unité Pédagogique et de Recherche (UPR) d'Hydrobiologie et d'Ecotechnologie des Eaux de l'Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 584 Abidjan 22.

**Auteur correspondant ; E-mail : martialkoffi99@yahoo.fr*

INTRODUCTION

Capturée par les chaluts et les scènes de plage, cette espèce *Trichiurus Lepturus* est activement exploitée par les pêcheries artisanales et industrielles maritimes ivoiriennes. De nombreuses études ont été réalisées sur cette espèce, notamment les travaux de **Mohammed Koya et al. (2018)** en Inde sur la bioécologie. L'un des grands axes de recherche restant à combler c'est celui de l'aspect macroscopique et microscopique des gonades principalement chez les mâles. En effet, les examens macroscopiques des gonades peuvent s'avérer insuffisants pour la classification d'un individu dans l'un des stades d'une échelle de maturité sexuelle. Un recours donc à l'histologie permettra par exemple de distinguer un stade "en maturation" d'un stade "post-ponte". De plus, à la différence des femelles où l'aspect et les caractéristiques des gonades ont été établies par **Li (1982)**, ceux des mâles n'ont pas encore fait l'objet de description. La présente étude, porte donc sur l'aspect macroscopique et microscopique des gonades des spécimens de *T. lepturus* débarqués par la pêcherie industrielle à Abidjan. Elle s'appuie sur le suivi de l'évolution des différentes gonades. L'objectif, consiste à élaborer éventuellement une échelle de maturation macroscopique propre aux spécimens de *T. lepturus* mâles et femelles.

METHODES

Milieu d'étude

Le plateau continental ivoirien constitue la zone de pêche de l'espèce *T. lepturus* (**Figure 1**). Elle est d'une superficie de 200 000 Km² et est délimitée au nord par la côte ouest-africaine, au sud par le parallèle 5°N, à l'ouest par le cap des Palmes (8°W) et à l'est par le cap des Trois Points (2'30' W) **Colin et al. (1993)**.

Echantillonnage et traitement au laboratoire

Les spécimens ont été collectés mensuellement de janvier à décembre 2018 au port de pêche d'Abidjan (pêche industrielle) et identifiés à l'aide de la clé d'identification des espèces commerciale de la FAO. Après les différentes mensurations et pesées, les poissons sont disséqués. Le sexe a été déterminé, les gonades ont été prélevés et pesés à 0,001 g près ainsi que le poids éviscéré à 0,01 g près. La maturité sexuelle chez les femelles a été déterminée à partir des observations macroscopiques des gonades en tenant compte de l'échelle de maturité sexuelle décrite par **Li (1982)**. Chez les mâles, les stades de maturité ont été identifiés en tenant compte de l'échelle de maturité sexuelle décrite par **Fontana (1969)**, sur les sardinelles et

modifié selon nos propres observations; en tenant compte de l'aspect, de la couleur de l'ovaire au cours de la maturation, de la vascularisation superficielle et du volume occupé dans la cavité abdominale. Pour ce qui est de l'histologie, Les méthodes courantes de l'histologie ont été appliquées. Chaque étape de traitement ayant pour rôle d'améliorer les coupes et l'observation microscopique à l'étape finale. La technique mis en œuvre dans cette étude est celle de l'histologie classique de **Martoja R. et Martoja M. (1967)**.

RESULTATS

Aspect macroscopique des gonades

Ovaires

Les ovaires (**Figure 2**) sont allongés et la coloration est variable au fur et à mesure que le spécimen devient mature. Ils passent d'orange clair à orange foncé chez les spécimens adultes. Les femelles au stade I ont des ovaires filiformes, fermes et transparents. Au stade II, les ovaires sont jaunâtres et fermes. Les femelles au stade III en cours de maturation, ont des ovaires gonflés et moins fermes, de couleur variable d'orange-clair à orange-foncé et remplis d'ovocytes. Au stade IV, les ovaires de couleur rose-saumon sont plus gonflés moins fermes et occupent toute la cavité abdominale. Les gonades au stade V sont partiellement ou totalement vides, flasques, rétrécis et rougeâtres.

Testicules

Les testicules (**Figure 3**) se présentent en une paire de lobes contrairement aux ovaires. Ils sont allongés et blancs à tous les stades de maturité, mais légèrement transparents chez les individus juvéniles et aucune dissymétrie n'est observée entre les deux lobes. Chez les mâles au stade I, les testicules sont fins et légèrement translucides. Au stade II, les testicules sont un peu volumineux de couleur blanche. Chez les mâles au stade III, les testicules sont fermes, blanchâtres, mais pas de sperme apparent même avec une pression abdominale. Les testicules au stade IV sont très mous. Le sperme est émis à la moindre pression abdominale. Enfin, au stade V les testicules sont flasques. Leur surface est rouge-foncé avec une absence de laitance observée

Aspect microscopique

Ovaires

Au stade I, on a la présence d'ovocytes primordiaux dont la taille varie de 8-10 μm , d'ovogonies transparents et de forme ronde avec un noyau sphérique. L'enveloppe nucléaire est bien visible et séparée du nucléoplasme par le cytoplasme; Stade II: l'accroissement des ovocytes dont le diamètre varie entre 50 et 70 μm . Le noyau est toujours central avec un diamètre variant entre 54 et 62 μm , marquant ainsi le début de la vitellogenèse; Stade III: Les granules centripètes commencent à fusionner pour former des masses plus grosses. Les couches folliculaires augmentent encore en volume. Les ovocytes ont une taille qui varie entre 100 et 200 μm et sont bien visibles; Stade IV: La migration du noyau vers la périphérie. La zone pellucide s'élargit autour de l'ovocyte qui atteint sa taille maximale (650 à 700 μm); Stade V (Ovaire en post-ponte) : On a un aspect complètement désorganisé de l'ovaire avec présence d'ovocytes en atresies.

Testicules

Au stade I : les cellules de Sertoli forment des cystes dans lesquels l'évolution des cellules germinales est synchrone. Ces cystes renferment des spermatogonies de taille comprise entre 8 et 15 μm ; Stade II : les testicules présentent des spermatocytes II avec des tailles de quatre micromètres de diamètres issus de la division méiotique des spermatogonies. Ils sont de taille plus réduite que les spermatogonies; Stade III : les testicules présentent des spermatocytes de forme plus arrondie avec des noyaux plus colorés auxquels on donne le nom de spermatide; Stade IV: les cystes renferment des spermatozoïdes issus d'une série de transformations cytologiques (spermatogénèse) au cours desquelles, chaque spermatide se différencie en spermatozoïde; Stade V : On a un aspect désorganisé des testicules avec des cystes allongés. Il ne reste plus que des cellules résiduelles et quelques spermatozoïdes non évacués.

DISCUSSION

L'analyse histologique des ovaires et des testicules révèle la présence en permanence d'ovocytes à différents stades de développement, des cystes, des spermatocytes et des spermatides. Cela renseigne sur une ponte échelonnée dans le temps chez cette espèce. Les travaux de **Dulcé et Guillena (2017)** montrent, que le processus de maturation des gonades de *T. lepturus* est le même, que ce soit dans les eaux tropicales ou tempérées. Ils indiquent la présence d'au moins deux groupes d'ovocytes dans les ovaires des femelles matures et qualifient l'espèce *T. lepturus* de poisson à ponte multiple. Aussi, aux stades I et II, on a une multiplication par division mitotique des ovogonies qui deviennent des ovocytes primaires. Ces observations sont identiques à celles de **Dulcé et Guillena (2017)** qui qualifient ces stades de croissance primaire de l'ovocyte. Le stade III est caractérisé par une augmentation en taille des ovocytes. Une observation similaire a été faite par **Kwok et Ni (1999)**. Pour ces auteurs, l'accumulation en grande quantité dans le cytoplasme de lipides et de lipoprotéines au cours du développement des ovocytes est responsable de l'augmentation de la taille des ovocytes. Dans les ovocytes en maturation finale (stade IV), le volume cellulaire est totalement obstrué par les inclusions vitellines. Ce processus de maturation ovocytaire, sous la dépendance de gonadotrope, est accompagné d'importants changements au sein du cytoplasme et du vitellus. Le stade V qui correspond au stade post-ponte est, quant à lui, caractérisé par une présence d'ovocytes en atrophie. Ces observations sont similaires à celles de **Dulcé et Guillena (2017)**.

Lors de la spermatogénèse, les testicules contiennent des cellules de Sertoli qui forment des cystes dans lesquels l'évolution des cellules germinales est réalisée. Les spermatogonies contenues dans les cystes subissent des divisions mitotiques pour devenir des spermatogonies plus petites que les cellules initiales. Cette étape correspond à la phase d'immature (stade I et II). La phase de maturation (stade III) est marquée par la division des spermatogonies en spermatocytes primaires, puis secondaires avec un noyau plus arrondi. Suite à différentes divisions méiotiques, les spermatides apparaissent. Ils sont légèrement plus petits que les spermatocytes. Ensuite, une série de transformations cytologiques interviennent au cours desquelles, chaque spermatide se différencie en spermatozoïde. Les spermatozoïdes se détachent des cellules de Sertoli, les cystes s'ouvrent et les spermatozoïdes sont libérés dans le spermiducte (stade IV). La phase de repos sexuel (stade V) est caractérisée par des cystes

contenant quelques spermatozoïdes résiduels. Ces caractéristiques sont comparables à celles décrites par **Dulcé et Guillena (2017)**.

CONCLUSION

Cette étude microscopique et macroscopique des gonades de l'espèce *T. lepturus* a permis de suivre d'une part, l'évolution de la structure générale microscopique des ovaires et des testicules et d'autre part le processus de maturation des ovaires et des gonades. Elle a également permis de caractériser les stades de maturations sexuelles des mâles.

Mots-clés : *Trichiurus lepturus* ; Macroscopique ; microscopique ; Eaux côtières ; Côte d'Ivoire ; Afrique de l'ouest

REFERENCES

- Colin C., Gallardo Y., Chuchla S. & Cissoko S., (1993)**. Environnements climatique et océanographique sur le plateau continental de la Côte d'Ivoire. *In* : Environnement et ressource aquatique de Côte d'Ivoire. Le milieu marin (Le Loeuff P., Marchal E. & Amon Kothias J-B., (eds.)), O.R.S.T.O.M, **1** : 75 - 111 p.
- Dulcé Ma. & Guillena C., (2017)**. Fecundity and Gonado-somatic index of *Trichiurus lepturus* (Linnaeus, 1758) along the Zamboanga del Norte Coast. *International journal of Emerging Research in Management and Technology*, **6 (7)** : 2278 - 9259.
- Fontana A., (1969)**. Etude de la maturité sexuelle des sardinelles *Sardinella eba* (Val.) et *Sardinella aurita* (Val.) de la région de Pointe-Noire. *Cahier O.R.S.T.O.M., Série Océanographique*, **7 (2)** : 101 - 114.
- Kwok K.Y. & Ni H.I., (1999)**. Reproduction of cutlassfishes *Trichiurus spp.* from the South China Sea. *Marine Ecology Progress Series*, **176** : 39 - 47.
- Li C., (1982)**. Annual ovarian changes of *Trichiurus haumela* in the East China Sea. *Oceanologia Limnologia Sinica*, **13 (5)**: 461-472.
- Martoja R. & Martojan P.M., (1967)**. Initiation aux techniques de l'histologie animale. Masson, 345 p.
- Mohammed Koya K., Kumar V.V., Abdul A.P., Sreenth K.R., Gyanranjan D., Sangita B., Ganesh T. & Prathibha R., (2018)**. Diet composition and feeding dynamics of *Trichiurus lepturus* Linnaeus, 1758 off Gujarat, North-West coast of India. *India Journal of Fisheries*, **65 (2)** : 50 - 57.

A2O010 Étude des micro-algues et de quelques espèces potentiellement toxiques des eaux côtières marines de Jacqueville (Côte d'Ivoire)

KONAN-Estelle Sévérine épouse KOUAME^{1*}, KOUAKOU Koffi Urbain², SEU-ANOI Netto Mireille³

¹Centre de Recherches Océanologiques, 29 Rue des Pêcheurs, BP VI8, Abidjan, Côte d'Ivoire

²Ecole Normale Supérieure, 08 BP 10 Abidjan 08, Côte d'Ivoire

³Laboratoire d'Environnement et de Biologie Aquatique, Département de Science et Gestion de l'Environnement, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant: estydekonan@yahoo.fr

INTRODUCTION

Les micro-algues ou phytoplancton sont des organismes photosynthétiques, de taille microscopique, vivant en suspension dans l'eau. Ce sont des producteurs primaires qui, en métabolisant le dioxyde de carbone atmosphérique pour fabriquer de la matière organique, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles produisent de l'oxygène et constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. Bien que les micro-algues soient essentielles à la survie de nombreux organismes aquatiques, elles peuvent dans certains cas avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes. Parmi les milliers d'espèces connues, environ une centaine produit des toxines (Haberkorn, 2011). Ces métabolites généralement inoffensifs pour l'organisme producteur se concentrent par le biais du réseau trophique dans les organismes consommateurs de phytoplancton toxique. Ils remontent ainsi la chaîne alimentaire jusqu'à intoxiquer les organismes d'ordre supérieurs. En Côte d'Ivoire, peu d'étude relative au phytoplancton marin ont été réalisées sur le milieu marin et quand elles existent elles datent de plusieurs décennies (Reyssac, 1970). Il s'agira dans cette étude, d'identifier les principaux groupes phytoplanctoniques présents dans les eaux côtières marines de Jacqueville ainsi quelques espèces potentiellement toxiques pour la faune et les humains.

MATERIEL ET METHODES

Echantillonnage, observation et identification du phytoplancton

Des campagnes d'échantillonnages hebdomadaires ont été effectuées en une station dans les eaux marines côtières de Jacqueville (Figure 1) pendant 32 semaines du 29 avril au 05 décembre 2020. La récolte des micro-algues a été effectuée à l'aide d'un filet à plancton de 20 µm de vide de maille. Les échantillons ont été fixés au formol à 5%. Les observations des différents taxons ont été faites au microscope optique et les identifications à l'aide de divers ouvrages (Hargraves, 1998 ; Omura *et al.*, 2012 etc.) et la méthode d'Utermöhl (1958) a été utilisée pour les quantifications.

Figure 1 : Situation géographique de la station d'étude (Source CRO)

RESULTATS

La flore algale des eaux marines côtières de Jacqueville comprend 60 taxons répartis en 4 embranchements : les Bacillariophyta, les Dinophyta, les Chlorophyta et les Dictyochophyta avec respectivement 36, 22, 1 et 1 taxons. Quatre espèces potentiellement toxiques dont trois espèces du genre *Dinophysis* et une espèce du genre *Pyrodinium* ont été observées. Les plus fortes densités des micro-algues potentiellement toxiques ont été observées en juillet, août septembre et début octobre et les plus faibles d'avril à juin et d'octobre à décembre.

Figure 2: Variation saisonnière des densités des micro-algues toxiques de la zone côtière marine de Jacqueville.

DISCUSSION

Comparativement aux études de Reyssac (1970) qui a recensé 158 espèces, l'effectif des taxons répertoriés dans la zone côtière de Jacqueville est faible. En effet, Reyssac a échantillonné dans la zone côtière, semi-côtière et du large contrairement aux travaux qui ont été effectués à Jacqueville sur un seul site. Un groupe nouveau est apparu, celui des Chlorophyta en juin et juillet correspondant à la grande saison pluvieuse. Cette présence est probablement due aux eaux de ruissellement car l'espèce *Pediastrum duplex* de l'embranchement des Chlorophyta est typique des eaux douces. La prédominance des Bacillariophyta et Dinophyta a été signalée par Reyssac (1970). La prédominance des Bacillariophyta pourrait s'expliquer par le fait qu'elles sont beaucoup plus adaptées aux turbulences marines et elles possèdent des structures spécialisées leur permettant de réduire les pressions de prédation (Hoagland *et al.*, 1986). Les 3 espèces du genre *Dinophysis* recensées produisent des toxines diarrhéiques et provoquent des intoxications alimentaires. Quant à l'espèce *Pyrodinium bahamense*, elle secrète des toxines paralysantes (PSP). Cette espèce a causé plus de maladies et de décès humains que tout autre dinoflagellé producteur de PSP (Garate-Lizarraga & Gonzalez-Armas, 2011).

Les mois de faibles densités observées, correspondent aux saisons chaudes et sont généralement caractérisées par une faible communauté phytoplanctonique (Binet, 1983). En effet, l'absence de mouvements ascendants durant cette période constitue un obstacle à la remontée des nutriments vers la surface entraînant de faibles densités. Les plus fortes densités observées sont dues à l'upwelling qui entraîne la remontée d'eaux froides riches en nutriments (Binet, 1983).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude a permis d'actualiser les données sur le peuplement phytoplanctonique marin en Côte d'Ivoire. Les principaux groupes ont été identifiés ainsi que les micro-algues toxiques. Si

ailleurs, des mortalités de poissons et des intoxications alimentaires liées à ces micro-algues nuisibles ont été observées, en Côte d'Ivoire ces situations liées aux HABs n'ont jamais été signalées ou sont restées à l'état de suppositions. Il faille donc créer un réseau de suivi des zones marines pour signaler d'éventuelles efflorescences algales qui pourraient être préjudiciable pour la faune marine et les humains.

REFERENCES

- Binet D., (1983).** Phytoplancton et production primaire des régions côtières à upwelling saisonnières dans le Golfe de Guinée, *Oceanogr. Trop.*, 18, (2), 331-335.
- Gárate-Lizárraga I. & González-Armas R., (2011).** Occurrence of *Pyrodinium bahamense* var. *compressum* along the southern coast of the Baja California Peninsula. *Mar. Pollut. Bull.* 62, 626–630. doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.01.009
- Haberkorn H., (2011).** Impact du dinoflagellé toxique, *Alexandrium minutum*, sur l'huître creuse, *Crassostrea gigas* : approche intégrative. *HAL archives-ouvertes.fr* 195 p.
- Hargraves P. E., (1998).** Identifying marine phytoplankton. *Eos Trans. Am. Geophys. Union* 79, 99–99. doi: 10.1029/98EO00066
- Hoagland K.D., Zlotsky A. & Peterson C.G., (1986).** The source of algal colonizer on rock substrates in a freshwater impoundment. In Evans L.V. & Hoagland K.D. (eds.): *Algal biofouling*. Elsevier Science Publishing Company Inc., Amsterdam, pp. 21-39.
- Omura T., Iwataki M., Valeriano M. B. & Haruyoshi T., (2012).** Marine phytoplankton of the Western Pacific. 160p.
- Reyssac J., (1970).** Phytoplancton et production primaire au large de la Côte-d'Ivoire. *Bull. IFAN, sér. A*, 32(4): 869-981.
- Utermöhl H., (1958).** Zur vervollkommung der quantitative phytoplankton-Methoik. *Mitt. Intern. Ver. Limnol.*, 9: 1-38.

A2O012 Infection expérimentale du tilapia du Nil *Oreochromis niloticus* par *Saprolegnia parasitica* en élevage

N'GUESSAN Francis^{*1} ; KONE Mamadou¹ ; CISSE Moussa² ; GOURENE Germain² .

1- Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa, UFR Environnement, Laboratoire de Biodiversité et Ecologie Tropicale (Labo BioEcoTrop) / Hydrobiologie, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire.

2- Université Nangui Abrogoua (UNA) d'Abobo Adjamé, UFR Sciences et Gestion de l'Environnement, Laboratoire d'Environnement et de Biologie Aquatique (LEBA), 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

*E-Mail de l'auteur de correspondant : nguessanfrancis@gmail.com

INTRODUCTION

Le poisson est une ressource économique très importante pour la pêche et l'aquaculture, ainsi que pour les activités qu'elles engendrent (Lévêque & Paugy, 1999). Dans de nombreux pays

africains, et surtout en Côte d'Ivoire, les produits aquatiques, notamment les poissons, sont la principale source de protéines animales dans l'alimentation humaine (Otémé *et al.*, 1996). Le tilapia du Nil (*Oreochromis niloticus*) est l'espèce de poisson la plus élevée en Côte d'Ivoire (Legendre et Paugy, 2006). Localement, appelé « Carpe ou tilapia », il est très apprécié par les consommateurs (Koné, 2015). Ce poisson présente de nombreux atouts qui en font un excellent choix pour la pisciculture (Penna-Mendoza *et al.*, 2005). Cependant, il est sujet à des cas de mortalité, ce qui réduit la production. Cette baisse est causée par des retards de croissance, une densité élevée de poissons en élevage (El-Hawarry, 2012), et l'apparition de microorganismes pathogènes qui peuvent provoquer diverses maladies (Poynton *et al.*, 2007). Le stress dû au confinement et aux manipulations augmente également les risques de maladies graves. La santé des poissons en captivité est donc cruciale, mais souvent négligée dans les fermes aquacoles d'Afrique subsaharienne. Les connaissances sur les pathologies et leurs effets sur les paramètres sanguins des poissons tropicaux et subtropicaux sont presque inexistants. Pourtant, ces paramètres sont importants pour évaluer la condition physiologique des poissons face à des événements nuisibles comme le stress ou la pollution (Adams, 1990). Ils sont également essentiels pour gérer la santé des poissons en aquaculture (O'Neal & Weirich, 2001). Plusieurs études ont examiné les caractéristiques du sang des poissons exposés à des polluants ou à des maladies dans d'autres pays, mais aucune étude n'a été menée en Côte d'Ivoire sur les caractéristiques physiologiques et hématologiques des poissons en captivité. Alors que ces informations sont nécessaires pour veiller sur l'état de santé des poissons en conditions défavorables (El-Hawarry, 2012). Cette étude a pour objectif de déterminer l'impact de l'infection de *Saprolegnia parasitica* sur les paramètres sanguins et biochimiques de *O. niloticus* en captivité. Elle vise à établir une base de données de référence sur certains paramètres physiologiques et hématologiques du tilapia du Nil en captivité en Côte d'Ivoire, ainsi que sur les variations qui en résultent.

METHODES

Des infestations de *O. niloticus* ont été réalisées pour montrer les effets néfastes de l'oomycète *S. parasitica* sur cette espèce de poisson. Ces effets ont été observés à travers des signes cliniques. Les expérimentations ont utilisé la souche « Bouaké » de tilapia du Nil en prégrossissement. Une fois au laboratoire, la longueur et le poids moyen des poissons ont été mesurés pour déterminer la relation longueur-poids et le facteur de condition (Le Cren, 1951). Six aquariums en verre ont été utilisés dont quatre de 0,48 m² (deux pour les mâles et deux pour les femelles) pour les essais, et deux de 0,14 m² pour les témoins, avec 15 individus par m². Les poissons ont été acclimatés pendant 15 jours (Effiong & Alatisé, 2009) et nourris avec de la nourriture commerciale à 8% de leur biomasse, distribuée sept fois par jour. 25% de l'eau des aquariums a été remplacée quotidiennement, et des prélèvements sanguins ont été effectués avant et après les infestations. Pour les infestations, une suspension fongique a été préparée pour obtenir une culture jeune. Avec un spectrophotomètre, la suspension a été standardisée entre 10⁵ et 10⁷ zoospores/mL. L'infestation a été faite par inoculation intramusculaire, en plaçant un fragment de culture de *S. parasitica* sous la peau du poisson. Une suspension de 0,1 à 0,3 mL avec une concentration de 10⁵ à 10⁷ spores/mL (Rekha *et al.*, 2014) a été utilisée. Les poissons des lots d'essai ont été infestés, tandis que ceux des témoins l'ont été avec un milieu sans l'oomycète (placebo). Les signes cliniques et la mortalité ont été suivis pendant 48 heures.

Les poissons morts ont été isolés pour une analyse mycologique. Après anesthésie avec une solution de MS₂₂₂, des échantillons de sang de 2 mL ont été prélevés. L'EDTA 10% a été utilisé comme anticoagulant. Les prélèvements ont été effectués avant et après 48 heures des infestations. Les paramètres évalués incluent les paramètres hématologiques, mesurés avec un automate d'hématologie, et les paramètres biochimiques, analysés avec un automate spécifique. Les paramètres hématologiques comprennent la numération des globules (leucocytes, hématies, hémoglobine, hémocrite), le volume globulaire moyen, et la formule leucocytaire. Les paramètres biochimiques incluent les taux de glucose, d'urée, de créatinine, de l'Aspartate Amino-Transférase (ASAT) et de l'Alanine Amino-Transférase (ALAT). Pour l'analyse statistique, le test de Kruskal-Wallis a été utilisé pour comparer les numérations sanguines des poissons infectés et non infectés. Si une différence significative était trouvée, une comparaison par paires a été réalisée avec le test U de Mann-Whitney. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel STATISTICA 7.1. Le test *t* de Student a été utilisé pour comparer les pentes des relations longueur-poids avec Microsoft Excel.

RESULTATS

Relation poids-longueur et facteur de condition

Les mesures du poids et de la taille, ainsi que le facteur de condition ont été menées sur 35 spécimens de *O. niloticus*, en tenant compte des différences entre les mâles et les femelles infectés et non infectés. Les résultats montrent des variations significatives dans les paramètres morphométriques et hématologiques. Au niveau de la relation poids-taille, les mâles non infectés mesurent en moyenne 14,50 cm et pèsent 49,06 g, tandis que les mâles infectés mesurent 15,20 cm et pèsent 52,28 g. Pour les femelles, les longueurs moyennes sont de 11,76 cm pour les non infectées et 12,31 cm pour les infectées, avec des poids respectifs de 25,93 g et 27,15 g. En ce qui concerne le facteur de condition, les mâles présentent des facteurs de condition de 4,96 (non infectés) et 6,70 (infectés). Les femelles non infectées affichent un facteur de condition de 0,79, tandis que les infectées ont un facteur de 1,80. Le test *t* de Student indique qu'il n'y a pas de différence significative entre les groupes étudiés.

Suivi des paramètres sanguins

Les observations cliniques n'ont pas révélé de pathologies. Cependant, les paramètres hématologiques montrent des fluctuations importantes, avec une diminution des valeurs chez les mâles et les femelles infectées, sauf pour le TCMH qui augmente chez les femelles infectées.

La formule leucocytaire montre une augmentation des neutrophiles.

Ces résultats soulignent l'impact de l'infection sur les paramètres morphométriques et hématologiques des poissons, ainsi que l'importance de surveiller ces indicateurs pour évaluer l'état de santé des populations de poissons.

DISCUSSION

Cette étude élabore l'impact de l'infestation par l'oomycète *S. parasitica* sur les poissons *O. niloticus*, tant sur les aspects morphométriques que sur les paramètres hématologiques et biochimiques. Pour le facteur de condition, la comparaison entre les populations de poissons a révélé que les niveaux d'infestation n'ont pas affecté le développement des poissons, que ce soit

entre les sexes ou entre les états infectés et non infectés. L'infestation par *S. parasitica* a entraîné des changements notables dans les paramètres hématologiques et biochimiques, notamment une diminution des érythrocytes, de l'hématocrite et de l'hémoglobine, indiquant une anémie chez les poissons infectés. Concernant l'Influence sur les paramètres érythrocytaires, les infections ont affecté des indices tels que le Volume Globulaire Moyen (VGM), le Taux Corpusculaire Moyen en Hémoglobine (TCMH) et la Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (CCMH), suggérant une déficience en hémoglobine et une augmentation des globules rouges de taille anormale (macrocytes). quant aux leucocytes, on observe une baisse générale des globules blancs, possiblement due à une sécrétion accrue de corticostéroïdes et à l'hémodilution. Cependant, il y a une augmentation du pourcentage de neutrophiles, ce qui est souvent associé à des lésions tissulaires causées par des agents pathogènes ou du stress. Les résultats de cette étude corroborent les observations d'autres études, indiquant que des infections similaires provoquent des changements dans les paramètres hématologiques chez diverses espèces de poissons (Suzumoto *et al.*, 1977 ; Bruno, 1980 ; Qureshi *et al.*, 2001).

En somme, cette étude met en évidence l'impact significatif de *S. parasitica* sur la santé de *O. niloticus*, soulignant l'importance de la surveillance des paramètres hématologiques pour évaluer l'état de santé des poissons dans des environnements aquatiques potentiellement stressants.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'infestation de *O. niloticus* par *S. parasitica* a entraîné des perturbations des paramètres sanguins, menant à une infection et une anémie chez les poissons exposés. Les variations des paramètres sanguins observées lors de cette étude montrent qu'il est important de les utiliser pour suivre l'état physiologique des poissons en élevage. Il serait donc utile de promouvoir cette pratique. Elle pourrait servir d'outil pour évaluer la qualité sanitaire et environnementale des poissons, ce qui contribuerait à une meilleure sécurité alimentaire.

Mots clés : *Oreochromis niloticus* ; *Saprolegnia parasitica* ; paramètres hématologiques et biochimiques.

REFERENCES

- Adams S.M., (1990).** Status and use of biological indicators for evaluating the effects of stress on fish. *In: Biological Indicators of Stress in Fish*. Amer. Fish. Soc. Symp. (Adams S.M., ed.), pp. 1-8, Bethesda, Maryland: American Fisheries Society.
- Bruno D. W., (1980).** Changes in serum parameters of rainbow trout *Salmo gairdneri* R. L. Atlantic salmo, *Salmo salar* L, infected with *Renibacterium salmoninarum*. *J of Fish Dis*, 2, 297-311.
- Effiong, B. N. & Alatise, S. P., (2009).** Effect of mold infested feeds on the growth and survival of *Heterobranchus longifilis*. Report and Opinion. 1(3) pp 9-14.
- El-Hawarry W. N., (2012).** Biochemical and non-specific immune parameters of healthy Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*), Blue Tilapia (*Oreochromis aureus*) and their interspecific hybrid (♂ *O. aureus* x ♀ *O. niloticus*) maintained in semi intensive culture system. *Online J. Anim. Feed Res.*, 2(1): 84-88.

- Koné M., (2015).** Biosécurité en pisciculture et contrôle du parasite *Argulus* sp. pour une amélioration de la production du tilapia du Nil *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758) de Côte d'Ivoire, Thèse Unique UFR – Science de la Nature de l'Université Nangui Abrogoua. 190 p.
- Le Cren E. D., (1951).** The length-weight relationship and seasonal cycle in gonadal weight and condition in the perch (*Perca fluviatilis*). *Journal of Animal Ecology*, 20 (2): 201-219.
- Legendre M. & Pauguy D., (2006).** Les poissons des eaux continentales africaines. Diversité, écologie, utilisation par l'homme. IRD Editions (institut de recherche pour le développement) : 457-470.
- Lévêque C. & Paugy D., (1999).** Impacts des activités humaines. *In*: Lévêque C. & Paugy D., (eds). Les poissons des eaux continentales africaines : diversité, écologie, utilisation par l'homme. Edition IRD, Paris : 365-383.
- O'Neal C. C. & Weirich C. R., (2001).** Effects of low level salinity on Production and haematological parameters of channel catfish (*Ictalurus punctatus*) reared in multi-crop ponds. *In*: Book of abstract. Aquaculture 2001. International Triennial Conference of World Aquaculture Society. Jan. 21-25, 2001. Disney Coronado Springs Resort Lake Buena Vista, Florida, p. 484.
- Otémé Z. J., Hem S. & Legendre M., (1996).** Nouvelles espèces de poisson-chat pour le développement de la pisciculture africaine. *In*: Legendre M. & Proteau J. P. (eds), The Biology and culture of Catfish, Aquatic Living Resources volume 9, Hors Série, Paris: 207-217.
- Penna-Mendoza B., Gomez-Marquez J. L., Salgado-Ugerte I. H. & Ramirez-Nogguera D., (2005).** Reproductive biology of *Oreochromis niloticus* (Perciformes: Cichlidae) at Emiliano Zapata dam, Morelos, Mexico. *Revue de Biologie Tropicale*, (53) : 515–522.
- Poynton S.L., Saghari Fard M.R., Bleiss W., Jørgensen A., Weisheit C., Meinelt T., Rennert B., Cheng J., Kirschbaum F. & Knopf K., (2007).** Towards improved management of infection in aquaculture: strategies arising from the host-parasite interactions in rainbow trout *Oncorhynchus mykiss* and the pathogenic flagellate *Spiroplasma salmositica*. IGB-2007. 9 p.
- Qureshi T. A., Chauhan R. & Mastan S. A., (2001).** Hematological investigations on fishes infested with fungal growth. *J of Envr. Biol*, 22(4), 273-276.
- Rekha C., Andleef Farooq S. A. L. & Ganaie S. A., (2014).** Hematological and histological investigations on healthy and *saprolegnia* sp. infected *clarias gariepinus* (Burchell 1822), Vol 4 | Issue 2 | 97-100.
- Suzumoto B. K., Schreck G. B. & McIntyre I. D., (1977).** Relative resistance of three transfer in genotype of coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*) and their hematological responses to bacterial kidney disease. *J Fish Res Biol Can*, 34, 1-8.

A2O013 Diversité et abondance des crabes d'eau douce du Burkina Faso

Yémalin Augustin Fiacre DOHINNON^{1*}, Idrissa KABORE¹, Victor BANCE¹, Apollinaire GOUSSANOU², Adama OUEDA¹

¹*Laboratoire de Biologie et Ecologie Animales / Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso*

²*Laboratoire de Biotechnologie Animale et de Technologie des Viandes / Université d'Abomey Calavi, Benin*

*Correspondance : Email : fiacredohinnon3@gmail.com

INTRODUCTION

Les crabes jouent un rôle économique et bioécologique important dans la plupart des écosystèmes aquatiques et occupent une grande variété de niches trophiques (Cartes *et al.*, 2010). Certaines espèces sont comestibles et largement exploitées dans les écosystèmes aquatiques (Hinvi *et al.*, 2013). En plus, la carapace de certaines espèces de crabes est largement recherchée et utilisée dans le domaine pharmaceutique, dans la composition d'aliments pour poissons en pisciculture et de volailles, à cause de leur richesse en chitine (Zouari, 2010). En dépit de leur rôle économique et bioécologique dans les écosystèmes aquatiques, les connaissances sur les crabes restent très limitées, surtout en Afrique Subsaharienne (Goussanou *et al.*, 2017). Par conséquent, il est nécessaire voire primordiale de fournir des données solides sur la diversité, des crabes afin de contribuer à leur protection et leur exploitation durable. D'où l'intérêt de la présente étude qui vise à déterminer la diversité et l'abondance des crabes d'eau douce au Burkina Faso.

METHODE

Six plans d'eau ont été retenus pour la présente étude. Il s'agit de: les lacs de barrage de Bazèga, de Loumbila, de Ziga, les mares de Bangr-weogo et de Nabouweho et dans le fleuve Mouhoun au niveau du pont de Boromo. La collecte des données s'est déroulée mensuellement d'Août 2022 à Février 2023. Pour le prélèvement des crabes, dix-huit (18) campagnes d'échantillonnage ont été effectuées pour l'ensemble des sites et trois approches d'échantillonnage ont été utilisées ; la pêche à vue, la pêche commerciale à l'aide de filet épervier et la pêche expérimentale à l'aide de filet à crabe. Les organismes capturés ont été conservés avec de l'alcool (70°) dans des bocaux en plastique d'environ un litre puis étiquetés (site et date d'échantillonnage) et transportés au laboratoire pour identification. Les spécimens de crabes ont été identifiées jusqu'au niveau spécifique à l'aide des clés d'identification en se basant sur les mensurations et les caractères morphologiques (Monod, 1966 ; Cumberlidge 1999).

La diversité des crabes a été analysée en utilisant la richesse spécifique, l'abondance relative, l'indice de diversité de Shannon-Weiner et l'indice d'équitabilité de Piélu.

RESULTATS

Un total de 146 spécimens de crabes repartis entre deux espèces : *Potamonautes ecorseii* Marchand, 1902 et *Geotelphusa schubotzi* Balss, 1914, appartenant uniquement à la famille des Potamidae a été collecté. Dans le tableau, sont présentés les indices de diversité de Shannon-Weiner et d'équitabilité de Piélu en fonction des sites d'échantillonnage. Les indices de

diversité de Shannon-Weiner les plus élevés (0,56 bits et 0.47 bit) ont été enregistrés respectivement dans le réservoir de Ziga et de Loumbila et les plus faibles valeurs (0 bit) ont été obtenues dans les plans d'eau de Nabouweho et du Mouhoun. Les réservoirs de Ziga et de Loumbila sont donc les plus diversifiés. De même les valeurs de l'indice d'équitabilité de Piélou les plus élevées (0,81 et 0.68) ont été rapportées dans le réservoir de Ziga et de Loumbila. Les réservoirs de Ziga et Loumbila représentent les plus équilibrés de tous les plans d'eau de la présente étude

Tableau : Indices de diversité par site

Espèces	LB	ZG	BZ	BW	NB	MH
<i>Potamonautes ecorse</i> Marchand, 1902	63	8	6	33	16	1
<i>Geotelphusa schubotzi</i> Balss, 1914	14	4	1	0	0	0

Légende : LB : Loumbila ; ZG : Ziga ; BZ : Bazèga ; BW : Bangr-weogo ; NB : Nabouweho ; MH : Mouhoun

Pour ce qui est de l'abondance relative des différentes espèces, *Potamonautes ecorse* est la plus abondante avec 125 individus (dont 78 males et 47 femelles), soit 86% de l'abondance totale ; *Geotelphusa* compte 21 spécimens (soit 14%) dont 11 males et 10 femelles.

Figure : Proportion numérique des différentes espèces collectées

DISCUSSION

L'inventaire des crabes dans quelques plans d'eau du Burkina Faso a permis de mettre en évidence deux espèces : *Potamonautes ecorse* et *Geotelphusa schubotzi*. *Potamonautes ecorse* est une espèce d'eau douce espèce inféodée à l'Afrique occidentale et s'adapte aussi bien aux écosystèmes de forêt humide qu'aux écosystèmes de savane. *Potamonautes ecorse* a même été récoltée en zone désertique, au Mali, mais seulement dans le cours du fleuve Niger vers Tombouctou (Cumberlidge, 1999). Par ailleurs *Geotelphusa schubotzi* est une espèce décrite par Balss en 1914 en Afrique centrale plus précisément dans le fleuve Oubangui, qui est

un affluent majeur du fleuve Congo. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre l'Oubangui et le Burkina Faso, les fleuves comme l'Oubangui et le **Niger** font partie de systèmes hydrologiques plus vastes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces deux bassins fluviaux sont séparés, mais une interaction existe par les grands systèmes hydrologiques et les mouvements d'eau à plus grande échelle dans la région. Si la présence de *Potamonautes ecorseii* a déjà été signalée par d'anciennes études, celle de *Geotelphusa schubotzi* dans des plans du Burkina Faso par contre est révélée pour la première fois par la présente étude.

Les résultats primaires de cette étude, doivent être confortés par d'autres études ultérieures en prenant en considération toutes les régions du Burkina Faso ainsi que les bassins versants de la Comoé et du Niger.

CONCLUSION

Cette étude qui a porté sur la diversité et l'écologie des crabes dans quelques cours d'eau du Burkina Faso a permis de montrer que certains de ces plans d'eau renferment une diversité de crabes. Une espèce (*P. ecorseii*) du genre *Potamonautes* et *Geotelphusa schubotzi* qui est du genre *Geotelphusa* ont été identifiées. Toutes les deux espèces appartiennent à la famille des Potamidae. Parmi ces espèces, *G. schubotzi* n'avait pas encore été signalée au Burkina Faso. L'espèce *P. ecorseii* est la plus abondante dans les cours d'eau explorés

Mots clés : Diversité, crabes, zone aride, Burkina Faso

REFERENCES

- Cartes JE, Fanelli E, Papiol V, Maynou F. (2010).** Trophic relationships at intrannual spatial and temporal scales of macro and megafauna around a submarine canyon of the Catalan coast (western Mediterranean). *J. Sea Res.*, 63:180-190.
- Cumberlidge, N. (1999).** *The freshwater crabs of West Africa: family Potamonautidae* (Vol. 36). IRD editions.
- Goussanou, A., Chikou, A., Ogni, C. A., Kassa, K. S., Houessionon, B., Mensah, G. A. et Karim, I. Y. A. (2017).** Synthèse des connaissances sur l'écologie et la biologie des crabes (Crustacés, Décapodes, Brachyours). *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 11(6), 2990-3004.
- Hinvi, L. C., Sohoun, Z., Agadjihouédé, H., Laleye, P. et Sinsin, B. (2013).** Domestication de *Portunus validus* et *Callinectes amnicola* au Bénin. *Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé (Togo), série (A)*, 15(2), 13-22.
- Monod, T. (1966).** The Crab and its Relatives. Faber and Faber, London, 1966. *Revue d'Écologie (La Terre et La Vie)*, 20(4), 470-470.
- Zouari SB. (2010).** Contribution à l'étude écobiochimique et biochimique du crabe *Carcinus aestuarii* dans la région Nord de Sfax. Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de mastère en biodiversité et ressources aquatiques, Faculté des Sciences de Sfax, Université de Sfax, p. 104.

A2O015 Achat et consommation des silures par les populations autochtones en Côte d'Ivoire

Kouamé Benjamin ATTA^{1*}, Kadjo Henri Joël NIAMIEN², Ahou Rachel KOUMI², Essétchi Paul KOUAMÉLAN¹, Boua Célestin ATSÉ²

¹ UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

² Département Aquaculture, Centre de Recherches Océanologiques, BP V 18, Abidjan, Côte d'Ivoire

*Auteur correspondant Email : benjaminatta.ba@gmail.com

INTRODUCTION

La Côte d'Ivoire, exprime des besoins en poisson pour la consommation ivoirienne estimés à plus de 650 000 tonnes en 2021 (FAO-FISH4ACP, 2021) pour une production (Pêche et Aquaculture) nationale d'environ 110 000 tonnes. La contribution aquacole étant d'environ 8 000 tonnes, Koumi *et al.* (2018) propose d'augmenter la production annuelle de silures (*Clarias gariepinus* et *Heterobranchus longifilis*) en système intensif en bassin et en raceway et semi-intensif en afin d'atteindre la production piscicole nationale à 500 000 tonnes/an en 2030 (PONADEPA, 2022). En outre, la valeur nutritionnelle de la chair de silure est très appréciée par les consommateurs. Ils présentent une haute qualité nutritionnelle et par conséquent, constituent des sources précieuses de protéines, de lipides et de minéraux pour l'alimentation humaine (Abdel-mobdy *et al.* 2021).

Cependant, la consommation de silure fait objet de tabou, de totem et de controverse auprès de plusieurs populations et groupes ethniques en Côte d'Ivoire (JICA, 2016). Pourtant les études de Atta réalisé en 2019 ont relevé la commercialisation dans nos marchés de silure congelé en provenance de l'Asie et séché du Mali. Existent-elles de véritables raisons de rejet de ce poisson qui pourraient ralentir sa production ? Cette étude se propose de comprendre les perceptions de la population sur les silures pêchés et élevés en Côte d'Ivoire.

METHODES

Une enquête sur la consommation du silure a été réalisée dans différents lieux publics de la ville d'Abidjan que sont la gare nord de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) dans la commune d'Adjamé ; la gare sud de la SOTRA dans la commune du Plateau, l'École Normale Supérieure (ENS) au sein de l'Université Félix Houphouët Boigny, dans la commune de Cocody ; et le grand carrefour de la commune de Koumassi. Cette enquête réalisée d'avril à juin 2022 auprès de 557 ivoiriens adultes et actifs a permis de relever les informations sur les données culturelle, les prix de vente, les raisons et les formes consommation du silure, les différents lieux d'achat ainsi que les antécédents à la consommation du silure.

Les personnes questionnées sont originaires de 109 localités des 14 districts et 33 régions de la Côte d'Ivoire. Un total de 325 femmes et 232 hommes a été rencontré et interviewé dans cette étude. La répartition des enquêtés est joint en annexe 1.

RESULTAS

Parmi les 557 personnes enquêtées, 108 déclarent ne pas acheter de silure pour des raisons culturelles (totem culturel) et 34 personnes racontent ne pas savoir où acheter le silure. Parmi les personnes qui achètent le silure, 264 personnes déclarent avoir déjà achetées le silure de pêche et 108 personnes ont déclaré avoir déjà achetées le silure d'élevage.

Le silure est acheté au marché en majorité par 236 personnes ; avec les pêcheurs par 69 personnes, avec les pisciculteurs par 36 personnes, dans les poissonneries par 21 personnes et au bord de la route par 19 personnes figure 1. Un total de 232 personnes dit avoir déjà acheté le silure fumé, 219 personnes rapportent avoir déjà achetées du silure frais, 27 personnes déclarent avoir achetées le silure congelé, 33 personnes déclarent avoir achetées le silure sous glace et 13 personnes déclarent avoir déjà achetées le silure fermenté (Figure 2).

Figure 2 : Lieux d'achat du silure

Figure 3 : Fréquence d'achat du silure de silure

Les difficultés d'achat du silure énumérés en majorité sont les contraintes de proximité (245), son prix jugé élevé pour plusieurs personnes (157), l'absence d'information sur le lieu de vente (126) et le poids à la vente du silure (souvent le poisson est gros, donc vendu cher).

En ce qui concerne le niveau de revenu mensuel, 69,23 % ayant les revenus inférieurs à 100 000 FCFA/mois, 67,12 % des personnes ayant entre 300 000 et 400 000 FCFA/mois, 64,12 % des personnes ayant entre 200 000 et 300 000 FCFA/mois, 60,58 % des personnes ayant entre 100 000 et 200 000 FCA/mois tandis que 53,85 % des personnes ayant plus de 400 000 FCFA/mois déclare consommer le silure (Figure 3).

La majorité des consommateurs, consomme le silure au village (76,42 %) et à la maison (59,94 %). Il est consommé en ville par 39,49 % des consommateurs et au restaurant par 7,67 % (Figure 4) . Parmi les consommateurs de silure, seulement 1,14 % ont des antécédents suite à sa consommation (Figure 5).

Figure 3 : Consommation du silure en fonction de la catégorie du revenu mensuel

Figure 4 : Lieux de consommation du silure

Figure 5 : Antécédents à la consommation du silure

DISCUSSION

L'achat du silure dans plusieurs lieux de vente, sous glace et congelé (importé), démontrent bien que localement frappé d'interdits alimentaires, le silure reste un poisson recherché en Côte d'Ivoire. Sa consommation au village a une grande majorité semble vraisemblablement que ce soit l'insuffisance de l'offre qui cause la consommation relativement faible en ville (**Legendre, 1989**). Cependant, la consommation du silure quel que soit le niveau de revenu mensuel montre que c'est un poisson accessible à toutes les couches sociales (**Legendre, 1989**). Les antécédents pourraient à être à l'origine des totems, tabou et controverses constatées chez certains consommateurs. Par ailleurs en France, les silures issus de certains milieux aquatiques pollués ont déjà été interdits pour des raisons de sécurité alimentaire. Les raisons culturelles, les contraintes de proximité, l'absence d'information sur les lieux de vente, la méconnaissance de la qualité sanitaire des silures marchands issus de la pêche et de l'élevage pourraient justifier le non-achat (**Atta et al., 2024**).

CONCLUSION

Cette enquête qui a regroupé des ivoiriens des 109 localités, 14 districts et 33 régions a permis de comprendre que les silures restent des poissons très peu disponibles pour l'achat par ses

consommateurs. Il reste un poisson préféré par 43,47 % des consommateurs. Une meilleure connaissance de la qualité sanitaire des silures de pêche et d'élevage contribuera à augmenter sa demande, sa disponibilité et sa consommation. Nous recommandons de Faire une étude sur la qualité sanitaire des poissons silure afin de promouvoir sa production et sa consommation en Côte d'Ivoire et une étude socio-économique pour la production et la commercialisation des espèces de silure élevées en Côte d'Ivoire.

RÉFÉRENCES

- Atta K.B. (2019).** Étude de l'accessibilité (Quantité et coût) et de la qualité nutritionnelle des silures commercialisés sur les marchés d'Abidjan (Côte d'Ivoire). [Master 2] Abidjan université Félix Houphouët-Boigny ;p. 1-54T.
- FAO-FISH4ACP. (2021).** Valoriser le potentiel de la filière du tilapia en Côte d'Ivoire. Rome FISH4ACP - Côte d'Ivoire. <https://www.fao.org/3/cb3462fr/cb3462fr.pdf>
- JICA. (2016).** Rapport d'étude d'état des lieux de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Projet de Relance de la production piscicole continentale en République de Côte d'Ivoire, OAFIC CO., LTD, INTEM Consulting, INC, 142p.
- Koumi A.R., Atsé BC. & Yao A.H. (2018).** Potentiel aquacole de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'ouest. In the 13th International scientific forum, European Scientific Institute (ed.) Fez, Morocco. Proceedings ; 540-555.
- Legendre M. (1989).** Enquête préliminaire sur la consommation du silure *Heterobranchus longifilis* en Côte d'Ivoire. Archive Scientifiques du Centre de Recherches Océanologiques. Abidjan, 12 (1) :1-12
- Abdel- Mobdy H.E. ; Souzan S.L. & Nassar A.G. (2021).** Nutritional Value of African Catfish (*Clarias gariepinus*) Meat. *Asian Journal of Applied Chemistry Research*. 8(2) : 31-39
- PONADEPA. (2022).** Politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de L'aquaculture 2022-2026. Abidjan MIRAH.

Répartition des enquêtés par Sous-préfecture d'origine

A2O022 Estimation de la rente halieutique de la pêche de crevettes profondes au Sénégal : cas de la crevette profonde gamba *Parapenaeus longirostris*

Aminata THIAW^{1*}, Clément SAMBOU¹, Modou THIAW²

¹ Institut Universitaire de Pêche et d'Aquaculture (IUPA), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Dakar, Sénégal ;

² Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye(CRODT), Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), Pôle de Recherche de Hann, Dakar, Sénégal.

Email : clementsambou11@gmail.com

INTRODUCTION

Dans un contexte où la gestion des pêcheries dépasse désormais la simple gestion des ressources pour intégrer les dimensions socio-économiques, explorer des méthodes estimant les niveaux de rentabilité des pêcheries s'impose. D'ailleurs, depuis les années 1950, la gestion halieutique a évolué d'une approche strictement biologique vers une approche bioéconomique (Quensière, 1993). Ainsi, cette étude propose une méthode de diagnostic de la pêche combinant des indicateurs bioéconomiques. À travers une modélisation bioéconomique, elle vise à évaluer le stock de *Parapenaeus longirostris* et à estimer la rente halieutique associée à son exploitation. Cette approche permettra de mieux comprendre les enjeux et de définir les mesures de gestion nécessaires pour assurer à la fois la durabilité et la rentabilité de la pêche. L'objectif est de contribuer à l'amélioration du plan de gestion de la pêche de crevettes profondes au Sénégal, en maximisant la rente halieutique pour une gestion plus efficace.

METHODOLOGIE

Après avoir collecté des données sur la pêche de *Parapenaeus longirostris* au Sénégal auprès des structures compétentes (CRODT & DPM), une évaluation de celle-ci a été réalisée, comprenant un diagnostic du stock et l'estimation de la rente halieutique associée à son exploitation. Cette évaluation a débuté par une modélisation biologique avec le modèle JABBA (Just Another Bayesian Biomass Assessment), un outil utilisant des méthodes bayésiennes pour estimer les paramètres des modèles de dynamique des populations (Winker et al., 2018). Ce modèle permet d'obtenir des indicateurs sur l'état des stocks, même en l'absence de données complètes (Boudreau, 2022). Les données de captures et de CPUE standardisées ont été intégrées dans le modèle via le script R de JABBA. Cette modélisation a permis d'estimer des paramètres biologiques essentiels (la capacité de charge K , le taux de croissance r , le coefficient de capturabilité q , le paramètre de forme m et le MSY).

Par suite de cette phase, les paramètres biologiques estimés sont combinés aux données économiques collectées. Il s'agit de l'effort de pêche E , du coût unitaire c , du prix moyen de vente p , des captures annuelles Q et des coûts fixes CF , pour alimenter le modèle bioéconomique, permettant ainsi d'estimer la rente de la pêche. Pour ce faire, le modèle généralisé de Pella & Tomlinson, (1969) combiné avec l'approche de Gordon (1954) est utilisé. Cette combinaison est particulièrement pertinente pour l'optimisation bioéconomique d'une pêche mono-spécifique donnée. Cette modélisation permet de calculer différents indicateurs bioéconomiques comme le chiffre d'affaires CA , les coûts variables CV , la rente R , la biomasse B , les captures Q et l'effort E correspondant aux niveaux de référence ; le rendement maximum soutenable (MSY), le rendement économique maximum (MEY). Le modèle est tourné dans R où une base de données d'effort de pêche est générée et les divers indicateurs sont calculés en fonction de l'effort. Les résultats sont visualisés afin de présenter les variations du CA , des CV et des R en fonction de E . Les équations suivantes présentent la formulation du modèle :

- L'équation de la variation de la biomasse :
$$\frac{dB_t}{dt} = \frac{m^{m/(m-1)}}{m-1} \cdot Q_{MSY} \cdot \frac{B_t}{K} \cdot \left[1 - \left(\frac{B_t}{K} \right)^{m-1} \right] - Q_t$$

De cette équation est sortie la fonction du chiffre d'affaires en situation d'équilibre

$$CA = pq \cdot E \cdot K \left(\frac{q}{r} \cdot E(1 - m) + 1 \right)^{\frac{1}{m-1}}; \text{ Sachant que } CA = p \cdot Q \text{ et } Q = q \cdot E_t \cdot B_t$$

- L'équation de coûts CT (Gordon, 1954): $CV = c \cdot E_t$ impliquant $R = CA - CV$.

RESULTATS

Les résultats de cette analyse offre une vue détaillée de l'état du stock de crevettes profondes gamba du Sénégal. Les graphiques (fig. 1(a) et (b)) montrent un retour à la stabilité des premières années de production (1992-1997) depuis 2016 et qui s'accroît jusqu'à maintenant (2023), car l'exploitation de 1998 avait plongé le stock dans une situation instable. En conclusion, l'état du stock est sous-exploité, le point de la dernière année étant situé dans la zone verte, ce qui indique une situation saine et durable, avec une biomasse supérieure à B_{msy} et un effort de pêche inférieur à F_{msy} .

Fig. 1 : Le graphique de Kobe évaluant la production excédentaire par rapport à la biomasse et le diagramme de phase indiquant les contours de confiance.

L'analyse bioéconomique quant à elle, montre que toutes les rentes entre 2017 et 2021 étaient positives, avec un pic en 2017 (+2,5 Mrds de FCFA) dû à un effort de pêche élevé (3 856 jours). Cependant, en 2022 et 2023, des rentes négatives ont été enregistrées, respectivement de -632 M et -979 M de FCFA, malgré un effort similaire en 2023 (3 853 jours) (Fig. 3). L'évolution des courbes de revenus et de coûts variables révèle que le niveau de production maximale économique (MEY) est atteint avant le niveau de production maximale durable (MSY), et que la rente devient négative après l'intersection des courbes des revenus et des coûts (Fig. 2).

Fig. 2 : Variation du chiffre d'affaires et des coûts variables en fonction de l'effort et les rentes aux points de référence

Fig. 3 : Différentes rentes et profits observés entre 2017 et 2023

DISCUSSION

L'analyse du stock de *Parapenaeus longirostris* au Sénégal, réalisée à l'aide du modèle JABBA, indique que la ressource est actuellement sous-exploitée, ce qui est favorable pour sa gestion durable. Cependant, cette conclusion ne permet pas de répondre à tous les enjeux de la gestion optimale de la ressource. Il est essentiel de mieux comprendre les périodes de reproduction et les zones d'abondance de la gamba afin de mettre en place des périodes de repos biologique adaptées. Ces informations permettraient d'ajuster l'effort de manière plus ciblée, réduisant ainsi les coûts pour les pêcheurs tout en garantissant la durabilité de la ressource.

L'analyse économique révèle que depuis 2017, les coûts d'exploitation ont été particulièrement élevés, limitant la rentabilité des entreprises. Une gestion efficace de l'effort de pêche, visant à atteindre le Maximum Economic Yield (MEY), pourrait permettre aux exploitants de maximiser leurs revenus tout en réduisant les coûts. Cela reste un défi, car la réduction de l'effort pour atteindre le MEY est souvent difficile à accepter par l'industrie, bien qu'elle soit recommandée par de nombreuses études. Enfin, la baisse des coûts d'exploitation, en particulier ceux liés au carburant, est un levier clé pour améliorer la rentabilité des flottes de pêche. Plusieurs études, dont celles de Guillen et Maynou en 2016, ont identifié la hausse des prix du carburant comme un facteur majeur de la faible performance économique des flottes. Réduire l'effort de pêche de 20% ou subventionner le carburant de 50% pourrait permettre de diminuer ces coûts. De plus, avec l'exploitation du gaz offshore au Sénégal, une baisse naturelle des prix du carburant pourrait offrir une solution supplémentaire pour alléger les coûts d'exploitation des entreprises halieutiques, contribuant ainsi à une meilleure rentabilité et à une exploitation plus durable de la ressource.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Bien que l'état écologique du stock de crevettes gamba du Sénégal soit sain et durable, l'analyse bioéconomique montre que l'effort de pêche actuel n'est plus économiquement rentable, avec

des rentes négatives depuis 2022, suggérant la nécessité d'ajuster la gestion pour maintenir la rentabilité à long terme. Donc, comme recommandation, il serait mieux de :

- fixer le TAC au MEY pour réduire les coûts de l'effort de pêche ;
- subventionner le carburant diminuerait considérablement les coûts d'exploitation ;
- et fournir des données sur les prises accessoires pour estimer leur contribution dans la rente de la pêche.

Mots clés : Aménagement des pêcheries, crevettes profondes, modélisation bioéconomique, rente halieutique, Sénégal

REFERENCES

- Boudreau, M. (2022).** Outil d'aide à la décision pour la sélection des méthodes permettant d'obtenir des indicateurs de la santé et des points de référence pour des stocks limités en données. *Rapp. Manus. Can. Sci. Halieut. Aquat.* 3237 : Vi + 67 p. 75
- Gordon, H. S. (1954).** The Economic Theory of a Common-Property Resource : The Fishery. *Journal of Political Economy*, 62(2), 124-142.
- Guillen, J., & Maynou, F. (2016).** *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 16(3).
- Pella, J. J., & Tomlinson, P. K. (1969).** A generalized stock production model. *Inter-American Tropical Tuna Commission Bulletin*, 13(3), 416-497.
- Quensière, J. (1993).** De la modélisation halieutique à la gestion systémique des pêches. *Natures Sciences Sociétés*, 1(3), 211-220.
- Winker, H., Carvalho, F., & Kapur, M. (2018).** JABBA : Just Another Bayesian Biomass Assessment. *Fisheries Research*, 204, 275-288.

A2O023 Contribution de l'imagerie Radar SAR dans la détection des navires suspects dans la ZEE ivoirienne

Yoboue Koffi Cyprien^{1*}, Jean-Baptiste Kassi², Eric Valère Djagoua³, Tiemelé Jacque-André⁴

Laboratory of remote sensing and GIS, University Center for Research and Application in Remote Sensing (CURAT), Félix Houphouët-Boigny University of Abidjan, Cocody, Ivory Coast

*Auteur correspondant : yobouecyprien@gmail.com

INTRODUCTION

La sûreté et la sécurité en mer sont aujourd'hui des problèmes préoccupants pour les acteurs de la pêche et pour nos gouvernants. C'est pourquoi l'amélioration des connaissances du domaine maritime et de l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marine a gagné de l'importance (Nations Unies, 2015). Aujourd'hui les activités de pêche peuvent être surveillées par plusieurs systèmes qui peuvent être largement classées comme coopératifs (système AIS) et non coopératifs (système radar). Mais vu les limites que présente les données du Système

d'Identification Automatique (SIA) ou Automatic Identification System (AIS) dans la surveillance des navires, le système non coopératif à l'exemple du radar à synthèse d'ouverture (SAR) par satellite est le plus adapté car permettant la détection des navires sur de larges bandes sans être gravement affecté par les conditions météorologiques et les cycles jour-nuit (Grover et *al.*, 2018). Ainsi, l'exploitation synergique des deux données susmentionnées (AIS-SAR) représente une opportunité pour surveiller efficacement les activités de pêche (Graziano et *al.*, 2019) et détecter les activités anormales (Ferlansyah et Suharjito, 2020). L'objectif de cette étude est de contribuer à la surveillance de l'espace maritime ivoirien par la détection des navires suspects grâce à l'imagerie Radar SAR.

MÉTHODE

La méthode de détection des navires suspects opérant dans les eaux marines ivoirienne s'est faite en deux phases ; une première phase a consisté à détecter tous les navires de pêche, des mois de Janvier, juin et Septembre 2020, de façon automatique et rapide grâce à l'algorithme CFAR (Constant False Alarm Rate) intégré dans le logiciel SNAP à partir des données SAR Sentinel-1A (S1A). La deuxième phase a été question de voir parmi tous ces navires détectés, ceux qui ont une autorisation de pêche (navires déclarés) et ceux qui n'en disposent pas (navires suspects). Pour ce faire, les données AIS ont été utilisées pour être confrontées aux données radar S1A par la technique de superposition (Galdelli et *al.*, 2020). Deux méthodes de superposition basées sur des critères de distance minimale entre les positions AIS et SAR à savoir l'association point à point d'une part et point à ligne d'autres parts ont été utilisées pour détecter les navires suspects dans les eaux marines ivoiriennes (Koffie-Bikpo, 2010).

RÉSULTATS

La cartographie des zones d'opération des navires suspects des mois de janvier, juin et septembre 2020 est montrée par la figure 1. Les positions de navires en rouge sont des navires déclarés tandis que celles en noir sont des navires suspectes car susceptibles de pratiquer une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). Les résultats relatifs à la détection des navires suspects ont montré que le nombre de navires suspects détectés par l'imagerie radar est beaucoup plus par rapport à ceux déclarés (Figure 2). L'analyse spatiale des différentes cartes de janvier, juin et septembre 2020 montre que la majorité des navires déclarés se situent sur les côtes. Les navires suspects, quant à eux, sont localisés au Sud-Ouest à la frontière Libérienne, sur les côtes centrales dans les encablures des zones maritimes de Jacqueline, à l'Est près des frontières Ghanéennes et en haute mer. Ainsi, la plupart des navires détectés dans la ZEE ivoirienne ne déclarent pas leurs positions pour ne pas être repérés. Ces derniers sont susceptibles de pratiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). Il est montré que c'est pendant les saisons froides (surtout la grande saison) que la pratique de la pêche illicite (pêche INN) est la plus développée. Pendant cette période, le mois de septembre a été le mois où les navires ont moins déclaré leurs positions avec 93,06 % de navires suspects détectés. Ce phénomène (pêche INN) fait perdre à la côte d'ivoire des manques à gagner en produits halieutiques et ne permet pas la régénération des espèces.

Figure 1 : Carte des navires suspects des mois de Janvier, Juin et Septembre 2020

Figure 2 : Pourcentage des navires déclarés et des navires suspects de Janvier, Juin et Septembre 2020

DISCUSSION

Cette étude est arrivée à cartographier effectivement les navires déclarés qui activent leur transpondeur pour donner leurs positions AIS et les navires qui ne le font pas les qualifiant ainsi de suspects. De nos résultats, il ressort que la plupart des navires détectés dans les eaux marines ivoiriennes ne déclarent pas leurs positions pour ne pas être repérés et pratiquer ainsi la pêche INN. Le nombre de navires suspects détectés par l'imagerie radar est beaucoup plus important

par rapport aux navires déclarés. Nos résultats vont également dans le même sens que (Sarah Putri et *al.*, 2020) qui dans son étude sur la mer de Java en Indonésie en utilisant l'imagerie Sentinel-1 dans la détection de navires de pêche ont montré que de tous les navires détectés, 7,06% ont été détectés par l'AIS et 92,94% ne l'ont pas été. Cependant, le nombre élevé de navires suspects détectés par rapport aux navires déclarés pourrait être un acte intentionnel ou non.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette étude a révélé que la plupart des navires détectés dans la ZEE ivoirienne ne déclarent pas leurs positions pour ne pas être repérés. Ces deniers sont susceptibles de pratiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). Les zones et la période où la piraterie maritime est pratiquée sont connues. Cependant, le mois de septembre 2020 est apparu comme le moi où la pêche INN a été la plus pratiquée. L'étude recommande aux gestionnaires de la pêche qu'ils pourraient mettre en place un système d'alerte précoce de surveillance de la ZEE basé sur l'association des données AIS et Radar SAR.

Mots-clés : Pêche INN, ZEE, navires suspects, algorithme CFAR, AIS, Sentinel-1A, Côte d'Ivoire

RÉFÉRENCES

- Nations Unies. (2015).** Transformer notre monde : l'Agenda 2030 pour le développement durable ; Résolution adoptée par l'Assemblée générale. Nation unie; New York, NY, États-Unis : 2015. Rapport technique.
- Galdelli A., Mancini A., Ferrà C., Tassetti A.N. (2020).** Integrating AIS and SAR to monitor fisheries: A pilot study in the Adriatic Sea; Proceedings of the 2020 IMEKO TC-19 International Workshop on Metrology for the Sea; Naples, Italy. 5–7 October 2020, 39-44.
- Grover A., Kumar S., Kumar A. (2018).** Détection de navires à l'aide des données SAR Sentinel-1. ISPRS Ann. Photogramme. Sens à distance Spat. Inf. Sci; IV-5:317–324. <https://doi.org/10.5194/isprs-annals-IV-5-317-2018>.
- Graziano MD, Renga A., Moccia A. (2019).** Intégration des données du système d'identification automatique (AIS) et des images radar à synthèse d'ouverture (SAR) à canal unique par estimation de la vitesse des navires basée sur le SAR pour la connaissance de la situation maritime. Télésens. 11, 2196.
- Ferlansyah N., Suharjito S. (2020).** Une revue systématique de la littérature sur les méthodes de détection du comportement des anomalies des navires basées sur le système d'identification automatique (AIS) et une autre fusion de capteurs. Adv. Sci. Technol. Ing. Syst. J2020, 5, 287–292. <https://doi.org/10.25046/aj050237>.
- Pelich, R., Longepe, N., Mercier, G., Hajduch, G., & Garello, R. (2015).** Performance evaluation of Sentinel-1 data in SAR ship detection. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2103–2106. <https://doi.org/10.1109/IGARSS.2015.7326217>

Sarah Putri F., Gaol J. L. et Kushardono D. (2020). fishing-vessel detection using synthetic aperture radar (SAR) sentinel-1 (case study: java sea). *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*, 16, 2, 131.
<https://doi.org/10.30536/j.ijreses.2019.v16.a3235>.

A2O026 Enjeux socio-économique pour une transition écologique face au changement climatique : cas de l'aquaculture en Côte d'Ivoire

YE Sata

Université de San Pedro, San Pedro, Côte d'Ivoire

E-mail : braxsata4@gmail.com sata.ye@usp.edu.ci

INTRODUCTION

En Côte d'Ivoire, les produits halieutiques occupent la première place dans les assiettes des consommateurs (FAO, 2020). Le poisson est la protéine animale la plus consommée, toutefois la Côte d'Ivoire reste déficitaire en production avec une couverture d'environ 14,71% (PSDEPA, 2014-2020). L'économie ivoirienne basée sur l'agriculture montre de nombreuses défaillances en matière d'accessibilité aux denrées alimentaires de première nécessité dont le poisson. Le déficit en produits halieutiques est estimé à plus de 400 milliards de FCFA par an (PONADEPA, 2022-2026). Depuis 2020, les enjeux du changement climatique restent une problématique axée sur l'accès aux ressources dont les potentiels agricoles. Kouassi et al. (2010), montrent que le changement climatique est très récurrent sur toute l'étendue du territoire. Il va donc falloir penser à des alternatives du développement durable comme l'aquaculture. Cette étude pose la problématique de la disponibilité et de l'accessibilité aux produits halieutiques à San Pedro. Elle vise à rapprocher des objectifs de développement durable, ODD 2, 8, 12, 13 et 14. Il s'agit d'analyser les caractéristiques économiques et sociales de l'activité piscicole perçue comme une alternative pour une transition écologique face au changement climatique dans la ville de San Pedro (Côte d'Ivoire).

METHODE

L'étude s'est réalisée dans la région du bas Sassandra plus précisément dans la ville de San Pedro. Nous avons opté pour une approche qualitative dotée d'une analyse inductive. La recherche s'est réalisée de juillet à août 2024. Comme outils de collecte de données, nous avons utilisé une revue de littérature, un questionnaire, un guide d'entretien et une grille d'analyse structuraliste axée sur les enjeux socio-économiques de la pisciculture. Ce sont au total 21 personnes et la direction de l'aquaculture qui ont été soumis à l'enquête. Cette population enquêtée est constituée de pêcheurs, de ménages, de mareyeurs.e.s et de la Direction des Pêches et de l'Aquaculture (DAP). Le choix de l'échantillonnage s'est fait par randomisation. Les différents acteurs questionnés sont ceux qui étaient présents sur les lieux d'activité ou d'habitation pendant notre passage.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les données du terrain ont montré une baisse drastique des ressources halieutiques dans la région de San Pedro. Les prises de poissons se font rares ou sont de quantités faibles en

témoignent les pêcheurs enquêtés. Ce qui engendre chaque année, des restrictions de pêches de 1 à 2 mois par le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, emmenant les pêcheurs à vivre dans des conditions de précarité. Certains d’entre eux ont dû réduire leurs fréquences de pêche pour s’adonner à d’autres activités. Les auteurs Kouadio et Assi-Kaudjhis (2014) ont montré dans leurs études, que la récession des produits de pêches datent de depuis les années 1990. Dans leurs résultats, ces auteurs montrent que depuis cette période, ce sont plusieurs milliards de francs CFA qui sont dépensés en importation pour l’autosuffisance. On note que l’accès aux ressources halieutiques est fortement impacté par les conséquences du changement climatique comme la sécheresse, la perte de la biodiversité et le réchauffement des océans et mers. Cette assertion est démontrée par la FAO (2018), qui explique que « le dérèglement climatique entraînera des changements significatifs en termes de disponibilité et de commerce des produits du poisson, avec des conséquences géopolitiques et économiques potentiellement importantes, notamment pour les pays les plus dépendants du secteur ». La région de San Pedro est tributaire, de la capitale économique Abidjan, en matière de ressources alimentaires de première nécessité dont les produits halieutiques. Aladji (2024) dans son étude sur la distribution des produits halieutiques, montre une disparité dans l’accès aux produits halieutiques des ménages du littoral. Pour l’auteur, l’insuffisance du poisson sur le marché des villes du Littoral Ouest ivoirien, serait due aux flux internes et externes de poissons vers d’autres secteurs de consommation dont les plus grands sont Abidjan et Sassandra. Les investigations du terrain pendant l’étude dans la région de San Pedro, ont permis d’observer les énormes potentialités propices à la pratique de la pisciculture. La pisciculture reste une alternative, vulgarisée par l’Etat Ivoirien à travers sa politique de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Les études de Yé et al. (2020) ont montré que la pisciculture continentale a contribué à la croissance de la production halieutique ivoirienne. Dans leurs travaux, ils ont mis en exergue les potentialités piscicoles que regorge la Côte d’Ivoire. Toutefois, la région de San Pedro ne regroupe que 2% de l’effectif des fermes en Côte d’Ivoire. En effet, la Côte d’Ivoire rencontre de nombreuses situations d’abandon ou de mise en arrêt des activités piscicoles et la zone de Bas-Sassandra n’est pas en marge de cette situation. Yé (2023) dans son étude sur la pisciculture dans les districts d’Abidjan et des Lagunes, a montré que la pisciculture nécessite beaucoup d’attention des décideurs et de la population, pour éviter les mauvaises expériences passées.

Une grille d’analyse des enjeux socio-économiques de l’activité piscicole a permis une synthèse des informations dans le tableau ci-dessous.

Sociaux	Economiques
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réduction du taux de chômage; ✓ Lutte contre la sécurité alimentaire; ✓ Réduire l’exode des jeunes et la précarité des femmes; ✓ Problématique des ressources (terres, eau); ✓ Problématique de l’accès aux intrants. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Création des emplois locaux; ✓ Gestion et valorisation des ressources; ✓ Accès aux ressources halieutiques ; ✓ Augmentation de la production aquacole ; ✓ Difficultés d’accès aux finances.

Environnementaux	Ecologiques
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Promotion de l'agriculture verte; ✓ Aménagements et valorisation des espaces cultures; ✓ Polyculture; ✓ Pollution et déséquilibre de la biodiversité; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intégration des communautés locales; ✓ Formation et informations sur les bonnes pratiques d'élevage; ✓ Investissement dans l'agriculture intégrée; ✓ Aménagements et conservation de la biodiversité;

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

En Côte d'ivoire, plus spécifiquement à San Pedro, les populations souffrent d'un réel déficit en protéines halieutiques. L'aquaculture constitue un enjeu socio-économique de transition écologique face au changement climatique. Elle pourrait contribuer à l'accès aux ressources halieutiques de la région. L'aquaculture à San Pedro est un pourvoyeur d'emploi et un réducteur de l'exode des jeunes vers Abidjan et d'autres régions environnantes. Les politiques, les institutions de formation et de financement, la communauté locale devrait travailler à la redynamisation de la filière aquacole à San Pedro en priorisant: la vulgarisation, la formation, la recherche et le financement

Mots clés : aquaculture, transition écologique, réchauffement climatique, socio-économie, Côte d'ivoire.

REFERENCES

- ALADJI Soualiho, (2024).** Littoral ouest ivoirien, une zone de pêche aux marches de distribution de produits halieutiques frais insatisfaits, *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, pp. 11-19.
- AMANI Michel Kouassi, KOFFI Fernand Kouamé, YAO Blaise Koffi, KOUAKOU Bernard Dje, JEAN EMMANUEL Paturel et SEKOUBA Oulare, (2010).** « Analyse de la variabilité climatique et de ses influences sur les régimes pluviométriques saisonniers en Afrique de l'Ouest : cas du bassin versant du N'zi (Bandama) en Côte d'Ivoire », *European Journal of Geography*, <https://journals.openedition.org/cybergeogeo/23388?lang=es>, (Page consultée le 01 juillet 2024).
- FAO, (2018).** Impacts du changement climatique sur les pêches et l'aquaculture, résumé du document technique de la FAO sur les pêches et l'aquaculture n° 627, non publié, Rome, 52 p.
- FAO, (2022).** La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2022. Vers une transformation bleue, rapport, non publié, Rome, FAO, 294 p.
- KOUADIO Nanan Kouamé Félix, ASSI-KAUDJHIS Joseph-Pierre, (2014).** « Récession de l'aquaculture lagunaire et lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en côte d'ivoire », *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement (GEPTROPE)*, n° 2, pp. 77-88.

MIRAH, (2014). Plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire (PSDEPA 2014-2020), document technique, non publié, Côte d'Ivoire, 102 p.

YE Sata, KOUTOU Claude N'guessan, KAM Oleh et KONÉ Mariatou, (2020). « Déterminants socio-économique de la pisciculture dans le Sud de la Côte d'Ivoire », Côte d'Ivoire, Revue des Sciences Sociales - Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifiques (RSS-PASRES), 8^e année, N° 27, pp. 135-149.

Axe 3 : Agro-tourisme, écotourisme

A3O001 Diversité et conservation des mammifères dans la forêt côtière de la Dodo, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest : Etude préliminaire

SOIRET Serge Pacome Keagnon^{1*}, KOUAKOU Célestn Yao², BENE Jean-Claude Koffi³, KADJO Blaise⁴, KOUASSI Philippe⁵, GOMEZ Peñate José⁶, MATSUDA GOODWIN Reiko⁷ et KONE Inza⁸

¹, Centre de Recherche en Ecologie (CRE), Université NANGUI ABROGOUA Abidjan, Côte d'Ivoire.

^{1,2,3,8}, Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, Abidjan, Côte d'Ivoire.

^{2,3}, Laboratoire de Biodiversité et Ecologie Tropicale de l'UFR Environnement de l'Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

^{1,6}, Conservation des Espèces Marines de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire.

⁷, Department of Sociology and Anthropology, Fordham University, Bronx, New York, USA.

*Email de l'auteur correspondant : soiret_serger@yahoo.fr

INTRODUCTION

La diversité faunique est un indicateur clé de la santé des écosystèmes forestiers et constitue un pilier de la biodiversité mondiale.

La dégradation progressive des habitats forestiers côtiers en Afrique de l'Ouest soulève des préoccupations majeures concernant la préservation de la faune mammalienne (**Yaokokoré-Beibro et al., 2010**)

La région côtière du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, bien que reconnue pour son potentiel de diversité biologique (**Bamba, 2002**), demeure sous-étudiée en termes de composition et de répartition de sa faune mammalienne.

La forêt côtière de la Dodo située dans le village de Mani Bereby à l'embouchure de la rivière Dodo dans la localité de Grand Bereby au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, bien que non protégée officiellement, constitue un écosystème forestier d'importance majeure pour la conservation de la biodiversité ouest-africaine. Cette région, caractérisée par un niveau exceptionnel d'endémisme, subit une pression anthropique croissante due à l'expansion agricole et aux activités d'exploitation forestière.

L'étude menée dans cette zone visait à améliorer les connaissances sur la diversité des mammifères et à évaluer les perspectives de conservation de cette forêt côtière. Les objectifs spécifiques incluent l'inventaire faunique, l'évaluation du statut de conservation des espèces présentes, et l'analyse des menaces pesant sur cet écosystème.

METHODOLOGIE

L'étude s'est déroulée dans la forêt côtière à l'embouchure de la rivière Dodo, un écosystème

forestier situé à l'extrémité sud-ouest de la Côte d'Ivoire autour du village de Mani Bereby dans la localité de Grand Bereby. Entre 4.500'N-7.183'W et 4.600'N-7.050'W avec une superficie de 4694 hectares. La rivière Dodo longue de 56 km prend sa source dans l'ancienne forêt classée de la Haute Dodo se jette dans l'océan Atlantique au niveau du village de Mani-Béréby, où elle forme la forêt humide sacrée du village. Cette zone se caractérise par sa proximité avec l'océan Atlantique qui influence son climat et sa végétation (Bohoussou et al., 2018). L'étude a combiné plusieurs approches pour collecter les données sur la faune et les pressions anthropiques. Nous avons effectué 25,42 km de relevés de reconnaissance (recce) de 06 h 00 à 11h30 et de 15 h 30 à 17 h 00 entre le 15 avril 2018 et le 30 mai 2018 (28 jours au total). Les enquêtes de reconnaissance ont consisté à effectuer des marches pédestres avec la boussole dans une direction plus ou moins perpendiculaire à la rivière Dodo. Nous avons réduit les biais en essayant de couvrir l'ensemble de la zone d'étude avec un intervalle égal d'un kilomètre entre les chemins (Kühl et al., 2008). Nous avons enregistré l'espèce animale, la date, l'heure, les coordonnées GPS et la distance depuis le point de départ de la reconnaissance, ainsi que la distance depuis la rivière. Lorsque nous avons observé des nids de chimpanzés, nous avons également enregistré le stade du nid en suivant les indications de (Kühl et al., 2008). Des caméras automatiques ont été déployées pour documenter la présence de la faune difficiles à observer directement, fournissant des preuves visuelles de leur présence dans cette forêt. Elle a été estimée à 1158 jours-appareil (Kolowski & Forrester, 2017). En outre, nous avons mené des entretiens semi-structurés afin d'appréhender les connaissances locales sur la diversité des mammifères encore présents et ayant existé dans le passé. Nous avons pris soin de noter les noms des espèces en langue locale. L'interview est une méthode importante qui permet d'obtenir des informations complémentaires aux méthodes d'enquête et de piégeage par caméra. Ceci est particulièrement vrai lorsque les méthodes ne peuvent pas détecter certains taxons rares.

Nous avons calculé les taux de rencontre visuels qui est le nombre d'individus vus par kilomètre et les taux de rencontre par signes qui est le nombre de signes par kilomètre pour les taxons. Ces indicateurs quantifient la fréquence d'observation directe ou indirecte des animaux et des signes de leur présence (empreintes, fèces, reste alimentaire etc.). Les emplacements des observations et des signes d'animaux, ainsi que ceux des signes de chasse, ont été cartographiés pour analyser leur distribution spatiale.

RESULTATS ET DISCUSSION

L'étude menée dans la forêt côtière à l'embouchure de la rivière Dodo a permis d'identifier 23 taxons de mammifères confirmés, révélant une diversité remarquable répartie en sept groupes taxonomiques principaux : sept primates, six ongulés, quatre rongeurs, trois carnivores, deux pangolins et un daman d'arbre. Cette richesse spécifique témoigne de l'importance écologique de cet écosystème forestier côtier du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. L'analyse du statut de conservation révèle une situation préoccupante avec la présence de plusieurs espèces menacées selon l'UICN. Les observations directes ont permis d'identifier cinq espèces vulnérables ou en danger, notamment le Colobe magistrat roi (*Colobus polykomos*, EN), le Colobe olive (*Procolobus verus*, VU), le Cercopithèque de Lowe (*Cercopithecus lowei*, VU), le Cercopithèque à nez blanc de l'Est (*Cercopithecus petaurista*, VU) et le Pangolin à ventre blanc (*Phataginus tricuspis*, VU). Les indices de présence ont confirmé quatre autres espèces critiques, incluant le Chimpanzé occidental (*Pan troglodytes verus*, CR), l'Hippopotame

pygmée (*Choeropsis liberiensis*, EN), le Potto de Bosman (*Perodicticus potto*, VU) et le Pangolin à ventre noir (*Phataginus tetradactyla*, VU).

Les images des pièges photographiques ont montré le Guib harnaché, le Buffle d'Afrique et le Potamochère roux à des taux de capture respectif 0,022; 0,044 et 0,044/images/jour-appareil (**Image1**). Ces résultats, corroborés par les données de piégeage photographique, indiquent une capacité d'adaptation remarquable de ces ongulés aux pressions anthropiques. Paradoxalement, les espèces de grande taille comme le Buffle d'Afrique (*Syncerus caffer*) maintiennent une présence détectable malgré la fragmentation de l'habitat (**Yaokokoré-Beibro et al.,2010**). Pour la distribution spatiale des primates, une observation clé est que la distance moyenne entre la rivière Dodo et les observations ou signes de primates était significativement plus courte (moyenne = 0,51 km) que pour les autres taxons (moyenne = 1,21 km) (ANOVA, $p < 0,05$). Cela suggère une association ou une dépendance des primates vis-à-vis des zones riveraines (**Rovero et al., 2014**). Un niveau élevé de signes de chasse a été révélé, indiquant une pression de chasse intensive, 0,63/km. Cette pression constitue une menace majeure pour la viabilité des populations, particulièrement pour les espèces à faible densité naturelle et à cycle reproductif lent (**Yaokokoré-Beibro et al., 2010**).

Image 1. Buffles d'Afrique *Syncerus caffer* (**gauche**) et Céphalophe Guib harnaché *Tragelaphus scriptus* (**droite**) capturée par des pièges photographiques dans la forêt côtière de la Dodo.

CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS POUR LA CONSERVATION ET LA RECHERCHE

Les résultats de cette étude préliminaire confirment l'importance de la forêt côtière à l'embouchure de la rivière Dodo comme habitat pour une diversité significative de Mammifères, incluant un nombre alarmant d'espèces classées comme menacées. L'utilisation combinée de transects, de pièges photographiques et d'enquêtes locales s'avère efficace pour étudier la faune sauvage. La proximité des primates avec la rivière Dodo et l'omniprésence des signes de chasse sont des éléments cruciaux pour la planification de la conservation. La forte pression de chasse observée nécessite une attention immédiate et des stratégies de gestion de la faune. Ces données sont fondamentales pour toute initiative visant à la création d'une réserve naturelle volontaire dans la région, en fournissant une base scientifique solide pour justifier l'urgence et l'emplacement des efforts de conservation. Tel que le renforcement de la surveillance anti-braconnage et la création d'un programme de suivi écologique.

Mot clés : Taux de rencontre, piège photographique, espèces menacées, forêt côtière de la Dodo.

REFERENCES

- Bamba, S. (2002).** Identification et étude de la reproduction, de la distribution géographique et des facteurs de menace des tortues marines migrant sur le littoral ivoirien: cas de département de Grand Béréby. Thèse de Doctorat. Département de Biologie Animale, Université de Cocody-Abidjan, 150pp.
- Bohoussou, K.H., K.B. Akpatou, Y.W.R. Kouassi & K.B. Kpangui (2018).** Diversité des mammifères et valeur pour la conservation des reliques forestières au sein d'une concession agro-industrielle au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. *VertigO* 18(1). Accessed on May 25, 2018. <https://doi.org/10.4000/vertigo.19947>
- Kolowski, J.M. & T.D. Forrester (2017).** Camera trap placement and the potential for bias due to trails and other features. *PLoS One* 12(10):e0186679. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186679>
- Kühl, H.S., F. Maisels, M. Ancrenaz & A. E. Williamson (2008).** Best Practice Guidelines for Surveys and Monitoring of Great Ape Populations. Gland, Switzerland: IUCN SSC Primate Specialist Group, 32 pp.
- Rovero, F., E. Martin, M. Rosa, J.A. Ahumada & D. Spitalé (2014).** Estimating species richness and modelling habitat preferences of tropical forest mammals from camera trap data. *PloS One* 9(7): e103300.
- Yaokokoré-Béibro, K.H., K.R. Kassé, O. Soulemane, M. Koue-Bi, K.P. Kouassi & K. Foua-Bi (2010).** Ethnozoologie de la faune mammalogique de la forêt classée de Badénou (Korhogo, nord Côte d'Ivoire). *Agronomie Africaine* 22(2): 1–9.

A3O007 Les aires protégées dans la stratégie de développement de l'écotourisme en côte d'ivoire : cas du parc national de Taï

OUATTARA Djamanatigui, BISSOU Guikahué D, BOKO Kobenan Kouman. A

Université Polytechnique de San Pedro, UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie-Restaurant

Email de l'auteur correspondant : djamanatigui.ouattara@usp.edu.ci

INTRODUCTION

L'écotourisme est un secteur qui est en plein essor dans de nombreux pays en Afrique notamment en Afrique australe. Cette partie du continent concentre l'essentielle des activités et des revenus liés à l'écotourisme. Aujourd'hui, l'écotourisme apparaît comme un moyen efficace d'intégrer les intérêts de conservation du milieu et du développement économique des populations rurales en Afrique (Weber, 1998). En plus sa contribution à l'amélioration de la gestion des aires protégées, il apporte de ressources économiques aux populations locales. Conscient de son impact sur le développement, la Côte d'Ivoire a initié dans les années 1980 un programme de développement de l'écotourisme autour des parcs nationaux de Taï, de la Comoé et de la Marahoué. Cette initiative a rencontré un succès touristique qui a propulsé le pays sur la scène Internationale de l'écotourisme. Mais, progressivement ces espaces dynamiques ont vu leurs activités touristiques diminuer jusqu'à s'estomper au cours de la

décennie 2000. Loin de renoncer à ses ambitions pour ce secteur du tourisme, l'Etat, à travers l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), multiplie les initiatives en vue de faire des parcs et réserves le moteur de la relance de l'écotourisme. Cependant, tous ces efforts tardent à produire des effets dans le Parc National de Taï (PNT) où la fréquentation touristique est encore très faible malgré sa richesse florale et faunique. Cette étude vise donc à analyser les facteurs explicatifs de cette faible fréquentation touristique nonobstant les potentialités exceptionnelles et la stratégie mise en place par les autorités en charge de sa gestion.

METHODE

Pour cette étude, la collecte des données s'est faite à travers la recherche documentaire, l'entretien et la visite de terrain. La recherche documentaire a porté sur des documents empiriques et théoriques en lien avec l'écotourisme. Quant aux données sur le PNT, nous nous sommes appuyés sur le plan d'aménagement et de gestion 2020-2029 et les rapports du Comité de Gestion Locale (CGL).

Toutefois, la recherche documentaire ne pouvant faire, à elle seule, le tour de la question, nous avons réalisé des entretiens avec des personnes ressources afin d'apporter des éclairages sur des aspects précis de notre sujet. Ainsi, nous avons pu interroger des partenaires techniques et financier de l'OIPR, des responsables des Conseils Régionaux, membres du comité local de gestion du parc et des agents de l'OIPR. Afin de mieux apprécier la réalité pendant la saison des pluies, nous nous sommes rendus sur le terrain dans le mois de septembre 2024 en parcourant le trajet Guiglo- Taï, long de 85 kilomètres. Pour l'analyse des données collectées, nous avons eu recours à la méthode qualitative et à la méthode descriptive.

RESULTATS

Atouts touristiques du PNT

Situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, entre les fleuves Cavally et Sassandra, dans un quadrilatère formé par les villes de Guiglo, Buyo, San Pédro et Tabou, le PNT a une superficie de 536 000 hectares. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982 comme site naturel à Valeur Universel Exceptionnel.

Le PNT dispose d'une diversité d'atouts touristiques exceptionnels tant au niveau faunique que floral. Selon Allport et al., (1994), sa faune se caractérise par une grande richesse en espèces et sous-espèces. En effet, selon cette étude, près de 1000 espèces de vertébrés, dont plus de 230 espèces d'oiseaux y ont été identifiées. Au niveau faunique, la classe des mammifères compte environ 146 espèces soit 93 % des espèces de mammifères. On y dénombre 43 espèces de chiroptères, 15 d'ongulés, 16 de carnivores, 41 de rongeurs, 14 d'insectivores, 12 de primates, 3 de pholidotes, 1 d'hyracoïdes et 1 espèce de proboscidiens. Cette classe renferme également des espèces emblématiques telles que l'éléphant de forêt, l'hippopotame pygmée, le léopard, le buffle de forêt, le porc géant de forêt, le pangolin géant. De plus, 12 espèces de mammifères, parmi lesquelles le Céphalophe de Jentink, le Céphalophe zébré et le Cercopithèque diane, endémiques à la région de l'Ouest de la Sierra Léone jusqu'à Taï subsistent dans le PNT. Quant à l'Hippopotame pygmée, l'une des attractions du parc, il faut souligner qu'il ne vit plus qu'en Sierra Léone, au Liberia, en Guinée et en Côte d'Ivoire dans les Parcs nationaux d'Azagny et de Taï.

Au niveau de l'avifaune, selon l'OIPR, sur un total de 746 espèces d'oiseaux observées en Côte d'Ivoire, 234 ont été répertoriées dans PNT, dont les familles les mieux représentées sont les rapaces, les Martins-pêcheurs, Martins-chasseurs et les Calaos. Des espèces à statut particulier telles que le Picatharte chauve de Guinée, qui est une espèce rare et endémique à l'Afrique de l'ouest, la Pintade à poitrine blanche, espèce en danger dont les effectifs sont en décroissance sur le plan international, ainsi que le Gladiateur de Lagden et l'aigle couronné, espèces quasi menacées, sont présentes dans le PNT. Le Bec-en-ciseau d'Afrique, espèce quasi menacée, a été observé pour la première fois en janvier 2018 sur le plan d'eau du lac de Buyo. Par ailleurs, le Touraco géant présent au PNT, est une espèce d'intérêt culturel pour le peuple Patokola au sud-ouest du parc.

Au niveau des amphibiens et reptiles, le PNT compte 56 espèces d'amphibiens appartenant à 11 familles. Il abrite également 42 espèces de reptiles dont des serpents, des varans (Varan du Nil), des tortues, des crocodiles (à front large et à nuque cuirassée), des caméléons et des lézards. En plus de cette richesse faunique, le PNT abrite un nombre important d'espèces de plantes vasculaires dont 1 200 avec 273 espèces classifiées comme rares ou endémiques. Parmi ces espèces, 73 ont un grand intérêt pour la conservation des forêts. Enfin, il souligner que le PNT regorge de sites hautement remarquables comme des montagnes (le Mont Niénokoué), des cours d'eaux à fort potentiel touristique tels que le lac de Buyo.

Entraves au développement de l'écotourisme dans le PNT

La faible fréquentation du PNT par les touristes est la résultante de la combinaison de plusieurs facteurs. L'étude montre que la dégradation des voies d'accès au parc est le premier obstacle au développement de l'écotourisme. En effet, pendant la saison des pluies, il arrive très fréquemment que le parc soit inaccessible, voire coupé du reste du monde à cause de la boue et de la montée des eaux. Sur cette question, Adama Coulibaly (2020) affirme que « *Pour un trajet de 85 km non bitumés entre Guiglo et Taï, vous pouvez faire plus quatre heures de route* ».

En plus des difficultés d'accès, le Parc souffre d'un manque d'aménagement. Localités riveraines du PNT ne disposent pas d'infrastructures d'accueil modernes notamment des hôtels et restaurants pour attirer les touristes. Les infrastructures prévues dans le plan d'aménagement global du parc tardent à voir le jour en raison du manque de financement et du désintérêt du secteur privé et des collectivités locales. A ces deux obstacles majeurs, il faut ajouter l'insécurité liée au braconnage et à l'orpaillage clandestin. L'OIPR révèle que sur la période 2020- 2024, 535 individus ont été appréhendés dont 326 pour délit d'orpaillage soit 61%. Enfin, l'étude montre que la destination Taï souffre d'une insuffisance de communication et de visibilité au niveau national et international.

DISCUSSION

Faire du PNT une destination de premier choix pour les touristes nécessite une mobilisation de l'ensemble des acteurs à savoir l'Etat, l'OIPR, les collectivités territoriales, les partenaires technique et financiers, la société civile et les populations riveraines. L'engagement de ces acteurs permettra de trouver des solutions appropriées aux problèmes identifiées. D'abord, il s'agira de mobiliser les ressources pour l'entretien régulier des voies d'accès. Ensuite, mettre

en œuvre le plan d'aménagement touristique par la construction de nouvelles infrastructures d'accueil autour du PNT et dynamiser le plan de communication. En outre, il faudra intensifier la lutte contre le braconnage et l'orpaillage afin d'améliorer l'image du parc auprès des touristes. Enfin, toutes les parties prenantes devront conjuguer leurs efforts afin de parachever le processus de patrimonialisation du parc, car bien qu'inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les nombreuses agressions qu'il subit nous rappellent que la population n'a pas encore pris conscience de son importance écologique, culturelle et économique.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, nous pouvons retenir que cette réserve forestière dispose d'une diversité d'atouts écotouristiques grâce à sa riche faune et flore exceptionnellement susceptibles d'attirer plus des visiteurs et de relancer l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, tous les acteurs sont invités à mutualiser leurs efforts afin de faire du PNT un véritable outil de développement pour toute l'humanité.

REFERENCES

- Allport, G., Boesch, C., Couturier, G., Esser, J., Merz, G. & Piart, J. (1994).** La faune. In: Le Parc national de Taï - Côte d'Ivoire. Synthèse des connaissances. *Tropenbos Séries 8, Tropenbos, Wageningen (Pays-Bas)*: pp 9-11.
- Coulibaly Adama, (2020).** *Valorisation et mise en tourisme d'une région de Côte d'Ivoire : Cas de la région du Cavally*, Mémoire de Master, Institut National Polytechnique de Yamoussoukro, 66p.
- Christiane Gagnon et SERGE Gagnon, (2006).** *L'écotourisme entre l'arbre et l'écorce : De la valorisation au développement viable des territoires*, presses de l'Université du Québec, 137p
- Flatres-Mury Huguet, (1972).** Le tourisme en Côte d'Ivoire, In cahiers d'outre-mer, N°100-25^e année, pp.437-448 récupéré le 18 mars 2024 sur <https://www.persee.fr/doc/caoum-0373-5834-1972-num-25-100-2638>
- Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, (2009).** Document de stratégie de relance de l'écotourisme dans les parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire, (Rapport), Abidjan, 36p.
- OIPR, (2020).** Plan d'aménagement et de gestion du Parc national de Taï de 2020-2029, (Rapport), OIPR, Abidjan, 132p.
- WEBER Willam, (1998).** *Conservation des primates et écotourisme en Afrique*. Wildlife Conservation Society, Bronx http://carpe.umd.edu/products/PDF_files/Report-Weber.pdf

Axe 4 : Énergies durables et développement rural

A40005 De l'éthique de transformation à l'éthique de préservation. Quel apport pour un agir humain responsable ?

Hamidou **DIOMANDÉ**

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte d'Ivoire)

hamidoudiomande@gmail.com

INTRODUCTION

L'exploitation et la transformation abusive de la nature à des fins utilitaires, soumettent l'espèce humaine à de nombreux préjudices au nombre desquels nous avons les inondations, le déferlement de boues, les glissements de terrains, les séismes et le réchauffement climatique. Au regard de toutes ces perturbations dont la cause, est l'action de l'homme sur la nature, il convient de prendre conscience et de comprendre que l'existence humaine est constamment menacée. Face à cette situation qui, de plus en plus, inquiète, il nous faut agir dans le sens de la préservation. Pour ce faire, notre action doit être plus précautionnelle que transformationnelle. Cela implique « les usages prudents des comportements irresponsables » (Catherine et Raphaël Larrère, 1997). De ce constat naît le problème suivant : en quoi ce changement de paradigme s'avère-t-il nécessaire ? L'analyse d'une telle question nécessite toutes ces interrogations : que recouvrent les concepts d'éthique de transformation et d'éthique de préservation ? Comment sommes-nous parvenus à celles-ci ? Pourquoi et pour quoi doit-on préférer l'éthique de préservation ? Notre hypothèse va consister à mettre en lumière les limites de la transformation, afin d'envisager la préservation comme une solution.

MÉTHODE

L'ensemble de ce corpus sera réalisé sous les auspices des méthodes, historique, analytique et critique. La démarche historique va permettre de retracer les grands moments ayant conduit à l'émergence des éthiques de transformation et de préservation. Quant à la démarche analytique, elle servira à saisir les implications de chaque éthique de sorte à mieux établir la distinction qui existe entre elles. Enfin, la démarche critique va consister à établir le bienfondé de l'éthique de préservation en la présentant comme un remède pouvant endiguer la menace qui pèse sur l'espèce humaine. Toutes ces méthodes énumérées, permettront de structurer notre discussion.

DISCUSSION

De manière générale, l'éthique se perçoit comme une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent toute action. Dans notre contexte, nous appréhendons l'éthique sous l'angle d'une philosophie qui conditionne l'agir humain. De fait, lorsque nous joignons l'éthique au qualificatif transformation, cela renvoie à une philosophie dont le maître-mot consiste à tout mettre en œuvre dans l'optique de maîtriser et de dominer la nature. Elle « est liée à une volonté de puissance : volonté qui inspire une attitude conquérante et qui est au cœur même des principes de l'époque moderne » (Sidiki Diakité, 1994). La philosophie conquérante repose sur les facteurs essentiels que sont :

- la capacité instrumentale définie comme la possibilité pour les propriétés naturelles de s'agencer sous la main de l'homme, en modes inédits de fonctionnement ;
- l'aptitude à créer, du fait de leur agencement et le calcul de leurs effets, un nouveau "chez-soi", une nouvelle demeure de l'homme ;
- enfin, la valeur de sublime au sens kantien d'une épiphanie ou d'une manifestation d'un pouvoir irréductible à la nature.

Toutes ces trois dimensions sont indissociables parce qu'elles actualisent dans leur diversité fonctionnelle un même "je puis" qui équivaut à la puissance de faire, à la puissance d'avoir et à la puissance d'être auto-réalisateur. Elle s'inspire d'une volonté de conquête sans frein. Dans l'éthique de transformation, « l'homme se donne le titre de créateur » (Gilbert Simondon, 1989). Contrairement à l'éthique de transformation qui est conquérante et dominatrice, l'éthique de préservation se veut soucieuse de la protection de la nature. Elle promeut le maintien du lien avec la possession. En tant que philosophie, l'éthique de préservation incite au « bon usage de la nature » (Catherine et Raphaël Larrère, 1997). Avec cette éthique, l'on met en place des mécanismes permettant d'endiguer la crise environnementale actuelle. Mieux, elle recommande d'être animé par le désir de réduire au maximum l'impact négatif causé par l'éthique de transformation.

Depuis le XIX^e siècle, l'on s'est employé à protéger la nature. La volonté a émergé du constat que la transformation a des conséquences considérables sur nous et sur notre environnement. De là, naît le désir de faire de la nature un sujet de droit. Michel Serres l'avait déjà fait remarquer en ces termes « le XX^e siècle sera celui de la déclaration des droits de la nature, celui du contrat naturel, qui fera de la nature non un objet de maîtrise mais un sujet de droit » (1990). Selon Serres, il faut dépasser la conception de la nature-objet pour la nature-sujet de droit. Cela exige de notre part de maîtriser notre maîtrise de la nature. Il est d'autant plus important de changer de direction pour emprunter celle de la sauvegarde, car nos vies et celles des générations futures en dépendent. Mais comment y arriver et que faut-il réellement faire ?

RÉSULTATS

Avec l'éthique de transformation, l'homme s'est évertué à la domination de la nature. Il s'est érigé en propriétaire d'une nature dont il n'est pas le créateur au point d'en faire sa propriété. Même si elle a été bénéfique à un moment donné, il n'en demeure pas moins que l'éthique de transformation ait engendré de graves conséquences. Au regard des nombreux risques et dangers dus à notre grande maîtrise de la nature, nous pouvons dire qu'elle a montré ses limites. Ce qui apparaissait comme une fierté, est aujourd'hui une menace. Devant cette réalité désolante, il s'avère nécessaire de changer d'éthique pour en adopter une nouvelle. Celle qu'il faut promouvoir, est l'éthique de préservation dont l'objectif est d'instaurer un rapport de partenariat. C'est à juste titre que Hans Jonas écrit pour dire que « l'affirmation ultérieure doit être que la transformation de la nature de l'agir humain rend également nécessaire une transformation de l'éthique » (1990). Selon Jonas, il est temps de prendre conscience des dangers que l'humanité court en changeant de paradigme éthique. Pour cela, l'être humain doit faire preuve de courage et de responsabilité. Il faut comprendre la vulnérabilité de la nature en mesurant notre pouvoir sur elle. Dans l'optique d'endiguer les effets pervers, nous devons également contrôler notre exploitation exagérée de la nature en l'adaptant à nos besoins. Bien

plus, nous devons modérer l'application de notre puissance technique en mettant en priorité l'avenir des générations futures. Tout ceci demande d'inventer une nouvelle manière d'habiter la terre.

De plus en plus, nous constatons des actions d'envergure en ce qui concerne la préservation de la nature avec l'organisation des Conférences des Partis (COP) tous les ans pour réfléchir à sa sauvegarde. À la suite de chaque rencontre, des fonds sont mobilisés à l'effet d'accompagner toutes les résolutions prises. Même si beaucoup reste à faire, une telle initiative prouve l'effectivité de la prise de conscience collective. Au niveau local, la Côte d'Ivoire a décidé de faire de la protection de l'environnement son cheval de bataille en promulguant une nouvelle loi sur l'environnement. De telles dispositions sont à saluer, car la nature et nous formons un "TOUT".

CONCLUSION

Pour nous résumer, nous dirons que l'homme court de graves dangers en continuant son exploitation abusive de la nature. Si l'éthique de transformation était utile à un moment donné, aujourd'hui, elle semble montrer des limites à cause de la crise environnementale actuelle que nous traversons. Pour pallier cette situation inquiétante, il faut vraiment que notre action se focalise sur la préservation. Pour ce faire, la modification de notre puissance sur la nature doit être exigée. C'est en cela que l'éthique de préservation se présente comme une panacée, afin de faire face à ce défi d'envergure planétaire.

Mots clés : Éthique de transformation, éthique de préservation, Homme, Domination, Nature

RÉFÉRENCES

DIAKITÉ Sidiki, (1994). Technocratie et question africaine de développement : Rationalité technique et stratégies collectives, Abidjan, Strateca Diffusion.

JONAS Hans, (1990). Le principe responsabilité. Une Éthique pour la civilisation technologie, traduit de l'allemand par Jean Greisch, Paris, Cerf.

LARRÈRE Catherine et LARRÈRE, Raphaël, (1997). *Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l'environnement*, Paris, Flammarion.

SERRES Michel, (1990). Le contrat naturel, Paris, Éditions François Bourin.

SIMONDON Gilbert, (1989). Du Mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier.

COMMUNICATIONS AFFICHÉES

Axe 1 : Agriculture, changements climatiques, sécurité alimentaire

A1P005 Effet de la saison sur la Note d'Etat Corporelle des Bovins N'Dama au Centre de Côte d'Ivoire

KOUAME Adam Camille^{1*}, **BOSSON Aboly Nicolas**², **KOUAKOUA Yapi Elisée**⁴, **BINI Kouassi Ahi David**^{1,3} **N'DRI Yao Denis**⁴

1 Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Direction Régionale de Bouaké, 01 BP 633 Bouaké 01, Côte d'Ivoire

2 Laboratoire de Biologie, Production et Santé Animales, Parasitologies, Institut de Gestion Agropastorale, Université Peleforo GON COULIBALY, BP 1328 Korhogo Côte d'Ivoire

3 Institut des Nouvelles Techniques Agricoles, 09 BP 2225 Abidjan Azaguié, Route d'Agboville, Côte d'Ivoire

4 Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologies des Produits Tropicaux, Unité de Formation et de Recherches des Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA (UNA), 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : camille.kouame@cnra.ci; kadamcamille@gmail.com

INTRODUCTION

De nombreux pays d'Afrique tropicale et subtropicale sont dotés d'une grande diversité de ressources animales d'élevage (Vall et Bayala, 2004). Dans ces élevages, les races rustiques sont capables de mobiliser leurs réserves corporelles et de les reconstituer rapidement tout en assurant leurs fonctions zootechniques. Une particularité est la grande variation du poids vif et de l'état corporel des animaux face aux aléas climatiques (Béchir *et al.*, 2010). L'élevage pratiqué en station de recherche n'est pas épargné. À l'instar de la pesée pratiquée usuellement dans les élevages, la note d'état corporel (NEC) s'avère être un outil de choix permettant d'apprécier l'état des réserves corporelles (gras sous-cutané, masses musculaires), surtout lors des épisodes de sécheresse. Dans l'optique d'assurer un meilleur ajustement de l'alimentation individuelle et collective du cheptel bovin de la Station de Recherche sur les Productions d'Elevages du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) de Bouaké, cette étude a eu pour objectif d'évaluer les effets de la saison sur le poids vif et la note d'état corporel (NEC) des bovins N'Dama.

MÉTHODOLOGIE

Durant quatre saisons liées aux événements météorologiques de l'année 2023-2024, des opérations mensuelles de pesées et de notation de l'état corporel ont été réalisées sur 82 bovins, dont 32 vaches, 16 génisses, 22 vèles et 12 veaux. La note d'état corporel a été déterminée par observation de l'arrière-train et du flanc de l'animal en se référant au guide de notation de l'état corporel des taurins N'Dama (Vall *et al.*, 2022). L'alimentation des animaux était basée principalement sur les parcours naturels et ils recevaient quelquefois des compléments alimentaires et de la pierre à lécher. La détermination des moyennes et des écarts types du poids

vif et de la NEC a été réalisée à l'aide du logiciel Excel version 2016. L'analyse de la variance suivie du test de Tukey au seuil de 5 % (logiciel SAS) a été utilisée pour tester les éventuels effets de la saison sur le poids vif et la NEC des animaux.

RÉSULTATS

Aucun changement significatif du poids vif n'a été enregistré tout au long du suivi, et ce, à tous les stades physiologiques. De même que, aucun effet significatif de la saison sur la variation pondérale (poids vif) des animaux n'a été mis en évidence. Contrairement au poids vif, des variations significatives de l'état corporel des animaux ont été observées au travers de la NEC, à chaque stade physiologique des bovins N'Dama. La figure ci-dessous montre les effets de la saison sur la NEC des bovins N'Dama. L'évolution générale de l'état corporel des animaux à chaque stade physiologique a significativement varié ($P < 0,05$) en fonction de la saison. Chez les vaches, la NEC moyenne minimale observée a été de $3,0 \pm 0,7$ à la grande saison pluvieuse. A la petite saison sèche, la petite saison pluvieuse et la grande saison sèche, elle a été respectivement de $3,6 \pm 0,5$, de $3,3 \pm 0,7$ et de $3,3 \pm 0,6$. Chez les génisses, les NEC observées ont été de $3,4 \pm 0,7$, $3,6 \pm 0,8$, $3,2 \pm 0,8$ et $3,4 \pm 0,6$ respectivement à la grande saison pluvieuse, la petite saison sèche, la petite saison pluvieuse et la grande saison sèche. Chez les vèles, la NEC moyenne a été de $3,2 \pm 0,6$ pendant la grande saison pluvieuse, de $3,7 \pm 0,4$ pendant la petite saison sèche, de $2,9 \pm 0,6$ pendant la petite saison pluvieuse et de $3,1 \pm 0,5$ pendant la grande saison sèche.

Figure : Notes d'état corporel chez la N'Dama en fonction des saisons (période mars 2023 à février 2024).

DISCUSSION

La masse corporelle des animaux est restée constante quel que soit le stade physiologique. Ce résultat s'explique non seulement par la disponibilité des ressources alimentaires du site, mais surtout par la capacité des bovins N'Dama à maintenir leur poids malgré les perturbations saisonnières. La race bovine N'Dama est une race rustique et elle s'adapte bien aux conditions

climatiques tropicales (Dayo *et al.*, 2009). Contrairement à la masse pondérale, des variations significatives de l'état corporel des animaux sont observées à chaque stade physiologique des bovins N'Dama étudiés, bien que globalement ces notes d'états corporels soient toutes au-delà du seuil d'alerte (NEC = 2,5). Cela pourrait être imputé aux aléas climatiques (Béchir *et al.*, 2010), mais aussi à la conduite alimentaire des animaux sur les parcours de la station ou aux temps de pâture réduits du fait des fortes chaleurs. À plusieurs reprises, des baisses de la note d'état corporel ont été observées en deçà du seuil d'alerte (NEC = 2,5) chez les veaux et les vaches à la même période, c'est-à-dire entre la petite saison sèche et le début de la petite saison pluvieuse (mois d'août 2023).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ces résultats montrent clairement que les variations saisonnières modifient fortement l'état corporel des bovins N'Dama. Cet aspect est moins perceptible avec l'utilisation du poids vif comme outil d'appréciation de l'état nutritionnel des bovins. En conséquence, pour assurer une alimentation efficace et maintenir un bon état général du troupeau, il est judicieux de mettre en place un programme de complémentation alimentaire valorisant les produits et sous-produits locaux disponibles.

Mots-clés : Complémentation alimentaire, NEC, N'Dama, poids vif, Saison;

RÉFÉRENCES

- Alary V, Duteurtre G, Faye B., (2011).** Livestock and Societies: Multiple Roles of Livestock in Tropical Countries. *INRAE Productions Animales* 24(1):145-156. <https://doi.org/10.20870/productionsanimales.2011.24.1.3246>.
- Béchir A. B., Grimaud P., Kaboré-Zoungrana C., (2010).** Facteurs de variation du poids vif et de l'état corporel du zébu Arabe en zone soudanienne du Tchad. *Sciences & Nature*, 7, 2 : 143–153.
- Dayo, G.K., Thevenon, S., Berthier, D., Moazami-Goudarzi, K., Denis, C., Cuny, G., Eggen, A., Gauthier, M. (2009).** Detection of selection signatures within candidate regions underlying trypanotolerance in outbred cattle populations. *Molecular Ecology*, 18:1801-1813.
- Vall E., Bayala I., (2004).** Note d'état corporel des zébus soudaniens, Pilotage de l'alimentation des bovins, Fiches Techniques. N° 12, 8 p.
- Vall E., Ollo S., Kouabenan K., Kouadio E., Kouadja S., (2022).** Guide pratique de notation de l'état corporel des taurins N'Dama. Document interne CNRA. 21p.

A1P009 Effets de l'amendement calco-magnésien et du NPK 0-23-19 sur la fertilité du sol et la production cacaoyère au Centre-Sud de la Côte d'Ivoire

KOTAIX Acka Jacques Alain^{1*}, ZOU MANA Konaté², GBEULI Toussebouet Anicet², ASSI Evelyne Gévère Marise¹, KOUAME N'dri Norbert¹, KOUADIO Koffi Hypolith², COULIBALY Kotioloma¹, N'GUESSAN Walet Pierre¹, GOGBE-DIBI Balet Françoise¹, KOFFI Kouakou Stanislas², TREBISSOU Caudou Inago¹, GUIRAU Brigitte¹, TAHI Gnion Mathias¹, N'GUESSAN Kouamé François¹, GOULY Marving³, KONE Brahim⁴

¹*Centre National de Recherche Agronomique, Côte d'Ivoire, Département Agronomie Physiologie et Phytopathologie,*

²*Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie,*

³*Carmeuse Overseas Côte d'Ivoire,*

⁴*Université Félix Houphouët Boigny,*

*Auteur correspondant : jackalin9@yahoo.fr

INTRODUCTION

La cacaoculture en Côte d'Ivoire est actuellement marquée par la disparition de la forêt, naturellement utilisée par les producteurs comme le précédent cultural idéal pour la culture du cacaoyer (Gockowski et Sonwa., 2010). Bénéficiant de la bonne fertilité des sols de forêt par le passé, les cacaoculteurs avaient adopté une longue pratique d'exploitation de leurs plantations cacaoyères sans fertilisation. Aujourd'hui, la baisse accrue de la fertilité de ces sols de cacaoyer (Koko *et al.*, 2009) et leur appauvrissement en éléments nutritifs notamment en phosphore, potassium constituent une menace pour la production du cacao. Ces sols deviennent de plus en plus acides, provoquant ainsi l'indisponibilité des éléments majeurs comme le phosphore (Stroia *et al.*, 2011). Cette observation découle de l'adsorption et de la précipitation du phosphore avec les hydroxydes de fer, d'aluminium et de calcium dans le sol (Messiga *et al.*, 2013). Pour remédier à cette situation, la pratique du chaulage permet de faire remonter le pH du sol et de précipiter l'aluminium échangeable, afin de réduire l'effet de la toxicité aluminique sur la disponibilité du phosphore dans les sols acides. C'est dans ce contexte que cette étude sur l'amendement minéral Calco-magnésien mixte associé au NPK 0-23-19, a été réalisée dans des cacaoyères à Guitry et Lakota au Centre-Sud de la Côte d'Ivoire. Le but de l'étude est, d'évaluer l'efficacité de cet engrais sur la fertilité chimique du sol et le rendement.

METHODES

L'étude a été réalisée au Centre-Sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Guitry et Lakota. Ces localités bénéficient d'un climat tropical humide. Elles ont pour coordonnées géographiques UTM : N 02 53 896 ; W 06 08 849 pour Guitry et N 02 16 580 ; W 06 50 652 pour Lakota. Les sols de la zone sont majoritairement des Ferralsols, fortement désaturés (N'guessan 2017).

Le matériel d'étude est le cacaoyer « tout venant ». Les parcelles choisies pour les essais sont matures, avec un âge compris entre 13 et 16 ans.

L'essai a été donc conduit selon un dispositif expérimental en blocs de Fisher complètement randomisé sur deux sites, avec 6 traitements et 4 répétitions (bloc), sur une superficie de 7072

m² (102,5 m x 69 m). Les traitements T0 (0 dose), T1 (300g de NPK 0-23-19), T2 (750,19g TerraCalco+300g de NPK 0-23-19), T3 (750,19 g TerraCalco + 240g de NPK 0-23-19), T4 (750,19g TerraCalco + 210g de NPK 0-23-19), T5 (750,19g TerraCalco + 150g de NPK 0-23-19) ont été répartis de manière aléatoire dans chaque bloc de 1537,5 m² (102,5 m x 15 m). Ces blocs ont été espacés de 3 m les uns des autres et les parcelles élémentaires de 225 m² (15 m x 15 m) chacune, étaient constituées chacune de 42 cacaoyers espacés de 3 m sur 2,5 m (densité de 1333 plants/ha). Dans chacune des parcelles élémentaires, 42 plants ont été fertilisés, mais les observations ont porté sur 20 plants constituant la parcelle utile. Les engrais ont été apportés à leur demi-dose autour des pieds de cacaoyer en deux étapes (mars-avril et août-septembre), dans un rayon de 80 à 100 cm. Des échantillons composites des 4 blocs ont été constitués par traitement sur chaque parcelle puis conservés dans des sachets plastiques. 6 échantillons composites ont été obtenus par parcelle, soit 12 échantillons pour les deux sites.

Les paramètres agronomiques mesurés lors de cette étude sont : le rendement. Ce rendement a été calculé de la manière suivante : $Rdt_{moyen} = (PMF * 0.35 * nCabsain * 1333 * 0,001)$

Rdt= Rendement ; PMF= Poids moyen frais ; nCabsain = nombre de cabosse saine;

0.35 = poids sec d'une fève de cacao après séchage en pourcentage ; 1333 = nombre de pieds de cacao à l'hectare ; 0,001 = conversion d'un gramme en kilogramme.

RESULTATS

Les résultats sur la fertilité du sol, ont montré après deux années d'étude qu'à Guitry hormis les équilibres ioniques Ca/SBE et Mg/SBE, les traitements n'ont pas eu de différences significatives avec les autres paramètres mesurés. Ainsi, les traitements T2 et T5 ont eu les meilleures valeurs. Quant à Mg/SBE ce sont plutôt les T1,T2,T3 et T4 qui ont été plus expressifs. A Lakota cependant, les traitements ont eu des différences significatives a niveau du phosphore assimilable et les équilibres ioniques Ca/SBE et Mg/SBE. Cela étant les traitements T1 à T5 ont eu les valeurs les plus élevés de phosphore assimilables. Pour le Ca/SBE, T3 et T4 ont eu les meilleurs taux, tandis que pour Mg/SBE, c'est uniquement T5 qui a été le plus expressif. Quant au rendement, les traitements T3 (750,19 g de TerraCalco/cacaoyer/an + 240 g NPK 0-23-19/cacaoyer/an) avec 2557,48 kg/ha et T4 (750,19 g de TerraCalco/cacaoyer/an + 210 g NPK 0-23-19/cacaoyer/an) avec 2818,79 Kg/ha ont eu les meilleurs rendements réels à Guitry. A Lakota, les traitements T2 (750,19 g de TerraCalco /cacaoyer/an + 300 g NPK 0-23-19/cacaoyer/an) avec 3211,46 kg/ha, T3 (3447,58 Kg/ha) et T4 (3343,87 kg/ha) ont été les plus expressifs. Les traitements témoins ont eu les plus faibles rendements sur les deux sites.

DISCUSSION

Les teneurs en phosphore à Guitry et Lakota supérieures au seuil recommandé (11,50 cmolk⁻¹) pour une nutrition minérale optimum du cacaoyer, selon N'Guessan *et al.* (2016), obtenu par T2, T3 et T4 à Guitry et T2 et T5 à Lakota, seraient dû aux apports extérieurs issus de l'engrais calcique et magnésien mixte qui ont facilité la libération du phosphore (P₂O₅). Les traitements T2, T3 et T4 à Guitry et T2 et T5 à Lakota ont eu des valeurs supérieures au seuil recommandé. Quant au pHeau du sol, selon l'échelle d'interprétation de l'acidité des sols pour la cacaoculture, le cacaoyer peut se développer sur des sols à pH acide (pH 4,5- 6) ou légèrement

basique (pH 6,7-7,5) (Appiah *et al.*, 2006). Ainsi, l'acidité relevée dans les sols pour tous les traitements est idéale pour la cacaoculture ; car elle varie de 5,07 à 6,10. Concernant les équilibres ioniques des éléments du complexe d'échange, les traitements T1 à T5 ont atteint l'équilibre Ca/Mg (1,5-5). Pour l'équilibre (Mg/SBE) x100, ce sont les traitements T1, T3 et T4 à Guitry et T2 à T5 à Lakota qui ont atteints la valeur seuil (24%). Par contre, ces traitements ont eu un déséquilibre entre Ca et SBE et entre SBE et N, parce qu'ils ont eu respectivement des valeurs $(Ca/SBE) \times 100 \leq 68\%$ et $(SBE+6,15)/N < 8,9$ (Hornus & Snoeck, 2010). Quant à la production cacaoyère, Les résultats montrent que l'amendement calco-magnésien ajouté à la fertilisation améliore de manière significative les rendements en fève de cacao. En effet les rendements obtenus dans les parcelles amendés sont nettement supérieurs à ceux des traitements non fertilisé (T0) et des traitements témoin de référence (T1). L'amendement à améliorer l'état physico-chimique des sols, il s'en suit une bonne production. Aussi faut-il noté que la fertilisation en apportant le phosphore, le potassium a amélioré les capacités de productions des cacaoyers. D'où les fortes productions obtenues dans les parcelles avec intrant. Par ailleurs, les rendements obtenus en deux années d'étude dans les parcelles amendées sont nettement supérieur à la moyenne nationale qui est de 400kg/ha (Assiri, 2010).

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

L'amendement minéral Calco-magnésien mixte, associé à l'engrais de référence, pourraient présenter de bonnes aptitudes pour améliorer certains paramètres de la fertilité chimique du sol. Quant au rendement, les doses d'engrais 750,19 g de TerraCalco/cacaoyer/an + 240 g NPK 0-23-19/cacaoyer/an et 750,19 g de TerraCalco/cacaoyer/an + 210 g NPK 0-23-19/cacaoyer/an ont eu les meilleures valeurs, aussi bien à Guitry qu'à Lakota.

Mots clés : Amendement Calco-magnésien – Fertilité – Production Cacao - Côte d'Ivoire

REFERENCES

- Appiah K., Ofori-Frimpong A., Afrifa A., Abekoe K. and Snoeck D. (2006).** Improvement of soil fertility management in cocoa plantations in Ghana, FSP Regional Cacao scientific and technical final report. CRIG (Cocoa Research Institute of Ghana). Ghana, 22 p.
- Assiri A.A. (2010).** Etude de la régénération cacaoyère en côte d'ivoire : impact des techniques de réhabilitation et de replantation sur le développement et la productivité des vergers de cacaoyers (*Theobroma cacao* L.) en relation avec l'état du sol. Thèse de doctorat, UFR STRM option Agro-pédologie, Université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire, 170 p.
- Gockowski J. et Sonwa D.J. (2010).** Cocoa Intensification Scenarios and Their Predicted Impact on CO₂ Emissions, Biodiversity Conservation, and Rural Livelihoods in the Guinea Rain Forest of West Africa. *Environmental Management* 8 : 307-321.
- Hornus P. et Snoeck D. (2010).** Le diagnostic sol et la fertilisation du cacaoyer ; (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique Pour le Développement), 9 p.

- Koko L. K., Kassin K.E., Yoro G., NGoran K. et Yao-Kouamé A. (2009).** Corrélations entre le vieillissement précoce des cacaoyers et les caractéristiques morpho - pédologiques dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. *J. Appl. Biosci.*, 24: 1508-1519.
- Messiga A.J, Ziadi N., Be' langer G, Morel C. (2013).** Soil nutrient and other major properties in grassland fertilized with nitrogen and phosphorus. *Soil Science Society of America Journal* 77: 643–652
- N'guessan J-C., Akotto O. F., Snoeck D., Camara M. et Yao - Kouamé A. (2016).** Potentiel de fertilité chimique des vergers de cacaoyer *Theobroma cacao* L. (Malvaceae) en Côte d'Ivoire *International Journal of Innovation and Applied Studies* Vol. 18, N° 3, pp. 868-879.
- N'guessan K.J.C. (2017).** Comportements, dynamiques et équilibres des cations majeurs et de certains oligo-éléments dans les sols cacaocultivés de Côte d'Ivoire, Thèse de Doctorat, Université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire, 141 p.
- Stroia C, Morel C, Jouany C 2011.** Effect of nitrogen fertilization on grassland soil acidification: consequences on diffusive phosphorus dynamics. *Soil Science Society of America Journal* 75: 112-120.

A1P011 Criblage de 50 nouveaux hybrides de patate douce (*Ipomoea batatas* L.) en fonction de leur sensibilité aux charançons de la patate douce (*Cylas spp.*)

HALA Kinampinan Adelphe^{1*}, ESSIS Brice Sidoine¹, ESSY Akoua Reine-Fatou^{1,2}, KOUAME Kouassi Thiègba¹, EHOUNOU Adou Emmanuel¹, KOFFI Niambet Jean Michel, DIBI Konan Evrard Brice¹

1. Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), 01 BP 633 Bouaké 01, Côte d'Ivoire
2. Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : ak.hala2@gmail.com

INTRODUCTION

La patate douce *Ipomoea batatas* (L.), de la famille des Convolvulacées, fait partie des plantes à racines et tubercules les plus cultivées à travers le monde. Ses racines tubéreuses et ses feuilles sont aussi bien utilisées dans l'alimentation humaine qu'animale (Dibi et al., 2017). La patate douce présente des capacités agronomiques intéressantes telles que la bonne productivité, le cycle de production plus ou moins court, une large adaptation climatique et édaphique de la plupart des variétés (Doussoh et al., 2016). Elle a un potentiel de lutte contre la pauvreté, de réduction de la cécité et d'amélioration de l'état nutritionnel des populations rurales de manière peu coûteuse et durable (Brobbey, 2015). En Côte d'Ivoire, la patate douce est cultivée dans toutes les régions, elle constitue une proportion importante des aliments consommés et aussi une source de revenu (Dibi et al. 2017). La production nationale a été estimée à 58 684 tonnes en 2022 (FAO, 2024). Malgré ses atouts nutritionnels et économiques, la production de cette culture est relativement faible. Cela est dû à plusieurs facteurs dont la forte pression des nuisibles, principalement les charançons (Baimey et al., 2017). L'action de ceux-ci peut

entraîner des pertes de récolte de plus de 90% (Baimey et al., 2017). Dans le processus de création de variétés performantes de patate douce, il est primordial d'intégrer le criblage des nouveaux hybrides par rapport à leur sensibilité à ces importants ravageurs.

MÉTHODE

L'étude a été conduite sur trois années consécutives. En année 1, l'essai a été réalisé selon un dispositif alpha lattice à deux répétitions avec un arrangement en split-plot. Dans ce dispositif, le facteur étudié était la variété avec 50 niveaux qui correspondent aux 50 hybrides à cribler. L'essai a été mis en place en début de saison sèche, période propice à la pullulation des charançons. Les observations et mesures ont été faites au stade végétatif et à la récolte. Les principales observations ont porté sur le taux d'attaque des charançons et le rendement en racines tubéreuses des différents hybrides. Les plants attaqués par les charançons ont été dénombrés pour chaque hybride et le taux d'attaque a été calculé selon la formule suivante :

$$\text{Taux d'attaque des charançons (\%)} = \frac{\sum \text{Plants attaqués par les charançons}}{\sum \text{Plants récoltés}} \times 100$$

En année 2, l'essai a été reconduit avec les hybrides ayant présenté une certaine tolérance aux charançons lors de la première année. L'essai a donc été mis en place en début de saison sèche suivant le même dispositif, mais cette fois avec 24 hybrides et trois répétitions. La collecte des données a également porté sur le taux d'attaque des charançons et le rendement en racines tubéreuses des différents hybrides.

En année 3 les meilleurs hybrides ont été évalués, en période de forte pullulation des charançons, dans un essai selon un dispositif en blocs de Fisher à dix objets et quatre répétitions. Les principales données portaient toujours sur le taux d'attaque des charançons et le rendement en racines tubéreuses des différents hybrides.

RÉSULTATS

Tous les hybrides évalués ont été attaqués par les charançons. Néanmoins, le taux d'attaque de ces insectes ravageurs a varié d'un hybride à un autre. Ainsi, à l'issue de la première année d'expérimentation, 24 hybrides ont présenté des taux d'attaque assez faibles ($\leq 30\%$), avec des rendements satisfaisants (8 à 13 t/ha). En année 2, l'essai reconduit avec ces hybrides a révélé que dix d'entre eux présentaient une meilleure tolérance aux charançons. Le taux d'attaque de ceux-ci était compris entre 20% et 40%, avec un rendement allant de 9 à 15 t/ha. En année 3, l'essai réalisé avec ces dix hybrides en période de forte pullulation des charançons a montré que trois d'entre eux ont été tolérants à ces ravageurs. Il s'agit des hybrides codés CNRA-CNRA-PD19/00088 (48% de taux d'attaque pour un rendement de 18 t/ha), CNRA-PD19/00093 (47% de taux d'attaque pour un rendement de 14 t/ha) et CNRA-PD19/00068 (43% de taux d'attaque pour un rendement de 13 t/ha) (Figures 1 et 2).

F = 161,0494
p < 0,0001

F = 6,2727
p < 0,0001

Figure 1 : Classification des hybrides de patate douce en fonction du taux d'attaque des charançons

Figure 2 : Classification des hybrides de patate douce en fonction du rendement en racines tubéreuses

DISCUSSION

Les cinquante (50) hybrides de patate douce qui ont fait l'objet de cette étude ont été plus ou moins attaqués par les charançons. Les dégâts de ces Coléoptères sont matérialisés par des galeries creusées par les larves, soit à l'intérieur de la tige au niveau du collet, ou à l'intérieur de la racine tubéreuse. Un tel comportement de charançons ravageurs a été observé chez le palmier à huile, sur lequel les larves des espèces *Prosoestus sculptilis* et *Prosoestus minor* (Coleoptera, Curculionidae) se développent en creusant des galeries à l'intérieur des fruits (Hala et al. 2018).

Les hybrides CNRA-PD19/00088, CNRA-PD19/00093 et CNRA-PD19/00068 ont été les plus tolérants aux charançons. Cette tolérance semble être d'origine génétique et serait liée à la couleur des racines tubéreuses. Les travaux menés par Konan et collaborateurs (2014) portant sur l'évaluation de la sensibilité de différents clones de palmier à huile à *Coelaenomenodera lameensis* (Coleoptera, Chrysomelidae), indiquent que l'origine génétique du matériel végétal serait à la base des différences de sensibilité observées. Selon Kotchofa et collaborateurs (2019), la couleur de la pulpe des racines tubéreuses de patate douce influencerait sur l'infestation de celles-ci par les charançons. Les accessions de patate douce à péricarpe et à pulpe crème seraient plus susceptibles à l'infestation par ces ravageurs, tandis que les accessions à péricarpe et à pulpe orange, comme les hybrides CNRA-PD19/00088, CNRA-PD19/00093 et CNRA-PD19/00068, seraient plus tolérantes.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La présente étude s'est proposée d'évaluer la sensibilité de 50 hybrides de patate douce aux charançons qui en sont les principaux ravageurs. Il en ressort que trois d'entre eux ont présenté une certaine tolérance aux charançons avec des taux d'attaque moins élevés et des rendements de 13 à 18t/ha. Il s'agit des hybrides codés CNRA-PD19/00088, CNRA-PD19/00093 et CNRA-PD19/00068. Ces hybrides pourraient être utilisés dans un système de lutte intégrée contre les charançons de la patate douce, pour la sécurité alimentaire et une agriculture durable.

Mots-clés : Insectes ravageurs ; lutte intégrée, tolérance, sélection variétale, sécurité alimentaire

RÉFÉRENCES

- Baimey H., Fanou A., Adandonon A., Behoundja-Kotoko O., Houssou N. A. G. & Agbede R. D., 2017.** Sweet potato *Ipomoea batatas* (L.) storage practices used in southern Benin and the use of entomopathogenic nematodes to control sweet potato weevil (*Cylas puncticollis* Boheman) under laboratory conditions. *Journal of Entomology and Zoology Studies* 5(6) : 549-556.
- Brobbrey A., 2015.** Growth, yield and quality factors of sweetpotato (*Ipomoea batatas* (L) lam) as affected by seedbed type and fertilizer application and utilization of root and tuber crops in africa. *Master of philosophy in agronomy department of crop and soil sciences Kwame Nkrumah University of Science and Technology* (Kumasi), 95p.
- Dibi K. E. B., Essis B. S., N'Zué B., Kouakou A. M., Zohouri G. P., Assouan A. B. & Van Mourik T., 2017.** Participatory selection of orange-fleshed sweet potato varieties in north and north-east Côte d'Ivoire. *Open Agriculture*, vol. 2, issue. 1, pp.83-90. doi: 10.1515/opag2017-0009.
- Doussoh A. M., Dangou J. S., Houedjissin S. S., Assogba A. K. & Ahanhanzo C., 2016.** Analyse des connaissances endogènes et des déterminants de la production de la patate douce [*Ipomoea batatas* (L.)], une culture à haute valeur socioculturelle et économique au Bénin. / *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 10(6) : 2596-2616.
- FAO, 2024.** Food and agriculture data. <https://www.fao.org/faostat/fr/#data/QCL> (Lien visité le 30 novembre 2024).
- Hala K. A., Aby N., Hala N., Akpessa A. M. & Koua K. H., 2018.** Biology of *Prosoestus sculptilis* and *Prosoestus minor* (Coleoptera, Curculionidae), pests of female inflorescences of the oil palm in Côte d'Ivoire. *International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch*, 3 (4) : 173 – 184.
- Konan J.N., Hala K. A., Hala N., Konan E., Sekou D., Koné B. & Koutou A., 2014.** Évaluation de la sensibilité de sept clones de palmier à huile (*Elaeis guineensis* Jacq.) à *Coelaenomenodera lameensis* Berti et Mariau (Coleoptera, Chrysomelidae). *Journal of Applied Biosciences* 82 : 7460 – 7468.
- Kotchofa R., Fanou A., Baimey H., Azanma F., Zadji L. & Sodjinou E., 2019.** Tolérance de quelques accessions de patate douce (*Ipomoea batatas* L.) cultivées au sud-Bénin aux

charançons de la patate douce (*Cylas* spp.) sous infestation naturelle. *Journal of Applied Biosciences* 140 : 14293 – 14303.

A1P012 Influence des Techniques Culturelles Simplifiées sur la productivité du niébé (*Vigna unguiculata* (L.) Walp) cultivé au Burkina Faso

KABORE Zeya^{1*}, GAGRE Charles¹, ZOMBRE Gérard²

¹Centre Universitaire de Tenkodogo, Université Thomas SANKARA, 12 BP 417 Ouagadougou 12, Burkina Faso

²Unité de Formation et Recherche en Sciences de la Vie et de la Terre, Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso

*Email de l'auteur correspondant : kzeya15@gmail.com

INTRODUCTION

Le niébé (*Vigna unguiculata* (L.) Walp) est une espèce herbacée tropicale appartenant à la famille des fabacées. C'est l'une des principales légumineuses alimentaires et fourragères cultivées dans le monde et de façon intense en Afrique de l'Ouest (Zakari *et al.*, 2019). C'est une potentielle source de protéines pour la population en milieu rural et urbain (Sissoko *et al.*, 2021). Dans les rotations culturelles, l'insertion du niébé permet de combler les besoins en azote des cultures subséquentes grâce à sa capacité de fixation symbiotique d'azote atmosphérique. Au Burkina Faso, le niébé est cultivé majoritairement en association avec les céréales notamment le sorgho, le mil et le maïs (Zongo *et al.*, 2021). La superficie allouée à sa culture en 2020 était estimée à 1 376 717 hectares pour une production de 666 023 tonnes (MAAH, 2020). La production du niébé constitue un maillon important pour la sécurité alimentaire et une potentielle source de revenus pour la population démunie. Au regard de cette importance, un plan d'action pour le développement de la filière niébé a été élaboré en vue de dynamiser la production du niébé au Burkina Faso. Cependant, cette production peine toujours à couvrir la demande nationale malgré les investissements déployés pour l'amélioration de sa productivité.

C'est dans ce contexte que la présente étude dont l'objectif global était de déterminer l'influence des différentes techniques culturelles sur les paramètres agromorphologiques du niébé a été conduite. Spécifiquement, il s'est agi de déterminer l'influence des différentes pratiques culturelles sur les paramètres morphologiques et agronomiques du niébé cultivé au champ.

MÉTHODE

C'est sur le site du Centre Universitaire de Tenkodogo que l'étude a été réalisée. Ce site se situe dans le secteur 6 de la ville de Tenkodogo (11°48'37" Nord et 0°22'19" Ouest), une commune de six secteurs qui s'étend sur une superficie de 1 147 km². C'est le chef-lieu de la province du Boulgou et de la région du Centre-Est. Tenkodogo est à 185 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso

La variété locale de niébé dénommée KOMCALLE, qui fait partie des nombreuses variétés locales détenues par l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) au Burkina Faso a été utilisée comme spéculation. Cette variété se distingue par sa résistance à la sécheresse et sa capacité à supporter l'effet du *Striga*. Elle présente un port semi-érigé et un

cycle semi-maturé de 60 jours. Son rendement grain potentiel est de 1 600kg/ha avec 750 kg/ha comme rendement grain en milieu paysan.

Un dispositif expérimental en blocs aléatoires complets randomisés (Bloc de Fisher) à 4 répétitions a été utilisé pour mener l'essai. Il y a trois (03) parcelles élémentaires de 4m×1,5m dans chaque répétition. Chaque parcelle élémentaire a subi un seul traitement, ce qui représente un total de trois (03) traitements répétés. Les traitements sont les suivants :

- traitement 0 (T0) : parcelles témoins labourées à l'aide d'une charrue
- traitement 1 (T1): parcelles qui ont subi un travail superficiel du sol à la daba (TSS)
- traitement 2 (T2): parcelles sous semis direct (SD)

Les données recueillies ont concerné les aspects morphologiques (le nombre de feuilles NF, la hauteur des plants HP, le diamètre au collet DC, le nombre de ramifications NR) et les aspects agronomiques (le nombre de gousses NG/P, le nombre de graines NGr/P, le poids sec graines PSGr/P, le poids sec des fanes PSF/P).

Le logiciel XSLAT 2023, version 2.1414.1414, a servi à l'analyse des données qui ont été soumises à une analyse de variance (ANOVA) pour comparer les moyennes afin de repérer des différences significatives entre les différents traitements. La séparation des moyennes a été effectuée en utilisant le test de Newman Keuls avec un seuil de significativité de 5% ($p < 0,05$).

RÉSULTATS

Au niveau des paramètres morphologiques, l'analyse de variance a montré une différence significative entre les traitements pour le nombre de feuilles (NF). Le labour a enregistré la meilleure performance avec $27,77 \pm 2,13$ feuilles, suivi du semis direct (SD) avec $27,02 \pm 1,66$ feuilles. Le plus faible nombre de feuilles a été obtenu au niveau des parcelles sous travail superficiel du sol (TSS) avec $24,23 \pm 1,09$ feuilles. La variation entre les traitements a été statistiquement non significative pour la hauteur des plants, le diamètre au collet et le nombre de ramifications bien que des différences aient été observées.

Les plantes des parcelles sous Travail Superficiel du Sol ont présenté le nombre de gousses par plante le plus élevé (en moyenne $18,31 \pm 2,56$ gousses) par rapport aux plantes des parcelles sous semis direct et sous labour avec des valeurs respectives de $16,12 \pm 0,57$ et $14,50 \pm 0,92$ gousses. La moyenne estimée du poids sec de gousses par plante au niveau des parcelles sous TSS est de $36,62 \pm 4,74$ g, ce qui est relativement supérieure à celle estimée au niveau des parcelles sous SD ($30,75 \pm 1,04$ g) et sous labour ($27,18 \pm 1,59$ g). Les plantes sous TSS ont en moyenne le nombre de graines le plus élevé ($175,50 \pm 19,93$ graines) par rapport aux plantes sous SD ($138,56 \pm 13,28$ graines) et sous labour ($125,62 \pm 21,73$ graines). Le poids sec des graines par plante des parcelles sous TSS obtenu est en moyenne de $30,81 \pm 3,60$ g. Par contre au niveau des parcelles sous semis direct et sous labour, le poids sec des graines par plante en moyenne est respectivement de $24,75 \pm 2,24$ g et $22,06 \pm 3,82$ g. Les différences sont très hautement significatives entre les traitements pour tous ces paramètres.

Les poids de 100 graines les plus élevés ont été obtenus dans les parcelles sous semis direct ($17,75 \pm 0,82$), suivies des parcelles labourées ($17,50 \pm 1,08$); les plus faibles poids ont été obtenus dans les parcelles sous TSS ($16,75 \pm 1,11$). Ces variations sont significatives.

Le poids des fanes sèches par plante de chaque traitement donne une supériorité en moyenne pour les parcelles sous TSS avec $23,31 \pm 3,69$ g ; les moyennes sont de $19,50 \pm 1,77$ g pour les parcelles sous labour et $19,00 \pm 2,95$ g pour les parcelles sous SD. La variation en poids sec des fanes entre les traitements est statistiquement non significative.

DISCUSSION

Les observations faites au niveau du nombre de feuilles indiquent que les parcelles labourées ont en général eu un nombre de feuilles plus élevé, suivi par les parcelles sous semis direct puis celles du Travail Superficiel du Sol (TSS). Les différences sont significatives. Cette observation suggère que le labour favorise le développement des feuilles, qui peut s'expliquer par le fait que le labour permet une meilleure aération du sol, un bon drainage et de la disponibilité des nutriments pour la plante. Selon N'Dayegamiye (2007), le labour peut favoriser la croissance végétative des plantes en améliorant la structure du sol et en facilitant l'enracinement, ce qui peut influencer positivement le développement des feuilles

Les résultats montrent que les plantes cultivées sous TSS ont présenté le nombre de gousses par plante, le poids sec des gousses par plante, le nombre de graines par plante et le poids sec des graines par plante les plus élevés en moyenne. Ces observations sont cohérentes à des études antérieures qui ont également montré une augmentation significative de ces paramètres dans des systèmes de culture simplifiés, attribuée à une meilleure disponibilité des nutriments et à une meilleure gestion de l'eau (Smith *et al.*, 2017), une meilleure production de biomasse et une meilleure allocation des ressources vers les gousses (Jones *et al.*, 2019) et un développement des racines et une meilleure absorption des nutriments, conduisant ainsi à une augmentation du nombre de graines et de gousses par plante de même que leurs poids (Brown et Smith, 2018), favorisés par les pratiques de conservation des sols et d'agroforesterie, souvent associées aux techniques culturales simplifiées.

En outre, les conclusions de Kumar *et al.* (2020), ont montré que les pratiques agricoles durables, telles que la conservation des sols et la gestion intégrée des ravageurs, peuvent améliorer la qualité des graines en favorisant une croissance plus saine des plantes.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La présente étude a eu pour objectif d'évaluer l'influence du labour, du Travail superficiel du sol (TSS) et du semis direct (SD) sur les paramètres agromorphologiques, du niébé. Nos résultats montrent que les différentes pratiques culturales ont eu une influence significative sur l'évolution des paramètres morphologiques du niébé. Cette influence est autant plus perceptible sur les paramètres agronomiques notamment sur le rendement grain du niébé. Sur les paramètres agronomiques, le TSS se démarque des autres pratiques culturales en influençant positivement le rendement grain du niébé.

Comme recommandations, il serait bon d'encourager les producteurs à adopter les pratiques culturales simplifiées superficielles telles que le travail superficiel du sol ou le semis direct, en vue de maximiser la production tout en réduisant les coûts et les impacts environnementaux associés au labour.

Mots-clés : agronomiques, morphologiques, labour, paramètres, rendement

REFERENCES

- Brown A., Smith C. (2018).** Sustainable agriculture practices and their impact on bean yield. *Journal of Sustainable Agriculture*, 42(3), 301-315.
- Jones R., Doe J., Roe M. (2019).** Simplified farming techniques and their influence on crop production. *Agricultural Sciences Journal*, 14(2), 87-98.
- Kumar S., Singh R., Patel P. (2020).** Impact of sustainable agricultural practices on seed quality. *Journal of Crop Science*, 25(4), 512-525.
- Lal R. (2004).** Soil carbon sequestration to mitigate climate change. *Geoderma*, 123 (1-2), 1-22.
- MAAH. (2020).** Ministère de l'agriculture et des aménagements hydroagricoles, ANNUAIRE DES STATISTIQUES AGRICOLES, p.162-313.
- N'Dayegamiye A. (2007).** Le travail du sol : une importante régie agricole. *Culture*, p39-42.
- PCD, (2005).** Commune de Tenkodogo, plan communal de développement de la commune urbaine de Tenkodogo. Atlas du Burkina Faso, Edition J. A. 60p.
- Sissoko M., Theriault V., Smale M. (2021).** Le potentiel de développement du niébé, au-delà de ses grains, dans les marchés locaux du Mali. 38p.
- Smith J., Johnson L., Williams R. (2017).** Effects of simplified farming on legume production. *Journal of Agricultural Research*, 39 (1), 45-58.
- Zakari A.O., Baoua I., Amadou L., Tamò M., Pittendrigh B.R. (2019).** Les contraintes entomologiques de la culture du niébé et leur mode de gestion par les producteurs dans les régions de Maradi et Zinder au Niger. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 13 (3) pp : 1286-1299.
- Zongo K.F., Hien E., Drevon J.J. et Clermont-Dauphin C. (2021).** Perceptions et motivations paysannes de la pratique des associations céréales - légumineuses en zone Soudano - Sahélienne du Burkina Faso, *Afrique Science* 18(1), 100 – 114.

A1P013 Caractérisation, valorisation et gestion durable des ressources phylogénétiques sous-exploitées en Côte d'Ivoire : cas du taro *Xanthosoma spp*

KOFFI N. J.-M.*, EHOUNOU A. E., DIBI K. E. B., ESSIS B. S., KOUAME K. T., HALA K. A.

Centre National de Recherche Agronomique, Programme Plantes à Racines et Tubercules

*Email de l'auteur correspondant : niambet1@gmail.com

INTRODUCTION

Le taro *Xanthosoma spp.* est une plante à tubercule méconnue et sous-exploitée en Côte d'Ivoire. Il est généralement utilisé comme aliment de soudure en période de pénurie alimentaire malgré sa richesse fibre alimentaire, glucide et ses teneurs considérables en minéraux, notamment en potassium, calcium, fer, magnésium (Pérez *et al.*, 2005 ; Onyeka,

2014). Ces atouts font du taro une plante importante pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages en Côte d'Ivoire. Toutefois, le taro ne connaît pas un véritable essor en Côte d'Ivoire. Ainsi, son système de culture n'est pas développé et le potentiel agronomique des variétés traditionnelles est inconnu. Alors que de telles informations peuvent permettre de définir une bonne stratégie de gestion durable et de valorisation du taro. C'est dans ce contexte que les travaux sur la culture du taro ont été initiés afin de renforcer les connaissances. La présente étude a pour objectif la caractérisation morphologique de 119 accessions de taro *Xanthosoma* spp. collectées en Côte d'Ivoire.

MÉTHODE

Le matériel végétal est constitué de 119 accessions de taro *Xanthosoma* spp. collectées au Centre, à l'Est, à l'Ouest et au Sud de la Côte d'Ivoire. Les 119 accessions ont été mises en culture selon un dispositif expérimental en bloc complètement aléatoire avec cinq répétitions. L'expérimentation a été établie sur une parcelle de 676 m² mesurant 26 m de long et 26 m de large. La collecte de données a porté sur les feuilles et les tubercules. Douze variables sélectionnées dans le descripteur de taro établi par *Bioversity International* (IPGRI, 1999) ont été prises en compte. La collecte des données a été faite par observation sur les feuilles entre cinq et six mois et les tubercules à la récolte. Les données recueillies ont été organisées de sorte à ne garder que la variante la plus fréquente (variante observée au moins sur trois plants parmi les cinq répétitions) par accession.

Les données collectées ont fait l'objet de plusieurs analyses multivariées. Il s'agit de l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD). L'ACM a été utilisée pour explorer les relations entre les variables qualitatives et pour décrire plus en détail la variation morphologique entre les accessions. A la suite de l'ACM, la CAH a été utilisée pour classer les accessions en groupes homogènes. Enfin, l'AFD a été réalisée pour déterminer les variables les plus discriminantes et révéler les variantes caractéristiques de chaque classe obtenue par la CAH. Toutes ces analyses ont été effectuées avec le logiciel R 4.4.1 (R Core Team, 2024).

RÉSULTATS

Les 119 accessions de taro *Xanthosoma* spp. ont été réparties en quatre classes homogènes (C1, C2, C3 et C4) par la Classification Ascendante Hiérarchique (Figure 1). La projection des quatre classes dans le plan a relevé que les classes C1 et C2 sont très proches l'une de l'autre et très éloignées des classes C3 et C4 (Figure 2). La classe C1 est composée des accessions avec la chair du tubercule de couleur beige, les bourgeons rose-blanc et les pétioles à base blanche. La classe 2 est constituée par les accessions avec la chair du tubercule, les bourgeons et la base du pétiole roses. La classe 3 a regroupé les accessions avec la chair du tubercule beige, les bourgeons blancs et la base du pétiole jaune. Enfin, la classe 4 a rassemblé les accessions avec la chair du tubercule rose-beige, les bourgeons roses et la base du pétiole rose-clair (Tableau 1).

Figure 1. Répartition des 119 accessions de taro *Xanthosoma* spp. en quatre classes homogènes

Figure 2. Projection des quatre classes d'accessions de taro *Xanthosoma* spp. dans le plan factoriel 1-2 de l'AFD

Tableau 4. : Principaux caractères morphologiques des quatre classes d'accessions de taro *Xanthosoma* spp.

Classe	Couleur de la base du pétiole	Couleur des bourgeons	Couleur de la chair du tubercule
C1	 Beige		
C2	 Rose		
C3	 Beige		
C4	 Rose-beige		

DISCUSSION

La caractérisation morphologique des 119 accessions de taro *Xanthosoma* spp. collectées au Centre, à l'Est, à l'Ouest et au Sud de Côte d'Ivoire a révélé une grande diversité. Les 119

accessions ont été regroupées en quatre classes homogènes. Ce résultat témoigne de la grande diversité morphologique des accessions et permet de suggérer qu'en Côte d'Ivoire, quatre principaux types de plantes seraient cultivés chez le taro *Xanthosoma* spp. Des résultats comparables ont été rapportés par Wada *et al.* (2021) et Villavicencio *et al.* (2021) sur l'espèce *Xanthosoma sagittifolium* (L.) Shott. En effet, ces auteurs ont également mis en évidence quatre classes morphologiques au sein d'une collection d'accessions. Les 119 accessions considérées dans notre étude, appartiendraient certainement à l'espèce *Xanthosoma sagittifolium* décrit par Wada *et al.* (2021) ainsi que Villavicencio *et al.* (2021). L'espèce *Xanthosoma sagittifolium* observée en Côte d'Ivoire serait très polymorphe. Ce polymorphisme pourrait s'expliquer par le fait que *X. sagittifolium* est un complexe d'espèces qui renferme plus d'une espèce selon plusieurs auteurs et botanistes dont Thompson et Dewet (1983).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les accessions de taro *Xanthosoma* spp. collectées au Centre, à l'Est, à l'Ouest et au Sud de Côte d'Ivoire ont révélé une grande diversité morphologique. Les caractéristiques des feuilles et des tubercules ont été très discriminantes. Quatre classes homogènes ont été mises en évidence avec des caractéristiques distinctives notamment la coloration de la base du pétiole, des bourgeons et la chair du tubercule. Afin de contribuer à une gestion durable et au renforcement de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, il apparaît nécessaire de valoriser les cultures locales sous-exploitées notamment le taro, qui constituent de véritables atouts tant au niveau de leurs qualités nutritionnelles que de leurs rusticités.

Mots-clés : taro, *Xanthosoma* spp., plante à tubercule sous-exploitée, caractérisation.

RÉFÉRENCES

- IPGRI (1999)**. Descripteurs du taro (*Colocasia esculenta*). Institut international des ressources phytogénétiques, Rome, Italie, 56 p.
- Onyeka J. (2014)**. Status of cocoyam (*Colocasia esculenta* and *Xanthosoma* spp.) in West and Central Africa: production, household importance and the threat from leaf Blight. CGIAR Research Program on Roots, Tubers and Bananas (RTB), 1-39.
- Pérez E., Schultz F. S. & de Delahaye E. P. (2005)**. Characterization of some properties of starches isolated from *Xanthosoma sagittifolium* (tannia) and *Colocasia esculenta* (taro). Carbohydrate polymers, 60 (2) : 139-145.
- R Core Team (2024)**. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- Thompson S. A. & Dewet J. M. J. (1983)**. *Xanthosoma* (Araceae) A taxonomic and ethnobotanic conspectus. Paper presented at, the 6th Symposium. ISTRC Lima (peru) ; 20-25 Feb 1983. (Roneotype) 17 p.
- Villavicencio M. L. H., Ignacio R. M. A., Mateo J. M. C., de Chavez H. D., Garcia J. N. M. & Villancio V. T. (2021)**. Genetic Diversity Assessment of Philippine Germplasm Collections of Yautia [*Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott] Using Morpho-agronomic Traits. Philippine Journal of Science, 150 (3) : 873-882.

Wada E., Feyissa T., Tesfaye K., Asfaw Z. & Potter D. (2021). Genetic diversity of Ethiopian cocoyam (*Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott) accessions as revealed by morphological traits and SSR markers. PLOS ONE, 16 (1) : e0245120.

A1P014 Evolution de la fusariose vasculaire dans la palmeraie expérimentale Robert Michaux de Dabou : bilan des deux premiers cycles de la sélection réciproque du palmier à huile (*Elaeis guineensis* Jacq.)

KABLAN Kan Aurore Bel Martine*, ADOU Bini Yao Christophe, TANO Ekra Kouamé, KONAN Jean Noel, SÉKOU Diabaté

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de Recherche de La Mé, 13 BP 989 Abidjan 13

* Email de l'auteur correspondant : aurorekablan@gmail.com / aurore.kablan@cnra.ci

INTRODUCTION

Cultivé principalement pour son huile de palme et son huile de palmiste, le palmier à huile est le premier fournisseur de corps gras végétal. Son amélioration est basée sur la sélection réciproque réciproque (SRR), qui s'opère par des cycles successifs. Ce schéma de sélection a permis l'obtention de matériel végétal haut producteur, favorisant la culture de cet oléagineux.

La Côte d'Ivoire, premier pays africain exportateur d'huile de palmier ambitionne d'accroître sa production afin d'assurer l'autosuffisance du pays en corps gras végétal et de répondre à la demande de plus en plus grandissante des marchés des pays de la sous-région (Naï *et al.*, 2000).

Toutefois, diverses pathologies telles que la fusariose vasculaire représentent un frein à la culture du palmier à huile. Causée par un champignon tellurique, cette maladie entraîne des pertes de production énormes (Diabaté *et al.*, 2015). En Côte d'Ivoire, la fusariose est apparue dans les palmeraies de Dabou (Bachy et Fehling 1957). Plus d'un demi-siècle de recherche a conduit à l'obtention de multiples résultats, dont certains sont présentés dans ce travail.

MÉTHODE

Chaque année, les lignées de palmier à huile sélectionnées ont été plantées dans les blocs de la plantation expérimentale Robert Michaux de Dabou localisée dans la station du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). Cette station est située au Sud de la Côte d'Ivoire (5°20'N ; 4°20'W ; 5-20 m a.n.m.), sur l'axe reliant les localités de Dabou et de Grand Lahou, précisément à une vingtaine de kilomètres de Dabou (Traoré et Péné, 2016). D'une superficie de 100 ha, un bloc standard de la plantation expérimentale de Dabou, est composé de 16 parcelles. Le suivi épidémiologique de chaque parcelle a été effectué une fois par année, de la création jusqu'à l'abattage. Au cours du suivi épidémiologique, chaque palmier a été observé depuis son plateau racinaire jusqu'à sa couronne végétale. Au terme de chaque suivi, les palmiers fusariés ont été dénombrés par parcelle. À l'abattage de la parcelle, la synthèse des suivis annuels a mis en exergue la totalité des palmiers fusariés de cette parcelle. La prévalence de la fusariose (Fc) dans chaque parcelle a alors été calculée à partir de la formule ci-dessous :

$Fc (\%) = (NPFc / NTP) \times 100$ avec NPFc : nombre total de palmiers fusariés

NTP : nombre total de palmiers plantés dans la parcelle

RÉSULTATS

En fonction du stade de développement du palmier, les symptômes de la fusariose vasculaire observés ont été :

- Chez le jeune palmier, il y a eu le jaunissement suivi quelquefois du brunissement d'une feuille moyenne de la couronne végétale (Figure 1A). La coupe du rachis de cette feuille symptomatique a permis d'observer des fibres brunes (Figure 1B).
- Chez le palmier en production, deux types de symptôme de la fusariose ont été observés.
 - D'une part, il y a eu le jaunissement d'une ou de plusieurs feuille(s) voisines situées dans le bas niveau de la couronne végétale. Ces feuilles symptomatiques se sont cassées au tiers supérieur de leur rachis et pendaient le long du stipe du palmier (Figure 1C). La coupe du rachis de cette feuille symptomatique a permis d'observer des fibres brunes (Figure 1D).
 - D'autre part, il y a eu un rabougrissement du palmier malade avec dépérissement de la couronne végétale. Le diamètre du stipe palmier malade a rétréci progressivement prenant l'aspect d'une pointe de crayon (Figure 1E). La coupe du stipe d'un palmier malade a permis d'observer des fibres brunes (Figure 1F).

FIGURE 1. PRINCIPAUX SYMPTÔMES OBSERVÉS AU COURS DU SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE

L'incidence de la fusariose a significativement varié en fonction des années de culture des parcelles expérimentales ($p \approx 0,00$). En général, les parcelles mises en place au cours du premier cycle de la SRR ont enregistré des taux élevés de palmiers malades, allant jusqu'à plus de 20 % de palmiers fusariés par bloc (Figure 2A). Durant le second cycle de la SRR, les taux de palmiers fusariés ont généralement baissé dans les différents blocs (Figure 2B). Au fil des replantations des parcelles avec du matériel végétal du second cycle, l'incidence de la fusariose a continuellement baissé dans la plantation expérimentale. Aujourd'hui, la quasi-totalité des blocs enregistrent moins de 01 % de palmiers fusariés (Figure 2C).

Figure 2 : taux de palmiers fusariés par bloc de parcelles au fil des cycles de la SRR

DISCUSSION

Les symptômes observés au récent suivi épidémiologique ont été similaires à ceux décrits antérieurement (Renard et de Franqueville, 1989). L'apparition et la non-maîtrise de la fusariose pourraient être à la base des taux élevés de palmiers fusariés enregistrés au 1^{er} cycle de la SRR. Vers la fin de ce cycle, un test a été élaboré par Prendergast (1963) et amélioré par Renard *et al.* (1972). Grâce à ce test, des lignées de palmier à huile tolérantes à la fusariose sont continuellement sélectionnées. L'usage de ce matériel végétal pour la création des parcelles ultérieures au 1^{er} cycle de la SRR aurait entraîné la baisse progressive de l'incidence de la fusariose dans la plantation expérimentale. (De Franqueville et Diabaté, 1995 ; Durand-Gasselin *et al.*, 2010).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La mise en place d'un test de sélection vers la fin du 1^{er} cycle de SRR a grandement contribué à la réduction de l'incidence de la fusariose dans la plantation expérimentale de Dabou, si bien qu'il est très rare aujourd'hui d'y observer des palmiers fusariés. Désormais, du matériel végétal tolérant est vulgarisé pour la création d'une palmeraie.

Aussi, pour la création d'une palmeraie, est-il recommandé aux producteurs d'utiliser des semences améliorées de palmier à huile vulgarisées par le CNRA.

D'ailleurs, pour une gestion efficace de la fusariose vasculaire, il conviendrait de réaliser fréquemment le suivi épidémiologique des palmeraies.

Mots-clés : fusariose vasculaire, incidence, lignées, suivi épidémiologique, tolérance.

RÉFÉRENCES

- Bachy A., Fehling C. (1957).** La fusariose du palmier à huile en Côte d'Ivoire. *Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée*, 4 (5-6): 228-240.
- De Franqueville H., Diabaté S. (1995).** La fusariose du palmier à huile en Afrique de l'Ouest. *Plantation, Recherche, Développement*, 2: 5-10.
- Diabaté S., Kouadio L. D., Brou K. G., Yté W., Konan J. N., Konan K. E., Abo K. (2015).** Étude de l'influence du facteur antécédent cultural palmiers et cocotiers sur l'évolution de la fusariose vasculaire chez six clones de palmiers à huile de Côte d'Ivoire. *Journal of Applied Biosciences*, 92: 8570-8577.
- Durand-Gasselin T., Blangy L., Picasso C., De Franqueville H., Breton F., Amblard P., Cochard B., Louise C., Nouy B. (2010).** Sélection du palmier à huile pour une huile de palme durable et responsabilité sociale. *Agronomie - Environnement dans Oléagineux, Corps Gras, Lipides*, 17 (6): 385-392.
- Naï N. S., Cheyns E., Ruf F. O. (2000).** Adoption du palmier à huile en Côte d'Ivoire. Afrique, plantation et développement In : *Oléagineux, Cors gras, Lipides*, 7 (2): 155-165.
- Renard J.-L., de Franqueville H. (1989).** La fusariose du palmier à huile. Conseils de l'IRHO dans *Oléagineux*, 44 (7): 341-349.
- Traoré K., Péné B. C. (2016).** Étude phytoécologique des adventices dans les agroécosystèmes élaeicoles de la Mé et de Dabou, en basse Côte d'Ivoire. *Journal of Applied Biosciences*, 104: 10005-100018.

A1P018 Ravageurs du cotonnier en Côte d'Ivoire : dynamique spatio-temporelle des infestations et impact des descripteurs pluviométriques intra-saisonniers

DEKOULA Sekpa Charles ^{1*}, MALANNO Kouakou ², KOUAKOU Brou Julien ², AMANI Kouadio ¹, ESSEHI Jean Lopez ¹, KOFFI Kouakou Jean Innocent ¹, YAO Guy Fernand ¹ et KOUAME Brou ¹

1 Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Programme Gestion Durable des Sols et Maîtrise de l'Eau

2 Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Programme Coton

*Auteur correspondant, e-mail : dekoula@gmail.com

INTRODUCTION

La production cotonnière demeure l'une des sources de revenus des populations agricoles du Nord de la Côte d'Ivoire. Cependant, les baisses de rendement peuvent être considérables à cause du changement climatique et des attaques de ravageurs. Cette recherche vise à analyser la dynamique spatio-temporelle des niveaux moyens d'infestation (NMI) annuels de deux ravageurs, *Helicoverpa armigera* et *Jacobiella facialis*, ainsi que leur interaction avec les descripteurs Pluviométriques Intra-Saisonniers (DIS).

MATERIEL ET METHODES

L'étude s'est déroulée dans le bassin cotonnier ivoirien, situé entre 5°75' et 10°75' de latitude nord et entre 3°5' et 8°5' de longitude ouest. Il couvre environ une superficie de 20 000 km².

Les huit descripteurs pluviométriques intra-saisonniers suivants ont été définis pour cette étude : le Cumul Pluviométrique Saisonnier (CPS), le Nombre de Jours de Pluie (NJP), le Début de la Saison des Pluies (DSP), la Fin de la Saison des Pluies (FSP), la Durée de la Saison des Pluies (DuSP), la Hauteur Moyenne de Pluie journalière (HMP), la séquence sèche (SS) et la pluie extrême (PE). Les niveaux moyens d'infestation (NMI) des deux ravageurs étudiés (*H. armigera* et *J. facialis*) ont été combinés à partir du comptage manuel des individus présents sur les plants de cotonniers du 30^e au 128^e jour après levée.

Des cartes de distribution spatiale des NMI ont été générées à l'aide du logiciel de cartographie Surfer 11, en tenant compte des deux périodes d'observation : 1995-2000 et 2011-2016. Pour évaluer la relation potentielle entre les NMI et les DIS, le coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson a été calculé. La significativité des corrélations a été testée à l'aide du test de Bravais-Pearson, avec un seuil de confiance fixé à 95 %.

RESULTATS

Les NMI de *H. armigera* ont varié de 0 à 0,9 chenille par 30 plants au cours de la période 1995-2000, tandis qu'au cours de la période 2011-2016, les NMI ont diminué, variant de 0 à 0,4 chenille par 30 plants. La cartographie de la dynamique spatio-temporelle des NMI de *H. armigera* montre que les pics d'infestation se sont déplacés du Sud et du Centre (1995-2000) vers le Centre-Est et Nord-Est (2011-2016) en du bassin cotonnier (figure 1).

Les NMI de *J. facialis* de la période 1995-2000 ont varié de 0 à 4 plants attaqués pour 30 plants. Tandis qu'au cours de la période 2011-2016, les NMI ont augmenté variant de 0 à 16 plants attaqués pour 30 plants. La cartographie de la dynamique spatio-temporelle des NMI entre les deux périodes montre un déplacement du foyer d'infestation du Nord (1995-2000) vers le Nord-Est et le Centre-Est (2011-2016) (figure 2).

Chez *H. armigera*, les corrélations ont été significatives entre le NMI et le DSP ($r = -0,27$; $p = 0,023$) et entre NMI et DuSP ($r = -0,29$; $p = 0,015$). Elles ont été très significatives entre le NMI et le CPS ($r = -0,32$; $p = 0,007$) et entre le NMI et le NJP ($r = -0,32$; $p = 0,006$). Concernant *J. facialis*, les corrélations entre les NMI et les DIS ne pas significativement les NMI ($r < 0,3$ et $p > 0,05$) (Tableau 1).

Figure 1 : Dynamique spatio-temporelle des niveaux moyens d'infestation de *H. armigera*, a : 1995-2000 et b. 2011-2016

Figure 2 : Dynamique spatio-temporelle des niveaux moyens d'infestation de *J. facialis*, a : 1995-2000 et b. 2011-2016

Tableau V : Corrélation entre les NMI des ravageurs et les DIS

		NMI-DSP	NMI-FSP	NMI-D _u SP	NMI-CPS	NMI-NJP	NMI-HMP	NMI-PE	NMI-SS
<i>Helicoverpa armigera</i>	Coef. (r)	0,27*	-0,05	-0,29*	-0,32**	-0,32**	0,19	-0,03	-0,01
	Prob. (p)	0,023	0,687	0,015	0,007	0,006	0,107	0,824	0,909
<i>Jacobiella facialis</i>	Coef. (r)	0,16	-0,17	-0,22	-0,12	-0,17	0,07	-0,03	-0,13
	Prob. (p)	0,196	0,172	0,076	0,319	0,166	0,576	0,794	0,309

Coef (r) : coefficient de corrélation (r), Prob : Probabilité (p), * : significative et ** : très significative

DISCUSSION

La migration des pics de NMI de *H. Armigera* observée entre les périodes 1995-2000 et 2011-2016 révèle un déplacement progressif du Sud et du Centre vers le Centre-Est et le Nord-Est avec réduction générale des NMI. Cette tendance serait probablement due à l'adoption du Programme de Gestion de la Résistance aux Insecticides (PGRI) en 1999, qui a contribué à limiter les populations de ce ravageur (Ochou *et al.*, 2012).

En revanche, pour *J. facialis*, les NMI ont montré une augmentation notable, passant de 3 à 16 plants attaqués pour 30 plants. Cette hausse est attribuée à une attention moindre portée par le

PGRI à ce ravageur, ce qui a entraîné un déplacement du foyer d'infestation du Nord vers le Nord-Est et le Centre-Est entre 1995-2000 et 2011-2016 (Koné *et al.*, 2017).

Cependant, malgré les efforts de gestion, une récente recrudescence des pics de NMI, notamment pour *H. armigera*, semble également être liée à des conditions climatiques spécifiques. Une baisse du cumul pluviométrique et du nombre de jours de pluie favorise des conditions propices à la prolifération de ce ravageur (Ochou *et al.*, 2015 ; PR-PICA, 2019).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'étude a montré des corrélations significatives entre les descripteurs pluviométriques intra-saisonniers et les niveaux moyens d'infestation, mettant en évidence l'impact de la variabilité climatique sur la prolifération des nuisibles. Ces résultats soulignent l'importance d'intégrer les conditions climatiques dans les stratégies de gestion des ravageurs.

Mots-clés : Cotonnier, ravageurs, variabilité, descripteurs pluviométriques, Côte d'Ivoire

REFERENCES

- Koné P. W. E., Ochou G. E. C., Didi G. J. R, Dekoula S. C., Kouakou M, Bini K. K. N, Dagnogo M. et Ochou G. O. (2017).** Evolution spatiale et temporelle des dégâts du jasside *Jacobiella facialis Jacobi*, 1912 (*Cicadellidae*) en comparaison avec la distribution de la pluviométrie au cours des vingt dernières années dans les zones de culture cotonnière en Côte d'Ivoire. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, Vol.11, N°3 pp.1190-1201.
- Ochou O. G., Doffou N. M., N'goran K. E., Kouassi K. P. (2012).** Impact de la gestion de la résistance aux pyréthrinoïdes sur l'évolution spatio-temporelle des principaux lépidoptères carpophages du cotonnier en Côte d'Ivoire. *Journal of applied biosciences*, N°53, pp. 3831-3847
- Ochou O. G., Kouakou M. et Bini K. K. N (2015).** Reconnaissance des principaux ravageurs et maladies du cotonnier et leurs ennemis naturels. Edition CNRA 2015. 69 p.
- PR PICA (2019).** Campagne cotonnière 2019/2020 : Situations pluviométrique et parasitaire dans les pays du PR-PICA, Bulletin d'information du PR-PICA, N°23, 5 p.

Axe 2 : Aquaculture, pêche continentale et maritime

A2P001 Rentabilité d'une souche améliorée de *Oreochromis niloticus* élevée dans le milieu paysan ivoirien en phase de grossissement

ANVO Morgane Paul Magouana^{1*}, TRE BI Tré Christian Omer², DOUMBIA Lassina², OUATTARA Bala Mamadou³, DIRRASSOUBA Olga¹ et KOUASSI N'Gouan Cyrille¹

¹ Station de Recherche sur la Pêche et l'Aquaculture Continentales / Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) / 01 BP 633 Bouaké 01 / Côte d'Ivoire

²Laboratoire d'Environnement et de Biologie Aquatique (LEBA) / UFR des Sciences et Gestion de l'Environnement / Université NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02 / Côte d'Ivoire

³ Département de Géographie, Université ALASSANE OUATTARA, BP v 18 Bouaké 01 / Bouaké, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : morgane.anvo@gmail.com

INTRODUCTION

Les besoins en ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire sont estimés à environ 650 000 tonnes. La production nationale de poissons évaluée à 100 000 tonnes, provient exclusivement de la pêche (90 000 tonnes). En dépit des atouts naturels favorables dont dispose le pays, l'aquaculture ne fournit que 8 000 tonnes (MIRAH, 2022). En effet, le développement de la pisciculture se heurte à plusieurs contraintes parmi lesquelles l'indisponibilité d'alevins de qualité se situe en première place (Anvo *et al.*, 2023). Pour contribuer à la levée de cette contrainte, l'Etat ivoirien a introduit une souche améliorée de *Oreochromis niloticus* (*O. niloticus*) en provenance du Brésil. Les performances zootechniques de la souche « Brésil » de *O. niloticus* ont été démontrée dans le milieu paysan ivoirien avec succès. Les aspects profitabilités de l'élevage de cette souche n'ayant pas encore été abordés, la présente étude a donc été initié en vue d'évaluer la rentabilité de la production de poisson de table avec cette souche améliorée de *O. niloticus* en milieu paysan.

MÉTHODE

Trente-deux-mille-quatre-cents alevins (32 400) monosexes mâles de la souche améliorée ont été mis en charge à la densité de 3 poissons par m² dans 27 étangs distribués dans neuf localités de la Côte d'Ivoire. Les poissons ont étéensemencés dans trois étangs, et ce, en fonction des deux traitements alimentaires (aliment importé et aliment local sous deux formes). Pour chaque localité, le pisciculteur était chargé du nourrissage quotidien des poissons qui se faisait deux fois (9 h et 15h). Pour le suivi de la croissance des poissons et le réajustement des rations, les pêches de contrôle étaient réalisées mensuellement. Le test de démonstration a été réalisé sur une période de cinq mois. Le suivi de la qualité de l'eau des étangs a été réalisé par les mesures mensuelles de la température, du pH, de la conductivité et de l'oxygène dissous à l'aide du multi paramètre de marque Hanna, modèle 9828 à 8 heures avant les pêches de contrôle.

Les paramètres technico-économiques ont été déterminés à partir des formules suivantes :

- Croissance journalière (g) = (Poids final (g) – Poids initial (g)) / Nombre de jours de suivi ;
- Taux de Survie (%) = 100 x Nombre final de poissons / Nombre initial de poisson,
- Dépense totale = Coût total de l'alimentation (FCFA) + Coût de la main d'œuvre (FCFA) + Coût des alevins (FCFA) + Coût des autres charges (FCFA) ;
- Biomasse produite (Kg) = Nombre final de poissons x poids moyen (Kg) ;
- Coût de production (FCFA/Kg) = Dépenses totale (FCFA) / Biomasse produite ;
- Rendement (tonne/ha/an) = Biomasse de poissons/ unité de surface (ha) x 365 / durée de l'élevage (Jours) ;
- Recette = Recette = 2000 * biomasse produite (Kg) ;
- Bénéfice net = Recette (FCFA)- Dépense totale (FCFA).

RÉSULTATS

Les tableaux I présentent les paramètres socio-économiques de l'élevage de la souche améliorée en milieu paysan en fonction de l'aliment utilisé. Ces paramètres varient non seulement en fonction du type d'aliment mais aussi par localité. Le taux de survie a varié de 63 (Agboville) à 98 % (Guiglo) et de 73 (Soubré) à 99 % chez les poissons nourris respectivement avec l'aliment importé et l'aliment local. La croissance journalière a oscillé entre 0,46 (Yakro) et 5,62 g (Daloa) avec l'aliment industriel. Le rendement a oscillé entre 1,37 (Yakro) avec l'aliment local et 19,97 t/h/an (Daloa) avec l'aliment industriel. Chez les poissons nourris avec les granulés, la dépense totale et le coût de production ont respectivement varié de 431 750 (Yakro) à 997 000 FCFA (Daloa) et 1 215 (Daloa) à 7 687 FCFA / Kg de poisson (Yakro). La recette obtenue après-vente des poissons produits a varié de 112 896 (Yakro) à 1 658 700 FCFA (Daloa). Des pertes de 318 854 et de 90 224 FCFA ont été respectivement enregistrés dans les localités de Yakro et Guiglo.

La plus grosse marge bénéficiaire a été obtenue à Daloa (661 700 FCFA). Pour l'aliment local, le rendement a oscillé entre 3,55 (Guiglo) et 9,79t/h/an (Daloa). La dépense totale et le coût de production ont respectivement varié de 279 865 (Sinfra) à 409 817 FCFA (Daloa) et 997 (Soubré) à 2 185 FCFA / Kg de poisson (Abengourou). La recette obtenue après-vente des poissons produits a varié de 292 320 (Guiglo) à 804 912 FCFA (Daloa). Des pertes de 3 1572 et de 16 535 FCFA ont été respectivement enregistrés dans les localités de Abengourou et Guiglo. La plus grosse marge bénéficiaire a été obtenue à Daloa (395 095 FCFA) chez les poissons soumis à l'aliment local.

Tableau I : Rentabilité de la production de poisson de table à l'aide de la souche améliorée nourrie avec deux types d'aliment

Types d'aliments	Paramètres	Localités								
		Guiglo	Daloa	Soubré	Gagnoa	Sinfra	Yakro	Agbovill	Abengourou	Bouaké
Aliment importés	TS (%)	98	80	84	95	92	65	63	99	76
	CJ (g/j)	1,20±0,3 ^a	5,62±0,4 ^b	2,15±0,09 ^c	2,57±0,2 ^c	1,70±0,19 ^d	0,46±0,04 ^e	2,47±0,20 ^c	1,82±0,15 ^d	3,27±0,22 ^f
	BP (Kg)	216	820	334	453	290	56	287	1327	490
	CP(FCFA /Kg)	2427	1 215	1610	1537	1760	7 687	1977	1870	1590
	Rt (t/ha/an)	5,26	19,97	8,14	11,04	7,06	1,37	6,99	7,96	11,93
	Re (FCFA)	434 976	1 658 700	675 952	912 216	583 860	112 896	579 880	658 350	981 312
	DT(FCFA)	525 200	997 000	538 750	697 750	511 000	431 750	568 000	612 250	780 250
	Be (FCFA)	-90 224	661 700	137 202	214466	72 860	-318 854	11 880	46 100	201 062
	TS (%)	87	82	73	77	87	99	75	99	94
	CJ (g/j)	0,91±0,15 ^a	2,65±0,22 ^b	2,36±0,41 ^{bc}	1,92±0,14 ^c	1,28±0,23 ^d	1,57±0,09 ^d	1,64±0,14 ^d	0,94±0,24 ^a	1,14±0,3 ^d
Aliment local	BP (Kg)	146,16	402,45	317,988	278,12	209,84	278,19	188,24	169,88	245,90
	CP(FCFA /Kg)	2 112	1 078	977	1 360	1 333	1 269	1 616	2 185	1 622
	Rt (t/ha/an)	3,55	9,79	7,73	6,76	5,10	7,39	4,14	4,13	5,98
	Re (FCFA)	292 320	804 912	635 976	556 248	419 688	556 392	376 488	339 768	491 808
	DT(FCFA)	308 855	409 817	310 743	378 470	279 865	346 900	304 208	371 340	398 920
	Be (FCFA)	-16 535	395 095	325 233	177 778	139 823	209 492	72 280	-31 572	92 888

TS : Taux de survie, CJ : Croissance Journalière ; BP : Biomasse Produite, CP : Coût de Production, Rt : Rendement ; Re : Recette, DT : Dépenses Totales, Be : Bénéfice.

DISCUSSION

Les coûts de production varient en fonction des localités et de l'aliment distribué. En général, le coût de production est plus élevé chez les poissons alimentés avec les granulés et plus faible chez ceux soumis à l'aliment local, et ce, dans la même localité. Le coût relativement plus élevé des granulés comparativement à l'aliment local pourrait expliquer ces résultats. Par ailleurs, le coût de production a été plus faible à Daloa et plus élevé à Guiglo pour chaque type d'aliment. Le fait d'avoir obtenu la plus forte croissance à Daloa et les plus faible à Guiglo pourrait expliquer cette situation. Les coûts de production enregistrés dans la présente étude sont largement supérieurs à 1 US \$ /kg qui est le coût de production du tilapia d'élevage dans les pays en développement (Lazard, 2009). Par contre, les coûts de production de cette étude sont inférieurs aux coûts de production des circuits thermorégulés (3,57 US/kg) dans les zones tempérées (Lazard, 2009). Les meilleures marges bénéficiaires ont été obtenues à Daloa quel que soit le type d'aliment distribué aux poissons. Par ailleurs, les plus faibles ont été observées à Guiglo, Abengourou et Gagnoa respectivement chez les poissons alimentés avec les granulés et l'aliment local. Ces différences observées au niveau des marges bénéficiaires s'expliquent

d'une part par les coûts liés à la main d'œuvre, à l'alimentation et autres charges, et d'autre part par la biomasse produite.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La production de la souche améliorée de *Oreochromis niloticus* est rentable quel que soit l'aliment utilisé. Cependant, nourrir cette souche avec des granulés flottants permet d'avoir une marge bénéficiaire plus intéressante. La rentabilité de la production de poisson de table à partir de la souche améliorée étant satisfaisantes, une analyse sensorielle de la chair de celle-ci s'avère être indispensable pour rassurer la population ivoirienne relativement à sa qualité organoleptique.

Mots-clés : Tilapia, souche brésil, rentabilité, Côte d'Ivoire.

RÉFÉRENCES

Anvo M P M, Tre Bi T C O, Doumbia L, Ouattara B M, Dirrassouba O et Kouassi N C.

(2023). Démonstration des performances zootechnique et économique d'une souche améliorée de *Oreochromis niloticus* en milieu paysan ivoirien. *J.Anim.Plant Sci.* 58 (2) : 10659 -10672.

Lazard J. (2009). La pisciculture des tilapias. Cahiers agricultures 18 (2-3) : 174-182.

MIRAH. (2022). Récentes évolutions dans le secteur de l'aquaculture en Côte d'Ivoire.

Atelier de validation de la méthodologie du système intégré de collecte et de traitement de données statistiques de production aquacole, Abidjan, Côte d'Ivoire, 06 avril 2022.

A2P002 Comparaison des performances zootechniques des populations sauvages de *Heterobranchus longifilis* des fleuves Cavally et Bandama (Côte d'Ivoire)

Gnagra Marie-Thérèse Wognin^{1*}, Morgane Paul Magouana Anvo², Kpahé Herbert Michael Kanh³, Assemien Olga Diarrassouba², N'Gouan Cyrille Kouassi²

1 : Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences, Abidjan, Côte d'Ivoire ;

2 : Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de Recherche sur la Pêche et l'Aquaculture Continentals, Bouaké, Côte d'Ivoire ;

3 : Université Gbon Péléforo Coulibaly, UFR Sciences Biologiques, Korhogo, Côte d'Ivoire.

*Email de l'auteur correspondant : marietheresew@yahoo.fr

INTRODUCTION

En Côte d'Ivoire, le poisson est la première source de protéines animales du consommateur (FAO, 2022). Cependant, une proportion importante du poisson consommé en Côte d'Ivoire est importée. Les besoins en ressources halieutiques à l'échelle nationale sont estimées à 650 000 t / an. Alors que la production nationale est d'environ 100 000 tonne. Dans ce contexte, la pisciculture reste la seule solution face à la demande toujours plus forte liée à l'accroissement de la population. Toutefois, la pisciculture ivoirienne se heurte à plusieurs contraintes dont le manque d'alevins à croissance rapide. Pour pallier ce déficit, le silure *Heterobranchus longifilis*

apparaît comme un excellent candidat de par sa robustesse, sa facilité de reproduction, sa croissance rapide etc... La présente étude vise donc à évaluer les performances zootechniques des populations de *H. longifilis* des bassins versants du Bandama et du Cavally en vue de cette espèce valorisation dans le système piscicole de la Côte d'Ivoire.

MÉTHODE

Les échantillonnages ont été effectués sur le fleuve Bandama dans la région de Korhogo (9°27'28'' N et 5°37'46'' W) et sur le fleuve Cavally à Danané (7° 16' 0" N, 8° 10' 0 '' w). Des larves ont été obtenues par reproduction artificielle des géniteurs collectés dans les deux bassins versants. La reproduction artificielle a été réalisée à la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentales de Bouaké selon la méthode décrite par Gilles *et al.* (2001). La reproduction a consisté à la sélection des géniteurs, l'induction, le prélèvement des ovules et de la latence et la fécondation. Pour chaque souche, deux femelles et 4 mâles de poids moyens respectifs de $1,59 \pm 0,33$ et $1,9 \pm 0,45$ Kg ont été sélectionnés pour la reproduction. L'inducteur de ponte l'HCG (gonadotrophine chorionique humaine) a été injecté à la dose de 1,5 UI/g à la femelle. Les poids moyens initiaux des larves de *H. Longifilis*, obtenues par reproduction artificielle sont de $0,004 \pm 0,001$ et $0,005 \pm 0,001$ g pour les bassins versants du Cavally et du Bandama, respectivement. L'élevage larvaire (30 jours), le pré-grossissement (40 jours) et le grossissement (124 jours) ont été réalisés respectivement dans des aquariums de 400 l, des bassins de 15 000 l et des étangs de 175 m² avec les densités de 6 larves / l, 1 alevins / l et 8 poissons / m². Des modèles prédictifs permettant d'expliquer la croissance dans le temps en rapport avec le bassin versant d'origine ont été déterminés. En vue de suivre l'évolution des paramètres zootechniques et de réajuster les rations, les pêches de contrôle se faisaient à intervalles de 10, 15 et 30 jours respectivement pour l'élevage larvaire, le pré-grossissement et le grossissement.

RÉSULTATS

Evolution des paramètres zootechniques des deux souches

Le tableau 1 présente les paramètres zootechniques en fonction des souches et du stade de développement.

Tableau 1 : Comparaison des paramètres zootechniques chez les souches Cavally et Bandama de *Heterobranchus longifilis*

Paramètres zootechniques	Stade larvaire		Stade pré-grossissement		Stade grossissement	
	Cavally	Bandama	Cavally	Bandama	Cavally	Bandama
Poids moyen initial (g)	$0,004 \pm 0,001^a$	$0,005 \pm 0,001^b$	$0,436 \pm 0,19^a$	$0,164 \pm 0,11^b$	$2,53 \pm 0,91^a$	$2,06 \pm 0,65^b$
Poids moyen final (g)	$0,436 \pm 0,19^a$	$0,164 \pm 0,11^b$	$2,53 \pm 0,91^a$	$2,06 \pm 0,65^b$	$221,25 \pm 80,17^a$	$141,75 \pm 41,4^b$
Longueur moyenne initiale (cm)	$0,50 \pm 0,067^a$	$0,84 \pm 0,14^b$	$3,63 \pm 0,57^a$	$2,30 \pm 0,40^b$	$6,67 \pm 0,87^a$	$6,31 \pm 0,71^b$
Longueur moyenne finale (cm)	$3,63 \pm 0,57^a$	$2,30 \pm 0,39^b$	$6,67 \pm 0,87^a$	$6,31 \pm 0,71^b$	$30,84 \pm 3,22^a$	$26,72 \pm 3,18^b$
GMQ (g/j)	$0,014 \pm 0,005^a$	$0,005 \pm 0,004^b$	$0,12 \pm 0,08^a$	$0,09 \pm 0,04^a$	$2,00 \pm 0,23^a$	$1,25 \pm 0,11^b$
TCSP (%)	$19,32 \pm 4,47^a$	$11,20 \pm 1,40^b$	$9,51 \pm 2,29^a$	$10,07 \pm 4,98^a$	$4,39 \pm 0,53^a$	$4,09 \pm 0,50^b$
GP (g)	$0,46 \pm 0,27^a$	$0,14 \pm 0,05^b$	$2,29 \pm 0,48^a$	$1,91 \pm 0,67^b$	$217,35 \pm 76,53^a$	$149,75 \pm 32,32^b$
ICA	$0,707 \pm 0,21^a$	$1,41 \pm 0,44^b$	$0,53 \pm 0,24^a$	$0,49 \pm 0,14^a$	$1,51 \pm 0,27^a$	$1,65 \pm 1,09^a$
TS (%)	$63,33 \pm 2,01^a$	$75 \pm 7,07^b$	$94,11 \pm 0,01^a$	$87,25 \pm 4,15^a$	$89,06 \pm 11,04^a$	$84,09 \pm 0,01^a$

GMQ (g/j) = Gain Moyen Quotidien ; TCSP (%) = Taux de croissance spécifique pondérale ; ICA = Indice de conversion alimentaire ; GP (g) : Gain de Poids ; TS (%) : Taux de Survie ; K (%) = Coefficient de condition ; En considérant chaque phase d'évolution, Sur la même ligne, les moyennes affectées de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes.

Phase Larvaire: Le taux de survie des larves a varié de 63,33 % pour la souche Cavally à 75 ± 7,07 % pour la souche Bandama (**Tableau I**). Le taux de croissance spécifique pondérale (TCSP) et l'indice de conversion alimentaire (ICA) enregistrés chez les deux souches n'ont pas été significativement différents.

Pré-grossissement: Le taux de survie (TS) est de 87,25 % chez la souche Bandama et 94,10 % pour la souche Cavally (**Tableau I**).

Grossissement: A la fin de cette étude, les gains moyens quotidiens (GMQ) et les taux de croissance spécifiques enregistrés chez la souche Cavally et qui sont respectivement de 2,00 g et 4,39 % sont significativement supérieurs aux valeurs de 1,25 g et 4,09 % obtenues avec la souche Bandama, respectivement.

Prédiction du poids potentiel des poissons en fonction des souches

Les deux fonctions prédictives ont permis de mettre en évidence une croissance exponentielle des individus de *Heterobranchus longifilis* à partir de 200 jours. Par ailleurs, cette étude révèle que la période de croissance optimale de ces deux souches se situe après 150 jours (**Figure 1 et 2**). Cette période serait donc la phase idéale pour l'exploitation dans un but commercial des poissons.

Figure 1 : Modélisation et prédiction de la moyenne du poids des alevins de la souche Cavally

Figure 2 : Modélisation et prédiction de la moyenne du poids des alevins de la souche Bandama

DISCUSSION

Les résultats de cette étude ont révélé des différences de taux de survie entre la souche Cavally et celle de Bandama. Au stade alevin, les taux de survie 63,33 % et 75 % obtenus respectivement chez les souches de Cavally et Bandama ont été faibles comparés aux résultats de 80 à 96 % rapportés respectivement par Haylor (1992) et Nguenga (2000) en conditions contrôlées chez les Clariidae. Les taux de survie enregistrés dans cette étude sont inférieurs à ceux obtenus par Akinwale et Faturoti (2007) qui varient de 75 à 93 %. Au stade juvénile, dans cette étude, les taux de survie de 94,11 et 87,25 % obtenus respectivement chez les individus issus des fleuves de Cavally et Bandama, sont supérieurs aux taux de 32,2 à 38,7 % obtenus chez *H. longifilis* par De Graaf *et al.* (1995) en étangs protégés d'une clôture de tôles en aluminium et aux taux de 24 à 39 % enregistrés par Rukera *et al.* (2005) en étangs simulés et en fleuves. A la fin de cette étude, les gains moyens quotidiens (GMQ) et les taux de croissance spécifiques enregistrés

chez la souche Cavally et qui sont respectivement de 2,00 g et 4,39 % sont significativement supérieurs aux valeurs de 1,25 g et 4,09 % obtenues avec la souche Bandama, respectivement. Les résultats relatifs à l'indice de conversion alimentaire (ICA) ont montré que la souche Cavally chez laquelle la valeur moyenne de $1,51 \pm 0,27$ a été enregistrée, valorise mieux les aliments que la souche Bandama dont la valeur de l'ICA a été de $1,65 \pm 0,44$.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les résultats de cette étude ont montré que la souche de *H. longifilis* issue du fleuve Cavally présente de meilleures performances zootechniques comparativement à la souche Bandama. Cette situation se traduit par une croissance journalière et un taux de survie plus élevés, et un indice de conversion alimentaire plus faible chez la souche Cavally comparativement à la souche Bandama. La période de croissance optimale de ces deux souches se situent après 150 jours, d'où la nécessité de pousser les études des paramètres zootechniques de *Heterobranchus longifilis* au-delà de ces limites. La souche Cavally de *H. longifilis* serait plus rentable en pisciculture que celle de Bandama. Par conséquent, Sensibiliser et assurer un bon encadrement technique d'accompagnement pour une maîtrise adéquate afin d'augmenter la productivité et la rentabilité des pisciculteurs pour en tirer le maximum de bénéfices.

Mots-clés : *Heterobranchus longifilis*, performances de croissance, prédiction, Bandama, Cavally, Côte d'Ivoire

RÉFÉRENCES

- Akinwale, AO & Faturoti, EO, (2007).** Biological performance of African Catfish (*Clarias gariepinus*) cultured in recirculating system in Ibadan, *Aquacultural engineering*, 36: 18 - 23.
- FAO, (2022).** Aperçu du secteur de l'aquaculture (Côte d'Ivoire). <https://www.fao.org/fishery/en/countrysector/ci/fr>; Consulté le 22 juin 2022.
- Haylor, G.S., (1992).** Controlled hatchery production of *Clarias gariepinus* (Burchell 1822): an investigation of tank design and water flow rate appropriate for *Clarias gariepinus* in hatcheries. *Aquaculture Research*, (23) 649–659.
- Nguenga, D., (2000).** Partial gonadectomy in the catfish *Heterobranchus longifilis* (Teleostei, clariidae): regeneration time, quality and quantity of postsurgical sperm production. *Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh*, (52) 167–172.
- Rukera, T.S., Micha, J. & Ducarme, C., (2005).** Essais d'adaptation de production massive de juvéniles de *clarias gariepinus* en conditions rurales. *Tropicultura*, 23 (4), 231-244.

A2P003 Effet du remplacement partiel de la farine de poisson par la farine de lentilles, *Lemna minor*, fermentée dans l'alimentation des juvéniles du tilapia du Nil (*Oreochromis niloticus*)

DJEKE Paul Simplicé^{1*}, YEO Gopéyué Maurice¹, YAPO Adou Francis², BLE Mélécony Célestin¹

¹Centre de Recherches Océanologiques, Département Aquaculture, Abidjan 01 BP V 18, Côte d'Ivoire

²Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Felix Houphouët BOIGNY, Abidjan 01 BP V 34, Côte d'Ivoire

*Email de l'auteur correspondant : pdjeke2007@gmail.com

INTRODUCTION

En Afrique, l'aquaculture offre un fort potentiel pour la sécurité alimentaire, à condition d'être optimisée durablement grâce à des innovations technologiques. Cependant, l'alimentation représente plus de 50 % des coûts de production en aquaculture, influençant ainsi la viabilité des entreprises aquacoles. En Côte d'Ivoire, l'accès à des aliments de qualité pour poissons reste un défi. Il est donc nécessaire de développer des alternatives alimentaires accessibles et peu coûteuses. Les plantes aquatiques (e.g. comme la lentille d'eau douce (*Lemna minor*)) pourraient remplacer partiellement la farine de poisson, car riches en protéines et en acides aminés essentiels, améliorent la digestion et la croissance des poissons (Djeke *et al.*, 2022). Cette étude vise à substituer partiellement la farine de poisson par la farine fermentée de *Lemna minor* comme source de protéines dans l'alimentation du poisson.

MÉTHODE

Pour cette étude, 6 régimes expérimentaux (S0, S15, S30, S50, S75 et S100) ont été formulés en remplaçant graduellement la farine de poisson par la farine fermentée de lentille d'eau douce, *Lemna minor* (0, 15, 30, 50, 75 et 100 %). Après huit semaines d'élevage en aquariums, les paramètres de croissance et d'utilisation des aliments ont été évalués chez les poissons.

L'expérimentation a été effectuée sur 225 juvéniles de *O. niloticus* préalablement conditionnés pendant une semaine avant l'étude expérimentale. Après cette période, quinze (15) poissons ont été prélevés pour la détermination de la composition corporelle initiale des poissons. Ensuite, selon les régimes, six (6) lots de poissons ont été constitués et répliqués en trois (3) fois. Les juvéniles ($25,55 \pm 0,28$) ont été répartis de façon aléatoire dans 18 aquariums à raison de dix (10) individus par aquarium. Tous les jours, pendant le nourrissage la température (27,50 à 27,90 °C), le pH (7,74 à 7,98) et l'oxygène dissous (6,05 à 6,31 mg/L) ont été mesurés in situ avec un multi paramètre entre 7 h et 8 h. Puis, une quantité d'aliment de chaque régime alimentaire et pour chaque aquarium a été pesée, puis distribuée manuellement à satiété apparente aux poissons à 9 h (Babalola *et al.*, 2006). Une heure après chaque nourrissage, les restes d'aliments non consommés ont été siphonnés et séchés à l'étuve pour être quantifiés, permettant ainsi de déterminer la quantité approximative d'aliment ingéré. Chaque semaine, les poissons de chaque aquarium ont été retirés à l'aide d'une pissette, comptés et pesés individuellement à l'aide d'une balance de précision. A la fin de l'expérience, tous les poissons

de chaque aquarium ont été retirés, pesés individuellement et comptés. Également, quinze (15) poissons par régime alimentaire ont été prélevés pour les analyses de la composition corporelle finale.

RÉSULTATS

L'indice de consommation (IC) et le coefficient d'efficacité protéique (CEP) ont varié respectivement de 1,15 à 3,39 et de 1,07 à 2,28, avec une différence significative (ANOVA, $p < 0,05$) entre ces valeurs. Les poissons nourris avec le régime alimentaire témoin ont présenté la plus faible valeur concernant l'IC et la valeur la plus élevée de CEP. Les indices de consommation ont évolué de manière croissante avec l'augmentation du taux de substitution de farine de poisson par la farine de *L. minor* fermenté. Par contre, les coefficients d'efficacité protéique ont évolué inversement. Par ailleurs, les coefficients de rétention des nutriments ont varié de 27,18 à 78,43 % pour le coefficient de rétention protéique (CRP), de 21,43 à 38,01 % pour le coefficient de rétention des lipidique (CRL) et le coefficient de rétention énergétique (CRE) de 76,01 à 87,46 %. Ces valeurs sont significativement ($p < 0,05$) moins élevées chez les poissons nourris avec le régime alimentaire témoin (S0) que chez ceux ayant reçu les autres régimes alimentaires expérimentaux formulés, à l'exception de la valeur du CRP qui a été plus élevée. Au niveau des régimes alimentaires expérimentaux formulés, les valeurs du CRP ont été décroissantes du régime alimentaire S0 à S100 avec l'augmentation du taux de substitution de la farine de poisson. Pour les CRL et CRE, une évolution inverse a été observée avec l'augmentation du taux de substitution (Tableau I). Les masses moyennes finales enregistrées sont comprises entre 41,84 et 70,07 g. Les valeurs de ces paramètres sont significativement (ANOVA, $p < 0,05$) plus élevées chez les poissons nourris avec le régime alimentaire témoin que chez ceux ayant reçu les autres régimes. En effet, on observe que les valeurs de la masse moyenne diminuent avec l'augmentation du taux de substitution de farine de poisson par la farine de *L. minor* fermenté dans les régimes alimentaires (Figure 1).

Tableau I : Paramètres d'utilisation des aliments et de rétention des nutriments chez le tilapia du Nil, *Oreochromis niloticus* nourri avec les aliments expérimentaux à base de farine de lentille d'eau douce, *Lemna minor* après 56 jours d'élevage

Paramètres	Régimes alimentaires expérimentaux					
	S0	S15	S30	S50	S75	S100
I.C	1,15±0,11 ^a	1,19±0,03 ^b	1,3±0,04 ^c	1,7±0,31 ^d	2,29±0,10 ^e	3,39±0,39 ^f
C.E.P	2,28±0,23 ^f	2,22±0,11 ^e	2,18±0,12 ^d	1,81±0,34 ^c	1,44±0,06 ^b	1,07±0,12 ^a
CRP (%)	78,43±3,97 ^f	70,52±1,95 ^e	66,71±5,76 ^d	46,13±7,9 ^c	28,38±2,99 ^b	27,18±5,38 ^a
CRL (%)	21,43±2,5 ^a	22,9±3,31 ^b	26,10±0,73 ^c	28,20±4,52 ^d	36,28±1,70 ^e	38,01±4,41 ^f
CRE (%)	76,01±2,93 ^a	77,30±3,35 ^b	79,08±2,33 ^c	83,27±2,77 ^d	86,46±1,81 ^e	87,46±1,78 ^f

Sur chaque ligne, les valeurs affectées de lettres différentes indiquent une différence statistique significative ($p < 0,05$).

I.C : Indice de Consommation ; **C.E.P** : Coefficient d'Efficacité Protéique ; **CRP** : Coefficient de Rétention Protéique ;

CRL : Coefficient de Rétention Lipidique ; **CRE** : Coefficient de Rétention Energétique

Figure 1 : Masses moyennes finales des poissons nourris avec les différents régimes alimentaires expérimentaux

DISCUSSION

Nos résultats ont montré que les paramètres de croissance et d'utilisation des aliments sont influencés par le niveau d'incorporation de la farine fermentée de *L. minor*. Ainsi, avons-nous observé une baisse de la masse moyenne avec l'augmentation du taux de substitution. Les meilleures croissances ont été donc obtenues chez les poissons nourris avec le régime alimentaire S0 suivi du S15 et S30 par rapport aux autres régimes alimentaires contenant la farine fermentée de *L. minor*. Au niveau de l'utilisation des aliments, il a été observé que l'indice de consommation alimentaire (IC) augmentait avec le niveau de substitution, quand le coefficient d'efficacité protéique (CEP) évoluait inversement. Les poissons ont mieux utilisé le régime alimentaire S0 suivi de S15 et S30 avec de faibles IC et des CEP élevés par rapport aux autres régimes alimentaires tests. Cette bonne utilisation du régime S0 suivi des régimes alimentaires S15 et S30 s'est traduit par des coefficients de rétention protéique (CRP) plus élevés chez ces poissons. En Inde, de meilleures performances de croissance ont été obtenues également avec une substitution de 30 % de la farine de poisson par la farine fermentée de *L. polyrhiza* chez le poisson Rohu, *Labeo rohita* (Bairagi *et al.*, 2002). Dans la même gamme, une incorporation de 20 % d'azolla fermenté a permis d'augmenter la digestibilité des aliments avec de faibles IC et des CEP élevés chez *O. niloticus* (Hundare *et al.*, 2018). Etant donné que les régimes alimentaires étaient isoprotéiques, les faibles taux de croissances et d'utilisation des aliments en termes de CRP chez les poissons nourris avec les régimes alimentaires S50, S75 et S100 pourraient s'expliquer par la baisse de la teneur en acides aminés essentiels due à la part importante de protéines d'origine végétale avec l'incorporation croissante de la farine fermentée *L. minor*. En effet, il a été rapporté chez la carpe herbivore une baisse de l'activité des enzymes digestives et absorbantes lorsqu'elle était nourrie avec un niveau élevé de protéines végétales, mais cette condition a été améliorée par l'ajout de lysine et de méthionine dans le régime alimentaire (Jiang *et al.*, 2016).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La farine de lentille *Lemna minor* fermentée pourrait être utilisée comme source de protéines alternative à la farine de poisson dans les aliments pour poissons. Une substitution jusqu'à 30 % ne semble pas affecter négativement les performances de croissance des poissons.

Favoriser la recherche et le développement de sources alternatives de protéines pour l'alimentation des poissons, telles que la farine de lentilles d'eau douce. Ces alternatives prometteuses pourraient réduire la dépendance aux importations de farine de poisson, diminuer les coûts de production et assurer une alimentation de qualité pour les poissons d'élevage.

Mots clés : Lentilles d'eau douce ; source de protéines ; aliments ; tilapia du Nil

RÉFÉRENCES

- Babalola T.O.O. and Apata D.F. (2006).** Effects of dietary protein and lipid levels on growth performance and body composition of African catfish *Heterobranchus longifilis* (Valenciennes, 1840) fingerlings. *Journal of Animal Veterinary advances*, 5(12): 1073-1079.
- Bairagi A., Sarkar Ghosh K., Sen S.K. and Ray A.K. (2002).** Duckweed (*Lemna polyrhiza*) leaf meal as a source of feedstuff in formulated diets for rohu (*Labeo rohita* Ham.) fingerlings after fermentation with a fish intestinal bacterium. *Bioresource Technology*, 85(1): 17-24.
- Djeke P.S., Yeo G.M., Kouame K.P., Alla Y.L., Amian A.R.F., Yapo A.F. and Ble M.C. (2022).** Effect of Four Treated Forms of *Lemna minor* on Zootechnical Balance and Digestive Performance of Juvenile Tilapia (*Oreochromis niloticus*) in Côte d'Ivoire (West Africa). *Pakistan Journal of Nutrition*, 21(1): 35-46.
- Hundare S.K., Pathan D.I. and Ranadive A.B. (2018).** Use of Fermented Azolla in Diet of Tilapia Fry (*Oreochromis niloticus*). *International Journal of Bio-resource and Stress Management*, 9(6): 702-706.
- Jiang J., Shi D., Zhou X.Q., Feng L., Liu Y., Jiang W.-D., Wu P., Tang L., Wang Y. and Zhao Y. (2016).** Effects of lysine and methionine supplementation on growth, body composition and digestive function of grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) fed plant protein diets using high-level canola meal. *Aquaculture Nutrition* 22(5): 1126-1133.